

©Walther Sallaberger 2025
Vorläufige Zusammenstellung 27.07.2025

Sumerisches Glossar
zu einem Auswahlcorpus von Rechts- und Verwaltungsurkunden
von der altsumerischen bis zur Isin-Zeit

Kommentierte Wortliste - Vorläufiger Stand (2019)

Der Schwerpunkt der Liste liegt auf Schreibungen und Verbreitung der Belege im Corpus. Bei den großen Lemmata werden nur sehr wenige Hinweise, auch mögliche Kombinationen sind da kaum aufgeführt. Elemente von sumerischen Namen werden aufgenommen, auch wenn sie unklar sind (z.B. **gublaga** in **nin-R**), nicht aber (nicht etymologisierbare) Ortsnamen (**delmun**, **buranuna**, **gir2-su...**).

Gliederung: LEMMA S./Vb./Adj./ "ÜBERSETZUNG"/PARAPHRASE bzw. "ÜBERSETZUNG", 1. "ÜS. 1", 2. "ÜS. 2"; *akkadisch*; aS-nS/aS Gi/usw.. Bei Bedarf: Komm. Lesung, Bedeutung, akkadisch.

Belege, Disk. usw., evtl. 1. Üs. 2: nS ; 2.

markiert untergeordnetes Lemma

PHRASE "ÜBERSETZUNG"; *AKKADISCH*; AS-NS.]

PHRASE mit Element davor (Typ **lu2 niĝ2-sam2 aka**)

Lemma ++ = noch nicht ausgearbeitete Lemmata (nur Hauptlemmata), (N) = Lemmata aus Namen (wird noch ergänzt)

Sumerisch vorläufig **fett**

[...] Bemerkungen zum Wortschatz bzw. Belege außerhalb des Corpus; statt "Hapax" steht "nur in..." (Auswahlcorpus!), selbst wenn andere Belege bekannt sind

Adj. Adjektiv, Num. Numeralia, Part. Partikel, Pron. Pronomen, S. Substantiv, Vb. Verbum
(Abfolge: Vb. - Adj. - S.)

R = Lemma

aS, Srg, nS; Ad, Gi, Is, Ni, PD, Ur, Um (Abfolge chronolog., Orte alphabet.)

Nf. Nebenform, Kurzform; unkl. unklar; "< akk." bei akk. Etymologie; bei akk. Lehnwort aus Sum. keine Angabe; = *akkadisches Wort* bei Fw.;

Lw. = Lautwert; Präd. Prädikat, unorth. unorthographisch, bes. besonders, El. Element, inf. infinite Form des Vb.; lex. = lexikalisch(e Listen); Bm, B_h, Bplur

n Statthalter für Zahlen

N Namen (FlurN, FlussN, MonatsN, JahresN...), GN, ON, PN [nicht "Datum", nicht "FeldN"]

Bei Phrasen u.a.: POSS, POSS.3n, ABL, COM, DIR, LOC, TERM, GEN, NP (Nominalphrase), nicht bei

Alphabetisierung berücksichtigt; auch Auslaut (du11-g) nicht alphabetisiert

Form Zitate: OIP 14 82:1 (ohne Leertaste!), OIP 14 82:1, 12; r. Rückseite, Si. Siegel

[Ergänzungen aus Nicht-Corpus]

Alphabetisierung akkadisch: da-, bu- usw. statt ta2-, pu- usw.

Reihenfolge: Vb. - Adj. - S., Phrase (einschl. Suffixe) - Kompositum

Grammatikalische Begriffe: Abl., Abs., Bm = Basis marû, Bplur, Dat., Erg., inf. IO, Imp., Imperf., Lok., OO

Stand 2019 (bis gi-r)

markiert nicht ausgearbeitete Lemmata

a S. "Wasser; Inhalt; Samen, Einkreuzung"; *mû*; aS-nS.

1. "Wasser"

a) "Wasser" als handhabbare Materie: aS Gi **gu2-nida-e a ba-ĝar** DP 169 iv 3; nS PD **še ... a-a** (Lok.) **si-ga**, nS Ur **lu2 a pu2** "Mann vom Brunnenwasser"; nS lit. **a zi-zi** "Wasser des Lebens" TrDr 1:4 (Beschw.), → **a kum2** "heiſes Wasser", → **a ĝar** "mit Wasser befeuchten", **a KIN** "...", **a la2** "Wasser hochziehen(?)", **a naĝ** "Wasser trinken, tränken"; **a su** "in Wasser eintauchen(?)" (→ ^{dug}**niĝ2-inda3-a-su-su**); **a tu5** "baden", **a zal** "fließen (vom Wasser)"

b) "Wasser" des Flusses: nS PD **a i7-lu2-ru-gu2-ta** "aus dem Wasser des Ordalsflusses" TRU 363:2; Als Ortsangabe: Feld **a ki-ta** aS Gi "flussabwärts (gelegene Seite)" → **ki-ta**; Phrase → **a DUN**, → **a(=DIR?) e3**

c) "Wasser" im Becken: (Länge) **a igi/a egir4** "(Beckenbreite) Wasser vorne/hinten" DP 654 v 3-4, Srg Um *n ſu-si a ĝe6/an-bar7* "n Finger Wasser(höhe) nachts/mittags" LATIM 31; → **a dab5**.

d) "Wasser" für Bewässerung: nS Um **geme2/ĝuruš a-da gub-ba**. In FlurN aS-nS häufig, z.B. aS Gi **a-GAM.GAM**, **a-us2**, aS Is **a-mud**, aS Gi **a-ĝeštin-na-...**, nS Ur **a-ĝešbansur-ra**; s. Phrasen → **a a5** "(Gerste) bewässern", **a bala** "Wasser schöpfen", **a dag** "Wasser führen", **a de2** "(Felder) fluten", **a du11-g** "(Felder) bewässern", **a uš2** "Wasser absperren".

e) "Wasser" der Flut: Srg Gi Feld **a-e ib2-si** "ist von Wasser überflutet" STTI 102:7; nS Um **še a-ta du8-a** "aus dem Wasser eingesammelt" → **a=ABL du8**; s. → **a=ERG de6/gu7** "vom Wasser abgetragen werden"

2. "Inhalt" eines Gefäßes: nS Ur **silā3 bur-zi a-bi 2 silā3** "Liter-Kultgefäß, sein Inhalt: 2 Liter" UET 3 648:2 u.ö.; nS Is 5 **dug** 0.0.3 **a BIN** 10 167:3.

Arten: **a du10-ga** "Süßwasser" → **du10-ga**; **a-DUN-a** "(gegrabener) Wasserlauf, Kanal"; **a sis** "Brack-, Salzwasser" → **sis**; → **a-ab-ba** "Meer".

Mit Adj.: → **huš, kum2, se24/se27** "kühl".

Phrasen → **a a5, a-ba-al, a bala, a dab5, a dag, a de2, a du11-g, a DUN, a=ERG de6, a+ABL de6, a du11-g, a(=DIR?) e3, a=ERG gu7, a ĝar. a KIN** "...", **a la2, a naĝ** (→ **ĝeš-a-naĝ, ki-a-naĝ**), **a su** (→ ^{dug}**niĝ2-inda3-a-su-su**), **a tu5, a uš2, a zal, a zi-g**

3. "Same": nS Ur GN **nin-a-zi-mu2-a**; "Zucht, Einkreuzung (wörtl. Samen)": nS PD, Um Rind **a am**, nS PD Ziege **a tarah/tarahx**, Schaf **a udu ħur-saĝ**.

a ĝeštin "Traubensaft, Wein" (?), aS-nS. aS-nS als FlurN, aS-Srg als PN

a S. unb. Bed. → **a ru**

A → **zi3 ba-ba A saĝ**

a-ab = a-ab-ba

a-ab-ba-k S. "Meer" (wört. "Wasser des Meeres", → **a**, → **ab**); *ajjabba, tâmtu*; nS. nS Gi PN R-**še3/ta du-ni** u.ä.; nS Ur **ku6 a-ab-ba** UET 3 1294:8', **šukud2 a-ab-ke4-ne** UET 3 1297:20; **(nam)-ga-gaeš3 R-ka** "Seehandel(streibender)"; für aS → **ab**

a-ab-ba = ab-ba-a

a-ab-bu = ab-ba-a

a-ad-da = ad-da

a-aĝ2 = aĝ2

^{tu9}A.AL S. ein Frauengewand, ein Mantel?; nur aS Ad Mes. 8 p.68f. ii 23

a-al-la = al-la

a-al-la-ħa-ru = al-la-ħa-ru

A.AM S. ein Gefäß(?); nS. nS Um mit Deckel und Henkel (**a2-an**) UTI 6 3705:1; sonst → **eldig(2)**

a-ba Pron. "wer?"; *mannu*; aS-nS. Als Fragepron. nS in Briefen **a-ba ses-ĝu10=GEN7** "wer ist wie mein Bruder?"; Srg Gi relativ **a-ba i3-til-le** "wer da noch lebt" CT 50 68:9. aS-nS in PN

ĝeš-a-ba S. ein Holzobjekt; nS. Nur nS Is BIN 10 97:6 (Lesung so?)

a-ba-al Adj. nur in:

esir2 a-ba-al "geschöpftes Bitumen" (< aus → **a** "Wasser, Flüssigkeit" → **ba-al** "ausgraben, gewinnen"); aS, nS. Stol, BiOr. 69 (2012) 56. aS Gi **esir2 a-ba-al** im Hohlmaß; nS Gi, Um

esir2 a-ba-al (si-ga) "(aufgehäuftes(?)) geschöpftes" (→ **si-g**) nach Gewicht

a bala → **bala**

- a-bala** S. "Wasserschöpfer"; nS. nS Gi R **du3-a-TAR** RTC 318:2, nS Um **še-ba** ... R, nS Ur; in: → **tu9 a-bala** nS Ni
- a-bi** S. Monatsname in Ur, wohl zum Abum-Fest, → **a-bu-um**; nS. nS Ur **iti a-bi**, **ab-bi**
- a-bi-za** S. kleines Dekorationsstück aus **du8-ši-a-** oder SU.A-Stein, "Knopf" (?); nS PD, Ur A.BU.HA.DU → **girima_x**
- a-bu-um** S. "Abum-Fest (ein Totengedenken)"; Srg?, nS. nS Ur **niġ2 izim-ma** bzw. **niġ2-dab5 a-bu-um-ma**; nS IS **niġ2 be6-lu5-da** R; nS Um **ma2 a-bu-ma** für Ur; für Ur vgl. → **a-bi**. Srg **a-bu17-ma-še3** LATIM 63:9 hierher?
- a-bu-ma** → **a-bu-um**
- a-bu17(KA)-ma** → **a-bu-um**(?)
- a-bul5-la** → **abulla**
- a-da** S. = **ad-da**
- ġeš**a-da** S. Art von "Spanten"; nS Um, Ur. Spanten, d.h. Balken für Gerüst der Schiffe (nach ġeš**a-ra** genannt)
- a da-g** → **dag**
- a-da-a** = **ad-da**
- a-da-ba** S. "Adab-Sänger"; aS. aS Gi als Beruf unter "Musikern, Sängern" (**nar**)
- a-da-ga** S. "Wasserzufuhr, Bewässerung(srinne)" (→ **dag** Vb.); nS. Allein oder → **pa4 a-da-ga** "wasserführender Graben"
- gada**a-dab6** S. ein kostbarer Leinenstoff (wörtl. "es ist herumgelegt"?, → **dab6**); aS Gi, nS (***a dag** → **dag**)
- duga**-dam-šaġa** S. ein Gefäß; nS Gi. Nur RTC 307 vii 21
- a-DAR.HUB2^(ku6) S. ein Fisch (im Süß- und Meerwasser); aS Gi. R **dar-ra** "gespalten", **gal-gal** "groß"
- a de2** → **de2**
- a-de2** Adj. "frisch" (vom Fisch; wörtl. "wasserströmend" ?); aS Gi. Bei bestimmten Sorten → **agargara**^(ku6), → **gir**^{ku6} [weitere Arten TSA 48, VS 27 20] (UET 3 1110 r.iii 4 kaum hierher) # **ku6 a-de2** "Frischfisch"; aS Gi. Meist vs. **ku6 dar-ra** "gespaltener F., Klippfisch"
- a=ERG **de6** → **de6**
- a di** → **du11-g**
- a=DIRI-g S. "Floß" (?); aS, nS(?). aS Ni JahresN **mu a=DIRI ab al-a5** "Meeres-Floß wurde gebaut" (Lesung so?); unkl. **ge zi2-a** R RTC 310:2
- a-du2** S. ein Priester der Muttergöttin; aS-nS. Lesung Attinger ZA 85, 140. Als Priester Srg Ad nach TU OIP 114 182:4; als PN aS Um, Srg Gi, nS Gi, Ni, PD, Um, Ur
- a=ABL **du8** → **du8**
- a du10-ga** → **du10-ga**
- a du11-g** → **du11-g**
- A.DUG aS Gi in → **ziz2** A.DUG
- a DUN** → **a-DUN**, **a-DUN-a**
- a-DUN** S. ein Beruf, etwa "Flussregulierer" (?) (wörtl. "der den Wasserlauf zieht, eintieft", → DUN Vb.); aS. aS Gi PN **a-DUN-am6** aus Umma DP 112 xiv 3 u.ö.
- a-DUN-a** S. "Wasserlauf" (?) (wörtl. "gezogener, eingetiefter Wasserlauf", → DUN Vb.); aS. aS Gi **šukud2 a-DUN-a-ke4** "Fischer vom W." RTC 34 iii 1; freier Genitiv "der vom W." PN **a-DUN-a-ke4** DP 291 iv 1 u.ä., **gudu4 R-ke4**
- a e3** → **e3**, **a-e3-a**
- a-e3-a** S. "Wasserauslass" (an Deichen, für Felder); nS Gi, Um
- A.EN-**da** S. "Kupfer, Rohkupfer, Kupferbarren"; aS Gi, Srg Ni. Lesung **a-ru12-da** möglich; nicht identisch mit **uruda**; Var. EN-**da uruda** RTC 23 iii 3. Silberpreis von A.EN-**da** aS Gi 1:195 nach Foster, ASJ 19, 61 ii 4-5, **uruda** aS sonst 1:90. aS Gi "Kupfer(ersch)" (**uruda** als Material nur RTC 23 i 1); A.EN-**da** RTC 19 iv 4, **uruda** A.EN-**da** z. B. RTC 26 i 1, A.EN-**da uruda** z. B. RTC 25 i 1; Srg Ni OSP 2 44 i 2
- a-ga-am** S. ein Beruf; aS, nS. aS Gi (in Listen zwischen **geme2** LAK453/RSP353 und **gala**), nS Gi Frauen, meist im Tempel, wohl im Kontext von Trinken und Musik zu sehen
- a-ga-am** S. ein Deich, Bewässerungsgraben; *agammu*; nS. nS Um **a-ga-am si-ga** "aufgefüllt"

- a-gar3, agar2, agar4** S. "Feld, Flur"; *ugāru*; aS-nS. nS **a-gar3**, aS-Srg, nS Um **agar4**(SIG7), Srg Um auch **agar2**(LAGAB×SIG7); nS Ur **a-gar3-ra de2-a** UET 3 1429 iii 5', 11'. In FlurN R-**gu-la-tur**, aS-Srg **agar4**(SIG7), **da-agar4** aS Gi DP 405 ii 3, selten nS Um, **agar4-tur**, z. B. TCL 5 6036 ix 15; → **agar4-niĝen2**
- a-gar5** S. "Blei, Metalllegierung"; *abāru*; nS.
a-gar5 ĝeštu "Blei-Ohring"; nS. Immer paarweise
- a-ge4-um** S. eine Qualifikation von Stoff, "gefärbt" (?). Vgl. **tu9 a-ge4-a** = *še/ipûtu, šinîtu* Hh XIX 208f., MSL 10 133; nicht mit AHw. 16 zu *agû*. nS Gi RTC 304 i 21 ^{tu9}**bar-dul5 du a-ge4-um**, MVN 5 155 i 4 ^{tu9}**uš-bar a-ge4-um**
- a-gu3** S. "Oberseite"; *muĥĥu*; aS, nS. Selten konkret: nS Ur Rohrzaun **ge-šal2 a-gu3 ur3-ra** "oben auf Dach" UET 3 852:2, vgl. 1768:4'. Meist übertragen i.S.v. "auf der Abrechnung, zu Lasten von": aS Gi nur **še a2 a-gu3-ka-na** "Gerste zu ihren Lasten, auf ihrer Abrechnung" DP 338 vi 4'; → **a-gu3** (NP=GEN)=LOC **ĝar**, **a-gu3**=ABL **zi-g**
a-gu3-ba "darauf, auf dieses", nS Um **a-gu3-ba maš2 i3-ib2-ĝa2-ĝa2** "den Zins wird er darauf setzen" TCL 5 6170:15
- a-gu3** (NP=GEN)=LOC **ĝar** → **ĝar**
a-gu3-KU-bi lies → ^{a-gu3}**ugu4-bi**
a-gu3 NP(GEN)=ABL **zi-g** → **zi-g**
a=ERG **gu7** → **gu7**
a-gub-ba = **a-gub2-ba**
- a-gub2-ba** S. "(kultisch) reines Wasser, Weihwasser"; *agubbû*; aS, nS. aS Gi **lu2** R; nS Um = **a-gub-ba** als Opferanlass (hierher?), nS **dug a gub-ba**
(^{kuš})**a-ĝa2-la2** S. "Beutel, Sack (aus Leder)"; *naruqqu*; Srg-nS. Zu 20 Liter nS Um TENS 131:1; für Reise Brote **a-ĝa2-la2-a i3-si** "sind gefüllt" USP 2:5; Arten: nS Gi R **maš-ši-um**, nS Um R **maš2-li2-um**
- a-ĝa2-ri2-in** S. "Lehmbrei"; *agarinnu*; nS. Nur nS Ni Volumen (Lehm) R **ba-lu5-lu5** (→ **lu** Vb.) NATN 84:2f.
- a ĝar** → **ĝar**
a-ĝar-(a)k S. "Beize (zum Gerben), Fäkalien(?)" ; vgl. **a-ĝar-ĝar** = *piqqannu* "Kot"; Srg-nS.
[Lesung wegen **kuš ĝa2-ar gu7** MVN 16 1189:1]. Srg. Tierhäute (**kuš**) **ašgab-e a-ĝar-kanu-ni-ĝar** "hat der Gerber nicht in die Beize/Fäkalien gelegt" CT 50 185:5-6; nS Um, Ur **kuš** ... **a-ĝar gu7-a** "Tierhaut, die B./F. aufgesogen/verbraucht hat"
- ^{uruda}**a-ĜEŠGAL-a** S. ein Teil des Türbeschlags; nur nS Ur UET 3 340:1. PSD A/1 201 s.v. **a-u18-a** (^{ĝeš})A.HA S. ein Teil(?) vom Granatapfelbaum; nS Is. A.HA ^{ĝeš}**nu-ur2-ma** BIN 10 24:1, ^{ĝeš}A.HA **nu-ur2-ma** für Bootsbau BIN 10 25:1
- a-igi-du8** S. "Kanalmeister, Waaler" (wörtl. "Wasser-Beobachter"); *sēkiru* "Abschließer (der Wehre)"; nS. nS Gi, Um, Ur ein seltener Beruf; nS Gi **a-igi-du8-a-ka** (doppelter Gen.) RTC 291:2
- A.KAL lies → **illu**
a ki-ta → **ki-ta**
a kum2 → **kum2**
A-**kuš8** unkl. nS Ur → **kuš8**
a-la-lum S. ein Objekt aus Achat; nS PD Ur. Nicht *elallu*-Stein!
a la2 → **la2**
^{ĝeš}**a-la2** S. ein Holzobjekt; aS Gi
a-la2 S. ein Gefäß, "Wassertragegefäß, Wasserheber", vielleicht "Kanne" (mit Tülle) (→ **a la2**); vgl. ^{duga}**a-la2** = *naĥbû, našpû, mašqû, maššû, masla'u*; nS. nS Gi, Ni, PD, Um, Ur aus Metall
a-la2 S. "Tülle, Manschette" (?); nS. Bei Äxten u.ä. nS Gi ^{uruda}**a-la2 tukur2** MVN 5 155 iii 13
a-la2 saĝ-e3 "(oben) offene Tülle"; nS; nS Ur Doppeläxte **dur10 tab-ba** mit Schaft (^{ĝeš}) aus Bambus, **a-la2 saĝ-e3-ba ĝa2-ĝa2-de3** "auf die oben offenen Tüllen zu setzen" UET 3 363:2'; aus Gold für **za3-mi-ri2-tum** UET 3 575:3; für Speer UET 3 639:3, bei Pfeilen, Speeren **gag-si-sa2** UET 3 759

A.LUM S. eine Schafresse; *aslu, pasillu*; nS. A.LUM gilt als Schreibung für **aslum** (= altbab. **as4-lum**), z.B. Steinkeller, BSA 8, 52; vgl. CAD A/1, 374f. s.v. *alu* A; Rasse nicht sicher zu bestimmen. nS PD, Is **udu** A.LUM, auch **u8/sila4** A.LUM

a-ma-il2 S. unkl.; nur **gal** ("Becher, Schale") R nS Ur UET 3 302:1-2

a-ma-ru-k S. "Flut; dringende Eile"; *abūbu*; nS. nS in Briefen **a-ma-ru-kam** "es ist dringend (wörtl. Flut)", nS Ur **a-ma-ru-a-ka** UET 3 3:6; nS **a-ma-ru niĝ2-du11-ga** JahresN Ibbi-Suen 22 UET 3 50:6 // **a-ma2-ru du11-ga** UET 3 826 iv 15. PN nS **lugal-R**

a-ma2-ru-k = a-ma-ru-k

a-MIR.(ZA) S. eine heilige Stätte(?); Srg. Lesung ^a**aza**_x(MIR)^{za}(?) nach Steinkeller, FAOS 17 (1989) 277; wohl kein Zusammenhang mit nS → ^{ĝeš}TUN3-**za**. In PN Srg Um **ur-a-MIR.(ZA)**, Srg Gi **ur-^da-MIR.ZA**, Srg Ad **ur-^dMIR.ZA** [nS Um PN **ur-e2-MIR.ZA**]

a-mu-ru-um S. ein Holzbalken; nS. Nur nS Gi ^{ĝeš}**dim** R, ^{ĝeš}R, **eše2** R RTC 221 xi 2', 6', 8', 225 ii 3f.

A.MUŠ3 → **se24**

a-na Pron. "was?" interr., "was" rel.; *mīnu*; aS-nS. 1. "was?" (interrogativ); nS lit. **a-na nu-zu** "Was weißt du nicht?" NATN 8 iii 1; aS-nS in PNN (rhetor. Fragen), oft mit **a5**, z.B. aS Gi **e2-e-a-na-aka**, nS Ur **e2-e-a-na-ba-a5** "Was wurde für den Tempel gemacht?"; nS PD **na** in GN ^d**nanna-e-mu-ri-na-ba-a5** zu Tempeln **mu-ri-a-na-ba-a5**. 2. "was" (relativ); Srg-nS; mit **du11** z.B. nS Ur **a-na a-na-be2-a** "was er ihm sagt" UET 3 5: 2; nS **u4 a-na i3-til3-la-ni-a** "solange er lebt" ITT 2 2781:4; cf. UET 3 51:12

a naĝ → ^{ĝeš}**a-naĝ**, **ki-a-naĝ**

a-ne Pron. = **e-ne**

a-niĝen2 S. etwa "Wasserwächter" (wörtl. "der sich um das Wasser, die Bewässerung kümmert, → **niĝen2**); *sāhiru*; aS-Srg. aS Gi, Srg Gi sehr selten als Beruf [nS **a-niĝen2** etwa "Kontrollgang, Dienst am Wasser"]

a-nir S. "Klage"; *tānēhu*; nS. Nur vielleicht nS Ur **a-nir-ra šu ge4-ge4-a** (Festlieferungen, als) "die Klagen vergolten(?) wurden" UET 3 65:4 (auch epigrafisch unsicher)

a-nun-na S. "Anuna-Götter"; aS in PN. aS Ur **a-nun, i3-nun**: ^d**nanna-da-a-nun** UET 2 S.35 r.1, Kaskal 2 n.1 r.1, = ^d**nanna-da-i3(NI)-nun** UET 2 S.41:2, Ni ^d**en-lil2-a-nun-da** OSP 1 39 r. i' 3'

***a-pa4** S. "Wasserröhre, Röhre", dazu wohl → E2×U, E2×PAP

^{ĝeš}**a-ra** → ^{ĝeš}**a-ra**

"**a-ra**" bei Türen nS Ur → **za-ra^{ĝeš}a-ra-ab** S. ein Gefäß (vgl. ^{du}**a-ra-ab**, Sallaberger, MHEM 3, 97); nS Gi nur RTC 210 iv 17

a-ra-li S. Feldname; aS Um, Gi (**da a-ra-li**)

a-ra-LUM S. ?; nS. Nur nS Ur aus Bronze als (kleine) Teile für Königsstatue UET 9 366:1, 5 **ZA 68, 304**

a-ra-zu S. "Gebet, Gottesdienst"; *teslītu*; nS Ur. In PN nS Ur **en-a-ra-zu!** (UET 3 1119:6) kurz für **en-a-ra-zu-KN-še3-pa3-da "en**, zum Gebet für Ibbi-Suen berufen" [cf. AUCT 3 489:6]

a-ra2 S. "Weg (fig.); Wiederholung"; *alaktu, arû*; aS-nS in PN. 1. "Weg": nS Um Tragarbeit **a-ra2-bi 2-ta** "dafür jeweils den doppelten Weg" TENS 32:6, Brote **a-ra2 1-še3** TENS 436:1, in PN aS Gi **saĝ-a-ra2-ba-si3** "(als) Erster ist er auf den Weg gesetzt" (z. B. RCT 16 iv 1), aS-Srg **nin-a-ra2-til3** (z. B. aS Gi RTC 18:6, Srg Ni ECTJ 34 v 11), nS Um **a-ra2-ĝu10** (z. B. TCL 5 6036 ix 19); → **a-ra2 nu2** "am Weg (Dir.) ruhen (lassen)".

2. "Wiederholung", zur Bildung von Multiplikativa "*n*-fach": aS-nS; nS Gi Duftöl ^{ĝeš} **a-ra2 1/2/3** "1-/2-/3-fach mit Holz (behandelt)"; nS ^{ĝeš} (**ur3-ra**) **a-ra2 1/2/3**, nS Ni auch ^{ĝeš} **a-ra2 1/2-a** "1-/2-/3-fach eineebnet, geeggt"; aS Gi **a-ra2 n-am6** "*n* Mal"

a-ra2 n-kam "*n*-tes Mal"; Srg-nS. Auch Srg Um, nS Um **a-ra2 n-kam-ma** "beim *n*-ten Mal", Srg Um **-ka-ma-kam**; nS adverbial **n-kam-aš**, selten **n-kam-ma-aš** "zum *n*-ten Mal (zerstört)"

a-ri2-LUM (vielleicht **a-ri2-num2** zu lesen) S. eine Qualifikation von Achat; nS PD, Ur **nir7 a-ri2-LUM**

a-ri2-num2 → **a-ri2-LUM**

a ru → **ru**

a-ru-a S. "Stiftung" (< **a ru** "stiften"); aS-nS. aS Ni **še** R ON-**kam** ECTJ 31 iv 3; aS Is neben Kaufpreis **a-ru-a-pi** Lambert-Tafel iii 11; aS-nS Personen **a-ru-a**, nS Ur **nar** R; Objekte, Tiere, Gerste nS R PN, s. UET 3 272. 719. 754; nS PD, Ur R **lugal**; nS Gi, Ur R GN "für GN"; R **za3-u** "nanna"; R **dili-dili**; nS Gi, Ur R-**ta**; PN aS Ni **a-ru-a**

a-ru12-da → A.EN-**da**

a=LOC **si-g** → **si-g**

A.SI.MA2(.A) = ***addir3**^{dir}

a sis → **sis**

a-su aS Gi → **a-zu**

a-ša3-g, aša5-g S. "Feld, Ackerland; Feldfläche; Felder, Weidefläche; Fläche, Volumen"; *eqlu*; aS-nS. Schreibung **aša5** aS Gi, Ni, Um(?), Ur; Srg Ad, Gi, Ni; **a-ša3** aS Um, Srg Ad, Gi zuerst in der Bedeutung "Fläche, Volumen", nS; vgl. → GANA2

"Feld, Ackerland", allgemein z. B. aS Gi **aša5 še mu2-a** "mit Gerste bewachsen", nS Um, Ur Saatgut (**nuġun**) für **a-ša3 gibil(-še3)**; s. unten Verben.

Bestimmte Felder: vor FlurN aS **aša5, a-ša3** ab Srg Um, sonst nS; aS Gi **aša5 u2-rum**

PN/GN; **aša5/a-ša3** PN, ON, aS Gi **aša5 (e2)** GN, nS Gi **a-ša3** GN, nS Ur **a-ša3 ma-da**

ON/**eden** ON; nS Gi **a-ša3 gud nam-dumu ensi2** ITT 2 4092:7; nS Ur **a-ša3 saġġa šabra-e-**

ne; aS Gi **aša5 niġen2-na-kam** "der Felder insgesamt" RTC 66, nS Ur **a-ša3 e2-du6-la**; nS

Ni **a-ša3 nam-u** PN.

In FlurN **aša5** aS Gi, Ni, Srg Ad, Ni; **a-ša3** Srg Um, nS; z.B. **aša5-maḥ, -banda3^{da}, a-ša3-maḥ, -tur**

"Feldfläche": Gerste (u.a.) aS Gi **aša5-bi n**, aS Ni **aša5-pi n**; Srg Gi **a-ša3-bi n** ITT 2 4447, aS Gi **šum2** (u.a.) **absin2-bi n, aša5-bi n**; nS Um **ša3 a-ša3-ga-ka ġal2-la** "auf der F.

vorhanden"; vgl. → **gid2**

"Felder, Weidefläche": nS PD Rinder **ša3 a-ša3-ga** PDT 2 1052 v 11. vi 31, Tiere R-**še3** TRU 9:28.

"Fläche, Flächeninhalt": Angabe der Seiten (**us2, saġ**) aS Gi **aša5-bi n** DP 604; aS Ni **aša5-pi** ETCJ 58, Srg Ad OIP 14 163, Srg Gi **a-ša3-bi** ITT 2 4417, Srg Ad, nS, z.B. NATN 137. 915

"Volumen, Rauminhalt": Angabe der Seiten und Höhe (**daġal, gid2, buru3/sukud**) **a-ša3-bi n** Srg Gi ITT 2 3150 r., nS Gi RTC 412, nS Ur UET 3 1386

Arten → **apin-la2** "Pacht", **niġ2-en-na** "Herrenbesitz", s. unten

Komposita: nS Um **agar4-niġen2 R-ga-ke4** "Feldaufseher"; nS **dub-sar a-ša3-ga**

"Schreiber, Verwalter"; nS Ni **en-nu a-ša3** NATN 137 r.10' "Wächter", nS **i3-dub a-ša3 ...**

"Speicher"; nS Ur **i3-tuš** "Eingesetzter"; Srg Ni **iš-gana2 aša5-ga-kam** OSP 2 57:10

"Abgabe"; aS Gi, Srg Ad **maš aša5(-ga)**, nS **maš2 a-ša3-ga** "Feld-Zins,

Bewässerungsabgabe"; aS Gi **niġ2-sam5 aša5-kam** ELTS 22, Srg Ni **aša5-ga-kam** OSP 2 61,

vgl. aS Is, nS Ni **niġ2-sam2 a-ša3-še3** NATN 906:5 "Kaufpreis"; nS **siškur2/niġ2 siškur2-**

ra "Felderriten"

Verben: **kiġ2 a5** "bearbeiten"; **bala-a** "transferieren", **a de2** "fluten", **u4-d=ERG de6** "vom

Sturm wegtragen", **apin du3** "Pflug aufstellen", **a du11** "bewässern", **kab2 du11-g**

"prüfen", R=ABL **e11-d** "verlassen", **gid2** "vermessen", R=LOC **gub/su8-g** "eingesetzt sein";

ku5-dr "abtrennen", **sa10** "kaufen", R=DIR **ta3-g** "für Feld einsetzen", R=COM **tuš** "bei ... sich

aufhalten", **uru4** "pflügen", **saġ rig7** "schenken"

Phrasen → **a-ša3 keše2-dr**

aša5 šuku "Unterhaltsfeld"; aS Gi. **aša5 šuku-am6** DP 591 iii 5; nS Ur → **gana2 šuku**

a-ša3 ki-duru5 "Feuchtboden-Feld, bewässertes Feld"; nS Um; s. sonst → **ki-duru5**

a-ša3-g gid2 → **aša5-gid2**

a-ša4- = **aš(-a)**

a-TU → **a-du2**

a tu5 → **tu5**

a-tu5 → **a-tu5-a**

a-tu5-a S. "Baden, Waschung" (→ **a tu5**); *rimku*; nS. nS als Ritual **a-tu5-a** GN, nS Ur auch **a-tu5**, Ritus im Palast **aga3-us2 a-tu5-a-ka** "bei der Badeangelegenheit" (eigentl. Gen.); im Meer nS Gi **lu2 R-me, R-še3 ġen-na**; nS in PN **geme2-R**

a tu17 → tu5

a-u18-a lies → **uruda**a-ĜIŠGAL-a

a-ur2 S. "Grundwasser" (→ **ur2**); nS. Nur nS Gi als Kultstätte **e2 en-ki a-ur2** "Haus des Enki des G." RTC 399 viii 26

a ur4 → ur4

a uš2 → uš2

a-za-bum2 S. "Zisterne"; aS. Heimpel, CUSAS 5 (2009) 183f. aS Um PN **ugula a-za-bum2-ma-ke4** CT 50 47

a-za-gur8^{ku6} S. ein Meeresfisch(produkt); nur aS Gi DP 318 ii 3 0.0.1 R

A.ZI+ZI → A.ZI+ZI.A

A.ZI+ZI.A S. "Binse" (?); vgl. ^{u2}NUMUN2(ZI+ZI.LAGAB) = *elpetu*; aS, nS. Selz, AWAS p.585. aS Gi als Material DP 328 iv 1; Srg Gi Feldfläche RTC 155; selten nS (vgl. NUMUN2), nS Gi in Bündeln **sa** A.ZI+ZI ITT 2 892 vii 11', nS Ur A.ZI+ZI.A in **sa** und Traglasten **gun2**; nS Gi als Ort von Arbeitseinsatz A.ZI+ZI.A/-a **gub-ba** RTC 402:15; in Beschwörung A.ZI+ZI TrDr 1 r.4; → **sa** A.ZI+ZI.A "Reusenkorb" aS Gi

a-zu S. "Arzt; Ärztin, Heilerin"; *asû*; aS-nS. Beruf (Namen wohl immer von Männern) aS Ni **aazu**; aS Gi **a-su**, **a-zu** (DP 40 iii 9); Srg Gi, Um; nS **a-zu**; Srg Um R **maš2-šu-gid2-gid2** USP 35:19 u.ö. GN aS Ni, Ur **nin-aazu**, aS Gi **nin-a-su**, Srg-nS GN **nin-a-zu**. "Ärztin, Heilerin" in PN aS Ni **ama/nin-aazu**, Srg Um **ama-a-zu**; nS **nin-a-zu**

a-zu-gal S. "Arzt, Oberarzt"; vgl. *azugallu*; Srg. Srg Ad, Ni als Beruf (dort aber **aazu** = **a-zu**)

a2 S. "Arm", 1. "Arm"; 2. "Flügel, Horn"; 3. "Griff, Henkel"; 4. "Seite, Richtung"; 5. "Kraft, Stärke", 6. "Leistung, Arbeitsaufwand, Arbeitszeit, Arbeit"; 7. "Lohn, Miete"; 8. "Zeitpunkt"; *idu*, *emūqu*. aS-nS.

1. "Arm"; *idu*: nS Ur von Bildnissen; in PN aS Ni → **a2 gur**.

2. „Flügel, Horn“ bei Tieren: "Flügel" nS Gi **a2 mušen**; "(gebogenes) Horn": von Wildziege/Steinbock aS Gi, nS Ni, Um **a2 tarah**; auch in JahresN Šusuen 2 **ma2 a2 tarah**_x (**abzu**), aS Ni, nS Ni von Rind; aS in PN → **huš**.

3. "Griff, Henkel" o.ä. von Geräten Srg Gi (^{ĝeš})**a2 šu-du8(-a)** "Haltegriff"; nS Gi ^{ĝeš}**a2 ba-an-du8-du8** RTC 307 vi 6; → ^{ĝeš}**a2-apin**

4. "Seite": aS, nS von Fluss, Straße, Mauer, Feld, aS Gi "zur unteren Seite hin" **a2 sig-ga-še3** DP 633 vi 1; nS von Ort; aS, nS von Feld, aS Gi **a2 tumu mer-ra-še3** "zur Nordseite hin"; nS Ur JahresN Ibbi-Suen 17 Amurriter **a2 tumu ulu3** "von der Südseite, vom Süden"; von Gegenständen: von Stein z.B. nS PD **a2 gid2-da-ba** "an seiner Langseite"; nS Ur von Schiff **a2 ma2**.

5. "Kraft, Stärke"; nS Gi JahresN Sulgi 23 **lugal-ra a2 maḥ šum2-ma**; aS-nS in PNN des Gottes; mit Adj. **kal**, **maḥ**, **sa6-ga**, **zi-d**; z.B. aS Gi **a2-na-mu-ku**_x(DU) "er trat in seiner Kraft ein".

6. "Leistung, Arbeitsaufwand, Arbeitszeit, Arbeit": von Personen nS **a2 geme2**, **uḡ3-ĝa6(-bi)**, **erin2-na(-bi)**, **dumu-gi7(-bi)**, **ša3-gud(-ka)**, **ašgab** usw.; Anteile an Leistung: **ĝuruš/geme2** (...) **a2** 1/2, 1/3, 2/3, 10 **giḡ4**; mit Zeitangabe: aS Gi Objekt **a2 u4 2-kam**, Srg Ad, Um **a2 n u4**, **a2 u4 1-kam**; in Arbeitstagen (pro Mann/Frau): nS **a2-bi n ĝuruš/geme2 u4 1-še3**, **a2-bi u4 n(-kam)**; nS Ur auch Monat z.B. **a2 iti 1-kam**; von Aufgaben: nS Produkte **a2-bi u4 n(-ta)**; Bezeichnungen wie nS **a2 buru14** "von Ernte", **a2 zi3 ara3-a/ar3-ra** "vom Mehl-Mahlen", nS Ur, Is **a2** → **šu-du7-a** "abschlossene Arbeit"; Verwaltung der Arbeit: Srg Ad **a2 bala-a**; nS Gi **a2 gul-la** "nicht verbraucht"; nS Ni **a2 ge4-a** "zurückgegeben" NATN 739 iv 4; nS Um **a2 zi-ga** "abgebucht", nS Um **a2 u4 tuḥ-a** "von freien Tagen"; nS Ur **a2 (dur11-ra) u4 tuš-a** "von Krankheit und Bereitschaftstagen", u.ä.; "Aufwand" bei Begräbnis nS Ni **a2 nam kur-ra-kam** NATN 852:70; nS Gi **ša3 a2 u4-da-ka** "Inhalt einer Tagesleistung" als Opfer.

7. "Lohn, Miete (für Arbeitsleistung)": aS Ni **nig2 a2 PN-kam** OSP 1 131 vi 1; Srg Ad **ĝuruš ... a2-bi** 10 **giḡ4 ku3-babbar** Adab 663:4, Srg **a2 urdu2-ĝa2-še3** LATIM 52:4; nS Gerste **a2 huḡ-ĝa2** "für Miete, Lohn", nS **a2 lu2/naḡar/... huḡ-ĝa2** "für gemietete Person/Zimmermann..."; **a2 ša3-gal(-bi)** "Lohn als Unterhalt" für Mietlinge; Gerste pro Arbeitstag **a2 ĝuruš n-a n sila3-ta** u.ä.; allgemein nS Ni **a2 nam-lu2-lu7** "Miete von einem

Menschen" NATN 837 r.1; nS Ni Silber **a2** PN **mu 1-a-kam** u.ä.

8. Zeitpunkt: nS PD **ša3 a2 ġe6 il2-la** TrDr 79:4, → **a2-gu2-zi-ga**, → **a2-ġe6-ba-a**, → **a2-u4-ten-na**

Phrasen: → **a2 a5**; → **a2 dar**, → **a2 e3**, → **a2 gur**, → **a2 ġal2**, → **a2 kuš2**, → **a2 šum2**, → **a2 tah**, → **a2 tuku**

a2 Abkürzung für → **a2-gu4-ġu-um**

a2 = **aġ2**

a2 a5 → **a5**

a2-aġ2 → **a2-aġ2-ġa2**

a2-aġ2-ġa2 S. "Nachricht, Auftrag"; *têrtu, wu'urtu*; aS-nS. nS in Briefen Ur UET 3 1133 r.4, Ni NATN 790 r.2'. PN aS Gi R-**ni** DP 228 iv 4, Srg Ni **a2-aġ2-ni** OSP 2 78 r.5'

a2-an S. "Rispe (von Datteln); (oberer) Griff, Henkel; Öse"; aS, nS. "Dattelrispe" aS, nS; aS Gi eše2 R, nS Ur *n* **gun2 a2-an zu2-lum-ma**; "Griff, Henkel" nS Ur von Gefäß, Behälter; nS Um an Waage "hängend" **ġeš-rin2 a2-an la2** TENS 357:13; von Bündeln **gilim** GAZI **a2-an tur**; "Öse" von Gewandnadel, **tu-di-da** UET 3 477:5; vgl. → **ġeš-a2-na** aS Gi; → **eše2-a2-an**

a2-an-da S. Lesung und Deutung unklar; nS. GN nS Um ^dR TENS 359:14; nS Ur **e2** R UET 3 913:13

(**ġeš**)**a2-apin** S. "Sterz" (d.h. Führungsvorrichtung, Handgriffe des Pfluges; wörtl. "Pflug-Arm"); *aġu*; aS, nS. aS Gi, Ni; nS Um **ġeš-a2-ġeš-apin** TCL 5 6036 x 31, r. v 25; aS Gi auch **ġeš-a2** DP 492 vi 3

uruda**a2-Aš-ġar** S. eine Art Beil aus Kupfer, neben Dechseln (→ **ġiġ4**) nS Ur UET 3 721:3'

a2 dar → **dar**

a2-ga-gar3-ra S. ein Kupfergerät, nur nS Ur UET 3 721:13'

a2-gu2-zi-ga S. "(früher) Morgen (bei Sonnenaufgang, → **gu2 zi-g**)"; *šêru, kašâtu*; nS

^{tu9}**a2-gu4-ġu-um** S. ein besonderes Kleidungsstück, Art Binde, Schärpe?; = *aguġġu*; nS Gi, PD, Ur (dort auch **a2** abgekürzt)

a2 gur → **gur**

a2-ġa2/ġe26 nS Ni = **aġ2**

a2 ġal2 → **ġal2**

a2-ġal2 S. "Kraft" (→ **a2 ġal2**); *lê'û, kubukku*; aS-nS. nS PD Ritual **e2 a2-ġal2 nu-tuku-a** DI-ga "Haus, das keine Kraft hat, ge...t" TCL 5 6053 iv 17

a2-ġe6-ba-a S. "(zu) Ende der Nacht, (vor/im) Morgengrauen" (→ **ġe6 ba**); nS. Die übliche Deutung "Mitternacht" ist lexikalisch nicht nachzuweisen; Abfolge der Tageszeiten und Zeitpunkt für Riten sprechen für die Zeit vor Sonnenaufgang.

a2-ġeš-ġar-ra S. "Pensum, Quote (an Materialien bzw. Produkten); *iškaru*; nS. Rohmaterialien **a2-ġeš-ġar-ra-aš/-še3**, für Handwerker, Weberinnen; Quote an Fisch

a2-ki-ti S. "Akiti-Fest; Akiti-Festhaus" (bei Ur in Gaeš); "Akiti-Monat"; *akîtu*; aS-nS. 1. "a.-Fest"; nS z.B. Gi **maš-da-ri-a R-še3** ITT 2 3757:3; **ma2** R "a.-Boot" Nannas TRU 370:10; 2. "a.-Festhaus", in Gaeš, nS Ur **ša3 a2-ki-ti** UET 3 193:19 u.ö.; **e2-šutum2** R **lugal** UET 3 893 u.ö.; Fluss nS Ur **i7-R** UET 3 1432: 7. 3. "a.-Monat"; aS-nS **iti** R.

a2-ki-ti še-KIN-ku5 "Akiti-Fest der Ernte"

a2-ki-ti šu-nuġun "Akiti-Fest der Aussaat"

a2 kuš2 → **kuš2**

a2-la2 S. "Große Trommel"; *alû*; nS. Im Kult, Öl zur Pflege (der Felle); nS Ur **lu2 a2-la2-ke4-ne** UET 9 830 r.3. Darstellung auf Stelen von Gudea und Urnamma

a2-lu2 = **al-lu5**

a2-me3 S. "Bewaffnung"; Srg. Srg Ad **e2 a2-me3-ka an-si** "es wird im Bewaffnungs-Raum gelagert" Adab 745:9

a2-mi = **a2-mi2** → **ama5**

a2-mi2 → **ama5**

ġeš-a2-na S. eine Frucht(?); aS Gi. Oder "Dattelrispe" (→ **a2-an**, cf. Selz, WO 21, 43) < ***a2-an-na**?

a2-sag3 S. "Krankheit, Seuche"; *asakku*; nS. Von Personen und Tieren

a2-si S. "(Metall-, Leder-)Band, -Streifen (an Tür)"; nS Ur. Aus Kupfer oder Leder (UET 3 826 ii 1) zur Versteifung des Türflügels

- a2-subi3** S. eine Muschelart (wörtl. "Muschel-Seite"); nS; → **subi3** "Muschel"
- a2-suku5** S. "(Mineral)-Druse"; *aškuttu*; nS. nS ^{NA4}**nir3** (Gi, Um)/**nir7** (PD, Ur) **a2-suku5** "Achatdruse", **tuh-a** "geöffnet", **ka** mit "Öffnung"
- a2 šu-du7-a** → **šu-du7-a**
- a2 šum2** → **šum2**
- a2 tah** → **taḥ**
- a2-taḥ** S. "Hilfe"; nS in PN GN-**a2-taḥ**
- a2 tuku** → **tuku**
- a2-u4-ten-na** S. "Abend" (→ **u4 ten**); *lilātu*; nS
- a5** Vb. (I) "machen, herstellen, durchführen, ausüben, bearbeiten"; aS-nS. Formen: Bḥ. **a5**(AK), Bm. **ke3**(AK), inf. perfektiv **aka**(AK); Schreibungen: Srg, nS **ba** = **-b-a5**, nS **na** = **-n-a5**, nS **ke4** = **ke3**. Produkte "machen, herstellen", aS-nS, Mauern "bauen" (→ **im-du8-a**), Amt "ausüben": Srg Gi **nam-ensi2 ... i3-na-a5-ka** RTC 83:13. Mit Terminativ "verarbeiten zu, zu etwas machen", z.B. aS Gi "zu Fischsauce" **ku6-ḥab2-še3 e-a5/ke3-de3**, zu etwas "bearbeiten". Mit Ablativ: "machen, herstellen aus etw.", nS Ur Gold **niḡ2-su3-a ... ba-ra-ke4** UET 3 313:2f. In PN mit Term. intrans. "gemacht sein (für)", trans. "machen, tun" aS, nS oft mit **a-na** "was?"; aS Gi **ur2-bi-še3-ba-a5**, nS Ur **im-ma-ši-a5**
- # **a a5** "(Gerste) bewässern"; nS. Nur nS Um **še a nu-un-na-a-bi** "dass die Gerste nicht bewässert worden sei" TCL 5 6170:8
- # **ab2-ki**(=TERM) **a5** "(als) Beete (am Feldrand) anlegen"; aS Gi. **ab2-ki (-še3) e-a5**
- # **al a5**, ^{ḡeš}**al a5** "Hackarbeit verrichten; (Feld) hacken"; aS, nS. aS Ni Feld PN **al a-a5** OSP 1 152 ii 4; nS meist inf. **al aka**, einmal nS Ni **al aka-a** NATN 245:3; nS Is meist ^{ḡeš}**al aka**; finit nur nS Ni **al ib2-ba-a** NATN 130:20; 5-10 sar pro Arbeitstag, neben **u2 zi2** "Gestrüpp entfernen"; meist im Herbst; oft nur kurz **al** "Hackarbeit"
- # **al-du3 a5** "Hackarbeit durchführen, mit Hacke roden(?)" (→ **al du3**); nS Ni Arbeiter **al du3 ib2-ba** NATN 873:9
- # **bala a5**, auch **bala**=TERM **a5** "(Boot) (über Land) transferieren, tragen"; nS. nS Um über Tragestrecken (Arbeiter) **ma2 bala aka**, einmal **ma2 bala-še3 aka-a** TENS 441:5
- # **bara3 a5**(?) → **para10 a5**
- # **eg2 a5** "Deich machen, erbauen"; aS; **eg2 nu-aka, (nu-)ke3-dam**; vgl. auch → **eg2 du3**
- # ^{e4}**esir2 a5** "mit Bitumen überziehen, einstreichen"; nS Ni Gefäß R **aka** NATN 725:1
- # ^{ḡeš.ga}**gariḡ a5** "kämmen"; vgl. *ḥalāšu, mašādu*; nS. nS Ni ^{ḡeš.ga}**gariḡ bi2-ba** NATN 535:3, nS **siki** ^{ḡeš.ga}**gariḡ aka** "gekämmte Wolle"; nS Ur auch **ša3-tuku5, niḡ2-U.NU-a**, nS Ni ^{ḡeš}**gariḡ aka**
- # **gurum2 a5** "(Bestand) kontrollieren, überprüfen" (→ **gurum2** "Bestandsaufnahme"); vgl. *paqādu*; aS-nS. aS Gi von Tieren (bzw. Tierprodukten) **gurum2-bi mu-/e-a5, gurum2 anše (ḡeš-ka) e-aka-a**, Srg Gi von Personen in Haus, Feld **gurum2-bi ba-a5, i3-a5**; Präsenz von Personen Srg-nS: Srg Um **ensi2-ke4 ... gurum2-bi i3-a5**; nS Ni, Um, Ur **gurum2 aka**, nS Is, Ur **gurum2 aka gašam-e-ne**, nS Ur **im gurum2 aka** "Tafel über Inspektionen" UET 3 52:13
- # **ḡeš ḥa-aš a5** eine landwirtschaftliche Tätigkeit (wörtl. etwa "Holz-Spalten machen"?, **ḥa-aš** = **ḥaš**?) nS Um **aka** TENS 300:2
- # **ḡeš-ḥur a5** "entwerfen, zeichnen" (wörtl. "Zeichnung anlegen"); nS. nS Ni **dub-sar eg2 ḡeš-ḥur aka** "der den Deich entworfen hat"
- # **ḡeštu-g**=DIR **a5** "zu Gehör bringen"; nS in → **im-ḡeštu(-ge)-aka**
- # **i3 a5** "einölen, mit Öl (Abs.) behandeln"; aS-nS. Srg Ad **i3 šaḥax kuš-e ke3-de3** "Schmalz, um Leder einzuölen" OIP 14 126:1f.; aS Gi zur Heilung von Eseln **anše ḡeš-ke4 ... i3 be2-aka-a-a** DP 251 ii; aS Gi **i3-bi za3-ge be2-a5** "hat mit Öl seine (des Nagels) Kante eingeeölt" als rituelle Handlung; nS **ba-ab-a5**
- # **ir2 a5** "weinen, Klage erheben"; Srg. Srg Um in Brief **ir2 an-ne2 ma-a5** "der Himmel hat über mich geweint"(?) USP 63:9
- # **kadra2a a5** "Gebühr (an Amtsträger) entrichten, zum Geschenk machen", Srg Gi **ib2-ši-a5, i3-na-a5**
- # **kar a5** nur in → **kar-ke4**

- # **ki-^dutu a5** "Sonnenaufgangsritus durchführen" (→**ki-^dutu**); nS: nS PD **geme2-dumu** von Inana **u4 ki-^dutu ba-aka-a** MVN 18 108 iv 4
- # **kiĝ2 a5** "Arbeit verrichten, Bauarbeit erledigen", aS-nS. aS, Srg; allg. "Arbeit verrichten, arbeiten"; nS Um **a-ša3-ge kiĝ2 aka** "Feld bearbeiten", nS Ur mit Bitumen **kiĝ2 esir2-ra aka**; besonders "Bauarbeit erledigen" Srg Um, aS Gi, Srg Gi **kiĝ2 aka/nu-aka**
- # **LUL-gu(=TERM) a5** "als Ersatz stellen"; aS. aS Gi Zicklein für Datteln **bar zu2-lum-ma-ka LUL-gu-še3 mu-a5** RTC 39 ii 9-iii 1; Wolle **LUL-gu aka siki ha-ad-kam** DP 258 i 4f.; → **LUL-gu-aka**
- # **mur gud a5** "Rindermast durchführen"; nS. nS Um Körbe und Matten **mur gud ke3-de3** TCL 5 6036 vi 17
- # **nam-gaeš3^{ga} a5** "Fernhandel treiben"; aS Gi. **nam-gaeš3^{ga} aka elam-me-ne-kam** RTC 20 i 3f., **ma2 elam-ka-kam** RTC 21 ii 2-3
- # **nam-gu2=TERM a5** "sich unterwerfen, verzichten (zugunsten von)"; aS-Srg in Rechtsurkunden. Srg Ni **nin-ne2 nin-ra nam-gu2-še3 ba-ni-na-a5** "(eine) Schwester unterwarf sich der (anderen) Schwester" OSP 2 75: 16-18; vgl. OSP 2 76:9f. (**ba-ni-a5**), aS Is BIN 8 39:40-43
- # **nam-ra(=TERM) a5** "zur Beute machen", nS Ur **nam-ra-aš ba-a5** "wurden erbeutet, zur Beute gemacht", **nam-ra aka-a**; Personen nS Ur **nam-ra-aš aka** als "Erbeutete", → **nam-ra-aka**
- # **niĝ2-a2-zi-g a5** "unterdrücken"; aS Gi PN **lugal-R-nu-aka** "König, der keine G. ausübt" DP 120 vi 5
- # **niĝ2-gul a5** "Hackarbeit verrichten"; vgl. *rapqu* "gehackt"; nS. nS Ur **aka** als Feldarbeit
- # **niĝ2-gul a5** "Zerstörung anrichten"; nur Srg Gi Esel **he2-ba** "mag ... haben" RTC 82:7
- # **niĝ2-ka9 aka** "Abrechnung erstellen", **nikkassa epēšu*; aS-nS. aS Gi, Um **niĝ2-ka9-bi e-a5**; Srg Um **i3-a5**, Srg Gi **ba-da-a5**; → **niĝ2-ka9-aka**
- # **niĝ2-mussa a5** "als Brautgabe darbringen"; aS-nS. aS **niĝ2-MUNUS.UŠ in-a5** LATIM 10 r.1'-2', nS PD **niĝ2-mussa-še3 ke3-de3** TRU 295:21
- # **niĝ2-sam2 a5** "Kaufpreis leisten, entrichten"; aS-nS. Srg Gi **niĝ2-sam2-bi nu-a5** ITT 2 2926:9f., sonst in **lu2 niĝ2-sam2 aka**; vgl. → **sam2 a5**
- ## **lu2 niĝ2-sam2 aka** "Käufer" (wörtl. der den Kaufpreis geleistet hat); aS-Srg. aS Ad, Srg Ni
- # **para10 a5** "(Öl) auftragen"(?); Srg. Nur Srg Gi Öl **ĝeš-šid-de3 para10 ib2-a5** ITT 2 5742:4f. (**para10** für **bara3**?)
- # **sa-bil3 a5** "bestreichen, überziehen" (**sa-bil3** < *šapālu* i.S.v. "Tiefe (des Gefäßes) erreichen, gewinnen"?); nur nS Ur Asphalt für Biermischgefäße **esir2^{du}LAK453-e sa-bil3 ke3-de3** UET 3 838:1
- # **sa-gaz a5** "(jmdn.) ausrauben, Raub ausüben"; aS Ni PN **sa-gaz ba-a5** "wurde ausgeraubt" OSP 1 43 ii' 6'; trans. aS Ni **sa-gaz i3-aka-me**, nS Um PN **sa-gaz lu2 mu-na, sa-gaz aka** TCL 5 6165:3. 9; nS Um Gerste "geraubt" **sa-gaz aka**
- # **sa-du8 a5** eine Arbeit am Bewässerungssystem, vielleicht "(mit Bündeln) abdichten"(?); nS Um **sa-du8 aka**, R **u3 a-da gub-ba** "und beim Wasser eingesetzt"
- # **sam2 a5** "Kaufpreis entrichten, leisten" nur in **lu2 sam2 aka**
- ## **lu2 sam2 aka** "Käufer", Srg Is **lu2 sam2 aka** BIN 8 171:14 statt sonst → **lu2 niĝ2-sam2 aka**
- # **šu a5** "bearbeiten", etwa "Reisig vorbereiten"(?) in nS Gi **a2 u2 šu aka** RTC 306 vi 4
- # **šu-bala a5** "verändern, umkehren", Srg-nS. nS Um Wort "ins Gegenteil verkehren, verändern" **enim ... šu-bala bi2-in-ke3-eš** ITT 2 1010+: 24; Srg Ad Gerste **saĝ šu-bala aka**
- # **šu-luḥ a5** "reinigen", aS Gi Flussinneres **ša3 i7-da šu-luḥ ke3-dam** DP 646 iv 3f.; aS Gi **šu-luḥ aka**; nS Um "Deich" **eg2 šu-luḥ aka**
- # **tu9-sagay(ŠE.KIN) a5** "mit dem Umbruchpflug (→ **tu9-saga11**) pflügen"; nur nS Um Fläche **tu9-sagay aka** TENS 105:2
- ab S. "Meer"; *tâmtu*; aS-nS. aS-nS **gu2 ab-ba** "Meeres-Rand, -Küste" als ON, in PN, nS Ur **a2 šukud2 gu2 ab-ba-ke4-ne** UET 3 292:9; **temen** R "Meeresgrund" in Fluss nS Ni **i7temen-ab-ba-dar-ra** "der M. spaltet"; nS Ni → **a=DIRI ab** "Meeres-Floß"(?); Srg Gi-nS **ku6 ab-ba**

- "Meeresfisch(e)", → **agargara**^{ku6} **ab-ba**, (^{ku6})**gir ab-ba**, **še+SUHUR**^{ku6} **ab-ba**; aS Gi **šukud2 ab-ba-ke4-ne** "Meeres-Fischer"; für nS s. → **a-ab-ba** "Meer"; → **ĝeš-ab-ba**
- ab** S. "Öffnung, Fenster"; *aptu*; nS. nS Ur **ĝeška/ka ab-ba** "Fensteröffnung", dafür **ḫar** "Ring", **ĝeš-u3-šub** "Holzrahmen"; **ĝešpa ab-ba** "Stäbe"; Behälter "mit Öffnung" nS Is?, Ur → **gagakkul2 ab-ba**; → **gag za-ra ab-ba**
- AB S. etwa "Plane (aus Stoff, Leder)"(?); nS. Womöglich (meist) zu **ab** "Öffnung, Fenster" gehörig.
1. ein Stoff; nS Ur als Qualifikation **tu9niĝ2-lim4** AB und **tu9bar-dul5** AB, nS Ni **tu9AB** (einfache Qualität), R **tur**. 2. **kuš** AB/^{kuš}AB eine Lederplane; nS Gi, Ni Ur, nS Gi auch ^{kuš}AB **e2 diĝir-ra** "des Göttertempels" RTC 221 vi 16; nS Ur aus 6 1/2 **kuš** "(Schaf-)Lederstücken"; nS Ni Umhüllung für Textilien NATN 910 [mit Civil, ARES 4, 122 # 276 ^{kuš}**dabašin**(KU7), cf. Hh XI 110 "leather tarpaulin", ist epigraphisch schwierig]
- ĝeš**AB S. unkl. nS Um TENS 44:1, Ur UET 3 213:1
- ab-ba** S. "Vater; Ältester"; *abu, šibu*; aS-nS. aS vereinzelt, Srg **abba2**. "Vater" aS Gi PN **ab-ba-ni** DP 138 ii 6 u.ö.; Srg Ad **abba2-ni**; **ab-ba ensi2-ka/munus** neben **ama** DP 224; nS Gi, Ni, Um, Ur, z.B. nS Gi PN1 **ab-ba** PN2-**ke4**, **egir ab-ba-ne-ne** "Nachlass ihres Vaters", nS Ur **še šuku-ra ab-ba-na** "Gersteunterhalt seines Vaters"; nS Ni **mussa ab-ba** NATN 850 r.1, **ab-ba-a** (Erg.) NATN 971:4; nS Gi **ĝešgu-za tur ab-ba** "kleiner Stuhl für Vater" (als Ehrenplatz bei Prinzen) RTC 223 iv 5. 9 wohl hierher. In PN: aS selten, Srg/nS; GN **ab-ba** nS Ni. "Ältester": aS Gi **ab-ba e2-gal** "Ältester im Palast"; Srg Ad **abba2 iri**, nS Gi, Um **ab-ba iri** "Stadtältester"; vgl. **abba2-igi**; zu den Wörtern für "Vater" → **ad-da**, **aia2**
ab-ba gu-la "Großvater"(?), nS Gi. ITT 2 1010 i 2
- ab-ba-a** S. etwa "Väterchen"; nS Nebenform zu **ab-ba**, auch **a-ab-ba**, **a-ab-bu** nS Ni
- ab-bi** → **a-bi**
- ab-e3** S. ein Fest; aS-nS. aS Gi (**iti**) **izim ab-e3-ka** (Lok.), nS Ni **izim ab-e3**, Srg Ad, nS Is, Ni (10. Monat) **iti ab-e3**
- ab-gir** S. ein Fisch (→ **gir**^{ku6}); nur aS Ur im MonatsN R **gu7 den-ki-ka** UET 2 S.15 r.1
AB.GIR2-g. ein Holzteil; nur aS Gi DP 480 i 1f. **ĝeš(-)AB.GIR2-g.** **ḫar-ra-an** / **ĝeš naĝa3**
[**ab-ki-iz** → **ab2-ki**]
- AB.LAM S. ein Kultort in Ur; Lesung unbekannt; nS Ur
- ab-sin2** → **absin3**
- ab-su13(BU)-n** → **absin3**
- ^{ku6}**ab-suḫur** S. ein Fisch (= **ab2-suḫur2** ḫ XVIII 98, MSL 8/2 117); nS Ur (UET 3 1294:7', 1301:1); → **suḫur**
- AB-**ša3-ga** S. ein Beruf; nur nS Ur UET 3 1655:3
- AB.TU S. unkl. Objekt in Liste aS LATIM 12 ii 2
- ab-zu** = **abzu**
- ab2** S. "Kuh, weibliches Rind"; *littu*; aS-nS. Zur Form: aS Gi **gurum2 ab2-ka** DP 255 v 3; nS Gi PN(=ERG) **ab2-ba enim bi2-ĝar** ITT 2 963:31'. nS Um **ab2** PNf **mu-bi i3-me-a** "Kuh, deren Namen PNf ist" TCL 5 6169:7. Termini: Qualitätskuh nS Ni **saĝ ab2 mu 3** NATN 62:5; **ab2 libir-am3/gibil-am3** Srg Gi, Ni; **ab2 ĝeš nu-zu** → **zu**. Aufzucht → **e2-tur3**, → **unu3**, aS Gi **unu3 ab2** DP 93 iii 8. Summen: **ab2 ḫi-a** Srg Gi, nS Ni, PD; **gud ab2 ḫi-a** nS PD, Ur, **ab2 gud anše** aS Gi, **ab2 ud5** nS Gi, **ab2 amar** nS Ni. Produkte: **kuš ab2 (...)** aS Gi, Srg Ur, nS; Fett **i3** und Milch **ga** z.B. aS Gi, nS Ni, Ur; als Speise (**gu7**), nS PD Futter für Hunde, Löwen, als Beute UET 3 1243. In PN vereinzelt Srg-nS, nS Ni **ama-ab2-zi**; → **ab2-saĝ**, **ab2-ur2**, **ab2-ur3**, **am ab2**, **gud ab2**
ab2 a am "Kuh aus Auerochsen-Einkreuzung"; nS PD, auch R **niga**, **mu 3**, **šu-gid2**
ab2 ama "Mutterkuh"; aS Gi
ab2 amar ga "weibliches Milchkalb"; nS; → **amar ga**
ab2 babbar "weiße Kuh"; nS. Sehr selten nS PD **ab2 mu 3 babbar**, Ur R **babbar2**
ab2 ga "Milchkuh"; aS Gi
ab2 GIR "Färse, Kalbin"; aS Gi, nS PD, Ur; nS Ur **kuš ab2** GIR **gegge** UET 3 826 i 17
ab2 gunu3-a "bunte Kuh"; nS PD; auch R **niga**, **ab2 mu 3 gunu3-a**
ab2 lu-lu-bu3 "Lullubäische Kuh"; Srg Gi. RTC 136
ab2 maḫ2 "Kuh"; Srg-nS. Älter als 3 Jahre; nS Ur auch **ab2 maḫ2 šu-ge4** UET 3 979:1

- # **ab2 mu 3/2/1** "drei-, zwei-, einjährige Jungkuh, Färse"; nS
 # **ab2 (...)** **niga** "gerstegemästete Kuh"; nS PD, Um
 # **ab2 niĝ2-UD** "Trockenkuh; trockenstehende Kuh"; aS Gi. Selz, FAOS 15/1, 441. aS Gi, nach **ab2 ga** "Milchkuh"
 # **ab2 ša3-UD** "Trockenkuh; trockenstehende Kuh" (wörtl. "trockenes Inneres"); nS. nS Um TENS 358, nS Ni NATN 62
 # **ab2 šar9-ra** unkl., nS Gi; → **šar9-ra**
 # **ab2 šu-ge4** "alte Kuh"; nS Um, vgl. → **ab2-maḥ2**
 # **ab2 (...)** **šu-gid2** "Kuh zur Ausmusterung"; nS PD vereinzelt
 # **ab2 (...)** **u2** "grasgefütterte Kuh"; nS PD, Um
 # **ab2 3/2/1** "drei-, zwei-, einjährige Jungkuh, Färse"; Srg Gi für nS → **ab2 mu 3/2/1**
ab2-gal = **abgal**
ab2-ki-z S. etwa "Beet" mit Furchen, für Gemüse, am Feldrand; vgl. **ab-ki-iz** = *apkisu, apkisītu*; aS. Civil, FI S.174. aS Gi für Zwiebelanbau; auch **ab2-ki duru5**; **ab2-ki**(=TERM) **a5**
ab2-ki(=TERM) **a5** → **a5**
ab2-ru-um S. "Holzstapel"(?) = *abrum*; nS. nS Ur Lebensmittel R-**še3** für König UET 3 905:16
ab2-saĝ S. "Kopfgeschirr der Zugkuh" (wörtl. "Kuh-Kopf"); aS Gi, neben → **ab2-ur2**
[ab2-suḥur2 → ^{ku6}**ab-suḥur**]
ab2-ter S. ein Fisch? eine Pflanze?; nur aS Gi R **gurdub** "Korb" ECTJ 166 i 4 (s. Westenholz zur Stelle)
ab2-ur2 S. "hinteres Geschirr der Zugkuh" (wörtl. "Kuh-Schenkel", → **ur2**); aS Gi, neben → **ab2-saĝ**
ab2-ur3 S. "hinteres Rind (als Zugtier im Gespann)"; nS. Nur nS Ni **gud ab2-ur3** NATN 408:1; vgl. **ad-la2**
ab2-za-an S. eine Flurbez. bei Nippur; aS-Srg. Etymologie unsicher; **ab2 za-an/za-na** "Kuh-Puppe"?. aS Ni **ab2-za-ni^{ki}**; Srg Ni **ab2-za-an(-na)**, **ab2-za(-na)**
ab2-za-za S. "Buckelrind, Zebu"; *apsasû*; nS. nS Ur aus Lapis UET 3 415:2
abba2 = **ab-ba**
abba2-igi S. eine Kultdienerin; aS Gi bei Nanše DP 159 v 1
abbar S. "Röhricht, Marsch(land)"; *appāru*; aS-nS. aS Gi Fisch **ku6 abbar-kam**, vgl. sonst **ku6 ab-ba**; nS Ur **ĝuruš eg2 ĝeš abbar-me** "Mann von Deichen, Gehölz und Marschland" UET 3 1443:16; **lu2 en-nu.ĝa2 abbar ku3 ĝeš-ge ku3-ne** "Wächter der heiligen Marsch, des heiligen Röhrichts" UET 9 41:4. aS-nS als/in ON, FlurN, FlussN, z.B. **abbar^{ki}** aS Gi, R-**sur-ra** aS Ni, **i7-R-ra** nS Ur; R-**maḥ** nS Ur
abbar-gal S. "Groß-Marsch(land)"; Srg Ad nur in FlurN R-**maḥ**
abgal S. "Weiser" im Personal von Nanše; *apkallu*; aS, nS. aS Gi **abgal2**(NUN.ME.PU3) im Personal von Nanše (vgl. Traumdeutung?); aS Ni PNN **ab2-gal-me** ECTJ 16:8; aS Gi FlurN **abgal2**, nS Ur **abgal**(NUN.ME) als FlurN
abgal2(NUN.ME.PU3) aS Gi = **abgal**
absin3(APIN) S. "Furche, Saatfurche"; *šer'u*; aS-nS. aS Gi **absin3** als Maß für Anbau von Zwiebeln, Flachs, Hülsenfrüchten, Gewürzen; nS für Gerste nS Gi **ab^{ab}absin3** RTC 415; nS Um **še absin3-a** "in Furchen" TCL 5 6059:8; ähnlich nS Gi **še ab-su13(BU)-na** ITT 2 3959:2, 4113:6; nS Ni 8-12 **ab^{ab}absin3** pro **niĝdan_x** "Rute" (6m) NATN 373, 798; nS Um **ab-sin2-ta la-ag de5-de6-g** "Klumpen einsammeln"
absu(SU.AB) aS Gi = **abzu**
abulla*(KA2.GAL) S. "Stadtter, Toranlage"; *abullu*; aS-nS. **a-bul5-la** aS/Srg Gi, Ad, **abulla** aS Ni, nS; **abulla-maḥ** "großes Stadtter" (als TorN) nS Ni NATN 920:1
abzu S. "Abzu, Süßwasserozean; Kultbecken"; *apsû*; aS-nS. aS Gi auch **absu**, aS Is **ab-zu**, z. B. MVN 3 53 iii 1 **aia2-ab-zu-si**. aS Gi, nS PD, Ur als Kultstätte (von Enlil, Ninlil, Nanna), nS Ur **ĝeš^ššu-kara2 abzu-ke4** UET 3 1145:2; Kultboot Enkis **ma2 tarah_(x) abzu**, nS Ni **ab-zu** NATN 272: 8 JahresN Šu-Suen 2. In Namen. aS als Feldname
ad S. "Stimme, Ruf"; *rigmu*; aS. → **ad ĝar**
ad S. "Stange, Stakstange(?); Stab"; *adu*; aS, nS. 1. **ĝeš^{ad}** "Stange"; aS Gi 12 **ĝeš^{ad}** HAR nur DP 483 iii 3 (auch Schiffteile im Text); nS bei Schiffen paarweise (**ĝeš^{ad} e2-ba-an**) "Stakstange"(?); aS

- Um PN **lu2-ĝešad-de3** LATIM 3 ii 4; vgl. → **ad-la2, ad-us2**. 2. **ad** "Stange, Stab" aus Lapislazuli; nS PD AAICAB I/1 Ashm. 1911-240 ii 9 bzw. vi 3 (zu 1/2 Elle bzw. 1/3 Elle 2 Finger)
- ad-bar** S. "(grauer) Basalt"; *atbaru*; nS. Nur als Qualifikation von Mühlen (→ HAR) NATN 429:2 HAR **ad-bar**, [nS auch **a2-da-bar**]; erst altbab. häufiger
- ad-da** S. "Vater" (Ni), "Stadtältester"; *abu*; aS-nS. 1. "Vater" Srg Ni, nS Ni, auch → **e2 ad-da-k** "Vaterhaus, Familienbesitz"; in PN: vor allem aS-Srg und Ni (statt **ab-ba** "Vater"), nS seltener. Nf. **a-ad-da** nS, **a-da** nS Ni, **a-da-a** nS, aS Ni da (in PN **lugal-da-ĝu10**)? [NB: **ad** in PN wohl nicht hierher]. 2. "Stadtältester" nS Ur **ad-da** ON UET 3 272 r.i 8' → **ad-da iri**; so wohl auch nS Ur **igi** PN **ad-da ensi2-ka-še3** UET 3 19:20; zu den Wörtern für "Vater" → **ab-ba, aia2**
- # **ad-da e2-gal** "Ältester des Palastes, der Palastleute"; aS Ni
- # **ad-da iri-k** "Stadtältester"; aS Ur UET 2 S.25 ii 4, vgl. nS Ur **ad-da** ON
- ad-ĝar** → **ĝar**
- ĝeš**ad** HAR → ĝeš**ad**
- ĝeš**ad-kul si3-ga** S. ein Schiffsteil, (Teil von den) Steven(?); nS Um. Immer zweifach bei Schiffen
- ad-la2** S. "hinteres Rind (als Zugtier im Gespann)" (?) (wörtl. etwa "(an) Stange hängend"; vgl. deutsch "Stangenpferd, Deichselpferd"); aS Ni. Nur aS Ni von **gud** und **amar**.MUNUS GIR "Färse" ECTJ 77, 80, OSP 1 102; vgl. nS → **ab2-ur3**
- AD.MU S. unkl. nur in nS Ur TempelN R-**saḥar-ra(-ka)**
- ad-tab** S. "Geschirr; Brustband" (als Schmuckstück), "Zaumzeug" (bei Wagen, Pflug); vgl. *attappu, me/iḥṣu*; aS-nS. 1. "Geschirr, Brustband" als Schmuckstück, d.h. ein Brust-Rücken-Band mit Gold und Edelsteinen (G.F. Dales, RA 57 [1963] 22-37); aS-nS. aS Gi nur Qualifikation von Halskette, vor **um-dur** "Halskette" und **zi-um** "Halsband": **gu2 za ad-tab** "Brustband-Halskette"; aS Ad, Ni allein, z. B. **za ad-tab** (OSP 2 49 i 8), nS selten, Um **za ad-tab ku3-si22** YOS 4 296:22. 2. "Geschirr, Zaumzeug" bei Wagen, Pflug; aS-nS. Seil aus Ziegenwolle nS Gi ITT 2 869:1, mit Leder umhüllt **kuš si-ga**, nS Um TENS 154:3
- (ĝeš)**ad-us2** S. ein Balken (wörtl. etwa "Seiten-Stange, Stützstange"?); aS. Nur aS Gi, ĝeš**ad-us2** neben ĝeš**bar-bi-da** aus Tamariske DP 449 ii 4, **ad-us2** aus Haus 458 ii 3
- ad2**(GIR2-g.) S. ein Aromaticum, "Myrte"; *asu*; aS-nS. aS Gi, Srg Gi, Um **šem ad2**; nS Gi, Um **ad2**. Für Duftöl nS Gi **dug i3 ad2** IM.[x] RTC 109:5':1, nS Um
- ad2**(GIR2-g.) S. "Dornkraut, Kameldorn"; *ašāgu, eṭṭettu*; aS-nS. In FlurN nS Um **amar-ad2, amar-ĝešad2**, [**amar-u2ad2-da** Ontario 2, 155]; aS-Srg Gi FlurN **ad2-ad2 maḥ/tur**. Für **ad2** in der Bedeutung "Dornbusch, Dornkraut" s. sonst → **kišeg**
- ad2-gal** S. ?/Adj. ? "prächtigt, stolz" (wörtl. ?); *šarḥu*; aS-nS in PN, Typ GN/**aia2-ad2-gal**
- ad3 = ad6**
- ad6**(LU2×BAD) S. "Kadaver, Fleisch"; vgl. *pagru*; aS(?), nS. **ad6** auch LU2-š.×BAD nS Gi RTC 242:1; nS PD daneben **ad3**(UDU×BAD), TRU 14:2-3, 12. nS "Fleisch" (Menge von 1 Tier), auch **ad6 gud** "Fleisch von (einem) Rind" **ad6 udu** "von (einem) Schaf", **ad6 udu uš2** Gi ITT 2 4068:1, Um TENS 249:3(! oder **ba?-uš2**); unterschieden von **kuš** "Fell, Haut", z. B. PD TRU 277:9-12; in Ausgaben für Essen, z. B. Ur **niĝ2-gu7-a** UET 3 88:4; [PD auch für "Speicher", **e2-kišeb3-ba**]. Unkl. **ad6-ad6** in PN aS Ni **saĝ-ad6-ad6** OSP 1 46 i 15
- AD6 → **dim3**
- addir** (A.PA.BI.ĜEŠ.PAD.DIR) lies → ***addir3**^{dir}
- *addir3**(PA.BI.ĜEŠ.PAD)^{dir} S. "Fährpreis"; *igru*; aS, nS. aS Gi **lu2 addir_x**(MA2.PAD.BI.ĜEŠGAL) DP 592 iii 1, nS Ur PN **addir_x**(PA.ĜEŠ.BI.ĜEŠ.NIĜ2)^{dir} "die vom F." UET 3 904:4; nS Ni ***addir_x**(SI.MA2.A) NATN 81:3, **addir_x**(SI.MA2.A) NATN 245:6-8; ***addir_x**(SI.MA2) NATN 244:11
- adgub** S. "Rohrflechter, Korb-, Mattenflechter"; *atkuppu*; aS-nS. Auslaut womöglich vokalisch nach aS Gi PN **adgub** (Dat.) ... PN2 **nu-banda3 e-na-šum2** DP 474 ii 2-iii. aS Gi, nS Ur, nS Is unter **ĝeš-kiĝ2-ti** "Handwerkern"; Arbeitsstätte nS Ur **e2 adgub** UET 3 1498 xi 5; Arbeit u.a. nS Um TCL 5 6036; nS Ur **a2 R-bi** UET 3 848; **a2 ma2-GIN2 R mar-sa-ke4-ne** UET 3 1265 ii 7; nS Is **kiĝ2** R BIN 10 170:7. aS-Srg Um, nS Ni auch als PN
- aga3*** S. "Krone"; *agû*; aS, nS. Objekt: nS Ur **aga3 ku3-si22** UET 3 355:1; Leinen dafür nS Ur **gada aga3** UET 3 1760:4'; Gold **aga3** KönigsN **ba-a-ĝar** TCL 5 6046 iv 10; von Gott: **aga3**

- ^dnanna/^dnin-gal** UET 3 377:5; als Insigne: nS PD **u4** KönigsN **aga3 šu ba-an-ti-a** "empfangen hat" UDT 100:18; "Krone" als Institution: nS Um **aga3 lugal** als Empfänger von Handelsgut TCL 5 6162 ii 3. iv 16, nS Ur; in Namen nur aS Gi **lugal-aga3-zi**
- aga3** S. "Rückseite"; **a-ga** = (*w*)*arkatu*; aS?, nS. Als Bez. von Personen: Srg Gi **lu2 aga3** RTC 127 vi 21'; nS Ni **lu2 aga3 lugal ġen-na** NATN 407:6. "hinterer, nachfolgender": nS Ni **niġir aga3** (nach **niġir-maġ**) NATN 920:12. aS Gi Äste **pa-ku5 aga3** ^{ġes}**ġušur** DP 426 ii 1 hierher?; → **aga3-us2**
- aga3-ge-a** = **aga3-gi4-a**
- aga3-gi4-a** S. etwa "Nachtrag"; aS. aS Gi, Ni
aga3-ge-a-bi Adv. "danach"; aS Gi. Nur DP 218 iv 5
- aga3-il2** S. nur nS Ur in R ^{ġes}**tukul** "der die Waffe hinterher trägt"(?) UET 3 1004:2
- aga3-us2** S. "Gefolgsmann, Gendarm, Gardist" (wörtl. "der hinterher → **aga3** folgt → **us2**"); *rēdû*; aS-nS. aS Gi, Ni; Srg Ad, Gi, Ni, nS; Erg. aS-nS **aga3-us2-e**; Plural nS **aga3-us2(-e)-ne**; nS R **bešeġ-dub-ba, ensi2, lugal, musubx, saġġa, sugal7-maġ, šabra**; nS Ur R **gibil** "neuer G."
aga3-us2 gal "Ober-Gefolgsmann, =GENDarm"; nS. nS Gi auch **aga3-us2 gal-gal**, R **lugal** RTC 431 Si.
- agar2**(LAGAB×SIG7) = **a-gar3**
- agar4**(SIG7) = **a-gar3**
- agar4-niġen2** S. ein Feldverwalter (wörtl. "der in der Flur → **a-gar3** umhergeht → **niġen2**, die Flur umkreist"); nS Um. R **a-ša3-ga-ke4** TCL 5 6047:4
- agargara**^(ku6) S. Rogenfisch (im Meer- und Süßwasser); aS Gi, nS Ur KU6.NUN hierher (eine Sammelbezeichnung)
agargara^{ku6} **a-de2** "frischer Rogenfisch", aS Gi
agargara^{ku6} **ab-ba** "Rogenfisch aus dem Meer"; aS Gi
agargara^(ku6) **dar-ra** "gespaltener Rogenfisch"; aS Gi, Srg Gi ITT 2 5750:2
agargara^{ku6} **mun(-na)** "Salz-Rogenfisch"; aS Gi
agargara^{ku6} **si-nim** "?" (e. Sorte Rogenfisch); aS Gi, auch **a. s. a-de2**
agargara_x(KU6.NUN) **šudum-ma** "gezählte(?) a.-Fische" (**agargara** hier als eine Sammelbezeichnung); nS. nS Ur KU6.NUN **šudum-ma** UET 3 1294:8', 1314:3', ^{ku6}KU6.NUN **šudum-ma** 1311:3, cf. 1293:3
ku6 agargara kur4-(ra) "Fisch-'Kloß' aus Rogenfisch", aS Gi
- agrun**(E2.NUN) S. "Schlafgemach"; *kummu*; aS-nS. Element **e2-nun** in Namen sicher belegt (→ **nun** "fürstliches Haus"), Lesung von E2.NUN bleibt oft unsicher. "Schlafgemach" = Zella des Gottes als Kultort aS Ur UET 2 S.25 iii 6?, nS Ur, z. B. **siškur2 agrun-na** UET 3 64:2; in PN aS Gi **agrun-ne2** (z. B. DP 112 iii 21), nS Um **ur-agrun(-na)**
- ^a**agu2** lies → **a-gu3**
- aġ2** Vb. (I) trans. "aus-, zumessen; (jmd.m) zuteilen"; *madādu*; aS-nS. 1. (Getreide, Mehl) "aus-, zumessen": Trans. finit aS Gi **e-aġ2** DP 567 iv 1; Srg Ni, Um, nS Ni **i3-aġ2**, nS Ni **nu-un-aġ2**; imperf. nS Ni **i3-aġ2-e**; intrans. aS Is, Ni, Srg **al-aġ2(-a)**, Srg Is **am3-aġ2-ġa2**, Srg Is **nu-ga-aġ2**; "jmd.m" (IO): aS-Srg Is, Ni **an-na-aġ2**, **an-ne-aġ2**, Srg Ni **in-na-aġ2**, nS PD **nu-un-na-aġ2**; infinit aS Ad **lu2 še aġ2**, perf. Srg Ad, nS Ni **aġ2-ġa2**, nS Um **aġ2-a**, nS Ni **aġ2¹(ŠAM2)-ġa2**; imperf. vor allem in Rückgabeklausel von Darlehen: nS Ni **aġ2-e-de3**, **a-aġ2-de3-e**, **aġ2-e-dam/da**, **aġ2-da**, **a2-ġe26/ġa2-dam**, **a2-e-dam**. 2. In PN etwa "(jmd.m) zuteilen, zumessen" mit Dat., z.B. aS Gi **en-ne2-mu-na-aġ2** DP 231 vi 4', **nin-ġu10-ma-da-aġ2** RTC 17 vii 4, aS Ni **an-na-aġ2** OSP 1 23 v 40; nS (**šu-)****an-ta-mu-(na-)aġ2**, **lugal-ġu10-ma-(an-)aġ2**; unkl. Srg Ni **ur-aġ2**; → **ġe2-aġ2**
a2 aġ2 → **a2-aġ2-ġa2**
ki aġ2 "lieben"; *rāmu*; aS-nS. Inf. in Namen, jmd.n (Dat.)/etw. (Dir., selten Lok.) lieben, z.B. aS Gi **nin-ses-ra-ki-aġ2** "liebt den Bruder", **sipa-lagas^{ki}-e-ki-aġ2**; nS Ur **lugal-ga-til3-e-ki-aġ2** "der Herr liebt Weihgeschenke"; nS **en-e-ki-aġ2** "der Herr liebt"
- aġrig** S. "Verwalter"; *abarakku*; aS-nS. Zur Form: aS Gi Erg. **aġrig-ge**, Plural **aġrig-ge-ne**, Gen. **aġrig-kam**; aS Gi PNN **aġrig-me**; aS Ni, Ur, Srg Gi; selten nS Um [auch Gi, Ni, Garšana, Irisaġrig]. aS-nS in PN, bes. aS-nS PN **aġrig zi**
- AH.DU.DU S. ein Beruf(?); aS Gi DP 211 i 5, [VS 25 89 vii 3]

aia S. "Vater"; *abu*; aS-nS. Nur lit. nS Ni **aia2-ni** Enki NATN 8 ii 12'; in PN: aS-Srg, nS (bes. Um) **aia2(A)**, nS **aia(A.A)**. In PN Gebrauch wie → **ama**; **aia**, **aia2** ist das literarische Wort für "Vater", alltagssprachlich → **ad-da** in Nippur, sonst → **ab-ba**, **abba2**

aia2(A) = aia

AK → **a5**

aka → **a5**

^(tu9)**aktum(A.SU)** S. "Zottenstoff, Zottenrock", schließlich ein Gewand, "Wickelrock"(?); *šapšu*; aS-nS. aS häufig (nicht Gi, dort **bar-dul5**), Sarg.-nS, bis früh Ur III Gi, dann sehr selten; aS Ni auch ^(tu9)**aktum2(SU.A)** und **aktum tu9**. Div. Qualitäten, auch **gal**, **tur**; → ^(tu9)**gu2-e3 aktum** # ^(tu9)**aktum guz-za** "Wickelrock(?) in Falbelstoff"; nS Gi RTC 198 (Gudea), vgl. RTC 197 ^(tu9)**aktum guzza_x(LUM)!**?

^(tu9)**aktum2 = (tu9)aktum**

al S. "..." → **al du11** "wünschen"

^(ĝeš)**al** S. "Hacke, Feldhacke, Feldharke, Feldhaue"; *allu*; aS-nS. 1. "Feldhacke" als Objekt: aS Gi, Srg Ad, nS Ni, Um, Ur ^(ĝeš)**al**; aS Gi → **gag al** "Pflöcke" (für H.). 2. "Hackarbeit" **al** nS Gi, Ni, Um, Ur; ^(ĝeš)**al** nS Is; meist Feldarbeit neben **u2 zi2** "Gestrüpp entfernen" 1-10, meist 3-6 **sar** pro Arbeitstag; selten "Grabe-Arbeit" nS Um **al-e 10 giĝ4-ta** (= 3 m³) z.B. TCL 5 5668 ii 14; kurz für → **al a5**; Šulgi-JahresN **mu niĝ2-ka9 al-la** "Abrechnung der H.". → **al a5**, **al-du3 a5**, **al du3**, **al tar**

^(ĝeš)**al saĝ-ĝar** eine Feldhaue; nur aS Gi DP 507 ii 4

^(ĝeš)**al im** "Lehm-Haue"; nur aS Gi DP 507 ii 5

al a5 → **a5**

al du3 → **du3**

al-du3 a5 → **a5**

al du11 → **du11**

^{NA4}**al-ga-mes** S. ein Stein, vielleicht "Speckstein, Steatit"; *algamišu*; aS Gi, nS. Als Werkstein, für "Ringscheiben(?)" (**ĝeš-bu10**) und Schalen

al-gazum(ZUM+LAGAB) S. ein Aromaticum für Duftöl; aS Gi. Nach J. Bauer, AoN 1976/4, zu **šem ar-gu-zum** MSL 11, 163 vii 11, akk. *margūšum*; wahrscheinlich aber aS Form von → **ar-ga-num2**

^(ĝeš)**al-ĝar** S. eine Trommel; *alû*; nS. Nur nS Is BIN 10 87:1 (Arbeitszeit 20 Tage)

al-la*, **a-al-la** S. etwa "Ur-Mensch"(?) als GN und Element in PN; aS-nS. Deutung: Aus dem geschlachteten ^(a)**alla** wird im Mythos die Menschheit geschaffen; in den gebrauchten Namentypen sind Bezeichnungen von (nahestehenden) Personen üblich. 1. GN **al-la**, ^(a)**al-la** nS, = (?) ^(a)**alla** (NAĜAR) aS/Srg Um (in PN). 2. **al-la** in PN Srg/nS, **a-al-la** nS PD, Is in **(a)-al-la-ĝu10**, mit Adj. **sa6-ga** "gut".

al-la-ĥa-ru S. ein (pflanzlicher, importierter) "Gerbstoff"; = *allu/aĥaru*; nS. nS Gi, Ur, Um, nS Is **a-al-la-ĥa-ru** (wegen Gewichtsmaß BIN 10 33:2 nicht ***a al-la-ĥa-ru** "allaĥaru-Lösung")

a-al-la-ĥa-ru li2-ig-tum "Auswahl-Gerbstoff"; nS Is BIN 10 33:1, vgl. → **li2-ig-tum al-la-ĥa-ru** bei Fetten, nS TCL 5 6037 vi 2

al-la-num2 S. "Haselnuss"; = *allānu*; nS. Identifikation nach Th. Sturm, AoF 35 (2008) 296-311; AHW. 37: "Eiche(?)". nS Ur Holz für ^(ĝeš)RU; Frucht: Nachbildung aus Gold UET 3 513:4, 558:2

al-lu2 = al-lu5

al-lu2-NE-ra lies ^{al-lu2}NE-ra = **al-ur5-ra**

al-lu5 S. "Krebs, Krabbe"; *alluttu*; aS-nS. Srg-nS als PN, Srg Um **al-lu2** USP 47 i 17, nS Ni **a2-lu5** NATN 31: 9. aS → **zu2 al-lu5**

al tar → **tar**

al-ur5-ra Adj. "gebrannt (von Ziegel)"; *šarpu*, vgl. *agurru*; aS-nS. Anders Heimpel, CUSAS 5 (2009) 194: "tile" (quadratischer Flachziegel). Schreibung NE-ra, BAHAR2. nS Gi, Ni **šeg12 al-ur5-ra** "gebrannter Ziegel"; aS Gi, nS Ur **šeg12** BAHAR2 DP 504 vi 1, UET 3 1444 iv 4; Srg Ni **lu2 šeg12** ^{al-lu2}NE-ra OSP 2 136:22

alan S. "Bildnis, Statue"; *lānu, šalmu*; aS-nS. Als Opferstätte aS Gi, Srg Gi, nS, oft **alan** PN (meist Herrscher, Gemahlin), nS PD, Ur **alan lugal**; nS PD **alan dili-dili**; aS Gi R **gal lugal-AN-da** DP 66 vi 8; nS Gi Tempel **e2 alan** KönigsN. Als Objekt nS Ur oft **alan lugal (tur)**; ^{uruda}**alan**

- dumu ga**, R **nin** "eines Säuglings, der Herrin" UET 3 329; nS Ur Königsbildnisse UET 3 310 u.ö., **alan** PN UET 3 686:6, nS Ur **alan ninta2/munus tur** "Statuette von Mann/Frau (aus Elfenbein)"; Material nS Ur meist Metall, **a2**^{NA4}**alan esi** "aus Diorit/Gabbro" UET 3 328:2; nS Gi, Ur Sockel (ĝeš)**ki-gal** R. Transport nS Gi Boot **ma2** R, R-**da ĝen-na** "begleitet". aS Gi Beruf **lu2 alan**
- alla**(NAGAR) = **al-la**
- alim** S. "Wisent; Stiermensch"; *ditānu, kusarikku*; aS, nS. Als Gewandnadel-Kopf aus Karneol nS Um **tu-di-da gug saĝ alim(-ma)**; aS-nS Gi in GN **ig-alim**, nS Um **alim-maĥ**
- am** S. "Auerochs, Wildrind"; *rīmu*; aS-nS. Tier nS PD **am gud/ab2** "W.-Stier, -Ochse/Kuh"; Einkreuzung (→ **a** "Samen") **gud/ab2 a am**, auch **niga, mu 3/2/1, šu-gid2; gud a am ĝeš-du3**, Milchkalb nS PD **amar gud am, amar gud am ga, amar** GIR **am ga** (→ **amar ga**); Srg Ni **lu2 am** "Wildrinder-Mann"; aS Gi FlurN da-ter-am-ma "W.-Wald-Seite"; metaphorisch nS PN **en-am-gal-an-na**; → **si am** "Auerochsen-Horn" nS Ni NATN 855:2
- am-am** S. ein (Trage-)Gefäß; vgl. **dugam-ma-am** = *ammammu*; nS. nS Ur **am-am uruda luĥ-ĥa** (zu knapp 200 Gramm) UET 3 304:3
- dugam-am-da-du3** S. ein Gefäß (von 1-3 Liter); nS. nS Gi **dugam-am**¹(SUKUD)-**da-du3**, nS Ur R uruda zu
- am-ma** S. ein Beruf(?), vielleicht "der von den Auerochsen"(?) (→ **am**); aS. aS Gi PN (**ur-saĝ**) R, neben Herdenberufen → **šuš3** und → **sipa**
- ĝeš**am-ra** S. Planken, Balken für Schiffe; *amru*; aS. aS Gi R **daĝal/sig** "breit/schmal", [nS]
- am-si** S. "Elefant" (wörtl. "gehörnter Auerochs"); *pīru*; aS-nS. aS Ni "der Schiff mit E. begleitete" **ma2 am-si-da ib2-da-ĝen-na-a** OSP 1 83 iii 4; sonst in → **zu2 am-si**
- # **am-si** ^{ba}**ĥar(-ra)** "Elefant" (wörtl. "Weg-Elefant"); aS. **am-si ĥar-ra-an** nach Heimpel, RIA 5, 330 "Trampeltier", *ibilu*, was hier bei aS Belegen ausgeschlossen ist. aS Gi nur in → **zu2 R-(ka)** "Elfenbein"; aS Ni in FlussN **i7-am-si-ĥar**?
- dugam-SUKUD-da-du3** lies → **dugam-am-da-du3**
- am3(-ma)** = **ama**
- am6-ma** = **ama**
- ama** S. "Mutter"; *ummu*; aS-nS. **ma** in GN **igi-ma-še3/-na** nS Gi = **igi-ama-še3** aS Gi. "Mutter", oft (PN) **ama** PN, aS, nS **ama-ni** "seine/ihre Mutter", aS Gi **ama ensi2/munus** "des Stadtfürsten/der Dame (= der Archivherrin)" neben **ab-ba ensi2/munus**; allgemein nS Ur PN **ama nu-tuku(-me)**; Srg Ni **niĝ2-gur11 ama-kam** "Besitz der Mutter ist es" OSP 2 75:15; → **ama-ar-ge4**. In Namen; auch PN **am3-ma, am6-ma**, nS Ur **ur-am3-a** hierher?. "Muttertier": Kuh → **ab2 ama**, "Eselstute" → **eme3 ama** Srg Um für aS Gi → **MUNUS.AMA**; "Mutterschaf" → **ama u8**, → **u8 ama**; "Mutterziege" → **ama ud5**
- # **ama bar-ra** eine Frauenbezeichnung?; Srg Gi unkl. **DU8.DU8 R RTC 137 ii 11**
- # **ama diĝir-re2-ne-k** eine Kultperson(?), wörtl. "Mutter der Götter"; PN **aga3-us2 R-ka** DP 184 iii 1
- # **ama ir2-ra** "Klageweib" (wörtl. "Mutter der Klage"); nS. nS Ni NATN 853:6'; vgl. → **um-ma ir2-ra**
- # **ama iri** "Mutter der Stadt"; aS, nS. Als Titel der Herrscherin: aS Gi Papa **ama iri(-k)** "Mutter der Stadt" RTC 44 viii 4; GN **ama iri-da mu2-a** DP 53 viii 12. Als Amtstitel eines Mannes: nS Ni PN **ama iri-ke4** NATN 533:6
- # **ama sur_x-k** "Heerbann; gesamtes Aufgebot", wörtl. "Mutter der Truppe", aS Gi. DP 135; neben **sur_x suĥ5-ĥa** "Elitetruppe, einsatzbereite Truppe"
- # **ama u8** "Mutterschaf"; aS. aS Gi; aS Ur → **u8 ama**
- # **ama ud5** Mutterziege"; aS Gi. DP 95 i 1 u.ö.
- ama-ar-ge4** S. "Freiheit, Freilassung" (< wörtl. "zur Mutter zurückkehren", → **ama-ar ge4**); *andurāru*; nS. nS Gi auch **ama-ar-igi**, nS Gi **ma2** (PN) R, nS Ni; → **ĝar**
- ama-ar-igi** = **ama-ar-ge4**
- ama-ga** S. Srg = ***amagi**
- ama-gan** S. "werdende Mutter; Muttertier, Stute", *ummu (w)ālittu*; aS Ni, nS. aS Ni **ama-gan** "Stute", → **eme3**; aS Ni, nS in Namen. Lesung → **ama-šagan_x(GAN)**?
- AMA.GAN.ŠA → **ama-šagan_x(GAN)**^{ša}

tu⁹AMA.IŠ S. ein Stoff; nur nS Ur UET 3 1616:12; Lesung?

ama-šagan_x(GAN)^{ša} S. "werdende Mutter; Muttertier, Stute"; vgl. **ama-gan** = *ummu (w)ālittu*; aS Gi. aS Gi "Muttertier, Stute" von DUN.GI "Hauseasel": MUNUS.ANŠE R, **anše** R; "Hirte" **sipa** R-k (neben **sipa anše**), [**sipa** R-na-me STH 1 12 v 2]; GN **niġ2** ^d**ama-šagan**_x(GAN)^{ša}-na-še3 DP 61 i 4; für aS Ni, nS → **ama-gan**

(***amašame2**) **a2-mi2** S. "Frauengemach"; nS. nS Ur **a2-mi2 ša3 e2-gal-še3** UET 3 1566:3, 1718:2; in FlurN UET 3 1357:19; nS Gi **a2-mi** in PN **eden-R-ni** RTC 399 x 26 (oder hier **a2-ġe6-zal**)? [Vgl. **a2-mi** Gudea Cyl B ii 23]. Hierher auch → **e2-mi2** (oder **e2-munus**)?

(***amageaamagi**), **ama-ga** S. "Eis, Frost"; *šurīpu*; Srg. Nur Srg Ad **ama-ga bad3 zu2 ib2-keše2-am3** "Eis bedeckte (wörtl. band) die Mauerzinnen" Adab 998:6; für A.MUŠ3 (Lesung u.a. **amagi**) → **se24**

amalu(AMA.^dINANA) S. eine hohe Priesterin; *amalūtu*; nS. nS Ur ihr Fahrer **e2** PN **ra2-gaba** R-ta UET 3 998:6, nS Um ihr Hausverwalter PN **šabra** R TCL 5 6041 iv 7

amar S. "Kalb, Fohlen, Tierjunges, Jungvieh"; *būru*; aS-nS. 1. "Kalb": "Kalb, Jungbulle": aS Gi, Ni **amar gud**, nS → **amar ga** "Milchkalb", nS PD "zweijährig" **amar gud mu 2**, von Wildrind nS PD **amar gud am**, nS Ur "Fell, Leder" **kuš amar gud**, nS Ni **ša3-gal amar gud apin**, nS Ni **gud amar**; "Kalbin, Färse" aS Ni GIR **amar**, Srg Gi, Um **amar** GIR; "Kalb, Jungvieh": aS-nS "Jungtiere", z.B. nS Ni "Futter für Kälber" **ša3-gal amar(-ra)**, nS Um **gud amar ħi-a**; nS Ni, Um **e2 amar**; nS Ur **a-ru-a** PN **lu2 amar -ra-ka**. In Fest-/Monatsnamen aS Ur **iti** R, aS Gi R **a-a si-ga** "ins Wasser getaucht" u.ä. → **a=LOC si-g**. In Namen aS-nS. Als Figurine aus Gold, Lapis nS Gi, PD, Ur **amar nu2/nu-a**. 2. "Fohlen" von Equiden: aS Gi NITA **kunga2 amar-amar** (→ **kunga2**), sonst → **amar sig**; nS Ur **amar anše**, **amar ansze eden -na**. 3. "Kitz, Fohlen, Junges, Kalb" (von Wildtieren): nS PD, Ur **amar mašda (ninta2/munus)** "Gazellenkitz", nS PD **amar** ZUGUD "Kamelfohlen" (?), **amar aza** "Bärenjunges", **amar šeg9-bar munus/ninta2 (ga)** "weibliches/männliches Damhirsch-(Milch)kalb"; → **amar du3** # **amar du3-a** "entwöhntes(?) Kalb"; nS Um, Ur → **du3**

amar ga "Milchkalb, Milchfohlen"; nS. nS Ur **amar ga** UET 3 182:3, nS Ur **amar ga ħi-a** UET 3 1244:4, nS PD **amar ga u3-du2-da** TRU 42:4. Von Rind und Wildtieren, Bildungstyp

amar (Tier) **ga**: von Rind nS Ni, PD, Um, Ur **gud amar ga (gud ga** nS Um TCL 5 5671:18 fehlerhaft); nS Gi, Ni, PD, Um, Ur **ab2 amar ga**; nS PD **amar gud ga** TrDr 25 v' 5', "mit 6 Beinen" **šu** 6 TRU 302:2-3; von Wildrind: nS PD **amar gud am ga**, **amar** GIR **am ga**; von Damhirsch: nS PD **amar šeg9-bar ninta2 ga** TRU 237:1-2; **amar šeg9-bar munus ga** TRU 209:5. Von Esel, Bildungstyp (Tier) **amar ga**; nS: nS Ni **anše amar ga** NATN 376 iii 3; nS PD **duš2 munus/ninta2 amar ga**

amar ru-ga "(zu Arbeitstieren) abgerichtetes Jungvieh"; aS Gi → **ri-g**

amar sig "Kalb, Fohlen"; aS Gi, Ni, nS Gi → **sig**

amar-a-a-si(-g) S. MonatsN "Kalb ins Wasser tauchen" (→ **a=LOC si-g**) (10. Monat Girsu); nS Gi.

Var. **amar-a-si-ge4** ITT 2 3683:9

amar-gaba S. "Brustkind" (< wörtl. "Brust-Junges", → **gaba** 1.); aS. aS Ni, von Personal

amar-MUNUS S. "Kalbin, Färse"; aS Ni. aS Ni **amar**-MUNUS GIR

amar-saġ S. "Küken, Jungvogel"; aS-nS. aS Ur MonatsN, nS **amar-saġ bebad** "Gänse-Küken",

amar-saġ mušen "Küken von Geflügel". aS Gi, nS Gi; Srg Gi als PN

amar-TAR S. 1. eine Art von jungen Rindern und Equiden; 2. eine Personenbezeichnung; aS, nS. 1.

aS Gi Rinder, Equiden, **amar**-TAR-**am6**; 2. nS Personengruppe, auch **uġ3-ga6** R, neben

Mahlfrauen

^{NA4}**amaš-pa-e3** S. ein Schmuckstein, "Chalzedon" (?); *amašpû, abašmû*; nS Ur ^{NA4}EDIN-**pa-e3**, nS

Um ^{NA4}**amaš**_x(KWU543)-ME-e3

^{NA4}**amaš**_x(KWU543)-ME-e3 = ^{NA4}**amaš-pa-e3**

amuš(A×MUŠ) S. "Bewässerungsgraben, Wasserrinne" (wörtl. "Schlangewasser"); nS Um

an* S. "Himmel; oben"; *šamû*; aS-nS. **a-na** in nS Um ON **muš-bi-a-na**.

1. "Himmel": Srg Um **ir2 an-ne2 ma-a5** "der H. hat um mich geweint" USP 63:9; nS Is **u4**

lugal an-še3 ba-a-da "zum Himmel auffuhr" BIN 10 190:12; bei Kultobjekten: nS PD, Ur

ma2 an-na "H.-Schiff" (des Nanna), nS Ur **šu-nir an-na**, nS Ni JahresN Šu-Suen 6 **na maġ**

- an-na.** aS-nS häufig in Namen, z.B. aS Ni PNN **nin-an-ne2-si**, **lugal-an-ta-til3**, aS Gi Tempeln **an-ta-sur-ra**, nS Ur PN **an-ne2-ib2-zu**; → **a2-an**, ^{ĝeš}**a2-na** "Dattlerispe" (?)
 2. Himmelsgott "An", nS bei Opfern; **an** in Namen nicht sicher hierher
 # **an**=GEN (**an-na-k**) "oben"; aS Gi → **saĝ an-na-k** "Oberseite" (eines Feldes), Geräte ^{ĝeš}**i3-šub an-na**, ^{ĝeš}**nu-kuš2 an-na**
 # **an** ^{ĝeš}**ĝešnimbar** S. "Blütenstand der Dattelpalme"; *sissinnu*; nS. Wohl in PN nS Ur **ur-an-ĝešĝešnimbar** UET 3 1001:9
- an-bar7** S. "tagsüber"; *kararû, mušlālu*; Srg. Nur Srg Um vs. **ĝe6** "nachts" LATIM 31
an-bar7(NE) S. nS Schreibung für **an-bar** "Eisen"?; hier als **an-zaĥ** = **an-saĥ** gedeutet
^{tu9}AN-**bi-ir-ka** S. eine Kopfbinde(?); nur nS Ni NATN 521:2
 AN-**bu-um** S. ein kleines Schmuckstück; nur nS PD R **ku3-babbar** (zu 2.5 **giĝ4**) MVN 3 152:34, vielleicht zu → **hu-bu-um**?
- an-dil2** S. "Schirm, Schutz (bei Gewand; fig.)"; *andullu, šulūlu*; aS-nS. 1. Textil nS Ur **bar-du15** R UET 3 1750:1. 2. In PN aS-nS, meist Typ GN-R, aS-nS **lugal-R**, nS Gi R=GEN7 ITT 2 923:33. Akk. Lehnw. *andullu* aS Ni → **an-dil2-lu2**. Sumerogramm in PN wie *i3-li2-AN.DUL3* z. B. UET 3 529: l.Rd.
an-dil2-lu2 S. "Schirm, Schutz (fig.)"; = *andullu*; aS Ni. Akk. Lehnw. wohl in ON aS Ni **e2-an-dil2-lu2** ECTJ 24 ii 5, **e2-an-du6-lu2**^{ki} OSP 1 63 iv 2
- AN-**dim2-dim2** S. → **diĝir-dim2-dim2**
an-du6-lu2 = **an-dil2-lu2**
an-HAR = **en-HAR**
- an-ki** S. "Weltall" (wörtl. "Himmel und Erde"); nS. nS **za3** R "W.-Grenzen" JahresN Ibbi-Suen 22 UET 3 50:7 u.ö. Nicht hierher aS Um AN.KI = ON KI.AN^{ki}
- an-na** S. "Jawort, Zusage", *annu*. nS in PN **an-na-bi2-du11** "er sagte ja dazu" TRU 8:17 u.ö.; nS Um **an-na-ni** TENS 403:3 dazu?
 AN.NA → **nagga**
- an-NE**(= **zaĥ**) = **an-saĥ**
^{NA4}**an-saĥ** S. "Glas, Fritte"; *ansaĥĥu, ĥuluĥĥu*; nS. nS Um ^{NA4}**an-saĥ gid2** TCL 5 6055 iii 21:1; "länglicher Fritte-Schmuckstein" **za an-zaĥ**(NE) **gid2-da** TCL 5 6044 iv 11; "Siegel" (**kišeb3**) aus **za an-zaĥ**, *ibid.* iv 10, v 2; nS Gi "Schale" (**ma-al-tum**) aus **an-zaĥ** RTC 304 i 11; nS PD **uruda an-zaĥ** "Kupfer-Fritte/Schmelzmasse" (?) TCL 2 5529:4'; hierher **siki an-saĥ-ĥa** RTC 196 iii 1' f.?
- an-ta-ĝal2** Adj. "oben" (?); aS Gi. Nur ^{ĝeš}**u3-suh5 sig** R "oben dünne Kiefern(äste)"
an-ti-ri2-gu7 S. ein sehr kleiner Vogel, „Zaunkönig“; *diqdiqqu*; nS. Veldhuis, CM 22, 217 s.v. **al-ti-ri2-gu7**^{mušen}. Als PN nS Is BIN 10 114:7, 116:8, [nS Ni BE 3/1 135:27]
- AN.TUR(?) S. eine Personenbezeichnung; nur aS Is Lambert-Tafel v 5, ix 22
- an-ub-da** S. "Weltgegend, Himmelsrichtung" (wörtl. "Himmelsecke und -seite"); nS. Nur in Königstitel **lugal an-ub-da limmu2-ba(-ke4)** "König der vier H."
 AN.UNUG.IGI.BUR.ME.MU S. eine Opferstätte (unkl.); aS. aS Ur **da-na** R; vgl. **lim4**?
- an-usan6**(DUR) S. "Abendhimmel"; aS, nS. Als PN aS Gi DP 137 ii 5, nS Um **lu2-R** TCL 5 6038 iii 29; Ansatz des Lemmas unsicher
- an-za-am** S. wohl "Becher, (zylindrisches) Trinkgefäß; Rundholz, Rundling"; *assammu*; nS. 1. Gefäß: nS Gi, PD, Um, Ur; aus Metall, Stein, auch ^{NA4}**an-za-am**, "Boden" (**dur2**) und "Rand, Mündung" (**ka**) oft mit Gold plattiert (**ĝar**). 2. ^{ĝeš}**an-za-am** wohl "Rundholz, Rundling" (d. h. zylindrisch in Form eines *anzam*-Bechers): nS Ur weiterverarbeitet; **lagab** ^{ĝeš}**an-za-am-ma kir13 tur** "kleiner Rundling für den Ofen"; → **bur**; vgl. → A.AM?
- an-za-gar3** S. "Turm"; *dimtu*; Srg-nS. Auch in ON
- an-za3-g** S. "Horizont, Grenzen des Himmels"; aS-nS. In PN **an-za3-še3** "bis zum H.", z. B. nS Gi **mu-ni-an-za3-še3** RTC 373:5
- an-zaĥ**(NE) = **an-saĥ**
^{NA4}**an-zu-gur4-me** S. ein Schmuckstein; nS. aB **an-zu2/za-gul-me**. nS Gi (Lagaš II) 2 **za an[-zu]-gur4-me** RTC 204 r.6; nS PD ^{NA4}**an-zu-gur4-me**, nS Um ^{NA4}**en8-zu-gur8-me**
- anše**^o S. "Esel, Equide"; *imēru*; aS-nS. Tier: aS Gi → **tu9 gu2 anše**, → (^{kuš})**igi-tab anše**; → **kuš anše**. Allgemein "Esel, Equide" (sonst → DUN.GI, → **dusi2**, → **anše kunga2**), in Aufzählungen aS

- Gi **ab2 gud anše**, Srg Gi **sipa maš2 anše udu**; nS Gi **ša3-gal gud udu maš anše**; aS Gi in Summen **anše tur maḥ-ba** "groß und klein"; aS Gi, nS Gi **še anše gu7**; Srg Ad, nS Ni, Um, Ur **anše ḥi-a**. "(Einzelner) Esel" neben → **sur_x (anše)** "Gespann (zu 4 Tieren)" aS-nS, Srg Um, nS PD *n sur_x n anše*. "Hauseasel" (selten), etwa nS Ni **anše maḥ2/šu-ge4/mu 3** "ausgewachsen/alt/3-jährig", **anše amar ga** → **amar ga**; nS PD **anše šu-ge4**, nS Ur **anše lugal**; → **amar-TAR**. Hirte → **sipa anše**; aS Gi auch **lu2 anše sur_x-ka** DP 130 xii 6; → **e2 anše**. In Namen: Srg Ad ON **e2-anše^{ki}(-ka)** nS FlurN **gana2 anše**, nS Ni ON **kar-R**
anše ama-šagan_x(GAN)^{ša} "Eselstute, Muttertier"; aS. [Zur Lesung vgl. aS Gi STH 1 8 v 3 **ama-an:še-šagan_x^{ša}**, dazu Selz, AWAS S. 120]. aS Gi, oft neben → **anše ḡeš**
anše amar "Eselfohlen"; nS. nS PD *n sur_x n anše amar-amar*
anše apin-k "Pfluggespann Esel" aS, nS. aS Gi = 4 **anše** DP 92, vgl. **apin anše** DP 484; aS Is, nS Gi, Ni
anše eden-na-k "Onager, Halbesel" (wörtl. "Steppenesel"); *serrēmu*; Srg-nS. Srg Gi **anše eden(-na)**, ANŠE.NINTA2 **eden-na** ITT 1 1053; Srg Um **eme3 eden-na**, ANŠE.NINTA2 **eden-na**; nS **anše eden-na**, nS PD **anše eden-na ninta2**
anše gi7 "heimischer Esel" (?); Srg Gi → **gi7**
anše ḡeš-k "Pflug-Esel" (wörtl. "Esel des Holz(geräts)"); aS-Srg, (nS). aS Gi **gurum2 anše ḡeš-ka** RTC 50 v 3, oft neben → **anše ama-šagan_x^{ša}**, neben **gud ḡeš** "Pflugrind, -ochsen"; auch bei DUN.GI und **kunga2**, Srg Um USP 57; nS Ni **eme6 ḡeš** → **eme3**
anše mar-k "Karren-Esel"; aS Gi. aS Gi auch MUNUS **kunga2 anše mar dili-dili-bi** "einzelne Karren-Esel"
anše NINTA **gal-gal** "ausgewachsene Eselhengste"; aS Gi. Im Ersteintrag von Listen, auch **kunga2**; abweichend NINTA **kunga2 ninta-ninta gal-gal** DP 158 i 1; vgl. → ANŠE.NINTA2
anše sur_x-k "Gespannesel" (→ **sur_x**); aS. aS Gi, Ni; aS Ad Mes. 8 68f. i 7
ANŠE.ARAD2 nS Ur → ANŠE.NINTA2
ANŠE.LIBIR → **duš2**
ANŠE.NINTA aS Gi → **anše** NINTA, vgl. → NINTA.ANŠE
ANŠE.NINTA2 S. "Eselhengst, männlicher Esel"; Srg-nS. Lesung **dur3** wegen nS → **dur9^{ur3}** unwahrscheinlich; nS Ur auch ANŠE.ARAD2; aS Gi → NINTA.ANŠE. Srg Gi, Um; nS Ur R **šu-ge4** "alt", R **mu 3/2/1** "3-/2-/1-jährig", R **amar ga** "Milchfohlen"; nS ANŠE.NINTA2 **niga** "gemästet"; Srg Um ANŠE.NINTA2 LIBIR → **duš2**
ANŠE.NINTA2 **eden-na** "Onager-Hengst, Halbeselhengst" (→ **anše eden-na**); Srg. Srg Um; vgl. → **eme3 eden-na**
ANŠE.NINTA2 **ḡeš** "Pflug-Esel" (→ **anše ḡeš**); nS. nS Ni, Um, Ur; nS Ni ANŠE.NINTA2 **ḡeš apin** NATN 454; vgl. → **eme3 ḡeš**
ANŠE.NINTA2 **kunga2** "männlicher Onagerhybride" (→ **kunga2**); nS. nS Gi; vgl. → **eme3 kunga2**
ANŠE.NITA₍₂₎ → ANŠE.NINTA₍₂₎
anzu2^{mušen-d} S. "Anzu, Löwenadler"; aS-nS. Schreibung aS-nS **anzu2**(AN.IM.MI)^{mušen}, Var. aS Gi Ni AN.IM^{mušen}.MI z. B. OSP 1 23 v 12; aS Um ^{mušen}MI.AN.IM HUCA 49 n.4 r.5, aS Ni AN^{mušen}.MI.IM OSP 1 30 ii 2. Nur in Namen, aS in PN, besonders Gi Typ GN-**anzu2^{mušen}**, z. B. **ḏnin-ḡir2-su-R** DP 31 vi 13, Srg-nS vereinzelt in PN, nS Ni [**lug**]al-^{mušen}**anzu2** NATN 227:2; Tempel nS R-**babbar2**, auch in FlurN nS Um **igi-R-babbar2** TCL 5 5676 ix 21
(ḡeš)**apin** S. "Pflug", insbes. der "Saatpflug"; *epinnu*; aS-nS. aS-nS als Objekt; nS PD, Um von Gott als Kultobjekt; Teile → **ḡeš-PI**, → **ḡeš-TIL**, s. → (ḡeš)**a2-apin**, → **ḡešdam apin**, → **ḡešeme apin**, → (ḡeš)**NAG apin**, → (ḡeš)**saḡ-apin**, → **ḡeššu-kara2 apin-na**. Pflugtiere bzw. Handpflug aS Gi **apin gud gal-gal/anše/ḡeš-gaba-tab** DP 484, → **anše apin**, → **gud apin**; Pflugführer → **saḡ-apin(-na)-k**. In Namen aS-nS, PN bes. aS/Srg. **ḡešapin** kurz für MonatsN → (ḡeš)**apin-tuḥ-a**. → **apin du3**, → **apin la2**, → (ḡeš)**apin tuḥ** → **tuḥ**
APIN → **esir2** APIN
apin du3 → **du3**
apin-la2 S. "Pachtland" (wörtl. etwa "Pflug einspannen"); vgl. *errēšutu*; aS-nS. nS Ni **apin^{pi}-la2** NATN 836:5. aS Um, nS Um von Gott/Tempel; aS Gi, Um Land (**aša₅**) R, aS Gi R **še mu2-a** "kultiviert mit Gerste"; aS Ni Feld **apin-la2-am6**; Gerste aS Ni **še apin-la2-kam**, nS Um

- apin-la2-a-kam**; nS Ur Gerste dafür (Kom.) verteilt (**ba-a**), nS Ni **lu2 apin-la2-me** NATN 252:13; nS Um von Obstgarten R ^{ĝeš}**kiri6** TENS 393:9. Srg Gi "Pächter"(?) Land **apin-la2-e ib2-uru4** RTC 181 i 13'
- (^{ĝeš})**apin-tuḥ-a** S. MonatsN "Pflug ausgespannt" (= 8. Monat Nippur, etwa November); aS, nS. aS, nS Is, Ni (^{ĝeš})**apin-tuḥ-a**, nS Ni selten kurz (^{ĝeš})**apin-tuḥ**, (^{ĝeš})**apin**
- ar-ga-num2** S. ein Aromaticum für Duftöl; = *argānu*, *argannu*; nS. nS Um, nS Ur **šem ar-ga-num2**. Vgl. → **ar-ki-LUM**, aS → **al-gazum**
- (^{ĝeš})**ar-ge-bi2-lu** = (^{ĝeš})**ar-ge4-bi2-lu**
- (^{ĝeš})**ar-ge4-bi2-lu** S. "Holztür, Türflügel" [nicht Pflug- oder Wagenteil]; = *argibillu*, *rigibillu*; aS, nS. aS Gi (^{ĝeš})**ri-gi4-bi2-lu2**/^(ĝeš)**ri-gi-bi2-lu2**, nS Ur (^{ĝeš})**ar-ge4-bi2-lu**/^(ĝeš)**ar-ge-bi2-lu**, nS Is ^{ĝeš}**ar-gibil**, ^{ĝeš}**ar-gu2-bil2**; aS Gi, nS Ur auch (^{ĝeš})**ig R**
- ^{ĝeš}**ar-gibil** = (^{ĝeš})**ar-ge4-bi2-lu**
- ^{ĝeš}**ar-gu2-bil2** = (^{ĝeš})**ar-ge4-bi2-lu**
- ar-ki-LUM** S. eine Pflanze (Gewürz?, Aromaticum?); nS. Nur nS Ni NATN 825; Nf. zu → **ar-ga-num2?**
- ar-za-na** S. ein Gersteprodukt; *arsānu*; Srg-nS. Aus Gerste; qualitätvoller ist nS Gi **ar-za-na niĝ2-ar3-ra saga10** "gutes Schrot-*arzana*" (wohl aus Schrot statt aus Gerste) ITT 2 892 ii 13, RTC 307 ii 14
- ar3, ara3** Vb. (I) "mahlen, schroten"; *samādu*, *ṭenu*; aS-nS. **ara3**: aS Gi Teig(?) RSP 353 (**nu-jara3-a** DP 75 vi 6-vii 1; nS Ni, Um **zi3 ara3-a**; **ar3**: nS Um "zu Geschrotetem" **niĝ2-ar3-ra babir2-ra-še3 ar3-ra**; **še ar3-ra**; nS Ur **zi3 ar3-ra**; nS Gi → **gu2 gal (ar3-ra)**; → **niĝ2-ar3-ra**; vgl. → **e2-HAR**
- ara3** → **ar3**
- ara3** → **ga-ara3**
- arata** → LAM.KUR.RU
- arḥuš** S. "Mitgefühl, Erbarmen"; *rēmu* → **arḥuš su3-g**
- as2** → **aš2**
- as2-lum** S. "Elle, Messstab"; = *aslu*; nS. Besser hierher als zu *ašlu* "Messleine" (so die Wbb.); vgl. altbab. lit. ^{ĝeš/ge}**as4-lum**, z.B. Ludwig, Santag 2, 186. nS Ur aus Elfenbein UET 3 770:7 = 1498 i 14
- asaĝ2**(E2×ŠE) S. "Getreidespeicher"; nS. Nur nS Ur **še asaĝ2 tub2-ba** unkl. UET 3 1352:10 (! E2), 1353:9
- ^a**asar** S. Göttername u.B.; aS-nS. aS Gi, auch nS allein, nS in GN ^a**asar-lu2-hi**, als Kurzform dafür NATN 503 Si.
- ^{ĝeš}**asar2** S. "Euphratpappel"; *šarbatu*; aS-nS. Schreibung aS-nS A.LAK212 (eigentlich ^aLAK212; später A.TU.GAB.LIŠ); Srg Ni LAK212 ECTJ 155:6; nS Um A.TU.NIR. aS, nS in "Traglasten" **gun2** ^{ĝeš}R, aS Gi für Geräte und "gebündelte Äste" **pa sa la2-a asar2-am6** DP 410 ii 1, nS Geräte, Brennholz, Äste, nS Ur, Is "Balken" ^{ĝeš}**ĝušur asar2**, bis zu 7 Ellen BIN 10 88:1
- ^a**asilax**(EZEM) S. "Freude"; aS PN **lugal-R**
- aš** Adj. "einer, einzig, einmalig"; *ištēn*; aS-nS. aS Gi PN **aš-ni** = **aš10**(DIŠ)-**ni** = **aš11**(GE23/DIŠtenû)-**ni** = **a-ša4-ni** = **aš11-ša4-ni**; nS Ni **mu aš-a-kam** NATN 98:3; nS in Daten **u4 aš-a/-še3** "an einem einzigen Tag"; bei Arbeitern **a2 gurusz aš-a** (Gen.) NATN 285:5, nS Ni **mu aš-a-kam** (Lohn) "eines Jahres"; als Zahlzeichen passim; nS Ni **kir11 aš ur4**; nS Gi, Ur **kišeb3 aš-a** "mit einer einzigen Siegelurkunde"; vgl. → **dili** "einzeln" # **aš-še3** "auf einmal", nS JahresN Šulgi 45 **mu KN lugal-e ONN dili-še3 ... bi2-ra-a** "ONN einzeln ... geschlagen" (hierher?)
- AŠ als Bezeichnung von Voll-Arbeitern nS Um, selten Srg
- aš-dar** S. "Ištar, Venusstern"; = *ištar*; nS. nS Um, Ur als Schmuckanhänger, wohl Venusstern; nS Um aus Gold TCL 5 6055 iii 17, nS Ur als Stein UET 3 745 r. 1'; → **gu2 aš-dar**
- AŠ-**niĝen2** S. eine Matte, vielleicht "Umhüllung"(?) (wörtl. "einfache Umwicklung"?); nS. nS Um **ge2 R e2** ^{ĝeš}**kin2-na/šumun** TCL 5 6036 iii 19f.; ^{ĝeš}**u3-suḥ5 bar-da Aš-niĝen2-na** TCL 5 6037 vii 26; nS Ur ^{ge}**ge2 R**; nS Is ^{ge}R **gibil/šumun** BIN 10 189
- ^{tu9}AŠ-**šal2** S. ein Gewandstück (wie **ḥa-la-um**); nur aS Ni ECTJ 103:4
- aš2** S. "Fluch"; *erretu*; Srg. Hierher Srg Gi PN **Aš2-da-ba-lugx**(LUL) ?

munus**aš2-gar3** S. "weibliches Ziegenkitz" lies → **ešgar**_x

aš2-lum nS Ur → **as2-lum**

aš3 Adj. "sechs"; *šeššet*; aS-nS. nS 6-**am3**

aš10(DIŠ) = **aš**

aš11(GE23/DIŠtenû) = **aš**

aša5-g = **a-ša3-g**, Differenzierung von → **gana2** nicht immer sicher

aša5-gid2 S. "Feldvermesser" (→ **gid2** "vermessen"); Srg Ni.

ašgab S. "Leder-Verarbeiter; Gerber, Kürschner, Schuhmacher"; *aškāpu*; aS-nS. Form: Erg. aS Gi **ašgab-be2** RTC 46 v 5; Srg **ašgab-e** CT 50 185:5. aS Gi, nS Ur, Is unter **geš-kiġ2-ti** "Handwerkern"; nS Ur PN **ugula** R; **e2** R UET 3 1498 x 18; nS Is **kiġ2** R-**kam** BIN 10 130:9; nS Um erhält Tierfelle, -häute (**kuš**), Öl, Gerbstoffe **naga**, **al-la-ḥa-ru**, Färbmittel u.a.; liefert Leder und Lederprodukte; nS PD **ġiri2** R "Messer" TCL 2 5529:3'. PN Srg Ni R-**gal**

ašnan lies → **ezinan2**

aštub^{ku6} S. ein Süßwasser-Fisch, "Karpfen"; *arsuppu*; aS-nS. aS **aštub**^{ku6}, Srg Gi **gurdub ku6**

aštub ITT 2 5891 r.iii 3' 30, nS Ur ^{ku6}**aštub** UET 3 1313:1; aS Is FlussN **pa5 a-aštub**

Lambert-Tf. x 9, nS Um FlurN **aštub**^{ku6}-**saġ-ġa2** TENS 37:5

aštub^{ku6} **dar-ra** "gespaltener Karpfen"

aštub^{ku6}-**di-d** S. "Mann im Karpfenkostüm"; aS. Nur aS Gi in → **gala aštub**^{ku6}-**di-d**

aza S. "Bär"; *asu*; aS-nS. aS Um, Srg Um PN **aza**; Srg Gi PN **aza-bi**, nS Gi PN **aza-ġu10** "Bärlein"; als Tier nS PD, dort auch → **amar aza** "Bärenjunges"

^a**aza**_x(MIR)^{za} = **a-MIR.ZA**

azlag2 → **azlag7**

azlag3 → **azlag7**

azlag4 → **azlag7**

azlag7, **azlag3**, **azlag4** [**aslag7**] S. "Wäscher, Textilausrüster"; *ašlāku*; aS-nS. aS Gi, Srg Gi, Um **azlag3**(ĜEŠ.TUG2.PL.KAR.DU); aS Ni, Um, Srg Ad, Um **azlag4**(ĜEŠ.TUG2.KAR.DU); aS Ni, Srg Ni, nS Gi, PD?, Um, Ur **azlag7**(LU2.TUG2); nS Gi, Ur **azlag7-e-ne**, nS Ur **azlag7-e**, selten nS Gi, Ur **azlag7-ke4-ne**, nS Ni **azlag7-ne**; aS Is auch TUG2 = **azlag2?**

azlag7-gal S. "Ober-Wäscher, -Textilausrüster"; aS-Srg. aS Ni R; Srg Ad **azlag4-gal**

^a**azu** aS Ni, Ur = **a-zu**

ba Vb. (I) trans. "als Zuteilung, Geschenk empfangen, als Anteil erhalten", mit Dat./IO "jmdm. zuteilen, schenken"; *našāru, qāšu*; aS-nS. Manchmal aS Ni, nS **be6**(PI) für ***ba-e**.

Intrans. "zugeteilt werden": Srg Ni Wolle/Gerste **ġanun-maḥ-a al-ba** "wurde verteilt, zugeteilt" ECTJ 7 viii 6'f., 39 xvi 4 u.ö., **la2-ni an-be6** ECTJ 99:3

Trans. "als Zuteilung, Geschenk erhalten, empfangen": Srg Gi 6 **saġ** PN1 PN2-**bi i3-ba-ne** ITT 2 2917:16; Srg Ni Leinen **ur-^dnamma[-ke4] i3-ba** OSP 2 45 ii 16 u. Par.; nS Gi (Sklave) **in-ba** "hat als Anteil erhalten"; nS Um **še .. ba-da-an-ba** "hat er dabei als Anteil erhalten" TCL 5 6047:5; nS PD, Ur Silberringe u.ä. **in-ba** "hat als Geschenk erhalten", nS PD Plural **in-be6**(PI)-**e-eš2**; "als Anteil erhalten, teilen" nS Gi PN **urdu2** PN1 **u3** PN2-**ke4 in-ba-a-ne** "werden sie als Anteil erhalten" ITT 2 2781:19, auch **i3-ba-a-ne**; nS Ni Erben **e2-ad-da-ba ib2-ba** "erhielten als Anteil"; PN **in-ba** "erhielt als Anteil" NATN 302.

Mit Dat./IO "schenken, zuteilen": "zuteilen, verteilen" aS Gi Gerste → **še-ba** oder Wolle →

siki-ba PN (Erg.) **e-ne-ba**, Tiere, Öl usw., auch bei Fest **e-ne/na-ba**; Srg Ad Imp. **ba-ma** "schenke mir!", **nu-ma-ba** Ad 636:5f.; PN Srg-nS, Typ Srg Ni **en-lil2-le-ma-ba**, nS Um **ma-an-ba**; nS **in-na-ba**, **in-na-an-ba** "hat ihm/ihr geschenkt"; nS Siegel KN (Erg.) PN **urdu2-da-ni-ir in-na-ba** "hat ihm geschenkt".

Kausativ "jmdn. etw. als Geschenk, Gabe nehmen lassen; jmd.m etw. zukommen lassen": PN **nu-banda3** (Erg.) **dam saġġa ^dnašše-ka-ra e-ne2-ba-e** "lässt es ihr zukommen" DP 132 i 4 u.ö.

Inf. aS Gi **n-ba-am6** "n. Zuteilung (an Gerste, Wolle) ist es"; Srg Gi **tu9 geme2 ba-kam** "Stoff an Mägde verteilt ist es"; aS Gi **ga ku3 munu4 ku3 ba-me** "sind Gabenverteiler"; aS Gi **iti siki ba-a** "Monat des Wolle-Verteilens"; aS Ur **iti niġ2-sa-ḥa ba**; aS Gi Strecke **kiġ2-ta ba-a** "von der Arbeit zugeteilt" DP 644; nS Ur **še-ba ġa2-nun-ta ba-a-ba** UET 3 94:3, die Hälfte (**šu-ri-a**) **ba-a-me** "die zugeteilt erhalten"; nS Ur **nu-ba** "ohne Zuteilung"

- # **ġe6 ba** etwa "die Nacht beschließen"; aS. aS Gi **ġe6 ba-a-ka** "bei Ende der Nacht; vor/im Morgengrauen" DP 43ix 3, nS → **ġe6-ba**, → **a2-ġe6-ba-a**
- # **i3 ba** "Öl zuteilen" → **i3-ba**
- # **inda3 ba** "Brot zuteilen"; aS Gi **lu2 inda3 ba** "Brot-Empfänger"; → **inda3-ba**
- # **ka ba** "den Mund öffnen"; *epēš pî, pīt pî*; aS, nS. aS Gi PN **ka-ku3-ga-ni-mu-ba**; nS Ni **ka nu-ba-e-da** "dass nicht zu reden sei" NATN 100 :8; nS PN
- # **niġ2-sa-ḫa ba** "Grünzeug zuteilen" → **niġ2-sa-ḫa-ba**
- # **siki ba** "Wolle zuteilen" → **siki-ba**
- # **še ba** "Gerste zuteilen" → **še-ba**
- # **tu9 ba** "Gewand zuteilen"; nS Ur **tu9 be6-da-bi** UET 3 1422:9(?), → **tu9-ba**
- # **ziz2 ba** "Emmer zuteilen" → **ziz2-ba**
- ba** S. "Schildkröte, Meeresschildkröte"; aS, nS. aS Gi, nS Um **ġurgu2 ba** "Schildkrötenpanzer", nS Gi, Ur **ba saga10, ba us2**; nS Gi auch **šEG9, SU.KUŠU2, saga10 tur-tur** RTC 200
- ba** Vb. nS PD = **pa3-d**
- ba** Vb. = **-b-a5** → **a5**
- ba** S. Abkürzung für → **ba-tab-tuḫ-ḫu-um**
- ba-al** Vb. (I) trans. "ausgraben, ausheben, aufdecken, entladen"; *ḫerû*; aS-nS.
 (Erde aus) Fluss "ausgraben, ausheben" Srg-nS, z.B. **mu** FlussN **ba-ba-al-la**; nS Ni, Um Becken **bar-la2**, Kanal **pa5/pa4 ... ba-al-la**; nS Um "Erdarbeit" **kiġ2 saḫar i7 ba-la** TENS 23:2, sonst **ba-al-la**; nS Gi, Ni, PD FlurN **a-ba-al-la**; Bitumen **esir2** → **a-ba-al**.
 "(Pflanzen) ausgraben": aS Gi in → **šum2 ba-al**; nS Um an Wurzeln **ur2-ba ba-al-la** TENS 133:1
 "(Boot) entladen": nS Um Arbeiter **ma2 ba-al-la**, Mehl **zi3 ma2-ta ba-al** TENS 3:3, **zi3 ma2-a ba-al-la** TENS 147:8; **še ba-al-la**.
 "ausgraben, auffinden, aufdecken, gewinnen": Srg Gi (Besitz) **ba-ba-al** RTC 84:11, nS Esel **im-ma-ta-a-ba-al** ITT 2 944:6, nS Um Kuh **i3-ma-ra-ba-al-la**; nS Ni Gerste aus Stroh **še in-nu-ta ba-al-la** NATN 728 iii 4'.
 # **šum2 ba-al** "Zwiebeln ernten (wörtl. ausgraben)"; aS-Srg. aS Gi **ki-šum2-ma/kiri6** FlurN-{ak}-ta PN **dam** PN **lugal lagas-ka-ke4 mu-ba-al** DP 390 u.ö.; Srg Gi **šum2 ba-al-la** ITT 2 4417:5
- ba-al** nS Ur = **bala** S.
- ba-an** = **ban2**
- ba-an**=DIR. **du8** → **du8**
- ba-an-bara3** S. "Decke" (wörtl. "es ist da ausgebreitet"); nS. nS Ur in **tu9 gegge ba-an-bara3**, **tu9 uš-bar ba-an-bara3**; nS Um **tu9 ba-ba-ra** (zum Verpacken von Textilien) TENS 402, → **tu9 niġ2-bara3**
- ba-an-du5** S. "Saatkorb, Korb für Saatgut"; *mazrû*; aS, nS. aS Gi **ba-an-du5**, aS Ni, nS Um **ba-an-du5**; der "Saattrichter" am Pflug ist → **inda**
- ba-an-du8-du8** S. "Eimer"; *banduddû, madlû*; nS. Auch aus Metall, z. B. **uruda-ba-an-du8-du8**
- ba-an-ge** S. ein Objekt; Srg. Nur Srg Ad in Liste 2 R Adab 905:16
- ba-ba** S. ein Getreideschrot (von behandeltem Getreide?); *pappasu*; Srg, nS Um, Gi. Selten R, dies wohl kurz für übliches **zi3** R, meist für Brot: → **inda3 ba-ba**, auch aus **zi3 sig15**; → **zi3 ba-ba, zi3 mil ba-ba**
- # **ba-ba munu4** "Malz-baba-Schrot"; Srg Um, nS Gi, Um, Ur. aS Ni dafür → **munu4** KUM
- ba-ba** S. ein Kosenamen, Lallwort; aS-nS. In PN aS Ni, nS Ni, Ur als theophores Element, nS Ni **ur-R** = **ur-a-ba-ba** NATN 423:4 vs. Si.; aS Gi **nin-R**, nS Gi **ba-ba(-ġu10)**
- ba-ba-az** S. "(Haus-)Gans"; *pappasu*; Srg Um. **ba-ba-az uz** LATIM 27 i 4; vgl. → **bebad**
- ba-ba-ra** S. nS Um = **ba-an-bara3**
- ba-DU-ge** Adj.? eine Textilbezeichnung; Srg. Nur Srg Um **niġ2-lim4 ba-DU-g[e]** CT 50 52:43; lies **ba-ra2-ge** und zu → **bara3-g** "ausbreiten" (trotz nS **ba-ra**)?
- ba-ḫi-ir** S. ein Monatsname; Srg. Srg Ad **iti** R IGI
- ba-la** nS Um = **ba-al**
- ba-lu-ḫum** = **bu3-lu-ḫum**

- ba-nu** (*pá-nu*) S. "Front, Vorderseite"; akk. Fw. = *panu*; Srg. Srg Um bei Musterung neben **gab2-la** (*qab2-la*) = *qabla*
- ba-ra** Vb. nS Um = **bara3-g**
- ba-ra** nS Is = **bar-ra** → **bar-ra kar**
- ba-ra2-ge** Srg Um → **ba-DU-ge** (= **bara3-g?**)
- ba-ri-ga** = **ba-ri2-ga**
- ba-ri2-ga** S. "Scheffel, Messgefäß (zu 60 Liter)"; nS. nS PD auch **ba-ri-ga**; nS Ur auch **ba-ri2-ga**. Aus Rohr, mit Leder umhüllt, mit Bronzeüberzug **zabar ġar-ra**; zum Messen von Getreide, nS Um Standards R **gur še ma2-a si-ga/še ġeš e3(-a)**, nS PD **saġ R 2 sila3-ta** "je Scheffel 2 Liter größer (also zu 62 **sila3**/Liter)" TRU 374:13
- ^(tu9)**ba-tab-tuġ-ġu-um** S. ein kostbares Textil (Accessoire) für Frauen; = *batabtuġġum* [nur MAD 3, 102, nicht AHw., CAD]; nS Ni, Ur, Um. Var. nS Ni **ba-tab-tuġ-um**, nS Ur **ba-tab-tuġ-ġa-um** UET 3 756, dort auch **ba** abgekürzt; neben → **a2-gu4-ġu-um**
- ba-ti-um** S. ein Gefäß; = *baġium, baġû*; nS. **ba-ti-um** nS Ur aus Elfenbein; nS PD aus Gold, → **tu-ru-ġa-um**; nS Um **pa4-ti-um** mit Bitumen überzogen; **pa4-ti-um** aus Bronze
- ba-uš2** S. "tot, verstorben; Toter, Verstorbenen" (< Vb. **ba-uš2** "starb, wurde getötet"); nS. Von Menschen nS Gi, Ur, z.B. nS Gi (**saġ**) PN **ba-uš2-še3** "Person für den verstorbenen PN", nS Gi, Ni, Ur **ba-uš2-me**; nS Ur **dumu ba-uš2(-me)**, **geme2 ba-uš2-me**, **ba-uš2-ta** UET 3 1415:22; nS Ni, Ur **dumu ba-uš2-ke4-ne**. Von Tieren: nS PD (Tiere) **ba-uš2 (e2-kišeb3-ba-še3** "für Lagerhaus") PN **šu ba-ti gud udu šu-gid2 u3 ba-uš2-bi** TCL 2 5498 ii 18
- ba-za** S. "Zwerg, Missgestalteter"; *pessû*; aS-nS. nS R als Person am Hof; aS-nS als PN; Srg GN **ba-za**; nS auch PN **ba-za-ġu10** "Zwerglein"
- babbar** Adj. "weiß"; *pešû*; aS-nS. aS Ni, Srg-nS **babbar**; aS Gi, auch aS Ni, Srg-nS **babbar2**; in Namen Gi meist **babbar2**, Ni **babbar**. Tiere: nS PD **gud babbar2/babbar (niga)**, nS → **ab2 babbar** (auch **babbar2**); Srg Um PN **amar-babbar**; nS PD **GUKKAL (ġeš-du3) babbar**, nS Gi **sila4 babbar**; oft Ziegen: aS Ni **maš2 babbar**, aS Gi **maš bar-dul5 babbar2 = maš babbar2 bar-dul5**; nS PD **maš2-gal babbar niga, ud5 babbar2**. Leder: nS Gi **kuš babbar2**, nS Is, Ur **kuš gud babbar2/babbar** neben **gegge**; nS Um **kuš udu (niga) babbar2**; nS Ur **kuš maš-li2-um babbar (šumun)**. Stoffe: nS Ni "Leinen" **gada babbar2-ra**, nS Is **tu9-du8-a R** "Knüpfwerk"; nS PD **gu-DIM4-ba babbar**. Hölzer: aS Gi **ġeš babbar2**, aS Gi, Ni "Zürgelbaum" → **ġeš mes babbar2**, aS Ni neben **gegge** "schwarz". Aromata, Pflanzen: → **eren babbar/babbar2**, → **u2gamun2 babbar**, → Srg Um **u2-ġab2 babbar**; aS Gi → **ziz2 babbar2**, aS Gi → **še NE.GI.bar babbar2** neben **gegge**. Von Stein: aS Gi → **HAR šem babbar2**, nS Ur → **na4HAR babbar2**, → **nir7 babbar 1/2/3**. Orte: aS Ni **du6-babbar^{ki}(-ra)**, Srg Ad ON **ki-babbar-ra^{ki}**, aS, nS Gi TempelN **e2-babbar2(-ra)**, hierzu nS Gi **dsul-pa-e3 babbar2**. Andere: PN Srg Um **ur-niġ2-babbar2**; unklar: Srg Gi **i3 babbar(UD) (?) STTI 36:5'**; Srg Gi **kaš babbar(UD) (?) ITT 2 438:1**. → **ku3-babbar** (selten **ku3-babbar2**)
- babir** S. "Sauerteig(-Brot)" zur Bierbereitung; *bappiru*; aS-nS. aS Gi **babir3(BI×NIĠ2)**; aS Ur, nS Um, Ur, Ni **babir2(ŠIM)**; aS Ni, Srg (Gi, Ad, Um), nS Um, Ur, Gi **babir(ŠIM×NIĠ2)**. Gemessen im Hohlmaß, nach Gewicht und gezählt (aS Gi DP 163, DP 257; nS Ur). Arten **du, saga10**; wird "gebacken, getrocknet" (**du8**); → **gab2-li-um**, → **inda3 babir**, → **saġ7-ġi-in**; → **e2-babir** "Brauerei"
- babir2** = **babir**
- babir3** = **babir**
- bad-r** Vb. (I) "entfernen"; aS, nS. Nur aS Gi PN **me-lu2-bad-ra2** "Numen, vom Mensch weit entfernt" (?); → **ġeš-bad**
- # **a2 bad-r** "Arme, Flügel ausbreiten"; nS. Nur nS Ni PN **lugal-a2-bad** NATN 412:8
- # **šu bad-r** vielleicht "freigeben"; aS, Srg. aS Gi **šukud2 sa šu bad-ra2(-me)/bad-me** "Netzfischer" (→ **sa** "Netz"), wörtl. "das Netz freigeben = auswerfen" (?); Srg gi **šu ġe2-ba-re6** "er möge ihn freilassen" (?) (→ **šu bar**) ITT 1 1170:11
- BAD** S. unkl. → **BAD=DIR ge4**
- BAD** Vb. → **bara4-g = bara3-g**
- BAD** Adj. unkl. → **ku6**
- bad-ra2** Adj. → **bad-r** Vb.

bad3 S. "Stadtmauer, Mauer, Festung"; *dūru*; aS-nS. Formen: aS Gi Lok. **bad3-a**, **da bad3-ka**, Srg Gi Dir. **bad3-e**, nS Is, Ur Lok. **bad3-da**. 1. "Stadtmauer" Srg Ad, Gi, nS Is, Ur, auch Arbeitsort, aS Gi **a2 bad3** "Mauerseite"; Truppen an Mauer **gub-ba**, **nu2**, Personen: **i3-du8**, **en-nu**; nS Is, Ur **da bad3-da**; in JahresN **bad3 ON**, **bad3 gal** IS 6; nS Is mit akk. Namen. 2. "Mauer, Umfassungsmauer" von Tempel, Emunus (aS Gi), Tor, Feld. 3. "Mauer" oder "Festung"(?) in JahresN Š 36-37 **bad3 ma-da** "im offenen Land", ŠS 4-5 **bad3 ġar7-du2** "Mardu-Mauer". Verb "bauen, errichten" immer **du3**. In Namen aS-nS, PN aS/Srg; in ON, FlurN

baḥar2 S. "Töpfer"; *paḥ(h)āru*; aS-nS. nS Um **bahar3**(U.BAHAR2). Als Beruf aS-nS, aS Gi nur teilweise bei **ġeš-kiġ2-ti** "Handwerkern"; nS Gi bei Gefolge für Dienstleistungen, nS Ur neben Brauern; nS Um auch **bahar3 lugal**; als Lieferant von Tongefäßen nS Ni NATN 577. Als PN aS-Srg

baḥar2-gal S. "Obertöpfer"; aS. aS Um HUCA 49 n.9 iv 7

BAHAR2 Adj. = **al-ur5-ra**

BAHAR2 Vb. = **bar7**

baḥar3 S. nS Um = **bahar2**

bala Vb. (I) "hinübergehen, wechseln; transferieren, hinüberbringen; übersetzen, hineinschütten, ausmessen, versprengen; ändern, abstreiten"; *nabalkutu*; aS-nS.

1. Personen "hinüberbringen, transferieren" nS Um **erin2 ... bala-a**; Personen, Tiere über Fluss (DIR) "hinüberbringen, übersetzen" nS Gi, Ni **i7-de3 bala(-e)-de3**, **bala-a**; Wort "überbringen", Srg Ad ON-**še3 he2-eb-bala-e** Adab 885+:9; nS PD Siegel(urkunde)/Tafel DUB PN **ba-an-bala** TRU 35:9; → **bala a5**

2. "hineinschütten, einmischen", nS. nS Ur für Opfer Datteln in Mehl **zu2-lum eša-da ba-an-bala**

3. Gerste, Mehl, Zwiebeln "ausmessen" (mit Scheffeln als Hohlmaß; wörtl.

"hinüberbringen"); aS Gi, Srg Ad?, nS Um, PD?, Ur?. aS Gi "im Speicher" (**še**) **ġanun kiri6-ka e-bala** DP 563 viii 6; meist an Person(en) **mu-na/ne-bala**, **e-na/ne-bala**; nS Um als Arbeit am Dreschplatz, Speicher; nach und vor Boot beladen, Transport, Einlieferung in Speicher; Messgefäß dafür nS Um Bitumen **gur še bala-e-de3 su-bu-de3** TCL 5 5680 iv 17 u.ö.

Hierher wohl auch aS Gi, nS Gi **še bala-bi** "die zu messende Gerste dafür" (für Mehl, Sauerteig **babir3**), auch **ziz2 bala-bi**, nS Gi auch **še bala-bi** für **kib3**

4. (Bier) "versprengen", nS. nS Ur bei Opfer **kaš ... bala-bala-e-de3**

5. (Worte) "ändern, abstreiten"; nS. nS Ur "dass Sklave ist" PN **urdu2** PN **i3-me-ša [ba]-an-da-bala** UET 3 43:3f. → **bala-a du11-g**,

a bala "Wasser schöpfen"; *naqû*, vgl. *dalû*; nS. nS Um, Ur **egur a bala-e (esir2 su-ba)** "für das Wasserschöpfen", nS Ni als Dienst **a bala-a** NATN 64:2; → **a-bala** "Wasserschöpfer", unkl. in → **usu3 a bala**

dub bala "Tafel, Abrechnung (auf eine neue) übertragen, überarbeiten"; aS. aS Gi PN **dub-bi e-bala**, aS Ni **al-R**, **i3-R**; "über jmdn., jmdn. betreffend" mit Kom., aS Gi Sg. **e-da-bala**, Pl. **e-pi-bala**, "hat er über sie (= PNN) nicht überarbeitet" **nu-pi-bala** DP 539 iv 4; aS Ni **an-da-bala** ECTJ 81

eme bala "übersetzen" nur in → **eme-bala**

ġeš=LOC (/ġešgan=LOC) bala "beim Holz (/Stößel) hinübergehen, passieren", ein symbolischer Akt beim Kauf; Srg-nS. Srg Ad, Gi, Is, Ni **ġeš-a ib2-ta-bala(-eš2)** "er/sie (Sklaven) gingen beim Holz vorbei"; Srg **ġešgan-na ib2-ta-bala-e-eš2** LATIM 61:9; mit IO "für jmd.n" Srg Ad **i3-na-ta-bala** Ad 815:6; nS Ni **ġešgen7 i3-na-ra-bala** NATN 498:8

šu bala "ändern"; *šupêlu* nur in → **šu-bala a5**

ti bala "umwenden, umkehren" nur in → **kuš du10-gan ti-bala(-a)**

tu9 bala → **tu9 bala**

us2 bala etwa "Übergangsseite (eines Feldes)"(?); aS Gi. Saatfurchen, Arbeiten

bala S. "Turnus, Dienstzeit, Dienst, Pfründe, Herrschaft" (< **bala** Vb. "wechseln, übergeben"); *palû*; aS-nS. nS Ur **ba-al** in PN **ba-al-sa6-ge** UET 3 1346:8.

1. "Dienst, Turnus", Srg-nS. Allgemein Srg Ad Fische **a2 bala-a** OIP 14 112; nS Gi, Um Güter, Objekte, Arbeiten **bala(-a)**, **bala-še3**; (Leistung) "im Turnusdienst" nS Um, Ur **ša3 bala(-a)**, nS Um **zi-ga bala-a**. – "Dienst, Dienstzeit" für Arbeiter: nS Gi, Um, Ur **erin2/ġuruš bala(-a)**

- gub-ba** "im Dienst eingesetzt, gestanden" bzw. **bala tuš-a** "sitzend" (d.h. "in Bereitschaft?"), z.B. RTC 420 r.2-4; nS Gi **bala zal-la** "(ungenutzt) verstrichen" RTC 306 v 11; nS Um **ġurus bala-še3 ġen-na bala-a [gub]-ba u3 bala-ta gur-ra** "zum Dienst gegangen, im Dienst eingesetzt und vom Dienst zurückgekehrt" TCL 5 5676 xi 13 und Einzelphrasen oft, auch **geme2**; nS Um **erin2 bala-še3 e3-de3** TCL 5 6038 x 1.
2. "Turnus, Dienst" der Stadtfürsten gegenüber dem Ur III-Staat, nS. nS Gi, PD **bala PN ensi2 ON(-ka) ba-an-zi** "(Tiere) werden im Turnus des Stadtfürsten PN ... abgebucht" RTC 298:3f. u.ö., infinit **bala-a zi-ga**; nS PD **bala PN ensi2 ON** u.ä., Tiere **mu bala-a-še3** "für den Turnusdienst"; nS Ur Tiere für Opfer **ki ensi2 bala-a(-ka)-ta** "vom diensthabenden Stadtfürsten"; nS PD **niġ2-ka9-aka bala** TRU 13:36.
3. "Pfründe" im Tempel, nS. nS Gi "geben" **bala in-na-an-šum2** ITT 2 1010 (oft im Text), RTC 288
4. "Herrschaft", nS. In PN nS **bala-kal-la, (lu2)-bala-sa6-ga/saga10**, nS Ur **ba-al-sa6-ge** UET 3 1346:8.
5. Unkl. aS-Srg Gi, vielleicht "Übergang" (s. → **bala** Vb., insbes. **us2 bala**) **kiġ2 bala 2-kam-ma** DP 633 viii 1, vgl. DP 659 iv 1, Srg Gi **kiġ2 du3-a r̄bala-a-kam** ITT 2 2873:4f.; nS Gi GANA2 **bala-a** (vs. uru4-a), nS Ur **ġeš bala ur3-ra** hierher?
- ġeš bala** S. "Spindel" (< Vb. **bala** "wechseln" > "sich drehen?"); *pilakku*; aS. Nur aS Gi in Aussteuer neben "Kamm" **ġeš bala ġeš dašgari** DP 75 vi 3
- bala-a-ri** S. "gegenüber; jenseitiges Ufer"; nS. nS Um Feld R[-ka?] TENS 58:5
- bala**(=TERM) **a5** → **a5**
- balaġ** S. "Leier"; *balaggu*; aS-nS. aS-nS kein Hinweis auf Bedeutung "Trommel", insbesondere dafür keine Ölausgaben (zur Pflege des Trommelfells). Auch **ġeš balaġ** (aS Ni in **lu2** R, nS Gi in FlurN, nS Ur), Srg Gi **kuš balaġ** STTI 26 iv 8. Arbeit daran nS Ur **ġeš balaġ tuš-a** UET 3 1476; aS-nS meist als Kultobjekt, auch → **gal-balaġ**, GN nS **balag**, "des (Trauer)tages" **balag u4-da(-ke4, Erg.)**; mit Eigennamen nS Gi **balaġ ušumgal kalam-ma** JahresN, nS Ur **nin-igi-izi-bar-ra** R **inana** JahresN IS 21; FlurN nS Gi **ġeš balaġ**, PN Srg Ni **nin-ki-balaġ-ni**; → E2.BALAG (**tigi_x**), → **nar balaġ**
- # **gal-balaġ** S. "Oberste Harfe" (→ **gal** S., → **balaġ**); aS Gi als Opferstätte DP 53 ix 8
- # **lu2** (**ġeš**) **balaġ** "Leierspieler"; aS Ni.
- balla2** S. = ^(tu9)NIG2.SAG.LAL.MUNUS
- ban2** S. Hohlmaß "Seah" (1/6 Scheffel/*bariga*, 6 oder 10 Liter); *sūtu*; aS-nS. 1. "Seah-Messgefäß", meist aus Holz **ġeš ban2** Srg Ni, nS Ur, **ġeš ba-an lugal** nS Ur UET 3 272 r.iii 11; **uruda ba-an 5 sila3** "Kupfer-Seah zu 5 Litern" nS Ur UET 3 739:6'. 2. "Seah" als Referenzmaß, Srg Gi **ba-an lugal/si-sa2** "königliches/normales Seah"; aS Gi, Srg Um **ba-an-ne2 n** → **du8** "Brot, aus 1 Seah *n* (Stück) zu backen". In Maßangaben mit Zahlzeichen geschrieben
- banda3^{da}** Adj. "jung, klein"; *ekdu, seħru*; aS-nS. 1. Personen: **ses** R "jüngerer Bruder", nS Ni neben **ses-gal** "großer Bruder" NATN 971:7; in PN, aS Frauen-PN **niġ2-R** "Kleines"; aS **nin-**, Srg-nS **lu2-**, nS **ama-R**; GN aS-nS **lugal-**, (nS) **nin-banda3^{da}**. 2. Litergefäß **duġsila3 banda3^{da}** nS Gi Um Is, [vgl. aS **sila3** R VS 14 27 ii 1], genaue Bed. unkl. ("schlankes" Gefäß?). 3. Orte: "klein(?)", in ON und FlurN **aša5-** ("Feld",), **gu2-** ("Ufer", aS-Srg Gi, z. B. DP 573 i 7), **eš3-banda3^{da}** ("Heiligtum", aS Ni OSP 1 131 iv 5). 4. Kostbarkeiten: FlurN **za-banda3^{da}** "kleiner Edelstein" nS Ur UET 3 1395 r.iii 5, GN nS Um **ku3-si22-banda3^{da}** (z. B. TCL 5 5672 i 12)
- (**ġeš**) **bansur** S. "Tisch; Mahlzeit"; *paššūru*; aS-nS. (**ġeš,ge**) **bansur**, Srg Ad, nS Um auch **ġeš bansur_x**(ASAR).
1. "Tisch" als Objekt; Srg-nS: Srg Ad **bansur**; Arten: nS Gi **ġeš bansur me-luħ-ħa** "aus Meluħħa", d.h. wohl "aus Bambus"; nS Um **ġeš bansur siškur2** "für Opfer", nS Is; Srg Ad **ġeš bansur_x** → **šal-la-um**; nS Ur **tur** "klein". Hölzer: nS Ur **ġeš dašgari** "Buchsbaum"; nS Ur **e-le-ma-gum2**; nS Um **ġeš e4eldig** "Schwarz-Pappel"; nS Ur **ħa-lu-ub2** "Steinweichsel"; nS Um, Ur (**ġeš**) **šeneg** "Tamariske"; nS Um **ġeš bansur lam-ma** "Nuss", nS Ur **mes** "Zürgelbaum"; aus Rohr: nS Is **gebansur**, dafür Palmenblätter, Leim, mit Bitumen überzogen; mit Metallen gefasst nS Gi, Ur **ku3-si22/ku3-babbar/zabar ġar-ra**; Teile: nS Ur **saġ** "Platte" und **ur2** "Sockel, Unterbau" aus Holz
2. "Tisch, Tafel" als Träger von Speisen; aS: aS Ur **bansur niġ2-sa-ħa** GN "von Grünzeug

- (bei) GN"; wie eine Maßeinheit: aS Gi **1 bansur 2 sila3 ga'ar ziz2**.
3. "Tisch, Tafel, Mahlzeit" als Ort und Handlung des Essens; aS-nS: Arten: Srg Ni **bansur lugal{-ak}**, z.B. **bansur lugal-ke4 ib2-gu7** "die Tafel des Königs hat es verzehrt" OSP 2 127:3, nS Ur **ĝešbansur lugal**; Srg Ad **ĝešbansur_x ensi2**, Srg Ni **bansur ensi2** "fürstlich", z.B. **bansur ensi2-ke4 ib2-gu7** OSP 2 120:10; Srg Ni **bansur šagana** "des Generals"; nS Um **ĝešbansur_x iri** "der Stadt"; nS Gi **bansur lu2-ĝeštukul** "von Bewaffneten"; Srg Ni PN **bansur du10-ga** "PN vom guten Tisch"; nS Ur **bansur gal** "groß". In Bezeichnung von Gütern für Mahlzeit: **inda3** "Brot" Srg Um **inda3 bansur**; **kaš** "Bier" nS Um **kaš ĝešbansur_x iri**; **ku6** "Fisch" aS Gi **ku6 bansur(-ra)**; **ku6 bansur-ra la2-a**; **udu** "Schaf" aS Gi **udu bansur la2-a** RTC 44 ii 5; nS Gi **udu bansur** RTC 247 iii 17'. Dinge dafür: Srg Gi Tuch **tu9-du8-a bansur-ra**, nS Gi, PD **ĝiri2 bansur** "Messer für Mahlzeiten, Tafelmesser". In PN Srg Um **lugal-bansur-e** LATIM 30 i 1; Feldname nS Ur **še nuĝun a-ša3 a-ĝešbansur-ra-ka-še3** z. B. UET 3 999:4, nS Um auch Schreibung **bansur_x(ASAR)** in FlurN **gana2-ĝešbansur_x** TENS 257:4 u.ö. # **lu2 bansur** etwa "der für Mahlzeit Zuständige", aS Gi, Srg Um.
- bar** Vb. (I) intr. "sich absondern, verschwinden"; trans. "abtrennen"; trans. *šalāqu, nuššû, zāzu*; aS, nS. Intrans. lit. nS PD Götter **ba-da-ab-ra-aš** TrDr 1:4. 11; nS Ur **gana2-ni igi-na bar-<ra->na=GEN7** "sein Feld, wie von etwas, das ihm aus den Augen entschwunden war" UET 3 945:10. Trans. aS Gi Grenzen von Pflanzung **saĝ a ki-ta-ka e-bar** "trennte er unten ab" (?) DP 385 v 2
- # **giĝ4 bar** "mit Dechsel zuhauen, (Holz) glätten"; aS, nS. aS Gi **ĝešĝušur ... giĝ4 bi2-bar** DP 467; nS PD **ĝeš ... giĝ4 bar-ra** MVN 13 120:11'
- # **igi bar** "anblicken, sich zuwenden"; *naplusu, barû, amāru*; aS-nS. Inf. PN aS-Srg **igi-bar** "der sich zuwendet", aS Gi **igi-bar-lu2-til3**, nS Ni **ur-igi-ba-ra-ka**
- # **šu bar** "freilassen, freigeben"; *wuššuru*; aS(?), nS. Für Srg Gi → **šu bad-r**. nS Personen, Dinge **šu bar-ra**; nS Ni **šu bar-ra-ni** "sein Freigelassener" NATN 868 Si.:3; Dinge nS Gi **šu bi2-ba**; nS Gi **šu ħa-bar-re** "es soll freigegeben sein" ITT 2 4145:8; "mit etw. (LOC) bei jmd.m (IO) auslösen" nS Um **še-na šu ha-mu-na-a-ba-re** TENS 482:5; aS Um PN **piriĝ-šu-ba** (hierher?)
- bar** S. "Außenseite; Außenwelt, Fremde; Äußeres; Vlies, Haarkleid; Rinde; Klinge; Zusätzliches"; etwa *aĥātu, itû, zumru*; aS-nS.
1. Örtlich: nS Um **kiĝ2 bar-ra** "Arbeit an Außenseite"; von Feld, aS Gi **bar-ba gid2-da**; aS Gi, nS Ur **kan4 bar-ra** "äußeres Tor", nS Um **kar bar-ra-ka** (LOC) "am äußeren Hafen" TENS 274:2; **ušur2 bar(-ra)** "angrenzender Nachbar" nS in ON, PN; → **e2-bar**; → **eš3-bar**; → **iri-bar** "Vorort"; → **muš3-bar** "Außenfassade".
2. "Außenwelt, Fremde"; aS, nS. In PN aS, nS **bar-ra** "in der (potentiell gefährlichen) Außenwelt, Fremde", z.B. aS Gi PN **nin-bar-ra-kar** "die ... rettet" DP 111 v 1; nS PN **utu-bar-ra** (hierher?).
3. "Seite, Äußeres, Körper" von Menschen, Göttern; *zumru*; aS-nS. Nur in Namen, GN nS Um **ur3-bar-tab** (vgl. *Isimu*); PN Srg Ad, Is, Ni **bar-ra-ni(-še3)**; aS Ur **bar-gu-la**; aS-Srg Nin **nin-bar-daĝal/ama**; nS Ni **bar-šu-ĝal2**(?).
4. "Vlies" von Schafen, "Haarkleid" von Ziegen; aS-nS. "Vlies" von Schafen, stückweise gezählt: aS Gi **bar udu siki gal-gal/gunu3/us2**; bei Gaben **siki bar udu**, kurz **bar udu**; Srg Gi **siki bar udu**. Allgemein: Srg Ad, nS Ur **bar udu**, etwa nS Ur **siki bar udu uš2-a** "Wolle vom Vlies geschlachteter Schafe". In Beschreibungen von Schafen (**udu, sila4, u8**): aS Gi **udu bar niĝen2-na** "mit vollständigem Vlies"; aS Is **u8 bar**; Srg Ad **bar ĝal2-la** (→ **ĝal2**), **bar su-ga**, nS → **bar-ĝal2** vs. **bar su-ga**; nS Um **bar-ba zi-ga** "mit ihrem Vlies ausgegeben" (so dass keine Wolle übrig bleibt). Von Ziegen "Haarkleid" von Ziegen → **bar-dul5 (bar-du8)**
5. "Rinde"; *qilpu, quleptu*; aS Gi, nS Um.
6. "Schneide, Klinge" von Speerspitzen, nS Ur neben **a-la2** "Tülle".
7. Übertragen "Zusätzliches", aS-nS. aS Gi **bar-še3** "für Zusätzliches"; **bar-ra** etwa "außerhalb, zusätzlich", Silber aS Gi **bar tub2(-ba)** → **tub2**; Srg-nS. → **bar ĝal2, bar-bi ĝal2, bar=LOC ĝal2, bar=ABL ĝal2; bar=LOC kar**

8. Unklar aS Ni NiĜ2 **bar-ra** (**inda3 bar-ra**?) ECTJ 162 i 4; → **ama bar-ra** eine Frauenbez., → **ġeš-bar** "Feuer" (hierher?).
- # **bar**=ABL "draußen, außerhalb"; aS, nS. aS Gi örtlich, nS → **bar**=ABL **ġal2**
- # **bar** NP=GEN=LOC "wegen NP, um NP willen; weil", aS-nS. aS Ni, Srg Gi, Ni, z.B. aS Ni ECTJ 159, Srg Gi **bar zu2-lum-ma-ka** "wegen der Datteln" RTC 39 ii 8; Srg Gi **bar anše** PN **zuĥ-a-ka** "wegen des gestohlenen Esels von PN" ITT 2 5853:3'f.
- # **bar-bi-ta** "deswegen"; Srg. Srg Ni **bar-bi-ta**, **bar-pi-ta** OSP 61:4. 11
- bar**=ABL → **ġal2**
- (ġeš)**bar-bi-da** S. "Brett", insbes. "Randbrett vom Stamm (österr. Schwartling)"(?), (wörtl. etwa "sein Äußeres und Seite"?); aS Gi. Ansatz des Lemmas wegen **bar-bi-da** VS 27 88 iv 4 31, wo **ġeš**/Holz **bar-bi-da** "mit seiner Rinde" ausgeschlossen ist. Für Türen, Schilde; auch → **ġešbar-bi-dag** hierher?; aS Wort für nS → (ġeš)**bar-da**
- bar-bi-dag** S. ein Holzobjekt; aS Gi nur DP 469 i 1 **ġešbar-bi-dag**, zu → (ġeš)**bar-bi-da**
- bar-bi-ġal2** → **ġal2**
- (ġeš)**bar-da** S. "Brett, Strebe" (wörtl. "Äußeres und Seite" bzw. "Seiten-Außenflächen"?); *bardû*; nS. Z. B. für Türen, neben Planken; nS Form zu aS → (ġeš)**bar-bi-da**
- bar-da-lu2(-k?)** S. ein Schmuckstück (wörtl. "Seiten-Außenfläche für Menschen"?); nur aS Ad R **ku3** Mes. 8 p.68f. iii 6
- bar-du8** Srg Ni → **bar-dul5**
- bar-dul5** S. "Haarkleid" von Ziegen (wörtl. "das Äußere bedeckend"); aS-Srg. aS Gi **bar-dul5**, Srg Ni [aS Ad] **bar-du8**. aS Gi **maš bar-dul5 babbar2/gegge**, auch **maš babbar2/gegge/su4 bar-dul5** DP 243 u. ö.; aS Schafe → **bar niġen2-na**; Srg Ni **sipa maš bar-du8** OSP 2 180:10 ^{tu9}**bar-dul5**, ^{gada}**bar-dul5**, **bar-dul5** S. ein Standard-Gewandstück aus Wolle oder Leinen, "Wickelrock"(?); (wörtl. "das Äußere bedeckend"); *kusītu, šubātu*; aS-nS. Viele Qualitäten; → **a-ge4-um**, → ^(tu9)**guz-za**, → **kinda2?**
- bar-ġal2** → **ġal2**
- bar**=ABL **ġal2** → **ġal2**
- bar**=LOC **ġal2** → **ġal2**
- bar-ġal2** Adj. "mit Vlies" (→ **bar-ġal2** "es gibt Vlies"); nS. nS R vs. **bar su-ga**
- bar**=LOC **kar** → **kar**
- bar-la2** S. eine Bewässerungseinrichtung, vielleicht "(Hochwasser-)Polder" (wörtl. etwa "sich erstreckende, dahinziehende Außenseite [d. h. des Kanals oder Feldes]"); nS Um. Wird ausgegraben **ba-al(-la)**
- bar-si-g** S. "Band, Binde (aus Stoff für Frauen; aus Metall)" (wörtl. "das Äußere umhüllend, einfassend"); *paršīgu*; aS-nS. 1. Textil, für Frauen: aS Gi, Srg Um (LATIM 21) **bar-si siki/gada** "aus Wolle/Leinen", aS Ni **bar-sig gada** OSP 1 131:5; Srg **bar-si**; Srg Ad **bar-si tu9** Adab 905:11, Srg Is **bar-siki tu9** BIN 8 171:7; nS **bar-si**, ^{tu9}**bar-si**, ^{tu9}**bar-si**, div. Arten und Qualitäten; → ^(tu9)**guz-za**. 2. aus Metall nS PD ^{uruda}**bar-si ku3-si22 ġar-ra** "mit Gold plattiert" MVN 3 152:33
- bar-si-?** S. eine Mehl- und Brotbezeichnung; aS Gi → **zi3 bar-si**, Brot daraus **inda3 bar-si** DP 220 xii 6
- bar-sig** aS Ni = **bar-si**
- bar-siki** Srg Is, nS Ur = **bar-si**
- bar-tam** S. etwa "Auswahl"; nS. nS PD, Ur Truppen, z.B. **še-ba bar-tam** (neben **lu2 šuku-ra-ke4-ne**) UET 3 974:2
- bar tub2** → **tub2**
- bar-us2** S. "Rinderstachel"; *paruššu*; aS. Nur aS Gi **bar-us2 uruda** "aus Kupfer" bei Pflug-Ausstattung für Rinder
- bar7** Vb. (II?) "erhitzen, brennen"; *šarāpu*; aS-Srg. aS Gi **bar7**, Srg Gi BAHAR2 (hierher?). Speisen "erhitzen" (d.h. "kochen, rösten"?). aS Gi **še-sa zu2-lum ga'ar-da bar7-ra** "Röstgerste, mit Datteln und Käse(?) erhitzt", **zu2-lum ga'ar-da bar7-ra** "Datteln, mit Käse(?) erhitzt". "brennen" Srg Gi Tongefäße **i3-BAHAR2 STTI 58:2** (hierher?); zu → **šeg12** BAHAR2 "Backstein" → **al-ur3-ra**

- bara3-g** Vb. (I) intrans. "ausgebreitet sein/werden", trans. "(etw.) ausbreiten"; *šetû, šuparruru, wuṣṣû*; nS. Schreibung nS Um **ba-ra** (und vgl. → **ba-an-bara3**); nS Ur in PN auch **bara4**(BAD); so Srg Ni in **niġ2-bara4**, aS ^{ba}**bara3** in → **niġ2-ba^{ba}bara3**; zweifelhaft: Srg Um ^{tu9}**niġ2-lim4 ba-ra2-ge** (→ **ba-DU-ge**); **para10** in → **para10 a5**. nS Gi **saḥar bara3** "Erde ausbreiten" (für Ziegel) RTC 402 r.4; nS Um Matte **siki ba-ba-ra** "Wolle wird ausgebreitet" TCL 5 6036 vi 34. In PN: nS Ur **ma-an-bara4-ge2** (Erg.) UET 3 1333:5. → **niġ2-ba^{ba}bara3** (= **niġ2-bara4**) "Decke, Schirm", Textilien → **ba-an-bara3** (= **ba-ba-ra**), ^{tu9}**niġ2-bara3**
- bara3 a5 = para10 a5?** → **a5**
- bara4**(BAD)-g → **bara3-g**
- ^{bar}**barim**(KAŠ4) S. "trockenes Land"; *nābalu*; Srg-nS. Nur in Feldnamen Srg Um **agar2**
^{bar}**barim2**(DU) LATIM 15:12, USP 18:8 (**agar4**), nS Ni ^{bar}**barim-gu-la** NATN 426:5,
^{bar}**barim2-gu-la** NATN 468:10, ^{bar}**barim-tur** NATN 728 ii 7; auch UET 9 1073 r. ii 3'?
- be6-lu5-da** S. "Ehrendienst; Verehrung" (= akk. *bēlūtu*); *pelludû*; nS. nS Is Wassergefäße **niġ2 R a-bu-um-še3** "für *Abum*-Totenfeier" BIN 10 128:12
- bebad**(UZ.TUR) S. "Gans", eine Gänseart; *paspasu* (vgl. → **ba-ba-az**); Srg-nS. Srg Gi **bebad tur** RTC 135:6 (oder **uz tur-tur?**); → **amar-saġ**; vgl. → **uz**
- bešeġ** S. "Behälter, Korb, Kasten, Truhe, Lade"; *pisannu*; aS-nS. Auch nS Um, Ur, Is ^{ge}**bešeġ**, nS Um, Ur ^{ġes}**bešeġ**; nS Ni, Um, Ur **ša3 bešeġ-ġa2**. Maße nS Um ^{ġes}**bešeġ** zu 2/3 Ellen = ca. 33cm TENS 94; Srg Ni **bešeġ ge gal-gal** "aus Rohr"; nS Um, Ur mit Leder **kuš si-ga**, mit Bitumen **esir2 su-ba**, mit Deckel ^{ġes}**ka-tab**, "Boden" → **dur2**. Inhalt: aS Gi, nS Is für Fisch, Srg Gi nS Gi, nS Is für Brot, nS Um ^{ge}**bešeġ** für Wolle, nS Ni, Um, Ur für Textilien, nS Ur für Gold usw.; Srg Gi ITT 2 4690, nS Gi, Um für Tontafeln, sonst → **bešeġ dub(-ba)**; versch. Arten nS Gi RTC 304 iii 9-18, nS Is BIN 10 8; nS Is ^{ge}R → **na-aḥ-ba-tum**
bešeġ dub-ba "Tafelkorb, -behälter"; aS Gi, Srg Ad, Gi **bešeġ dub**, nS **bešeġ dub-ba**
bešeġ gid2-da "länglicher Kasten, Behälter"; Srg Ni, nS Gi Länge 3 1/2 Ellen = 1,75m ITT 2 892 v 7, nS Gi, Um mit Holzboden; Srg Gi, **bešeġ gid2**
(^{ge})**bešeġ im sar-ra-k** "Korb, für beschriebene Tafeln"; nS Um (**esir2 su-ba** "mit Bitumen ausgestrichen"), nS Ur, 1 Elle = 0,5m im Quadrat UET 3 858, nS Is
^{ge}**bešeġ nam-ra-aka** "Behälter, Kasten für Beute"; Srg Gi, nS Um
bešeġ tab-ba "geschlossener Kasten"; nS Gi für Aromata, nS Um mit Holzboden
^{ġes}**bešeġ tur** "kleine Holztruhe"; nS Ur
- bešeġ-dub-ba-k** S. "Rechnungsführer" (wörtl. "der (vom) Tafelbehälter"); *šandabakku*, aS-nS. aS, Srg Ni, nS PD, Ur **bešeġ-dub**, nS **bešeġ-dub-ba**. Wohl Verwalter von beweglichen Gütern (ohne Getreide). nS Ur R **gud** "für Rinder", **na-gab2-tum** "für Habe"
- ^{ku6}BLAN-**al-la** S. e. Fisch (Lesung unsicher); nur nS PD TrDr 81:13
- BI.DU.DU.KAL S. ein großes Gefäß; Lesung unklar; nS Um Matten für Öffnung **ka** R, nS Um **zabar** R "Bronzegefäß"
- bi2-ra = tibira** (in **bad3-tibira^{ki}**)
- bi2-za-za** S. "Frosch"; *muša'irānu*; Srg-nS. Als Schmuckstück aus Silber Srg Ni OSP 2 76:3 (1/3 Schekel), nS Um AAICAB I/1 Ashm. 1911-240 iii 14f. (knapp 1 Schekel), Anhänger mit eingeglegtem Stein PD UTI 6 3800 r.ii; als PN Srg Um LATIM 58:11
- ***bil** → **bil2**
- bil** (= **bil2**) in → **u2-bil**; aber → **kir13-NE**
- bil2** Vb. (I) "verbrennen, anzünden"; vgl. **bil** = *qalû*; aS, nS. nS Ni bei Bestattung **ba-bil2** "wurde verbrannt" NATN 852:68. 69; vgl. auch → **u2-bil**
ġeš bil2-la "Brennholz, Feuerholz"; aS Gi **pa-ku5 ġeš-u2 ġeš bil2-la** "Äste von Holz und Reisig für F."
ġeš-u2 bil2(-la) "Feuerreisig"; aS, nS. aS Gi, nS Um, Ur **ġeš-u2 bil2-la**, aS Gi auch **gal-gal/tur-tur**; aS Ni, nS Gi **ġeš-u2 bil2**
- bil2 = bil3-ga**
- bil3 = bil3-ga**
- bil3** S. "älterer Verwandter; Spross (einer Familie)"; nur in NPR.; aS, nS. Selten in PN, aS Ni **bil3-ad2-gal** OSP 1 45 vi 3', nS Gi **bil3-la-til3** RTC 400 vi 4; Verhältnis zu → **bil3-ga** unklar
- bil3-aga3 = bil3-ga**

bil3-ga S. "älterer Verwandter, Onkel, Großvater", nur in NPR.; vgl. *abi abi*; aS-nS. In PN **bil3-ga**, **bil3-gi** Srg Gi; in GN **bil3-ga-mes** Srg-nS, **bil3-aga3-mes**, **bil4(ĜEŠ.NE)-aga3-mes** aS Gi, dazu Kurzf. **bil3-mes** (Srg Is BIN 8 175:38), **bil3** Srg-nS/ **bil2** (Srg LATIM 45:32)?

bil3-gi = bil3-ga

bil4-aga3 = bil3-ga

bu-r Vb. → **bu3-r**

ĝešbu-ga-num S. "Stößel, Stampfer"; = *bukānum*; nS. nS Is 6 R aus 4 "Balken" **ĝešĝušur** BIN 10 188:5; sum. → **ĝešgan**

bu-ĥu-ru-um S. "Versammlung"; = *puḥrum*; nS. Nur nS PD R-**ma gub-ba-ne** (Hauptmänner) "in der Versammlung anwesend" MVN 18 108 ii 12

bu-u2-r Vb. nS Ni → **bu3-r** (unsicher)

bu-ug-lu S. "Rettich"; = *puḡlu*; Srg. Srg Ad Adab 916:4. 9. 14 (**sa** R "Bund"), Srg Ni OSP 2 184:3 (**nuġun** R "Samen")

^(NA4)**bu-uz-ĥi-li** S. ein Steinmaterial; nS Ur, Um (**bu3-uz-ĥi-li**); im Gewichtsmaß gemessen

bu3-r Vb. (I) "abreißen, abbrechen"; *našāḥu*; aS-nS. Schreibung aS-nS **bu15(PAD)(-ra2)**, nS Um **bu3(-ra)**, nS Ni **bu(-ra)**; [nS Ni **šum2 bu-re-da-bi** NRVN 1 206:6]. "abreißen, entfernen, abblättern": aS Gi **šum2-gara4 bu15-ra2** "abgeblätterte ...-Zwiebeln" (d.h. ohne Blätter zum Binden); Srg Um SU.RU **bu15-ra2** USP 16:15 unkl.; nS Ur Steine **niġ2 bu15-bu15-ra2** UET 3 733 r. ii' 2'; nS Ni Binden **bar-si bu-ra** NATN 494:5. Holz (für Brennmaterial?) "abreißen, abbrechen": nS Um Weiden, Strauchwerk **ma-nu, u2 bu3-ra** 15 bzw. 10 sar pro Arbeitstag; nS Um Bote **u2 bu3-bu3-še3 ġen-na**; aS Gi FlurN **ge-bu15-ra2** "abgebrochenes(?) Rohr". nS Um unkl. **še ... im-du8-a bu3-ra** TCL 5 5674 iii 24; hierher nS Ni **u2NUMUN2 kuru13 i7-de3 bu-u2-ra** NATN 620 iii 4'?

BU3.BU3 → **udu** BU3.BU3

bu3-lu-ĥum S. ein Aromaticum, = *ba/uluḥḥu*; Srg-nS. Srg Gi **bul4-lu-ĥum** ITT 2 4461:4 (Z. 1 **bulug_x**, deshalb keine Nf. dazu), Srg Um **ba-lu-ĥum** nur LATIM 43:4', nS Ni **bu3-lu-ĥum** nur NATN 618:7; [vgl. nS TMHNF 1/2 307:3 **šem bu-lu-ĥu-um**]

bu3-uz-ĥi-li = ^(NA4)**bu-uz-ĥi-li**

bu5. bul Vb. (II?) "durchblasen, blasen". **bu_x**(SU7 = LAGAR×SUM), **bu14**(ZAR = LAGAB×SUM) graphische Varianten zu **bu5**(LAGAR×EŠ); s. Lafont, DAS S. 39.

in *bu5-bu5 "Spreu herausblasen, worfeln"; *našāpu, nesû* D; nS. nS Gi Arbeit **in bu14'-bu14'** ITT 2 3503:11, **in bu_x(SU7)-bu_x(SU7)** ITT 2 970:14

*^(ge)**bu5-bu5** S. "Worfel, Worfelkorb, Schwinge" (< **bu5** "wurfeln"); aS, nS. aS Gi **bu14**(ZAR)-**bu14**(ZAR), nS **gebu_x(SU7)-bu_x(SU7)**; aS, nS neben **ge-ma-an-sim** "Sieb", nS Um aus Rohr, Dattelerispe, Binsen, Bitumen TCL 5 6036 xi 32-38

bu10-di-d → **bun2-di-d**

bu14(ZAR) = **bu5**

bu15(PAD)-**dr** = **bu3-r**

bu_x(SU7) = **bu5**

bul4-lu-ĥum = **bu3-lu-ĥum**

bul5-bul5 lies **bu17-bu17** = **bu5-bu5**

bulug, bulug4(NAGAR) S. "Nadel, Pflock; Meißel, Stichel"; *pulukku*; aS-nS. Schreibung aS Gi, Srg Ad, nS Um **bulug4**(NAGAR), nS Ur **bulug**. Kupfer-"Pflock": **bulug4 šal2-la** RTC 22, nS Um **bulug4 zabar**; "Meißel, Stichel": nS Ur **bulug zabar** zu 17 bzw. 40 giġ4 (ca. 142g bzw. 333g), UET 3 735:1-2; nS Ur Lapislazuli-Siegel **bulug-e mu sar(-re)-de3** "um mit dem Stichel den Namen einzuschreiben" UET 3 617:3, 666:2; aus Bronze **bulug mu sar zabar** UET 3 752 ii 10'; Srg Ad unklar **kišeb3 bulug-ga** Adab 905:3; nS Um FlussN **kuġ2-bulug4** # **bulug4 mud** "Radnaben-Pflock"(?); aS Gi R **uruda** aus Kupfer # **uruda bulug niġ2-kala-ga** "Klöppel" oder "Pflock" "von Glocke"(?); nS Ur zu 2,25 **ma-na** = ca. 1,125 kg UET 3 735:3

bulug4 = **bulug**

bulug_x(SIM×UH3/KUSU2) S. ein Aromaticum; *ballukku*; aS-nS. Lesung nach Proto-Ea sec.br. Nr.4 (MSL 14, 116):78 mu[*sic!*]-lu-ug SIM×MUG, ebenso SLT 16 r.iii 5 mu-lu-ug "SIM"; aber A V/1 204 šem-bu-lu-ug SIM×MUG; in der Lit. meist als **šem** verlesen. Für Duftöl; aS Gi auch **2 ma-**

- na šem bulug_x** DP 511 i 4, [vgl. nS Ni BE 3/1 148:27' *n ma-na šem bulug_x*]; Srg Gi 1 **dug i3 bulug_x** ("ŠIM×MUNUS") **saga10 / 1 dug i3 bulug_x** ("ŠIM×MUNUS") **us2** STTI 30 r. 3'f.
- buluĝ3** Vb. (I) intrans. "groß, erwachsen werden"; *rubbû*; nS. PN nS Um **lu2-buluĝ3-ĝa2** z. B. TENS 25 Si.:2
- bun2** S. "Blasebalg, Blase"; aS. In PN aS Gi R-**til3** ELTS 22 iii 7.40
- bun2-di-d** Adj. "bauchig" (?) (wörtl. etwa "anblasend, aufblähend") in **bur bun2-di** "anschwellendes (= bauchiges) Prunkgefäß" (?); aS Gi, Srg Ni **bur bu10-di** OSP 2 52:7
- ĝeš**buniĝ** S. "(hölzerner) Trog"; *buginnu, kuni(n)nu*; aS-nS. In Inventaren
- bur** S. "Prunkgefäß", d.h. Gefäß aus Stein oder Metall; *pûru*; aS-nS. Ritus nS Ur **bur-ra** → **de2** "in das P. gießen". Material: Stein (NA4, Sorten: ^{NA4}**al-ga-mes**, ^{NA4}**piriĝ-gunu3**, ^{NA4}**mar-ĥu-ša**), Silber, Bronze (**zabar**); Qualifikation: **bur gu-la** bzw. **tur** (aS Gi DP 75 i 2-3), **ĥi-a** "verschiedene" (z. B. nS PD TCL 2 5529:19'); → **bun2-di-d**, → **kuĝ2-du3**, → **maš-tab-ba** "Zwillings-G.". Gefäßformen: **an-za-am bur** (nS TCL 2 5529:17'), **bur saman4** "als Ölf Flasche" (z. B. Srg Ni OSP 2 48 iii 11), nS **bur** → **ma-al-tum**, → **ma-al-tum ... bur ...**, **bur sila3 tur** "als kleines Litergefäß" (nS PD MVN 3 152:18), ^{NA4}**dugutul2 bur** (nS Ur UET 3 692:1). Zweck: **bur šembi** "Schmink-Schale/Platte" (aS Gi DP 75 v 4), **bur niĝ2-gu7** "Ess-Schale" (aS Gi RTC 20 ii 5). In PN aS-Srg **lugal/nin-R(-e)**, nS Ni R-**tur**; aS Gi IGI BUR → ^{lim}**lim_x**(BUR)
- bur-saĝ** S. etwa "Vorzugsschale" (d. h. für Opfer); "Opferdiener(in)"; *buršānu*; nS. Vgl. 𒄩𒄩 XXIII f 31'f. (MSL 11, 71) [**kaš-bur**]-**saĝ** = (*šikar*) *niqî, naptani*. 1. nS Ur Mühle für Opferbereitung (?) **ĝiri3-si3-ga e2-ara3-ara3 bur-saĝ-ĝa2** UET 3 1024: 3; nS Gi **geme2** R RTC 399 ii 34; PN **geme2-R** RTC 399 i 8 u.ö.; 2. nS Gi **bur-saĝ-me** RTC 399 viii 8
- bur-šu-ma** S. ein Kultdienst/-priester in Nippur (wörtl. "Alter"); *puršūmu*; Srg-nS Ni. nS Ni R **lugal** NATN 557 Si. 2
- ^{NA4}**bur-šu-šal** S. ein Stein; *buršušallu*; nS Ur **lagab** R "Block" zu 1[x?] Talent UET 03 751:5
- bur-zi** S. Kultgefäß(?); *pursītu*; nS. Qualifiziert Gefäße (zu 1 bis 5 **silas**); aus Ton nS Ni **šika bur-zi**, nS Um, Is **silas bur-zi**, nS Is **dug bur-zi**; nS Ur aus Holz ĝeš**silas bur-zi**; nS Ur mit Gold(-Auflage) **silas bur-zi-e ba-ab-taĥ** UET 3 652:2f.
- bur2** Vb. (I) "lösen, (sich) aufhellen"; *pašāru*; Srg-nS. Srg Ad **u4 ba-bur2** "das Wetter hellte sich auf" Adab 988:8; nS Ur Siegel von Kappe **ba-bur2** "wurde gelöst" UET 3 399:2
- (u²)**bur2** S. eine Grasart, eine Binse; nS. nS Gi, Ur **bur2**, nS Um, Ur ^{u2}**bur2**; nach Gewicht gemessen, Körbe daraus ĝeš**bešeĝ tab-ba bur2** "mit Deckel" RTC 221 vii 11'; nS Um für Siebe BUR2 Vb in → **šu-BUR2-a**
- ^{tu9}BUR2 S. ein leichtes Textil, ein Band?; Srg Ad, nS Gi, Ur. nS Gi ^{tu9}BUR2 **ĥa-ĥu-um^{ki}** RTC 232 i 5'
- buru3** S. "Tiefe"; *šuplu*; Srg-nS. Srg Gi, nS Um "Tiefe" von Kanal neben **gid2** "Länge", **daĝal** "Breite"; → **ki-buru3**, **niĝ2-buru3**
- buru5^{mušen}** S. "Heuschrecke; (kleiner) Vogel"; *iššūru, erbû*; aS. PN aS Gi R-**tur**; hierher auch aS Gi ĝeš**u3 buru5**(?) DP 29 vi 4?
- buru14** S. "Ernte"; *ebūru*; nS. "Ernte" als Arbeit: nS Gi, Ur **a2 buru14**; nS Um **ša3 buru14**; "Erntezeit" als Rückgabezeitpunkt für Darlehen nS Gi, Ni, PD **egir buru14(-še3)**, als Zeitangabe nS Um **buru14-ka** (Lok. eines freien Gen.); vgl. → **burux-maš**
- buru_x-maš** S. "Ernte" (wörtl. etwa "Ernte-Ertrag", → **buru14, maš**); aS-nS. Zur traditionellen Lesung **buru_x(GANA2)-maš** s. Cohen, Calendars, 43; oder eher **gana2/aša5-maš** "Feldertrag" als anderer Terminus neben **buru14**? aS Gi **inda3** R "Brot (zur) Ernte"; als MonatsN aS Gi **iti** Niĝ2 R-ka; Srg Gi **izim** R, nS Gi R (= i. Monat)
- da** Vb. (I?) etwa "abfahren"; nS. nS PD **ma2 kar da-a** TRU 114:2, **kar-re ma2 da-bi** UET 3 192:4; hierher wohl auch nS Is **u4 lugal an-še3 ba-a-da** BIN 10 190:10, nS PD Ringscheibe ĝeš-**bu10 a-gu3-bi ki 1 ib2-ta-da** "ihre Oberseite an einer Stelle *abgeplatzt*(?)" UTI 6 3800 r.iv 1
- da-g** Vb. = **dag**
- da-r** Vb. = **dar**, = **tar**
- da** S. "Seite"; *idu*; aS-nS. Von Fluss, Mauer, Garten, Feld, Ort; Tür, Behälter, Gefäß; in FlurN aS-nS, GN ^d**nin-da-lagas^{ki}** nS Um. "an der Seite" von PN nS PD TrDr 63 r.7. "ungefähr" nS Gi **mu da 10-ta** "seit ungefähr 10 Jahren" ITT 2 932:4. "Unterstützung" (?) in PN aS Ni **lugal-da-ĝu10**?

- (oder für → **ad-da?**). Phrase → **da ri**; Komposita → **an-ub-da** "Weltgend, Himmelsrichtung", → **e2-da**, → **ĝeše2-da**, → **eren-da**, → **iz-zi-da**
- ĝešda** S. "Holz-Seite" (?); nS Is, Ur
- da** nS Ur Abkürzung für → **da-ba-tum**
- ĝešda-ag-si** S. "Trinkschlauch-Halter"; *parzikku, takšium*; Srg-nS. Srg Gi **da-si**, nS R
- dugda-al** S. = **dugdal**
- da-ba-la2** S. eine Art Strauchwerk (?); nS Um. Nur **ur2-ba ba-al-la** "an seinem Stamm ausgegraben" TENS 133:1 (nach BDTNS Hapax)
- da-ba-tum** S. ein minderwertiges Textil, auch aus Wollresten; = *tapatum, tapātum*; nS; nS Ur auch **da** abgekürzt
- (^{dug})**da-bil2-tum** S. ein Gefäß (zu etwa 3 Litern); = *tabiltum*; nS
- da-da** S. eine nahestehende Person (Koseform); aS-nS. aS-nS als PN, nS GN **4da-da**; Srg-nS PNN **R-gu-la** (vgl. **ab-ba/ama/nin/ses-gu-la**), **R-ni/-ĝu10**, **ses-R** (vgl. **ses-gu5-li**); u.a.; vgl. → **du-du**
- da-ga** → **niĝ2-da-ga**, vgl. → **dag**
- ĝe2da-ḥa-ba-aš2-tum** S. ein Rohrbehälter; = *taḥapaštum*; nS Um. TCL 5 6036 x 22', [Nisaba 9 68:8, für Heiligtum, mit Bitumen überzogen]
- da-ka^{ku6}** S. ein Fisch; aS Gi
- (^{tu9})**da-ki-ru-um** S. ein schwerer, kostbarer Stoff; = *takkīrum*; nS. [nS Ni **da-ak-ki-ru-um** TMHNF 1/2 240:4]. Für Cape nS Ni **tu9gu2-e3 da-ki-ru-um 4 us2** NATN 63:4
tu9da-ki-ru-um me-bur-ku-um šar3, unkl. (= *meb/purkum*), nur nS Ur UET 3 1705 r.iii 29'. r. iv 18'
- da-na = dana**
- da-NAGAR** S. ein Behälter für Brot; Srg Ad, Gi **R inda3**
- da-ra = tar-ra** (→ **nam tar**)
- da-ra = dar-ra** → **dar**
- da ri** → **ri**
- da-ri(?) = da-ri2**
- da-ri2** Adj. "ewig"; *dārû*; aS-nS. In PN als Präd.; **da-ri** in **gal-zu-da-ri** UET 3 835:2' hierher? (oder akk. GAL.ZU-*da-ri*)
- da-si = ĝešda-ag-si**
- dab5** Vb. (I) "ergreifen, übernehmen"; *aḥāzu, šabātu, kullu*; aS-nS.
1. Jmdn., etw. "festnehmen, ergreifen, packen": Personen "aufgreifen, festnehmen": nS Um Flüchtige **in-dab5** TCL 5 6047:31; nS Gi **lu2 al-dab5-ba** "festgenommene Leute" RTC 336:6, mit Ventiv: **dumu** PN-**ke4-ne mu-dab5-dab5-be2-eš** ITT 2 2789:13, → **ḥeš5-a dab5**; inf. Flüchtlinge **lu2 sah7 dab5-de3** RTC 397:23; nS Gi **elam(NIM) dab5-ba(-a-me)**; "packen" von Tieren nS Um Kuh **ab2** von Hund **ur-e dab5-ba** TENS 356:1; gestohlene Gerste "aufgreifen, sicherstellen" nS PD **ba-a-dab5, ba-da-dab5** TRU 376:9f. unkl.; "nehmen" i.S.v. "unterschlagen, sich aneignen": nS Ni **mu ku3 šu-na ba-an-dab5-ba-še3** "weil er Silber in seiner Hand sich angeeignet hatte" (ist er im Gefängnis) NATN 32:3; Objekte: unkl. nS Ur **ĝešig e2 dab5-ba**; Stadt "einnehmen" **mu us2-sa elam urim5^{ki}-ma ba-dab5** JahresN Išbi-Erra 27.
2. Administrativ jmdn., etw. (zum Einsatz, Gebrauch) "übernehmen" (nie mit Ventiv):
- a) Personen: aS Gi **uĝ3-še3 e-dab5**; aS Ni **lu2 dab5? i3-me** OSP 1 23 iv 30; Srg Gi, nS Gi, Ni, Um, Ur **i3-dab5**, nS Gi Personen **nu-dab5-me, erin2 nu-dab5**; nS Gi **dumu dab5-ba**, nS Gi **ša3-gal erin2 dumu dab5-ba-kam** ITT 2 3683:2;
- b) Tiere: Srg Ad, Gi, Um, nS Gi, Ni, PD, Um, Ur **i3-dab5**, Plural nS PD **ib2-dab5** TrDr 65, **erin2-e i3-ib2-dab5** TrDr 67:7; nS PD **eš3-eš3-e ba-ab-dab5** "wurde bei den Heiligtümern übernommen";
- c) Versorgungsland (**šuku**), Felder: aS Gi **lu2 šuku dab5-ba(-ne), šuku ki-duru5 dab5**; aS Ni **šuku-še3 an-dab5** ECTJ 124 iv 2; nS Gi, Ni, Ur **šuku (nu-)dab5-ba**, aS Gi Feld, Deich **e-dab5**, Feld **dab5-ba-ni**, Srg Gi **i3-dab5-eš2** ITT 2 4690:4; nS Gi, Ni, Ur **i3-dab5**, nS Ni Garten NATN 382;
- d) Güter, Objekte: aS Ni, nS Gi, Ni, Um, Ur Textilien; aS Ni Preziosen **an-dab5**, nS Um

- Messgefäße TENS 158, nS Ur Mahlsteine; nS Gi, Um, Ur Boote, nS Um Boote PNN **ib2-dab5**; nS Gi, Ni, Um, Ur etwa Gerste, Öl, Sesam, Zwiebeln; nS Ur Personen **še nu-dab5-me** "die keine Gerste übernehmen" UET 3 1056 r.4';
- e) Dienste: **bala** im Tempel nS Gi RTC 288:4; → **he2-dab5**
- # **a dab5** "Wasser halten, stauen"; aS. aS Damm **a dab5-ba** DP 654 iv 2
- # **di dab5** "Prozess übernehmen, führen"; nS. nS Ur **di dab5-ba lugal**; nS Gi **ki di dab5-ba**
- # **enim dab5** "Wort (der Gottheit) ergreifen"; aS, nS. In PN aS Gi **enim-dēn-lil2-la2-an-dab5**; nS **enim-GN-i3-dab5**
- # **ḡeš-rin2 dab5** "die Waage übernehmen" (um den Kaufpreis zu überprüfen) Srg PN **dam-gara3 lu2 ḡeš-rin2 dab5-ba-am3** LATIM 61:11
- # **ḡiri3 dab5** "einen Weg ergreifen, einschlagen"; nS Um PNN **ḡiri3 dab5-ba-ne-ne** "als sie den Weg nahmen" TCL 5 6163:9; nS Lit **ḡiri3 dab5-ba-ni** "Weg ergreifen" NATN 8 i 9'f.; nS in PN, z.B. Gi **ḡiri3-diḡir-ḡa2-i3-dab5** "den Weg meiner Gottheit habe ich/hat er ergriffen"
- # **ḡeš5(LU2×GANA2-t.)-a dab5** "gefangen nehmen"; nS Ur König die Herrscher **en-bi ḡeš5-a mi-ni-in-dab5-ba-a** JahresN IS 14
- # **kiḡ2 dab5** "Arbeit (am Deich) übernehmen"; aS Gi, Srg Gi; Srg Gi **nu-u3-dab5** ITT 2 5775:16
- # LU2×GANA2-t.-a dab5 lies → **ḡeš5-a dab5**
- # **niḡ2 dab5** "etwas übernehmen" → **niḡ2-dab5**
- dab5-ra = tibira** (in **bad3-tibira^{ki}**)
- dab6** Vb. (I?) "umschnüren, um etw. herum binden"; *lawû*; aS, nS. aS Gi Holzbündel **pa sa la2-a e-dab6** DP 451; nS Ur Palmbast **mangaga duglaḥtan2-e ba-ab-dab6** "wurde um Pithoi geschnürt" UET 3 1768:8'; nS Is Pithos **ḡe-dur ba-ab-dab6** "wurde mit Rohr umschnürt" BIN 10 158:11; → **ḡadaa-dab6** (hierzu?), **tuḡu2-dab6**, **tuḡša3-ge-dab6**
- dabin** S. "(grobes) Gerstenmehl"; aS-nS. nS Um 10 Liter pro Arbeitstag nach TCL 5 5669 i 8f.; keine Qualitätsangaben; für Brote; nS Ni, Ur → **inda3 dabin**, → **inda3 še**, vgl. mit **sa** "Röst-" → **še sa (zi3 še sa)**
- dadag** Vb. (I) "reinigen"; *ebēbu* D; aS. In PN **i7-lu2-dadag** (par. zu → **sikil**)
- dadag** Adj. "rein"; *ebbu*; aS. In PN **en-šu-dadag** aS Gi (par. zu → **sikil**)
- dadag-ga (dadag*)** Adj. "gereinigt"; *ubbu*; nS. nS Ur in FlurN **gana2-dadag-ga**; unkl. nS Gi Boote **niḡ2 dadag(UD.UD)-ga** ITT 2 3503:23
- dag, da-g** Vb. (I) intrans. "sich aufhalten"; *nagāšu*; nS. nS in PN **lugal-/lu2-/uḡ3-da-ga**, nS Gi PN im Erg. **lu2-da-ga-a** RTC 291:6
- # **a da-g** "Wasser führen"; nS in → **a-da-ga** "Wasserzufuhr, Bewässerung(srinne)", nS Ur ON **a-dag-ga^{ki}** UET 3 1415:12 hierher?
- # **ḡa2-la dag** "Arbeit niederlegen"; *naparkû*; nS. nS Ni wenn Mietling 1 Tag **ḡa2-la in-dag** NATN 98:9
- dag** S. "Wohnsitz"; *šubtu*; aS, nS?. nS Ur **dag** (oder: e2?) PN UET 3 912; in FlurN aS **dag-ḡi-a**, nS? (oder **bara3-g?**)
- daḡal** Adj. "breit, weit"; *rapšu*; aS-nS. aS Gi **am-ra** R "breiter Balken" vs. **sig** "schmal"; unkl aS Gi **dur** R vs. **dur** ZIZ2; Matte nS Um **ḡe2 daḡal**, vor allem für Boote; "weit" von Gefäßmündung: aS Gi **dug ka daḡal**; in PN nS Um (1× im Corpus)
- # **dub daḡal** "große Tafel, Sammeltafel, Abrechnung (über etwas)"; aS Gi, Ni; → **dub daḡal=LOC ḡar**
- # **im daḡal** "große Tafel, Abrechnung"; Srg, Srg Gi **im daḡal-a nu-sar**
- # **silā daḡal** "breite Straße, Platz"; aS Gi, auch **en-ki silā daḡal**
- daḡal** S. "Breite"; *rupšu*; aS-nS. Bei Maßangaben von Flächen, Räumen, Objekten, Volumina, aS Gi, Srg Ad, Gi, Um, nS Gi, Ni, PD, Um, Ur **daḡal** neben **gid2** (aS Gi **gid2-da**) "Länge" und **sukud** "Höhe" (selten **buru3** "Tiefe")
- dal** Vb. (I) "fliegen"; *naprušu* → **dal-la** (?)
- dugdal** S. ein großes Tongefäß insbesondere für Öl; *tallu*; nS. nS Ur mit je 46 **silā3** Öl UET 3 1777:4; nS Is **dugda-al** BIN 10 190:6

- ĝešdal** S. "Querholz, Strebe"; *tallu*; nS. nS Um zu 5 Ellen **ĝešdal gid2-bi 5 kuš3-ta** TENS 173:5; nS Is neben **ĝešĝušur** "Balken"
- dal-ba-na** S. "Zwischenraum"; *birītu*; nS. Als FlurN nS PD, nS Ni Gerste **dal^{al}-ba-na-ta** NATN 60:2
- dal-la** Adj. "geflügelt"; *naprušu*; aS-nS. nS lit. **šū4-din^{mušen} dal-la=GEN7** TrDr 1:4. 11; unklar nS Ur Holzfigur GU7.NE.TAG **u3 dal-la-aš** UET 3 815:5, 1498 i 29
- dal-la** Adj. → **dalla**
- dala2**(IGI.GAG) S. "Stift (aus Holz)"; *šillû*; nS. nS Gi, Um, in großen Mengen aus Holz; wohl nicht → **šukur**(IGI.GAG)
- dalla** Adj. "strahlend"; *šūpû*; aS-nS. In PN aS Gi, Srg-nS als Prädikat Typ GN/**lugal/nin-dalla**; als Einwortname nS Ni **dalla** NATN 60:4, hierher deshalb wohl aS-Srg Ni **dal-la**; vgl. → **dal-la?**; → **dalla e3**
- dalla** S. "(dünner) Reif, Ring (aus Silber)"; *kamkammatum*; nS. nS Ni, PD aus Silber, zu ca. 0,5 bis 5,6 g Gewicht NATN 852:1-2, OIP 115 483:1-4
- dalla e3** → **e3**
- dam** S. "Gemahlin, Gattin, Ehefrau; Gemahl, Gatte"; *mutu, aššatu*; aS-nS. aS, Srg, nS Gi, Ni, Um **dam-ni**, nS PD **dam-a-ni**. aS-nS administrativ "Gemahlin, Ehefrau", von PN oder Beruf; **dam** "Gemahl, Gatte" in Rechtsurkunden nS Gi, Um, z.B. nS Um PN **dam-ĝu10 in-gaz** "hat meinen Gatten erschlagen" TCL 5 6168:12; **e2 dam** "Frauenhaus" als Bauteil nS PD TRU 389:1.4, aS-Srg TempelN **e2-dam**; in PNN "Gemahl, Gemahlin" aS/Srg, vereinzelt nS; in GNN "Gemahlin" aS-nS; → **nam-dam**; Phrasen → **dam tuku**, → **dam tum2**
- # **dam dumu** "Frau und Kinder", aS-nS; aS-nS **dam dumu-ni/-ĝu10**, aS Gi **dam dumu-ni-ta** "mit Frau und Kind(ern)"
- ĝešdam** S. aS Gi kurz für → **ĝešdam apin**
- # **ĝešdam apin** ein Pflugteil, "Schargestell" (?); aS Gi. Deutung nach Hruška, RIA 10, 512; anders Civil, ARES 4, 117. Selten auch nur **ĝešdam**
- ***dam-ga** = **dam2-ga**
- dam-gar3-ra** = **dam-gara3**
- dam-gara3** S. „Händler, Kaufmann“; *tamkaru*; aS-nS. Form: Vereinzelt Srg Gi, Ni, nS Ni, Ur **dam-gar3-ra** bzw. **dam-gara3^{ra}**; Dat. manchmal aS-Srg Ni **dam-gara3-ra**; Erg. **dam-gara3**; Srg Ni **dumu** PN R-**ke4**, nS Ni, Um, Ur **dam-gara3-ne**; vereinzelt nS Ni, Ur **dam-gar3-ra-ne**. PN R passim, aS Gi R GN/PN/**e2-munus**, aS Gi, Srg Um R **saĝĝa**, Srg Gi R HU.KU.BU.NE-me, nS Ni R ON NATN 166; → **gal-dam-gara3**
- dam-gara3-gal** S. "Oberhändler, -kaufmann"; aS. aS Um, Ni
- # **gal-dam-gara3** S. "Oberhändler, -kaufmann"; aS Gi Uremuš R (**ba-u2/e2-munus**)
- dam-maḥ** S. eine Funktion(?), ein Beruf(?); aS. aS Um HUCA 49 n.20, aS Ni OSP 1 36 ii 1'; vgl. → **dam-tur**
- dam-še-lum** = **dam-ši-lum**
- dam-ši-lum** S. eine Pflanze, gebraucht als Aromaticum bzw. für Fasern; = *d/tamšillu*(?); nS. Nach Snell, YNER 8, 236 wohl = *šimeššalu*. 1. ein Aromaticum: nS Ni **dam-ši-lum**, nS Um **dam-še-lum**, nS Ur **šem dam-ši-lum**, für Duftöl. 2. Fasern für ein einfaches Leinen: nS Ur **gada du dam-ši-lum** UET 3 1554 iv 14, 1569:2
- dam-tur** S. eine Funktion(?), ein Beruf(?); nur aS Ni OSP 1 23; vgl. → **dam-maḥ**
- dam2**(UD)-**ga** S. ein Lederstreifen; Srg. Lesung nach Steinkeller, MesCiv. 4, 75; zu **dam-ga** Civil, ARES 4, 117; aber von → **ĝešdam(-apin)** zu trennen. Srg Um USP 15:1; Srg LATIM 40
- dana** S. "Doppelstunde, 'Meile' (von 10,8 km)"; *bēru*; aS-nS. Srg Gi als Längenmaß, aS Ur bei ON (unklar); in ON: nS ON **e2-dana** NATN 717:2; **da-na** aS Is **pa5-da-na** Lambert-T. iv 21 u.ö., nS; nS Um **de3-na, te-na, te_x(PI)-na** in ON **e2-(saĝ)-da-na**
- dar** Vb. (I) trans. "spalten"; *salātu, hepû*; aS-nS. aS Gi Formen **dar-ra** und **dar-a** (lies wohl **dara-a**); nS Ni **da-ra** = **dar-ra**. Holz: nS Ur **ĝeš al-dar-ra**; aS Gi s. unten **ĝešeme dar**; Holzpflocke nS Gi **gag dara-a** RTC 221 v 9. Äpfel: nS Ni **ĝešhašḥur al-da-ra** NATN 563:6; Fluss: aS Ni JahresN Fluss den Ort Nippur **i3-dara-a** ECTJ 138:19; Fisch s. unten ku6 dar; Vögel: Srg Gi **mušen dar-ra** ITT 2 5711:1; nS Gi **mušen tur al-dara-a** (neben Eiern) ITT 2 3649:2. In FlurN/ON aS-nS

- # **a2 dar** "gewaltsam hindern, verwehren"; *dāšu*; nS. nS Gi (Gerste) **a2 in-da-an-dar-eš** "hat man ihm verwehrt" TCL 5 6047:6, **a2 bi2-in-dar** ib. 13
- # **ĝešeme dar** "Wurzeln(?) spalten"; aS. aS Gi **ĝešeme dar-ra** DP 444 i 1 u.ö; Hölzer **eme dara-a** neben **eme** šU4.UR(-a) DP 437, 447, 448, 470 [hierher auch **eme dar** VS 14 157 (AWL Nr.75) iii 3?]; → **ĝešeme**
- # **ku6 dar** "Fisch spalten" (d.h. zur Konservierung den Fisch der Länge nach teilen, ausnehmen und wohl trocknen); aS-nS. aS-nS **ku6 dar-ra** "gespaltener Fisch, Klippfisch", dies aS Gi vs. "frisch" (**a-de2, su-su**); nS Ur **ku6 al-dar-ra** UET 3 1314:1'; sehr selten stattdessen **ku6 UD** "trocken"; → **a-DAR.HUB2**^(ku6), → **agargara**^(ku6), → **aštub**^{ku6}, → **GAM.GAM**^{ku6}, → **(ku6)gir**, → **ku6gir5-gir5**, → **ĜEŠ.PI**^(ku6), → **KIN**^(ku6), → **ku6para10**, → **suḥur**^(ku6), → **sumaš**^{ku6}, → **ŠE+SUHUR**^{ku6}, → **TA×ŠE**^{ku6}
- dar**^{mušen} S. "Frankolin"; *ittidû*; hier nur in
- # **dar**^(mušen) **me-luḥ-ḥa** S. wörtl. "Meluḥḥa-Frankolin" = "Haushuhn" (?); nS. nS Ur aus Elfenbein
- ĝešdar-du3** → **ĝešdar-GAG**
- ĝešdar-GAG** S. "Haltepflöck"; nS. Lesung **ĝešdar-du3?** Vgl. **dimgul2**^(MA2×GAG) = *tarkullu?* nS Gi für Webrahmen RTC 221 xi 10' (Waetzoldt, Textilindustrie 135f.); nS Gi, Ur (**ĝešdar-GAG** in PNN
- dara** Vb. → **dar**
- dara** S.?.; unkl. El. in GN aS-Srg **nin-dara**, Srg-nS **nin-dara6a**; nS Um **nin-e2-dara6a** TCL 5 6053 i 23
- tu9dara2** S. "Gürtel"; *nēbettu*; nur nS Ur UET 3 1754 r. ii 4, UET 9 260:1; → **tu9niĝ2-dara2**, → **niĝ2-tal2-dara2**
- ĝešdašgari** S. "Buchsbaum(holz)"; *taškarinnu*; aS, nS. aS Ad, Gi, nS Gi, Ni, Ur; für kostbare Holzgegenstände, auch "Bett" **ĝeš-nu2**, "Stuhl" aS Ad **iš-de3**, nS Gi **ĝešgu-za**, "Tisch" nS Ur **ĝešbansur**
- # **ĝešdašgari ḥa-lu-ub2** nS Ur UET 3 831 (sonst (**ĝeš**)**ḥa-lu-ub2**)
- de2** Vb. (I) trans. "(Flüssigkeit) gießen, eingießen; (Öl, Fett) ausgießen, ausmessen; (Gerste) schütten; (Metallobjekt) gießen"; *šapāku, šaqû*; aS-nS. 1. Flüssigkeit "ausgießen", nS Um **a se27 de2-a**, mit Lok. "eingießen" nS Ur **bur-ra ba-an-de2**. 2. Öl (i3) "ausgießen" i.S.v. "ausmessen", aS Is, nS Gi; aS Gi als t.t. für das Abliefern von Fett, Öl. 3. Gerste "schütten" nS Ni,Um. 4. Metallobjekte "gießen" aS Is **uruda ... ḥa-bu3-da uruda ib2-ta-de2-de2**; nS Ur; → **niĝ2-i3-de2-a**
- # **a de2** "fluten, wässern"; Srg(?), nS. "Fluten" im Frühjahr zum Durchfeuchten und Entsalzen, dagegen "bewässern" des bebauten Feldes → **a du11**; Srg Ni **[a-bi] ab-ta-de2** OSP 2 74:11, → **a-de2** Adj. aS,
- # **a se27 de2** "kühles Wasser ausgießen", nS. Als kultische Handlung nS Um TCL 5 5672 iii 19; 6040 iii 16, iv 11, 23
- # **gu3 de2** "anrufen, rufen; anfordern, verlangen, bestellen"; *nabû, šasû*; aS-nS. 1. Jmd., etwas "(an)rufen", nS Ni PN **e2 dam-gar3-ra gu3 bi2-de2** "rief das Kaufmannshaus an" NATN 511:9f.; in Namen aS-nS, z.B. aS Gi FlurN **en-ne2/e-gu3-ba-de2**; Srg-nS PN **gu3-de2-a**. 2. "anfordern, verlangen, bestellen", aS-nS. aS Gi **munus-e gu3 ba-de2**; nS auch inf. **gu3 de2-a-ni**; nS Ur **sa2-du11 u3 niĝ2 diri gu3 de2-a** "regelmäßige Lieferung und zusätzlich Bestelltes"; → **niĝ2-ĝu3-de2**
- # **kaš de2** "Bier ausschenken; jmdm. einschenken, jmd.n (Dat./Dir.; IO) bewirten"; nS Um, Ur PN **nar-e lugal-ra kaš i3-na-ni-de2-a** UET 3 853:2f.
- # **u2-gu de2** "verlustrig gehen", kaus. "verlieren"; *ḥalāqu*; aS, nS. Intrans. aS Is PN **u2-bu3 i3-de2**; nS Gi **mu anše 1-am3 u2-gu ba-an-de2-a-še3** "weil 1 Esel verlorgen gegangen ist" ITT 2 944 H.8
- de3-na = dana, = eden**
- de5-g** Vb. (II)
- # **de5-de5-g** Vb. "einsammeln"; *laqātu*; aS-nS. Immer redupliziert. aS Gi Zwiebeln **e-ta-de5-de5**; Gerste "nachlesen" nS Um **še de5-de5-ga**; Haus, Besitz "einsammeln", d.h. "plündern"(?) Srg Gi **bar e2** PN **de5-de5-ga-ka**, Srg Ad Esel **la2-NI** hierher?; nS tote Tiere

"einsammeln" nS Gi, Ni, Um, Ur **de5-de5-ga(-am3)**, tote Menschen "einsammeln"(?) nS Um TENS 426:9

ġeš šu de5(RI)-de5(RI) Srg Ni OSP 2 58:13. 59:7 unkl.

la-ag de5-de5-g "Erdrklumpen einsammeln"; nS Um **ab-sin2-ta la-ag de5-de5-ga**

na de5 "klären; (Bäume) auslichten, (Holz) (heraus)schneiden; (tote Tiere) aussortieren; reinigen; raten(?)"; *ašāru*; aS, nS. "(Bäume) auslichten, (Holz) (heraus)schneiden" aS Gi; "(tote Tiere) aussortieren" aS Gi; "reinigen" nS Ni lit. NATN 8 iii 4 **na de5-ga**; "raten" in aS Ni PN **na-de5-de5** ECTJ 23 iii 1 hierher?

šeg12 de5-de5-g "Erdrklumpen (wörtl. "Lehmiegel") einsammeln"; nS Ni NATN 94:5

de6 Vb. (IV) Bm **tum3**, Bplur **lah4**, "bringen, liefern; (mit Ventiv) herbringen; wegbringen, für sich mitnehmen (mit **ba-**)"; (*w*)*abālu*; aS-nS. Form wegen Schreibungen mit **ti** (Garšana) /de/, nicht **ře6** (Lautwert **ra2/ře6** aus **ařa2** "Weg" abgeleitet). Objekte, Einlieferungen, oft mit **-še3** bzw. **-ta**; aS Gi, nS Um Feldanteile (mit **ba-**), nS Ni Haus, nS Um auch "Aussagen" **ka-enim-ma**, nS Ur "Nachricht" **a2-aġ2-ġa2**; als Pfand? nS Ni Feld **ge-NE ba-ši-ni-de6-eš2** NATN 304; dagegen Personen, Tiere, Boote "bringen, führen" → **tum2**

Überblick Verbalformen: **de6**, trans.: aS Gi selten an einen Ort **e-na-de6**, **e-de6**; **ne2-de6-a** DP 438 ii 3, DP 442 ii 4; **mu(-na)-de6(-a)**, **mu-ne-de6** "hat ihm/ihr/ihnen geliefert", Plural **unu3-de3-ne mu-de6(-a)**, **ba-de6**, **ba-na-de6** "hat mit sich genommen", **nu-banda3 e-ma-de6** DP 412 ii 5, Fett **ša3-bi-ta e-ma-ta-de6** DP 266 iii 1; aS Ni **i3-de6**, **in-de6**, **in-na/ne-de6**, **mu-de6**, **ba-de6**; aS Is **i3-na-de6**, **ba-ši-de6**, **ba-de6**; Srg Ad, Gi, Ni **i3-de6(-a)**; Srg Gi, Ni **i3-na-de6**, Srg Gi, Um **mu-de6(-a)**, Srg Gi Boot (Erg.) **ib2-de6-a-am6** ITT 1 1075:5; Srg Ni **mu-ši-de6-a**, **ba-de6**; Srg Um **e-na-de6**, **ba-de6-eš2**, **ba-na-de6**; nS Gi, Ni **(nu-)mu-de6**, nS Gi **erin2-e ba-de6-a**, **ba-an-de6**, **im-ma-de6**; nS Ni **nu-na-de6**, **nu-de6**; **ba-de6**, **ba-ši-ni-de6-eš2**, **ba-ra-de6**, **im-ma-na-ra-de6**; nS PD Geschenke **i3-ne-de6**, **i3-na-an-de6(-eš2)**; nS Um **i3-im-de6**, **(la-)ba-an-de6**; nS Ur **i3-de6**, **in-na-de6-a**, **mu-de6-a**; nS Ur **mu še ... e2-gal-e ba-ab-de6-a-še3** UET 3 993:5-6.

de6, intrans. Formen, pass. Sinn: aS Gi **ba-de6** "wurde hinggebracht", mit Vent. **e-ma-de6**, aS Ni **a-de6**, aS Is Fluss **ha-ba-de6** "soll weggenommen werden" Lambert-Tafel ix 12; Srg Ad **ab-de6**; Srg Ni **ab-ši-de6**, **an-ne-de6**; Zwiebeln **e2 lugal al-de6** OSP 2 178:8; nS Ni **an-na-de6**; nS Ur **ba-de6**.

Infinit aS-nS **de6-a**; PN nS Um **de6-a-ġu10** "mein Gebrachtes"

Bm **tum3** (Agens vor Basis): aS Gi **mu-tum3**, **ba-tum3**; Srg Ad **an-tum3**, **ha-ba-tum3**; nS Ur **mu-tum3-da** UET 3 35:7; nS Um PN-e **ba-an-tum3**, **erin2-e ba-ab-tum3** TCL 5 6048:8.21, nS Ni **ha-ab-an-tum3**; nS Gi PN **niġ2-nin-ġu10-mu-tum3**

Infinit nS **tum3-da/-dam/-de3**; einmal nS Ni **tum3-mu-da** NATN 100:15, einmal nS Ni **tum2-de3** NATN 31:5

a=ERG de6 "vom Wasser abgetragen werden"; nS Ni, Ur. Feld **a-e de6-a**; vgl. → **a=ERG gu7** nS Um

a=ABL de6 "(Feld) trocken legen, entwässern" (wörtl. "aus dem Wasser bringen"); nS. nS Is JahresN Išbi-Erra 10 **a-ša3 gibil a-ta de6-a**

gada=LOC de6 "Leinen waschen" (wörtl. "in das Leinen bringen"); nS Ur UET 3 1627

šu-du8-a de6 "Bürgschaft leisten" (wörtl. "die gebundene Hand bringen"); aS-nS. aS-Srg Ni **šu-du8-a/an-ni i3-de6**; nS Gi **in-de6**, nS Ur **i3-in-de6**, nS Ni **ba-an-de6**, nS Um "dafür" **šu-du8-a-bi in-de6**

tu9-g=LOC de6 "Stoff waschen" (wörtl. "in den Stoff bringen"); nS Ur; **naġa** "Soda" (auch Öl, Gips) **tu9-ga/gada-a de6-a-aš**

u4-d=ERG de6 "vom Sturm weggetragen werden (Feld)", Srg-nS. Srg Ni **mu aša5 gibil u4-de3 ba-de6-a** OSP 2 139:11f., nS Gi **lu2 a-ša3 u4-de3 de6-a-me** RTC 419, nS Um **a-ša3 u4-de3 de6-a** TENS 273:2-3

de6 = re6 = ri

delmun → **gada delmun**, → **šum2 delmun**

deš Num. "eins"; *ištēn*; aS-nS. Zur Form: aS-nS **deš-a-kam**, nS **deš-e** (Dir.)

di → **du11-g**

di-d S. "Prozess, Rechtsstreit" (wörtl. "das zu Sagende, zu Behandelnde"); *dīnu*; aS-nS. Srg Ni "Kommissär" **maškim di-da**, nS Ni **maškim di til-la(-bi)**; Srg Is **lu2 di-da-ġu10-me** "sind meine Prozessgegner" BIN 8 155:7 u.ö.; nS Gi **ki di-da-ka** (loc) "Gerichtsort"; nS Gi **lu2 ki di-da-ka gub-ba-me** "die beim P. anwesend waren" ITT 2 925:31'. In PN oft mit Utu: Srg Ni **di-^autu-zi** "Utus Urteil ist richtig", Srg Um **di-^autu**; nS Gi **^autu-di-de3**, auch aS Ni **lugal-**, nS Ur **niġir-di-de3**. Verben: **sa2 du11** "beenden, ausrichten" Srg Gi **di-bi sa2 he2-be2** ITT 2 5758 r. 7'; **si sa2** "führen" aS Is **di-bi si bi2-sa2** LATIM 5:8', Srg Ad, Ni; nS Gi **di-ta ba-taka4-a** "der im P. abgewiesen wurde" ITT 2 920:6; → **di dab5** "P. übernehmen"; → **di du11-g** "Prozess führen", → **di ku5-dr** "Rechtsfall entscheiden", → **di til** "Rechtsfall beenden"

DI-g Vb. unkl. nS Um Opfer **e2 a2-ġal2 nu-tuku-a** DI-ga TCL 5 6053 iv 17

di du11-g → **du11-g**

di ku5-dr → **ku5-dr**

di-ku5-dr S. "Richter" (→ **di ku5-dr**); *dayyānu*; Srg-nS. Plural nS Gi, Ur **di-ku5-ne**, nS Um **di-ku5-e-ne**. In einem Rechtsfall **R-bi(-me)**; PN R als Zeuge, Siegelinhaber; "königlich" nS Gi **ki R lugal-ke4-ne-ka** ITT 2 1010+:25

DI.TAG S. ein Objekt; nur Srg Ni ECTJ 155:5

di til → **til**

dib Vb. (I) (intrans.) "passieren, vorbeigehen, durchqueren"; (trans.) "übernehmen, übertreffen"; *bâ'u, etēqu*. aS-nS. (intrans.) GN, FlurN, TempelN, PN nS PD, Ur **niġ2-erim2-nu-dib** "das Böse kommt nicht durch". (trans.) "übernehmen": nS Personal nS Gi PN **nu-dib-ba im-ma-ta** RTC 399 v 7 u.ö.; Siegel **kišeb3 dib** nS PD, Um; "übertreffen", PN aS Ni **lugal(GAL:LU)-mu-dib** "übertrifft (alles)", Srg Ni **nin-mu-dib**; GN aS Gi **^aama-nu-mu-dib** "die Mutter, die niemand übertrifft". → **ġes^{ig} dib** "Außentür, Durchgangstür"(?)

dib Adj.(?) unkl. als Attribut von → **ġes^{ma-al-tum}** "Bett, Liege"; → **za3-dib** "Schulter"

ġes^{dib} S. etwa "Zwischenstück (eines Stammes), Seitenstamm"(?); aS, nS. aS Gi zu 1/3 bis 4 1/2 Ellen Länge neben **ġes^{LAM-saġ}** DP 455, 456; nS Ur neben u.a. **ġes^{ġušur}** "Balken" UET 3 272, UET 3 826 iii 9-12; auch von Dattel

uruda^{dib} S. ein Kupergegenstand; nS Ur R **gag si** UET 3 752 r.ii 15.26

dida(BI.U2.SA) S. "Trockenbier, Trockenmaische"; *billatu* ("Gemisch"); Srg-nS. **dida** ist ein trockenes Bier-Vorprodukt (Stol, BiOr. 28 [1971] 169), aus angegorener Maische (→ **titab2**, aS) durch Trocknen gewonnen, das mit Wasser für Bier angerührt werden kann. Srg Ad **kaš saga10 dida_x**(U2.SA) und **kaš saga10 sur-ra**, "Trocken'-Bier" und "flüssiges Bier" OIP 14 184; nS Ni wohl **dida2**(BI.DU.SA für BI.UŠ.SA) NATN 964. Gezählt (in Krügen, AŠ als Zahlzeichen; nS zu 30 **sila3**; vgl. akk. *pīhu*, Ni NATN 503:1, PD TCL 2 5528 ii 7, Is BIN 10 167:8), aber nur selten explizit: Srg Gi 10 **dida dug** "10 Krüge B." ITT 2 4382:5; seltener im Hohlmaß. Srg-nS Qualitäten **dida saga10** "gut" und **dida du** "gewöhnlich". nS Gi Botentexte **dida kaskal-še3** "für den Weg", vs. Bier **kaš ša3 iri** "in der Stadt", z. B. RTC 353:4-5

didli lies **dili-dili** (→ **dili**)

diġir S. "Gottheit, Gott"; *ilu*; aS-nS. Eine bestimmte Gottheit: Im Kult Verweis auf die jeweilige "Gottheit", z.B. nS PD **diġir e2-a-ni-še3 du-a-ni** "als die Gottheit (= Anunitum) in ihren Tempel ging" TRU 273:21. Plural Götter eines Ortes aS Gi **diġir-re2-ne, diġir-ne**, Srg Ad **sa2-du11 diġir-e-ne**, nS **diġir-re/e-ne**, nS Is **diġir-re-e-ne**; nS Ur **diġir tur-tur** "kleine Götter" (neben Nanna). Zu einer/der Gottheit gehörig: Personal nS Gi, Ur **ġiri3-si3-ga diġir-ra, nu-banda3 diġir** aS Um; allgemein "von einem Gott" nS Ur Objekte, z.B. **1 ġiri2 ur2-ra diġir** UET 3 756:1. In PN ein bzw. ein bestimmter Gott, etwa aS-Srg **saġ-diġir-tuku**, aS Gi, Ni **diġir-kala-ga** "mächtiger Gott", **lu2-diġir-ra** "Mann Gottes"; "mein Gott" z.B. aS-nS **nin-diġir-ġu10**, nS Gi **diġir-ġu10-ma-an-šum2**; fast nie "sein Gott", nS Gi **diġir-ni-ka-sa6**. Verweis auf König, nS Ur Ibbi-Suen **diġir kalam-ma-na** "Gott seines Landes" UET 3 242 Si. i 2 u.ö.; PN nS Ur **^asul-gi-diġir-kalam-ma**. → **ama diġir-re2-ne-k** aS Gi, → **e2 diġir-ra-k** "Tempel"; statt **ki diġir** lies → **ki-an**

diġir-dim2-dim2 S. "Götterbildner (*theoplastes*)"; nS. Als Beruf nS Gi, nS Um; Lesung aufgrund der Reduplikation

dili Adj. "einzeln"; nS. Differenzierung von **aš** "eins" oft unsicher. Hier nur pluralisch

- dili-dili** "einzelne, verschiedene, mehrere" (→ **dili**); *mādūtu*; aS-nS. z.B. aS Gi **maš-da-ri-a dili-dili-am6**; aS Gi **lu2 dili-dili-e-ne**; nS Ur **lu2 dili-dili-ne**; vgl. → **hi-a**; → **ĝeš-Aš** (lies **ĝeš-dili**?)
 # **dili-dili-bi** "verschiedene davon, einzeln"; aS Gi
- dilim2** S. "Löffel, Schöpfkelle; Waagschale"; *itqūru*; aS-nS. Aus Bronze: aS Gi in Schiffform **zabar3 dilim2 ma2 delmun** als Weihgeschenk. Srg Gi **zabar dilim2 da** STTI 8:5; aus Holz nS Ni **ĝeš dilim2**. Schale der Waage: Srg Ni, nS Ur **dilim2** nS Gi **uruda dilim2 ĝeš-rin2**; hierher wohl nS Um **ĝeš dilim2 gun2-na** AAICAB I/3 Bod.S 138 ii 16; nS Um, Ur mit Gräsern ausgelegt. Unklar Dattelfiedern und Rispe **dilim2-ma** von Boot von Šara TCL 5 6036 ix 9 (wohl nicht "Ruderblatt"). nS in FlurN(?)
- (ĝeš)**dim** S. "Stange, Stab, Pfosten"; *maḥrašu, markasu, timmu* u.a.; nS. Meist aus Holz, **ĝeš dim**; aus Kupfer **uruda dim** UET 3 752 r.i 14 u.ö.; → **e2-dim**
- ĝeš dim-gal** S. "Pfosten"; *tarkullu*; nur nS Um aus **ĝeš u3-suh5** zu mehr als 8 Ellen TCL 5 6036 iii 24. xvii 27
- dim2** Vb. (I) "anfertigen, herstellen; verarbeiten; (Feld) bestellen"; *banû, epēšu*; aS-nS. Etwas "herstellen" usw. als handwerkliche Arbeit, z.B. aS Gi **šeg12 dim2-me-me**, DP 122 iii 5, nS Um **adgub ĝege2 ... dim2-ma** TEN 381:3, nS Ur **a2 naĝar ... ĝeš apin dim2-ma** UET 3 1091 iii 5'. JahresN nS Gudea bis Šu-ilišu: Waffe, **balag** "Leier", **šu-nir** "Standarte", Ziegelform, Boot, Wagen, Thron **mu-na/ne-dim2, in-dim2, mu-dim2**, intrans. **ba-dim2(-ma)**. Material "verarbeiten": Holzblöcke **dim2-me-de3** UET 3 1498 vi 38; "(Material) zu etw. (TERM) verarbeiten" Srg Gi, Objekt **še3 ba-dim2** nS Ur. Feld "bestellen": nS Ur **mu gana2-ni ... nu-dim2-ma-še3** UET 3 945:10, **a-ša3 PN ib2-dim2** UET 3 1366:3; Versorgungsfeld "anlegen" (oder "bestellen"?) **šuku lu2 1-a=GEN7 u3-ul-dim2** TCL 5 6048:20. → **diĝir-dim2-dim2**, → **ĝeš pana-dim2**
- ^{tu9}**DIM2-bala** S. ein Textil; nur Srg Gi STTI 82:3
- dim3*(LU2-šeššig)** S. "Puppe; Schwächling(?)"; *dunnamû, ulālu, saklu*; aS-nS. "Puppe", aS Gi R ... **tur** aus Holz und Elfenbein RTC 19 i 3-4; nS Gi Puppen-Möbel(?) **ĝeš ĝiri3-gub dim3, ĝeš sila3 bur-zi dim3** UET 3 1498 vi 42f. und Par. Vereinzelt in PN, hierher auch nS Ur **geme2-^dnin-dim3(AD6)-ma?**
- dimgul2(MA2×GAG)** vgl. **dar-GAG?**
- diri-g** Vb. (I) "übertreffen, über etw. hinausgehen"; (*w*)*atāru*; aS, nS. "darüber hinausgehen, zusätzlich vorhanden sein" aS Gi, z.B. Tiere über Gespann (zu 4 Tieren) hinaus **surx 1/2/3 i3=DIRi**
 # **a diri-g** "über Wasser gleiten" → **a=DIRi-g** "Floß"
 # **ma2 diri-g** intrans. "treiben, gleiten (vom Boot)"; trans. "Boot (flussabwärts) driften, dahinfahren"; nS Ni, Um Arbeiter **ma2 diri-ga**
- diri-g** S. "Zusätzliches, Überschuss"; (*w*)*atru*; aS Ni, nS. nS Ur **diri la2-ni ba-ab-gu7** "Überschuss wurde durch Differenz ausgeglichen" UET 3 1779 iv 6; nS Um von Feld **diri-bi erin2-e ba-ab-tum3** TCL 5 6048:21; nS Gi, Um, Ur **diri niĝ2-ka9-aka** "von Abrechnung". Verbuchungsvermerk "Überschuss" am Beginn der Zeile aS Ni (OSP 1 81 ii 1), nS Gi, Ni, Um, Ur; nS Um **diri-ga-am3** (vs. **la2-ni-am3**) "ist Überschuss" (d.h. übersteigt das Kapital); nS Ni **diri-ga** NATN 972:5.6
 # **diri=TERM** "zusätzlich"; Srg Ni Stadtfürsten-Tisch **diri-še3 ib2-gu7** OSP 2 135:13
- diri-g** Adj. "zusätzlich, überschüssig"; (*w*)*atru*; aS-nS. Form nS auch **dirig-am3, dirig-e**. Bei Gütern z.B. aS Gi **aša5, še diri**, aS Ur, nS; PN nS Um **dumu=DIRi**.
 # **gud diri-g** "zusätzliches Rind", bei Pflugteams nS Um **gud diri(-ga)**
 # **iti diri** "Schaltmonat", nS. nS Gi, PD, Ur, z.B. **ša3-ba iti diri 2-am3 i3-ĝal2** "darin liegen 2 Schaltmonate"; als Monats-N nS Gi, Ni, PD, Ur **iti diri** MonatsN xii, z.B. **iti diri še.kin-ku5**; nS Ur **iti diri MN=DIR us2-sa** "auf den MN folgend"; nS Um, Ur **iti diri**
 # **niĝ2 diri** "Zusätzliches"; nS Ni, PD, Ur; nS Um bei Opfern **sa2-du11 niĝ2 diri** "(Standard-)Lieferungen (und) Zusätzliches"; nS Ur **niĝ2 diri gu3 de2** "zusätzlich Bestelltes" (→ **gu3 de2**)
- diš** lies → **deš**
du = **du2**

du = du3**du = du7** in → **eš3-a-ab-DU?** → **šar2-ra-ab-DU?**

DU Vb. unkl. → KA.DU

du Adj. "gewöhnlich, einfach" (wörtl. wohl "gängig"), Srg-nS. Semantisch begründete Lesung **du** statt **ġen** nicht zu beweisen (bei Englund, CDLN 2011:4 ist ITT 3, 5235:5 verlesen; lies **gam-gam-ma'** statt "**du2**"). Bei Gersteprodukten "einfach, gewöhnlich": **kaš du** Srg Ad (vs. **saga10**), nS **babir/babir2**, **dida**, **inda3**, **kaš (gegge)**, **niġ2-ar3-ra**, **sumun2**, **tuĥ** neben **saga10** "gut"; bei Wolle und Wolltextilien einfachste Qualität: Srg Ad ^{tu9}**guz-za**, nS **siki**, Textilien nach **4-kam us2** bzw. nS Gi Reihe **saga10**, **us2**, **du**; bei Leinen: nS **gada**, **gu** in Reihe (**šar3**), **ša3-gu**, (**3-kam us2**)

du-du S. eine nahestehende Person (Koseform), auch göttlich gedacht; aS-nS in PN. PN aS-nS **du-du**, Srg-nS **du-du-ġu10**, nS **ses-/nin9-R**, nS Ni **du-du-am3**, nS Gi **du-du-ĥa-ma-til3**; vgl. ähnlich → **da-da**

du-lum = dulum2**du-ti-da = tu-di-da****du-ug-šu** S. "Schild"; = *tukšu*; nS. nS Is BIN 10 97:8**du2-d***, **u3-du2-d** Vb. (III), Bm **u3-du2**, **du2(?)**, trans. "gebären, hervorbringen", intrans."geboren werden"; (*w*)*alādu*; aS-nS. aS-nS **du2-d**, nS PD, Ur **u3-du2-d**, **u3-du2**; Schreibung nS Gi einmal **du-da**.

Menschen: trans. aS Gi Frau (Erg.) **dumu(-munus) i3-du2-da-a**, nS Gi **dumu nu-du2-da**, Imperf. nS Ur **ġurgu2-bi-ta** ... Pnf [...] **-u3-du2-a** "danach, wenn sie gebärt" UET 3 39:8, ähnlich wohl nS Gi Sklavin PN-**še3 in-ši-in-du2-a** ITT 2 752:19; intrans. nS Gi PN **i3-du2-da** ITT 2 744:12. In PN aS Gi Typ **lugal-^dnašše-mu-du2** (DP 113 vii 1), nS **^dnin-lil2-e-mu-du2-ud** (UET 3 754 ii 6'), inf. aS/Srg Ni, nS **du2**, nS Um **du2-da**.

Tiere: Srg Ad **ud5 maš2 ba-du2**; nS Gi Eselin **amar du-da** ITT 2 1008:2; nS PD **sil4**, **kir11**, **maš2 (ga) u3-du2-da**; **maš2 ba-uš2 ša3 u3-du2-da**

Objekte: Schiff nur als Fehler **du2** für **dim2** nS Ni JahresN ŠS 8NATN 510:7, 672:11# **egir du2-da** "nachträglich (nach letzter Abrechnung/Inspektion) geboren"; nS Gi **dumu egir du2-da(-me)** in Personenlisten RTC 399**du2-ud = du2-d****du3** Vb. (I) trans. "errichten, bauen, aufstellen; (Baum) pflanzen; (jmdn.) behindern", intrans.

"sich in den Weg stellen"; *banû*, *epēšu*, *zaqāpu*; aS-nS. Gebäude "errichten, bauen": aS Gi Haus PN (Erg.) **i3-du3-e** DP 613:3; aS Ni **e2 lugal in-du3-a**; Tempel, Gebäude nS in JahresN; **e2 alan** KönigsN **du3-de3** ITT 2 3390:7, nS Um Arbeiter **ġa2-nun du3-a**; aS Gi in Ortsangaben, z.B. **e2 ensi2-ka ON-ka du3-a-ta** "vom Haus des Stadtfürsten, das in ON errichtet wurde" DP 473 v 1-2; PN nS Ur **e2-ĥi-li-a-i3-du3**; Srg Gi **e2 du3-a**; nS "Haus, Gebäude" als Verkaufsobjekt → **e2 du3-a**.

Mauer **bad3** "errichten", aS Gi, nS in JahresN, nS Ni unorthograph. **bi2-du** NATN 836:8.(Deich) "errichten, anlegen" für Felder aS Gi **mu-du3**, **mu-na-du3**, **mu-ne-du3**, **e-ne-du3**; **e-ma-du3**; vgl. → **eg2 du3**; nS Um **kuġ2-zi-da**.Hölzer "aufstapeln" (?), aS Gi Holzobjekte **i3-du3**.

Objekte "aufstellen", JahresN Gudea **ġeššar2-ur3-ra ba-du3-a** RTC 201 r. 3; nS Ur Objekte auf Boot **ba-a-du3** UET 3 285 r.3', nS Ur Rohrzaun **ge-šal2** im Haus **ba-an-du3** UET 3 852:3, Türen **du3-a-bi** NATN 302 iii 3'; → **ġešma2-du3** "Spanten"; Objekte: → **urin** in FeldN **urin-du3-a**, vgl. → **ġešdar-GAG (ġešdar-du3)?**. Weihung "aufstellen" nS Gi **subi3 gu-la du3-a** RTC 315:9.

Baum "pflanzen"; nS, z.B. nS Ur **ġešġešnimbar i3-du3**, **ġeššeneg gal eg2-ge du3-a** UET 3 1416:3-4; → **du3-a-TAR**.

In Zusammenhang mit Körperteilen: → **saġ-du3** "Dreieck", bei Textilien → ^{tu9}**ib2-ba-du3**, → ^{tu9/gada}**niġ2-tun3-du3**, → ^{tu9/gada}**ša3-ga-du3**. Unklar Wolle nS Ur **saġ siki du3-a**, Leinen (**gu**) **sa du3-a**; Leinengewänder für Gottheit **ba-ab-du3** UET 3 1572:3.

"(jmdn.) behindern", intrans. "sich in den Weg stellen"; aS Gi **u4 an-du3** "wenn sie sie behindert" RTC 16 v 7, **lu2 [am6]-ma-d[u3-da]** DP 31 Rd. 1; Srg Ni **im-ma-du3** OSP 2 48 iii

- 10, nS Ur **lu2 nu-ma-du3-a** UET 3 49 r.2, nS Ni **tukum-bi lu2 ba-a-du3**; hierher FeldN nS Um **MUNUS-siki-nu-du3?**
- # **al du3** "Hackarbeit durchführen; mit Hacke roden(?); aS, nS. aS Gi Kanal, Damm "mit Hacke bearbeiten", d.h. wohl von Bewuchs reinigen (kaum "graben"), **i7=LOC al i3-mi-du3-a-a** DP 480 ii 2; nS Ni neben **al a5, al du3** größere Flächen 15-30 **sar**, nS Ni → **al-du3 a5**
- # **amar du3** "Kalb entwöhnen(?)" (wörtl. etwa "aufrichten"); aS, nS. aS Ni **amar du3 tuḥ-a-am6** OSP 1 102 iv 1 (hierher?); nS Um, Ur **amar du3-a**; vgl. **sil4 du3**
- # **apin du3** "Pflug aufstellen, herrichten(?)", aS Gi **anše apin du3-a**, nS Gi Opfer **a-ša3 apin du3-a** RTC 313:2
- # **eg2 du3** "Deich errichten", aS; vgl. auch → **kiḡ2 du3**
- # **gag du3** "Nagel (in die Wand) einlassen" (symbolisch als Zeichen des Verkaufs), aS; aS Gi "den entsprechenden Nagel" **gag-bi eḡar-ra bi2-du3**
- # **ḡeš=LOC du3** "an (hölzernem) Schaft, Stiel anbringen, aufstecken; schäften", aS, nS. aS Ni Speerspitzen "zu schäften" **ḡeš-a du3-de3** ECTJ 181:6, nS Gi Peitschen **usan3 ḡeš-a du3-a** RTC 203 r.2', nS Ur **gag-si-sa2 du3-u3-de3** UET 3 451:2.
- # **ḡiri2 du3** "auf Messer stecken"(?); nur aS Gi **ku6 ḡiri2 du3-a**
- # **ḡiri3 du3** "mit Standfuß versehen"(?); nS von Behältern, z.B. nS Um **ḡekaskal ḡiri3 du3-a**
- # **kiḡ2 du3** "Bauarbeit (einen Deich, eine Mauer zu errichten) durchführen"; aS, Srg. aS Gi **kiḡ2 du3-a** entsprechend → **eg2 du3, kiḡ2 bad3 du3-a** DP 631 i 1. vi 1; Srg Gi **kiḡ2 du3-a**
- # **na du3** "Stein, Stele aufrichten"; nS Variante **na du3** zu **na-du3-a du3** in JahresN Šu-Suen 6; unkl. (PN?) nS Gi **na-aš2 du3-a** [ITT 2 3704:3; → **na-du3-a**
- # **na-du3-a du3** "Stele aufrichten", nS **mu-ne-du3, ba-du3** JahresN Šu-Suen 6
- # **si du3** wörtl. "Horn aufrichten", unklar; in PN aS-Srg (vereinzelt nS) **si-du3**
- # **sil4 du3** "Lamm entwöhnen(?)" (vgl. **amar du3**); nur Srg **u8 sil4 du3-a** LATIM 9 v 1
- # **šu du3** etwa "bereitstellen"(?); nur nS Ni Saatgut, Arbeit usw. für Feld **tukum-bi ... šu nu-ni-du3** NATN 837:4
- du3-a-TAR** S. "Gartenarbeiter" (wörtl. wohl "der das Gepflanzte → **du3** abschneidet"); aS, nS. [aS Gi **du3-a-TAR-am6** spricht für **tar**]. aS Gi neben **igi-nu-du8** bei Gärtnern **nu-kiri6**; nS Gi, Ni, Ur; nS Gi mit **a-bala** "Wasserträger", nS Ur **du3-a-TAR dumu um-mi-a** "Sohn des Obstgärtners"
- du6** S. "Hügel, Tell"; *tillu*; aS-nS. Als Beschreibung von Land aS Is **du6** gekauft Lambert-Tafel v 2.8, nS Ur als Flurbeschreibung; aS-nS oft in FlurN, ON; PN aS-nS **ur-du6**, aS Gi **maš-du6-a**; Srg Gi PN **iri-ḡu10-du6**; lit. nS PD wie Vögel **du8-e ba-da-ab-ra-aš** "flohen (**bar**) sie zum Hügel" TrDr 1:4.11. "Hügel" in Riten: aS Gi als Opferstelle, **du6 min-na-bi** DP 68 i 4; nS PD **du6 ḡešgan-na** als Teil des Grabes YBC 4190 xi 10
- du6-ku3-g** S. "Heiliger Hügel", eine Kultstätte in Nippur; aS-nS. Opfer nS PD, aS Ni **R-kam**; Gaben nS Um **niḡ2-dab5 du6-ku3-ga**; nS PD **izim du6-ku3**; MonatsN aS-nS Ni, Srg Ad **iti du6-ku3**, aS Ni **R-kam**; nS Ni, Is oft **iti du6-ku3-ga**; Srg-nS PN **ur-du6-ku3(-ga)**, Schreibung nS PD **urdu-ku3-ga** TCL 2 5541:2, **urdu2-ku3-ga** 5542:3
- du6-la** S. "Nachlass"; **du6-la2** = *ridûtu*; nS. Nur nS PD Tiere **mu-ku_x lu2 du6-la-ne** TRU 157:3; in → **e2-du6-la**
- du6-mun** S. "Salzboden; Salz-Tell"; nS. nS Ur als Beschreibung von Land
- du6-ur2** S. eine Kultstätte in Ur, nS Ur. Als Opferstätte; hierher auch GN **e2 nin-du6-ur3-ra-ka** UET 3 1081 iii 2'
- du6-ur3** = **du6-ur2**
- du7** Vb. (I) "stoßen, springen"; *nakāpu*; aS, nS. aS Gi Pflanzzwiebeln TU šum2 delmun i3-ši-du7 "wurden dazu gesteckt"(?) DP 385 iii 2; Srg Gi e2-ni ba-du7 "sein Haus wurde *beschädigt*"(?) (nicht für du3)
- # **gud du7** Srg siehe → **du7-dr**
- # **ḡeš du7** unkl. in → **ig ḡeš du7-a**
- # **šu du7** "vollenden, fertig ausstatten; vollendet sein"; *šuklulu*; aS-nS. nS Ur Holzobjekte **e2-šutum2 gibil nin-ke4 šu ba-ra-ab-du7** "das neue Vorratshaus der Königin wurde damit ausgestattet" UET 3 826 iv 8f.; nS Um; nS Ni, Um Garten **ḡeškiri6 šu du7-a**; unkl. nS Um **še-ba šu du7-a** TENS 451:2; nS Um → **šu-du7-a** S.; in PN nur inf. nur aS Gi; → **šu-du7(-a)** Adj.

- # **šu gal du7** "großartig vollenden", nS lit. **nam-nin-a-ka šu gal du7-a-ni** NATN 8 i 5'
du7-dr Vb. (I) "passen zu"; nS. **du = du7** → **eš3-a-ab-du7**?. In PN nS mit Dir.: **an-ne2, ka-ge, kisal-e, nam-nin-e, ur3-re du7/ba-(ab)-du7**; → **he2-du7**
du7-dr Adj. "passend"; aS in FlussN aS Gi **i7-sumur-du7-(ra2)** "passende Wildheit" DP 480 ii 1, DP 637 x 1
gud du7-dr "vollkommene, perfekte Rinder, Qualitätsrinder"; aS, Srg. aS Gi **gud du7-du7, lu2 gud du7-du7**; Srg Gi **gud du7, e2 gud du7**; [vgl. aS Gi **lu2 gud du7-ra2-ke4** VS 14 32 ii 2]
du8 Vb. (I) trans. "ankleben, abdichten, dichten, backen, (ein)maischen(?)"; *epû*; aS-nS.
Schreibung **du** aS?, nS in → **igi du8**. 1. "(ab)dichten", mit Bitumen aS Gi von Boot PN (Erg.) **bi2-du8** DP 344 iii 1 (→ **ma2 du8**), nS Gi von Statuensockel **ki-gal alan** KönigsN **du8-a** ITT 2 795:5; nS Ur Brunnen **pu2 im-ma e2-kišeb3-ba-ka ba-ra-ab-du8** UET 3 837:4, vgl. **ba-ta-ab-du8** UET 9 465 r.1; Arbeit nS Ur Kühlhaus **e2-ḫal-bi lugal ba-ab-du8-a** UET 3 845:13.
2. aS Gi "(ein)maischen" (?), vgl. **ziz2 kaš2 še gibil-še3 ba-du8** RTC 66 i 2, **babir3** LU2.BAPPIR3-**ke4 kaš2-še3** (?) **ba-du8** DP 257 iii 3; **munu4 1** (/ / **2-kam-ma**) **du8-a-am** VS 14 70.
3. "backen" → **ba-an-ne2 n du8**, → **babir2 du8**; → **inda3 du8**, wohl auch aS Ni → **ka-du8**.
4. Unklares: nS Gi "Einmündung" von Fluss "abdichten" (**du8**) oder "öffnen" (**tuḫ**)?, Arbeiter **ka** FlussN **du8-a** ITT 2 621 iii 2; unklar aS Gi Kette **za-gin3-na du8-a** DP 72, nS Ni **ku3** NA4 **du8-a** NATN 710:3(?), nS PD **nir7 babbar 2 du8-a**, aS Gi **ḡesdur2-ḡar du8-a** "verpicht"? DP 75 i 4, 490 i 4; aS Gi Beruf hapax → **saĜ×GAG-du8-me**; div.: → **he2-du8**; → **MUNUS.DU8.a** (ein Schmuckstück)
a=ABL du8 (Gerste bei Ernte) "aus dem Wasser fischen, einsammeln" nS Um **še a-ta du8-a**
ba-an-ne2 n du8 "aus Seah *n* (Stück) zu backen"; aS Gi, Srg Um **inda3** R (also Brot aus 1/*n* Seah Mehl); aS Gi auch **ba-an**, Srg Um auch **ban2**; auch z. B. → **ka-gu7**, → **saĜ-inda3**
babir2 du8 "Sauerteig, Hefe backen, trocknen" nS Ni, Ur
bar du8 (?) in **bar-du8 = bar-dul5**
i3 ir-a du8 "mit/zu Duftöl vermischen" (?), nur aS Gi DP 257 ii 5f.
igi du8 "beobachten, anblicken, erblicken"; *amāru, naplusu, naṭālu*; aS-nS. Objekte: Srg Ad **lu2-ḡu10 igi im-mi-du8-am3** "mein Mann sah ihn (den Wagen)" Adab 636:12; nS Gi PN **ḡesma-nu igi du8-de3 ḡen-na** RTC 339:6, den Mond (als Neumond) nS Um **ḡzuen-ra igi du8-a** TCL 5 6053 iv 20, nS Is **ḡnanna-ar igi du8-a** BIN 10 122:7; Wasser: nS Ni **a-a igi du8-a** NATN 569:8'; Beobachter: aS Ni **igi du8-da** (für **du8-da**) ECTJ 159 ix 11(?), nS Gi **gala igi du8**; nS Ur **lugal-e igi du8(-a)**; in → **inda3 igi-du8**
im du8 "aus Lehm bauen, formen", vgl. *pitiqtu, patāqu*; aS, nS. aS Gi MonatsN **kuru13 im du8-a** "Speicher aus Lehm gebaut"; nS Ni **im ti-um du8**
inda3 du8 "Brot backen"; *epû*; aS-nS. aS Gi Mehl zu Brot **dabin inda3 UD-še3 ba-du8** DP 163 iv 8f; Srg **inda3 n du8** wie aS Gi **inda3 ba-an-ne2 n du8** "*n* Brote pro Seah gebacken"; *n sila3 du8* "aus *n* Liter (Mehl) backen"; nS **inda3** R+; anders nS PD 40 **inda3 1 sila3 3 du8** "40 Brote, aus 1 Liter 3 (Stück) gebacken" TCL 2 5497:1; → **inda3-du8**
ma2 du8 "Boot abdichten, kalfatern (= fertigstellen)"; nS; zu aS Gi s. oben **du8** "(ab)dichten". nS JahresN Š 7, ŠS 2, 8 **ma2 ... ba-ab-du8**, vgl. nS Ur UET 3 1261:9; JahresN ŠS 8 König (Erg.) **ma2-gur8-maḫ im-mi-du8**, meist: ... **GNN-ra mu-ne-du8**; nS Ur Bitumen **ba-ta-ab-du8** UET 3 1183:2-3; nS Gi, Ni, Um, Ur Arbeit **ma2 du8-a**, nS Gi **ma2 du8-de3 ḡen-na**
saĜ du8 "präparieren(?)"; nS PD Grabgrube **sur3-ra saĜ du8-a** YBC 4190 viii 12 (oder **tuḫ-a**?)
šeg12 du8 "Ziegel streichen"; (*libitta*) *labānu*; Srg-nS. Srg Gi, nS Ni **šeg12 du8-a**, nS Ur **šeg12 du8-de3**, nS Ni MonatsN einmal **iti šeg12 du8**
šu du8 "etwas in der Hand halten"; Srg in → **a2 šu-du8** "Haltegriff", aS-nS → **šu-du8-a** "Bürgerschaft" (in **šu-du8-a** → **de6**)
tu9 du8 "Gewebe, Stoff knüpfen"; nS Gi **tu9 du8-a**, in → **tu9-du8** "Stoffknüpfer", → **tu9-du8-a** "Knüpfwerk"
du8 Vb. (III) Bm **du8-re**

du8 = du6

DU8.DU8 unkl. Srg Gi R **ama bar-ra** (eine Frauenbezeichnung?) RTC 137 ii 11; Feld R RTC 153 i 1
^{NA4}**du8-du8-um** S. ein Steinobjekt; vgl. *dūdu, tangussu*(?) (Metallgefäße); nS Um 1 ^{NA4}**du8-du8-um zabar ġar-ra** "mit Bronze plattiert" neben kleinen Steinobjekten im Tempelschatz TCL 5 6055 iii 16

du8-ši-a Adj. "grün", Farbbez. für gefärbtes Leder und Leinen (< ^{NA4}**du8-ši-a** S.); nS. → **kuš-e-sir2**
^{NA4}**du8-ši-a** S. ein grüner Halbedelstein, "Türkis"(?); *dušū*; nS. nS PD, Um, Ur; wegen Gebrauch als Schmuckstein nicht "Chlorit, Steatit" (s. dazu → ^{NA4}**al-ga-mes**)

du10-g Vb. (I) intrans. "gut, angenehm werden", trans. "(jmd.n) gut, angenehm machen"; *tābu*; aS-nS. In PN Objekt „Person, Name“, intrans. z. B. aS Gi **mu-^dnašše-i3-du10** DP 175 ii 5, nS Ur **^dnanna-i3-du10** z. B. UET 3 1473:4, nS **al-du10** z. B. in nS Ni **ses-al-du10** NATN 868:2, nS Ni **til3-la-ni-ma-du10** NATN 261:3', nS Ur **^damar-^dzuen-ša3-^dnanna-ke4-ba-du10** UET 9 1372:4'; nS Gi **i3-du10-du10-ga** RTC 266:11; infinit aS NP-e (Dir.) **du10**, z. B. aS Gi **lugal-ka-ge-du10** DP 135 xi 5, trans. hierher auch (mit Dat.) aS Gi **aia2-/en-/lugal-/ses-lu2-du10**

i3 du10-g "Öl (mit Aromata) parfümieren"; nS. nS Ur Aromata (**šem**) **i3 du10-ge-de3** UET 3 1117:3; aS Gi stattdessen → **i3 ra2**

du10-g Adj. "gut, angenehm"; *tābu*; aS-nS. In PN aS Ni, nS **lugal-engar-du10**, mit Personen meist Ni, z. B. aS Ni **lugal-du10** OSP 1 23 iv 19, nS Ni **ninta2-du10** NATN 442:7; häufiger mit Dingen, z. B. nS **lugal-dur2-du10**, z. B. nS Gi **l-e** ITT 2 4092:4; aS-nS **en-mu-du10-ga** "Herr vom guten Namen", z. B. aS Gi RTC 17 viii 1, nS Gi RTC 411:12; nS **mu-ni=GEN7-du10**, z. B. nS Gi RTC 410:2. aS-nS Typ NP-(a)-ni-du10, z. B. nS Ur **gub-ba-ni-du10** UET 1131:3, aS → **ġessu-n**; Typ (e2-)NP-bi-du10 nur aS-Srg, z. B. **e2-mu-bi-du10** aS Gi DP 123 ii 7, Srg Ni ECTJ 29 vi 10. DU10 in akk. PN häufig als Ideogramm *tābu*. → **niġ2-du10-g**; statt "**šem du10**" lies → **šem-ġi-(ib)**

i3 du10 "Duftöl"; aS. Nur aS Ni ECTJ 157 ii 6, sonst **i3** → **du10-ga**, aS Gi → **i3 ir-a**

ki du10 "angenehmer, guter Ort"; in PN aS-nS Typ Kultort-**ki-du10**

lu2 du10 "guter Mensch, Person"; in PN nS, z. B. nS GN-**lu2-du10**; vgl. auch nS Um **lu2-du10-ġu10** TENS 394:17

u3 du10 "süßer Schlaf" → **u3 ku4**

du10-ga Adj. "gut, süß, angenehm, parfümiert"; *tābu*; aS-nS. Idiomatic Srg Ni Zwiebeln **ki** PN **bansur du10-ga-ta** OSP 2 149:21 unkl.; fragliche Belege: nS Ur **še nuġun du10-ga** UET 3 1376:2, **inda3 du10-ga** UET 3 73:16 (vgl. **niġ2-du10**). In PN: nS Typ **ses-du10-ga**, auch **a-ad-, ab-ba-, ad-da-, aia-, lugal-, lu2-**. → **inda3 du10-ga**

a du10-ga "Süßwasser"; aS. aS Gi **ku6 a du10-ga-kam** "S.-Fisch ist es" DP 327 ii 3;

šukud2 a du10-ga(-ke4), auch **du10-ke4** "S.-Fischer"

ge du10-ga ein Aromaticum, wörtl. "süßes Rohr"; nS Um, Ur. Identisch mit dem Aromaticum **ge i3** (aS) und **ge** (Srg-nS; in TCL 5 6037 beide Begriffe, aber identischer Preis; nS Ur **ge** allein nicht belegt), für Duftfett

i3 du10-ga "Duftöl, Duftfett" (→ **du10-g** Vb.); *šamnu tābu*; aS-nS. Aus Fett/Öl mit Aromata; nS Um R **ġeš gal-gal** "aus Großhölzern" und R **šem tur-tur** "aus Kleingewürzen" TCL 5 6042; aS Ni **i3** → **du10**; aS Gi → **i3 ir-a**

i3-ġeš du10-ga "parfümiertes Sesamöl" (→ **i3-ġeš+**); Srg-nS. Srg Ad, nS Gi, Um, Ur; als Duftöl neben → **i3-ġeš**, Substanz differenziert neben **i3-nun** → **du10-ga**

i3-nun du10-ga "parfümiertes Butterfett" (→ **i3-nun**); Srg-nS. Srg Ad, nS Gi, Ni, Um, Ur; als Duftöl neben → **i3-nun**, Substanz differenziert neben **i3-ġeš** → **du10-ga**

i3 ši-ig-tim du10-ga "parfümiertes Mandelöl" (→ **ši-ig-tum** = *šiqdum*); nur in nS Gi **saman4** R → **du10-ga** RTC 215:1

i3 udu du10-ga "parfümiertes Schaffett" (→ **i3 udu**); nur nS Gi RTC 229 v 3'

kaš gegge du10-ga "süßes dunkles Bier"; nur aS Gi

du10-ga S. "Guter, Gutes"; aS(?), nS. In PN nS **du10-ga, du10-ga-ġu10, du10-ga-ni**, vgl. nS Um **niġ2-du10-ga-ġu10** TENS 371:14. Einmalig aS Gi KA-**du10-ga** DP 435 i 2 (Kurzname?); → **inda3 du10-ga**

- kušdu10-gan** S. "Beutel, Sack aus Leder; Etui", (übertragen) eine Substanz; *tu(k)kannu*; Srg-nS. Schreibung **du10-gan** selten nS PD, Ur, Is. nS Um zu 3 bzw. 1 **silā3** TENS 243:2-3, nS Is R **tur-tur**, nS Is aus je 2 Schafhäuten; Srg Gi, nS Is für Textilien, nS Um für Datteln **zu2-lum si-ge4-de3**; nS PD, Um, Ur für Tontafeln, Abrechnungen, nS PD, Ur, Is **ša3 kušdu10-gan(-na)**; als Umhüllung von Ölfäßen nS Gi R **saman4**, nS Um **dugsaman4** R; "Etui" für Dolch R **ġiri2 ur2-ra** UET 3 1498 ix 18 = 1744:6. 2. Als Handelsgut, wohl in übertragenem Sinne für eine nach Gewicht gemessene Substanz: Srg **du10-gan** LATIM 43:3', nS Um **kušdu10-gan** TCL 5 6045:15; → **kušna-aḫ-ba-tum du10-gan**
 # **kušdu10-gan ti-bala(-a)** wörtl. etwa "umwendender Lederbeutel", unklar, s. → **ti-bala(-a)**; nS Is, auch für Siegelurkunden **kišeb3**
- du10-us2** S. "Bad, Abort"; nS; *narmaku*. nS Ur, Is; **ēššu4-a** R "Bade-Schemel, Sitztoilette"
- du10-us2-sa** S. "Gefährte, Jugendfreund"; nS; *rū'u*. nS PD, Ur Siegel PN R **nam-dumu-ka-ni** "seiner (Ibbi-Suens) Kindheit" TENS 210, UET 3 242
- du11-g** Vb. (IV) Bplur, Bm **e**, inf. Bm **di-d**; (trans.) "sagen, sprechen; erklären, aussagen; mitteilen"; *qabû*; aS-nS. "(etw.) sagen" sehr selten, nS PD **i3-be2-a**, Um **ib-be2-a**. "(zu etw./dazu) erklären, aussagen" aS-nS **bi2-du11**, nS **bi2-in-du11** "er sagte dazu", Pl. **bi2-in-eš**. "mitteilen, sagen", in Briefen aS Um **na-e**, Srg-nS **na-be2-a**, nS **na-ab-be2-a** "was er (Absender) sagt"; "jmd.m (Dat.) sagen, erklären, mitteilen" aS Ur **na-na-e-a ... e-na-du11** UET 2 S.25 r.i 8. 11; aS Is **mu-na-du11**, Srg-nS **i3/in-na-du11**, nS **in-na-an-du11**; nS Gi **in-na-an-eš(-a)**; nS Um PN-**ra erin2-e ... in-na-ab-du11**; in Briefen Srg **u3-na-du11**, nS **u3-na-a-du11**, "wenn du ihm (=Adr.) sagen könntest", Srg-nS **ma(-an)-du11**; nS Ur **a-na-a na-be2-a**, Srg **he2-na(-ab)-be2**. Redupliziert nur negiert, nS Gi **ba-ra-mu-du11-du11**, nS Ur **KA-ba la-ba-du11-du11** unkl. Inf. nS Ur **a-ma-ru (niġ2) du11-ga diġir-re-ne-ke4** JahresN Ibbi-Suen 22. In Namen aS-nS; (GN-) **bi2-du11**, nS **bi2-du11-ga**; nS mit Gen. **an-na-/nin-ġa2-bi2-du11** "das des Himmels/meiner Herrin"; aS Gi **e-da-du11**; aS Ni **u3-na-du11**; nS Gi **ga-na-ab-du11**
 # **a du11-g** "(Feld) bewässern"; *šaġû ša eqli*; nS. nS Um, Ur **a-ša3-ge a du11-ga**; nS Um **a-ša3-e a di-de3** TENS 257:8; dagegen → **a-de2** "fluten"
 # **al du11-g** "wünschen"; *erēšu*. aS-nS. Srg Ni GANA2 **al du11-ga** ECTJ 120:17 so? Sonst nur in PN, z. B. aS Gi **al-mu-ni-du11** "ich habe ihn gewünscht", nS Um **(ti-il-)al-ba-ni-du11**, aS Ni **al-du11-ga** "Gewünschtes"
 # **aštub^{ku6} di-d** → **aštub^{ku6}-di-d**
 # **bala-a du11-g** "Abweichendes sagen"(?); nS. nS Um **bala-a du11-ga**
 # **bun2 di-d** → **bun2-di-d**
 # **di-d du11-g/e** "prozessieren, Prozess führen"; Srg-nS. Srg Gi, Is **di-bi di he2-be2** "diese Prozess soll er führen"; nS Um **di nu-di-de3** NATN 322:7; nS Um **erin2-e di bi2-ib2-du11**; mit jemandem (Kom.) Srg Ad **di i3-da-du11** Adab 650:3, nS Gi, Ur **di in-da(-an)-du11**, nS Gi **di ba-ra-a-da-ab-be2 -en** "ich werde nicht mit dir p." RTC 289:8; um (Kom.) etwas **bala-bi-da** PN **dumu** PN-**ke4 di ib2-da-an-du11** ITT 2 1010+:16; ; vgl. auch → **sa2 du11-g**
 # **ga-lam du11-g** "kunstvoll ausführen"; nS. nS Ur Statuensockel **uruda^{ku6}ki-gal gu2 ga-lam du11-ga**
 # **gal di-d** "Großes sprechen"; aS Gi. In PN bes. Typ **en-da-gal-di** z. B. DP 113 ix 5
 # **gu3 nun di-d** "mit lauter Stimme rufen"; aS. In PN aS Gi, Is **e2-gu3-nun(-di)**
 # **kab2 du11-g/di** "ausmessen; eichen; (Ertrag) schätzen, bemessen"; *latāku*; Srg-nS. "ausmessen" Srg **še kab2 du11-ga**. "(Messgefäß, Hohlmaß) eichen": nS Ni **še-bi 1,00 silā3-am3 kab2 ba-ab-du11** "(Scheffel zu) 60 Liter wurde geeicht"; nS Is, Ur Gefäße, nS Is **dug i3-ġeš kab2 nu-du11-ga**; nS Ni **gur-bi kab2 di -dam**; "(Ertrag) schätzen, bemessen" nS **a-ša3**, GANA2, **kaš**, **ġeš^{ku6}kiri6**, **zu2-lum kab2 du11-ga**
 # LU2×ŠE3=TERM **du11-g** "misshandeln"; *šaġāšu*; nS. Lesung **šaġa?** nS Um LU2×ŠE3-**še3 nu-un-du11** TCL 5 6048:15 (koll.)
 # **maḫ di-d** "Erhabenes sprechen"; nS. In PN nS Ur **amar-dzuen-dnanna-da-maḫ-di** UET 9 1371 r. 2, → **maḫ-di-d**
 # **mul du11-g** "mit Sternen versehen"(?); nS. nS Ur Stoff **tu⁹gu2-e3 mul du11-ga** UET 3 1755:10'

- # **sa2 du11-g** "erreichen"; *kašādu*; aS-nS. nS Gi **munus ... sugal7-maḥ-ra sa2 du11-ga** ITT 2 4135:16; Srg Gi sein Wort **enim-a-ni sa2 he2-be2**; aS Gi PN **a-ba-sa2-i3-be2/e** "Wer erreicht sie/ihn?"; vgl. auch → **di du11-g**
- # **sag3saga7 di-d** "zerstreuen, umstürzen"; *sapāḥu*; aS-nS. Nur in PN. aS Gi, Um **sag3**; Srg, nS Ni **sag3saga7**, Srg Ad auch **sa2saga7**, Typ **me-(a)-sag3-nu-di** "(dessen) Macht nicht zu zerstreuen ist" und Kurzformen
- # **siškur2 du11-g** "Gebet sprechen"; nS *ikribī qabû*. nS Um **siškur2 la-ba-na-an-du11-ga** "dass er für ihn kein G. gesprochen hatte", nS Ni, PD, Um Opfergabe bei **siškur2 du11-ga**
- # **šaḡa-še3 du11-g** → **LU2×SE3-še3 du11-g**
- # **še14 du11-g** "brüllen"; nS. nS Ur ONN-**ka** (Lok.) **u4=GEN7 še14 bi2-in-du11** JahresN Ibbi-Suen 14, UET 3 1055 r.3' statt sonst **še14** → **ge4**
- # **šu du11-du11-g** "verkleiden, überziehen"; *lapātu*; nS. Inf. nS Um, Ur Wagen, Bauwerk R-**ga**
- # **ulu3 di-d** → **ulu3-di-d** "Klagerufer"
- du11-ga** S. "Gesprochenes, Aussage"; aS-nS. nS Gi **du11-ga-ni si bi2-sa2** "richtete an sie". In Namen aS Gi **ka-ka-du11-ga-ni an-dab5**; nS Ni **du11-ga-ḡu10**, nS **du11-ga-zi-da**; nS **du11-ga-ni-zi** semant. wie **enim** (nicht **ka-**), wohl auch Typ **lugal-du11-ga(-ni)**
- dub** Vb. (I) "hinschütten", *šapāku*; aS, nS. aS Gi MonatsN **iti kuru13 dub-ba-a** "den Speicher aufgeschüttet"
- # **zi3 dub** "Mehl aufhäufen" nS in → **zi3 dub-dub**
- dub** S. "Tontafel, Abrechnung"; *tuppu*; aS-nS. nS Unterscheidung von **kišeb3(DUB)** "Siegelurkunde" oft nicht sicher. "Tontafel" als Objekt vielleicht in ^{šeš}MUNUS.UŠ **ḡiri2 ge KA dub-ba** "Scheide eines Messers für das Rohr für die ... der Tontafel". **dub** "Abrechnung, (administrative) Urkunde": aS Gi, Ni, nS **dub NP=GEN** "Abrechnung über etw." z.B. aS Gi **udu/ud5 dub-kam**; nS Gi **la2-ni dub NP**; nS Gi, Ni, PD, Um **ša3 dub-ba** "auf der Abrechnung", vs. nS Ni **dub nu-tuku** NATN 259:9; nS Ur **dub-ba-ni**, nS Ur **gaba-ri dub PN**, nS Ni **gaba-ri ša3 dub-ba**; aS Gi → **ša3 dub(-ba)** "(Person) auf Liste, Verzeichneter"; Rechtsurkunde nS Gi, z.B. nS Gi **dub-a-ni** ITT 2 1008:7; nS Gi **lu2-enim-ma ša3 dub-ba-ka-me** ITT 2 3532:9; Schuldtafel, → **dub ḡar**; aS Gi **dub daḡal** "Summentafel, Abrechnung" (→ **ḡar**) vs. **dub tur-tur** "Einzelabrechnungen" (→ **niḡen2**); Srg Um **dub us2** LATIM 14:5. In GN ⁴**nin-dub**, PN **ur-dub**. → **dub bala** "Tontafel, Abrechnung übertragen", → **bešeḡ dub-ba**, → **dub daḡal** "Sammeltafel", → **dub gid2-da**, → **dub daḡal=LOC ḡar**; **dub tur-tur=ABL niḡen2** → **niḡen2**, → **dub sar**, → **dub=ABL sar**, → **dub taka4**, → **dub(=ABL) tur**, → **dub=ABL zi-g**, → **dub zi-ir**
- ^{šeš}**dub lies** → **ḡeš-dub**
- dub bala** → **bala**
- dub daḡal=LOC ḡar** → **ḡar**
- DUB.GAG S. ein Objekt (bei Wagen?); nur Srg Gi R **uruda** STTI 36 r.4
- dub-la2** S. "Torpfeiler, Torturm" (etymologisch unklar); *d/tublu*; aS-nS. Ab aS in PN **ur-R**; nS Tempeln R-**maḥ**; am Wasserlauf Um R-^d**utu**
- DUB.NAḠAR → **tibira**, vgl. → **ge-DUB.NAḠAR-um**
- dub ...=ABL niḡen2** → **niḡen2**
- dub-saḡ** S. "Spitze, Erster"; *qudmu*; aS-nS. Srg Gi **ensi2 R** ITT 2 5762:4', nS PD PN R "Sieger"(?) TCL 2 5549:1; nS Ur **kisal R** "vorderer, erster Hof" UET 3 268:1', cf. nS Um TCL 05 6038 vii 6. In PN: aS Um NE-**saḡ-dub-saḡ** HUCA 49 n.24 iii 8
- dub sar** → **sar**
- dub=ABL sar** → **sar**
- dub-sar** S. "Schreiber" (wörtl. "der Tontafeln schreibt", → **sar**); *tupšarru*; aS-nS. Zur Form: Erg. aS Gi **dub-sar-re2**, aS Um, Srg **dub-sar-e**, nS **dub-sar**, einmal nS Ur **dub-sar-ṛeṛ**; Pl. Srg Ad **še dub-sar-ne-kam**. Als Beruf aS-nS; nS auch in Agrarverwaltung; auf Siegeln Srg-nS PN **dub-sar** Verweis auf Ausbildung. S. von Dienstherr: aS Gi R **ensi2-ka-ke4**; Srg Um, nS R **lugal**; nS PD, Ur R **e2-gal**; nS PD R **lu2 ON**, nS PD R **ša3 e2-gal u3 R gurušta**; nS Ur R **šabra**; von Organisation: nS Ur R **e2 4nin-gal**, R **mar-sa** "der Werft", R **e2-uš-bar-ra** "der Weberei", R **ḡa2-nun-na(-ka)** "des Speichers" usw.; von Gütern: aS Is R **gud**, nS R **gud** (10)

- "von (10) Rinder(-Pflugteams)", nS Um, Ur R **kaš inda3** "von Bier und Brot", nS Ur R **ge** "Rohr", **siki** "Wolle" usw.; von Personen: nS Gi R **erin2-na** "Truppen", nS Um R **gašam**, nS Ur R **ĝeš-kiĝ2-ti-ka/-ke4** "Handwerker", **azlag7** usw. aS-nS in ON, z.B. aS Is **pa5-R(-ke4)** "S.-Kanal" Lambert-Tafel A i 3; nS in PN **lugal/nin-R**; → **nam-dub-sar**
- dub-sar-maḥ** S. "Oberschreiber"; aS-nS. nS nur vereinzelt
- dub-šen** S. "Tafelbehälter, Schatulle"; *tupše/innu*. [Als Objekt aus Metall aS Gi VS 14 180 iii 6, nS Um BPOA 1 781]; nS PN Ur **ur-dub-šen-na** UET 3 1048:24
- dub-šu-um** S. ein Objekt, nur nS Um mit Leder überzogen TENS 357:8 (vgl. SNATBM 358; → **ge-DUB.NAGAR-um?**)
- dub taka4** → **taka4**
- dub=ABL tur** → **tur**
- dub tur-tur=ABL niĝen2** → **niĝen2**
- dub=ABL zi-g** → **zi-g**
- dub zi-ir** → **zi-ir**
- (ĝeš)**dubsig**(IL2) S. "Tragkorb; Abgabe, Abgabepflicht"; *tupšikku*; aS-nS. Von Fischen aS Gi **ku6** **dubsig-kam**; auch **inda3** R. Auf Felder aS Gi **dubsig**, Srg Gi **dubsig**; Srg Ni, insbes. **ku3** **ĝešdubsig-kam**, **ku3** **dubsig e2-ad-da-ke4**; **ĝešdubsig** PN **erin-ne2 ba-ĝal2-la-am3** "ist für Truppen bereit" OSP 2 61 ii 2f.; nS Ni **šuku-ĝa2** **dubsig-bi il2-ba-ab** "trag die Abgabepflicht meines Versorgungslandes!" NATN 258:7. Selten (ĝeš)**dubsig** als Objekt, nS Gi, Ur Behälter für Gemüse/Obst. PN aS-Srg **dubsig-ga** "der vom Tragkorb", aS-Srg Ni, aS Ur, Srg Gi
- dug** S. "Gefäß, Tongefäß"; *karpatu*; aS-nS. Als Objekt aS-nS: aS Gi **dug ka daĝal** "mit weiter Mündung" DP 507 iii 2, nS Leder für Mündung, Rand **ka**; nS Ur mit Palmbast **mangaga** umwickelt; nS Ni mit Bitumen zu dichten NATN 693, 725; Srg Um **zi3 dug-ga i3-si** USP 2:6. Arten: Nach Hohlmaß, Größe nS, s. Reihe nS Ur **dug 0.0.3/gal/0.0.1 5 sila3** UET 3 882:1-3; nach Inhalt nS **dug sumun2**, R **zi3-gum**, R **ba-ba**, R **a gub-ba**, nS Is **a, dida, kaš**; nS Ni R **munu4** "Malz-(Keim)gefäß" NATN 293:2; nach Funktion nS **dug a kum2**, nS Is R **naĝ lugal**, R **siškur2**; nach Form nS Gi **dug saĝ-ĝa2(?)**, R **ubur3 umun7**, R **KA-ḥal**, nS Ni R **dugud gal**. Aus Metallen: nS Ur ^{uruda}**dug tur**, nS Gi **dug šem zabar** MVN 5 155 iv 15 (so?) "Gefäß" als Maßgefäß zu meist 20 Liter, gelegentlich unterteilt in **sila3**: für Bier aS Gi meist **n kaš2 dug**, Srg Gi **n kaš (gegge) dug (n sila3)**, Srg Um **n kaš n dug**, Srg Ad **dug kaš n**, nS Gi **dug kaš, dug n sila3 kaš**, nS Ni **kaš ... dug**; für Öle, Fette **i3**: aS Ni, Ur, aS Gi, Srg Ad, Gi, nS Gi, Um **n dug n sila3 i3**; Srg Um, nS Ni, Is; für **lal3**: aS Ni, Srg Gi; für **ga**: aS Gi, Srg Um, nS Gi, PD, Um; **n dug (n sila3) ga-še-a** nS Gi, Ni; andere: aS Ni **zi3**, Srg Gi **mun, ĝeštin**, Srg Ad **ku6**, nS Gi **ku-mul**. Maßgefäß **dug maḥ** aS LATIM 12 i 1, **dug gal** Srg Ad, nS Gi
- DUG → A.DUG aS
- (ĝeš)**dug-DU** S. ein Holzgerät; nur aS Gi DP 473 ii 5. Mit Selz, FAOS 15/1, 512, **ĝešdug-gub** "Gefäßständer"?
- ĝešdug-gub** = **ĝešdug-DU**
- DUG.RU S. eine Kultstätte in Lagaš, aS Gi; auch El. in PN R-**ma-da-aĝ2**
- dugud** Adj. "gewichtig, gewaltig"; *kabtu*; nS. nS Ni **dug dugud gal** NATN 577:2; nS Ur JahresN IS 23 a-gu³**ugu4-bi dugud** "gewaltige Affen" (= Amurriter) kamen; JahresN IS 9 König nach Huhnuri [x] **dugud ba-ši-in-de6/DU** UET 3 1383:17
- dul2**(LAGAB×U) S. "Grube, Mulde"; *essû*. aS, nS. aS **dul_x**(LAGAB×TIL), nS **dul2**(LAGAB×U). Graphische Entwicklung wie → **pu2**. ^{dugdur2}**dul2** lies → ^{dugdur2}**pu2**
- # **dul2 mun** "salzige Grube, Mulde", aS Is FlurN **dul_x-mun** Lambert-Tafel W xiv 1 u.ö.; nS GN ^d**nin-dul2-mun-na** u.ö.
- dul2-saĝ** S. "Grube"; *šatpu*. aS, nS. aS Gi, Um **dul_x**(LAGAB×TIL)-**saĝ**, nS **dul2-saĝ** als Element in PN, GN ^d**nin-R**
- DUL3 lies → **sumur**
- ^{tu9}DUL3.GARA2.ḪI×DIŠ S. ein Gewandstück, nur in aS Ad Mes. 8 p.68f. i 9
- dul4 = dul5**

dul5 Vb. (I) "bedecken"; *katāmu*; aS-nS. nS meist **dul9**(URšeššig, nS Um oft UR×A), aS Ni, nS Ni, Gi **dul4**(URšeššig-gunû), aS Gi, Srg Ad(?), nS Is? **dul5**(TUG2). nS Gi, Um Boote (Lok.) mit Rohr(matten), z.B. **ma2 ku6-ka ba-a-dul9** RTC 306 v 5; **ma2 zi3-da-ka dul9**(UR×A)-**de3** TENS 217:4; nS Ni in Grab Pithos ^{du9}**lahtan2 ba-a-dul9** NATN 852:68f.; Totenbett mit Leinen **gada ġeš-nu2 ba-dul9-la**; trans. übertragen der Glanz die Länder **me-lim4-a-ni kur-kur-ra bi2-in-dul9** JahresN IS 20; unkl. aS Gi → NE.GI **dul5-la**; Bitumen(?) Objekte **ba-a-dul5**(?) BIN 10 77:8. In FlurN aS, nS Ni **ġeš-ge-dul4-la** mit Röhricht; in PN Srg Ad GN-**lu2-dul5** OIP 14 166:11; → ^{tu9}**bar-dul5**, (^{tu9})**ġeštu-dul5**, ^{tu9}**ma-dul5**, **niġ2-dul9**, ^{tu9}**tun3-dul5**

dul9 = dul5

dul_x(LAGAB×TIL) = **dul2**, → **niġ2-dul_x**

dul_x(LAGAB×TIL) = **pu6**

dulum2(NAĠAR.BU) S. unklar, nur in NP; aS-nS. aS-nS GN **nin-dulum2(-ma)**, auch **nin-NAĠAR-ma**, z. B. nS Um TENS 424: 10; hierher auch PN nS Gi **du-lum-ni-du10** RTC 399 ix 22?; hierher auch aS Um Beruf → NAĠAR.BU

dumu S. "Kind; Sohn, Tochter; Junior; Angehöriger"; *māru, martu*; aS-nS. "Kind" in Personallisten neben Erwachsenen wie **geme2, ġuruš** usw. aS Gi, Ni, Srg Gi, Ni, nS Gi; z.B. aS Gi **še-ba geme2 dumu** "für Frauen und Kinder", **geme2 dumu diġir-ne**; nS PD **geme2 dumu** GNN. "Kind": von Mutter gebären → **du2-d**; von Vater **dam dumu** "Frau und Kind" → **dam**; aS Gi **dumu ensi2-ka-ke4-ne, dumu-dumu-ne** "Kinder (des Stadtfürsten)" (als Leitpersonen). "Sohn" von Person: aS-nS von PN, Beruf, Amt; aS-nS **dumu-ni(-me)**, nS auch in Siegel, nS Gi **dumu-ne-ne; dumu lugal** "Prinz" aS Ni ECTJ 140 iii 1, Srg Gi, Ni, nS; Anrede "mein Sohn" lit. Enki an Asarluġi NATN 8 iii 1.

"Kind" i.S.v. "Tochter" selten, z.B. nS Gi **dumu-zu dumu-ġu10 ha-ba-du12-du12** "dein Sohn soll meine Tochter zur Frau nehmen" ITT 2 948:7, nS in JahresN Š 30 **dumu (munus) lugal ensi2 an-ša-an^{ki}-ke4 ba-(an)-tuku** "heiratete der Fürst von Anšan".

"Junior"(?) nS Gi **dumu saġġa** nach **saġġa** ITT 2 3536:1; nS Um n **ġuruš ša3-gud n ġuruš engar dumu-ni** "ihre Junior-Pflüger"; nS Ur **dumu um-mi-a** "Junior-Meister" (im Gartenbau); nS Ur **dumu lu2 enim e2-gal-ka gub-ba-ne** UET 9 41 r.ii 3

dumu ON "Kind, Bewohner von ON", aS Gi, Srg Gi, selten nS, nS Is **aga3-us2 dumu kiš^{ki}** BIN 10 149:7. Srg Ad, Ni **dumu iri^(ki)-ke4-ne** "Städter, Stadtbewohner", nS Ur **dumu iri-me** UET 3 1391 ii 6'; Srg Ni **dumu elam/NIM**.

Verschiedenes: **dumu** GANA2 aS Gi "Söhne des (Verkäufers des) Feldes", nS Gi; **dumu urdu2** "Skavenkind", nS Gi, auch **dumu urdu2-da** ITT 2 2802:15; nS **dumu dab5-ba** "übernommene Personen" → **dab5**; nS **dumu ba-uš2(-k)** "von Gestorbenen" in Listen; nS Ur **dumu saġ-rig7**; nS Gi **dumu ġeš-tu9ġeštu** "Verstandes-Sohn" unkl. ITT 2 3541:4; nS Gi **dumu ġar-ra šabra** RTC 253:7.

In PN (eher selten) aS-nS, in GN **dumu-zi**; → **dam dumu** "Frau und Kind(er)", → **nam-dumu**

dumu ga "Säugling"; Srg-nS. Srg Gi **dumu ga-ni**; nS Ur Kupferbildnis von Säugling **urudaalan dumu ga**; nS Ur **ġešgu-za dumu ga** "Säuglings-Sessel"

dumu munus "Mädchen, Tochter"; *martu*; aS-nS. Trotz nS Ni **nam-dumu-munus** [BE 6/2 4:5] wegen parallelem **dumu ninta/ninta2** und dessen Plural Srg Ni **dumu-dumu ninta** nicht als ein Wort angesetzt. "Mädchen": In Listen aS-nS neben **geme2**, neben **dumu ninta/ninta2**; nS Ur **dumu munus gaba** "weiblicher Säugling" (→ **gaba** "Brust"); nS Ur **dumu munus ama nu-tuku** "die keine Mutter hat". "Tochter": gebären → **du2-d**; aS-nS von PN; nS **dumu munus-ni**; nS Ni **dumu munus-a-ni-ir** NATN 258:12; **dumu munus lugal** "Prinzessin" Srg Ni, nS; nur in JahresN Š 30 teilweise auch **dumu**

dumu ninta "Bub, Junge; Sohn", aS-nS. "Bub, Junge" in Listen neben **ġuruš**, neben **dumu munus** aS Gi, nS **dumu ninta**; Srg, nS **dumu ninta2**; "Sohn" Srg-nS; Srg Ni **dumu-dumu ninta ... dumu ninta-me** OSP 1 47 vi 1. 3; nS Gi **dumu ninta2 dumu munus-ni** "sein Sohn und seine Tochter"; nS Ur **dumu ninta2 gaba** "Brustkind" UET 3 1040 vii 1; **dumu ninta2-ni** "sein Sohn" ibid. vii 14

dumu nu-siki "Waisenkind"; Srg Ni in Personenlisten

dumu-gi-r = dumu-gi7-r

- dumu-gi7-r** S. "Freier, Freigelassener", urspr. etwa "Edler" (→ **gi7-r**); *rubû*; aS, nS. aS Ni nur **R-me** OSP 1 27 iii' 2'; nS Gi selten auch **dumu-gi**. nS Bez. von Arbeitern, z.B. Um TCL 5 5676 i 17, im Recht "Freier, Freigelassene(r)" [z.B. ITT 5 6842 **R-ra ba-an-ku4** "wurde zu F."]; nS in PN **lugal/lu2-R**
- dun** Vb. "graben" → DUN
- DUN Vb. (II) "(Flussbett) ausgraben, ausheben" oder "(Flusslauf) eintiefen, ziehen"(?); *herû*; aS. Gegen das Zeugnis der lex. Listen Lesung (zumindest aS) nicht **dun** wegen → **a-DUN-a**. aS Ni JahresN **mu** FlussN **al-DUN-a** ECTJ 150:6
- a** DUN "Wasser(lauf) eintiefen, ziehen, ausgraben"; aS Gi in → **a-DUN, a-DUN-a**
- DUN Vb. (I?) trans. "(jmd.n) sich unterstellen"; aS-nS. Trans. aS Gi (PN1) PN2 **i3-DUN** "PN2 hat ihn (PN1) sich unterstellt"; inf. Personen aS Gi, Ni, Srg Gi, nS PD, Ur **lu2 DUN-a** PN2=GEN. "Unterstellter von PN2", vor allem militärisch; Tiere aS Gi, Ni **udu DUN-a**; aS Gi auch **gud/anše** DUN-a usw.; vgl. → **e2-DUN?**
- DUN.GI S. "Esel, Hausesel"; aS Gi. aS Gi statt sonst **duš2**. Weibliche Tiere: MUNUS.AMA R "Muttertier, Stute", MUNUS R **mu 2**, MUNUS/GIR R **amar sig** "Fohlen"; männlich: NITA R (**mu 2** "zweijährig"), NITA R **amar sig** "Fohlen"; beim Ersteintrag zusätzlich ANŠE (MUNUS, NITA), auch als **anše ġeš** "Pflug(?) - Esel"
- dur** S. "Seil, Band; Verbindungsstück, Mittelteil"; *riksu, turru*; aS-nS. aS Gi "Band" bei Schmuck → **um-dur** (nur **dur** DP 76 iii 4); aS Gi "Schnur" als Maß für aufgefädelt Gemüse → **kuš8 dur**; "Band, Seil" nS Ni um Garben gebunden **u2dur garadin-na-a sur-ra** NATN 620 ii 2; "Bündel, Seil" aus Rohr: nS Ni **ge dur** NATN 553:1. 3, nS Is um Pithos **ge dur ba-ab-dab6**; "Verbindungsstück, Mittelteil": Srg Ad bei Sichel, nS Gi bei Bogen mit Leder umwickelt **ġeš pana dur-ba kuš gegge si-ga** RTC 222 v 11 u.Par., nS Ur von Peitsche **ġeš (kuš) usan3 dur**; nS Ur **ġeš dur ħa-lu-ub2** mit Gold belegt. Übertragen "Band" von Himmel und Erde PN aS Ni, Is **e2-dur-an-ki**. Unklar aS Gi **dur daġal/ziz2** als Holzobjekte DP 473 iii 4-5. 503 i 6-7; nS PD Opfer **dur šub-ba** GN TCL 2 5482 ii 16; → **ge-dur-ku5** "Schneidegerät für Nabelschnur", → **ġeš ig dur, ,** → **um-dur**
- dur2** S. "Hintern; Boden, Standfläche, Sitz, Sitzplatz, Sitzen"; *šuburru, šaplānu, išdu, šubtu*; aS-nS. 1. "Boden"; aS Gi von Gebäude (**ġa2** DP 474 i), Mauer (R **bad3-ka** DP 247 iv 4); Srg Gi von URI; nS "Standfläche, Standring" von Metall- und Steingefäßen, auch (außen) mit Gold plattiert, vgl. Alabaster-**an-za-am dur2 nu-tuku** "ohne St." TCL 2 5529:9'; von Tonpithos (**dugkur-KU.DU3** UET 3 1399 ii 19). "Bodenplatte" von "Kasten" (**bešeġ**), **ġeš dur2 bešeġ-ġa2** TRU 4:5; "(kupferne) Bodenleiste" von Tür nS Ur **uruda dur2 ġeš ig** UET 3 826 i 9. 2. (**ġeš/ge**) **dur2** "Sitz"; Srg-nS. Srg Ad **ġeš dur2 lugal uz-ga-ne** OIP 14 118:8; nS **ġeš dur2**; nS Is **ge dur2 lugal** BIN 10 87:9; Funktion Srg Gi **lu2 dur2 la2** (vgl. **gu-za-la2**) ITT 2 2827:2. 3. "Sitzplatz, Sitzen (der Gottheit)"; aS (Ni, Is)-nS in PN. aS Ni **dur2-nun-ta** "vom fürstlichen S." ECTJ 9 iv 1, nS Ur **dur2-ra-a2-ni** "seine Macht am S." UET 3 1079:4, nS Ni **dur2-ra-ġal2** NATN 304:8; u.ö. Phrasen: **dur2 la2**
- u2DUR2.GUL** S. ein Gras, nur nS Ni R **ku5** NATN 35
- (**ġeš**) **dur2-ġar** S. "Stuhl, Sessel, Thron"; *durgar(r)û*; aS-nS. aS Gi "Stuhl, Sessel", Arten aS Gi **ġeš dur2-ġar du8-a**, Srg Ni **ġeš dur2-ġar šal-la (um)/ġeš šal-la**; ab Srg "Stuhl" dann → **ġeš gu-za**, nS **ġeš dur2-ġar** selten, nicht im Alltagskontext; nS in PN Um **ġeš R-ni**, Ur **lugal-dur2-ġar-re**; → **ġeš dur2-ġar-la2**
- ġeš dur2-ġar-la2** S. "Sesselträger" (ein Bediensteter); nur Srg Ni, sonst → **gu-za-la2**
- dur2 la2** → **la2**
- dug dur2-pu2** S. "Lochbodengefaß" ("dessen Boden → **dur2** ein Brunnen → **pu2** ist"); nS Gi, Um. Gefäß zum Bierbrauen
- dur3** lies hier → ANSE.NINTA2
- dur9^{ur3}** S. "Eselohlen, Junghengst"; *mûru*; aS-nS. aS Ni **anše dur9** KAS4 OSP 1 100 ii 1, nS Gi **dur9** neben **kunġa2** "Onagerhybride" und **anše eden-na** "Onager" RTC 240:3. ON Gi aS-nS **dur9^{ur3}-re2/re-ġar-(ra)**, nS in PN, z. B. Um **ur-anše dur9^{ur3}** TCL 5 6038 iii 20
- dur10** S. "Axt, Streitaxt"; *pāštu*; aS-nS. **dur10** allein nur aS Ni **dur10 šaġax šum uruda** "kupferne Axt zum Schweine-Schlachten" ECTJ 147:2

- # **dur10 gag** "Spitzaxt"; aS Gi "Holz(griff)" ġeš R DP 409 i 2
dur10-tab-ba S. "Doppelaxt"; *pāštu*; nS. nS Ur R 3-ta **gu2 la2-a zabar** mit Holz(griff) aus Bambus UET 3 363:2', R 5-/3-ta **zabar** UET 3 696
dur11 Adj. "krank"; *maršu*; Srg-nS. In Personenlisten vor Lohn/PN, Abkürzung für → **dur11-ra**
dur11 S. aS-nS in GN **nin-dur11**; hierher auch aS-nS GN **dur11(TU)?**
dur11-ra Adj. "krank"; *maršu*; Srg-nS. In Personenlisten nach PN, nS Is vor PN; nS Um R **u4 n** "für n Tage", R **ma2-a ... nu2-a** TENS 161:13-14, nS Ur **a2 dur11-ra**; Abkürzung → **dur11**
duru5 Adj. "feucht, frisch"; *raṭbu*; aS-nS. 1. "feucht, bewässert" aS Gi **ab2-ki** R "(Acker mit Furchen", nS Gi **ki duru5** "Feuchtboden", GANA2 **ki duru5-ka**. 2. "frisch": nS Obst ġeš **hašhur** "Apfel", **ġeš-peš3** "Feige", nS Is ġeš **nu-ur2-ma**. 3. Gerste **še** R "frisch, grün" oder "feucht, eingeweicht" nS Gi in **dušgir16** RTC 255:6, nS Um als Lieferung TENS 371:2. 4. Bitumen **esir2 duru5** aS, **esir2 e2 duru5** Srg-nS → **esir2**
ku6 duru5 "frischer Fisch"; Srg-nS (dagegen aS **a-de2, su-su**)
durun_x(TUŠ.TUŠ) S. "Ofen" → **inda3**
dusi2 S. "Hauseasel"; *agālu*; Srg-nS. Srg Um LIBIR, Srg Ad, nS **dusi2**(ANŠE.LIBIR). Srg Ad **dusi2 ġeš**, nS **dusi2**, "männlich (Hengst)/weiblich (Stute)" nS PD **dusi2 ninta2/munus**; Srg Um ANŠE.NINTA2 LIBIR (**maḥ₂/2/1** "ausgewachsen/2-/1-jährig", MUNUS.ANŠE LIBIR; nS PD auch **mu2** "zweijährig"; Milchfohlen nS PD **dusi2 munus/ninta2 amar ga** → **amar ga**. aS Gi stattdessen → DUN.GI, aS Ni → SIG7?
e → **du11-g**
e = e2
e-guru21 S. "Schild"; *arītu*; aS, nS. aS Gi **e-ur3** DP 418 v 5; nS Ur **e-guru21** UET 3 455: 2(?), E.IB2 lies → **e-guru21**
(ġeš)**e-lam-ma-gum2** S. ein kostbares Holz; = *ela/emmakku*; nS. nS Ur für Figürchen (→ **dim3**), für Tisch ġeš **bansur e-le-ma-gum2** UET 3 828:2'
e-le-ma-gum2 = (ġeš)**e-lam-ma-gum2**
e-lu-nu-um = e3-lu-num2
e-ne, a-ne Pron. "er, sie, es" (3.Sg. p.); *šū, šī*; aS-nS. aS-nS **a-ne**; vereinzelt nS **e-ne, ne** in PN. nS zur Hervorhebung "er selbst"; nS Ni **a-ne-bi-da**. In PN aS Gi in PN **a-ne-da-nu-me-a**; Srg Gi **a-ne=GEN7**; nS PD **a-ba-e-ne=GEN7**, = **ne** in PN nS Gi **a-ba-ne=GEN7**
e-ri2-na S. ein Gerbstoff bzw. Färbemittel für Leder; *hurātu*; nS. nS Ur, Is **e-ri2-na**, nS Um **i3-ri2-na**
E.RU S. eine Qualifikation von Seilen (zu **eg2** "Deich"?); nur nS Gi **eše2** R RTC 221 xi 9', 222 vii 20, 225 iii 5
e-sir2 S. "Weg, Straße"; *sūqu*; aS-Srg. aS Gi **e2 R-ra** DP 224 xiii 6', Srg Gi Zeichnung RTC 151:1 u.ö., aS Ni ON R-**lum-ma**-LI ECTJ 122 ii' 4'
^{ku6}**e-sir2** S. ein Fisch, wörtl. "Sandalen/Schuh-Fisch"; *šēnu*; aS, nS. aS Gi **esir4**(LAK173)^{ku6} ein (eher seltener) Meeresfisch; nS Gi (ITT 2 1004:1), Ur (UET 3 1322:8) ^{ku6}**e-sir2**
^{ku6}**e-sir2** ĢEŠ.PI nS Gi (ITT 2 769:1), PD (TrDr 81:1), ^{ku6}**e-sir2** ĢEŠ.PI.AL (UET 3 1293:1, 1297:1), nS wohl identisch mit ^{ku6}**e-sir2**; Lesung **ġessal**?
^{kuš}**e-sir2** S. "Sandale, Schuh"; *šēnu, mešēnu*; aS-nS. aS, Srg **esir4**(LAK173), nS **e-sir2**. [BE 3/1 46 H:1' ^{kuš}**a-sir2 e2-ba-an** =T.:3 ^{kuš}**i-sir2 e2-ba-an**]. Aus Leder, in Paaren (**e2-ba-an**), nach ^{kuš}**suhub2**, vgl. nS Gi 1,40 ^{kuš}**suhub2 e-sir2 e2-ba-an** "100 Paar Stiefel und Schuhe" RTC 222:19; zur Herstellung s. BIN 10 117, 128, 149; vereinzelt aus Silber Srg Ad Mes. 8 p.68f. ii 5 **esir4 ku3**, Gold nS Ur UET 3 745:3'; Farben: R **du8-ši-a** "grüner S.", nS; vereinzelt R **u2-hab2** TrDr 62 r.6; Teile: **šu R-bi ša3-ba**, "dessen Zunge (?), wörtl. Hand) darinnen" nS Is BIN 10 149:2; unkl. → HLAZ
^{kuš}**e-sir2 e2-ba-an** "Doppel-Sandale"; nS Gi 5 ^{kuš}**e-sir2 e2-ba-an e2-ba-an** "5 Paar Doppel-S." RTC 217 r.8
^{kuš}**e-sir2 šu-li-la**, eine Sandale (unkl.); nur nS Um, TCL 5 6046 iii 7, 6052 i 16
e-še Part. der direkten Rede, hier → **še**
e-tar = en3-tar
E.TUM lies → **e-guru21**
e-ur3 aS = **e-guru21** nS

- e-zi^{mušen}** S. ein Hühnervogel(?); Srg, nS. Srg Gi **i-zi^{mušen}**, nS Ur **e-zi^{mušen} niga** "gemästet"
- e2** S. "Haus; Haushalt; Tempel; Hülle"; *bītu*; aS-nS. Unorthogr. **e** in PN aS Gi **e-ki-bi-gi4** DP 124 iii 5; zur Form: aS Is, Srg Gi **e2-ni**, nS **e2-a-ni**; aS, Srg, vereinzelt nS (UET 3 124:9') **e2-ke4/-ka/-kam**, nS **e2-a-ka/-kam** In PN aS-nS "Tempel". "Hülle" in nS PD ^{ĝeš}**pana e2-a**.
Zusammensetzungen mit **e2** s. auch unter dem Attribut
- # **e2 ad-da-k** "Vaterhaus, Familienbesitz"; Srg-nS. Srg Ni, nS Ni
- # **e2 anše** "Esel-Gebäude, -Stall"; aS Gi, Srg Gi
- # **e2 diĝir-ra-k** "Tempel" (wörtl. "Haus der Gottheit"); aS Gi, nS Gi, Ni; nS Gi **e2 diĝir-re-ne u3 eš3 dili-dili** "und einzelne Heiligtümer" RTC 399 ix 8; unterschieden von → **eš3** "Heiligtum, Temenos"
- # **e2 du3-a** "Gebäude(fläche), Haus(fläche)" (wörtl. "gebautes Haus"); nS, mit Flächenmaß
- # **e2 engur-ra** "Waschraum"(?) (wörtl. "Haus/Raum der Wassertiefe"); aS Gi. Selz, FAOS 15/, 396. DP 613 iii 8. iv 5
- # **e2 naĝar** "Tischlerei, Schreinerei"; nS Ur; → **naĝar**
- # **e2 nar (munus)** "Musiker(innen)-Haus"; nS Is → **nar**
- # **e2 tibira** "Inkrustationswerkstatt" (wörtl. etwa "Bildhauer-Haus"); nS Ur; → **tibira**
- # **e2 zadim** "Steinschneider-Haus, -Werkstatt"; nS Ur; → **zadim**
- "**e2-A**" in **esir2 e2-A** "flüssiges Bitumen", Srg Gi, nS lies wohl **esir2 e2 duru5**. Zur Lesung: ***e2-a** Gen. Srg noch nicht möglich; **a** "Wasser" und **e2-duru5** "Dorf" unwahrscheinlich;
^{ĝeš}E2.A.E2×U S. nur nS Ur UET 3 272 r.iii 35 (unkl.), in Summe unter → E2×U?
- e2-ba-an** S. "Paar"; *tāpalu*; aS-nS. aS Ad, Srg Ni **e2-ba**, sonst (auch aS Gi) **e2-ba-an**. Objekte: Schuhe nS → ^{kuš}**e-sir2**, ^{kuš}**suĥub2**, Textilien: Schuheinlagen nS → ^{tu9}**ma-dul5**, → ^{tu9}**tun3-dul5**; "Ohren-Bedecker" nS → (^{tu9})**ĝeštu-dul5**, aS Gi **tu9 šu du7-a** R RTC 19 iii 8; "Sänftentragstange" nS → **sir3-da**. Auch bei "Ring, Spirale" nS → **ĥar** z.B. RTC 222, UET 3 730; Schmuck, Möbel-, Wagen- Geräteteile. → ^{ĝeš}**ad**, → **ĥi-ri-tum**. Als Bezeichnung des Objekts → ^{kuš}**e-sir2 e2-ba-an**
- e2-babir-k** S. "Brauerei" (→ **babir** "Sauerteig(brot)"); [aS], Srg-nS. Lesung nicht sicher, vgl. LU2.BABIR. **e2-babir**, nS Ni, Ur **e2-babir2**. [aS Gi Lok. e2-babir3-ka JCS 29 221f. vii 7]. Srg Ad R **ensi2-ka** neben **e2-muĥaldim** "Küche"; Personal nS Gi RTC 399, nS Ur UET 3 1048. 1431; nS Ni als Bau NATN 471:1
- E2.BALAĜ (lies **tigi**?) S. e. Musikinstrument?; aS Gi in PN
- e2-bar** S. "Außengebäude"; aS, nS. aS Gi Kultort **e2 e2-bar** GN **du3-a**; nS Gi ein Gegenstand für Boten R **kaš4** RTC 225 i 4'
- e2-da** S. ein Behälter für Obst, etwa "Schachtel" (wörtl. wohl "Behälter mit Seiten"); nS Ur. Zu 1 Liter, für Wein, Feigen, Datteln, ^{ĝeš}UR2×A.NA
- ^{ĝeš}**e2-da** S. "Latte(?), Querlatte(?), Seitenwand(holz) (?)" (wörtl. "Haus der Seite?"); nS. **ĝeš e2-da(-ka)** nach Heimpel, CUSAS 5 (2009) 200. nS Gi, Ur, mit Balken, bei Türen
- e2-dim** S. ein Objekt, wohl eine Stange (→ **dim**); nS. nS Gi aus Holz bei Schiffen, 5 Ellen (2,5 m) lang ITT 2 892 v 4; nS Gi, Um, Ur aus Kupfer ^{urud}**e2-dim** bei Geräten
- e2-du6-la** S. "Nachlass" (→ **du6-la**); *edulû*, vgl. *ridûtu*; nS. nS Um, Ur, Is Güter R PN(-ka/-ta)
- e2-DUN** S. unkl.; nS Um, Ur, Ni (als ON)
- e2-duru5** S. "Dorf"; *kapru*, *adurû*, *edurû*; aS-nS. In ON, aS Ni **R-maĥ**; nS nur als Toponym, auch Typ R(-)PN, "PN-Dorf"; vgl. → **esir2 e2 duru5**
- e2 engur(-ra)** → **engur**
- e2-eše2-k** S. "Gefängnis, Kerker" (wörtl. "Haus der Fesseln, Seile"); aS, Srg-nS. Srg Gi, nS Um, Ni
- e2-gal** S. "Palast"; *ekallu*; aS-nS. Von König, Stadtfürst
- e2-gar8** lies → **eĝar**
- E2.GE.NA.(AB.)TUM lies → **e2-šutum2**
- e2-ge-sig-ga** S. ein Bauteil(?), wörtl. wohl "Rohrzaun-Gebäude" (vgl. **ge-sig-ga** "Rohrzaun"); aS Gi. Balken (^{ĝeš})**ĝušur** R, Deutung unklar
- e2-ge-zi** aS Ni → **egi2-zi(?)**
- e2-ge4-a** S. "Braut, Schwiegertochter"; *kallātu*; aS-nS. aS(-Srg?) Lesung **e2-gi4-a**. aS-nS (PNf) R PN(-kam), nS Ur **sa2-du11** R. PN Srg-nS (**nin**)-**e2-ge4-a**
- E2.GI.NA.(AB.)TUM lies → **e2-šutum2**

e2-gi4-a → **e2-ge4-a**

e2-gid2-da S. "Langhaus", ein Getreidespeicher; nS. nS Ur UET 3 877:1'

e2-gud-gaz S. "Schlachthaus" (→ **gaz**); nS. nS Gi (gemeint: das von Puzriš-Dagan), Ni

e2-gurušta S. "Masthaus"; *bīt kuruštê*; nS. Für Schafe, Rinder, vereinzelt Vögel, [Schweine]; nS Gi, PD, Ur

e2-ġidru-k S. ein Herrschergebäude, wörtl. "Haus des Zepters"(?); aS-Srg. Lesung **e2-ġidru**(PA) unsicher. aS Gi in Lagas, dem Herrscher unterstellt (in Girsu **e2-gal**); Srg Gi; Srg Um als Ort der Abrechnungen des Stadtfürsten in Umma

e2-ġal-bi S. "Kühlhaus" (→ **ġal-bi**); vgl. *bīt šurīpi*; nS. R **lugal** nS Ur UET 3 845:13 (wird mit Asphalt gedichtet)

e2-HAR S. "Mühle"; Srg-nS. Lesung (**e2-ara3?** **e2-kinkin?**) unsicher. Srg Ni, Um, nS Um

e2-iti-aš3 S. MonatsN "6-Monate-Haus" (8. Monat und Fest in Umma); nS Um

e2-kaš4 S. "Reisestation, Karawanserei" (wörtl. "Läufer-Haus"; → **kaš4**); nS. nS Gi, Um; nS Gi R **gub-ba** (keine Gen.-Konstruktion)

e2-ki-ra S. ein Objekt; nur aS Gi DP 475 i 4

e2-kišeb3-k → **e2-kišeb3-ba-k**

e2-kišeb3-ba-k S. "(mit Siegel verschließbarer/s) Speicherraum" (wörtl. "Haus, Raum des Siegels"); aS-nS. aS Gi, selten nS Ur **e2-kišeb3-k**, Srg Ad, nS **e2-kišeb3-ba-k**; für Holz, Metall, Felle, auch Getreide

e2-maḥ S. ein Objekt (wörtl. "erhabenes, riesiges Haus", → **maḥ**), nur aS Gi DP 473 iii.3. 503 i 8 [nicht TempelN **e2-maḥ**]

(kuš)**e2-mar****maru** S. "Köcher"; *išpatu*; nS. nS Gi

e2-maš S. ein Speichergebäude (wörtl. wohl "Ertrag-Haus"; keine Gen.-Konstruktion); Srg-nS. Wohl nicht gleich **amaš** = *supūru*. nS Um Lok. **e2-maš-a** TENS 20:2; Srg Ad PN **lugal-e2-maš-e**; vereinzelt Srg Ad, nS Um sehr häufig als Speicher

ġeš**e2-me-sig** = ġeš**eme-sig**

e2-mi2 S. "Frauenhaus"; aS-nS. Lesung **e2-mi2** beruht auf Identität mit → **a2-mi2**; aS Gi einmaliges **e2-MUNUS-a-kam** VS 25 23 iii 2 statt sonst **e2-MUNUS-kam** beweist im Vergleich mit **gurušta(-a)-ka(m)** nicht die Lesung **e2-munus**. aS Gi Gebäude und Haushalt der Herrschersgemahlin; auch Srg Ni, nS Gi, Ni, Is

e2-MIR.ZA = **a-MIR.ZA**

e2-muḥaldim S. "Küche" (→ **muḥaldim**); *ḥuršu* (AHw. III, 1562); aS-nS. Zur Form (kein Gen.): aS Gi **sa2-du11 e2-muḥaldim-kam**, Lok. **e2-muḥaldim-ma**. aS Gi als Bau DP 613 v 2; am Palast; aS Um **lu2** R; aS Gi, Srg Ad R **ensi2-ka**, nS PD vor allem für Truppen, **šu-gid2 R(-še3)**

e2-munus → **e2-mi2**

e2-niġ2-gur11 S. "Depot, Vorrat, Vorratshaus" (→ **niġ2-gur11**); aS Gi, Srg Ad. Lok. aS Gi R-**ra** (kein Gen.). aS Gi für Güter jeder Art (vgl. Srg-nS **e2-maš**, nS → **na-gab2-tum?**); Srg Ad R **ġanun**; Herkunft von Zwiebeln für Pflanzung aS Gi → **šum2 delmun** R, → **šum2-gara4** R, → **šum2-ġešnimbar** R

E2.NUN → **agrun**, → **nun (e2 nun)**

e2-ra S. ein Raum, Gebäudeteil (wörtl. Bedeutung unklar); nur aS Gi zu 9×5,5 Ellen DP 613 iii 5; auch DP 451 v 5?!

ġeš**e2-ra** S. ein (großes) Holzobjekt (wörtl. Bedeutung unklar); nur nS Ur UET 3 272 r.iii 34. 788:2

e2-saġ S. "Getreidespeicher"; nS. Nur nS Ur R **še nuġun** UET 3 1381:2

e2-saġ S. "Abschnitt"(?); nS. nS Ur → **im e2-saġ n** "Tontafel mit *n* (1 bis 10) Abschnitten(?)"

e2-saġ-ki S. wörtl. "Stirnhaus" (→ **saġ-ki**); nur nS Ur als Teil der Kajüte (→ **ġeš-ḥum**) UET 3 272 r.iii 31

e2-ša3-g S. "Innenraum, innen gelegener Raum"; aS-Srg. aS Gi, Srg Gi zu 7,5 (DP 613) bzw. 2,5 Ellen (RTC 145) Länge; aS Gi auch Kult, Personal **lu2/HAR.TU e2-ša3-ga**, Srg Ad Türen ġeš**ig e2-ša3-ga** Ad 728:10.13

e2-šu-tum = **e2-šutum2**

e2-šutum2 S. "Speichergebäude"; *šutummu*; nS. nS PD, Ur **e2-šutum2**(GL.NA.(AB).TUM), auch **e2-šutum2-ma** UET 3 1191:3; nS Um, [Ni] **e2-šu-tum**. nS PD, Um, Ur von Göttern, R **ku3** für

- Ninlil und Inana gebaut JahresN IS 19; nS Ur von Akiti, von König (**lugal**), Königin (**nin**), von Walkerei (**ki-mu-ra**), nS Um von Hauptmann (**nu-banda3**); Hausverwalter (**šabra**); nS Um, Ur enthält versiegelten Raum **e2-kišeb3-ba** R UET 3 874:2, TCL 5 6036 vi 24; nS Um, Ur für Metall-Objekte, Bitumen, Gefäße, Rohr usw.
- e2-tur3** S. "(Rinder-)Hürde, Viehhof" (→ **tur3**); *tarbašu*; nS. nS Ni, Ur Ort der Aufzucht von Rindern, z.B. **ab2 gud e2-tur3-ra-še3** UET 3 1245:5
- e2-umum** S. "Akademie, Haus der Künste"; *bīt mummi*; nS. nS Ur Ort der Sänger, untersteht Enki
- e2-umun7** S. wörtl. "7 Häuser/Räume"; nur nS Um AAICAB I/3 Bod.S 138 i 20. iv 4 als Qualifikation von Stühlen, unkl.
- e2-ur3-ra-k** S. "Dachraum"; *rugbu*; aS-nS. aS Gi **e2-ur3(-ra)(-ka** Lok.) als Speicherort für Fisch, nS Gi, PD als Gebäudeteil, nS Ni für Gerste
- e2-uš-bar** S. "Weberei" (→ **uš-bar**); Srg-nS. Srg Gi als Bauteil RTC 148; nS Gi, Um, Ur, Is, nS Ur **niġ2-ġal2-la e2-uš-bar(-ra)**
- e2-uz-ga** S. etwa "Privat(?)-, Innenbereich (des Palastes)" oder "Palastküche, -speiseraum(?)", wörtlich etwa "Tabu-Bereich, -Haus" (?) (→ **uz-ga**); nS. nS Gi, Um Arbeiter, Gewürze, nS PD vor allem Jungtiere, nS Is Körber für R, nS PD, Is an **muġaldim** "Koch"
- ^{ġeš}**e2-zabar** S. wörtl. "Raum, Behälter für Bronze(gefäße)", wohl eine Holzkiste; nS Ur, Is E2×PAP (LAK 736) S. "Wasserröhre"; vgl. **a-pa4** = *arūtu*; Srg. Nur Srg Ad bei Totenopfern (vgl. Ebla); wohl → E2×U nS Zeichenform
- E2×ŠE lies → **asaġ2**
- E2×U (KWU 844, LAK 734) S. "Röhre, Wasserröhre"; vgl. **a-pa4** = *arūtu*; nS. Wohl nS Zeichenform zu Srg → E2×PAP (LAK 736), altbab. **a-pa4**. "Röhre" nS Ur bei Bauten; "Tonröhre" nS Gi ^{du}E2×U, nS Ur R TUN3.SAR zu **2 kuš3** (ca. 1 m) UET 3 881:4; "Holzröhre" nS Ur (^{ġeš}R), nS Ur, Is auch aus Dattelpalme, vgl. ^{ġeš}E2.A.E2×U?; "Röhre, Rinne aus Rohr" (?) nS Um ^{ge}R bitumengedichtet für Šara-Tempel
- E2×U Adj. lies **gida_x** = **gid2-da**
- e3** Vb. (III) Bm **e3-de3**; intrans. "hinausgehen, herauskommen", trans. "hinausbringen, herausbringen"; (*w*)*ašū*; aS-nS.
 Personen: "hinausgehen": Arbeiter Srg **e3, lu2 e3-me**; aus Stadt nS Gi **iri-ta nu-e3**; nS Um **iri-ta e3-a**, nS Ni **iri-ta ba-ta-e3** NATN 368:4; nS Um **erin2 bala-še3 e3-e3** TCL 5 6038 x 1; aus Ordalsfluss nS PD **a i7-lu2-ru-gu2-ta e3-a** TRU 363:2-3, aus altem Tempel nS Ni **u4 ugula e2 gu-la-ta i3-ma-ra-e3-a** NATN 59:4-6; nS Ur Königin → **nam-kur-ġar-ra-aš ib2-ta-e3-a** UET 3 1211 ii 6'. Bei Gericht "auftreten": intrans. nS Gi **im-ta-e3-eš2** ITT 2 1010+:10; sonst → **(nam)-lu2-enim-ma(-še3) e3**, trans. "Zeugen vorbringen" nS Um **lu2-enim-ma im-ta-an-e3** TCL 5 6168:13. "frei gehen" Sklavin nS Ur **im-ta-e3** UET 3 51:4; "aussteigen" (aus Geschäft) Srg Gi PN **im-ta-e3** ITT 2 2926 r.3. In PN: aS Um **lugal-ib2-ta-ni-e3**, intrans. aS Ni **ab-ta-e3**; GN ^d**mes-lam-ta-e3(-a)**.
 Tiere: Ritus nS Gi **ga gu7 e3-a** ITT 2 819:7.
 Boote: nS Um **ma2 e3-še3** "für Schiffsausgänge" (an Kanalanlage) TCL 5 6036 vii 36; nS Um Arbeiter **ma2 e3-a**; → **a e3**.
 Objekte: intrans. "verlassen" nS Gi Silber **iri-ta nu-e3** ITT 2 924:28; "herausbringen": nS Um Rohr **ġa2-nun-ta e3-a**; vs. **ġa2-nun ...-ka ku4-ra** TENS 48:12-14; nS Um Gefäße **e2-ta e3-a**; Metalle nS PD, Ur **e2-gal-ta e3-a**, nS Ur **e2 diġir eš3 dili-dili-ta e3-a** UET 3 702 r.8'; nS Ur **e2-kišeb3-ba-ta** (u.ä.) **e3-a**.
 "hinausgehen, übergehen in (Lok.)" bei Obj.: aS Gi Kessel läuft in Handgriff aus **šen šu-a e3** DP 75 v 1. 2, Feld an beiden Seiten **us2 min-na-ba e-ta-e3** DP 596 i 2; "hinausragen": am Korb die Schultertragriemen (?) ^{ġeš}**dubsig za3-la2 e3-de3** UET 3 836:2'; Feld JahresN nS Gi **mu eše2-gana2 lugal ša3 ON-ke4 ba-ta-e3** RTC 67:3'.
 Fluss: nS Um **ka i7-da-e3-še3**.
 Administrativ "ausgeben" aS, Srg: trans. aS Gi (Güter, Personal) **e-ta-e3**, Imperf. **e-ta-e3-de3** DP 339 vii 1; aS Um **i3-e3**; Personen trans. aS Ni **ba-ta-e3 /nu-ta-e3** ECTJ 17. 25; Srg Um **la2-ni e3-e3-dam** LATIM 28 iv 11; nS Ur Gerste PN (Erg.) **im-ta-e3** UET 3 48:4, Silber nS Ni **im-ma-ta:an-e3** NATN 511:15; intrans. "ausgegeben werden, sein; herauskommen (aus)" aS Gi **e-ta-e3** DP 271 i 2 u.ö., aS Ur, aS Gi **nu-ta-e3**; inf. aS Gi **e3-a-am6**, aS Ur **e3**, aS Um **še**

- e3-a**, Srg Gi **e3-a(-am3)**, Srg Ad **e3(-a)**, Srg Ad, Gi **iri-ta e3-a**, aS **niĝ2 e3-a**.
 "auslösen, einlösen": **ku3 ...-ta** "mit Silber auslösen" nS Gi Frau **ib2-ta-an-e3-a** RTC 289:10, Kaufpreis nS Gi **sam2^{am3} ... ħa-ab-ta-e3**; nS Ni **ba-ra-e3** NATN 278:3. r.3; nS Ur **še, kaš ur5-ra e3(-a)** "eingelöste(?) Darlehen von Gerste, Bier"; nS Gi **niĝ2 e3-a** als Art Darlehen ITT 2 3662:2.
 → **tu⁹gu2-e3**; → **saĝ-e3**
 # **a e3** etwa "auf das Wasser hinausfahren"; nS Ni, Ur **ma2 a e3-a**; vgl. → **a-e3-a**
 "Wasserauslassstelle"
 # **a2 e3** "großziehen"; aS, nS. nS Ur "anfeuern"(?) Rohr **ĝeš^{es}ma-nu-a a2 e3-e3-de3** UET 3 854:2; unkl. aS Gi Fisch geliefert **a2 e3-e3-de3** "zum Großziehen (= Füttern)"(?), "zum Entgräten"(?) (G. Selz, ad AWAB Nr.136) DP 293 iii 2; nS Ur Brotsorte **inda3 a2 e3-a** unkl.
 # **dalla e3** "strahlend eröffnen" (→ **dalla** "strahlend"); nS. nS Ur Gott das liebende Herz für König **ḏanna-a ša3 ki-aĝ2-ĝa2-ni dalla mu-un-na-an-e3-a** JD IS 15
 # **gan-gan e3** "... herauskommen", in MonatsN Ni, aS Ni **iti gan-gan mu-e3-kam** ECTJ 163 iii 2, sonst → **gan-gan-e3**
 # **ĝeš-bar e3** "herauskommendes Feuer"(?), als **ḏĝeš-bar-e3** GN Srg-nS, meist Gi
 # **lu2-enim-ma(=TERM) e3** intrans. "als Zeuge auftreten", trans. "als Zeugen auftreten lassen" (→ **lu2-enim-ma** "Zeuge"); nS. nS Um intrans. **lu2-enim-ma-še3 im-ta-e3-eš, mu-ne-ra-e3**; trans. **lu2-enim-ma im-ta-an-e3**
LUL-gu e3 "als Ersatz ausgeben" (→ **LUL-gu** "Ersatz"); aS Gi R **e3-a** RTC 45 ii 1
 # **nam-lu2-enim-ma-še3 e3** intrans. "zum Zeugnis auftreten", trans. "als Zeugen auftreten lassen"; nS. nS Um trans. PN-**ra R mu-na-ra-ni-e3-eš**
 # **pa e3** "sichtbar m./w., erscheinen, manifest m./w." (→ **pa** "Ast, Zweig"); **šūpū**; aS-nS. In PN z.B. aS-nS **lugal-pa-e3**, GN **ḏsul-pa-e3** aS-nS → **NA⁴amaš-pa-e3** (hierher?)
 # **saĝ-bi e3** "zuerst heraustreten, Vortritt genießen"; nur aS Ni PN **saĝ-pi-e3-a**
 # **si e3** "austreten, sprießen" (wörtl. "Horn herausstrecken") in **munu4, naĝa** → **si-e3**
 # **še ĝeš e3** "dreschen"; nS. nS Ni, Ur **še (...)** **ĝeš e3-a**; als Bezeichnung eines Hohlmaßes nS Um → **ba-ri2-ga gur R, n gur R**
 # **ḏutu e3** "aufgehen (von der Sonne)"; nS. nS Ur Zeitpunkt **ḏutu e3-a** UET 3 57:6'f; PN nS **ḏutu-ba-an-e3**
 # **za3-g e3** "hervortreten, herausragen" (→ **za3-g** "Schulter"); nur in PN aS Is, nS Ni **ur-za3-e3**, nS Ni, PD **lugal-za3-e3**
e3-LI Adj.? eine Bezeichnung von jungen Lämmern (jüngste Tiere nach → **nim**; wohl vor dem ersten Raufen); aS. aS Gi 1× **e3**:LI RTC 45 i 3
e3-lu-num2 S. ein Fest; = *elūnum*; nS. Fest nS Ur, [PD]; nS Ni **iti e-lu-nu-um** NATN 266:12
e3-ne2-eš2 = i3-ne-eš2
e11-d Vb. (I) "hinabgehen, hinuntersteigen; hinabbringen; etw. (Abl.) verlassen, aufgeben"; (*w*)**arādu**; aS-nS. aS Ni in Ordalsfluss **ḏi7-da an-e3**, für jmdn. PN-**ra an-na-e11, an-ne-e11**; mit jmdm. **an-da-e11** ECTJ 159, OSP 1 19; Srg Ni **mu PN ki-en-gi^{ki}-še3 im-ta-e11-da** "nach Sumer herabkam" OSP 2 100:5'f.; "hinabbringen" nS Ni Boottransport **ša3 tum-ma-al-še3 e11** NATN 245:7; nS Ni Gerste "vom Boot abladen" **še ma2-ta e11-de3** NATN 739 i 5'; PN nS PD **ba-ra-an-ed3-e**, nS Gi **ba-ta-e11-de3** "sie (Gottheit) wird ihn herab-/heraufbringen; (einen Ort, Abl.) verlassen, aufgeben": nS Ni, Um **a-ša3-ta e11-da** "des Feldes verlustig gegangen"; nS Is JahresN IE 26 **mu elam ša3 urim^{5ki}-ma tuš-a im-ta-e11**
e11 = e2
e11-e S. ein heiliger Ort in Umma; Srg, nS. GN **ḏR**; in PN **ur-R**
ebih2(Eš2.MAH) S. "Seil, Binde"; **ebihu**; aS-nS. aS Gi R **munus/galla4** als schmückendes Utensil DP 72 iv 4; Srg RTC 102 i' 3'; nS Gi R **mar**, nS Is R **siki ud5** "aus Ziegenwolle, -haar"
ed3 → e3
eden S. "Steppe"; **šēru**; aS-nS. nS PD Opfer **siškur2 eden-na-še3** TCL 2 5501 iii 3; Personen "der Steppe" aS Ni, Srg Um **ĝuruš R** ECTJ 11 iii 8, USP 49:4; nS Gi **nu-banda3 eden** RTC 212:4. In PN aS-nS, in ON, FlurN aS-nS **gu2-eden-na**, nS Um auch **gu2-de3-na**; → **anše eden-na**
^{NA4}EDIN-**pa-e3** → ^{NA4}**amaš-pa-e3**
eg = eg2

eg2 S. "Deich"; *īku*; aS-nS. Lesung: aS FlurN **en-eg2-lum-ma** RTC 68 iii 1 = **en-eg-lum-ma** DP 574 i 4. 1. **eg2** eines Feldes: **eg2 ki-sur_x-ra(-ka** Lok.) "Grenzdeich" als Opferstelle aS Gi RTC 47 i 2 u.ö.
 2. Arbeiten (**kiġ2**): aS Gi **du3** "errichten", **a5** "machen" (z. B. DP 641), nS Um **šu-luḥ aka** "gereinigt" TENS 15:1-3, "festklopfen" **kiġ2 eg2 ra-a** TENS 459:13; nS Ni "geplant, gezeichnet" **dub-sar eg2-e ġeš-ḥur aka** NATN 85:11, "aufgefüllt"(?) **si-ga** NATN 447; "Gras, Reisig geschnitten" **eg2-e u2 saga11-a** NATN 447:10 u.ö.
 3. Bewuchs: aS Gi **eg2 u2 nu-ta3-ga-am6** "nicht von Gras bedeckt" DP 641 x 3; nS Ur **ġeššeneg gal eg2-ge du3-a** "große Tamarisken an den Deich gepflanzt".
 4. "Basis, Damm" von Deich aS Gi **eg2 durun_x(TUŠ.TUŠ)**, z. B. **eg2 durun_x-na-am6** DP 654 iv 2, nS Um **eg2 sa-dur2-ra** z. B. TENS 92:24 (dazu "Erde aufgefüllt", **saḥar si-ga**).
 5. aS-Srg Element in PN, z. B. **lugal-eg2-ge** aS Gi DP 135 vii 11, Srg Um LATIM 19:2; aS-Srg in FlurN, nS nur Ni **eg2-da-du8-a** NATN 568: 3

Phrasen: → **eg2 a5, eg2 du3, eg2 ra, eg2 si-g**; vgl. → E.RU?

eg2 a5 → **a5**

eg2 du3 → **du3**

eg2 ra → **ra**

eg2 si-g → **si-g**

egi(ŠE3)-**zi** → **egi2-zi**

egi2-zi S. eine Hohepriesterin; *igišītu*; aS?, nS. aS Ni **e2-ge-zi** ECTJ 67 viii 2(hierher?); nS Um **egi**(ŠE3)-**zi** **ʾiškur** ŠumAkk lxxvii:54:6 (hierher?); nS Is JahresN IE 22 **egi2-zi-an-na**, kurz **egi2-zi**

egir S. "Rückseite, Folge; Gefolgsmann; Nachlass; nachträglich, (mit Abl., Lok., Term.) nach"; (*w*)*arkatu*; aS-nS. Schreibung aS Gi **egir4**(TUM), Srg-nS **egir**.

Örtlich "Rückseite": aS Gi von Deich (**eg2**) **egir4-bi** DP 622 ix 4; in Bezug auf Wasser **a igi** vs. **a egir4** DP 654 v 3f.; in FlurN, Srg Gi ON **egir^{ki}**. "Rückseite, Hinterseite" von Objekten: nS Ur Waffen **saġ-ba egir-ba** "vorne und hinten", u.a.; nS Gi **tu9-du8-a egir** **ġeš^sgigir** ITT 2 869:5, nS Um **ġeḥal egir še** TENS 221:1.

Personen etwa "Gefolgsmann, Gefolge": Srg Ni **ses egir ensi2-ke4-ne** OSP 2 133; nS Gi, PD **egir ensi2(-ka)**, nS Gi **egir** PN **gaeš3/PN-ka-da/še3 ġen-na**, nS Um R **šagana(-k)**; nS Ur R **šabra**. Tiere: nS PD **egir anše** "nachfolgende Esel, Tross-Esel"(?) TRU 43:4.

"Rückstand, Rest": aS Gi Silber **egir4-bi** DP 516 v 3; "Nachlass": nS Gi **egir ab-ba-ne-ne, egir-a-ni**.

Zeitlich "in Folge, nach, nachträglich": aS Gi **egir4 izim/iti NP-ka-ta, egir4 NP-a-ta**; nS Gi **egir-ra** "später", nS Gi, Um **egir-ba** "danach"; nS Ni **egir niġ2-ka9-aka(-ta)**; nS Ur **egir PNN-ta** "nach (dem Tod von) PNN UET 3 51:16f.; nS Gi **zi-ga egir**; in Abrechnung nS Ur **egir udu** "nachträglich (gebuchtes) Kleinvieh"; nS Gi, PD **egir buru14(-še3)** "(bis) nach der Ernte" in Rückgabeklausel von Darlehen; → **egir du2-da** "nachträglich geboren"

egir-an-na S. "Rispenwedel (der Dattelpalme), (hölzerner Teil der) Spadix"; nS. Nur nS Um TCL 5 6036 ix 9 u.ö.

egir du2-da → **du2-d**

EGIR×GANA2-*tenû* S. ein Objekt für Wagen; nur nS Gi ITT 2 869:4

egir4(TUM) aS Gi = **egir**

eġar(E2.SIG4) S. "Ziegelmauer"; *igāru*; aS. aS Gi **eġar-ra** in Wand Nagel einlassen → **gag du3**

ġeš^seldig → (**ġeš^s**)**e4eldig**

(**ġeš^s**)**e4eldig**(AM) S. "Schwarzpappel (*Populus nigra*)"; *ildakku, adāru*; aS-nS. Heimpel, CUSAS 5

(2011) 135. aS, Srg, nS (Lagaš II) Gi **ġeš^seldig**(AM), nS (Ur III) Gi, PD, Um, Ur, nS Is **ġeš^s.e4eldig**; nS PD auch **e4eldig**. aS Gi, Srg Gi in Gärten; aS Gi für Geräte, Feuerholz; aS Gi R → **sir2-sir2-ra** unkl., Srg-nS für Betten, Waffen usw.

(**ġeš^s**)**ella2**(LAGAB) S. etwa "Holzblock (vom Stamm), Derbholz"; *pukku, mekkû*; aS. aS Gi meist R (**ġeš^s**)**šeneg** "von Tamariske" zu 3-7 Ellen, folgt auf LAM-**saġ** "Stamm"; auch R **ġeš^s-ti/saġ-kul**,

R **gal-gal**

ellag → **ella2**

- ^(NA4)**ellaĝ2** S. "nierenförmiger Stein, nierenförmige Perle" (wörtl. "Niere"); *takpītu, kalītu*; nS PD, Ur. Aus Halbedelstein (meist **gug**, Karneol) oder Metall (meist Gold, auch Silber, Kupfer, Bronze), Teil von Schmuckstücken; Formen u.a. **sig** "schmal", **subi3** "muschelförmig"; identisch mit → **za-ellaĝ2** "Nieren-Stein"; vgl. auch → **ga-li2-tum**
- eme** S. "Zunge; Klinge; Spitze (der Peitsche); Schar (des Pfluges)"; *lišānu*; aS-nS. 1. Von Menschen, nur Srg **lu2 eme** CT 50 172:58; in PN aS Gi **lugal-eme-us2** unkl.; 2. von Tieren, nur nS PD kupferne Schwalbenzunge **eme sin2-na uruda** OIP 115 483:16; 3. "Klinge", nS: von Dolch (**ĝiri2**), von Waffen: **ĝeš-gid2-da** "Speer", **za3-mi-ri2-tum**; vgl. → **gag**; 4. **eme usan3** "Spitze" der Peitsche (wohl am Ende der P.-Schnur **sa usan3**) Srg Gi (ITT 2 4508 r. 1'; STTI 36 r.1); 5. "Schar" des Pfluges (s. unter **ĝešeme**); 6. unkl. aS Gi **eme za3** DP 409 i 1, → **ĝešeme**
- ĝešeme** S. ein Teil des Stammes, "Wurzeln"(?); "Pflugschar", wörtl. "(Holz-)Zunge" (→ **eme**); aS. 1. aS Gi bei Tamarisken, **ĝešeme DAR-a/ŠU4**.UR.z. B. DP 470 i 2-3, **ĝešeneg ur2-ba eme DAR-a** (// ŠU.UR4-a) **ĝal2-la** "Tamarisken, an ihrem Stamm die Wurzeln gespalten(?)/ge...", z. B. DP 437 i 3-4; **ĝešeme dar-ra** "gespaltene Wurzeln"(?) DP 444 i 1 u.ö. hierzu?; 2. "Pflugschar" **ĝešeme** DP 487, sonst näher qualifiziert:
 # **ĝešeme apin** "Pflugschar"; aS Gi (als Oberbegriff neben **ĝešeme LAK483-si-ga** und **ĝešeme nuĝun** DP 493?)
 # **ĝešeme nuĝun(-na)** "Pflugschar für die Aussaat"; aS Gi, Ni
 # **eme tu9-si-ga** "Pflugschar zum Umbruchpflügen"; aS Ni für aS Gi **ĝešeme LAK483-si-ga**
 # **ĝešeme LAK483-si-ga** "Pflugschar zum Umbruchpflügen"; aS Gi für aS Ni **ĝešeme tu9-si-ga**;
 kurz **ĝešeme LAK483** DP 502 ii 1
- eme-bala** S. "Übersetzer"; Srg-nS. Srg Ad R **gu-ti-um** OIP 14 80:3; nS PD R **ĝar7-du2** TrDr 81:15; nS Gi
- eme-gi-r** S. "Sumer, Sumerisch" (wörtl. "von edler Zunge/Sprache"); *Šumerum*; Srg-nS. Srg Um **eme-gi7** als Bestimmung der Hohlmaße USP 40:1, 41:1; nS [Gi, Um], Ni, Ur **udu eme-gi(-r)** "sumerische, einheimische Schafe" (vs. GUKKAL "Fettsteißschafe", **udu kur-ra** "Bergschafe"); nS Ur **sipa udu eme-gi(-ra)-ke4-ne**
- eme-gi7-r** → **eme-gi-r**
- ĝešeme-sig** S. "Planken" (wörtl. "schmale Zunge"); *metēnu* (Kraus AbB 10, p.115/117), *pars/šiktu, parīsu*; aS-nS. aS Gi, nS R, aS Ni **ĝeše2-me-sig**; "Planken" aS Gi nur **eme-sig**, nS daneben auch → **mi-ri2-za** (wohl Außen- vs. Innenbeplankung)
 # **ĝešeme-sig ma2 sig-ba** "Planken unten am Schiff" (= Außenbeplankung?); aS Gi
 # **ĝešeme-sig ĝiri3-gub** "Planken (auf die man) die Füße stellt" (= Innenbeplankung?); aS Gi
 # **ĝešeme-sig ma2 ni-ka** "Planken vom ... Schiff", unklar (geringere Anzahl, von Aufbauten?); aS Gi
- eme2**(UM.ME) (Lesung so?) S. eine Kinderfrau(?); aS. Nur aS Gi, dort **eme2** neben **eme2-da**; aS Gi FlurN **eme2-za3-nu-si** DP 573 ii 1
- eme2-da** S. "Amme, Kinderfrau, Kinderwärterin"; *tārītu*; aS, nS. Vgl. **eme2**. nS PD PNf R PNf2 **dumu-munus lugal-ka**; nS Ni **eme2-da-e šu ti-a** NATN 369:6. aS Gi auch als PN
- eme2-ga** S. "Milchamme"; *mušēniqtu*; aS-Srg. aS Ni, Srg Um PN **ur-R**; hierher Srg PN **ur-me-ga**?; → **nam-eme2-ga**
- eme3**(MUNUS.ANŠE) S. "Eselin"; *atānu*; aS-nS. aS Gi → MUNUS.ANŠE bzw. MUNUS; aS Ni, Srg Um MUNUS.ANŠE (oder "ANŠE+MUNUS") = **eme3**; nS ANŠE.MUNUS = **eme6**; Lesung **anše munus** nicht auszuschließen (→ **munus**); → ANŠE.NINTA2. nS Gi **eme6 maḥ amar du-da** "Muttertier, die Fohlen geboren hat"; nS Um, Ur **eme6 maḥ2**; nS Ni **eme6 ĝeš** "für Joch/Pflug"; nS Ur **eme6 šu-ge4** "alt"; nS Um, Ur **eme6 mu 2** "zweijährig"; nS Gi **eme6 amar sig**; nS Ur **sipa eme6**
 # **eme3 ama** "Muttertier, Eselstute"; Srg Um
 # **eme3 ama-gan** "Muttertier, Eselstute"; aS Ni
 # **eme3 dusi2** "Hausesel-Stute"; Srg. Srg Um MUNUS.ANŠE LIBIR **ĝeš**
 # **eme3 eden-na** "Onager-Stute"; aS, Srg. aS Ni (**amar**) **eme3 eden**, Srg Um **eme3 eden-na**
 # **eme3 kunga2** "Onagerhybriden-Eselin"; Srg-nS. Srg Um **eme3 kunga2**; nS Gi **eme6 anše kunga2**

- # **eme3** SIG7 "...-Eselin"; aS. aS Ni **amar sig** R OSP 1 100
eme6(ANŠE.MUNUS) = **eme3**
emedu-d S. "hausgeborener Sklave"; *ilitti bīti*; aS-nS. aS Ni; [aS Gi R-**da-ni-me** Nik 1 19 iii 5]; aS Ni, nS Gi R GN; Srg Gi R **lugal-kam**. In PN aS Ni, nS; z.B. **nin-R-de3-ki-aĝ2** UET 3 1040 viii 11
en "Herr; Hohepriester(in)"; *bēlu, ēnu/ettu*; aS-nS. "Herr", von Susa, Adamdun und Awan **en-bi** gefangen (→ **heš5-a dab5**) JahresN IS 14; aS Gi Titel **en kalam-ma**. In PN, FlurN **en** "Herr" = Gott aS-nS passim, z.B. aS Ni **amar-en-ne2-il2-la**, aS-Srg **en-an-na-tum2**, in Enpriester-Namen; in GNN "Herr (von) NP", z.B. **en-lil2**, **en-zi-kalam-ma**. Srg Ad, Gi **en e2** "Hohepriester(in), Herr des Haushalts".
 "Hohepriesterin": in Nippur aS-Srg Ni **en** mit → **lagar**, aS Gi PN **en**; Srg Ni, nS
 "Hohepriester(in) von GN" **en** GN, nS **en** ON, z.B. **en eridu^{ki}/unu^{ki}-ga/ga-eš5^{ki}**; JahresN Srg-nS **en** GN/ON **maš2-e in-pa3/ba-ḥuĝ**; nur Titel aS-Srg Ni, nS Gi, Um, Ur, z.B. nS Ur **mu en-na-še3**. Abhängige Personen: Srg Ni, nS Um **lu2 en** (ON), Srg Ni **dumu en**, nS Gi, PD **šabra en**, (GN), nS Gi **šuš3 en-na-ke4** RTC 293:19, nS Gi **nar en-na**, nS Ur **dam-gara3 en-na**, nS Ur **lu2 kiĝ2-ge4-a en** ON, nS Ur **ĝiri3-si3-ga en-na**; Haus(halt) aS Gi **e2 en-na**, nS Ur **e2 en** GN; Boot aS Ur, nS Um, nS Ur **ma2-gur8 en-ke4** (Dir.) UET 3 76 iv 5', **ma2 en-na-ka** (Lok.) UET 3 285 r.3'. Als Bezeichnung von Objekten: nS Um Körbe **gur/gur^{se}kaskal en**. → **ki-en-gi-r** (?), **nam-en**
 # **en-en** "Herren" i.S.v. "Ahnenn"; aS-nS. aS Gi **en-en**, **en-en-ne2-ne**; Srg Ad E2×PAP **en-en-ne** Adab 985:6; nS Gi **gudu4 en-en-e-ne**, **ĝiri3-si3-ga ki-a-naĝ en-en-e-ne-ka** RTC 401 i 14. ii 9
 # **ki en-na** "Ort, Aufenthaltsort der Hohepriesterin"; nS Ur Tiere für **en ki en-na du-še3** UET 3 1221:3, Güter **ki en-na-še3** UET 3 1563:18; 9 958:5' hierher?
 EN-**da** = A.EN-**da**
en-dag-GA/GARA3 nS Ni = **indagra**
en-HAR S. ein Aromaticum; Srg-nS. Srg Um **an-HAR**, nS Um **en-HAR**; Lesung **en-mur** (so Snell, YNER 8, 218f. wegen vermuteter Identifikation mit *murrānu*) nicht nachzuweisen. Für Duftöl
en-kara2 S. eine (Götter-)Waffe; aS-nS in FlurN Um **me-(en)-kara2?**
en-mur lies → **en-HAR**
en-na Part. "bis"; *adi*; aS-nS. aS Is **en-na sam2 in-til-la** LATIM 5:10'; nS Ur **en-na-še3** UET 3 52:11 hierher?
en-nu-ĝ S. "Gefängnis, Wache, Wächter"; *mašartu, mašāru*; aS-nS. Schreibung meist **en-nu(-ĝ)**, aS Um (1× in PN), nS Um öfters **en-nuĝ_x(NUN)-ĝa2**, nS Ur 1× **en-nun-na-ka** UET 3 220:3.
 "Gefängnis": Srg Gi **en-nu e2 GN-ka-me** ITT 1 1065 r.9; nS Um R-**še3**, nS Ni, Um Personen **en-nu/nuĝ_x(NUN)-ĝa2 til3(-la/le)** "leben, halten sich auf"; nS Gi **ša3 en-nu(-me)**, nS Ni, Ur **ša3 en-nu-ĝa2(-me)**; nS Ur **ša3 en-nu-ke4-ne**, nS Ni, Um, Ur **lu2 en-nu-ĝa2**, nS PD **lu2** R-ta. "Wache" (Dienst): nS Ni Arbeiter **en-nu a-ša3** NATN 137 r.10', nS Is PN **en-nu bad3**.
 "Wache (Person), Wächter": in PN, z.B. aS-nS **lugal/nin-en-nu**; nS Ni, PD PN **en-nu**
en-nuĝ_x(NUN) = **en-nu-ĝ**
en-nun = **en-nu-ĝ**
en-ten S. "Winter"; *kūšu*; nS. "Lohn, Arbeitszeit" des Winters, der Kältezeit nS Gi **a2 gul-la** R ITT 2 3677:2; nS Ni **a2** R NATN 622:2
en2-e2-nu-ru S. "Beschwörung"; *šiptu*; nS. nS Ni NATN 8 iv 3
en3 tar → **tar**
en3-tar S. etwa "Betreuung" (→ **en3 tar**); aS, Srg. aS PN Gi **en-en3/e-tar-zi**; aS-Srg in PN in **en3/en8/e-tar** → **su3-g/su_x(TAG)**
en8 tar = **en3 tar** → **tar**
en8-tar = **en3-tar**
en8-za-ab-tum S. "Ohring"; = *a/inšabtu*; nS. Nur nS Um aus Gold, Silber, Zinn AAICAB I/1 Ashm. 1911-240
^{NA4}**en8-zu-gur8-me** = ^{NA4}**an-zu-gur4-me**
engar S. "Pflüger, Ackerbauer"; *ikkaru*; aS-nS. Zur Form: Erg. aS Gi **engar-re2**, nS R-**e**; Srg-nS R-**e-ne**, nS Ni R-**re-ne** NATN 808:2. Meist bei Feldern, mit Pflügen und Zugtieren, erhalten

Saatgut und liefern Gerste; aS-nS als Beruf (PN) R(-me); nS Gi in Reihe **dub-sar gud, nu-banda3 gud**, R, **gud-da-ri-a, ša3-gud** ITT 2 3536:9-13 u.ö.; nS Um **erin2/ġuruš engar ša3-gud** "Pflüger- und Rindertreibertruppen/-männer", nS Ur **engar ša3-gud** UET 3 1377:25. Qualifikationen: aS Gi **engar us2** DP 590 iii 11, Srg Ad **engar ni-is-ku** OIP 14 93:3; zugeordnet zu Personen: aS Gi **engar ġuruš-ne-ka**, aS Gi **engar sugal7-me** DP 132 v 6-7, nS Ur **engar šabra urim5^{ki}-ma-ke4-ne** ET 3 23:4'. In PN aS-nS; → **nam-engar**
engar ġeš-i3 "Sesam-Bauer"; nS. nS Um R-me TCL 5 6038 viii 16, **a2 engar ġeš-i3-ka** TCL 5 6049:3, nS Ur **niġ2-ka9-aka engar ġeš-i3-ka** UET 3 1129 r.14', **engar še ġeš-i3-me** UET 3 1443:17
engar gu "Flachs-Bauer"; nS. nS Ur Flachs (**gu**) **ki engar gu-ke4-ne-ta** UET 3 1505 vi 14, s. UET 3 1555:3
engar ki-gub "Pflüger am Einsatzort(?), im Einsatz(?)"; aS. aS Gi R-me, R-ke4-ne DP 641 ii 6

engiz2(^{EN×ME.LI}) S. "Tempelkoch"; *engišu*; aS Gi. Als Empfänger bei Nanše-Fest
engur S. "Grundwasser, Wassertiefe"; *apsû, engurru*; aS-nS. 1. aS Gi in → **e2 engur-ra** "Waschraum" (?). 2. aS-nS in Namen (selten), PN z. B. aS Gi **engur-re2-si**, als ON, FlurN nS Ni NAG-**engur-ra**, in TempelN **e2-engur**, dazu PN nS Ni **lu2-e2-engur-a**

enim S. "Wort"; *awatu*; aS-nS. "Wort, Ausspruch" aS Gi des Herrschers **enim ka-ka-na si be2-sa2-a** → **si sa2**; → **ka enim-ma**. In Namen Wort der Gottheit, aS-nS PN **enim-ma-ni-zi(-d)**, **enim-GN-zi**; **enim** → **ge-na**; Typ **enim-GN** wie **du11-ga-GN**. "mündliche Aussage" nS Gi **enim-ta-am3**, nS Ni, Um **enim PN-ta(-am3)**, "nach Diktat" nS Ur **dub ... enim-ta ba-sar**. "Aussage" vor Gericht nS Gi **enim-ma-ne-ne-ta**; → **enim ge-n**. "Wort, Anordnung, Befehl" Srg → **sa2 du11-g**; nS Gi **enim lugal**; nS Gi **enim e2-gal**, nS **enim NN-kam**; "auf Anordnung (Abl.) hin" nS Gi **enim ensi2 -ta-am3**, nS Ni, Um **enim ensi2-ka-ta**; nS Gi, Ni **enim e2-gal(-ka)-ta**, nS Gi **enim sugal7-maġ-ta**, nS Um, Ur **enim PN(-ka)-ta**; Lok. "unter Befehl" nS Ur **enim e2-gal-ka gub-ba**. "Wort, Entscheidung" der Richter nS Gi **enim di-ku5**. "Angelegenheit, Rechtssache" Srg Ni Kauf **enim-bi/-pi al-til**, nS Ur **enim-bi i3-til**. "Verhandlung" aS Gi **enim an-ġal2**; Srg Is **enim-ma-ni i3-til**. Phrasen → **enim dab5, enim ge4, enim ġar, enim šub**
lu2 ki enim-ma "Zeuge" ("Person am Ort der Verhandlung"); *šibu*; aS-nS. aS-Srg *passim*, nS selten; R-**bi/pi-me**, R-**kam**; → Srg einmal, nS **lu2-enim-ma**, → **nam-lu2-enim-ma**

enim dab5 → **dab5**
enim ge4 → **ge4**
enim ġar → **ġar**
enim-ġar S. "Äußerung"; *egerrû*; nS. nS in PN, meist **lu2-enim-ġar-sa6-ga**; **lu2-enim-mar-sa6-ga** RTC 258
enim-mar = **enim-ġar**
enim šub → **šub**

enku-dr S. "Fischereisteuer-Eintreiber"; *mākišu*; aS-nS. Srg Gi (ITT 2 4415:4), nS: PN **enku**; nS Ur **ġuruš R** UET 3 1129 r.7'; aS Ni **enku_x**(^{HA.ZAG}) ECTJ 11 vi 9, auch in PN aS Ni OSP 1 30 ii 4? In ON, PN (zum ON) aS-nS; → **nam-enku-dr**

enku-us2-(a)k S. "zweiter(?)/nachfolgender(?) Fischereisteuer-Eintreiber" (wörtl. "des Nachfolgenden"); nur aS Gi, Erg. R-**ke4**, [**enku-us2-sa** Nik 1 180 i 2]

ensi(^{EN.ME.LI}) S. "Traumdeuter(in)"; *šā'iltu*; aS-Srg. aS-Srg Gi **ensi3** (^{EN×ME.LI}), Srg Is **ensi** ("^{MAŠ}".^{EN.LI}) STTI 26 l.Rd. iv

ensi2-k S. "Stadtfürst"; *iššiakkum*; aS-nS. Formen: aS-nS **ensi2-ke4** Erg., **ensi2-ra** Dat., **ensi2-ka** Gen. 1. **ensi2** "Stadtfürst" allein in Urkunden vor allem aS-Srg Gi, aS Ni, Srg Um, nS Gi, Um; nS **enim ensi2(-ka)-ta(-am3)** "auf das Wort des S. hin"; aS Gi **ensi2-ka-kam** "ist vom S."; aS Gi, nS Gi "zum S." **ki ensi2-ka-še3**; nS Gi, Um "via" **ġiri3 ensi2(-ka)**, nS Um **kišeb3 ensi2(-ka)**; nS **mu-kux ensi2(-ka)**; nS "Turnus" **bala ensi2, (ki) ensi2 bala-a(-ka-ta)**; aS Gi, Srg Ad **šuku ensi2-ka(-kam)**; Srg Ni **aša5 ensi2-ka**; Lieferungen: aS Gi "Trinken" **naġ ensi2-ka-kam**, Srg Ad **ġes^{es}bansur_x ensi2**, Srg Ni **bansur ensi2(-kam/ke4)**, Srg Ni, nS Ni, Um **sa2-du11 ensi2(-ka)**; Einrichtungen z.B. aS Gi, Ni **e2 ensi2-ka**; aS Gi, Srg Ad **e2-muġaldim ensi2-ka**, Srg Ad **e2-babir R-ka**, aS Ni **kin2-kin2 R**; nS Um als Opferstätte **ensi2 gu-la** (→

- gu-la**). 2. Mit Namen: als Regent passim; aS Gi **u4-ba** ... PN **ensi2-kam** "war Stadtfürst" RTC 28 ii 5; JahresN nS Gi **mu** PN **ensi2**; mit zweitem Titel: Srg Gi PN **dub-sar ensi2** ON RTC 165 Si.; nS Gi PN **sugal7-mah ensi2** ON; vergöttlicht nS Gi **du3-de2-a ensi2**; Gott: Srg Ni Siegel Ninurta **ensi2** ON LATIM 11. 3. Von Stadt aS-nS passim, nS Ur III ausländ. Herrscher (Anšan, Zabšali, Marḥaši...), von Land Srg Gi **ensi2 elam**^{ki} ITT 2 4448:7, nS PD "Turnus" **bala ensi2** ON. 4. Personen des S., Familie: **ab-ba, ama, dam, dumu, nam-dumu, nin, ses R-ka-k, dam ensi2** ON-**ka-k**; Srg Gi **ses egir ensi2-ke4-ne**; "Bekannte" **lu2 su-a ensi2-ka-ke4-ne**; Srg Gi **lu2 R, lu2 dam R**; Srg Gi, Ni, Um **urdu2 ensi2-ka**; nS Gi **geme2 R**, nS PD **ġiri3-si3-ga ensi2**; in Siegel: Srg Gi PN **urdu2** PN R ON-**ka**, nS ... **ensi2** ... PN **urdu2-zu**. Berufe z.B. aS Gi **gal-dam-gara3 R, sugal7 R, šuš3 R**, aS Ni **šabra R**, nS Ni **sagi ensi2-ka** NATN 574:15; Srg Ad, Um **sipa R-ka-k**, nS Gi, Um **aga3-us2 R(-ka)**. 5. Als Qualitätsbezeichnung "nach Stadtfürsten-Art": nS Stoffe **ensi2**, nS Gi neben **saga10** RTC 276, nS Ni NATN 540:2, 551:2. 6. In Namen: in PN nur aS Gi, z.B. **en-ensi2-gal** DP 120 ii 6; aS-nS GN **ensi2-mah**; aS-nS in ON, Fluss-, FlurN; → **nam-ensi2**
- ensi2-gal** S. "Altstadtfürst"; auch ein Würdenträger(?) (wörtl. "großer = alter Stadtfürst"); aS-nS. 1. Altstadtfürst, aS, [nS]: aS Gi Pnf **dam R**; PN **lu2 R**, aS Um **dumu R** HUCA 49 n.19 ii 4; [in Totenkult TSA 2 viii 1]. 2. Ein Würdenträger (Abgrenzung zu 1. unsicher); Srg: Srg Gi Rinder PN R ITT 2 4514:4; Felder R RTC 137:5; Gaben R STTI 26:5'; Srg Ad Felder R zwischen **dub-sar-mah** und **sagi-mah** Adab 784:3, bei Priestern OIP 14 182:6
- ensi3 = ensi**
- dugepig**(SIG) S. ein Gefäß, "Tränke, Trog" (?); nS Ur. Wohl UET 3 877:6', 883:1
- (ġeš)**eren** S. "Zeder", meist als Aromaticum; *erēnu*; aS-nS. nS Um Schreibung mit Zeichen KWU896, sonst KWU895. 1. Holz: a) sehr selten Werkstoff, "Stuhl" aS LATIM 7 ii 5; b) für Haruspex nS Um TCL 5 6162 ii 21f. (vgl. *bārû*-Ritual!). 2. Holz als Aromaticum: vom Händler aS-nS; a) für Duftfette aS-nS *passim*, **eren**, nS auch **ġešeren**, aS Gi meist, Srg Um auch **eren-babbar2**; als Hyperonym für Duftfette: **i3 eren** aS Gi, nS Ur, Is; **šem** (ġeš)**eren**; b) als Räucherwerk, aS Gi **i3 eren šembi eren** "Z.-Fett, Schminke, Z. (als Räucherwerk)" DP 222 xii 3'f. u.a.; nS TCL 5 5680 v 29. 3. In Namen, aS-nS: PN nS Ur PN **ša3-eren-na**; Srg Ni ON **eg2-eren-na-a** OSP 2 164:2; Srg Gi TempelN **e2-R** ITT 2 4582:2; → **eren-da**
- # **eren babbar/babbar2** ein Aromaticum, wörtl. "weiße Zeder"; *tiālu*; aS-nS. aS Gi **eren babbar2**, Srg, nS Gi (Gudea) **eren babbar**, für Duftöl; Ur III wird stattdessen **eren** gebraucht
- eren-da** S. wörtl. "Zedern-Seite", wohl i.S.v. "feste, edle und duftende Seite, Unterstützung" (→ **da** S.), aS-nS in PN. aS-Srg[-nS] **eren-da-ni**; Srg **lu2-/nin-R**; Srg-nS R, nS Ni **ġešeren-da-ni** NATN 305:2, nS Ni **eren-da-an** "obere Z." [BM 82688:5 (Molina) **šuku eren-da-an-na**]
- ereš** S. "Herrin"; *šarratu, bēltu*; aS-nS. Nach Marchesi, Or. 73 (2004) 186-189, oft **ereš** statt traditionell → **nin** zu lesen; semantische Differenzierung aber wohl nicht möglich; für **ereš** s. aS Gi **NIN-e** in PNN, nS **nin-a(-še3)**, nS Um **nin-e-ne**; GN **ereš-ki-gal, ereš-da**; hier noch durchgehend **nin**
- ereš-diġir** S. "Priesterin" (wörtl. "göttliche Herrin"); aS-nS. Gen. R-**ra**; aS Ni, Um **ereš-diġir nin-urta/inana**
- erim2** Adj. "fremd, feindlich, falsch"; *raggu, ayyābu*; aS Gi. PN **ses-ki-erim2-ma** DP 191 iii 6; → **nam-erim2**, → (ġeš)**saġ-erim2**
- erim2** S. "das Fremde"; aS Gi. (Holz) **erim2-ma i3-du3** "andernorts(?) angepflanzt" DP 419 v 7
- erin2** S. "Truppe"; aS?, Srg-nS. Formen Erg. Srg-nS **erin2-e**, Lok. Srg. Gi **erin2-a**, Dir. Srg Gi **erin2-e**, Srg Ni **erin2-ne2**, Gen. nS **erin2-na**. aS(?) Ni ECTJ 79 iii 5. nS **erin2** Kollektiv zu **ġuruš** "Mann", vs. **uġ3-ga6**; wird gezählt ("n Mann"). Identifikation: nS R ON, **e2** GN, TempelN, **eš3 dili-dili**; nS Um R **iri-ke4**, nS Ur PN **erin2 dumu** PN2, nS Ur R **gal-gal**, nS Um, Ur R **diri**; nS Um **erin2 ġeš2-da**, R **dumu dab5-ba**; Srg Um aus **ġuruš** und **urdu2 ensi2-ka** USP 9; selten explizit militärisch: **erin2 uġnim**(KUŠ.KI.LU.UB2.KI) RTC 420:3. Aufgaben: nS **a2 erin2(-na)**; z.B. nS R (**engar**) **ša3-gud**, ge-zi, **gu-za-la2-me, muġaldim, ša3 saġar-ra-ka**; nS Um R **še gur10-gur10-me** TCL 5 6041 vi 2. Hierarchie: nS **ugula erin2(-na)**, nS Gi **dub-sar erin2-na**, nS Ni **nu-banda3 erin2-na**; nS Ur **engar/ses-gal erin2-na**. Versorgung z.B. nS Gi **ša3-gal R-na, šuku R-na**, nS Ur **še/i3-ba R, niġ2-gu7-a R dili-dili**

es3 lies hier → **eš3**

es3-sa2-ab-DU = **eš3-a-ab-DU**

^{ĝe}**esi** S. "Ebenholz"; *ušû*; nS, sehr selten, für Möbel

^{NA4}**esi** S. "Diorit, Gabbro"; *ušû*; nS Ur, Ni. Für **alan** "Statue" UET 3 328:1f., für **na4** Gewichtssteine UET 3 272 Rs. vii 10–16, R **naĝa4 šum2-ka** "von Knoblauch-Mörser" NATN 890:6

esir2 S. "Bitumen, Teer, Asphalt"; *iṭṭû, kupru*; aS-nS. Stol, BiOr. 69 (2012) 48–60. Schreibung ^{e4}**esir2** selten Srg Gi GN ^{dnin-e4}**esir**, nS Ur R UD (trocken) UET 3 844:1, nS Ni (weich) NATN 693:2; nS Is. Je nach Art im Hohlmaß (aS Gi, nS Um) bzw. nach Gewicht (Srg Gi), auch Oberbegriff für Arten; Differenzierung nach Aggregatzustand und nach Art der Gewinnung. aS Gi Objekt **ĝeš-ti esir2-ra : nu-su-ba** (→ **sub6**) "mit/ohne B. (-Überzug)" DP 473 i 4f., nS Ur **kiĝ2 R-ra** "Arbeit mit B.". Reihenfolge aS Gi R **a-ba-al** – UD; nS Gi R **a-ba-al si-ga** – UD – **a-ba-al ħur-saĝ** – **e2-duru5** – **igi-esir2**; nS Um z.B. R UD – **gul-gul** – APIN (oder APIN – **gul-gul** – UD) – **e2 duru5**; → **ge2** R "Matten"; → **gir** R "Bitumen-Ofen", → **igi-esir2** "Krustenbitumen"; → **naĝa4** R "Bitumen-Mörser";; Phrasen: → ^{e4}**esir2 a5**, → **esir2 sub6 (su-b, su-ub)** "mit Bitumen verpichen"

esir2 a-ba-al "geschöpftes Bitumen", ein trockenes Bitumen; aS, nS; nS Gi **esir2 a-ba-al si-ga**; nach Gewicht gemessen; R **ħur-saĝ** "aus dem Bergland"; → **a-ba-al**

esir2 APIN eine Art trockenes Bitumen; nS Um, nach Gewicht gemessen

esir2 duru5 "flüssiges, weiches Bitumen"; aS Ur. UET 2 S.16; Srg-nS stattdessen → **esir2 e2 duru5**

esir2 e2 duru5 "flüssiges, weiches Bitumen" (wörtl. "feuchtes Haus-Bitumen"); *iṭṭû*; Srg-nS. Srg Gi RTC 102 ii 2, nS, auch nS Is, im Hohlmaß gemessen; nS Um vom Händler; zum "Verpichen, Dichten" → **sub6**

esir2 GIN2-zi eine Art Bitumen; nS Ur; nach Gewicht gemessen

esir2 gul-gul wohl "Bitumen vom Zerlegen, Abbauen" (→ **gul**), also sekundär weiter verwendetes Bitumen (Stol, BiOr. 69 [2012] 56 "crushed bitumen" lexikalisch nicht überzeugend); nS Um, nach **esir2** UD

esir2 ħur-saĝ(-ĝa2) "Gebirgs-Bitumen"; nS Ni (**ħur-saĝ-ĝa2**), Ur (**ħur-saĝ**); nach Gewicht gemessen, vgl. auch **esir2 a-ba-al ħur-saĝ** (→ **a-ba-al**)

esir2 luĥ nS Ur, im Hohlmaß gemessen, unklar → **luĥ**

esir2 UD "trockenes, getrocknetes Bitumen" (→ UD); *kupru*; aS-nS. aS Gi im Hohlmaß (z.B. DP 345, 346), nS nach Gewicht gemessen; nS Um vom Händler

^{e4}**esir2 a5** → **a5**

esir2 su-b, su-ub → **sub6**

esir2 sub6 → **sub6**

esir4(LAK173 [nach PEa **esir4** = GILIM]) aS Schreibung von → **e-sir2**

eš = **eš5**

eš-gan S. eine Form, in der Palmbast verwendet wird; nS. Nur in nS Ur 10 **eš-gan mangaga** UET 3 1399 i 27 (sonst im Text **sa** "Bündel"); nS Um TENS 486:1 so zu lesen?

eš-ku-ru-um S. "Wachs"; = *i/eškûrum*; nS. Nur nS Um vom Händler TCL 5 6037 vii 12

eš2-da S. ein Gefäß (aus Metall); nS. Selten nS Gi, [PD], Ur

eš2-dam S. "Wirtshaus"; *aštammu*; aS-nS. Literar., nur in PN aS-nS Ni, aS, nS Gi, nS Ur, z.B. aS Gi **nin-eš2-dam-me-ki-aĝ2** DP 112 xii 12

eš2-gara3 S. "Pensum, Arbeitsaufgabe"; *iškaru*; aS-nS. aS Ni, Srg Ad selten, mehrfach nS Ni; Srg Ni in FlussN **pa5-R**

eš3 S. "Heiligtum, Temenos"; *bītu*; aS-nS. Form eigentlich **es3**: nS Gi ON **ki-es3-sa2**, nS Um GN ^{lugal-es3-sa2}, nS Gi PN **lu2-es3-sa2**, nS Ur **eš3-sa2-ke4-ne** UET 3 1028:9; → **eš3-a-ab-DU**. **eš3** differenziert von **e2 diĝir(-ra-k/re-ne-k)** "Haus eines Gottes/von Göttern, Tempel": aS Gi **eš3-kam** vs. **e2 diĝir-ra-kam** DP 340 i 4; nS Gi, Ur **eš3 dili-dili** neben **e2 diĝir(-re-ne)**; **eš3** für große Heiligtümer, Temena: aS-Srg Ni **eš3** = Enlilheiligtum, **eš3-še3**, Personen **ša3 eš3**; aS Gi **eš3 (gibil)** von großen Göttern; nS Gi, Um, Ur **eš3 dili-dili** "einzelne (= kleinere) Heiligtümer", nS Ur **šabra eš3 dili-dili**. Personen: aS Ni, nS Ni **sugal7** R, nS Ur **šita** R, aS Gi **i3-du8** R, nS Gi **uĝ3-ga6 R-me**, nS Ur **uĝ3-ga6 eš3-sa2-ke4-ne**; zum Kult: nS PD, Ur **eš3 ĝe6 zal** "T., die Nacht zu verbringen", nS Ur Nanna "zurückgekehrt" **eš3 gi4-am3** UET 3

- 235:6; nS Ur nicht verbrauchte Güter R-ta **gur-ra** "aus dem H. zurückgebracht". In Namen aS-nS, mit Adj. **banda3^{da}** (in ON), **ku3-g, sikil; eš3 bar(-ra)** "außen (liegendes) H."; GN aS, nS Gi **eš3-ir-nun/hi-nun**, nS Um R-**ki-du10**; PN aS Gi **niġir-eš3-a-tum2**, nS Um **eš3-e-ki-aġ2**
 # **eš3 lil2-la2** wörtl. "Heiligtum des Windes"; in Namen: aS Ni, nS PN **ur-R-k**, Srg Gi PN **eš3-lil2-la2**
- eš3** → AB
- eš3-a-ab-DU** (lies **eš3-a-ab-tum2?**) S. ein Tempelbediensteter (wörtl. "der für das Heiligtum geeignet ist"); vgl. **eš3-a-ab-du7** = *ešabdû*; Srg?, nS. Deutung von -DU unsicher: Gegen -**du** für altbab. lex. -**du7** "passend sein" (vgl. Sjöberg, Fs. Limet 121f.) spricht die deutliche orthografische Verteilung von hier DU vs. aS-nS → **du7**; -**du** "gehen" (so Steinkeller, FAOS 17, 81) grammatikalisch unmöglich; deshalb lexikalische Änderung -**tum2** "passend sein" > altbab. lex. -**du7?** nS PD 3 **eš3-a-ab-DU** neben **nu-banda3** TRU 381:8; nS Gi **eš3-sa2-ab-DU** unter Personal der Totenopferstätten RTC 401 i 16; Srg Ad **eš3-DU** hierher?
- eš3-bar** S. "Außen-Heiligtum"(?); nS. Nur in PN nS Ni **ur-(diġir-)eš3-bar(-ra)**
eš3-DU = **eš3-a-ab-DU?**
- eš3-eš3** S. "Heiligtümer-Fest" (→ **eš3**); *eššēššu*; nS. nS **eš3-eš3-e ba-ab-dab5** "das H. übernahm es"; oft bei Monatsfesten nS Gi, Ur R **u4-šakar (e2) u4-15**, nS PD R **u4-šakar/e2 u4-7/15**; nS Ur "königlich" R **lugal**; nS Gi R **dili-dili**
- eš3-LAM** hier → AB.LAM
- eš3-tum** S. "Stroh, Spreu"; = *iltu*; nS. nS Gi, Um, Ur **eš3-tum**, im Hohlmaß; nS Um in FlurN **il-tum-gu-la** TENS 226:4
- eš5** Num. "drei"; *šalāš*; aS-nS. Geschrieben **eš**, **eš5**, aS Um **eš16**. Formen: **eš5-a**, **eš5-a-bi**, **eš5-a-ne-ne**, aS Um **eš16-ba**
- eš16** = **eš5**
- eša-d(?)** S. "Emmerschrot, -grütze"; *sask/qû*; nS. 20 Liter pro Arbeitstag nach nS Um TCL 5 5669 i 12f.; zum Verzehr nS Ur **zu2-lum eša-da ba-an-bala** "Datteln werden in E. (Lok.) eingemischt, beigegeben" UET 3 135:7 u.ö.; nS Gi **eša saga10/us2** RTC 307 ii 11f.
- eše2** S. "Seil, Strick, Leine; Fessel; Messleine" (als Maß); *eblu*. 1. "Seil, Leine" als Objekt; aS Gi, nS: aS Gi, nS Gi, Is nach Gewicht gemessen; nS Gi **eše2 tur-tur** "kleine Leinen" ca. 1,5 Minen (ca. 750g) ITT 2 962 r.2. Material: Srg Ad R **mangaga** "aus Palmbast"; nS Is, Um R **siki ud5** "aus Ziegenhaar"; R → **niġ2-U.NU-a** "aus Gesponnenem, Gedrehtem". Seile an Pflöcken: nS Gi R → **a-mu-rum**, R → **ġešdar**-GAG an Haltepflock, R → E.RU, R **gu DU6-ba** (unkl.), R **saġ uruda** RTC 221 xi 8'-11', 222 vi 12-13, vii 20-22. 2. "Seil, Zugseil, Strick" zum Ziehen; nS: nS Gi an Karren (→ **mar**) R **mar**, **ebiġ2 mar** RTC 239 i 4'f.; s. unten R **ma2-gid2**. 3. "Fesseln"; aS, nS: aS Gi **eše2-a i3-til3** DP 602 i 5 (sonst → **e2-eše2-k** "Gefängnis"), nS Is R **ur-ge7-ra-še3**, **ebiġ2 eše2 ur-maġ-še3**. 4. "Messleine", aS Gi, nS Gi: **eše2 sam2-ma** "Messleine für Kauf", hierher wohl auch nS Gi R → **ġeš-ġur** "für Grundriss"; 5. "Messleine" als Längenmaß (= 10 Ruten → **niġdan_x**, = 20 Rohr → **ge**, ca. 60 m); aS Gi: z.B. 2 **eše6-am3**. 6. In PN aS → **eše2 la2**. Weitere Verweise → **e2-eše2-k**; → **eše2-da-du**, → **eše2-gana2**, → **eše2-ig**, → **eše2-gid2**, → **šar2-ra-ab-DU eše2**; vgl. EŠ2.MAH → **ebiġ2**
 # **eše2 a2-an** wörtl. etwa "Griff-Seil" (genaue Bed. unklar, → **a2-an**) aS Gi DP 475 i 5
 # **eše2** GANA2+GANA2ueGANA2+GANA2 "Feldmessleine"(?), als Objekt, RTC 29 iv 5, DP 475 i 6
 # **eše2 ma2-gid2** "Bootzieh-Leine" nS Gi
- eše2-da-du** S. ein Beruf (wörtl. "der mit Seil/Messleine geht", d.h. "der Seil/Messleine mitnimmt"); nS Um nur TCL 5 6050 i 2
- eše2-gana2** S. "Feldmessleine"; Srg-nS. Srg Gi ITT 2 4646:12; in JahresN nS Gi (Gudea-Zeit) RTC 267:3'
- eše2-gid2** S. "Vermesser" (wörtl. "der mit der Leine vermisst"); Srg Um nur USP 22:6
- eše2-ig** S. Binden zur Befestigung an der Tür, wörtl. etwa "Türseil" (zum Befestigen der Tür); nur nS Ur Leder dafür UET 3 826 ii 5. 9. 13
- eše2 la2** → **la2**
- ešgar_x**(MUNUS.AŠ2.GAR3) S. "weibliches Ziegenkitz"; *unīqu*; aS-nS. Neben **maš2** "männliches Ziegenkitz". Mästung aS Gi zu 30 sila3 Gerste pro Monat; Srg Gi, nS Ni, PD, Um, Ur R **niga**, nS

PD Mästungsgrade R **niga saga10/saga10 us2/3-kam us2/4 -kam us2**; Spezifikationen: nS PD R **gunu3-a**, R **ur2** TAB.TAB; von Wildziege nS PD R → **tarah** bzw. Kreuzung **a tarah**; selten "Leder" aS Gi **kuš** R

ešgar_x ga "milchsäugendes (weibliches) Ziegenkitz", nS PD: mit Kreuzungen nS PD **ešgar_x ga a tarah_x** TRU 238:2, **ešgar_x ga šimaški** CT 32 38-40 iv 18

ešgar3 ša3-du10 "... (→ **ša3-du10**) weibliches Ziegenkitz"; aS, nS: aS Gi, Srg Gi, Um

ešgarx gaba "(an) Brust (zu tragendes?) weibliches Ziegenkitz"; aS, nS: aS Gi, nS PD; aS Gi Teil von **ša3-du10 ud5-kam** DP 88 ii 6

ešgarx gub "weibliches Ziegenkitz im (verfügbaren) Bestand"; nS: nS PD R **gub**, nS Ur R **maš2 gub**

ezen lies → **izim**

EZEN-d lies → **kirid**

EZEN×MIR unkl. Srg Gi ITT 2 4451:1

ezinam2 lies → **ezinan2**

^(d)**ezinan2** (ŠE.TIR) S. "Getreidegöttin"; *ašnan*; aS-nS. Form aS Gi **ezinan2-na-ka** (doppelter Gen.) DP 93 vi 1; als GN, in PNN aS-nS; Schreibung nS Is auch **ezinan3**(TIR)

ezinan3 = **ezinan2**

ga S. "Milch"; *šizbu*; aS-nS. Selten generisch, etwa nS Ur **niġ2-ka9-aka i3 ga unu3-e-ne** über "Sahne und Milch"; nS PD Um **ma2 še ga**; nS Ur **ga** vor **ga-ara3**, **ga-si12-a** UET 3 1067 ii 16'; nS Ur bei **ab2** "Kühen" neben **i3** als Ertrag (**i3 : ga** = 2:3 bis 1:1, 5 Liter pro Kuh). Gemessen in Gefäßen, etwa aS Gi **niġ2-banda3^{da}**, **mud3**, Srg-nS **dug**, selten Hohlmaß. Milchprodukte und -arten → **ga-ara3**, → **ga-gazi**, → **ga-si12-a**, → **ga-še-a**, **ga** → **ku3**, **ga** → **tuku5-a** Zum Stillen beim Menschen → **dumu ga** "Säugling"; in PN aS-nS Element **ga zi** "rechte M.", aS Gi PN **igi-ga-zi-de3**. Zum Säugen bei Tieren Verben **ga** → **sub_x** aS Gi, **ga** → **gu7** aS Ni, nS; → **ab2 ga** "Milchkuh" aS Gi; Milchkalb, -fohlen (**ab2/anše/dusi2 (...)/gud**) → **amar ga** nS, → **amar** GIR **am/šeg9-bar (...)** **ga** nS; Milch-, Sauglamm → **sil4 ga** (...) aS Ur, nS, → **kir11 ga** nS; Milch-Ziegenkitz → **maš2 ga** (...) Srg-nS; → **ešgar_x ga** (...) nS, andere: → **tarah_x munus ga** nS PD; vgl. → **ga-za-PI?**

ga šakir3 duru5 "frische Buttermilch" (→ **šakir3**), nur aS Gi DP 59 xvii 12

ga unkl. in → **ziz2 ga**

ga-a-li2-tum = **ga-li2-tum**

ga-an-nu-um = **ga-an-num2**

^(dug)**ga-an-num2** S. "Gefäßständer"; = *kannum*; nS. nS Gi aus Ton ^{dug}**ga-an-num2**, nS Ur aus Zürgelbaumholz **ga-an-nu-um mes** UET 3 1498 vi 30

ga-ara3+, **ga'ara**(LAK490) S. "Käse, Quark"; *eqīdu*; aS-nS. Lesung A. Falkenstein, JAOS 72 (1952) 42f. aS Gi **ga'ara**(LAK490), Srg-nS **ga-ara3**, Srg Um **ga-ar3-ra** USP 73:5. Wohl gleichwertig mit nS Um → **ga-murub4**, doch eher zwei Wörter (*pace* e-PSD) [nS Um **ga-ara3 passim**]. Hohlmaß; von Rinderhirten (**unu3**); auf **i3-nun** folgend als Milchprodukt, auch aus → **ga-si7-a**

ga-bu = **gabu2**

ga-ga S. ein Schmuckstück aus Gold, nur nS PD UTI 6 3800 r.iii 2 (unsicher)

ga-ga-na nS Ni = **gan-gan-e3**

ga-ga-tum = **ga-ga-ar-tum**

ga-ga-ar-tum S. "Rundbrot"; = *kakkartu*; nS. nS PD? **inda3 ga-ga-ar-tum**, nS Is **inda3 ga-ga-tum**; unkl. nS Ur **ma-sab ge ga-ga-tum** UET 3 850:1

ga-gazi S. ein Käse; nS. Wortbed. unklar: mit *Cuscuta* (**gazi**) oder "gebundener" Käse? nS Gi, Um, Ur zwischen **i3-nun** "Ghee" und **ga-ara3** "Käse"; "nachfolgende" (**us2**) Qualität nS Ur **ga-gazi**, **ga us2 ga-gazi** UET 3 60:2f., **ga-gazi us2** UET 3 1021:2'

ga-il2 S. "Milchträger" (?), nS. nS Gi, Um, Ur als Beruf, neben Töpfer (**baḥar2**)

ga-lam → **galam du11-g**, → **ga-lam-ma**

ġeš**ga-lam** S. "Sprosse (einer Leiter)"; aS. aS Gi ġeš**ga-lam** (ġeš)**kun5** "Leitersprossen"

ga-lam-ma Adj. "kunstvoll gebildet; gestuft(?); *naklu*; aS-nS. Bedeutung "gestuft" beruht allein auf ġeš-**galam-ma** = *simmiltu* "Leiter". In Tempeln aS-nS Gi (auch in PN) **šu-ga-lam-ma**

- "mit Händen kunstvoll gebildet", nS **hur-saĝ-ga-lam-ma** "kunstvolles/gestuftes(?) Gebirge" in Nippur
- ga-li** S. ein gelbes mineralisches Färbemittel, vgl. **imgá-li/kal** = *kalû* (AHw. k. IV, CAD k. B); nS. nS Ur, nach Gewicht gemessen; für Standarte UET 3 698:1, für Inschrift auf Thron UET 3 684:1; nS Gi ^{ĝeš}**ĝiri3-gub** R "gelb gefärbter Fußschemel" neben goldüberzogenen Sesseln z.B. RTC 222 iii 5 wohl hierher
- ga-li2-a-tum** = **ga-li2-tum**
- ga-li2-tum** S. "Niere, nierenförmig"; = *kalitum*; nS. Nicht mit AHw. und CAD eigenes Lemma "*kālītum*". nS Ur, auch **ga-a-li2-tum** UET 3 560:2, **ga-li2-a-tum** UET 3 670:1 = **ga-li2-tum** UET 3 1498 viii 20; bezeichnet kleine Schmuckelemente aus Gold und nierenförmige Waffen/Streitkolben (^{ĝeš}**tukul**, UET 3 1498 iv 18); vgl. für Steinobjekte → ^(NA4)**ellaĝ2**
- ga-ma-am-tum** S. eine Gewürzpflanze; = *kamamtum*; nur nS Gi ITT 2 892 iv 8 // RTC 307 iv 7
- ga-murub4** S. "Käse, Quark"; nS Um. nS Um TCL 5 6040. 6042 für Duftöl; nach **ga-gazi** TCL 5 6040 ix 12 wie → **ga-ara3** in nS Gi ITT 2 892 iii 7 // RTC 306 iii 5, doch wohl anderes Wort, wörtl. vielleicht "Milch in der Mitte" im Gegensatz zum Fett oben
- ga-na** Part. "wohlan!, auf!"; *gana*; Srg. Nur Srg Ad R **ša3-ĝu10 ħe2-eb-ħul2-le** "w., er möge mein Herz erfreuen!" Adab 0636:17
- ga-nu**^{mušen} = **ga-nu11**^{mušen}
- ga-nu11**^{mušen} S. "Strauß"; *lurmu*; nS. nS Gi, PD R; nS Ur **ga-nu**^{mušen}; auch "Ei" **nunus** R; nS Ur **e2-ga-nu**^{mušen}
- ga-ra-na** S. "Wein, Weinrebe(?)" (Lw. < akk. *karānu*); *išhunnatu*; nS. Nur nS Ur Gold für kupfernem Griff(?) ^{uruda}**kul ĝeštin ga-ra-na** "mit Weintrauben und Rebe(?)" UET 3 329:7 ^{ĝeš}**ga-riĝ2** lies → ^{ĝeš}**ga-gariĝ**
- ga-si12-a** S. "Sauermilch"; nS Gi, Um, Ur. Stol, RIA 8, 193. 198. nS Gi 1 **dug** bzw. 0.0.2 R, neben **dug še-a** ITT 2 3802:5. 21; sonst komplementär zu → **ga-še-a** und deshalb wohl identisch. Von Rinderhirten (**unu3**), nS Ur R für **i3(-nun)** und **ga-ara3** "Käse"
- ga-še-a** S. "Sauermilch"; nS Gi, PD, Ni. Stol, RIA 8, 193. nS Gi, PD, Ni in Hohlmaß bzw. in **dug** (RTC 367:1) gemessen, nS PD bei Opfern, für Hunde. nS Gi 3 **dug** 10 **sil3** R R-**še3** (sic) RTC 367:1-2, sonst komplementäre Verteilung und daher wohl identisch mit → **ga-si12-a**
- ga-til3** S. "Weihgabe" (< Vb. "ich will leben", → **til3**); aS?, Srg-nS. In PN Srg-nS **ga-til3-le/e**, nS Ur **lugal-ga-til3-e-ki-aĝ2**, aS Gi ŠU.TUR-**ga-til3** hierher?
- ga-za-pi** S. eine Bezeichnung von Muttertieren; nS. nS Um **ud5** R, [nS Um **ab2** R], zu → **ga** "Milch"
- ga-zum** S. ein Tongefäß, wohl "Becher, Schale" (?); = *kāsum* (?); Srg. Srg Um LATIM 26, wegen der Stückzahlen *kāsum* "Becher, Schale" möglich
- ga6-ĝ** Vb. (I) "tragen"; nS. Varianten nS Um **gan-ĝa2** TENS 166:8, **ga-ĝa2** TENS 251:3, [**gan-ĝa2** auch nS Ni TMHNF 1/2:4,]. nS Um Güter, Objekte **ga6-ĝa2**, nS Ur UET 3 1502:4'; nS Um **ga6-ga6-de3** TENS 139:2
- ga'ara** (LAK490) = **ga-ara3**
- GAB → LUM.GAB
- ^{ĝeš}**gab2** S. ein Nutzbaum, eine Weide(?); nS. Heimpel, CUSAS 6 (2011) 125f. (^{ĝeš}**kab**). nS Gi, Um, Ur; Holzstücke zum Gebrauch
- gab2-ge-n** S. "Bürge, Garant" (< Vb. "ich will es bestätigen", → **ge-n**); *muqippu*; nS Ni. nS Ni **gab2-ge-en6** NATN 713:15, nS Ni **gab2^{ab}-ge** NATN 346:6. nS Ni PN R(-**bi-im**), des Sklaven **gab2-ge-en6 saĝ-kam** NATN 713:15
- gab2-il2** S. "Tragkorb", 1. **gab2-il2** "Tragkorb (für Fisch)", 2. ^{ĝeš}**gab2-il2** "Waagschale(?), Waagbalken(?)" (< Vb. "ich will es hochheben", → **il2**); aS, nS. 1. aS Gi, nS Ur für Fisch; 2. aS Gi ^{ĝeš}**gab2-il2** "Waagbalken(?)" einer Balkenwaage?, DP 509 iv 5, [VS 27 34 v 1] neben → ^{ĝeš}**rin2**; Selz, CRAI 53, 24: Waagschale, weighing dish(?); vgl. → **gab2-la2** Srg.
- gab2-kaš4** S. "Wagenfahrer" (< Vb. "ich will es rennen lassen", → **kaš4**); aS Gi. aS Gi für Esel Zuständiger
- gab2-la** (*qab2-la*) S. "Mitte"; akk. Fw. = *qabla*; Srg. Srg Um bei Musterung neben **ba-nu** (*pá-nu*) = *panu*

- gab2-la2** S. "Waagbalken" aus Kupfer (< Vb. "ich will es aufhängen, wägen", → **la2**); Srg. Ad, Ni. Srg. Ni 1 R **uruda** 8 **ma-na** (ca. 4 kg) OSP 2 45 i 11f. = 48 i 14f. neben 2 **dilim2** **ġeš-rin2** "2 Waagschalen"
- gab2-li2-um** S.?, "mittlerer"; = akk. *qablium*; Srg-nS. Eine Hefe-Brot-Qualität: nS Um **babir gab2-li2-um** NATN 238:4 (koll.); Srg Gi **kaš gab2-li2-um dug** RTC 111:2
- gab2-ra** S. "Hirtengehilfe" (< Vb. "ich will sie [die Tiere] treiben", → **ra**); aS. aS Gi für Rinder, Schafe, Ziegen, einem Hirten (**sipa**, **šuš3**) zugeordnet; PN **gab2-ra-ni**; vgl. Srg-nS → **gab2-us2**
- gab2-sa2** S. "(in) Quadratform" (?) (< Vb. "ich will es ausgleichen, quadratisch machen", → **sa2**); nS. Nur nS Um Wagen **ġešgigir šu-du7-a gab2-sa2** TENS 489:29
- gab2-tan6** S. "Wäscher, Reiniger" (< Vb. "ich will es reinigen", → **tan6**); aS-nS. aS Gi neben **azlag3** "Wäscher, Textilausstatter", aber auch neben **i3-du8**, **šu-i**; vereinzelt Srg Gi, Um; nS Um R **lugal** empfängt **naġa** "Soda" TCL 5 6162 ii 7
- gab2-us2** S. "Hirtengehilfe" (< Vb. "ich will ihm [dem Vieh] folgen", → **us2**); *kaparru*; Srg-nS. Srg Gi, nS Gi, Um, Ur; neben **šuš3**, **na-gada**; nS Gi R **udu kur-ka** RTC 417:3; kollektiv **gab2-us2-še3**; nS Ur **ġiri3** PN **gab2-us2-sa** UET 3 1258:3'; vgl. aS → **gab2-ra**
- gaba** S. "Brust; Frontseite, Gegenüber"; *irtu*; aS-nS. 1. "Brust": aS, Srg von Menschen bei Schmuck, Kleidung; → **gaba-ġal2**, → **za-gaba. dumu** (...) **gaba** "Brustkind" (d. h., an Brust zu tragen): aS Ni **[dumu?] munus gaba** OSP 1 44 i 3. 5; nS [Ni,] Ur **dumu munus/ninta2 gaba**; [nS Ni auch **gaba munus/ninta2**]; → **amar-gaba** "Brustkind"; **gaba** "Brustkind" aS Ur UET 2 S.39:6'f.?.; Srg Sgub LATIM 45:33. 39. 41; **gaba** "(an) Brust (zu tragend?)", Bezeichnung von Jungtieren von Schafen und Ziegen, → **ešgarx gaba**, → **kir11 gaba**, → **maš2 gaba**, → **sil4** (...) **gaba** (nS PD **sil4** A.LUM **gaba**); nS Ur **ġeš-rin2 gaba** UET 3 272 r.vii 19 unklar; ; → **ġeš-gaba**, **ġeš-gaba-tab**; Phrase: → **gaba ġal2**, → **gaba ri/ru**; 2. "Frontseite, Gegenüber"; nS Um bei Feldern, Flüssen, in FlurN; nS Um Boten **gaba-aš/-ta** "nach/von drüben, nach/vom Gegenufer (des Flusses/Meers)"; nS Ur **la2-ni gaba** "gegenüber" als Arbeitsort für **ašgab** (vgl. **la2-ni e2-si7** UET 3 1492:7)
- gaba ġal2** → **ġal2**
- gaba-ġal2** S. etwa "Brustschmuck" (wörtl. wohl **gaba**=DIR **ġal2** "was für die Brust da ist"); nS Ur. Nur R **ku3-si22** UET 3 335:2
- gaba ri** → **ri, ru**
- gaba-ri** S. "Ebenbürtiger, Rivale" (→ **gaba ri**), nS; in PN → **gaba-ri tuku**
- gaba-ri** S. "Abschrift, Kopie, Exzerpt" (→ **gaba ri**); nS. nS Gi, PD, Ur, Is; oft **gaba-ri kišeb3-ba/kišeb3** PN "(ungesiegelte) Kopie einer Siegelurkunde (von PN)"; "exzerpieren → **gid2**
- gaba-ri tuku** → **tuku**
- gaba ru** → **ri, ru**
- gabu2** Adj. "links"; *šumēlu*; aS, nS. nS **ga-bu**. Von Körperteil: nS lit. **šu ga-bu-ni-ta** TrDr 1:6; aS Ni Rind **a2 gabu2-be6 ab-ta-ħaš** "linkes Horn ist abgebrochen" OSP 1 101 i 2-3; von Türdurchgang **a2 ga-bu** NATN 471:4; aS Ni ON **e2-gabu2^{ki}**
- gada** S. "Leinen", *kitû*; aS, Srg, nS. aS Gi **gada tu9** "Stoff aus Leinen"; → **tu9/gada** **uš-bar**, → **tu9 gada** "Woll- und Leinenstoffe"; → **gada**=LOC **de6**
- # **gada delmun** "Dilmun(?) -Leinen"; aS Gi → **u3-la2**
- gada**=LOC **de6** → **de6**
- gada-ħal** S.
- gada-ħal saga10** eine Form von Leinen, nS Ur für Götter
- gada-maħ** ein Leinentuch/-gewand, wörtl. "stattliches Leinen"; nS Ur, für Götter, aus ^{gadaU2.KI.KAL}
- gada-saġ-ġa2-k** eine Kopfbedeckung aus Leinen, wörtl. "Leinen des Kopfes"; nS, meist kult. Kontext
- gada-tal2** S. ein Leinentuch/-gewand, wörtl. "breites Leinen", nur nS Ur UET 3 1503:1
- gaġaeš3** S. "Kauffahrer, Händler (im Fernhandel)", *kaeššu*; aS-nS. aS Um **gaġaeš3**, aS Gi **gaġaeš3^{ga}**, aS Ni, Srg Gi, Ni, nS Gi, Ur **gaġaeš3**; Dat. aS Gi **gaġaeš3^{ga}-ra**, Erg. aS Gi **gaġaeš3^{ga}-e**; Srg Gi **gaġaeš3^e**. nS Gi **egir** PN **gaġaeš3 šušun^{ki}-ka-da ġen-na** RTC 349:16. aS Gi PN **gaġaeš3-ni** trotz Schreibung hierher? → **nam-gaġaeš3**

- # **gagaeš3 a-ab-ba-ka** "Meeres-Kauffahrer"; nS Ur
gaeš3^{ga}-maḥ S. "Ober-Kauffahrer"; aS Gi, Erg. R-e RTC 21 ii 5, **dam** R
(ĝeš/uruda) **gag** S. "Pflock, Zapfen; Nagel; Speer, Lanze; Spitze"; *sikkatu*; aS-nS.
1. (ĝeš) **gag** "Pflock, Zapfen, Nagel" aus Holz aS Gi, nS; nS Ur aus ĝeš **dib** "Stammstücken" UET 3 826 iii 9-12; → ĝeš **gag sibir2**; als Teil von Geräten s. → (ĝeš) **gag al** aS Gi, → ĝeš **gag ḥaḥar-ra-(an)-na** aS, Srg, →, → **gag maš** aS Gi, → **gag za-ra** nS Ur, → **gag za3-ga** aS Gi, → ĝeš **kul gag**; aus Elfenbein nS Ur UET 3 827:3; symbolisch für Übereignung des Hauses → **gag du3**; aS Gi "in Mund schlagen, treiben" → ĝeš **gag ka-g**=POSS=LOC **gaz**.
2. (uruda) **gag** "Pflock, Nagel, Klinge" aus Kupfer, Bronze, Silber; Srg-nS. nS Gi **urudagag**, s. **kun2-na**; nS Ur 4 Stück aus Silber für Kessel **šen-dili2** UET 3 307:2; für Pauke nS Ur → **ub5**; Srg "Klinge" (?), nS → **eme**; → **gag eme**; Srg Ad **gag ĝiri2 uruda** "von Dolch aus Kupfer" zu 1/3 Mine (ca. 8,3 g) OIP 14 106:4.
3. "Speer, Lanze", nS: "Speer" nS Gi **gag gunu3-a** "bunte Speere" RTC 222 ii 9, nS Ur **gag e4eldig** UET 3 451:1; nS Gi **gag** hierher?; "Speerspitzen" nS Gi **urudagag**; → **gag-si-sa2**
4. "Spitze", nS: nS Ur → **gag si** "Horn-Spitze"; von Rinderhörnern → **si-gud** UET 3 318:2; → **dur10 gag** "Spitzaxt"
(ĝeš) **gag al** "Hacken-Pflock"; aS Gi; R **gal-gal** und R **tur-tur**; zu 10 und 20
"zusammengebunden" **i3-keše2** DP 437
urudagag eme "Klinge" (etwa "Spitze in Zungenform"); nS Gi, PD: nS Gi **urudagag eme ĝiri2** RTC 218:4 u.ö.; vgl. "Klinge" Srg → **gag**, nS → **eme**
(ĝeš) **gag gu-la2** eine Zubereitungsart von Fleisch (?) (< "(am) Pflock (als) ein Bündel, → **gu-la2**), nS. nS PD Schaf **gag gu-la2-še3** für Küche TRU 320:4
ĝeš **gag ḥaḥar-ra-(an)-na** "Wegpflock" (→ **ḥar-ra-an** "Weg; Radbeschlag"?), d.h. Pflöcke auf Laufflächen der Räder (? , so Selz, AWAB); aS, Srg. aS Gi meist Apfelholz (ĝeš **ḥašhur**), z. B. ĝeš **ḥašhur gag ḥaḥar-ra** DP 409 ii 3, auch ĝeš **še-du10**, ĝeš **gag ḥar-ra-na gal-gal/tur-tur** DP 418, 419; DP 430 i 3-ii 1, ĝeš **ḥašhur**!(MA) **gag ḥaḥar-ra-an-na** DP 415 i 3; Srg Ad OIP 14 106:4 Kupfer **gag ḥar-an-še3** (hierher?)
gag maš "Hälften-Pflock", d.h. zur Verbindung der Scheibenteile der Wagenräder (? , so Selz, AWAB); aS Gi. Nur aus Apfelholz, neben → **gag za3-ga**, in DP 418 i 2 in einem Eintrag
(uruda) **gag si** "Horn-Spitze" (als Form); nS Ur; auch als Teil von → **dib**
ĝeš **gag sibir2** "Haken/Zapfen in Krummstab-Form; krummer Haken"; nS: nS Ur pro Tür 1-2 Stück aus Holz (am Verschluss der Tür?) UET 3 826 i 12, ii 12; nS Is mit Bitumen eingeschmiert, im Dagan-Tempel BIN 10 105:2, 109:1
gag za-ra ein Nagel für Türblatt; nS Ur **gag za-ra ab-ba** "z.-Nägel der Öffnung" (wohl am Türflügel), aus Bronze oder Kupfer, 60 Stück pro Tür, UET 3 348:1, 614:1-2, 826 i 7 (**za**!(A)-ra)
gag za3-ga "Seiten-Pflock", d.h. zur Stabilisierung der Felgen am Wagen (? , so Selz, AWAB); aS Gi, neben → **gag maš**
gag du3 → **du3**
urudagag-si-sa2 S. "Speer-, Lanzenspitze", nS PD, Ur: nS Ur Kupfer "um an Pappel-Pfeilen/Speeren Pfeil/Speerspitzen aufzupflanzen" **gag e4eldig urudagag-si-sa2 du3-u3-de3** UET 3 451:1-2; aus Bronze UET 3 486:4; zu 2 bis 3 Minen (1 bis 1,5 kg) UET 3 759
gag-šal2 S. ein Wagen(teil)?, Srg, nS. Lesung unsicher [unp. nS Ur **gag-sila4**]. Srg Ad, nS Ur
(ge) **gakkul2** S. 1. ein länglicher Behälter, 2. "Biermischgefäß"; *kakkullu*; aS, nS. 1. Gewöhnlich aus Rohr **gegakkul2**, nS Is mit Leder umhüllt; 2. aS Gi aus Ton für Bier **gakkul2 šika** DP 507 ii 7, [aus Holz VS 25 75 iii 2, VS 27 26 iii 1]
gegakkul2 ab-ba "Behälter mit Öffnung(en)" (→ **ab**); zu 3 bzw. 2,5 Ellen (1,5 bzw. 1,25 m) Länge nS Ni, Ur; bei Biergefäß nS Is BIN 10 173:5(! Kopie **ge**"HAL")
gal Adj. "groß"; *rabû*; aS-nS. → **gal du11-g/e/di**; zur Differenzierung von Lemmata → **gu2 gal**, → **inda3 gal**, → **lam gal-gal**; "groß" **gal** → **dugutul2** (neben **murub4**, **tur**); "groß" **gal** vs. **tur** → **aktum**; "groß" **gal-gal** → a-DAR.HUB2(ku6), → **anše** NINTA **gal-gal**, → **šum2-sikil**; vs. **tur-tur** → ĝeš **gag al**, → ĝeš **gag ḥaḥar-ra-(an)-na**, → ĝeš-u2 **bil2-la**, → **inda3 babir3**, → **lam**, → **suhur**(ku6) **dar-ra**, → TU, → **um-dur**, → **zu2 am-si ḥaḥar(-ka)**; vs. **sig** "dünn" ĝeš-u3 **suh5**; Berufe (vgl. → **maḥ**): → **a-zu-gal**, → **azlag7-gal**, → **baḥar2-gal**, → **dam-gara3-gal** (auch →

- gal-dam-gara3**), → **ensi2-gal**, → **kinda2-gal**, → **niġir-gal**, → **sagi-gal**; div. → **abbar-gal**, → **ad2-gal**, → **e2-gal** "Palast", → **gu2-gal** "Stiernacken" → **ki-gal** "Sockel"; → **niġ2-gal** "Großes" (unklar)
- gal** S. "Großer, Oberster"; aS. Dem qualifizierenden Nomen vorangestellt, s. bei den Nomina
- gal** S. "Prunkbecher, Trinkgefäß, Pokal" (aus Metall, selten Holz); *kāsu*; Srg-nS. Meist aus Gold, Silber, vereinzelt Kupfer (*urudagal*), Bronze, Holz (*ġešgal*); aus Edelmetall zu 1/3 bis 1 Mine Gewicht. Formen: nS PD **gal še u3-suġ5** "(als) Kiefern-, Pinienzapfen" JCS 54 p.7-9 n.52 r.v 7'; unkl. nS Um *uruda* **gal saġ-kul** TCL 5 6055 iv 5; nS Ur **gal a-ma-IL2** UET 3 302:1f.
gal PU3 unkl.; Srg Ad OIP 14 103:7
gal tur "Miniaturbecher"; nS Gi, Ur. Aus Gold zu 1-2 Šekel (UET 3 488, 540), Silber, Bronze
- gal-balaġ** aS Gi → **balaġ**
- gal-dam-gara3** aS Gi → **dam-gara3-gal**
- GAL.KINDA2 → **kinda2-gal**
- gal-naġar** aS Gi → **naġar-gal**
- gal-nar** aS Gi → **nar-gal**
- gal-niġir** aS Gi, Ni → **niġir-gal**
- gal-nisi** hier → **gal-sar** gelesen
- gal-sar** S. "Gemüse-Vorsteher"; Srg. Lesung unsicher, vielleicht **gal-nisi**? Form **gal-sar-kam** OSP 2 113:10 nicht eindeutig. Srg Ni als Vorsteher des Zwiebellagers
- gal-si7** aS Gi → **si7-gal**
- gal-tab-bu-um** S. eine Schafsorte; nS. Nur nS PD **udu/sila4/kir11** R, oft **gunu3-a** (Edition "**su4-a**"), auch gemästet **niga**
- gal-uġ3-k** S. "Truppenführer, Befehlshaber" (< **gal** S. "Großer", **uġ3** "Leute"); aS, Srg. Form: aS Gi PN **gal-uġ3-ke4** Erg. DP 458 v 2 u.ö. aS Gi von Truppen, Trägern (**il2**), Booten; aS Ur, Srg Gi **gal-ulu3-di** S. "Ober-Klaggerufer" (→ **ulu3-di**); aS Gi. Nur DP 220 v 7'
GAL.UNKEN → **kingal**
- gal-zu** Adj. "weise" (→ **gal zu**); *emqu, mūdû, ummuqu*; Srg-nS. In PN Typ **lugal-gal-zu**. Sumerogr. z. B. nS Ni GAL.ZU-*dim-ti* NATN 107 iv 14, nS Is GAL.ZU-*ma-ma*
- galla4** S. "Vulva"; *biššûru*; aS?. Vielleicht aS Gi **ebiġ2 galla4**(MUNUS) "Binde für Vulva" unter Schmuckstücken für Muttergöttin DP 72 iv 4
- gala** S. "Klagesänger"; *kalû*; aS-nS. aS Gi Aufgebot **gala-e-ne-ka** DP 220 iv 2; Srg Ni, Um Erg. **gala**; nS Um Gen. **a-ša3 gala-a** TCL 5 6048 iv 44. PN R passim, aS Gi auch R ON/Tempeln, z.B. DP 159. aS-Sarg PN **gala**, R-**tur**, → **nam-gala**=TERM **ku4-r**
gala aštub^{ku6}-di-d "Sänger im Karpfenkostüm, Karpfen-Klagesänger"; aS. Foxvog, NABU 2007/67, S. 80f. Nur aS Gi DP 220 iv 3'
- gala-maġ** S. "Ober-Klagesänger"; *galamāġu*; aS, nS. aS Gi R ON/GN, nS Um, Ur selten
- gam**/GAM → **gurum2**
- duggam-gam^{mušen}** S. "*gamgammu*-Vogel-Gefäß"; *gamgammu*. Nach Veldhuis, CM 22, 243f. eine Rallen- oder Lappentaucherart. Nur nS Gi ITT 2 892 viii 10' // RTC 307 viii 14; vgl. ^{ku6}GAM.GAM
- GAM.GAM S. ein Beruf, Amt, viell. "Diener, Untergebener" (wörtl. "sich Bückender"); aS-Srg. aS Gi, Um PN GAM.GAM; Srg Ni **šum2** R "für Untergebene"(?) OSP 2 120:9, 153:11. In ON aS-Srg **e2-/a-GAM.GAM**, PN aS-Srg GAM.GAM; → **gur2**, → **gurum**
- ^{ku6}GAM.GAM S. ein Süßwasserfisch; aS, nS. aS Ni (ECTJ 118:1-2), aS Gi GAM.GAM^{ku6}, nS Um, Gi ^{ku6}GAM.GAM. Wegen Nähe der Fisch- zu den Vogelnamen wohl → **gam-gam** zu lesen
GAM.GAM^{ku6} **dar-ra**, "gespaltener G.-Fisch"; aS Gi, Ni
- GAM-GAM-**ma** → **šem** GAM-GAM-**ma**
- ġeš***gam2-lum** S. "Krummwaffe" (eine Prunkwaffe); = *gamlum*; nS Ur [PD]. Aus Holz (**ma-nu**, **kin2**), mit Silber "plattiert" (**ġar**) und "inkrustiert" (**šub**)
- gamar^{ku6}** S. ein Süßwasserfisch; *kamāru*; aS Gi, [nS Ni ^{ku6}**ga-mar** TMHNF 1/2 164:2]
gamar i-zi^{ku6} S. ein Meeresfisch, wörtl. "**gamar**-Fisch der Wellen"; aS Gi
- gamu**(MUNUS.UŠ.DI.KID)^{mušen} S. "Jungfernkranich"(?)
- gamu^{mušen}** ^{ku6} S. ein Fisch; nur aS Gi DP 59 viii 12 **gamu^{mušen}** = xvi 3 **gamu^{mušen}** ^{ku6}

- u²gamun²** S. "Kreuzkümmel"; *kamūnu*; nS. Lesung **gamun²**(TIR) mit Borger, MesZL; besser wäre nach aBZL **gamun²**(U2.TIR). **u²gamun²** KUM "zerstoßen, gemahlen" neben **u²gamun²** RTC 307 iii 17f. (// ITT 2 892 iii 21); vgl. → **gu²-mun**, → **ku-mul**
 # **u²gamun² babbar** "weißer/heller Kreuzkümmel"; nS Um TCL 5 6051 i 7
 # **u²gamun² gegge** "schwarzer/dunkler Kreuzkümmel"; nS Um TCL 5 6051 i 9, Ur UET 3 1082 ii 4'
- gan** S. "Dienerin"; aS. In PN aS Gi, Ni, Um für **geme²**; **gan-^dezinam²** // **geme²-^dezinam²** ECTJ 39 ii 19' // ECTJ 44:12', vgl. **gan-tilla²** // **geme²-tilla²** DP 113 v 19 // DP 114 v 5; → **ama-gan**
- ĝešgan** korrigiere zu **ĝeš-gan(-na=k???)** S. "Stößel, Stampfer"; *bukānu*; aS-nS. aS Gi im Haushalt DP 488 i 4; nS Ur aus Kupfer *uruda* **ĝešgan** (oder **ĝeš-gan?** - Beleg spricht dafür!) **niĝ²-i³-de²-a** UET 3 739:10'; Kultort am Grab **du⁶ ĝešgan-na** (oder **ĝeš-gan-na?**) YBC 4190 xi 10; symbolisch beim Kauf Srg in → **ĝešgan=LOC** (nS Ni **ĝešgen⁷=LOC**) **bala**; nS Is → **ĝešbu-ga-nu-um**
- ĝešgan=LOC** (nS Ni **ĝešgen⁷**) **bala** → **bala** falsch; s. Steinkeller FAOS 17 p.37
- gan-gan** S. → **gan-gan e³**
- gan-gan-e³** S. Monatsname, Srg-nS. 9. Monat in Nippur, nS Ni **ga-ga-na** NATN 257:6; vgl. **iti gan-gan mu-e³** (→ **e³**)
- GANA.ŠA in AMA.GAN.ŠA → **ama-šašagan_x(GAN)**
- gana²** S. "Ackerland, Feld"; *eqlu, mēreštu*; aS Um(?), Srg-nS. aS Um → **gana²-gud**; Srg Gi neben **a-ša³** "Feldfläche" z.B. ITT 2 4447; nS Gi, Um **gana²** PN **a-ša³** FlurN; nS Gi **gana² diri** "zusätzliches Ackerland" neben **gana²-gud** "Domänenland"; nS Gi **dumu R-me**; nS Gi **gana² bala, gana² uru⁴** (wie bei **a-ša³**); nS Ur **mu gana²-ni ... nu-dim²-ma-še³** "weil er sein Ackerland ... nicht bearbeitet hat" UET 3 945:10. Srg-nS in FlurN etwa nS **R-gu-la, -mah, -ku³, -zi**; **R-anše, -ĝešbansur, -lugal**; Trennung von → **aša⁵-g** Srg nicht immer sicher; → **ĝeš-gana²-ur³** "Egge", → **šem-gana²**
 # **gana² šuku-r** "Unterhaltsland"; nS Ur **gud R-ra** UET 3 1335:1; vgl. → **aša⁵ šuku**
- GANA² S. "Feld, Flur, Ackerland"; aS Um, Srg. Lesung **aša⁵/gana²** oft nicht zu entscheiden; tendentiell **a-ša³, aša⁵** "Feldfläche" vs. **gana²** "Ackerland". Als Determinativ bei Feldmaßen
 # GANA² **šuku** "Unterhaltsland"; Srg Gi; vgl. → **a-ša³** und **gana²**
- GANA²-**da** S. eine Opferstätte in Nippur (wörtl. "Feld-Seite?"); aS, nS. aS Ni ECTJ 85 i 5'; nS PD TRU 294:2
- GANA².GANA² aS in PN → **kara²**
- GANA²+GANA²ueGANA²+GANA² S. aS Gi in → **eše² R**
- gana²-gud** S. "Domänenland (einer kommunalen Organisation), kommunales Land" (wörtl. "Rinderland"); aS-nS. aS Um **lu² R HUCA 49 n.1 ii 10**; Srg Um; **še** R nS PD, Um, Ur, **še R-kam** TENS 452:9, nS Gi, z.B. **R e²-gal** RTC 195:5; 0.2.0^{GANA²} **saĝ gana²-gud-ka engar ...=ERG in-uru⁴** "2 eše² vom Qualitäts-D. hat der Pflüger ... gepflügt" ITT 2 924:1, nS Um R FlurN, oft vs. **šuku engar** "Pflüger-Versorgungsland"
- GANA²-**maš** lies → **buru_x-maš**
- GANA².ŠE³ S. eine Pflanze; nS. Samen (neben anderen) in Lieferung nS Gi **nuĝun** GANA².ŠE³sa^r ITT 2 892 iv 14 // **nuĝun** GANA².ŠE³ RTC 307 iv 13
- ganba**(KI.LAM) S. → KI.LAM; s. aber Srg Ni Zwiebeln PN GA.LAM.BA-**še³**, lies ^g**aganba_x(LAM)**^{ba-še³?} OSP 2 167:3
- gara²** S. "Sahne, Rahm"; *garû, lišdu*; aS-nS. In kleinen Mengen aS Gi nach **i³** (Opfer), nS Ur nach **i³-nun** "Butterfett", also wohl noch frische bzw. saure Sahne. nS Ur vor **ga-si¹²-a** und **gara³** UET 3 1220; in FlurN aS Gi **du⁶-R**, nS Gi **ge-R**, PN Srg Ni **R-bi**; → **i³-gara²**
- gara³** S. "..."; zu *karru* "Knopf?"; aS in → **gara³ mud**
- gara³-d** = **gara³-du**
- gara³-du** S. "Krieger, Soldat", < akk. *qarrādu*; nS. nS Gi Waffen **lu² gara³-de³-ne-me** RTC 224:5 (Lagaš II); Elitetruppe (unter Amarsuena) nS PD, Ur, z. B. **mu gara³-du-ne-še³** TRU 324:12, **mu gara³-du-e-ne-še³** TRU 334:12
- gara³ mud** → **mud**

- gara3-mun-si** S. ein Objekt, womöglich "..., in das Salz gefüllt ist"; aS Gi in einem Behälter, **gurdub** DP 507 ii 2
- gara4** Adj. "früh"; *harpu*. In aS Gi → **šum2-gara4** "Frühlingszwiebel"; vgl. → **gu2-gu2** GUD?
- garadin** S. "Garbe, Ährenbündel"; *kurullu*; nS. 10 Garben pro Arbeitstag nS Ur UET 3 1455:1, nS Ni NATN 739 iii 9; 1 Rute lang nS Ni NATN 739 iii 8; zu 30 Liter nS Gi RTC 405; nS Ni ^{u2}**dur**
- garadin-na-a sur-ra** "mit Grasband Garben gebündelt" NATN 620 ii 2
- ^{ĝeš}**garadin** S. ein Holzobjekt; aS. Lesung unbekannt aS Gi DP 483 iii 5
- garaš6**^{ga sar} S. "Lauch, Porree"; *karāšu*; aS-nS. Waetzoldt, BSA 3 (1987) 30f. aS Gi, Srg Ni, nS Um; abweichende Schreibung nur nS PD im ON **maš-gan2-gagaraš6**^{sar ki}. Gemessen in Bündeln (**sa**, aS Gi), in Traglasten/Talenten (**gun2**, nS), Srg-nS "(Saat)körner" **nuĝun**
- (^{ĝeš})^{ga}**gariĝ** S. "Kamm"; *muštu*; aS-nS. Schreibung aS-Srg ^{ĝeš}**gariĝ2**(ZUM+LAGAB, LAK 524), nS (^{ĝeš})^{ga}**gariĝ**(ZUM). aS Gi ein Paar DP 75 vi 2; Srg **lu2** ^{ĝeš}**gariĝ2** CT 50 172:73; nS → (^{ĝeš})^{ga}**gariĝ a5** bei Wolle
- gašam** S. "Handwerker"; *mār ummāni, emqu*; aS, nS. nS nur Kollektivbegriff, nS Ur **gurum2-aka gašam-e-ne**, auch nS Is BIN 10 222:33; nS Um PN **dub-sar** R TCL 5 6036 xx 1. aS Gi GN in PN **ur-dgašam**
- gaz** Vb. (I) "erschlagen; schlachten". aS-nS. Menschen "erschlagen, töten": trans. Srg Um **lu2** PN na-ne-gaz-e "er soll sie nicht töten!" MCS 9 n.252:7; Srg Ad **lu2** ...-ĝu10 **lu2** mu-gaz Adab 885+:6; nS Um PN dam-ĝu10 in-gaz "hat meinen Gemahl erschlagen" TCL 5 6168:12 (u.ö.); nu-un-gaz-a ibid. 14; intrans.-pass. nS Gi PN **ba-gaz** "wurde erschlagen" ITT 2 2789:5; Tiere "schlachten": trans. nS PD Schaf **lugal-e ĝiri2-ta in-gaz** TRU 367:10; **gud** Rinder in → **e2-gud-gaz**, → **šum2-gaz**
- # (^{ĝeš})**gag ka-g**=POSS=LOC **gaz** "Pflock in seinen Mund schlagen" aS Gi; als Folge beei Vertragsbruch (körperliche Strafe oder Rechtsfolge des symbolischen Pflocks?), aS Gi ^{ĝeš}**gag ka-ka-na eše2-gaz** "wird in den Mund geschlagen" RTC 16 vi 2; **gag-bi ka-ka-na e-gaz** DP 31:2-4
- GAZ** S. aS → **naĝa3** "Mörser"
- GAZ-ĝ** Vb. (I) "zerstoßen, zerstampfen"; aS-nS. Ein aufgrund des Auslauts erschlossener, lex. nicht belegter Lw. ***naĝ3** wäre vom Lw. → **naĝa3** abgeleitet; gegen einen solchen Ansatz spricht auch das Fehlen der nS üblichen Variante **naĝa4**(KUM). aS Gi Malz **munu4** **GAZ-ĝa2**, Gerste **še** **GAZ(-ĝa2)**; **munu4** **GAZ-am6**; Srg Ad **sar** **GAZ-še3 al-a5** Adab 1095:3; nS Gi Gefäß mit (Seifenkraut) (**naĝa**) **GAZ-ĝa2**, nS Um **naĝa** **GAZ**, nS Gi **munu4** **GAZ-a** [Garšana **munu4/naĝa/mun (al)-KUM-ĝa2(-de3)**]; → **munu4-GAZ**
- gazi** S. eine einheim. Gewürzpflanze, "Cuscuta, Seide, Teufelszwirn"; *kasû*; Srg-nS. Identifikation nach M. Stol, in: Drinking (1994) 175ff. nS Gi **gazi** KUM "zerstoßen, gemahlen" neben **gazi** RTC 307 iv 2f. (// ITT 2 892 iv 3f.), auch nS Ur UET 3 126:7, nS Ur neben **gazi si-e3** UET 9 1010 iv 11; → **ga-gazi** (hierher?)
- GAZI** Adj.?./S.? etwa "gebunden"?; nS. nS Um ^{ge}**gilim** **GAZI**; vgl. → **ga-gazi**?
- ge** S. "Rohr", *qanû*, aS-nS.
1. "Rohr, Schilfrohr": aS-nS gemessen in → **sa** "Bündel, Handvoll", aS Gi, nS Gi, Ni, Um, Ur, Is **n sa ge**, aS Gi (hapax), Ur, Srg Gi, nS Ni **n ge sa**; aS Ni in → **šu-niĝen2**; nS Gi, Ur in → **gun2** "Traglast", nS Gi, Um **gu-kilib** "Ballen", nS Is **gu2-kilib**, nS Ni **gun2 gu-la2**. Tätigkeiten: aS Gi, nS Ni, Um **ku5-dr**, nS Gi, Um **zi2**, nS Um **si12** "schneiden", nS Um **keše2-dr** "binden", nS Um **ga6-ĝ** "tragen", nS Um **ge il2-la** TENS 3:8; nS Um **ma2-da la2** "an/zu Boot binden"; nS Gi **gu7** "verbrauchen", aS Ur **sa10** "kaufen", nS Um, Ur **ge-a sa10-a**, nS Um **ge še-ta sa10**; nS Gi, Ni **niĝ2-sam2**(^{am3}) **ge(-še3)**, nS Ni **ge niĝ2-sam2 še**; nS Um **niĝ2-ka9 ĝeš ge-k** "über Holz und Rohr". Für Boote, Matten, Behälter, Türen usw.; nS Ni **ge dur** "Band aus Rohr"; aS Gi **ge šu gur-ra** "gerolltes Rohr" (→ **šu gur** → **gur** Vb.); nS Gi **ma2 ge la2** ITT 2 3505:25; als Brennmaterial; für Fackel → **izi la2**; Speicher aS Gi **ĝanun ge-k**; an Sänfte nS Gi **ge bar-ra** "außen Rohr" (?) RTC 222 i 4' u.ö. In FeldN; → **ge-di-d**, → **ge=DIRI**, → **ge-gid2**, → **ge-NE**, → **ge-RU.UŠ**, → **ge-sig-ga**, → **ge-šal**, → **ge-šID**, → **ĝeš-ge** "Röhricht, Marsch"
 2. Längenmaß (6 Ellen, ca. 3 m), aS-nS; aS Gi **ge agargara**^{ku6} als Maß für Fisch, hierher?
 3. ein Aromaticum+; Srg Gi, Um; nS Gi, Um; für Duftfett, identisch mit aS Gi **ge i3** bzw. nS Um, Ur **ge du10-ga**; Srg Gi **šem ge** ITT 2 4461:3; im Gewichtsmaß gemessen;

- # **ge du10-ga**, ein Aromaticum nS → **du10-ga**
 # **ge i3**, ein Aromaticum, wörtl. "Öl-Rohr"; aS Gi. Identisch mit dem Aromaticum **ge** (Srg-nS) bzw. **ge du10-ga** (nS), für Duftfett
 # **ge ma2-gan**^{ki} "Bambus" (wörtl. "Magan-Rohr"); nS Ur; für Speere
- ge = gi4**
ge-n Vb. (I) "fest, beständig sein; bestätigen"; *kānu*. Trans. "bestätigen, beweisen"; Srg Gi PN **dumu NP-ke4 ab-ge-ne2** OSP 2 55:7 u.ö., nS Ni, PD, Um PN=ERG **ib2-ge-ne2**; nS Ur **ib2-ge-ne2-ne**, nS Gi PNN **nu-u3-ge-ne2-eš** ITT 2 924:27; nS Gi **in-ge-ne2-eš** ITT 2 924:33, nS Ni PN=ERG PN-ABS **i3-in-ge** NATN 464:6; nS Um, Ur **ge-ne2-dam** "es ist zu bestätigen"; in PN aS-nS: **mu-ge** aS Gi **kalam-ġu10-mu-ge**, nS Ni **en-lil2-la2-mu-ge**.
 Intrans. "beständig sein"; in Namen nS **i3-ge** in: **nanna-i3-ge**, u.a.; **ġe2-na-ge** in: nS **para10-/kalam-ġe2-na-ge**; unkl. aS Gi **šeg12-ġa2-na-ge**
 intrans. "bestätigt sein, festgestellt werden", nS Gi **ba-ge-en6**, nS Um **ba-ge-en8**, nS Ur **ba-ge**; Srg Gi Feld **la-ba-ge-en6** Adab 830:7; nS Gi Aussage **nu3-u3-ge-ne2** ITT 2 924: 28. 29; "von jmdm. (Abl.) ab- und jmdm. (Dat.) zusprechen": nS Gi **ki PN-ta PN2-ra ba-na-ge-en6** ITT 2 2775:7 u.ö., **ba-na-ge-ne2-eš** ITT 2 3547:15
 infinit **ge-na** "bestätigt": Srg Ad Feld **ge-na-am3** Adab 1095:6; nS Ur **gaba-ri PN-ka ge-ne2-dam** UET 3 1537:6;
 → **gab2-ge-n** "Garant", → **ge-na**
 # **enim ge-n** "Aussage bestätigen"; nS. nS Gi **enim PN nu-ge-en6** "ist nicht bestätigt"; nS Um **enim bi2-in-ge-en6**, nS Ni **a-ša3-bi enim bi2-ib2-ge-ne2**
 # **ka-g=LOC ge-n** "durch die Aussage bestätigen"; nS Ur **ka-ge ge-na**
 # **šu=LOC ge-n** in: **šu-a ge-na** "Dauerauftrag, regelmäßige Lieferung" nS Gi, PD, Ur; z.B. nS Ur **sa2-du11 šu-a-ge-na**
 # **šu=POSS=LOC ge-n** "jmdm. auferlegen", aS Ni Silber hinzulegen **šu-na ba-ge** ECTJ 151:8
ge-n Adj. "fest" (Ansatz des Lemmas unsicher!); nS Ni **maš2 ...-še3 ge-ne** Feld **ba-ši-in-de6-eš2** NATN 305:7-8; in PN nur Srg Um **lu2-ge** USP 75:9, Ad **e2-ge** Adab 640 ii 3, nS Ur **e2-a-ni-ge** UET 3 43:16?; → **ge-na**
- ge-r** hier → **gi-r**
ge-bar-bar S. "Pfeil, Rohrpfeil"; Srg Ad Adab 1104:1. 3'
ge-di-d S. "Flöte"; nS. In **lu2 ge-di-da** "Flötenspieler", nS Um, Ur; nS Ni **lu2 ge-ti-da** NATN 853:1'
ge=DIRI S. "Floß aus Rohr"; *amu*; nS. nS Ur Kultort **ge=DIRI-ku3** UET 9 111 ii 10', in PN **ur-ge=DIRI-ku3-ga**
ge-DUB.NAĠAR-um S. ein Objekt; nS. Nur nS Um AAICAB 1/3 Bod.S 138 iii 10, mit Leder überzogen; Lesung und Deutung unklar
ge-dur-ku5 S. "Schneidegerät für Nabelschnur" (**ge dur** etwa "Verbindungsrohr?"); nS PD OIP 115 483:5 (aus Silber). 15 (aus Kupfer)
ge-en6 = ge-n Vb.
ge-en8 = ge-n Vb.
ge-gid2 S. eine Röhre(?) (wörtl. "langes Rohr"), auch "Flöte?"; *ebbūbu*; nS. nS Ur aus Bronze, Silber, Gold; neben Gefäßen; nS Is mit Asphalt, für Enlil
^{ġeš}**ge-gid2** S. eine einheimische Holzart (wörtl. "langes Rohr?"); aS-Srg. aS Ni; aS Gi für Möbelteile, **pa sa la2-a R** "gebündelte Äste" DP 427 iii 1; Srg Gi neben anderen Hölzern; sonst wohl unter anderem Namen bekannt. Hierher aS Gi ^{ġeš}**u3-suġ5 ge-gid2** DP 416 i 2?
ge-gu3-na S. ein Kultort Enkis; vgl. *gigunū*. aS Gi
ge-izi lies → **ge-NE**
ge-izi-la2 S. "Fackel" (wörtl. etwa "brennendes, Feuer tragendes Schilfrohr(bündel)"); *gizillū*; nS. nS Ur Rohr R **e2-kišeb3-ba-ka-še3** UET 3 860:2; s. **ge izi** → **la2**
ge-lam aS = **KIŠ-lam**
^(ġeš)**ge-muš** S. "Ruder, Riemen, Stakstange"; *gimuššu, parisu*; aS, nS. Nicht bei den größten Booten; → ^{ġeš}TIL, ^(ġeš)TIL-**e3**
ge-na Adj. "fest" (→ **ge-n** Vb.); *kīnu*; aS-nS. In Namen aS-nS: aS Gi nur Feld **du11-ga-ni-mu-ge-na** "sein Ausspruch – ein fester Name" (DP 374 v 1), ON Srg Ad **eg2-ge-na** Adab 639 ii 6; nS

- in PN, oft mit Verwandtschaftsbez., auch **lugal-**; **lu2-**, **ninta-**; **šu-**, **du11-ga-**; kurz **ge-na**, **ge-na-ĝu10**, → ^{NA4}**KA-ge-na**, → **niĝ2-ge-na**
 # **enim ge-na** "festes Wort"; in PN aS-nS, in der Regel mit Personenbez. (**ad-**, **lu2-**, **lugal-**, **niĝir-**, **nin-**, **sipa-**), anders nur aS Gi **iri-enim-ge-na** (**iri-KA-ge-na**), aS-nS **enim-ge-na**
ge-NE S. ein Zustand von Schilfrohr; nS. Lesung (**izi?** **bar7?**), Konstruktion (**ge NE-k?**) und wörtliche Bedeutung (**ge-izi** "Feuerrohr"?) unbekannt. nS Gi, Ni, Um, Ur; in Bündeln **sa**, selten auch in **gun2** "Traglast", auch für Handwerk; folgt als weniger qualitativvolles Rohr auf → **ge-šID**
ge-ra-num2 S. "Klagen"; = akk. *gerrānum*; nS. nS PD ein Ritus bei Göttinnen
ge-RU.ūš S. "Rohrabfälle"; nS. Lesung unbekannt. nS Gi, Um, in Traglasten **gun2** gemessen
ge-sig-ga S. "Rohrzaun" (**ge** "Rohr" **sig(-ga)** "dünn, schmal"); *kikkišu*; aS. Beide Wörter für "Rohrzaun" (**ge-sig-ga**, **ge-šal**) bezeichnen diesen als ein "dünnes, zierliches Röhrchen". Nur in aS Gi → **e2-ge-sig-ga**
ge-šal S. "Rohrzaun (am Dach), Dachgeländer (aus Rohr)" (**ge** "Rohr" **šal** "zierlich, fein"; vgl. → **ge-sig-ga**); *gisallu*; nS. nS Ur, Rohr für **ge-šal** auf Dach UET 3 852:2; Tür im Rohrzaun auf Kultpodest ^{se}**ig ge-šal-la** UET 3 864:7
ge-šID S. "Arbeitsrohr, Handwerksrohr, Qualitätsrohr, starkes Rohr"; aS, nS. Lesung und wörtl. Bedeutung unklar *pace* Waetzoldt, BSA 6, 140 Anm. 55: **ge-šid**, wegen BPOA 2 2130 **ge-šID-a sa10-a**. aS Ni, nS Gi, Ni, Um, Ur, Is; geschnitten: 10 Bündel pro Arbeitstag; für Handwerk; nS in "Bündeln" **sa**; aS Ni, nS Is auch in "Traglast" **gun2** gemessen ETCTJ 208, BIN 10 47:1
ge šu gur-ra → **šu gur** → **gur** Vb.
ge-ti-da nS Ni = **ge-di-da**
ge-zi S. "frisches Rohr, Futterrohr" (wohl < **ge** "Rohr" **zi** "Leben"); nS. nS PD, Gi, Ni, Um, Ur # **lu2 ge-zi(-k?)** "Futterrohr-Lieferant"; nS Gi, Ni Ur. Nach nS Gi **lu2 ge-zi-ra** RTC 293:3 womöglich Genitiv-Verbindung (**lu2 ge-zi-k**), nach nS Gi **a2 gul-la lu2 ge-zi-ne** ITT 2 4123 aber nicht
^(ge)**ge2-d** S. "Rohrmatte"; *kītu*; aS Gi, nS. **ki-la2-bi** "ihre Größe" in **sar, giĝ4**; mit Asphalt; für Boote, Dächer, zum Trocknen von "Treberkuchen" **titab**; usw. Mit Adj.: nS Um **ge2 daĝal** "breit", **saga10** "gut"; mit Nomina: nS Ur, Is **ge2 Aš-niĝen2**; nS Um **ge2** → **ḥa-ti-ti-um**, nS Gi, Um, Ur **ge2** → **KA-gir(-ra)**; nS Um **ge2** → **ma2-ša3-ga**, aS Gi **ge2** → **sumur**, nS Um ^{se}**ge2** → **šer7-ru-um**
ge4 Vb. (II) Bm **ge4-ge4** "zurückkehren, zurückkommen auf etw.; zurückbringen, schicken"; *tāru*; aS-nS. Lesung aS **gi4** gesichert, hier aS-Srg **gi4**, nS-aB **ge4**. Selten nS **ge** für **ge4**: nS Ni **ge-ge-da** NATN 267:6.
 1. Intrans. "zurückkehren, hinkommen, geschickt werden": "mit jmdm." nS Um **nu-un-da-ge4, in-da-ge4** TCL 5 6165:18. 19; Srg ONN **ba-gi4** ITT 2 5790 unkl.
 2. Intrans. "gegenüber/mit jmdm. (auf Rechtssache, IO/OO) zurückkommen, jmdn. (Dat.) verklagen": perf. Srg Is PN-**ra ba-gi4** LATIM 6 ii 3'; Srg PN **...-ke4 mu-gi4** LATIM 61:18-19, nS Gi **šu PN sugal7-maḥ ensi2-ka PN ba-a-ge4** ITT 2 932:7-8; nS Gi **im-ma-a-ge4-a-še3** ITT 2 2643:5; Verpflichtung "nicht darauf zurückzukommen": Srg Ni **lu2 lu2 nu-ba-gi4-gi4-da-a** "dass einer (Erg.) dem anderen (Dat. **lu2-r**) nicht darauf zurückkomme; ihn deswegen nicht verklage" OSP 2 50 ii 1. 11; Srg Ni **lu2 lu2 la-ba-da-gi4-gi4** OSP 2 74:12; nS Gi, Ni, Ur **nu-ge4-ge4-da/-de3** u.ä., nS Gi, Ni **la-ba-(an-)ge4-ge4-da**, nS Gi **nu-u3-ge4-ge4-da**, nS Ur **nu-ub-ge4-ge4-de3**, nS Ni, Ur **lu2 lu2 nu-un-ge4-ge4-da**, nS Ni **nu-ub-ge4-ge4-de3-eš2** NATN 131 r.6, **nu-u3-ub-ge4-ge4-de3-ša** NATN 920:8; nS Ni **teš2-bi nu-ub-ge4-ge4-da**
 3. Trans. "jmdn. schicken": Srg Um **ki PN-še lu2 ḥe2-gi4-gi4** MCS 9 n.252:9; Srg Ad **lu2 kiĝ2-gi4-a-ka-ni u3-mu-gi4** Adab 636:13, PNN **ḥa-mu-ne-gi4-gi4!** Adab 942:9; nS Ur **ḥe2-em-ge4-ge4** UET 3 7.6; nS Ni "zu ihnen" PNN-**ra lu2 mu-ne-ši-ge4** NATN 511:8
 4. Trans. "zu jmdm./etw. (Term.) hinschicken": nS lit. ^d**asar-lu2-ḥi-e** ^d**en-ki-še3 lu2 mu-ši-in-ge4-ge4** TrDr 1:5-6, NATN 8 ii 13'; nS Um zu Person **in-ši-ge4** TCL 5 6163:14, nS Um zu Schafen **ib2-ši-in-ge4-eš** TCL 5 6164:21; "mit jmdm. (Kom.) mitschicken": nS Um **in-da-an-ge4** TCL 5 6165:5
 5. Trans. "zurückgeben": selten Güter oder Rechte: nS Gi Männer **šuku-bi e2-gal-la bi2-ib2-gi4-a-me** "die ihr Unterhaltsfeld (von ...) an den Palast zurückgegeben haben" RTC 417:4, nS

- PD Vieh; vielleicht hierher nS Ur Mehl **e2 ge4-a** UET 3 159:8; nS Ni **a2 ge4-a** "zurückgegebene (= nicht verbrauchte) Arbeitszeit" NATN 739:5; nS Ur nicht verbrauchte Güter an Lager (Lok.): Gerste **kuru13-a ge4-a**, Wolle **e2-gal-la ge4-a**. Darlehen "zurückgeben": nS Ni **tukum-bi nu-ni-ge4** NATN 72:8-9, **li2-bi2-ge4** NATN 102:10; intrans. dazu **tukum-bi ku3-babbar la-ba-ge4** NATN 266:6 (// T. **nu-ge4**); nS Ni, PD (Monat, Tag, selten Lok., Term.; **egir buru14-še3** "nach der Ernte") **ge4-ge4-dam/-de3**, nS Ni **ge-ge-da** NATN 267:6
6. Trans. "etwas wieder, noch einmal tun": nS Um Frauen **dabin-na ȝe^{ma}-an-sim ge4-a** "die das Mehl noch einmal sieben" (wörtl. "an das Mehl das Sieb zurückbringen") TCL 5 5670 iii 19
7. Bewässerungsanlagen "wieder, neu einstellen": nS Um, Ur **kuĝ2-zi-da (u3 uš2) ge4-a**
- # **aga3=DIR gi4** "zurückkehren" (→ **aga3** "Rückseite") → **aga3-gi4-a**
- # **ama-ar ge4** "freikommen, freilassen" (→ **ama** "Mutter") → **ama-ar-ge4**
- # **BAD=DIR ge4** unkl., nS. nS Gi **geme2 BAD-e ge4(-a)-me** "(alte) (Textil-)Arbeiterinnen, zum **BAD** zurückgekehrt" RTC 400
- # **enim ge4** "etw. (OO) widerrufen" (wörtl. "Wort zurücknehmen"), nS. nS Ni **tukum-bi enim bi2-ge4** NATN 305:9-10
- # **ki=POSS=DIR ge4** "wiederherstellen": Ort, Bauwerk "wiederherstellen, restaurieren": nS Ur **bad3^{ki} ki-bi ge4-a** JahresN Šulgi 5; nS Um Messgefäße **ki-bi ge4-ge4-dam**; nS PD "(Bilanz des Viehs) wiederherstellen" **ki-bi ge4-a**
- # **kiĝ2 ge4** "Botschaft schicken"; → **kiĝ2-ge4-a**
- # **kiĝ2-ge4-a-aš ge4** "in die Arbeit zurückschicken, weiter bearbeiten"(?): nS Ur Arbeitszeit für Stoffe, **tu9 kiĝ2-ge4-a-aš ge4-a**
- # **kiĝ2-ge4-a ge4** "Botschaft schicken"; nS. nS PD **mu aga3-us2 kiĝ2-ge4-a ge4-a-ne-še3** "wegen der Gardisten, die eine Botschaft geschickt hatten"
- # **sa ge4** "vorbereiten; (Essen) zubereiten; ausrüsten"; **šutersû**; aS-nS. Essen aS Gi **sa gi4-gi4-dam, sa u3-gi4**; nS Ur **sa ge4-ge4-de3** UET 3 898:9; Boote: Srg Gi **ma2 sa gi4-gi4(-de3)** RTC 342:4 u.ö.; nS Ur **im-še4 sa ge4-a** UET 3 867:10'; Stoffe "ausrüsten": nS Ur **gada/tu9 sa ge4-a, sa ge4-ge4-de3**, von **azlag7**
- # **še14(šID) ge4** "brüllen": nS Ur **u4=GEN7 še14 bi2-in-ge4** JahresN Ibbi-Suen 14, aber **du11** UET 3 1055 r.3'
- # **šu ge4** unkl. nS Um PN **šu ba-an-ge4** TCL 5 5674 x 26 (UET 3 65:4 lies wohl NP-**še3 gi4-gi4-a**)
- # **šu(=POSS)=LOC gi4** "etw. in den Besitz zurückführen; mit etw. (Abs.) den Bestand (Lok.) ausgleichen"; aS-nS. aS Gi bezeichnet es Ausgleich des verfügbaren Bestandes (**šu**) durch Rückgabe (etwa Fertigprodukt) oder Ersatz (Fell für Tier), aS Gi intrans. **šu-a i3-gi4** "etw. diente als Ausgleich", aS Ni **šu-a ab-gi4**; **šu-a nu-gi4**; inf. **šu-a gi4-a-am6**; trans. **šu-a bi2-gi4**; **bi2-gi4-gi4** DP 98 vii 6; kausativ **Sasa ...k-ra šu-na i3-ni-gi4** "(PN) ließ Sasa damit (die Güter) ihren Bestand ausgleichen", impf. **šukud2-bi-ne** PN-DAT **šu-na mu-na-gi4-gi4-ne** DP 288 iii 3; inf. Srg Ad; nS Gi **bala-bi šu PN-ka bi2-in-ge4** ITT 2 1010+:56, nS Um **šu-a ge4-ge4-dam** TENS 466:4, nS Ni **še-bi ... šu-a bi2-ib-ge4-ge4** NATN 508 r.2; nS Ni **šu-ĝa2 ge4-ge4-da** "in meiner Handhabe zu ersetzen" NATN 558:5
- ge17-g** Vb. (I) "sich Sorgen machen"; Srg, nS. Srg Gi Brief RTC 83:22 **he2-eb2-ge17-[...]** unklar; nS Um, Ur PN **ama-ĝu10-/ses-e-ma-an-ge17**
- ge17-g** Adj. "schlecht"; aS. In FeldN aS Gi **u3-ge17-ga/ka** "des schlechten Schlafs"; → **nu-ge17-g** → **šem-ge17-g**
- gegge-g** V. "schwärzen, schwarz färben"; nS Is. nS Is Leder (kuš) **im ku3-si22 ba-gegge** "wurden mit 'Gold'-Lehm schwarz gefärbt, geschwärzt" BIN 10 83:5. 9 u.ö., auch Stuhl
- gegge-g** Adj. "schwarz; dunkel"; aS-nS. aS Ni auch **ge6-ge6**. "schwarz" Tiere: aS Ni Rinder aS Gi, Ni, nS Ziegen, nS Schafe; Wolle: Srg Ad, nS **siki gegge**; Stoffe aS-nS; "schwarz" von Obsidian: nS PD ^{na4}**zu2 gegge**; "schwarz, dunkel" von Pflanzen: Baum: aS Gi **ȝešmes gegge** (vs. **babbar2**); Getreide aS Gi **še** NE.GI-**bar gegge** (vs. **babbar2**), nS Gi, Ur **u2gamun2 gegge** (vs. **babbar**); "schwarz, dunkel" von Produkten: Bier aS Gi **kaš2 gegge** (vs. KAL), Srg-nS **kaš**, Brot aS Ni; "schwarz (gefärbtes)" Leder nS **kuš gegge** (vs. **babbar, u2-ĥab2**)

geme2 S. "Dienerin, Sklavin; Arbeiterin"; *amtu*; aS-nS.

1. "Dienerin" von GN aS, nS, auch Siegel; nS PD **geme2 dumu** GN; in PN aS-nS als erstes El., außer Srg Gi **nin-R-da**, nS Gi **nin-R-dumu-ni-še3**; → **gan** (aS in PN).
2. "Sklavin" aS-nS; Srg-nS Kauf, Rechtsfälle; aS Ad **urdu2 geme2 PN-me** Mes. 8 p.68f. vii 7; nS Ur 1 **saĝ munus ... geme2 PN-kam**.
3. (erwachsene) "Arbeiterin", aS-nS. aS Gi **še-ba geme2 dumu** "Arbeiterinnen und Kinder"; **še-ba geme2-ne-še3**; nS Ni **a2 geme2-e-ne**; nur nS Ni **a2 R huĝ-ĝa2** NATN 370 r. Neben "Arbeitern": Srg Gi neben **ĝuruš**; Srg Um neben **ninta2**; Srg Ni, nS Ni, Ur (**še-ba**) **geme2 urdu2(-e-ne)**; nS Ur **geme2 ninta2**; Qualifikation u.a. aS, nS **geme2 šu-gi4** "alt"; "geflohen" **saĥ7**; nS Um **geme2 u4 tuĥ-a** "arbeitsfreie Tage". Aufgaben: mit Tieren aS-Srg: aS Gi, Srg Ni R **šaĥax**; aS Gi R **maš-kam**; mit Berufen: in Bierproduktion: aS Gi R LAK453, Srg Ni R BAPPiR; nS Ur R **kaš-a gub-ba**; "Mahlfrau" aS Gi R **kinkin(-kam, -me)**, nS Gi, Ur R **kin2-kin2**; vgl. nS Ni, Ur R **niĝ2-ar3-ra**; "Weberin" aS Ur, Srg-nS R **uš-bar** u.a. nS Ur in Textilproduktion; "Ölpresserin" nS Gi, Ur R **i3-sur**; andere: nS Gi R **bur-saĝ-me**, R **kar-ke4ke3**, nS Ur R **lu2 sa-her-ra**; Ni R IL2, nS Is R **ĝar7-du2**
→ **nam-geme2**

geme2-dumu ++

ĝeš**gen7** "Stößel" → ĝeš**gan**

gegerin S. "Blüte, Frucht"; *inbu, illūru*; aS. Als Schmuckstück aS Gi DP 70 i 4 **gu2 za gegerin** "Blüten/Früchte-(Schmuck-)Kette", → **kur-gegerin**

gi-r = **gi7-r**

gi-in = **ge-n**

GI×U ++

gi4 Vb. aS-Srg → **ge4**

gi4-li = **kilin**

gi7-r Adj. "edel"; *rubû*; aS-nS. In PN aS-Srg **gi7**, Typ **en-R** (aS Ni z.B. ECTJ 20:5), **lugal-R** (Srg z.B.

Ni OSP 2 81:13), nS nur **gi** in ^(d)**sul-gi-r**; → **dumu-gi7-r**, → **eme-gi-r**, → **ki-en-gi-r**

gi16-sa S. "Schatz"; *šukuttu, dārātu*; aS, nS. 1. "Schatz" nS: von Elam nS Um TCL 5 6044 vi 16; R

si-il-la "geprüft" Um TCL 5 6055 iv 15, Ur UET 3 269. 2. aS in PN **aia2/e2/en/nin-R**

gibil Adj. "neu"; *eššu*; aS-nS. In Namen (selten) aS-nS; als Qualität: → **še** "Gerste", → **zi3-gu**

"Feinmehl"; → **nam-gibil**

gibil4^{gi} S. "Feuer"; *girru*; aS-nS. GN **gibil4^{gi}**, auch ^d**gibil4** in nS Ni PN **ur-R** NATN 666:3; vgl. aS

Gi → NE.GI (womöglich hierher); FlurN **e2-gibil/gibil4-le** wohl nicht hierher

gid2 Vb. (I) "vermessen"

aša5 gid2 "Feld vermessen" → **aša5-gid2** Srg Ni

eše2 gid2 "mit Messleine vermessen" → **eše2-gid2** Srg Um

ma2 gid2 → **eše2 ma2-gid2**

gid2 Adj. → **ge-gid2**, ^{ĝeš}**ge-gid2**, → ^{ku6}**gir-gid2**,

gid2 S. "Länge" vgl. **daĝal** S. "Breite", aS Gi stattdessen **gid2-da**

gid2-da Adj. "lang", Schreibung **gida_x** (E2×U) nS Gi in GN ^d**nin-gida_x/gid2-da** ITT 2 944:2 (B.

Lafont, NABU 1992/57). → **bešeĝ gid2-da**, → ^{duĝ}**laĥtan2** "Pithos", → **ma-al-tum** "Schale,

Teller(?); → **e2-gid2-da**, → **im-gid2-da**

dub gid2-da wörtl. "lange Tafel", nS Gi von PN **ugula uš-bar** in Tafelkorb ITT 2 3699:2

gid2-da S. "Länge" aS Gi, statt sonst **gid2**

gida_x (E2×U) = **gid2-da**

GIG nS Ni → **šem-ge17**

^{ĝeš}**gigir** S. "Wagen"; *narkabtu*; aS-nS. Schreibung aS-Srg, selten nS (^{ĝeš})**gigir2** (LAGAB×U), nS

^{ĝeš}**gigir** (LAGAB×TIL). aS-nS in PN; hierher auch aS Gi **ur-gigir2** z.B. RTC 56 ii 3?

^{ĝeš}**gigir2** = ^{ĝeš}**gigir**

giĝ4 "Schekel"; → **nam-ĝiĝ4-la2**

giĝ4 "Dechsel", → **giĝ4 bar** "mit Dechsel zuhauen, (Holz) glätten"

giĝ4 bar → **bar**

giĝ4 la2 → **nam-giĝ4-la2**

gilim → **ša3-si**

GIN2 → **ir**-GIN2GIN2-**zi** nS Ur in → **esir2** GIN2-**zi**^(ku6)**gir** S. ein (häufiger, kleiner) Meeresfisch; *šahû*; aS, nS. Zur Lesung Landsberger, MSL 8/2 106.aS Gi **gir**^(ku6), nS ^(ku6)**gir**; → AB-**gir**# **gir**^{ku6} **a-de2** "frischer g.-Fisch"; aS Gi# ^{ku6}**gir ab-ba** "g.-Fisch aus dem Meer"; aS, nS. nS Ur UET 3 1314:2', aS Gi **gir**^{ku6} **ab gal** "großer g.-Fisch des Meeres"# **gir**^(ku6) **dar-ra**, "gespaltener g.-Fisch"; aS Gi, nS Ni ^(ku6)**gir dar** NATN 591:3# **gir**^{ku6} **mun(-na)** "Salz-g.-Fisch"; aS Gi# **gir**^{ku6} **sa6-ga** "guter g.-Fisch"; aS Gi DP 332 i 1**gir** "Ofen"# **gir esir2** nS Is**duggir** = **duggir13**GIR S. "Färse, Kalbin"; aS → **ab2**, → DUN.GI (GIR DUN.GI **amar sig**)^{ku6}**gir-gid2** S. ein Fisch; *tappinnu* (Hh XVIII 62f.); nS Ur**gir5** S. "Fremder"; *ubāru*; aS, nS. Hierher wohl aS Gi PN **nin-gir5-il2-il2** (Var. DU DP 230 ix 1)"Herrin, die die Fremde (**gir5**) hochhält" (Name einer Elamerin); nS PD, Um PN **gir5**^(KAŠ4)^{ku6}**gir5-gir5** S. ein Meeresfisch; aS, nS. Zur Lesung Landsberger, MSL 8/1 118 ad Hh XVIII 106**gir4-gir4**^{ku6}. aS Gi **gir5-gir5**^{ku6}, nS Ur, PD ^{ku6}**gir5-gir5**# **gir5-gir5**^{ku6} **dar-ra** "gespaltener g.-Fisch"; aS Gi# **gir5-gir5**^{ku6} **su-su** "frischer g.-Fisch"; aS Gi [z. B. BIN 8 364 ii 1]**gir13**(ŠID) S. unkl. Element in ON nS **gir**₁₃-**ĝeš**^{ki}, Srg **gir**₁₆-**ĝeš**^{ki}, nS **gir**₁₆-**tab**^{ki} hierher?**duggir13** S. ein Gefäß; vgl. **dugkir2** = *kirru*?; Srg-nS. Schreibung Srg Um, nS Ur **duggir13**, nS Gi**duggir16**, nS PD **duggir**. nS Gi **duggir16 gal**; für Milch und Milchprodukte **i3-nun, ga, ga-ara3**,für Soda **naĝa** GAZ-**ĝa2**, "feuchte Gerste" **še duru5****gir16** = **gir13****duggir16** = **duggir13****giri17** "Nase", von Tieren **giri17 gud** in → **ḥar giri17 gud** "Nasenring für Rinder", ++**giri17-dab5**, ++**giri17-la2** ++**giri17-zal** (N) ++**girima**_x(A.BU.HA.DU) S. ein Gewässer mit Fischen und Schlangen; aS. Zu Ningirima s. Krebbernik,RIA 9, 364f. aS Ur als Ort in PN R-**si/dim2**, aS Ni in GN in PN **ur-^dnin-R(-kam)** ECTJ 152:2;nS PD **^dnin-gi4-li** TRU 180:5 hier zu **^dnin-kilim/n** → **kilin****gu** Vb. aS-Srg = **gu-ul****gu** S. 1. "Flachs", 2. "Leinenfaden", 3. "Faden, Schnur"; *qû*; aS-nS. 1. → **ki-gu**, → **ša3-gu** 3. "Faden,Schnur" → **inda3 gu**, → **ki-gu-k**, → **zi3-gu**; → **gu la2****gu-DIM4-ba** ++**gu-gu-tum** S. eine Futterpflanze; = *gugutum*; nS. nS Samen (**nuĝun** R), zur Mast von Schafen

(udu R)

gu-ḥu-za ++**gu-kilib** ++**gu-la, gu2-la2** (N) ++ → **ab-ba gu-la** "Großvater"(?), Attribut zu → **barbarim** "trockenes Land" inFlurN (vs. **tur**), → **bur** (vs. **tur**), → **il-tum** "Stroh" (s.v. **eš3-tum**) in FlurN, → **ĝeš naĝa3****gu la2** → **la2****gu-la2** S. "Bündel, Bund" (< **gu la2** "mit Schnur binden"); aS, nS. aS Gi Maß von Zwiebelpflanzen"Zopf, Bündel"(?) → **šum2**, → **za-ḥa-ti**, Verbum → **sur** "binden, flechten"(?); nS Ni **gu-la2****(ge)** "(Rohr-)Bündel" (sonst → **sa**); nS PD → **gag gu-la2** "Bratspieß"?GU.LUL aS für = LUL-**gu****gu-na-an-ge4** ++**gu-niĝen2** ++**(gu)NUN**^{sur}) = **gu-sur**

gu-sur S. "Feldschätzer"; aS-Srg. W. Farber, ArOr. 45 (1977) 148–156. aS-Srg Gi **gu-sur**, Srg Um USP 17:13, aS Ni niĜ2.guNUNsur ECTJ 168 i 4, niĜ2.NUNgu-sur ECTJ 164 i 3, aS Um SUR.GU z.B. HUCA 49 n.1 viii 4

gu-šu-gu ++

gu-ti-um ++

gu-ul Vb. (I) intrans. "groß werden", trans. "vergrößern"; *ma'ādu*; aS-nS. Nur in PN; aS-Srg, meist Ni **gu**, z.B. **nin-ab-gu** "Herrin, es wurde (dabei) groß"; nS **gu-ul**, z.B. **nin-ib2-gu-ul**, trans.

(en-)ma-(an-)gu-ul

(ĝeš/uruda)**gu-za** S. "Stuhl, Sessel, Thron"; Srg-nS. Für "Stuhl" aS → ĝeš**dur2-ĝar**, → ^{tu9}**ha-bu-um**

ĝeš**gu-za dumu-ga** "Säuglings-Sessel"; nS Ur

ĝeš**gu-za sir3-da** "Sänfte" (wörtl. "Stuhl (mit) Tragstangen"); nS Ur

gu-za-e3 ++

(ĝeš)**gu-za-la2** ++

^{tu9}**gu-zi-da** S. ein Gewand, "Umhang" (?), = *kusitum*; nur aS Ni OSP 1 90 i 1. Vgl. Ebla *gu-zi-tum*, ein Umhang, Cape

gu2 S. "Nacken, Hals; Halskette". "Nacken" → **gu2-gal**, "Nacken" von Tieren: → **tu9 gu2 anše** aS

Gi; "Halskette", aS Gi nur DP 76, sonst **gu2 za**, nS Um; → ĝeš**ma2-gu2**; "Schaft" von → **tu-di-**

da; etwa "Macht, Einfluss" → **gu2 tuku**; "Rand" = "Horizont" → **gu2 zi-g**, → **nam-gu2**

gu2 aš-dar "Ištar-Halskette, Kette mit Venusstern(-Anhänger)" (→ **aš-dar**); nS. nS Um aus Gold und Steinen zu 1/2 bis 1 Elle Länge TCL 5 6044 v 17–24

gu2 za "(Schmuck-)Kette" (wörtl. "Stein-Halskette"); aS Gi. Formen: **gu2 za ad-tab/um-**

dur; dagegen in DP 76 **gu2 ad-tab/zi-um/um-dur** za bzw. **gu2** "Halskette"; **gu2 za**

gug_x(GUL) li-li-da/um-dur (gal-gal) DP 74, cf. DP 75

gu2 S. "Rand", FlurN **gu2-eden-na** → **eden**, "Ufer" → **gu2(=POSS=LOC) lu**

gu2 S. "Hülsenfrüchte", → **inda3 gu2-gu2**

gu2 gal S. "große Hülsenfrüchte, Saubohnen(?)"; Srg-nS. Srg-nS **gu2 gal** (aS → **gu2-gu2**

GUD); nS **gu2 gal-gal** (nicht **al-ar3-ra**), Srg Ad **gu2-gu2 gal**, Gi, Um **gu2-gu2 gal-gal**;

Verarbeitung nS Gi, Um, Ur **zi3 gu2 gal** "S.-Mehl", nS Ni → **niĝ2-ar3-ra gu2 gal**; nS Gi auch

gu2 gal ar3-ra "gemahlene S."

gu2-gu2 GUD eine Feldfrucht (Hülsenfrucht?); aS Gi. Zusammen mit **šum2** und **še-lu2** auf kleinen Anbauflächen; einmal mit → **gu2-gu2 HAR**; → **inda3 GUD** aS Gi

gu2-gu2 HAR eine Feldfrucht (Hülsenfrucht?); aS Gi; nur DP 395 vii 1 neben **gu2-gu2 GUD**

gu2-gu2 KU-mašda e. Hülsenfrucht (lies **še10-mašda** "Gazellen-Kot"?), nur Srg Um

LATIM 27 iii 10

gu2 tur S. "kleine Hülsenfrüchte, Kichererbsen(?)"; Srg-nS. Srg-nS **gu2 tur**, nS **gu2 tur-tur**

(nicht **al-us2-sa**), Srg Gi, Um **gu2-gu2 tur-tur**; nS Gi **gu2 tur us2-sa** "zerriebene K.", nur nS

Ur UET 3 905:6 **zi3 gu2 tur-tur**

gu2-an ++

gu2-an-še3 ++

gu2-ba ++

gu2-ba lu-a → **gu2(=POSS=LOC) lu**

^{tu9}**gu2-dab6** S. ein Gewandstück, wörtl. "das den Nacken umschließt"; Srg-nS (nur bis früh Ur

III). [Vgl. ^{tu9}**gu2-da-ab** TMHNF 1/2 230:12 für **anše** "Esel"]

^{tu9}**gu2-e3** S. ein Gewandstück für Frauen, wohl ein Cape, Schal, wörtl. "wo der Hals

herauskommt"; *nahlaptu*; Srg-nS. nS Ur vereinzelt ^{ga}**gu2-e3**, Abkürzung nS Ur **gu2-UD**, →

^{tu9}**da-ki-ru-um**, → (^{tu9})**guz-za**

^{tu9}**gu2-e3 aktum** "aus Zottenstoff"; nS Um für Inana

gu2-edin-na, gu2-de3-na, gu2-edin ++

gu2-en ++

gu2-gal S. "Mächtiger, Stiernacken" (wörtl. "großer Nacken"); aS(?), nS. aS Ni PN **gal:gu2** OSP 1

120 iii 4 hierher?; nS FlurN ^{da}**šara2/da**nanna-R, nS PN **lugal-/nin**-R. Nie zu → **ku3-ĝal2**

gu2 gal → **gu2** "Hülsenfrüchte"; → **ku3-ĝal2**

gu2-gu2 GUD → **gu2** "Hülsenfrüchte"

gu2-gu2 HAR → **gu2** "Hülsenfrüchte"

gu2-gu2 KU-**mašda** → **gu2** "Hülsenfrüchte"

gu2-GUR5 S. ein Vierfüßler, "Kamel"(?); nS. Steinkeller, Fs. L.E. Stager (2009) 215-219. nS PD vereinzelt RA 63, 102:1. r.1, [R **ninta2/munus**, OIP 115 171]

gu2-ḥaš S. "Hinterkopf" → **gu2-TAR**

gu2-kilib ++

^{tu9}**gu2-la2** S. ein Gewandstück für Frauen, wörtl. "das am Hals hängt"(?), also ein Cape(?); (*ḥullānu*, Gleichung hier wertlos); aS Gi, Srg Gi, nS (früh) Gi

gu2 lu(-a) → **lu**

gu2(=POSS=LOC) lu → **lu**

^{ku6}**gu2-lu2** ++

gu2-mun S. eine Gewürzpflanze, etwa "Anis, Fenchel"?; aS Gi. Allgemein als aS Form von → **gamun2** "Kreuzkümmel" aufgefasst (vgl. Selz, FAOS 15/1 356), doch nach Kontext (Anbau auf Knoblauch-/Zwiebelfeldern DP 391) eher zu nS → **ku-mul**

gu2-ne ++

gu2-ne-saĝ / ^{ēeš}**gu2-ne-saĝ-ĝa2** ; **gu2-ne-saĝ-ĝa2** ++

gu2-nida S. (Kurzbezeichnung für) eine Emmersorte; *gul(u)būtu*; aS. aS Gi, Ni nur ECTJ 203:8; mit Direktiv aS Gi **gu2-nida-e a ba-ĝar** "dem *g.* wird Wasser beigegeben" DP 169 iv 3; mit **ziz2 babbar2** zu **ziz2** "Emmer", z. B. DP 549; aS Gi häufiger stattdessen → **ziz2 gu2-nida** [**gu2-nida** STH 1 3 ii 5, in Summe **ziz2 gu2-nida** vi 3], nS → **zi3 gu2-nida**

gu2-TAR S. eine Qualitätsbezeichnung für Wolle und Stoffe/Gewänder; nS Ur. Geringe Qualität, vielleicht (im übertragenen Sinn) zu **gu2-ḥaš** "Hinterkopf" (vgl. Waetzoldt, UNT 114f. Fn. 311)?

gu2-tar-la2 (N) ++

gu2 tur → **gu2** "Hülsenfrüchte"

gu2 zi-g → **zi-g** (in → **a2-gu2-zi-ga**)

gu2-zi ; **gu2-zi-ga** ++

gu3 S. "Stimme"; *rigmu*; aS-nS. PN aS Gi **nin-ka-ĝa2-gu3-bi**, nS Um **gu3-a-ni** hierher?; Phrasen → **gu3 nun du11-g**, → **gu3 de2**, → **gu3 ra**

gu3 de2 → **de2**

gu3 ra → **ra**

gu4-ku-ru S. ein Aromaticum; = *kukuru, kukru*; Srg-nS. Srg Gi **šem gug2-ru-um**, Srg Um **šem ku-ku-ru-um**, nS Um, Ur (**šem**) **gu4-ku-ru**

gu4-ud ++

gu5-li S. "Freund, Gefährte"; *ibru*; aS-nS. 1. "Freund" als/in PN aS-nS [Vgl. "Freundin" in **nin-/nin9-gu5-li** TUT 162 r. vii 26, AAICAB 1/1 Ashm. 1911-480 r. iii 11]. 2. übertr.

"Bierbecher", aS Gi, aus Bronze RTC 23 i 1-2; pro Person 1 R bei Festen; → **nam-gu5-li**

gu7 Vb (I), **gu7, ku5 gu7-de3** ; **gu7-ne**; **gu7-gu7** ++; → (**inda3**) KA-**gu7 (ka-gu7?)**

"Mundspeise-(Brot)"

a=ERG gu7 "vom Wasser abgetragen werden"; nS. nS Um **eg2 ... a-e gu7-a** TCL 5 5674 v 17 u.ö.; vgl. → **a=ERG de6** nS Ni, Ur

ga gu7 "Milch trinken, mit Milch ernähren"; aS, nS. aS Ni **silā4 ga gu7** OSP 1 16 ii 1; **maš2 ga gu7-a** OSP 1 107:3; aS Gi stattdessen **ga** → **sub_x**; nS **ga gu7** "mit Milch Ernährtes" in Ritus am Tor YBC 4190 xii 11; nS Gi **ga gu7 e3-a**

munu4 gu7 "Malz verbrauchen"; nS Gi in MN → **munu4-gu7**

gub Vb. (IV) Bplur **su8-g, šu4-g**, intr. "stehen", trans. "stellen"; *izuzzu*; In PN: intrans. nS Typ **nin-ma-a-gub**, nS **en-nam-šita-^dsul-gi-ra-ke4-ba-gub**; → **ĝiri3-gub**, → **ka-gub** "Kappe (von Siegel)" ++

gub Adj. "im (verfügbaren) Bestand" bei Jungtieren (Lesung unsicher), → **ešgar_x gub** nS; NINTA **gub** aS Gi

gub(-ba) S. "Stehen, Standort" (< **gub** Vb.); aS-nS. In PN aS-nS **gub-ba-ni-du10** usw.

gub2; gub2-ba; gub-ba ++

gublaga(EZEM×LA, EZEM?) S. unkl.; nur aS-nS in GN ^d**nin-gublaga**

- gud** S. "Rind, Stier"; *alpu*. Milchkalb nS **gud amar ga** und nS **amar gud ga** → **amar ga; gana2-gud, gud diri-g** "zusätzliches Rind" (beim Pflügen); → **ḥar giri17 gud** "Nasenring für Rinder, Stiere", → **si-gud** "Rinderhorn" (Geräteteil); → **e2-gud-gaz**
 # **gud ab2** "Zuchtbulle"; aS-nS. aS Gi 1 R zwischen Kühen **ab2** DP 93, Srg, nS PD
 # **gud apin** "Pflugrind"; aS, nS. Zur Form nS Ur **gud apin-na-am3** UET 3 1244:5. aS Gi R **šu4-dul5 gibil/niġ2-dul5 šumun** mit neuem Kopfbloch(?) / altem Nackenjoch(?) DP 492 usw.; nS Gi, Um, Ur **gud apin** als Tier, nS Um auch **gud ġešapin; gud apin gub-ba** "eingesetztes P.(-Team)", auch **gud apin** von einem Pflugrind-Team zu bearbeitende Fläche
 GUD → **gu2-gu2** GUD (→ **gu2** "Hülsenfrüchte"), → **inda3** GUD, → **šur** GUD; **gara4** in → **šum2 gara4 gud da ri(-a)** "Rinder führen" → **da ri** (→ **ri**)
 (NA4) **gug**(ZA.GUL) S. "Rotstein, Karneol"; *sāmtu*; aS, nS. aS **gug** bzw. besser **za gug_x**(GUL) in Kombination → **gu2 za gug_x** DP 74, DP 75; **gug_x**(GUL) **za-gin3-na du8-a** (Bed. unkl.) DP 72 i 3; Form nS PD NA4 **gug** → **pu2** "Karneol-Tönnchen"
gug aS Gi = **gug2**
gug2 S. "Brotlaib, 'Kuchen' (eine Brotsorte)"; *kukku*; aS-nS. nS Ur **gug2** (aus **zi3 sig15** UET 3 895), **inda3 gug2** Srg Ad, Gi; nS Gi, Um, Ur, oft als Art Maßangabe; nS Gi **inda3 gug2 zi3 sig15** (RTC 307 i 5'); aS Gi **gug** als "Brotlaib" (Maß), auch **inda3 babir3 gug** RTC 52 vii 3, **gug2 šur** "Halb-Kuchen" und **gug2 šu du7-a** DP 336 [vgl. BIN 8 376]; **gug4** Srg Um als "Brotlaib" (zu 2 bis 5 **sila3**) **inda3 gug4** (ZI:ZI.A), **inda3 gug4 sa2-du11** USP 36:4
gug2-ru-um Srg Gi = **gu4-ku-ru**
gug4 Srg Um = **gug2**
gug_x(GUL) aS Gi = **gug**
gul Vb. (I) "(Mahlstein an der Mahlfläche) aufräumen" → HAR **niġ2-gul; a2 gul-la** "nicht verbrauchte Arbeitszeit, -leistung"; → **niġ2-gul**
gul-la-tum S. "Buckel (als Ornament)"(?); = *gullatum*; nS Ur. Verzierung von Türen UET 3 826 ii 10, 1498 viii 2. 9 **read zu gul-la-tum**
 GUL aS Gi lies **gug_x** = **gug**
gum Vb. (I) trans. "mahlen", → **zi3 gum** "Mahlmehl", ein (normales, grobes) Gerstenmehl; vgl. aS Gi → **kum4**; → KUM "mahlen, zerstoßen", GAZ-ġ "zerstoßen, zerstampfen"
gum Adj. "zerstoßen" → KUM
gun2 S. "Ertrag"; → ġešġešnimbar **gun2-na** "tragende Dattelpalme"
gun2 S. "Traglast" aS Ni als Maß für **ge** "Rohr"
gun2 S. "Talent"; → NA4 "Gewichtsstein"
gunu3 Adj. "bunt"; *burrumu*
 # **igi gunu3** "buntes, leuchtendes Auge"; aS-nS PN **igi-gunu3**; vgl. → **peš2 igi-gunu3**
gunu3-a Adj. "bunt"; *burrumu*; Tiere: → **ab2 gunu3-a** nS PD
gur Vb. "zurückkehren"
 # **nam-erim2**=ABL **gur** "vom (assertorischen) Eid zurücktreten; den Eid verweigern"; nS. nS Gi **nam-erim2-ta im-ma-ra-a-gur-ša-aš** ITT 2 1010 53
 # **šu gur** "einrollen"; aS Gi **ge šu gur-ra** "Rohr-Rollen" im Speicher DP 503 ii 2
gur S. als Maßstandard **gur še ġeš e3-a, gur še ma2-a si-ga**, vgl. → **ba-ri2-ga**
^{dug}**gur-dul2** S. ein Gefäß für Baderaum; vgl. ^{dug}**gur-dul2-la2** = *ša būrti*; nS. nS Gi; nS Ni **šika gur-dul2**; Lesung **gur-pu2**?
^{dug}**gur-pu2** lies → ^{dug}**gur-dul2**(?)
gur-ra Adj. "angewinkelt"
 # **a2 gur-ra** "angewinkelter Arm", etwa "kraftvoll angespannt, muskulös"(?); aS Ni PN **lugal-a2-gur-ra**
gur2 Vb. trans. "niederbeugen"; *kanāšu*; aS-Srg Ni. In PN **kur-mu-gur2-ra** ECTJ 203:11, **kur-mu-gur2** OSP 2 99 ii 2, **kur-mu-gur2-e** OSP 1 73:6; sonst → **gurum***
 (dug)**gur4-gur4** S. "Vase, (dickbauchige) Flasche"; aS-nS. aS Gi, Ur, Srg Gi (dug)**gur4-gur4**, Srg Um, nS Gi (dug)**gur8-gur8**. 1. als Maßgefäß aS Ur; aS Gi **gur4-gur4** zu 9-10 **sila3**(?) für Bier, Wein, Öle und Fette, Srg Gi (dug)**gur4-gur4** zu 10 **sila3** für Bier; Srg Um **gur8-gur8**; aS Ur **gur4-gur4 mah**. 2. aus Gold: **gur8-gur8** nS Gi

gur8-gur8 Adj./S.? eine Bezeichnung von Tieren, nS PD. Eine physische Eigenschaft, Deformation; vgl. Steinkeller, BSA 8, 56 "pot-bellied"?

(^{dug})**gur8-gur8** = (^{dug})**gur4-gur4**

guru3 Vb. "bringen"

u2 guru3 → **u2 il2** [vorl.]

guru5 Vb. trans. "schneiden"; *kasāmu, g/kašāšu*; in aS Gi Gebäude-N. **para10-guru5** unkl. DP 143 ii 4

gurum Vb. intrans. "sich beugen", trans. "niederbeugen"; *kanāšu, qadādu*; aS Gi, nS. Unkl. nS PD Bezeichnung eines Lammes **sil4 gurum** CT 32 26-29 iii 23. vi 6. vii 19. In PN: aS Gi intrans. mit Dir. **nin-iri-izim-me-ḥe2-gurum-gurum** DP 112 x 2; trans. nS Ur das Land **kur-mu-gurum** UET 3 406:8; etwa "gekrümmt" in ON **ki-gurum-ma** nS Um; aS-Srg Ni → **gur2**; → GAM.GAM

gurum2(IGI.ĜAR) S. "Bestandsaufnahme, Inspektion"; *piqittu*; aS-nS. aS Gi Tiere **gurum2-ma šid-da, gurum2 ab2-ka** (Lok.); Srg-nS von Personen, nS PD **la2-ni su-ga gurum2-ma**, Tafeln darüber: aS Gi **dub daġal gurum2-ma-ka** (Lok.) nS Ni **ša3 im gurum2-ta**; → **gurum2 a5**

gurum2 a5 → **a5**

gurušta → **e2-gurušta**

(^{tu9})**guz-za** S. ein Stoff, wohl "Falbelstoff", auch ein Gewand, "Falbelgewand" (vgl. zuvor **aktum**); (*ḥ*)*apparrû*; (Srg-)nS. Gewänder: → ^{tu9}**aktum guz-za** (auch **guzza**_(LUM)?), ^{tu9}**bar-dul5 guz-za**, ^{tu9}**bar-si guz-za**, ^{tu9}**gu2-e3 guz-za**, mit Gürtel/Schärpe ^{tu9}**guz-za ib2 3**, ^{tu9}**guz-za niġ2-dara2**

ġa2 S. "Einfriedung, Umfassung, Hürde, Hof", = *bītu, mātu* II; aS, Srg-nS?. "Außenhof, Hof" aS Gi bei Haus **ġa2 maḥ** mit Seitenlängen zu ca. 6-8 m DP 613 v 6; aS-nS in Namen: aS Ur GN ^d**nin-ġa2**; aS Gi PN Dir. im PN **ġa2-a-na-aka** RTC 18 i 3 (vgl. DP 138 v 12 **e2-e-a-na-aka**), Srg-nS PN **ur-ġa2** hierher?

ġa2 udu ur4(-ra-k) "Pferch des Schafe-Raufens"; aS-Srg. aS Gi als Ort, aS Gi, Srg Ad MonatsN, aS Gi **iti R-ra-ka** Lok. DP 217 ii 3

ġa2 i3-šub-ba(-k) wörtl. "(umschlossenes) Areal der Ziegelform (→ **u3-šub**)", d.h.

"Umfassung zur Lehmziegelproduktion"; aS. aS Gi **lu2 R našše-ka šeg12 dim2-me-me** "die im A. der Nanše Ziegel produzieren"

ġa2 Pron. → **ġe26 ++**

ġa2-ge-a → **ġa2-ge4-a ++**

ġa2-ge4-a, ġa2-ge-a (N), **ġagi** (N), **ġagi2** (N) ++

ġa2-l(a) nS = **ġal2**

ġa2-la dag → **dag**

ġa2-nun S. "Speicher, Lagerhaus"; *ganūnu*; aS-nS. In PN aS-nS, dabei aS-Srg **ġanun**, z. B. aS Gi **geme2-ġanun** RTC 53 v 2, nS (ab Gudea) **ġa2-nun**, z. B. nS Um **ur-ġa2-nun-na** TENS 65:5; in Ur Gebäude **ġa2-nun-maḥ** z. B. UET 3 341:7

ġa2-udu (aber vgl. **ġa2 udu ur4**) ++

ĜA2×EN → **men**

GA2×U2.NE (N) ++

ġagi → **ġa2-ge4-a**

ġagi2 → **ġa2-ge4-a**

ġal2 Vb. (I) "vorhanden sein"; aS-nS. Absolut Srg Is **mu nu-ġal2-la-ka** "im Jahr des Mangels", vs. **mu ḥe2-ġal2-la** BIN 8 175:15.

Intrans. "vorhanden sein; es gibt; verfügbar sein" aS Gi, Um, Ur PN **ša3-nu-ġal2** "Gibt es kein Herz (außer deinem)?"; aS Gi Gefäß ^{dug}**kur i3 ġal2-la**, Srg Ad **se24 ḥulu-bi i3-ġal2-am3** "es gab heftigen Regen"; nS Ur **a2 dur11-ra a2-sag3 ġal2-la** "Arbeitszeit: Krankheit und Vorhandensein von Seuche" UET 9 325 r.ii'7; **nam-erim2 nu-ġal2** "Eid findet nicht statt" NATN 322:7; Srg Ni Besitz LAK384 ... **al-ġal2**; nS Um **1 sar ba-zi2 8 sa i3-ġal2** "1 sar wird geschnitten, es gibt 8 Bündel"; nS Ni Siegel **kišeb3 nu-(u3-)ġal2**.

Mit Lok. "in etw.": sehr häufig; aS Gi Güter **mu-ġal2, e-ġal2(-la), e-ġal2-am6** DP 461 v 2;

mu-ġal2-la-am6 DP 487 v 3; Holz **ur2-ba** → **eme ... ġal2-la**; aS Is **pa5 IB-ka al-ġal2**; Srg Ni auf Feld, in ON **an-ġal2**; Srg Ad **e2 PN-ka ... al-ġal2** Adab 636:11; **ma2-a, ġes^kkiri6** PN ON-ka

ab-ĝal2; Srg-nS **ša3-ba** "darin", **ma2-a** "im Boot", **e2-a** usw. **i3-ĝal2**, **in-ĝal2**, **ĝal2-la**, nS Um, Ur **ĝa2-la(-am3)**, sehr selten **i3-in-ĝal2**; "im Tafelkorb" **bešeĝ dub(-ba)** aS Gi **e-ĝal2**, Srg **i3-ĝal2**, nS Gi, Ur **i3-ĝal2(-la)**, nS Ur **i3-in-ĝal2**.

Mit Dir. "für etwas", sehr selten: aS Gi Feld **ka-ge e-ĝal2** DP 606 iii 5-iv 1; Srg Ni ^{ĝeš}**dubsig** PN **erin2-ne ba-ĝal2-la-am3** OSP 2 61 ii 2-3

Mit Kom. "mit etw./jmd.": aS Gi oft Sachen, Personen bei NN (z.B. PN **ma2-laĥ5-da**) **e-da-ĝal2**; Srg Gi **ku3**, Güter PN-**da i3-da-ĝal2**, Srg Um **in-neda_x(PI)-ĝal2**; aS Ni Dinge (bei NN) **an-da-ĝal2**; nS hierfür → **ki NN-ka ĝal2**. In PN nS Ni **zi-ĝu10-i3-da-ĝal2**, nS Gi **mu-da-ĝal2**. "(als Verpflichtung) bei jmd.m sein, auf jmd.m liegen; jmd. belasten": aS Is **ki-gi4 mu 7-kam** ... PN **an-da-ĝal2** Lambert-Tafel ix 3-7 (hierher?); nS Ur Güter **unu3-e-ne in-neda_x(PI)-ĝal2** (**su-su-dam** "es ist zu erstatten"), **i3/in-da-ĝal2**; nS Ni, nS Is **ki ašgab i3-da-ĝal2**

Mit Term. "in Richtung auf etw.; für etw.", aS Gi, z.B. "Arbeit" **kiĝ2 a-ĝar-še3 ĝal2-la**; in PN aS Gi **mu-/me-še3-ĝal2**; aS Ni **bar-še3 ĝal2** "für Zusätzliches vorhanden" ECTJ 134 iii 3; Srg Ad **im sar-ra-bi igi-ni-še3 ĥe2-ĝal2** "der Brief darüber sollte ihm (möglichst bald) vor Augen sein!" Adab 636:18f.

Mit Abl. nur aS → **an-ta-ĝal2**

Trans. "entstehen lassen, zur Verfügung stellen", aS Ni PN **nin-šudu3-ĝal2-la** → **ĥe2-ĝal2**, **hi-ĝal2**

a2 ĝal2 "voll Kraft sein"; aS-nS PN **kur-ra-a2-ĝal2**; → **a2-ĝal2**

bar ĝal2 "es gibt Vlies; Vlies tragend"; Srg, nS. Schafe Srg Ad, nS Ur **bar ĝal2-la**; nS meist → **bar-gal2**, beide vs. **bar su-ga**

bar=ABL ĝal2 "zusätzlich, außerhalb, als Außenstand vorhanden sein"; nS. nS Gi, PD, Um, Ur, R-la; nS Ni **i3-ĝal2**

bar=LOC ĝal2 "eigens, zusätzlich vorhanden sein"; aS Um, Srg Ad, Um **ĝal2-la**

bar-bi ĝal2 "eigens, zusätzlich vorhanden sein"; aS Gi. R-me, -am6, -kam

gaba ĝal2 etwa "mächtig, widerstandsfähig sein" (wörtl. "Brust sein (lassen)"); vgl. **lu2-gaba-ĝal2** = *rapšam irtim, ša irtam malû*; aS Ur PN **lugal-gaba-ĝal2**, kurz aS-nS PN **lugal-gaba**

gaba=DIR(?) ĝal2 → **gaba-ĝal2**

ĝeš=LOC ĝal2 "sich auf dem Webstuhl (wörtl. Holz) befinden"; nS. Waetzoldt, UNT 148f.

igi ĝal2 "Blick ruhen lassen; vorne liegen"; *dagālu*; aS-nS. 1. "Blick ruhen lassen": Srg Gi PN **nin-kur-ra-R**. 2. "vorne liegen": aS TempelN **igi-ĝal2**, aS-nS in PN **ur-R**, nS Ni TempelN **e2-kur-ra-R**

ki ĝal2 "am Ort vorhanden sein"(?) in MonatsN → (**izim-**)^(d)**me-ki-ĝal2**

ki NP-ka(= GEN=LOC) ĝal2 "bei NP (vorhanden) sein"; nS. nS PD, Um, Ur **ki PN-ka ĝal2-la-am3**, **i3-ĝal2**, **mu-ĝal2(-la)**; nS statt älter **ĝal2** mit Kom.

niĝ2 ĝal2-la "Vorhandenes"; Srg-nS. Srg Gi, nS Gi, Um, Ur

nir ĝal2 "Ansehen (bei jmdm.) genießen; jmdm. (Kom.) vertrauen"; vgl. *takālu*; aS-nS. In PN **nir-an-da-gal2** aS Gi (z. B. DP 113 iv 17), Ni (OSP 1 23 ix 3), nS **nir-i3-da-ĝal2**; aS, nS Typ GN/**en/nin-da-R**, z. B. aS Gi **en-da-nir-ĝal2** RTC 70 iii 3; PN, FlurN nS Typ König-GN-**da-R**, z. B. FlurN nS Ni ^d**šu-d**^z**uen-d**^{en}**-lil2-da-R** NATN 448:11. → **nir-ĝal2**

sila=LOC ĝal2 "unterwegs (d.h. aktuell nicht am Ort vorhanden) sein"; Srg-nS. Srg Ni **še ur5-še3 sila-a an-ĝal2** OSP 2 70:12

šu=POSS=LOC ĝal2 "jmd.m zur Verfügung stehen"; aS Gi. **šu-na ĝal2-la-am6**

zi ša3 ĝal2 → **zi-ša3-ĝal2** "Lebensodem"

ĝanun(ĜA2×NUN) = **ĝa2-nun**

ĝar Schreibung **mar** → **enim-ĝar** "Äußerung" (PN nS Gi **lu2-enim-mar-sa6-ga** RTC 258). **ĝar**, ^{ĝa2}**ĝar**, ^{ĝa2}**ĝar**^{ar}, **ĝar**^{ar}, **ĝa2-ar**, **ĝa2-ra**, **ĝa2-re-eš**, **mar** (N); **ĝar-ru-eš2**; **ĝar-ĝar**; ĜAR.ĜAR-**dam**(?); **ĝa2-ĝa2**; ĜA2-**de3** ++.

Verweise → **a-ĝar**, → (^{ĝeš})**dur2-ĝar**, → **enim-ĝar**, → **inda3 saĝ-ĝar**

a ĝar "mit Wasser befeuchten"; aS, nS. aS Gi **gu2-nida-e a ba-ĝar** DP 169 iv 3; **babir3** mit(?)/und(?) Öl "(mit Wasser?) befeuchten" **a ba-ĝar** DP 257 i-ii; nS Ni **im ti-um du8 u3 a**

ġar-ra NATN 620 iii 2', nS Um **kišeg** FlurN-**ka a ġa2-ra** TENS 14:5-6; nS Gi **a ba-ra-ab-ġa2-ġa2** "er wird es nicht mit Wasser befeuchten"; vgl. dagegen → **a-ġar** "Beize, Fäkalien"
 # **a-gu3** (NP=GEN)=LOC **ġar** "(jmd.m) (auf die Abrechnung) setzen, anschreiben, (jmd.n) (mit Betrag) belasten"; nS. Allg. nS PD, Um **a-gu3-a ba-a-ġar** bzw. **ġa2-ġa2**, oft von Abrechnung, z.B. nS Um **niġ2-ka9 siki-ka a-gu3-a ba-a-ġar** "in der Abrechnung über Wolle wurde es angeschrieben"; von PN nS Ni, PD, Um, Ur **a-gu3 PN(-ka) ba-a-ġar** (nS PD auch **ġa2-ar**) bzw. **ġa2-ġa2-dam**; explizit **a-gu3-niġ2-ka9 dam-gara3 ġa2-ġa2-dam** "es ist auf die Abrechnung über die Händler zu setzen" NATN 805
 # **ad ġar** "Stimme erheben"; aS, nS. aS Gi PN **lugal-ad-ġar-du10** (oder **-niġ2-du10?**) z.B. DP 135 i 4; FlussN nS Ur **i7-ad-ġar(-ra)**
 # **ama-ar-ge4 ġar** "Freilassung festsetzen, bestimmen"; nS Gi, Ni
 # **dub ġar** "eine (Schuld)tafel ausstellen"; nS Um **i3-ġa2-ra**
 # **dub daġal=LOC ġar** "auf große Abrechnung, Sammeltafel setzen"; aS Gi **nu-ġar**
 # **ki ġar** s. **uš**
 # **enim ġar** "Einspruch erheben; Aussage deponieren"; nS. "etw. betreffend (= OO im Verb)" nS PN{-e} **enim bi2-in-ġar/-ġar^{ar}**, [nS Um PN-**ke4 aia2-kal-la-ar enim in-ni-ġa2-ar**]; intrans. nS Um **esir2 ... in-si-ga-a enim ba-a-ġa2-ar**; negiert mit promissor. Eid: nS Ur **lu2 na-me enim nu-um-ġa2-ġa2**; nS Ni "gegen sie" **enim nu-un-ġa2-ġa2-a** NATN 893:5; infinit nS Ni **enim nu-ġa2-ġa2-(de3)**
 # **enim ġar** "Verhandlung ansetzen, zur Sprache bringen"(?); Srg. Srg Gi PN **ensi2 lagas^{ki}-ke4 enim-bi ħe2-ba-ġa2-ġa2**.
 # **niġ2-erim2 ġar** "Böses, Widerwort einlegen"; aS. Rechtlich aS Gi **u4-da ka-ka-na niġ2-erim2 ba-ġa2-ġa2** RTC 16 vi 4
 # **para10-g ġar** "Postament aufstellen, einrichten"; aS-Srg. Srg Ad Fest **izim 4para10 GN ġar** "Adab 721:9; aS-nS Ni im MonatsN → **para10-za3-ġar**
 # **saġ ġar** → **saġ-ġar** in → **inda3 saġ-ġar** und → **ġešal saġ-ġar**

ĠAR ++

ĠAR.ĠAR ++

ġar7-du2 S. "Westen; Amurriter, Nomade(?); *amurrû*; aS-nS. 1. "Westen": Srg **tumu** R, aS Gi ON **u3-R-(ka-kam)**.

2. "Amurriter, Westländer(?), Nomade(?):Srg-nS als Personenbezeichnung, nS (**lu2**) **ġar7-du2-ne**, nS Gi **munus ġar7-du2**, nS Is **geme2** R; nS PD mit "Beschwörer" **ġar7-du2 maš-maš** TRU 305:3; auch Kollektiv; im Umland nS Ur Geschenk **ki R saġ-kul ma-da-ka-še3** "zu A., dem Riegelholz des Landes" UET 3 1685:3; nS Is "Sendung" **niġ2-šu-taka4-a R-ne[-še3]**; als Feinde nS Ur R **a2 tumu ulu3 ul-ta iri^{ki} nu-zu** "Kraft des Südens, die seit ewig keine Stadt kennen" JahresN IS 17; nS **bad3 ġar7-du2 Muriq-Ditnim** "Amurriter-Mauer 'Die die Ditnum fernhält'" JahresN ŠS 5. nS Gott **4ġar7-du2**, auch in PN. PN nS Ur R-**ġu10** "Amurriterlein" UET 3 1377:5.

3. "Amurritisch, Amurriter-Land": nS Ni Land **kur R-še3** geflüchtet NATN 354:2; nS Ur "Beute" **nam-ra-aš-aka** R, nS Is "Stadt" **iri^(ki) R ba-ħulu** JahresN Išbi-Erra 8; nS PD Rind **gud** R TRU 252:1, Maultiere **anše-kunga2** R TRU 300:20; Sprache nS PD "Dolmetscher" **eme-bala** R TrDr 81:15, "Stuhl" nS Is **ġešdur2** R BIN 10 90:7

ġe6 S. "Nacht" ++ → **ġe6 ba**

ġe6-ba S. "Ende der Nacht, (vor) Morgengrauen" (→ **ġe6 ba**), nS. Nur nS Ur **ša3 ġe6-ba-ka** UET 3 57:9'; sonst nS → **a2-ġe6-ba-a**

ġe6-il2 ++

ġe6-zal ++

ġe26-e; **ġe26-e-me**; **ġa2-da** (N); **ġa2-kam**; ++

ġen Adj. "gängig" lies → **du**

ġen Vb. (IV); mit Kom. "mit etw. mitgehen, etw. (Kom.) begleiten"; → **eše2-da-du**;

ġe6ġepar^(KISAL)* S. "Giparu (Residenz der Hohepriesterin)"; *gipāru*; nS. Ort von Opfern, z. B. nS Ur **ša3 ġe6ġepar-ra** UET 3 1081 ii 2'; nS in PN, nS Um GN **4nin-ġe6ġepar**

(**ġeš**) (**ġe6**) **ġepar*** S. ein Obstbaum, eine Baumfrucht; *lipāru*; aS-nS. 1. Holz von Obstbaum: aS Gi, "Äste" **pa ġepar** DP 471 i 4, [**ġešġepar** VS 27 84]. 2. Baumfrucht: nS Gi **ġepar** RTC 218 u.ö.

- (Lagaš II), Ur III Gi ^{ĝeš}**ĝepar**, z. B. RTC 315:2, meist nS Gi, Ni, Um, Ur ^{ĝeš} ^{ĝe6}**ĝepar**; häufig "getrocknet" ^{ĝeš} (^{ĝe6})**ĝepar** UD
- ĝessal** → ^{ku6}**e-sir2** ^{ĝeš}.PI.(AL) (?)
- ĝessu-n** S. "Schatten"; *šillu*; aS-nS. Nur in PN aS-nS, auch ^{ĝeš} aS Gi in PN **e2-ĝessu-bi-du10** // **e2-ĝeš-bi-du10** z. B. DP 135 ix 1 // DP 136 ix 5; und Srg Ni PN **nin-ĝeš**; aS Gi **ĝessu-na-ni-du10** DP 116 i 17
- ĝeš** "Holzstück" in **ĝeš** → **u2-bil2-la** "Holz für Feuerreisig", **ĝeš e2/e2-gal** "Haus-/Palast-Hölzer" als Zeltteile mit → **tu9**, Holzteil i.S. v. "Stiel, Schaft", s. **ĝeš=LOC du3**; → HAR unkl., → ^{ĝeš}**ig ĝeš** "Tür mit Holz" → **u2-ĝeš** "Reisig und Holz"; Verben: → **bil2**, Phrasen: → **ĝeš ħa-aš a5**, → **ĝeš=LOC bala**, → **ĝeš šu de5-de5**, → **ĝeš du7** (in → **ig ĝeš du7-a**), → **ĝeš ra** "dreschen"; → **ĝeš šub**, → **ĝeš tuku** "hören", → **ĝeš ur3** "eggen"; → **saĝ ĝeš ra** "auf den Kopf schlagen" **ĝeš** "Pflug, Arbeitsgerät" → **anše ĝeš** **ĝeš** "Webstuhl" in **ĝeš=LOC** → **ĝal2**
- # **ĝeš naĝa3**(GAZ) "Stößel" (wörtl. "Mörser-Holz"; → **naĝa4**); aS Gi. ^{ĝeš}AB.GIR2-g. R DP 480 i 2, R **gu-la** DP 451 vi 4; vgl. nS Gi **naĝa4 ĝeš šum2-ma-da** "ein Mörser zusammen mit Stößel für Knoblauch" RTC 210 iv 3. [nS Ni ^{uruda}**ĝeš**-GAZ BE 3/1 71:19, 73:2]
- ^{ĝeš} aS, Srg = **ĝessu-n**
- ĝeš-a-naĝ** S. "(hölzerne) Grabkammer". nS PD. Parallelbildung zu → **ki-a-naĝ** "Begräbnisstätte", wörtl. "Wassertrinkstätte" (Ort der Totenopfer). nS PD R-a **giĝ4 bar-ra** "mit der Axt bearbeitet" MVN 13 120:10'
- ĝeš-a-ra** S. Art von "Spanten"; nS Um, Ur. [^{ĝeš}-a-ra wegen nS Um ge-sa-ra] Spanten, d.h. Balken für Gerüst der Schiffe (zus. mit ^{ĝeš}**a-da**), [sonst Balken für Wagen]
- ĝeš-a-si-gi4** S. "Rinde"(?) (< wörtl. "das mit Holz umhüllt", → **si-g**); aS. Nur aS Gi als Teile von ^{ĝeš}**u3-suĥ5** "Pinie", aufgezählt nach Ästen (**pa**), ^{ĝeš}**u3-suĥ5** R **gal-gal/us2-bi/3-kam-ma us2** DP 410 ii 4-6, iv 5-7
- ĝeš-ab-ba** S. "Schmalblättrige Ölweide (*Elaeagnus angustifolia*)"; *kušabk/šu*; nS. Identifikation Heimpel, CUSAS 6 (2011) 126f: (Russian Olive). nS Gi n **gun2 (pa)** R; nS Um ^{ĝeš}**dim** R; **ĝa2-nun** R, **ĝeš-ab** TENS 222:1 Fehler?; nS Ur, Is R **me-luĥ-ĥa** für Möbel, Waffen
- ĝeš**(-)^{AB.GIR2-g.} → ^{AB.GIR2-g.}
- ĝeš-Aš** S. eine Brotsorte; nS. Lesung **ĝeš-dili**?. nS Gi, Ni, PD, Um, Is **inda3 ĝeš-Aš**; nS Um auch **ĝeš-Aš** TENS 254:2
- ĝeš-bad-r** S. "Dreschschlitten"(?) (wörtl. etwa "das (die Spreu) entfernende Holz", → **bad-r**); nS. nS PD als Kultobjekt TCL 2 5501 ii 15
- ĝeš=LOC bala** → **bala**
- ĝeš-bar** S. "Feuer"; *girru*; Srg-nS. In GN Srg-nS ^d**ĝeš-bar-e3** → **e3**; nS Ni FlurN **e2-ĝeš-bar-re** **ĝeš-bar e3** → **e3**
- ĝeš bil2-la** → **bil2**
- ĝeš-bu10** S. "Ringscheibe"(?); *kippatu*; nS. Aus Stein, Teil von Ketten und Kränzen
- ĝeš-bu10-n** aS = **ĝešbun**
- ĝeš-da-na** = **ĝešdana4**
- ĝeš-dili** → **ĝeš-Aš**
- ĝeš=LOC du3** → **du3**
- ĝeš-dub** S. "Holztafel, Tafel"; *gištuppu, uturtu*; aS, nS. aS Gi von Waage R **ĝeš-rin2 tur** DP 75 vi 1, nS Ur **ĝeš-dub šu tur** UET 3 786:12'
- ĝeš-dug-DU** → ^{ĝeš}**dug-DU**
- ĝeš-gaba** S. "Brustschild"(?) (wörtl. "Brust-Holz"); nur aS Gi von Wagen R **niĝ2-šu-ka** DP 427 ii 2, [VS 14 98 ii 4]
- ĝeš-gaba-tab** S. "Handpflug"(?) (wörtl. "an die Brust zu drückendes Holzgerät"); aS, nS. aS Gi → ^{ĝeš}**apin** R neben dem mit Tieren; nS Ni **ĝuruš** R **ib2-gid2** "zogen", nS Ur
- ĝeš-gal** = **ĝešgal**(?)
- ĝeš-gan** → ^{ĝeš}**gan**
- ĝeš-GAZ** → **ĝeš naĝa3**

- ĝeš-gana2-ur3** S. "Egge" (→ **ĝeš ur3** "eggen"); *maškakātu*; aS, nS. aS Gi zu 5 Ellen (**kuš3**), hölzerne "Zinken" (wörtl. "Zähne") **zu2 R(-ra)**, ^{ĝeš}**kul** R; nS Um, Ni **zu2 R-ta šu nu-ni-du3** "hat er Zinken von E. nicht eingesetzt" NATN 837 r.4f.
- ĝeš-ge** S. "Röhricht, Marsch" (wörtl. "Holz und Rohr"); vgl. *apum*; → **peš2 R**
- ĝeš-ge-em** = **ĝešgem**
- ĝeš-ge-na** S. "Tuchbaum"; aS, nS. aS aus Holz, nS nur in:
ĝeš-ge-na šu-du7(-a) "vollendeter, d.h. (mit Kettfäden) bespannter Tuchbaum", nS. Waetzoldt, Textilindustrie, 133f. nS Gi R **šu-du7** in Paaren, **e2-ba-an**, mit angebundenem Stab ITT 2 909, nS Ur R **šu-du7-a** UET 3 13:4
- ^{ĜEŠ}.BI.^{ĜEŠ}.NIĜ2.DIR = ^a**addir3**^{dir}
- ĝeš ħa-aš a5** → **a5**
- ĝeš-HAR** → **ĝeš-KIN2 ĝeš-ħu-um** = **ĝeš-ħum**
- ĝeš-ħum** S. "Kajüte, Schiffsbank"(?); *gišħummu*; nS Ur, Is; nS Um **ĝeš-ħu-um**. Oft verwechselt mit → ^{ĝeš}**ĝurgu2**
- ĝeš-ħur** S. "Zeichnung, Plan"; *ušurtu*; Srg-nS. nS als Objekt, auch aus Elfenbein; nS Ni Kupfer für **šeg12 ĝeš-ħu-ra** "Ziegel der Zeichnung" (unkl.); Srg in PN **lu2-R-k**, nS als PN, → **ĝeš-ħur a5**
- ĝeš-ħur a5** → **a5**
- ĝeš-i3** S. "Sesam" (wörtl. "Öl-Pflanze/Holz"); *šamaššammū*; Srg-nS. Sesam (Körner) als Materie selten, Srg Um LATIM 41:6, nS Ni NATN 511:1, generisch nS Gi ITT 2 2751:8, nS Ni NATN 737:2.4, stattdessen → **še ĝeš-i3** Srg-nS; **i3 ĝeš-i3** "Sesamöl", einmal Srg(?) Gi statt üblichem → **i3-ĝeš**; → **engar ĝeš-i3** "Sesam-Bauer", → **tuḥ ĝeš-i3** "Sesam-Treber, -Pressrückstand" (als Nahrung)
ĝeš-i3 še "Sesam" (als Materie), nur nS Ni NATN 317, sonst → **še ĝeš-i3**
ki ĝeš-i3(-k) "Sesam-Feld", Srg 0.0.1 1/2^{GANA2} **ki ĝeš-i3-ka** "1,5 iku vom Sesam-Feld" (Abs.) soll er ihm geben LATIM 53 o.1
- ĝeš-KIN2** S. ein Baum; *kiškanû*; aS-nS. Lehnwort *kiškanû* spricht für Lesung **ĝeš-kina_x(KIN2)** o.ä.; nS Ur ^{ĝeš}**gam2-lum kin2(HAR)** UET 3 1498 iv 17 wie ^{ĝeš}**gam2-lum2 ma-nu** "aus Weide" ibid. 20 für ^{ĝeš}**kin2**; nS Um **e2 ĜEŠ.KIN2-na** TCL 5 6036 iii 20. xvii 25 hierher? Heimpel, CUSAS 6 (2011) 135f. aS Gi **ĝeš-KIN2** als Handelsgut RTC 21 i 4; als Peitschen- und Hackenstielholz DP 490 ii 4f.; Srg Gi FlurN ^{ĝeš}**kiri6** R; nS Gi als Baum RTC 221 vii 15. 222 vi 8; vgl. auch HAR, **ĝeš-ħur**
- ^{tu9}^{ĜEŠ}.NI.TI S. ein Textil aus Ziegenwolle; nur in nS Ur UET 3 1638:1 (Lesung, Deutung unkl.)
- ^{NA4}**ĝeš-nu-gal** = ^{NA4}**ĝešnu-gal**
- ĝeš-peš3** S. "Feige"; *tittu*; aS-nS. Mit aB Diri Sippar MSL 15 55 3:22 **ĝeš-peš3** zu lesen; Heimpel, CUSAS 6 (2011) 115. Selten Baum: aS Ni ECTJ 141, nS Ur UET 3 1368; vereinzelt Holz aS Gi DP 414, 415. Frucht: in "Gebinde" aS Gi, Ni **niĝ2-du3(-a)**, Gi **saĝ-keše2**, nS "Schnur" **še-er-gu**, Hohlmaß; nS vereinzelt nS Ur R **duru5** "frisch"; vereinzelt nS Um, Ur R UD+; einmal nS Ur R **al-gul-la** "zerkleinert" UET 3 1051 r.5. aS-Srg Um FlurN **da-R**; PN **lu2-R** Srg Ni OSP 2 126 ii 6
- ĝeš-PI** S. ein Holzteil für Pflüge und Karren; aS Gi. Vgl. Hḫ V (MSL 6, 18) 158 ^{ĝeš}**niĝ2-PI apin** = *uzuntu*. aS Gi **ĝeš-PI apin** und **ĝeš-PI mar**; vgl. → ^{ĜEŠ}.PI(^{ku6})?
- ^{ĜEŠ}.PI(^{ku6}) S. ein Meeresfisch; aS Gi. Wegen nS Fisch → ^{ku6}**e-sir2** ^{ĜEŠ}.PI.(AL) eher **ĝessal** als (traditionell) **ĝeštu** zu lesen; oder (mit Bauer, AfO 36/37, 89) zu → **ĝeš-PI?**
^{ĜEŠ}.PI(^{ku6}) **dar-ra** "gespaltener Ĝ.-Fisch"; aS Gi
^{ĜEŠ}.PI(^{ku6}) **su-su** "frischer Ĝ.-Fisch"; aS Gi
- ĝeš-PU2(?)** S. unkl., nur nS Ur **gun2** [n] ma-na **ĝeš-PU2** unter Gewürzen UET 3 1767 r. ii 4' 50
- ĝeš ra** → **ra**; vgl. → **saĝ ĝeš ra**
- ĝeš-rin2** "Waage" → **ĝeš-rin2 dab5**
- ĝeš-rin2 dab5** → **dab5**
- ^{ĜEŠ}.RU S. eine Wurfwanne; *tilpānu*; aS-nS. Lesung **illar** oder **ĝešpa**, aBZL ad n.060; nach Befund aS Gi ^{ĜEŠ}.RU (kein Determinativ). aS Gi, Srg Gi, nS Um, Ur; nS Ur Arten UET 3 812; Srg Gi ^{ĜEŠ}.RU.RU RTC 246:8 hierher?
- ĝeš šu de5-de5** → **de5-g**

- ġeš-ti** S. "Holz-'Rippe'; Ast"; aS Gi. Aus Tamariske zu 4-7 Ellen, z. B. DP 450; **ġešella2 (gal-gal)** R "(große) Stammstücke, Derbh Holz mit Ästen", **ġeš-ti mar** "Wagen-Holzrippe" aus Apfelholz, z. B. DP 409 ii 2; **ġeš** wohl nicht Determinativ
- ġeš-tub2-tub2** S. etwa "Schlägel (aus Holz)" (< Vb. → **tub2**); nS Gi. RTC 307 v 15
- ġeš-tub2-tub2^{ku6}** S. ein Fisch, wörtl. etwa "Schlägel" (< Vb. → **tub2**); aS Gi. DP 314 i 1
- ġeš-u2** S. "Reisig" (wörtl. "Holz und Gestrüpp"); aS, nS. Feuerholz aS Gi **pa-ku5** R **ġeš bil2-la** "von "Feuerholz", R **bil2-la** → **bil2**
- ġeš zu** → **zu**
- ġešba2^{ba}**(ŠU.BULUG3) S. "Faustkampf"; vgl. *kippatu* "Klammer"; nS. Nur nS Ur (**e2**) **ġešba2^{ba}** **lirim3-ma** "(Haus von) Faust- und Ringkämpfen"
- ġešbun** S. "Festmahl", aS **ġeš-bu10-n**
- ġešdana4**(MUNUS.UŠ) S. "Gemahl/in"; aS, nS. In PN aS **nin-ġeš-da-na-ni** LATIM 10:4; nS Ur **nin-ġešdana4-ni** UET 3 1040 ix 9
- ġešgal** S. ein heiliger Ort, Sockel; *manzāzu*; aS, nS?. In PN aS Gi, Um, zu **ġešgal-ir-nun** vgl. **para10-ir-nun**; hierher auch PN nS **ur-ġeš-gal** UET 3 1621:3?
- ġEŠGAL S. ?. nS PD PN ġEŠGAL-**lal3** TRU 383:7, lies **ulu3/lu7** für **lu2-lu7** "Mensch" (→ **lal3**)?
- ġEŠGAL×GA lies → **šakir3**
- ġešgem** S. "Zeichen, Erkennungszeichen"; *ittu*; aS-nS. nS Ni **ġeš-ge-em** NATN 511:13 (→**ġešgem** **til3**). Unklar aS Ni R-**še3 mu-na-šum2** ECTJ 17 iii 5-6 (→ **ki-ġešgem**), nS Um **mu** R **ib2-ta-ri-a-še3** "weil er das Kennzeichen entfernt hat(?)" TCL 5 6048:27. Srg-nS in PN **lugal-R**, R-**lugal**. → **ki-ġešgem**; →**ġešgem til3** "vertrauen"
- ġešgem-til3** S. "Vertrauen" → **ġešgem til3**
- (ġeš)**ġešnimbar** S. "(Echte) Dattelpalme (*Phoenix dactylifera*)"; *gišimmaru*; aS-nS.
1. Als Baum in Gärten, **ġeškiri6**; nS Gi, Ni, Ur; nS Gi **ġešur2 ġešnimbar gal** 12 "Stämme von großen Dattelpalmen" Kauf ITT 2 929:2.
 2. Datteltragend: aS Ni **ġešġešnimbar zu2-lum ab-ġar** ECTJ 143:1; Schätzungen nS Um, Ur; nS Um R **zu2-lum la2** (→ **la2**) "Datteln tragend", nS Ur R **gun2-na** (s. unten), nS Um, Ur R → **ša3-su3** "fruchtlos".
 3. Holz: nS Is, Ni, PD, Um, Ur **ġešġešnimbar** "Palmholzstücke" im Handwerk; nS Um zu 1 1/2 Ellen Länge; nS Is **ġešda** R zu 1/2 **niġdan_x** (3m) Länge; nS Ur daraus **ġešdib**, É×U, **ġešig** "Tür".
 4. Teile: Teile: → **an ġešġešnimbar** "Blütenstand der D.", → **pa ġešġešnimbar** "Palmwedel (oder Palmrispe?)", → **ša3 (ġeš)ġešnimbar** "Palmherz", → **ġešzi2-na ġešnimbar** "Mittelrippe" (eines Palmwedels); aS Gi **ġurgu2 ġešnimbar** "Rippe Dattelblätter" DP 483 iii 2, nS dafür → **peš**.
 5. aS Gi **ġešnimbar uruda** "aus Kupfer" als Kultobjekt DP 53 viii 9; **ġešnimbar** aS Gi auch kurz für → **šum2-ġešnimbar**
ġešġešnimbar gun2-na "tragende Dattelpalme" (wörtlich "vom Ertrag", → **gun2**); nS Ur
ġešġešnimbar šu-ge4 wörtlich "alte Dattel", ein Aromaticum; nS Ur. Gewogen UET 3 944:5
- ^{NA4}**ġešnu-gal** S. "weißer Stein, Alabaster"; *gišnugallu*; nS Ur, PD, Um; nS Um auch **ġeš-nu-gal** TCL 5 6044 i 5'
- ġešġešpa** lies → ġEŠ.RU
- ġeštin*** S. "Weintrauben; Wein(?)"; *karānu*; aS-nS. Meist "Weintraube"; als "Wein" vielleicht nS Gi (Gudea) **dug ġeštin keše2-ra2** "zugebundenen W.-Gefäß" RTC 109:2 (vgl. aber → **ġeštin** UD ITT 2 4646:7); in Namen insbes. aS; **a ġeštin** "Traubensaft, Wein" aS-nS FeldN, aS-Srg als PN
- # **ġeštin** UD "Rosinen" (getrocknete Weinbeeren); Srg-nS. Ur III **ġeštin** regelmäßig in dieser Form; nS Gi auch **ġešġeštin** UD RTC 307 iii 6; Srg Gi **dug ġeštin** UD "Gefäß mit Rosinen" ITT 2 4646:7
- # **lu2 ġeštin** "Mann der Trauben"; Srg Gi RTC 127 viii 18
- ġeštu-g** S. → **ġeštu-g=LOC ru-g** (dort Schreibungen von **ġeštu-g** Srg Ad **ġešġeštu-ga-na**, **ġeš-tu9ġeštu-ga**, nS Ni **ġešgesztu^{tu9}-ga**, **ġeš-tu9-ga**, **ġeš-du3-ga**); vgl. auch → ġEŠ.PI, → **ġeš tuku**, → **im-ġeštu(-ge)-aka**, → **niġ2-ġeštu-g**
- ġeštu-g=DIR a5** in → **im-ġeštu(-ge)-aka**

- (tu⁹)**ĝeštu-du15** S. ein Kleidungsstück, wörtl. "Ohren-Bedecker"; nS Ni, Ur. Sehr leicht, immer paarweise (**e2-ba-an**)
- (ĝeš)**ĝidru** S. "Zepter"; *ħaṭṭu*; aS, nS. 1. nS Ur, aus Kupfer, Silber, für Götterbilder. 2. aS, nS GN ^{PNIN-}PA, aS Gi ^{PA-}igi-du, ^{PA-}kala, auch PN **amar-^{PA}** hierher? aS-Srg → **e2-ĝidru-k**
- ĝiri2** S. "Dolch, Messer", → **inda3 ĝiri2**, → **muš-ĝiri2**, → **ĝiri2 du3**
- ĝiri2 du3** → **du3**
- ^{ku6}**ĝiri2-LAGAB** S. ein Süßwasserfisch; aS, nS. aS Gi **ĝiri2-LAGAB**(^{ku6}), nS Gi, Ur ^{ku6}**ĝiri2-LAGAB**; vgl. → ^{ku6}**ĝiri2-us2**
- ĝiri2-nun** S. ein Kultort Ningirsus; aS-nS. Auf die traditionelle Deutung als Schreibung für **ĝiri3-nun** "hoher Weg" o.ä. scheint nichts hinzuweisen. aS Gi in Statuennamen DP 66 vi 7, als FlurN nS Gi ITT 2 0943:2; aS-nS Gi, Ni, Ur in PN, z. B. aS Gi **ĝiri2-nun-ki-du10** RTC 51 i 9, Srg Gi **lugal-ĝiri2-nun-ne2** ITT 2 4416:2
- ĝiri2-nun-na-DU-ra^{ku6}** S. ein Süßwasserfisch; aS Gi nur DP 286 i 2
- ^{ku6}**ĝiri2-us2** S. ein Fisch; Srg-nS. Srg Gi ^{ku6}**ĝiri3-us2** ITT 2 4561:5, 5759:1, nS Um ^{ku6}**ĝiri2-us2** (vgl. Englund, Fischerei 214); identisch mit → ^{ku6}**ĝiri2-LAGAB**?
- ĝiri3** S. "Fuß; Fußmarsch, Reise"; *šēpu*; aS-nS. 1. "Fuß" (der Gottheit) aS-nS in PN, z.B. aS-nS **ĝiri3-ni-i3-sa6(-ga/-ke4)**; → **ĝiri3 dab5**; → **ĝiri3=POSS=DIR tuš**. 2. "Fußmarsch, Reise"; hierher aS PN **en-ĝiri3-na-si3** "den der Herr auf seine Reise setzt"; aS Gi → **i3 ir-a ĝiri3** "Duftöl für Füße/Reise". 3. "Fuß" übertragen von Behältern usw. → **ĝiri3 du3**
- ĝeš**ĝiri3** S. e. (kleines) Holzstück im Schiffbau, wörtl. "Holz-Fuß"; vgl. ĝeš**ĝiri3 ma2-du3** = *germadû*; nS Um. Entspricht aS und nS Ur (ĝeš)^{TIL-du3}?
- ĝiri3 dab5** → **dab5**
- ĝiri3 du3** → **du3**
- ĝiri3-gub** → ĝeš**eme-sig ĝiri3-gub**
- ĝiri3=POSS=DIR tuš** → **tuš**
- ^{ku6}**ĝiri3-us2** = ^{ku6}**ĝiri2-us2**
- (ĝeš)**ĝisal** S. "Ruder, Riemen, Stakstange"; *gisallu*; aS, nS Is. Neben ĝeš**ge-muš** in vergleichbarer Stückzahl
- ĝiš**, Ğiš lies → **ĝeš**, Ğeš
- ĝurgu2** S. "Rücken"; 1. anatomisch; 2. "Kielholz"; 3. "Mittelrippe, Rachis" von Palmblatt; 4. "Rückseite"; *šēru, būdu, (w)arkatu*; aS-nS.
1. "Rücken" anatomisch in: nS Tuch → **tu9 R** für Pferde; nS Um **ĝurgu2 ba** "Schildkrötenpanzer" o.ä. TCL 5 5680 v 18
2. (ĝeš)**ĝurgu2** "Kielholz" (wörtl. "Rückgrat"), aus Holz im Schiffbau; *ešenšēri eleppi*; aS Gi, nS Um, Ur. In Lit. meist mit **ĝeš-ħum** verwechselt; Deutung aufgrund von Kontext und Semantik.
3. "Mittelrippe, Rachis" von Palmblatt; aS, nS. Als Objekt aS Gi R **ĝešnimbar** "von Dattel" (nS → **zi2-na**); nS als Maßeinheit von **peš** "Palmfiedern" → **peš**
4. "Rückseite". Bei Feldern aS Gi DP 605 iii 6 R **za3-bi**, Srg Gi Plan RTC 151:2(?), nS Ur; übertragen von Bestand nS Ur UET 3 161:12; unklar R **naĝa** (Lesung so?) UET 3 272 r.iv 37 # **ĝurgu2 NP-ta** "nach ..., nachdem"; nS Gi, Ur; auch **ĝurgu2-bi-ta** "danach"
- ĝuruš** "Mann, Bursche" → **uš-bar**
- # **ĝuruš saĝ-du** "Vollarbeiter" (→ **saĝ-du** "Kopf"); nS Gi (statt sonst **ĝuruš saĝ-dub**)
- ħa-ab2** nS Um(?) in → **šum2 ħa-ab2**
- ħa-ad** Adj. aS Gi = **ħad2**
- ħa-ad** S. "Stab(spitze)"(?); nS; < akk. *ħaṭṭu*. nS Ur, [PD]; aus Bronze bzw. Silber (zu 43,5 Šekel, UET 3 660:1) bei Waffen
- ħa-aš** (= **ħaš**?) → **ĝeš ħa-aš a5**
- ħa-bu-da** = **ħa-bu3-da**
- ħa-bu-um** S. ein Tier, Wildtier; = *ħāb/pum*; nS PD vereinzelt RA 63, 102:12. r.9
- ^{tu9}**ħa-bu-um** S. "Stuhl-Tuch, -Decke"; = *ħawû*; nS. nS PD R, nS Ur ^{tu9}**ħa-um**, immer für Stühle (ĝeš**gu-za**)

ḫa-bu3-da S. "(leichte) Hacke, Haue", *ḫab/pūtu*; aS-nS. [aS Gi **ḫa-bu₁₁(U₂)-da uruda** VS 27 74 ii 7], nS Ni **ḫa-bu-da uruda** NATN 192: 1. Aus Kupfer (**uruda**), Gewicht 26,5 bis 60 Sekel (ca. 220-500g)

^{tu9}**ḫa-la-um** S. ein Gewandstück; = *ḫalā'um*; nur aS Ni, Srg Ni, auch **ḫa-la-um tu9**

(^{ḡeš})**ḫa-lu-ub2** S. "Steinweichsel, Felsenkirsche (*Prunus mahaleb*)"; *ḫaluppu*, aS-nS. Identifikation nach A. Gadotti, "Gilgameš, Enkidu and the Netherworld" and the Sumerian Gilgameš Cycle (in print), ch.III. Srg-nS Holz für Möbel, Schalen usw.; aS-Srg Gi Form → (^{ḡeš})**mes ḫa-lu-ub2**, nS Ur auch → (^{ḡeš})**dašgari ḫa-lu-ub2** UET 3 831; aS-Srg PN **e2-(^{ḡeš})ḫa-lu-ub2**

ḫa-šu-a-num2 S. ein Gewürz, = *ḫašuānum*; nur nS Ur UET 3 1021 r. 1'; Zusammenhang mit ON Srg Um **ḫa-šu-a-num2?**

^{tu9}**ḫa-um** = ^{tu9}**ḫa-bu-um**

ḫa-zi = **ḫa-zi-in**

ḫa-zi-in S. "Axt, Hacke"; *ḫaššinnu*; aS-nS. aS-Srg **ḫa-zi**, nS **ḫa-zi-in**, **ḫa-zi**. Aus Bronze (R **zabar**) oder Kupfer (R **uruda** bzw. ^{uruda}R), Gewicht 3 Sekel (25g) bis 3,5 Minen (1,7 kg), mit Holzgriff (^{ḡeš}). aS Gi **ḫa-zi saḫar-ra** "Hacke (für) Erd(-Arbeit)" ITT 5 9249 i 2, aS Ni **ḫa-zi uruda saḫar** OSP 1 98:2; Srg Ni **ḫa-zi zabar uruda nu-kul-la** "ohne Schaft"(?, Westenhholz) ECTJ 153:1

ḫab2 Adj. "eingeweicht, stinkend"; aS Gi **i3 ḫab2** "Fischsauce", wie → **ku6-ḫab2**

ḫad2 Adj. meist bei → UD

siki ḫad2 "reine, gereinigte Wolle"; aS; D.A. Foxvog, JCS 46 (1994) 11–15. aS Gi **siki ḫa-ad-kam**

ḫal → **gada-ḫal**

ḫal-bi S. "Kälte, Kühle"; *ḫalpû*; nS. In PN nS Ur **šu-R**, **ma-šu-R** "Mutter (**ma** = **ama**) mit kühler Hand"

ḫar S. "Ring, Spirale; Fassungsring", *šaweru/semeru*; aS Ur, Ni (nicht Gi); Srg Ad, Ni; nS. 1. Ring, Spirale; wohl nicht Schmuckstück (→ **šu-gur**), sondern Handelsform für Metalle; nS oft Silber, auch Gold, selten Kupfer, Bronze; mit Standard-Gewicht zwischen 1 und 12, meist 5/10 Schekel; aus Silber Geschenk für Männer, aus Gold für Frauen. 2. Fassungsring (für Achataugen), nS PD, Ur, UTI 6 3800 iv 23' u.ö., UET 3 743:1'; vgl. HAR **sar-ra**
ḫar giri17 gud "Nasenring für Rinder"; nS Gi, Ur. Aus 5 Minen Silber, für Rinder beim Akiti-Fest

HAR S. etwa "Baumschößling"(?); nS. Heimpel, CUSAS 6 (2011) 139–141. Nur nS Ur Feigen (^{ḡeš})**kiri6 ḡeš-peš3 ša3-ba 7** HAR **gesz-peš3** UET 9 906 i 5, auch ii 4; nS Is BIN 10 135:4 hierher? Element ki-HAR in Orts-/FlurN hierher?

HAR → **gu2** HAR "Hülsenfrüchte"

HAR unkl. Element in Namen, vgl. → **ur5?**; unkl. aS Ni Rind (^{ḡeš}) HAR TI (als Defekt) OSP 1 101 ii 1

(^{NA4})HAR S. "Mahlstein, Sattelmühle"; *erû*; aS-nS. HAR aS, Srg, nS Ni, ^{NA4}HAR nS Gi, Um, Ur, Is; Lesung (*pace* M. Civil, AuOr. Suppl. 22 [2006] 131) unsicher: **ur(u)₅** nach Ea V 118, Aa V/2 157, **kinkin** nach Ea V 130, S^a Emar VI/4 537:67. R **šu-ge4** "alt" UET 3 272 r.i 27'-31'

HAR **ad-bar** "Basalt-Mahlstein"; nS Ni NATN 429:2, altbab. häufiger

(^{NA4})HAR **babbar2**, "weißer Mahlstein"; aS-nS. aS Gi HAR **šem babbar2** DP 515 iv 1, nS Ur

^{NA4}HAR **babbar2 šu si3-ga** UET 3 1060 r. i 8', ^{NA4}HAR **šu si3-ga babbar2** UET 3 61:1

HAR **niġ2-gul** "Reib(?) -Mahlstein"; aS Gi. **niġ2-gul** zu **gul** "(Mahlstein) aufrauen". aS Gi DP 488 i 2; mit Läufer R **šu šu si3-ga** DP 478 ii 3

HAR **sar(-ra)** S. ein Kultobjekt, "beschriebener Mahlstein"?; aS, Srg?. aS Gi als Opferstätte, in PN **ur-HAR-sar-ra**, Srg Ad PN **geme2-HAR-sar** hierher; oder zu HAR "Baumschößling", also "Baumpflanzung" (→ **sar** S.); zu → **har** "Ring"?

HAR **šem** "Mahlstein für Aromata", nur aS Gi HAR **šem babbar2** DP 515 iv 1

HAR **šu** "Mahlstein mit Läufer" (wörtl. "Handstein"); aS-Srg. Nur in Wendung HAR **šu šu si3-ga** "id., mit Läufer ausgestattet", aS Gi DP 478 ii 3 (HAR **niġ2-gul**), Srg Ad Adab 905:2 (HAR), Ni OSP 2 75:1 (HAR)

^{NA4}HAR **šu si3-ga** "Mahlstein, mit Läufer ausgestattet"; aS, Srg Ad, Ni → HAR **šu**; HAR **šu si3-ga** aS Gi DP 507 i 1, Srg Gi RTC 202 r.5, nS Um, Ur (**šu-ge4** "alt" UET 3 272 r.i 27'-31', r. iv 40)

- # ^{NA4}HAR **šu nu-tuku** "Mahlstein ohne Läufer"; nS Ur UET 3 272 r.iv 41 (**šu-ge4** "alt")
 # ^(NA4)HAR **zi-bi2** ein Mahlstein aus einem bestimmten Stein (Muschelkalk?); *zibu*; aS-nS. **zi-bi2** nur mit ^(NA4)HAR; vgl. nS 1 HAR **a2-da-bar šu-bi zi-bi2** "ein Basalt-Mahlstein, sein Läufer (aus) *zibi*" CST 569; nicht "Gewürzmühle" (z. B. AHw. 1525 s.v. *zibu* III, zum Gewürz → **zi-zi-bi2-a-num2**), korrekt CAD Z 107 *zibu* C "a type of mill". aS Gi HAR **zi-bi2** nach HAR **niġ2-gul** DP 488 i 2, nS Ni vor HAR **ad-bar** NATN 429:1, nS Ur vor ^{NA4}HAR **babbar2** UET 3 1060 r.i 7'; HAR.HAR unkl. in → **zu2-lum** HAR.HAR
 HAR.KA unkl. PN aS Ni
ħar-ra-an "Weg" (aS); "Radbeschlag(?)" (Srg?, nS); *ħarrānu*; aS, nS. 1. "Weg": aS Schreibungen (immer Gen.): ^{ba}ħar-ka RTC 19 i 4; ^{ba}ħar-na RTC 22 i 2, ^{ba}ħar-ra DP 309 ii 3, ^{ba}ħar-ra-an-na DP 415 i 3, ^{ba}ħar-ra-na DP 418 i 4 u.ö. Bezeichnet Objekte wohl des Rades: **bulug4** "Pflock" ^{ba}ħar-na RTC 22 i 2, [VS 27 74 iv 5]; **ġeš** ^{ba}ħar-ra **gurum-ma** "gebogenes Weg-Holz" DP 479 ii 2, [VS 25 75 viii 1]; → AB.GIR2-g., → **am-si ħar-ra-an** "Elefant", → **ġešgag** ^{ba}ħar-ra(-an)-na "Wegpflock". 2. "Radbeschlag": Srg Ad **ħar-an uruda** OIP 14 106 hierher?; nS Ur *uruda* **ħar-ra-an** **ġešgigir** UET 3 752 r. i 12; vgl. Gi Mehlopfer (für) **ħar-ra-an-na zabar** des Wagens Gudeas (vgl. oben **bulug4** R) ITT 2 3569
 HAR.TU S. "Unfreie, Hausgesinde, Unfreier(?)" ; aS. Selz, NABU 2011/70 **ur5(-ra)-du2** "in Schulden(verhältnis) geboren" wegen Auslaut (nicht -d) problematisch (doch vgl. **urdu2-ni** Lambert-Tafel vi 22). aS Gi HAR.TU-ni DP 138 v 6. 8; R **munus(-am6/-me)**, **ugula** R **munus**, R **e2-ša3-ga** "des Hausinneren" (*R **nita** nicht belegt); aS Ni als PN, auch R-tur
ħaš Vb. (I), **ħa-aš** in → **ġeš ħa-aš a5** hierher?
^{ġeš}**ħašħur** S. "Apfelbaum; Apfel" (oder "Aprikosenbaum; Aprikose?"); *ħašħūru*; aS-nS. aS Ni ^{ġeš}MA×TAG4 (für MA-g. = **ħašħur**) **niġ2-du3** OSP 1 126 iii' 5' hierher (vgl. Kontext, Maß **niġ2-du3**). Frucht (regelmäßig mit Det.!) aS Gi in Gebinden **saġ-keše2** und Maß **niġ2-du3-a**, nS als Hohlmaß; oft ^{ġeš}**ħašħur duru5** "frisch" vs. UD "getrocknet", im Verhältnis 3: 1 nS Ur UET 3 76 i 2'f. Vgl. nS Ur ON **ħa-aš-ħu-ri**^{ki} (akk.)
ħe2-aġ2 S. "Zuteilung, Anteil" (< Vb. "es sei zugemessen"); nS. Nur in PN nS Ni **ħe2-aġ2-ⁿⁱⁿ-lil2-la2** NATN 639:7 (Schultext?)
ħe2-dab5 S. "Verpflichteter, Gesinde, Gefangener" (< Vb. "er sei ergriffen"); aS, nS. Lesung **gan-dab5** orthographisch unwahrscheinlich. Meist kollektiv, neben anderen Arbeitsgruppen; aS Ni Kalb (an) PN **ħe2-dab5-še3 an-na-šum2** OSP 1 102 iii 1; nS Gi, Ni, R **e2** GN, R (**ša3**) ON; R **uġ3-ga6 ġiri3-si3-ga e2-gal** ITT 2 4120:4. In PN nS Gi KN-R-til3 RTC 399 i 29; vgl. **ħe2-du8-a**(?)
ħe2-du7 S. etwa "Zierde" (< Vb. "es sei passend"); Srg, nS. In PN Srg Ad ^a**utu-ħe2-du7** OIP 14 150 r. 2', nS **lugal-/nin-ħe2-du7?** (→ **du7***)
ħe2-du8(-a) S. etwa "Verpflichteter, Gefangener" (< Vb. "er sei ergriffen(?)"); nS Ur. nS Ur **lu2 ħe2-du8-a**, **lu2 ugula ħe2-du8-a**; PN nS Ur **ħe2-du8-AN**; vgl. wohl nS Gi → **ħe2-dab5**
ħe2-ġal2 S. "Überfluss, Fülle" (< Vb. "es möge vorhanden sein"); *ħegallu*; aS-nS. Srg Is. (Preis von Gerste) **mu ħe2-ġal2-la** "im Jahr von Ü." vs. **mu nu-ġal2-la-ka** "im J. von Mangel" BIN 8 175:18, 15. aS-nS in PN; aS-Srg Ni **lu2-**, **lugal-**, **nin-**R, dann nS GN-**ħe2-ġal2**. → HI-**gal2** (nicht hierher)
ħendur S. etwa "Stab"?; aS-nS nur in GN ^a**ħendur-saġ**
ħeš5(LU2×GANA2-t.)-a **dab5** → **dab5**
ħi Vb. (I) "mischen"; → **niġ2-ħi-a**
ħi^{sar} S. eine Gewürzpflanze; **ħi-iz**^{sar} = *ħassū*; Srg-nS. Srg Ni, nS Gi, Um ausschließlich "(Saat)körner" **nuġun ħi**^{sar}
ħi S. → **šem-ħi-ib**
 HI → HI **la2** (vorläufig)
^{kuš}HI.AZ unkl. in R **e-[sir2]** nS PD TrDr 62:7
 HI-**da** Adj. etwa "legiert, vermischt, veredelt" nur in → **ku3-si22** HI-**da**; nS PD, Ur; [**ku3-babbar** HI-**da** UET 3 592:1 wohl fehlerhaft]
 HI-**ġal2** unkl.; nS in FlurN, z. B. HI-**ġal2-gu5-li** RTC 411 r. 1; wegen Namenstyp nicht zu → **ħe2-ġal2**
ħi-ib → **šem-ħi-ib**

hi-in-tum S. eine Perle; = *hindum, hiddum*; nS. nS Ur **tu-dur**-Perlen umgearbeitet UET 3 1498 iv 31f. // 518, 662:4 (// **za-ellaġ2**)

[**hi-iz^{sar}** = **hi^{sar}**]

HI **la2** (vorläufig) → **la2**

hi-li S. "Anmut, Reiz, **Fülle**"; *kuzbu, rišātu, šummuḫu*; aS-nS in PN. Oft "des Himmels", z. B. nS **an-na-R-bi**, → **hi-li su3-g**

hi-li su3-g → **su3-g**

hi-nun S. "Duft"; aS, nS. Entspricht → **ir-nun** im GN nS Gi **deš3-hi-nun** = aS Gi **deš3-ir-nun**. nS Um → **i3 hi-nun-na-k** "Duft-Öl". In GN auch nS Is GN **dnin-hi-nun-na**

hi-ri-a-tum = **hi-ri-tum**

hi-ri-tum S. ein Goldschmuckteil; = *hiritum*; nS. nS Ur, Ni **hi-ri-tum, hi-ri-a-tum, hi-ri2-a-tum**. Auch paarweise (**e2-ba-an**), auf Gewand

hi-ri2-a-tum = **hi-ri-tum**

HI×DIŠ aS Ni in GN **dnin-R-la** → **utul2**

hirin_x(LAK175, KWU318) S. eine Grasart, "Hanf" (?); *larḫu, hirinnu, arantu, sassatu*; Ur III-Schreibung für ^{u2}KI.KAL = **hirin**

saġ hirin_x-na eine Gras-Rispe, Hanf-Samen/Spitzen(?); nS Um. Für Duftöl, auch KUM "vermahlen"

HU.BU.KU (**ḫu-bu^{bu}7**) → HU.KU.BU

ḫu-bu-um S. "Reifen"; = *ḫūpu I/ḫuppu D*; nS. 1. "Reifen" als Geräteteil aus Kupfer: für Schiff ^{uruda}**ḫu-bu-um ma2** nS Gi MVN 5 155 iii 21, Um TCL 5 6037 vii 4, Ur UET 3 1261:8; für Wagen (**ġešgigir**) UET 3 752 r.i 13. 2. "Fassungsring" bei Schmuck, nS Ur UET 3 437:8, nS PD für **ġeš-bu10** "Ringsscheibe" (?) UTI 6 3800 r.i 2; hierher auch → **an-bu-um?** 3. Aus Holz, aus Balken nS Is BIN 10 95:4, 188:13; **ġešḫu-bu-um** BIN 10 193:3'

ḫu-bu^{bu}7 → HU.KU.BU

HU.KU.BU(.NE), HU.BU.KU (Lesung wohl **ḫu-bu^{bu}7**, [Var. **ḫu-bu**]) S. unkl. in Bezeichnung von Personen; Srg-nS. Srg Gi **dam-gara3** HU.KU.BU.NE-me RTC 100:20; nS Gi meist **lu2** HU.KU.BU, auch **gab2-us2** R ITT 2 3756:4; nS Gi **lu2** HU.BU.KU.NE (oder **-ne?**) ITT 2 2603:2. Zu trennen von ON nS Gi **ḫu-NE.RU**, FlurN aS Gi **ḫu-KU.BU.NE.RU-ma**, gelesen **ḫu-bu^{bu}7-rum2-ma**

ḫu-la nS Is = **ḫulu-a** → **ḫulu**

ḫu-la = **ḫul2-la** → **ḫul2**

ḫu-nu Adj. "schwach, kränklich"; *enšu*; nS. nS Ni Futter für s. Rinder **mur/ša3-gal gud ḫu-nu** HU.RI aS Um → RI.HU

ḫu-ri2-um S. ein Aromatium; = *huri'um*; nS

ḫu-wa-wa S. "ḫuwawa", etwa "Ungeheuer" (?); nS. Als PN, z.T. Zweitname, nS Gi auch **lu2-R ḫul** lies → **ḫulu**

ḫul = **ḫul2**

ḫul2 Vb. (I) "sich freuen"; *ḫadû*; aS-nS. "sich über etw. (COM) freuen" PN aS Ni **e2-da-ḫul2**; aS Gi **utu/u4-mu-da-ḫul2**; wegen Komitativ zu **ḫul2** auch: aS Gi **e-da-ḫul** "er freute sich über ihn" DP 38 iii 5, nS Ur FlurN **a-na-da-ḫul** UET 3 1342:7. Infinit "erfreut" Srg Is PN **ḫu-la**, nS Um **urdu2-ḫu-la** hierher?

ša3-g ḫul2 "das Herz erfreuen"; Srg-nS. Srg Ad Brief **ša3-ġu10 ḫe2-eb-ḫul2-le** "er möge mein H. e." Adab 636:17, **ša3-ga-ni ab-ḫul2-li-in** "ich werde sein H. e." ibid. 22; nS PD in Variante JahresN AS 3 **ġu-za ša3 ḫul2-la en-lil2-la2**

ḫul3-la S. "Band, Schlinge" (?); vgl. **ḫul3** = *ḫullu*; Srg. Nur Srg Gi **ḫul3-la siki** von PN **tu9-du8** ITT 2 4508 r.5'

ḫulu Vb. (I) intrans. "verderben, zugrunde gehen", trans. "zerstören, ruinieren, (be)schädigen". *abātu/ubbutu, šulputu*; Srg-nS. Auslaut **ḫulu-a**, aber z.B. nS PD **hu-ul-tub2(-še3)** Hirose 167:3; **ḫu-la**. Gerste Mehl "verderben" nS Um **še al-ḫulu zi3 al-ḫulu** TENS 161:2; Leder nS Um, Ur **kuš al-ḫulu-a**; Stoffe nS Is **tu9 ḫu-la** BIN 10 73:2 (hierher?); Silber "vernichten"; Garten, Felder "beschädigen, ruinieren", z.B. nS Ur Feld **ḫulu** UET 3 1385:1; Rinder "zugrunde richten" nS Ur 6 **gud ... nu-banda3 gud-ke4 in-ḫulu-a** UET 3 1335:1-4; Orte "ruinieren, zerstören", nS Ur "Ort" in Art Kataster **iri al-ḫulu-a** UET 9 1073 r.ii 2', r.v 4'; Orte

- Srg-nS in JahresN **hulu-a, mu-hulu(-a), ba-hulu(-a)** (vereinzelt für **ba-ḥuḡ** verschrieben).
 In PN aS Gi, nS Ur **ḥul** für → **ḥul2**
 # **nam-lu2-la-ga ḥulu** "(jmdn.) durch Raub schädigen"; nS Gi; → **nam-lu2-la-ga**
- ḥur** Vb. → **ḡeš-ḥur**
ḥur "Höhlung", → **lal3-ḥur** "Wabe"
ḥur-saḡ S. "Gebirge, Hügelland"; *ḥursānu, šadû*; aS-nS. nS als Feldbezeichnung ("Hügel, Hochfläche") Gi RTC 416; "Gebirge" nS → **esir2 R-(ḡa2)**, nS PD **udu** R "Gebirgsschaf" (als Schafrasse zur Einkreuzung). aS-nS in Namen, z.B. **ḏnin-R-(ḡa2)**, aS Ur **ḥur-saḡ-maḥ-še3-ki-ni** UET 2 S.2 ii 3; TempelN aS-nS **e2-R-(ḡa2)**, R-**ga-lam-ma** (Ni)
- ḥuš** Adj. "fürchterlich, wütend, furchterregend"; *ezzu, šamru*; aS-nS. PN aS-nS **lugal-igi-R**; Feld-/TempelN aS Gi **a-ḥuš** "wütende Wasser"; Srg-nS TempelN **e2-ḥuš**; nS Gi PN **gud-a2-ḥuš** "Rind mit furchterregendem Horn"; → **muš-ḥuš**
- ḥuš-a** Adj., "rot, gelb-rot"; *ḥuššû, ruššû*; nS. → **ku3-si22 ḥuš-a** "rotes Gold" (= beste Goldqualität); ähnlich bei "Wolle" und "Öl": nS Ur **siki** R, **niḡ2-lim4** (AB) R **šar3**; nS Ni **i3 ḥuš-a** vs. **i3 si-sa2** (wie bei Gold) NATN 611:5; nS Gi PN **ur-ḥuš-a**(?)
- i** Vb.
 # **me-teš2 i** "loben, preisen"; *nādu*; aS. Nur in aS Gi PN **mete**(TE.ME)-**ga-i2**
 I.DIB lies → **kun4**(?)
 [**i-lu** → **ulu3**]
ḡeš-i-ri2-a-num2 S. ein Holzteil(?); = *iri'ānum*; nS. nS Gi **i-ri2-a-num2** für Betten, qualifiziert Zürgelbaum **ḡešmes** und **ḡešeldig** RTC 221 iv 2. 4; für Betten RTC 222 ii 1. iv 13, 223 i 12; nS Ur als Bootsteil **ḡešri2-a-num2 ma2** UET 3 805:11
- i-ti-ir-da** "Buttermilch" (?); nS. Nur nS Ur 2 **silā3 ga i-ti-ir-da** UET 3 1219:3 (nach **i3-nun, ga**)
i-zi S. "Welle" → **gamar i-zi**^{ku6}
i-zi^{ku6} S. ein Fisch; aS Gi, **i2-zi**^{ku6} DP 46 ii 6, **i-zi**^{ku6} DP 203 ii 5; in anderer Umgebung wie → **gamar i-zi**^{ku6}
i-zi^{mušen} Srg = **e-zi**^{mušen} nS
i2 aS Gi = **i** → **me-teš2 i**
i3 → **ge i3** "Rohr für Duftöl", → **ḡeš-i3** "Sesam", → **inda3 i3** "Fettbrot", → **niḡ2-i3-de2-a** "etwas, in das Öl gegossen wurde"; Verben: → **i3 a5, i3 ba, i3 du10-g, i3 ra2, i3 sur**
 # **i3 ab2(-ak)** "Kuh-Sahne, -Rahm"; aS, nS. aS Gi neben → **i3-nun; i3 ab2-kam** DP 265 iii 1; "eingegossen, abgemessen" **dug i3 ab2 de2-a**; nS Gi z.B. RTC 184
 # **i3 du10** "Duftöl" aS → **du10**
 # **i3 du10-ga** "Duftöl"; *šamnu ṭābu*; aS-nS → **du10-ga**
 # **i3 eren** "Zedern-Duftfett", auch allgemein "Duftfett"; aS Gi, nS Ur, Is. Vgl. → **eren+**
 # **i3 ḡeš-i3** "Sesamöl"; Srg(?) Gi **i3 ḡeš-i3** ITT 2 5742:1 statt üblichem → **i3-ḡeš**
 # **i3 ḥi-nun-na** "Duft-Öl", ein teures Handelsprodukt; nS Um; vgl. *iḥenunnāku*. Preis 1 **giḡ4/silā3**
 # **i3 ir** "Duftöl"; aS. Nur aS unb. Herk. LATIM 7 i 9. ii 9
 # **i3 ir-a** "Duftöl"; aS Gi. In Gefäßen; hergestellt von Ölmischer (**i3-ra2-ra2**) aus Butterfett (**i3-nun**) und Aromata, auch Sauerteig (**babir3**) DP 257 ii; *n dug i3 ir-a ḡiri3* "für Füße, Reise" (?). "Duftöl" sonst → **i3 du10-ga**
 # **i3 ku6** "Fischöl, Fischtran"; aS-nS; *šaman nūni*. aS, nS Lieferung von Fischern; nS Um Verwendung im Schiffsbau TCL 5 5673
 # **i3** → **ma-ad-kum** nS Gi
 # **i3 naḡ** "Trink-Sahne"; aS Ni OSP 1 147
 # **i3 šaha**_x(ŠUL) "Schweinefett, Schmalz"; *nāḥu*; aS-nS. Neben Speisen, explizit zum Einsalben Srg Ad R **erin2-e ib2-še** OIP 14 95 u.ö., nie für Duftöl; nS Um Preis 9 bis 15 **še/silā3**
 # **i3 ši-ig-tum** "Mandelöl" (→ **ši-ig-tum** = *šiqdum*); Srg-nS Gi. nS Gi **i3 ši-ig-tim** → **du10-ga**
 # **i3 udu** "Hammelfett, Schaffett"; *lipû*; aS-nS. aS Is Lambert-Tafel, [aS Gi VS 25 75 iii 6 **kur4-kur4** R]; nS Gi einmal parfümiert R → **du10-ga**
 # **i3 ze-er-tum** "Olivenöl"; nS Gi → **ze-er-tum**
- i3-ba** S. "Öl-Zuteilung"; *piššatu*; Srg?, nS. nS Gi als Jahresgabe **i3-ba za3-mu-ka** ITT 2 3230:2; nS Ur, **i3-ḡeš** als Ö. Srg Um **dug i3-ba-ni-am3** USP 42:2 Lesung unsicher

i3-bi2-la = ibila**i3-de2-a** nur nS Ur UET 3 233:4 für → **niĝ2-i3-de2-a****i3-gara2** S. "Fett" (wörtl. "Fett und Rahm", literar. Wort); vgl. *lišdu*; aS-nS. nS Um Beruf **lu2 i3-gara2** TCL 5 6039 vi 21. aS-nS in PN, **nin-i3-gara2** aS Is BIN 8 39:30, Srg Ni z. B. OSP 2 54:6; meist in **e2-i3-gara2**, mit Verb → **su3-g**, nS Gi **e2-i3-gara2-taḥ-ḥa** RTC 399 viii 13**i3-ge4-la = ibila****i3-ĝeš-k** S. "Sesamöl" (wörtl. "Öl des Holzes, der Pflanze"); *ellu*; Srg-nS. Aus Sesam (→ **ĝeš-i3**; Produktion hier nicht belegt). Preis nS Um 12-14 **še/sila3**; nS Ur als "Ölration" **i3-ba**; zum Salben, nS Ur **i3 šeš4**; für Leder: nS Is **kuš maš2 ba-ab-šeš4** BIN 10 83:4. Selten als "Verpflegung": nS Ur **ša3-gal**; in Ur (in Hungerszeit) Gerste **mu i3-ĝeš-ka-še3** "im Speicher gelassen" UET 3 1004:3 u.ö.; parfümiert **i3-ĝeš** → **du10-ga****ĝeš-i3-lu-lu** S. ein Holzgerät; nur aS Gi DP 473 ii 4. Lesung und Etymologie unkl.***i3-ne-eš2** Adv. "jetzt"; **XXX**; Srg Ad, Gi **e3-ne2-eš2** Adab 636:7, RTC 83:18**i3-nun** "Butterfett"; *ḥimētu, inunnāku*; aS-nS. Von Rinderhirten, neben **ga-ara3** "Sauermilch", selten neben **gara2** "Sahne, Rahm"; aS Gi als Fett neben **i3 ab2** "Kuh-Sahne": **i3 ab2-kam, i3-nun-am6** DP 265 iii 1-3; nS Ur zur Bereitung von **inda3 i3** und **niĝ2-i3-de2-a**; nS Um Preis 18 **še/sila3**; aS-nS parfümiert **i3-nun** → **du10-ga**. In PN aS-Srg selten, **lugal-i3-nun** aS Gi z. B. DP 113 xiii 1, Srg Ni ECTJ 29 i 11, aS Gi **aia2-i3-nun** z. B. DP 110 iii 3;**i3-nun** aS Ur = **a-nun-na****i3-ra2-ra2** S. "Ölmischer, Parfümeur" (→ **i3 ra2**); *raqqû, muraqqû*; aS-nS. aS Gi Dat. PN **i3-ra2-ra2-ra** DP 271 ii 4; nS Ur **še-ba i3-ra2-ra2-e-ne** UET 3 1035: 7, **e2 i3-ra2-ra2-še3** UET 3 1115:5**i3-ri2-na = e-ri2-na****i3-sur** S. "Ölpresser, Ölpresserin"; *šāḥitu*; nS. nS Gi, Ur **geme2** R; nS Is PN **i3-sur**; nS Ur **e2 i3-sur-ra** (Lok.) UET 3 762**i3-šub** → **u3-šub****i3-tuḥ-ḥu-um = u4-tuḥ-ḥu-um****i3-tuš** S. "Besitzer (eines Feldes)" (< Vb. "er sitzt"); nS. Nur nS Ur **aga3-us2 R a-ša3-ga** UET 3 1039:7.13**ib2** S. "Gürtel", → ^(tu9)**guz-za**^{tu9}**ib2**×3 "'Dreifach'-Gürtel"; Srg LATIM 68:8, Gi ITT 1 1091:7^{tu9}**ib2-ba-du3** S. eine Schärpe, Hüftband, wörtl. "das an der Hüfte **fixiert ist**"(?); aS-nS. aS Gi, Ad ^(tu9)**ib2-du3**; aS Ni, Um, nS Ni ^(tu9)**ib2-ba-du3**^{tu9}**ib2-du3** = ^{tu9}**ib2-ba-du3****ib2-la2** S. ein Gürtel, Hüftband, wörtl. "das an der Hüfte hängt"; aS Gi, Srg Gi, nS (früh) Gi. Für Männer**ib2-sa2** S. "Quadrat" (wörtl. "es entspricht sich", → **sa2**); nS. nS Ni, Um, Ur Fenster (**ab**; vgl. → **sa2**), Behälter (**ĝe-bešeĝ**), Gefäßrand (**tun3**) (*n kuš3*) **ib2-sa2** "Quadrat (zu *n* Elle(n))"**ibila** S. "Erbsohn"; *aplu*; Srg-nS. Srg Ni OSP 2 178:10; nS Gi auch **i3-bi2-la**; nS Ni **i3-ge4-la** in → **nam-ibila**. In PN nS **lugal-ibila**, nS Gi **lugal-i3-bi2-la** RTC 239 ii 1'; ITT 5 6869:5**(ĝeš)ig** S. "Tür, Türflügel"; *daltu*; aS-nS. aS **ig**, Srg-nS **(ĝeš)ig**, selten **ĝeig** (z.B. nS Um TENS 254:10); **ĝešig-e** z.B. Srg STTI 88:2. Aus Holz, Rohr, Leder, mit Metallteilen; bei Toren, Räumen, Häusern, Tempeln (**(ĝeš)ig e2** NP, aber nie ***ig e2** "Haustür"); als Kultort. In PN Element **ig gal** "große Tür" aS Gi, Um; GN aS-nS Gi **ig-alim(-ma)** "Tür des Bisons". → **ar-ge4-bi2-lu**, → **eše2-ig**, → **ig kuš2**# **ĝešig dib** "Eingangstür, Außentür"(?) (wörtl. etwa "zu passierende Tür"); *dalat dibbi*; nS Ur, Is. nS Ur auch **ĝešig dib** → UR.LUM# **ĝešig dur** eine Rohrtür, wörtl. "Seil-Tür"; nS. Heimpel, CUSAS 5, 130f. 175. Nur nS Ur UET 3 272 r.v 9# **ig ĝeš du7-a** eine Holztür; aS Gi R **gu-la/tur** DP 473 ii 6, iii 1# **ĝešig ĝeš** "Holztür"; Srg Ad, nS Ur. R **šal-la** Adab 728:16; R **al-gul-la** UET 3 272 r.ii 18' u.ö.# **ĝešig mi-ri2-za** "Plankentür"; nS Is BIN 10 127# **ĝešig mi-sir2** "Tür mit (Metall)bändern"; nS Ur; → **mi-sir2**

- # **ĝešig suh4** "Mattentür"; *dalat suhhi*; nS Ur, Um, Is. Arten: **saga10** "gut", **tur** "klein"; Größe bis 6×3 Ellen TCL 5 6036 iv 22f. Hierher auch BIN 10 155:1 **ĝešig ge suh4**(KID)?
- ig kuš2** → **kuš2**
- igi** → **gunu3**, → **igi-ĝal2**, Phrasen **igi il2**, **igi saĝ5/saga10**; → **abba2-igi**, ^{NA4}**nir3 igi**;
^{NA4}**igi** (oder NA4-**igi**?) "Augenstein"; *inu, aban ini*; nS PD
- IGI BUR → ^{lim}**lim_x**(BUR)
- igi du** = **igi du8** → **du8**
- igi du8** → **du8**
- igi-du8** → **inda3 igi-du8**
- igi-esir2** S. etwa "Bitumenkruste" (→ **esir2**); *pan ittî*; nS. Civil, NABU 1989/62; Stol, BiOr. 69 (2012) 56. nS Gi, Um, nach Gewicht gemessen, in Aufzählungen nach "weichem Bitumen" **esir2 e2 duru5**, auf dem die B. entstand
- igi-gunu3** "buntäugig"; *burrumu*; als Qualifikation von → **peš2** R; sonst s. → **gunu3**
- igi-ĝal2** S. etwa "Vorhang, Bedeckung"(?); nS. nS Gi von Stoffen **tu9 igi-ĝal2 tu9-ga** als Bestand im Lager ITT 2 902 iii 10'
- igi il2** → **il2**
- igi-kara2** S. "Proviant, Verpflegung"; nS. nS Gi, Ni, PD, Ur R PN/**lugal**, ...
- igi saĝ5/saga10** → **saĝ5**
- IL-**m** unkl., vielleicht = *ilu/im* "Gott" in aS Gi FlurN KA.IL(-**ma**)
- il-tum** S. = **eš3-tum**
- il2** Vb. (I) trans. "erheben"; *našû*; aS-nS. Trans. "hochheben" in PN: aS Ni **amar-en-ne2-il2-la** ECTJ 124 ii 5, dazu Srg Ad **en-ne2-il2-la** OIP 14 143:9'; aS Gi **nin-kaš4-il2-il2** (DP 112 x 3) hierher?; "ertragen" PN aS Gi **u4-aš10-nu-il2** DP 191 vi 4; Lesung nicht immer sicher, vgl. → **ga6-ĝ**, → **guru3**; → **aga3-il2**, → **gab2-il2**, → **ĝešza3-la3-il2**
- # **dubsig il2** "Dienstpflicht leisten"; nS Ni → **dubsig**
- # **igi il2** "Augen erheben, blicken"; aS-nS. Inf. in Namen
- # **niĝ2-ka9(-aka)** (NP)=DIR **il2** "auf die Abrechnung bringen"; nS. nS Ni **niĝ2-ka9-aka** PN-**ke4 nu-ub-il2** NATN 757:4-6; nS Ur **niĝ2-ka9 e2-kišeb3-ba-ke4 ba-ab-il2** UET 3 11403:6
- # **saĝ il2** "Haupt erheben, (poet.) präsent sein, strammstehen"; nS. In PN **e2-saĝ-il2-la** NATN 373:9
- # **še il2** "Gerste hochheben"; nS. nS Gi xii. Monat **iti še-il2-la**, vgl. PN nS **ur-/geme2-še-il2-la**
- # **šu il2** "Hand erheben" (Gebetsgestus?); aS. In PN aS Gi **ur-šu-il2-la** DP 335 ii 1
- # **u2 il2** "Reisig bringen"; aS. In PN aS Gi **e2-/eden-u2-il2-sud** DP 184 ii 3, DP 136 iii 6; Lesung **guru3**?
- IL2 S. "Träger", hierher auch PN "IL2", → **dubsig-ga**; → **a-ma-IL2**(?), → **ga-IL2**, Lesung: s. **il2** und vgl. **uĝ3-ga6**
- ĝešildag** → **ĝešeldig**
- ildum3** S. ein 'Ort', "Gruppe"(?); *illatu*(?); aS-nS. aS Um PN **lugal-ildum3-e** z. B. CT 50 47: 12, **lugal-ildum3** z. B. HUCA 49 n.1 ii 6; Srg Um FlurN **ildum3** LATIM 32: 4. Für den GN → **dulum2**
- (**ĝeš**)**illar** lies → **ĜEŠ.RU**
- illu**(A.KAL) S. etwa "Zuflussgebiet, Flutbecken"; *mīlu* usw.; nS. nS Gi auf Plan neben Feldern RTC 258; nS Ur als Teil des Feldes UET 3 1372:3 **Maekawa ASJ 18**
- im** S. "Lehm, Ton; Tontafel" hierher nS GN **en-ki-im-ma** TCL 5 6053 iii 4; → **ĝešal im** aS Gi; → **im du8**, → **im lu**
- # **im e2-saĝ n** "Tafel mit n Kolumnen(?)/Abteilungen"(?); nS Ur. nS Ur **im e2-saĝ** 1/2/3/4/6/7/8/10 neben **im-gid2-da**, **im-ĝeštu(-ge)-aka** UET 3 867. 868. 870
- # **im ku3-si22** "gelbe/rote Tonerde"(?) (ein Aluminumsulfat?); vgl. *illūr pāni, lēru, šaršerru*; nS. Im Hohlmaß gemessen; für Leder, zum Färben, vgl. (Öl für Leder) **im ku3-si22 ba-gegge** BIN 10 83: 9
- # **im sumur-ra** "Lehmputz"; nS. Heimpel, CUSAS 5 (2009) 268. nS Ni R **lu-a** "Lehm des Verputzes angerührt" NATN 620 iii 1'
- # **im sar-ra** → **sar**

im S. "voriges Jahr" nur in Gen. → **im-ma-k**

im nS Ur → ***im-ma-al**

IM → **šem-IM**

IM S. unkl. in **tu9** IM **gal** **dšara2-še3** TCL 5 5680 v 27

IM.BABBAR = IM.BABBAR2

IM.BABBAR2 S. "Gips"; *gašsu*; aS, nS. Lesung **šidar**_x nach Diri Ugarit III 73 (MSL 15, 80); Schreibung nS Um, Is sehr selten auch IM.BABBAR. aS Gi **ti-sa2** R DP 490 v 5; nS nach Gewicht gemessen, vom Händler (Preis meist 20 **gun2** = 1200 kg pro "Schekel" **giġ4** Silber); nS Gi, Is selten für Rohrkörbe, nS Ur **tu9-ga de6-a** "in Stoffen gebracht" UET 9 112:5'f; R KUM "zerstoßener Gips" nS Gi, Um

im du8 → **du8**

im-dug(-ge) S. "Schleudergeschoß (aus Ton)"; Srg; *assukku*. Srg Ad **im-dug[-ge?]** Adab 977:1

im-gid2-da S. "Exzerpt(?)"; *imgiddû, liginnu*; nS. nS Ur UET 3 867. 870

im-ġeštu(-ge)-aka S. "Brief; Notiz" (wörtl. "Tontafel, die zu Gehör bringt"); nS. nS Ur UET 3 867. 870

im-im S. "vorvoriges Jahr" nur in Gen. → **im-im-ma-k**

im-im-ma-k S. (Gen.) "von vorvorigem Jahr"; aS. **la2-a im-im-ma-kam** vs. **im-ma-kam** DP 280 i 5. 281 i 5

im lu → **lu**

im-ma S. nS Ur = ***im-ma-al**

im-ma-k S. (Gen.) "von vergangenem Jahr"; *šaddaqqdim*; aS-nS. **im-ma-kam** vs. **mu-a-kam** "von diesem Jahr" aS Gi DP 243 i-ii, Srg Gi ITT 2 3078:2-4; aS Gi → **im-im-ma-k**. aS Gi, Srg Ad, Gi, Ni, nS Gi Güter **im-ma-kam**; Srg Ad, nS Gi Lieferung usw. **im-ma**; Tiere aS Gi **maš im-ma** vs. **ša3-du10** z.B. DP 94 i; nS Gi **nu-dib-ba im-ma-ta** "aus den nicht Übernommenen des letzten Jahres" RTC 399 v 7. xi 31

***im-ma-al** S. "Kuh"; *litu*; nS. nS Ur **im(-ma)-bi** für Pflugstrecke, nach **gud-bi** UET 3 1358:4.9 (hierher?)

im-ma-an S. "Quarzitkiesel"(?); *immanakku*; nS. Nur nS Um **kišeb3** R TCL 5 6044 iv 19. v 15
IM-ri-a S. "Angehörige, Sippe"; *kimtu*; aS-nS. aS Ni, nS PN **lugal-IM-ru-a**; nS Um IM-ri-a PN als Feldbesitzer TCL 5 6059:12.14

IM-ru-a = IM-ri-a

im2 Adj. "laufend, galoppierend"; etwa *šānû*; aS. Abgrenzung zu **kaš4** "laufend" nicht sicher. Hierher wohl aS Ni ^{anše}**dur9 im2** OSP 1 100 ii 1

imġaġa3(ZIZ2.AN) S. ein Emmerderivat, "enthülster(?) Emmer"; *kunāšu, utrû* ("Emmer"); aS-nS. Lesung konventionell, basierend auf Diri V 221f., 229 für ZIZ2.A.AN (vgl. MesZL S.148), doch wäre **udra** ebenso möglich; vgl. hier **ud2-duru5**(ZIZ2.A), nur im Nippur-Monatsnamen. aS Ni OSP 1 73, 74; aS Gi Zutat für Bier, Volumen **ziz2** "Emmer" : **imġaġa3** 7:6 (Powell, Drinking [1994] 99f.), "Schrot": aS Gi **niġ2-ara3** R; Srg, nS **niġ2-ar3-ra** R; selten "Mehl": Srg Ad, nS Ni **zi3** R

in S. "Stroh"; *tibnu*. Hierher (oder zu **in-u**?) PN Srg Ni **e2-i-nu-tuku** (z.B. ECTJ 34 i 5), nS Ur **lugal-in-nu-tuku** UET 3 343:3?; → **in bu5-bu5**

in tar = **en3 tar** → **tar**

(ġeš)**inda** S. "Saattrichter" (am Pflug); *ittû*; aS, nS. aS Gi, nS Um, Ni (**lu2 inda-me** NATN 110:4). Für den mitgetragenen Saatkorb → **ba-an-du5**

inda3 S. "Brot"; *aklu*; aS-nS. "(ge)backen" → (**ba-an-ne2/sila3**) **du8**; aus Mehl: Sorten → **zi3 ba-ba**, → **zi3-gu**, → **zi3-gu sig15**, → **zi3 sig15**, → **zi3 mil ba-ba**; Sorten: → **a2 e3-a** (→ **e3**); → **ga-ga-ar-tum**, → **gug2**, → **ġeš-Aš**, → **kum4** (**inda3/niġ2(-)kum4-ma**), → **la-la**, → **niġ2.GAN** (**inda3?**), → **saġ-inda3**, → **šur**, → **u4-tuġ-ġu-um**; Phrasen → **inda3 ba**

inda3 ba-ba "Brot aus *baba*-Schrot"; Srg Um. Auch **inda3 ba-ba zi3 sig15**

inda3 babir "Brot aus Sauerteig"; aS. aS Ni **inda3 babir**, aS Gi **inda3 babir3**. Größen:10 (20, 30) pro Seah (**ba-an-ne2** 10 (20, 30) **du8**), 20 oder 30 pro **ban2**. R **gal-gal** "große" (= 20 oder 30 pro Seah, RTC 60 i 4), R **tur-tur** "kleine" (kleiner als 30 pro Seah); neben **inda3 KA-gu7**

inda3 bar-si aS Gi DP 220 xii 6 (→ **bar-si**)

- # **inda3 dabin** "Brot aus Gerstenmehl"; nS. NATN 51:1, UET 3 1134:3'; → **inda3 še**
inda3 du "gewöhnliches Brot"; nS Gi, Ur. vs. **saga10** "gut", als Sorte
inda3 du10-ga "süßes Brot"; nS. Nur UET 3 73:17
inda3 durun_x-na "Ofen-Brot"; aS Gi. Eine Brotsorte neben **inda3 ġiri2**, **inda3 šal2**
inda3 gal "Groß-Brot"; nS Um. Zu 1 **silā3**
inda3 gegge-g "dunkles Brot"; nur aS Ni OSP 1 126 ii' 4'
inda3 gu wörtl. "Faden-Brot"?; Srg-nS. Srg Um neben **inda3 gug4**; nS Um **gu** (nur TENS 411) aber kurz für → **zi3-gu**
inda3 gu2-gu2 "Hülsenfrüchte-Brot"?; aS-Srg. aS Gi mit Öl, Datteln, Milch (wie Srg-nS für **niġ2-i3-de2-a**); Lesung und Deutung (**niġ2** als Behälter?) unsicher; Srg(?) Ur **inda3 gu2** UET 2 S.50:2
inda3 GUD "Saubohnen(?) -Brot"?; aS Gi nur DP 65 i 4. Vgl. → **šur GUD**, → **gu2-GUD** aS "Saubohnen" (?)
inda3 ġiri2 "Messer-Brot"; aS Gi neben **inda3 UD še**
inda3 i3 "Öl-Brot"? (Lesung und Deutung unsicher); aS, nS. Nur aS Gi DP 336 i 4 [vgl. // BIN 8 376 i 4] und nS Ur UET 3 207:3 (neben **niġ2-i3-de2-a**)
inda3 igi-du8 eine Brotsorte, wörtl. etwa "sehendes Brot"(Sinn?); aS Gi
inda3 KA-gu7 "Mundspeise-Brot" (?); aS-Srg Gi. aS Gi Var. HA-gu7 DP 222 iv 3 (Schreibfehler oder **ha/ku6** für **ka**?). Neben **inda3 babir3**, zu 1/10 bzw. 1/30 Seah (**ba-an-ne2** 10 bzw. 30 **du8**), 1/50 Seah wohl **inda3 KA-gu7 tur-tur**; Srg Gi ITT 2 4404:1; vgl. KA-gu7
inda3 KA mar eine Brotsorte; nur nS Ni NATN 820:7, vgl. → **inda3 mar**
inda3 KAL → **inda3 sig15**
inda3 ku7 "süßes Brot"; nS vereinzelt (NATN 829:1, UET 3 1427:3)
inda3 kum4-ma → **kum4**
inda3 kur4-ra "rundes/dickes Brot, Brotlaib"; nS Is
inda3 mar "Schaufel-Brot" (d.h. mit Schaufel in den Ofen), nS nur in nS RTC 317:6 neben **inda3 šu ur3-ra**; → **inda3 KA mar**
inda3 ne-mur-ra "Aschen, Glut-Brot", d.h. gebackenes Brot; *akal tumri*; nS. nS Ur neben **niġ2-i3-de2-a**
inda3 NE-saġ (Lesung unsicher); aS. Nur aS Ni OSP 1 156 r.ii' 2
inda3 PU3 (Lesung und Deutung unsicher); aS. Nur aS Ur UET 2 S.23 ii 2
inda3 saga10 "gutes Brot"; nS. Selten als Sorte nS Gi, Ur (vs. **inda3 du**)
inda3 saġ-ġar eine Brotsorte; Srg. Nur Srg Ad mit **inda3 saġ-SUM** in Adab 721:7 und 2
inda3 saġ-SUM eine Brotsorte; Srg. Nur Srg Ad mit → **inda3 saġ-ġar**
inda3 sig15(KAL) eine Brotsorte; aS-Srg. Lesung **kala** "stark" statt **sig15** für **zi3 sig15**? aS Gi ELTS 22, aS Ni ECTJ 157 ii 1, Srg Gi RTC 315:15'f.
inda3 ša3-DU "Brot aus š.-Mehl"; nS. Nur nS Ur UET 3 81:3
inda3 šal-la "feines Brot"; aS, nS. aS Gi **inda3 šal2** neben **inda3 šur** u.a.; aS Ni **inda3 šal-šal** nur OSP 1 126 ii' 3'; nS Ni **inda3 šal-la** NATN 820:8, Emmermehl dafür **zi3 sig15 inda3 šal-la** NATN 853:10
inda3 še "Gersten-Brot"; aS, nS. Nur aS Gi ELTS 22 ii 46, nS Um TENS 411:6 (hier **še** kurz für → **dabin**)
inda3 šu wörtl. "Hand-Brot" (Bedeutung?); Srg-nS. Srg Um aus 1 **silā3** Mehl, größer als **inda3 u2**
inda3 šu ur3-ra "flach gestrichenes Brot" (= "Fladenbrot"?; → **šu ur3** "glätten"); nS. Nur nS Gi neben **inda3 mar** RTC 317:5, 26
inda3 tun3 wörtl. "Zungen-Brot"?; aS. Nur aS Ni OSP 1 126 ii' 5'
inda3 u2 "Nahrungs-Brot" (?); Srg. Lesung und Deutung unsicher. Srg Um kleines Brot aus 1/3 **silā3** Mehl
inda3 UD "helles/trockenes Brot"; aS. Nur aS Gi als Standard-Gerstenbrot
inda3 za "Brot aus *zaltum*-Mehl"; Srg. Nur Srg Ad Adab 721:6; zur Schreibung → **zi3 za-al-tum**
inda3-ba S. "Brotzuteilung" (→ **inda3 ba**); aS. aS Gi nur **ziz2-ba inda3-ba** DP 25 ii 1

- inda3-du8** S. "Brotbäcker" (→ **inda3 du8**); nS. nS Um TCL 5 6164:8
- indagra**(NINDA2×GUD) S. Gottesname unkl. Etymologie (***nin**+x?); Srg-nS(?). Wohl in PN Srg Ni **ur-^dNINDA2×GAR3**, nS Ni **ur-^den-dag-gara2¹**(GA) [Lesung mit NRVN 1 241 Si.1]
- ir** S. "Duft"; *erešu, zūtu*; aS-nS. In → **i3 ir(-a)** aS, → **ir-nun** aS-nS
- ir-GAM.KA** → **za-lu2-NAM-ra?**
- ir-GIN2** S. unkl.; aS. In PN aS Ni **nin-R-ki-aĝ2** OSP 1 23 i 12'
- ir-NAM-tum** → **za-lu2-NAM-ra?**
- ir-nun** S. "Duft" (→ **ir**); aS-nS. aS Gi in **šem** → **su-sa2 ir-nun**, ein Aromaticum; nS Gi **i3 ir-nun** "Duftöl" MVN 5 155 ii 1. In PN aS, kaum Srg (Ad) Typen **lugal/para10-ir-nun**; GN Gi aS **deš3-ir-nun** = nS **deš3-ĥi-nun** (→ **ĥi-nun**); → **su-sa2**
- ir2** S. "Träne, Klage"; *dimtu, bikītu, takribtu, tazzimtu*; aS-nS. nS in Riten, z.B. nS Gi R **siškur2-ra**, nS Ur R **u2-saĝ-ĝa2**, nS Is **ir2 gu-la**, nS Ur Fest → **ir2-su3-a**; bei Totenriten nS PD **ir2-e ki ta3-ga** YBC 4190 x 28; nS Ni. aS-nS in PN, aS Gi **nin-ir2-e**, Srg Ni **nin-ir2-re2**. → **um-ma ir2-ra** aS Gi "Klageweib"; → **ama ir2-ra** nS Ni dto.; → **ir2 a5**
- ir2 a5** → **a5**
- iri** S. "Stadt"; → **ama iri** aS Titel, nS Ni Beruf; → **nam-iri**
iri saĝ "Hauptstadt"; nS. In nS PN/GN **lugal-R**
- iri-bar** S. "Vorort" (wörtl. "Außenstadt", → **bar** S.); *kapru*; aS-nS. Srg Ni Haus R **abulla tur-ra-ka** (Lok.), nS Um, Ur; nS Ni **iz-zi ... e2 dnergal2 R-ka** NATN 285:8f.; aS Gi GN **dlugal-R**
- irsagmušen** (KASKALmušen) S. eine Taube(?); *uršānu, girisakku*; nS. Auch **niga** "gemästet"
- iš** S. "Sand"; *bāšu*. In FlurN aS-nS nicht nachweisbar, möglich aS Gi **da-iš/saĥar(iš)**(-ka Gen.) "Seite des Sandes/der Erde", → **saĥar(iš)** "Erde"
- iš** → **tu⁹AMA.iš**
- iti-d**, nS Ni unorthogr. **dutu** NATN 272:3; → **iti diri-g** "Schaltmonat"
- iz-zi** S. "Wand; Mauer"; *igāru*; aS-nS. "Mauer, Wand" von Haus aS-nS; aS Gi "Mauer" am Flussufer. "Seitenwand" aS, Srg **iz-zi ĝešnu3** eines Bettes; nS Ur eines Stuhls **ĝešiz-zi gu-za**; nS Ur **ĝeš-i-zi** UET 3 830 iii 4' hierher?; nS Gi aus Stoff → **tu⁹** R bei Zelt
- iz-zi-da** S. "Seitenwand, Außenwand(?)" (→ **da**); nS. Nur nS Gi **ĝuruš šeg12 nu2 R-a ĝar-ra** RTC 402:8
- izi** "Feuer", → **izi ra**
- izi la2** → **la2**, → **ge-izi-la2**
- izi ra** → **ra**
- izim** S. "Fest"; *isinnu*; aS-nS. In PN aS-nS, häufig **lugal-/nin-izim**, vgl. aS Gi **nin-izim-ma-ni** (DP 31 iii 16) und aS Ad **izim-ma-ni-du10** (Mes. 8 p.68f. iv 8)
- ka-g** S. "Mund, Maul; Ausspruch, Aussage; Eingang, Öffnung, oberer Rand; Abzweigung, Einmündung (von Fluss); Ende (von Gegenständen), Durchbohrung (von Siegel)"; *pû*; aS-nS.
- "Mund" des Menschen, physisch, aS, nS: aS Gi **u4-da ka-ka-na niĝ2-erim2 ba-ĝa2-ĝa2 ĝešgag ka-ka-na eše2-gaz** "sobald er Böses in seinen Mund nimmt, schlägt man einen Pflock in seinen Mund" RTC 16 vi 1f.; von Statuette nS Ur **igi ka u3 a2-ba** UET 3 525:3; hierher wohl PN aS-nS **ka-ku3(-ga-ni)**.
 - "Mund, Ausspruch, (mündliche) Aussage"; aS, nS: **enim ka-ka-na si be2-sa2-a** DP 220 ix 7 → **si sa2**; nS Gi Aussage **ka-ga-na ba-ni-gi-in** "er hat es in seiner Aussage bestätigt (→ **ge-n**), nS Ur; s. unten → **ka enim-ma**; in PN aS Gi **lugal-ka-ge-du10, ka-ka-du11-ga-ni-an-dab5**, Srg-nS **ka-ge**, nS (**lugal-)****ka-ge-du7** "ist für den Mund vollkommen"; insbesondere in Namen Abgrenzung zu → **enim** bzw. → **du11-ga** nicht immer sicher.
 - "Eingang" von Gebäuden; aS-nS: Srg Gi Hof **kisal ka e2-gal-ka** ITT 2 4493:3; nS Ni **e2 ka** "Eingangsbau; Öffnung" eines Fensters nS Ur **ka ab-ba-ka** (Lok.) UET 3 826 iii 8 u.ö..
 - "Öffnung, oberer Rand"; aS, nS: von Gefäßen aS Gi **dug ka daĝal** "von weiter Öffnung" DP 507 iii 2, nS z.B. Leder **ka keše2** "Ö. zu verschließen"; von Bronzegefäßen **zabar** nS; nS PD, Ur **dur2 ka-ba** "an Boden und Öffnung" (verziert); von Lederbeutel → **kušummu3** nS; von Körben nS Um z.B. **sekaskal ... ka tab-ba** "mit doppelter Öffnung"; des "Ofens"(?) nS Um, Ur **ka gir-ra**; von "(Mineral-)Druse" → **a2-suku5**.
 - "Einmündung, Abzweigung" von Flussläufen, Kanälen; aS, nS: aS Gi Feld **ka-ge e-ĝal2** DP 606 iii 4, nS Um **ka i7-da**(-...); hierher wohl aS FlurN **ka-gal**

6. "Ende, Durchbohrung" von "Rollsiegel" nS Um **kišeb3 za-gin3 ka-ba ku3-si22 ġar** AAICAB I/1 Ashm. 1911-240 ii 5; von Steinen, u.a. **tu-dur** "Steinperle" nS; "Ende" von Armreif nS → **kam-kam-ma-tum**; vgl. → **ka-gub**
 → ġeš**gag ka-g**=POSS=LOC **gaz**, → **niġ2-ka** "Öffnung"; → **ka-g**=LOC **niġen2**; **ka-tar**
 KA → HAR.KA, → **inda3** KA **mar**, → ġeš**niġ2**-KA
 KA-r S. → **sumur3**(DUL3)
ka-al S. "Erdaushub, Tongrube"; *kalakku*; aS, nS. Als Geländeangabe aS Gi, nS Ur
 KA.DU S. unkl.; Srg. Srg Ad ġeš**bansur**_x R OIP 14 178: 8, Srg Ur **kuš** R UET 2 S.30:1.4
 KA-**du8** S. eine Speise (?) (→**du8** "backen?"); aS. Nur aS Ni 20 **ud2.duru5** KA-**du8** neben Bier,
kaš, und **šaḥa**_x ECTJ 168 iv 4, vi 4
ka-enim-ma "Wortlaut; wörtliche Aussage "; nS. nS Gi, Um rechtlich etwa "Aussage" (wörtlich
 „Aussage des Prozesses“), auch in nS Gi R-**še3 ġen-na**, R-**da ġen-na** "mit der Aussage
 unterwegs"
 KA-**gal-la-tum** S. Teil einer Mattentür; nS. Nur nS Um, mit Bitumen überzogen TCL 5 6036 vi 20
ka-g=LOC **ge-n** → **ge-n**
^{NA4}KA-**ge-na** S. "Bluteisenstein, Hämatit (oder mineralogisch Goethit); Magnetit"; *šadānu*; nS Ur.
 UET 3 272 r.vii 3. 5. 9 als Gewichtsstein; UET 3 360:1 für Siegel(?), ergänzt), auch UET 3
 807:1'?
 KA-**gir**
 KA-**gu7** (**ka-gu7**?) S. "Mundspeise" (ein Brot); aS. aS Ni KA-**gu7** (ECTJ 157 ii 3), sonst → **inda3** KA-
gu7 (dort Variante **ḥa** für **ka**)
ka-gub S. "Kappe" (wörtl. "die Öffnung (der Durchbohrung) besetzend"); nS. nS PD, Ur von
 Siegeln oder größeren Steinanhängern aus Gold; vgl. → KA.DU+
ka-ki-k S. "Registrator" (bei Kauf); *kakikku*; [aS], Srg. [aS Gi Or. 42 236 vi 3]; Srg Um PN R-**kam**
 "ist R. (beim Kauf)" USP 54:8
 KA.LAGAB → **ka-niġen2**
 KA-**lu-ub2**^{ku6} S. ein Fisch; aS. aS Gi DP 320 iii 4, DP 342 i 3
ka-g=LOC **niġen2** → **niġen2**
ka-niġen2 S. "Öse"(?) (wörtl. etwa "das die Öffnung umfasst"; →**ka-g**=LOC **niġen2**); nS. nS Ur Teil
 von "Gewandnadel" R **tu-di-da ku3-babbar** UET 3 541 (auch UET 3 462:2 "KA ŠU"?!)
^{ku6}KA-**sur** S. ein Fisch; aS-nS. aS Gi **ka-sur**^{ku6}, nS Gi RTC 231 r., nS Ur ^{ku6}KA-**sur** UET 3 1301:5
ka-tar "Lobender"; vgl. *dalālu*; aS-nS. PN **ka-tar** "Lobender", GN in PN nS Ur **lu2-dka-tar**
 KA×IM → **bun2**
 KA×KAR2 unkl. in aS Gi FlurN **me**-R DP 607 v 5; Var. zu PU3 = **mu**_x → **mu7-mu7-ġ**
 KA×SAR lies **mu11** = **mu7-mu7-ġ**)
 KA×ŠA lies **mu13** = **mu7-mu7-ġ**
 KA×ŠE → **tukur2**
 KA×ŠU → PU3
kab lies → **gab2**
 ġeš**kab2**-BAL(= **kul**_x) = ġeš**kab2-kul**
 ġeš**kab2-gul** = ġeš**kab2-kul**
 ġeš**kab2-ku** = ġeš**kab2-kul**
kab2-ku5 = ġeš**kab2-kul**
 ġeš**kab2-kul** S. ein Behälter (aus Holz, als Messgefäß), *kabkūru* [Steinkeller, NABU 1991/4]; aS-
 nS. 1. Unter Holzgegenständen: aS Gi ġeš**kab2-ku**, hierher auch ġeš**kab2-ku5** DP 469 i 2?; nS
 Gi ġeš**kab2-kul**_x(BAL) RTC 239 ii 5', nS Um ġeš**kab2-kul**, auch **kab2-kul** TCL 5 6036 xviii 1,
 ġeš**kab2-gul** TENS 462. 2. Als Behälter von Knoblauch und Zwiebeln Srg Ni **kab2-ku5**, OSP 2
 83-178, zu 8 bis 28 l, meist 10 l
kadra2^a S. "Gebühr (an Amtsträger), Geschenk"; *irbu, kadrû, tātu*; aS-Srg. Srg Gi → **kadra2^a a5**;
 aS Ad als PN
kadra2^a a5 → **a5**
kal Vb. (I) "kostbar sein/machen, wertschätzen"; *waqāru, šūquru*; aS-nS. aS-nS in Namen.
 Formen: Srg-nS **al-kal-la**, z.B. Srg Ad Adab 815:4; nS **i3-kal-(kal)-la**, nS PD **niġ2-ġu10-mu-**

- kal-le** TRU 230:4-5, aS-Srg inf. **a2-kal-le** "die Kraft (der Gottheit) zu schätzen", z. B. aS Um HUCA 49 n.1 vi 7; Srg Gi **igi-niĝ2-kal**; → **kal-la**, → **saĝ-kal**
KAL → **inda3 sig15**, → **kaš2 KAL (sig15?)** aS Gi, → **zi3-gu sig15**, → **zi3 sig15**, → **zu2-lum KAL** aS Ni
- kal-la** Adj. "kostbar, geschätzt" (→ **kal**); *waqru*; Srg-nS. Srg (selten), nS nur in PN; meist **lu2-**, **ninta2-** (beide auch Srg) oder **aia2-**, **ama-**, **ses-** (auch Srg), **nin9-R**; **ad-da-kal-la2** NATN 344:9
- kal-la** S. "der Kostbare"; *waqru*; nS. PN R-**ĝu10**
- kala-ga** Adj. "stark", von Silber → **ku3-babbar**, von Wolle und Stoffen → **mug**, von Gewichtstein → NA4; → **niĝ2-kala-ga**
- kam-kam-ma-tum** S. "(offener) Armreif", = *kamkammatum*; nS. nS PD, Ur; aus Gold, Silber; zur Form: mit "2 Mündern" **ka**, UET 3 641; meist 5-10 Schekel, Paar R mit Steinen 51 Schekel UET 3 703 i 1-3; **šu-gur kam-kam-ma-tum**
- kar** S. "Kai, Ufer, Hafen", *kāru*; aS-nS. aS-nS in ON, z.B. aS Um **kar-NA4**, aS-nS **kar-zi-da**; in PN, oft **lugal/nin-kar(-re/re2)**, nS Ni **lugal-ka-re** NATN 312 Si. 1; mit Adj. **sa6** (Srg), **du10** (nS)
- kar** Vb. (I) "wegnehmen, sich entziehen"; in PN nur aS Gi **nin-bar-ra-kar** "die im Außenraum, im Fremden rettet" DP 111 v 1
 # **bar**=LOC **kar** "dem zusätzlichen, externen Bestand entnehmen"; nS. Administrativ andere Bestände einbeziehen, nS Gi **bar-ra kar-ra**, nS Is **ba-ra kar-ra** BIN 10 68:7 hierher?
- kara2-g** Vb. (II) Bm KARA2.KARA2 "leuchten"; *nabātu*; aS-nS. aS in PN **nin-en/iri-še3-(nu)-GANA2.GANA2** z. B. DP 113 iv 1, 114 iv 1. xii 3, 115 xii 6; nS PD GN **ama-abzu-kara2**; Srg Ni **nin-GANA2-a** ECTJ 185 i 15 hierher?; aS, Srg, nS FlurN Um **me-(en)-kara2** hierher?;
 # **igi kara2-g** "verpflegen(?)"; nS. nS Ur **igi KARA2.KARA2**[UET 9 118:6'; → **igi-kara2** "Proviant"
- kaskal** S. "Weg", Bezeichnung einer Zwiebelsorte aS Gi → **šum2-gara4 kaskal**
- kaš** S. "Bier"; *šikaru*; aS-nS. aS Gi **kaš2**. → **gab2-li2-um**; → **kaš de2**
 # **kaš gegge-g** "dunkles Bier"; aS-nS. aS Gi **kaš2 gegge** neben kostbarerem → **kaš2 KAL**; aus Gersteprodukten Treberkuchen **titab2**, Sauerteig **babir3**, Malz **munu4** (2 : 1 : 1) hergestellt; Srg Gi **kaš gegge**; nS Ur **kaš gegge saga10** (IS 5) bzw. **du** (IS 7) für Opfer, nach **kaš saga10** UET 3 283:4'
 # **kaš2 gegge-g du10-ga** "süßes dunkles Bier"; aS. aS Gi selten, aus Emmerderivat **imĝaĝa3**, Brot **inda3 kum4-ma**, Sauerteig **babir3** und Malz **munu4**
 # **kaš2 KAL** (→ **sig15** aus Emmer?) eine Biersorte; aS. aS Gi **še babir3 kaš2 KAL-ka-kam** "es ist Gerste von Sauerteig von R". Neben einfacherem → **kaš2 gegge**; aus Emmerderivat → **imĝaĝa3** und Gersteprodukten Sauerteig **babir3**, Malz **munu4** (1 : 1 : 1 oder 3 : 3 : 5) hergestellt
 # **kaš2 su4**, "(rot)braunes Bier"; aS. aS Gi aus **imĝaĝa3**, **babir3**, **munu4** wie **kaš2 KAL**, nur in Bierrezepten DP 168 [VS 14 48]
- kaš de2** → **de2**
- kaš2** aS Gi = **kaš**
- kaš4** Vb. (I) "laufen"; *lasāmu*; aS. aS Ad PN **im-ta-kaš4-e** Mes. 8 p.68f. vi 8; → **gab2-kaš4**; → **niĝ-kaš4**
- kaš4** S. "Lauf, Rennen; Laufen"; etwa *lismu*; Srg-nS. Abgrenzung zu → **im2** (aS Ni) nicht sicher. Stiefel nS Um **kušsuḥub2 kaš4** TENS 489; nS Gi **e2-bar kaš4** unkl. RTC 225 i 4'; nS Ur **alan lugal kaš4 ĝešgigir** "Statue des Königs im Rennen mit Wagen" UET 3 310:2 (cf. UET 3 697:2); nS Ur **ma2-gid2 ma2 ku6-da kaš4** "mit dem Schiffboot dahineilend" UET 9 41 r. ii 6. In PN Srg-nS **lugal-R-e**, Srg Gi **en-R**; → **e2-kaš4**, → **lu2-kaš4**
- kaš4** S. "Läufer"; *lāsimu*; nS PD. nS PD **mu kaš4-e-ne-še3** z.B. TENS 280:2 (Šusuen 8), meist Zeit Amarsuena bis Šusuen; s. → **kaš4-k**, → **lu2-kaš4-k**; → **e2-kaš4**,
- kaš4-k** S. "Läufer" (wörtl. "der des Laufens"); *lāsimu*; nS PD (Sulgi, Šusuen). nS PD **mu kaš4-ke4-ne-še3** z.B. TENS 203:2 (Šusuen 9); Zeit Sulgi, Ende Šusuen; s. → **lu2-kaš4-k**
- KAŠ4** s. auch → **gir5**, → **im2**
- ke3** → **a5**
- ke4** = **ke3** → **a5**

- keše2-dr** Vb. (I) trans. "binden"; *kašāru, rakāsu*; aS-nS. In PN Srg Gi **ġeš-keše2-ra2** ITT 2 4348:8; unkl. aS Gi **keše2=GEN7-du2** lies **ser3=GEN7-du2?** DP 187 ii 2; → **saman4-keše2** "der Ölgefäße (in Leder) verschnürt, einpackt"
saġ(-ġa2) keše2-dr "um das Haupt binden"; nS. In PN nS Gi **niġir-saġ-keše2** (oder **aga-?**) RTC 406 r. 6; → **saġ-keše2**, → **niġ2-saġ-ġa2-keše2** aS, Srg
- ki, ki** "Erdboden", **ki luḥ** → **niġ2-ki-luḥ** "Besen" in Zusammensetzungen (s. dort) → **lu2 ki** → **enim-ma, ki** → **erim2-ma**, Phrasen: → **ki=POSS=DIR ge4**, → **ki ġal2**, → **ki ...-ka ġal2**,
ki=ABL → **ki-ta**
- ki-a-naġ** vgl. → **ġeš-a-naġ**
- ki-aġ2** Adj. "geliebt, liebend" (→ **ki aġ2**); *rāmu, rīmu*; Srg-nS. nS **ša3 ki-aġ2-ġa2-ni** JahresN Ibbi-Suen 15; [nS **lukur ki-aġ2**]. Subst. Gebrauch: R **diġir-maḥ**, R ^d **ašgi2**^{gi4} Ad 874:4f.; Königsstatue z.B. ^d**šu-dzuen R dnanna**
- ki-buru3** S. "Tiefe, Unterwelt(?)" (wörtl. "tiefer Ort"); vgl. *eršetu*; aS, nS. In PN z.B. aS Gi **nin-R-a-NE-til3-le**, nS Gi **nin-R-ta**
- ki-duru5**, vgl. → **a-ša3-g R**
- ki-en-gi-r** S. "Sumer"; *šumeru*; aS(?), Srg-nS. Etymologie "Ort edler (→ **gi7-r**) Herren (→ **en**)"? aS Gi **ki-en-gi4**^{ki} dazu? Srg **lugal R-še3 i3-ġen-na-a**; nS ab Sulgi **lugal R ki-uri**; in PN nS Gi **mu-ni-R-še3**
- ki-ġal** S. "Sockel" (wörtl. "großer Ort"), *kigallu*; nS Gi, Ur. Auch **ġešR, urudaR** (UET 3 356); von Statuen (**alan, gud**), von Thron nS Gi RTC 223 i 7 **ġešR-bi**
- ki=POSS=DIR ge4** → **ge4**
- ki-gu** S. "Flachs-(Anbau)fläche" (wörtl. "Flachs-, Leinen-Ort"); nS Um. PN **ki-gu gub-ba** TCL 5 5663:4, Schöpfeimer R-**še3** TCL 5 6036 vii 9
- ki-gu-k** S. "Leinenweber(in)"(?) (wörtl. "(die vom) 'Faden'-Ort"); aS Gi. Für Personen kurz für **geme2 R-ka**, vgl. einmaliges **geme2 ki-gu-ka-da** Nik. 1 279 ii 1. Arbeiterinnen **ki-gu-me**, neben **ki-siki** "Wollverarbeitung"
- ki-ġešgem** S. "(verabredetes) Zeichen"(?, → **ġešgem**); *ittu*; aS. Nur aS Ni R-**še3** (PN1 den Mann des PN2) **nu-ta-e3** ECTJ 17 iii 1
- ki-KA×SAR**^(ku6) S. ein Meeresfisch; aS Gi
KI.KAL → U2.KI.KAL
- ki-la2** "Gewicht" → **ki-la2 ta3-g**
- ki-la2 ta3-g** → **ta3-g**
- ki-li2-lum** S. "Diadem, Kranz"; = *kilīlu*; nS. nS PD UTI 6 3800
- ki luḥ** → **niġ2-ki-luḥ**
- ki lul** → **lul**
- ki-maḥ** S. "Grabstätte, Grab" (wörtl. "erhabener, stattlicher Ort", vgl. **ki-ġal**); *kimaḥḥu*, aS, nS. aS Gi als Ortsangabe Kanal **durun_x** R DP 654 iv 5; nS Ni bei Begräbnis Gabe an "Genius" **lamma** R NATN 852:49. Hierher PN nS Gi, Um **ur-R** (oder **ki maḥ** "erhabener Ort")?
- ki-mu-ra-k** S. "Walkerei, Ort der Textilausrüstung" (wörtl. "Ort der Kleidung", **mu-ra** für **mu4-ra?**); nS. nS Gi, Ur
- ki-mun** S. "Salzfläche"; aS Gi. Als Feldbezeichnung
- ki-NE** S. "Feuerstelle(?)"; Srg. Srg Gi ITT 2 4451:10
- ki-nu2** S. "Ruheort, Schlafstätte"; *majjālu, ašar majjāli*; aS, Srg. In PN aS Ni, Srg Um **e2-R** "Haus/Tempel ist ein R.", aS Um GN ^d**R-zi** in PN HUCA 49 n.1 iii 3; Srg Gi **en-R** "der Herr (füllt) den R."
- ki-siki** S. "Wolleverarbeitung" (d.h. Sortieren, Kämmen, Spinnen, Weben) (wörtl. "Wolle-Ort"); aS, nS. aS Gi als Arbeitsstelle DP 442 iii 1, **e2 R-ka** (Lok.) DP 438 ii 4 u.ö.; aS Gi PN **ses-R-ḥi-li**; nS Monat → **ki-siki-dnin-a-zu**
- ki-siki-k** "Wollarbeiter(in), Textilarbeiterin" (wörtl. "(die/der) vom Wolle-Ort" → **ki-siki**); aS. aS Gi PN **ki-siki-kam** z.B. DP 157 ii 10, **ugula ki-siki-ka(-me)**; neben → **ki-gu-k**
- ki-siki-dnin-a-zu** S. etwa "Weberei des Ninazu"; nS. Name des iv. Monats in PD (bis ŠS 2), des v. in Ur; Deutung unbekannt
- ki-šum2** S. "Zwiebelpflanzung"; aS-Srg. aS Gi **ki-šum2-ma**; Srg Gi R
ki-šum2-ma aS Gi → **ki-šum2**

ki-ta Adj. "unterer; abwärts gelegen" (wörtl. "vom Boden"); *šaplu, šapliš*; aS.

a ki-ta-k "flussabwärts (gelegen), untere (Seite)"; aS Gi. Auch **saĝ a ki-ta-ka**; vs. **saĝ ana**; **a-ša3 a ki-ta-ka-kam** DP 397 iv 4 usw.

ki ur5 sa6 → **sa6**

ki-^dutu S. "Sonnenaufgangsritus" (wörtl. "Ort, Präsenz der Sonne"); aS-nS; aS Gi **ki-utu**, [**ki-^dutu**], Srg-nS **ki-^dutu**; → **ki-^dutu a5**

ki-^dutu a5 → **a5**

ki-zi^{ku6} S. ein Meeresfisch; aS Gi

kib3 S. "Weizen"; *kibtu*; aS-nS. Meist in großen Getreide-Abrechnungen (wie Lieferung, Saatgut) immer nach **še** "Gerste" und **ziz2** "Weizen" in sehr kleinen Mengen, nS unter 1% z. B. RTC 409, Saatgut 300 Liter/**bur3**; in Summen aS Gi **še kib3 ziz2**, z. B. RTC 71 iii 5; **kib3 ziz2** "W. und Emmer" RTC 69 ii 5; dagegen Srg Ad **ziz2 kib3** "Weizen" Adab 1209 u.ö.; doppelter Wert von Gerste (RTC 409 iv 5f.). Nur ausnahmsweise Verbrauch: nur aS Gi **zi3 kib3** "W.-Mehl" DP 163 iii 2, nS Gi Viehfutter neben **še** RTC 305 i 14

^{ge}**kid** hier → ^{ge}**ge2-d**

kiĝ2 "Arbeit", → **kiĝ2 a5** speziell "Walkarbeit" → **kiĝ2 sa2**; "Bauarbeit" → **kiĝ2 a5**, **kiĝ2 dab5**, **kiĝ2 du3**

kiĝ2 a5 → **a5**

kiĝ2 dab5 → **dab5**

kiĝ2 du3 → **du3**

kiĝ2-ge4-a S. "Botschaft" (**kiĝ2** "Auftrag" **ge4** "schicken"); → **kiĝ2-ge4-a ge4**; "Bearbeitung" → **kiĝ2-ge4-a-aš ge4**

lu2 kiĝ2-ge4-a

kiĝ2-ge4-a ge4 → **ge4**

kiĝ2-ge4-a-aš ge4 → **ge4**

kiĝ2 sa2 → **sa2**

kilin S. "Mungo", nur nS PD im GN ^d**nin-gi4-li** (= ^d**nin-kilin/m**) TRU 180:5 (hierher?)

KIN Vb. unb. Bed.; nur nS Ur Ritus **a KIN ma2 gu-la** UET 3 819:8, 191:13; vgl. **a ur4?**

KIN^(ku6) S. ein Meeresfisch; aS. aS Gi 3,00 KIN^(ku6) **sa6-ga** / 3,00 KIN^(ku6) **še** (unkl.) DP 309 i 3f.

KIN^(ku6) **dar-ra**, "**gespaltener** K.-Fisch"; aS Gi

KIN^(ku6) **niĝen8 dar-ra**; aS Gi

^{ĝeš}**kin2** → ^{ĝeš}-KIN2

kinda (LAK176) = **kinda2**

kinda2 (LAK526) S. "Barbier, Kammerdiener(in)"; *gallābu*; aS, Srg?, nS. aS Gi PN **kinda2** =

kinda (LAK176) DP 581 i 5; nS Ur PN **nin-kinda2^{da}** UET 3 942 Si.:1.; GN aS Gi ^d**kinda2-zi**.

Srg Gi ^{tu9}**bar-dul5 kinda2** RTC 102 ii' 2' hierher?

kinda2-gal S. "Ober-Barbier"; aS. aS Ni **kindagal2**(GAL.KINDA2) OSP 1 86:2; aS Ur **kinda2-gal**

kindagal2 = **kinda2-gal**

kingal (GAL.UNKEN) S. "Ratsleiter, Befehlshaber; Ratsvorsitz(?)"; aS. aS Ur **lugal-le kingal-še3**

ĝeš be2-ta3 (Tier) "opferte der König für den Ratsvorsitz(?)" UET 2 S.15:4, Kaskal 2 n.9:4

kinkin S. "Mahlstein" → HAR

kir2(AB2.ŠA3) S. unb. Bed. (ein Musikinstrument?); *kirru*; aS, nS. aS Ni PN **kir2-re** OSP 1 23 ix 18,

unkl. **kir2-ra** (PN?, "(der) vom k.?") ECTJ 35 ii 2. nS PD, Ur → **zabar kir2** "zabar-

Prunkgefäß in **kir2**-Form"

kir11 "weibliches Lamm"; *puḫattu*. Neben → **sil4** "männliches Lamm". nS PD **kir11 ga**

weibliches Milchlamm, Sauglamm

kir11 gaba "(an) Brust (zu tragendes?) weibliches Lamm"; nS PD

kir13 "Herd, Ofen"; *kīru*; nS. nS Gi **kir13** → **še sa** "für Röstgerste" ITT 2 3503:21; nS Ur Rohr **ge-**

NE kir13-e ba-ab-gu7 "hat der Herd verzehrt" UET 3 854:3; nS Ur unkl. bei Geräten

kir13-bil → **kir13-NE**

kir13-NE S. "Röster"(?) (wörtl. "Herd-Heizer"?); aS Gi. Konventionelle Lesung **kir13-bil** wegen

Dat. **kir13-NE** DP 464 ii 2, [VS 25 56 i 3], Komit. DP 230 xvi 3' unwahrscheinlich;

"verbrennen" aS Gi → **bil2** (vgl. aber → **u2-bil**)

- kirid**(EZEN) S. ein Schmuckstück, etwa "Spange, Nadel"; *kirissu*; aS. Nur aS Gi in GebäudeN **e2-kirid**(EZEN)-**da** (Deutung beruht nur auf -d-Auslaut EZEN-d)
- kisal** S. "Hof"; *kisallu*; in PN aS-nS [Lesung → **ĝepar** in PN vor nS?]
- ^{ku6}**kisal-luḥ** S. ein Fisch, wörtl. "Hofreiniger"; *mīsu* (Ḫḫ XVIII 67, MSL 8/2 106); nS PD, Ur
- kiš-lam** S. etwa "Gebinde, Bund, Portion"; aS, nS. Zur Lesung Sommerfeld, *Imgula* 3/1, S. 63. aS Gi **ge-lam zu2-lum** von Datteln; nS ein Maß von 2-10 Litern für Obst und Fische; traditionelle Üs. "Korb" wenig wahrscheinlich
- kišeb3** S. "Siegel"; "abrollen" → **kišeb3 ra**, → **e2-kišeb3-ba-k**
- kišeb3 ra** → **ra**
- kišeg**(U2.GIR2-g.) S. "Kameldorn"; *ašāgu*; aS, nS. aS Gi **kišeg2**(GIR2-g.) in FlurN **da-kišeg2-ga-kam** RTC 66 viii 2 u.ö., auch **da-kišeg2-ka-ka** DP 450 vii 5; nS Um FlurN **du6-R**.
Abgrenzung zu **ad2** nicht immer sicher
- kišeg2** (GIR2-g.) = **kišeg**
- kiši5**(PEŠ2) S. "Maus"; *piāzu* nicht gebraucht, immer bei → **peš2**
- kitim** S. "Totengeist"; *eṭemmu*; nS. [aS Gi **tu9 kitim-e-ne-kam** VS 14 163 vii 1]. nS PD **ĝeš-a-naĝ** R "Grabkammer des T."; nS Ur **niĝ2-dab5 izim** DiGIR **kitim**(?) UET 3 244:6
- ku-ku-ru-um** = **gu4-ku-ru**
- KU-mašda** (lies **še10-mašda**?) → **gu2** "Hülsenfrüchte"
- ku-mul** S. eine Gewürzpflanze, etwa "Anis, Fenchel"(?); Srg-nS. Mit **gamun2** UET 3 1082 ii, TCL 5 5680, TCL 5 6037, deshalb trotz allg. Auffassung (z. B. Snell, YNER 8, 227; Maekawa, BSA 2, 99) nicht "Kreuzkümmel" *kamūnu*. Srg Ni ^{u2}**ku-mul** OSP 2 110:1, nS **ku-mul**; gerne im Kontext von Zwiebelartigen; wohl identisch mit aS → **gu2-mun**
- ku3** aS = **kur**
- ku3-g** Adj. "rein, heilig", → **du6-ku3-g**
ga ku3-g "reine Milch"; aS Gi. Als Festesgabe neben **munu4 ku3**; stückweise gezählt, vielleicht für Brote nach **inda3 ga ku3-ga** DP 204 iii 1, **lu2 ga ku3 de6-a-me** DP 179 iii 5 u.ö.
- ku3-g** S. "Silber", *kaspu*; aS-nS. 1. Als Edelmetall und als Material von Objekten. 2. Als Zahlungsmittel; u.a. nS **ku3 gazi**, **mun**, **zu2-lum** "Silber für *kasû*, Salz, Datteln" usw. 3. Als Wertmesser. → **ku3 NIM**; kurz für → **ku3-si22**
ku3 luḥ-ḫa "Silber" (wörtl. "raffiniertes Edelmetall/Silber"); aS, Srg Gi (ITT 1 1091:6). 1. Als Zahlungsmittel aS Gi, Srg Gi. 2. Als Material von Objekten aS Gi, Ad; aS Ad Mes. 8 p.68f. ii 6 **ku3 luḥ**; neben → **ku3**, ab Srg stattdessen **ku3-babbar**
- ku3-babbar** S. "Silber" (wörtl. "weißes, helles Edelmetall"); *kaspu*; Srg-nS. Ab Srg (für aS-Srg → **ku3 luḥ-ḫa**); Schreibung **ku3-babbar2** selten nS Ni, vereinzelt Um, Ur. 1. Als Rohmaterial. 2. Objekte aus Silber. 3. Als Zahlungsmittel, mit Verben wie **ge4** "zurückgeben", **la2** "abwiegen, bezahlen", **sa10** "(ver)kaufen", **su-g** "erstatten". 4. als Wertmesser selten, meist → **ku3**. Legierung → **niĝ2-ḫi-a** [HI-da nS Ur UET 3 592:1 fehlerhaft]
ku3-babbar kala-ga wörtl. "starkes Silber"; nS. nS Ur wohl ein gehärtetes, nicht reines Silber
ku3-babbar za-ri2-in "unsortiertes(?)/grob gereinigtes(?) Silber"; nS. nS Ur UET 3 1498 iii 28
- ku3-ĝal2** S. "Flussinspektor"; *gugallu*; aS, nS. aS Ni, nS Ur, Ni. [Schreibung ***gu2-gal** erst altbab.]
- ku3-si22-g** S. "Gold" (wörtl. "gelbliches Edelmetall", **si22-g** für **si12-g**); *ḫurāšu*; aS-nS. Als Rohmaterial, für Objekte; als Abgabe, sehr selten Zahlungsmittel; Import durch Händler. → **im ku3-si22** ("gelbe/rote Tonerde?")
ku3-si22 HI-da, etwa "vermischtes, legiertes, veredeltes Gold"; nS. HI-da (Lesung unbekannt) bezeichnet eine Legierung aus "gelbglänzendem" (**ḫuš-a**) und "normalem" (**si-sa2**) Gold, nS PD, Ur; nS Ur mittlere Goldqualität; Legierungen mit anderen Metallen → **niĝ2-ḫi-a**
ku3-si22 ḫuš-a "rotes Gold, gelbglänzendes Gold"; nS. Beste Goldqualität nS PD, Um, Ur; selten stattdessen **ku3 ḫuš-a**
ku3-si22 si-sa2 "normales Gold"; nS. Einfachste Goldqualität nS PD, Ur

- ku3-zu** Adj. "weise, Heiliges wissend"; *emqu, mūdû*; aS-nS. Nur in PN aS-nS Typ **lugal-ku3-zu**; → **ku3 zu**
- ku4** Vb. (II)
u3 ku4 "schlafen, ruhen"; *šalālu*; aS-nS. In FlurN aS-Srg Gi, nS Ur **u3-du10-ku4** "süßer Schlaf"
- ku4** aS = **kur**
- ku4-r** Vb. (II) Bm **ku4-ku4**
nam-gala=TERM **ku4-r** "zum Klagenden werden, in Trauerstatus eintreten", nS PD als Anlass für Geschenke (bei Todesfall)
- ku5-dr** Vb. (I); → **ge-dur-ku5**, → (ĝeš)**pa-ku5**, ĝeš**saĝ-ku5**, še-KIN-**ku5**
di ku5-dr "Rechtsfall entscheiden"; XXX; aS, nS. trans. aS Gi PN-e **di-bi i3-ku5** RTC 28 ii 3; intrans. nS Gi **mu di enim** PN **ba-ta-ku5-ta-še3** ITT 2 805; → **di-ku5-dr** "Richter"
nam-erim2 ku5-dr "den (assertorischen) Eid schwören"; etwa *nīš ilim tamû/zakāru*; Srg-nS. Srg Gi **nam-erim2 nu-ga-ma-ku5** ITT 2 5758 r.5'f.; nS NP=ERG **nam-erim2-bi in-ku5**, **ib2-ku5**, **i3-ku5-re6**, **i3-kuru5-ne**, **ba-ku5**, **un-ku5**, **u3-ub-ku5**, **kuru5-dam** u. a.
saĝar ku5-dr "Erde zerkleinern" (d. h. Lehmklumpen aufbrechen); nS. nS Um als Feldarbeit 10–15 **sar** pro Arbeitstag TENS 75. 293
- ku6** S. "Fisch"; *nūnu*; nS Ur **ku6** BAD unkl. UET 3 1314:4'; → **a-de2, ku6** → **dar**, → **duru5**, → **i3 ku6, gu2**=LOC → **lu**, → **i3 ku6** "Fischöl", → **šudum_x-ma**, → UD "getrocknet"
ku6 ab-ba "Meeresfisch(e)"; Srg-nS
ku6 al-u2-sa "Fischpaste" (zu → **us2** "zerreiben, zerstoßen, zerdrücken"); *gigurru*; nS Gi ^{ku6}**ku6-BU-a** S. ein Fisch; nS. Nur nS Ur UET 3 1294:6' (unsicher)
- ku6-ĥab2** S. "Fischsauce"; aS Gi
- ku6-niĝ2-ki** S. "Fisch-Kleingetier", etwa "Meeresfrüchte"(?); aS-nS. aS Gi **ku6-niĝ2-ki** (aS wäre **ku6** als Det. nachgestellt) DP 291 ii 4
KU6.NUN S. nS Ur als Schreibung von → ^{ku6}**agargara** aufgefasst
- ku6-sin2** S. ein Meeresfisch, wörtl. "Schwalbenfisch"; *sinūnu*; aS, nS. aS Gi, nS Ur
- ku7** Adj. "süß"; *matqu*; nS. Nur in → **inda3 ku7**(?) (Lesung fraglich!)
- kuĝ2** S. "Schwanz; Ende; Mündung; Ausläufer"; *zibbatu*; aS-nS. 1. "Schwanz" (eines Tieres); aS: aS Ni **maš2 kuĝ2**[ECTJ] 91 i 1; PN Srg **amar-R**, Srg-nS **ur-R**. 2. "Ende, Mündung" eines Kanals; aS-nS: aS Gi R **i7 tur-ra-ka**; nS Um R **i7-da**; in FlurN, z.B. aS-Srg Ni (**i7-**)**kuĝ2-šumun**^(ki), nS Um **kuĝ2-bulug4**. 3. "Ende, Ausläufer" im Gelände, aS: in FlurN aS Gi R-**du6-sir2-ra**. 4. "Ende" (des Griffes?) eines Dolches nS Ur R **ĝiri2**
- kuĝ2-saĝ** S. "(Tempel?-)Treppe, Rampe" (wörtl. "oberer Schwanz, Ausläufer"); *simmiltu ša giginê*; aS. Nur in PN aS Gi **geme2-R**
- kuĝ2-zi-da** S. "Staubecken, Wasserverteiler, Wehr"; *miĥru, sikru*; nS. nS von Fluss, Feld, Ort; Arbeit daran → R **ge4-a** "reguliert(?)"; wohl Becken bzw. Wehr eines Kanals am Feld, verteilt Wasser in Bewässerungsgräben
- ^{ku6}**kuĝ2-zi(-da)** S. ein (größerer) Fisch bzw. eine Qualifikation von Fisch, wörtl. "gerader Schwanz" (offensichtlich ohne Bezug zu **kuĝ2-zi-da**); aS, nS. aS Gi nur **ki-KA×SAR kuĝ2-zi** DP 333 iii 4, **kuĝ2-zi ki-KA×SAR** DP 295 ii 4; nS Um ^{ku6}**kuĝ2-zi**, ^{ku6}**kuĝ2-zi-da** TENS 408:15, **kuĝ2-zi**^{ku6} TENS 324:5
- kul** aS Gi ĝeš**kul gag** DP 475 ii 4; → ĝeš**ad-kul si3-ga**, → **saĝ-kul**
- kul-sa6-ga** S. Bezeichnung oder Teil der Waage, ĝeš-rin2; Srg Ni. Lesung und Etymologie unsicher. vgl. → **dilim2**
- KUM S. "Mörser" → **naĝa4**
- KUM Vb. "zermahlen" → **gum**
- KUM Adj. "zerstoßen" als Qualifikation von Gewürzen → **u2gamun2**, → **gazi**, von Gips → IM.BABBAR2, von Malz → **munu4**
- kum2** Adj. "heiß, warm"; *emmu*; aS, nS. Nur in aS Gi **lu2 a kum2(-me)** "Warmwasserbereiter (sind es)"; nS Gi **dug a kum2** "Gefäß für warmes Wasser"
- kum4**(UD) Vb. (I?) "mahlen, schroten"(?) (für späteres → **gum**); aS. aS Gi in Getreidebereitung; Lesung **zi3 kum4**(UD) in Hĥ XXIII 21, MSL 11, 76 = CTMMA 2 56 iv 21: Glosse zi-kum; SpTU

- 3 115 iv 19: Glosse *zi-i-kum*, = *isqūqu*; **kum4** = "erhitzen", so Powell, *Drinking* 100f., ist nicht nachzuvollziehen; vgl. Lit. bei Selz, *FAOS* 15.1, 246
- # **inda3/niġ2 kum4-ma** aS Gi. Nur als Bierzutat für **kaš gegge du₁₀-ga**
- # **še kum4-ma** aS Gi. Nur RSP353 **še kum4-ma** (umfasst **imġaġa3, babir3, munu4**) DP 164 iv 7. v 2
- # **zi3 kum4-ma** "gemahlene/geschrotete(?) Mehl"; aS Gi. Wohl vergleichbar mit (aS Gi nicht bezeugtem) → **zi3 gum**, vgl. dazu Hh XXIII 21 bei **kum4**. Nur aS Gi in Wendung **še zi3 kum4-ma**; meist nach **še zi3-gu(-ka)**, öfters an Küche, z. B. DP 149 vi-vii; neben **dabin** DP 163 v 8
- kun** → **kuġ2**
- kun2(PA)-na** Adj.(?) bezeichnet eine Kupferqualität; Srg-nS; vgl. **kun2** = *nabātu* "aufleuchten"(?). nS Gi **urudagag kun2-na** RTC 222 v 11 // 221 iv 1, in → **uruda** AN.NA **PA-na**
- kun3** S. nS PD = (ġeš)**kun5**
- kun4(I.DIB)** S. nS Gi = (ġeš)**kun5**
- (ġeš)**kun5(TUR.ŠE3)** S. "Leiter, Treppe"; *simmiltu*; aS, nS. (ġeš)**kun5** aS Gi, nS Ni, Ur, iS (BIN 10 134:3); aS Gi oft (ġeš)**ga-lam** (ġeš)**kun5** "Sprossen für Leitern", **kun5** DP 446 i 6; nS PD **ki kun3-na** "Platz der Leiter/Treppe" (in die Grabgrube) YBC 4190 xi 27; hierher auch nS Gi PN **geme2-kun4(I.DIB)** RTC 399 xi 9?
- anše kunga2** S. "Onagerhybride, Eselhybride" (Onager-Eselin-Hybride); *parû*; aS-nS. aS Gi, Ur **kunga2**; aS Ni, Srg-nS **anše kunga2** (statt Determinativ eigentlich **kunga2** = aS Gi, Ur **BAR.AN**, aS Ni, Srg-nS **ANŠE.BAR.AN**). aS Gi **NINTA.ANŠE kunga2**, kurz **NINTA kunga2**, **MUNUS.ANŠE/MUNUS kunga2**; männliche **anše NINTA kunga2 gal-gal/gal-gal kunga2**, **NINTA kunga2 ninta-ninta gal-gal**; Fohlen **amar-amar** bzw. **amar sig**; "zweijährig" **MUNUS.ANŠE kunga2 mu 2**; aS Ni **amar sig anše kunga2**; nS Gi **eme6/ANŠE.NINTA2 anše kunga2**, nS Um R **ninta2 mu 3/2**; nS PD R **ninta2/munus (šu-gid2)**, saġ R
- kur** S. "Berg, Bergland", *šadû*; aS-nS in Namen; häufig aS, z. B. **me-lim4-kur-ra, niġ2-gur11-kur-ra, kur-ġiri3-ni-še3**, → **gurum**; Kurzform **ku4, ku3** aS **en-kur-ra-a-ra2-nu2** DP 113 iv 13, = **en-ku3-a-ra2-nu2** DP 175 i 2, = **en-ku4** z. B. DP 227 ii 7; **lu2-kur (unu3)** = **lu2-ku4** DP 634 iv 1, **A-kur** = **A-ku4** DP 135 viii 14. zur Bezeichnung von Arten: → **še kur-ra** eine (sehr seltene) Getreidesorte; → **šum2-gara4 kur-ra** aS Gi
- kur-ge_{mu}šen** S. "Kranich, Graukranich"; *kurkû*; Srg, nS. Zur Deutung E. von der Osten-Sacken, *OBO* 272 (2015) 342–345. Auch gemästet (**niga**)
- kur-gegerin** S. ein Aromaticum; aS. aS Gi für Duftöl
- kur-ġar-ra** S. "Schaukämpfer, Waffentänzer" nur in → **nam-kur-ġar-ra**
- kur-ku** S. "Welle, Flutwelle, Strömung; (dringender) Wunsch"; *aqû, nizmatu*; nS. Als Bezeichnung von Riten nS PD **izim kur-ku** YBC 4190 ii 8, **kur-ku** TRU 49:3, **siškur2 kur-ku4** TCL 2 5514:18; in PN **lu2-R** TCL 5 5675 ii 3
- kur-ku4** = **kur-ku**
- kur2-kur2-ra** Adj. "verdreht, tordiert(?)"; nS. Nur in → **šu-gur kur2-kur2-ra**
- (dug)**kur4-kur4** lies → (dug)**gur4-gur4**
- kur4-ra** → **agargara^(ku6)** (in: **ku6 agargara kur4-ra**), → **inda3 kur4-ra**
- kuš2** Vb. (I) "sich bemühen; sich quälen"; *anāḫu*; aS-nS. aS Gi Statuename GN **ġiri2-nun-še3 nu-kuš2** "Ninġirsu quält sich nicht für das Ġirinun" (oder rhetorische Frage "bemüht sich ... nicht?"). aS-nS in PN, Typ GN/**nin-i3-(/mu-)**R; mit Kom. z. B. PN aS-nS **nin-mu-da-kuš2**; → (ġeš)**nu-kuš2**
- # **a2 kuš2** "ermüden"; aS. Nur in Namen, nur negiert, z. B. PN **a2-nu-kuš2** aS Gi z. B. DP 335 i 4; aS Is MVN 3 13 ii 6
- # **ig kuš2** "Türflügel bewegen"(?); aS-nS. Lesung und Deutung unsicher; mit Hilgert, *Imgula* 5, 211, wohl nicht akkad. "*ik-šur₂*". In Namen aS-nS, aS Um **e2-utu-ig-kuš2**; nS PN **utu/diġir-ig-kuš2**
- # **ša3 kuš2** "beraten"(?); aS, nS. Infin. in PN
- kuš8** S. "Gurke, Kürbis"; *qiššû*; Srg-nS. → **A-kuš8** unkl.; nS Ur Nf. in Schreibung?
- # **kuš8 dur** "Kürbis-Band" (aufgefädelt auf Band?); aS Gi
- la-ag** = **lag**

la-ag de5-de5-g → de5-de5-g**la-ga(?)** S. "Räuber"; *ḥabbātu*; Srg. Nur Srg Gi "**lugal R**" (Fehler für **lu2-la-ga?**) ITT 2 4543:7**la-ga-ma-al** S. "Lagamal-Figürchen"; nS. nS Ur aus Silber, Gold (vgl. ^dzuen, ^dlamma)**la-la** S. unkl.; Srg Um nur in **inda3 la-la** LAK449 CT 50 52:27**la2** Vb. (I) → **ad-la2**, → **bar-la2**, → **dub-la2**, → **gab2-la2**, → ^{tu9}**gu2-la2**, → **ib2-la2**, → ^{tu9}**u3-la2**, → ^{ḡeš}**za3-la3-il2**,# **a la2** "Wasser hochziehen, schöpfen"(?); nS. nS Um durch Dienerin **lagar3**(NI+HUB2)-**e a la2-a** TCL 5 6040 iii 12. iv 7. 19; → **a-la2**# **apin la2** "Pflug einspannen"(?) in → **apin-la2** "Pachtland"# **dur2 la2** (// **gu-za la2**) etwa "als Leibdiener dienen", wörtl. "dem Sitz(enden) zur Seite stehen, anhängen"(?); Srg. Srg Gi Funktion **lu2 dur2 la2** ITT 2 2827:2# ^{ḡeš}**dur2-ḡar la2** "Sessel tragen(?)" in Beruf → ^{ḡeš}**dur2-ḡar-la2**# **eše2 la2** "Seil, Leine festhalten; (jmd.n, etw.) am Seil führen"; aS. In PN nur aS **eše2-la2**# **giḡ4 la2** "(mit) Schekel wiegen, kontrollieren" nS Ur in → **nam-giḡ4-la2**# **gu la2** "mit Schnur binden" nur in → **gu-la2** "Bündel, Bund" S.# **HI la2** "(einen Rahmen, einen Behälter innen mit Leder) beziehen, bespannen"; nS.Veldhuis, CDLB 2004:4. Lesung und Bedeutung aber wohl **šar2 la2** "imKreis/rundherum anhängen". [aS Gi **gag HI la2** bei Wagen VS 27 48 i 2]; nS Ur TürLeder, Leim **HI-še3 ba-a-la2** "wurden daran aufgespannt" UET 3 826 i 15-ii 1, nS UmLeder für Tür **HI la2-a** TCL 5 5672 v 9; **ba-ri2-ga gibil** ("neue Messgefäße") **HI la2-a** TCL 5 5671 v 17# **izi la2** "brennen" (wörtl. "Feuer tragen")# **ge izi la2** "Fackel anzünden"; nS Ur als Ritus **ge izi la2-a**; → **ge-izi-la2** "Fackel"# **sa la2** "bündeln"; aS. aS Gi Äste **pa sa la2-a**# **sa la2** "(mit) Sehne (eine Peitschenschnur) anbinden"; nS PD. TCL 2 5565:1# **ša3 la2** → **ša3-la2** "Mitleid"# **zu2-lum la2** "Datteln tragen"; nS. nS Um ^{ḡeš}**ḡešnimbar R** "Dattel tragende Palmen"***lag**(šID) S. "Erdklumpen"; *kirbānu*; nS. nS Um **la-ag**, [**lag**], nur in → **la-ag de5-de5-g**, nS Ni stattdessen **šeg12**LAGAB unkl. → ^{ku6}**ḡiri2**-LAGAB, → **pu2** (?), aS Ni)LAGAB-**ḡa2** S. ein Teig(produkt); nS. Lies womöglich **sila11'-ḡa2** "Teig"; *lišu*. nS Ur R **du8**"gebacken", Stückzahl, nach **babir du8** UET 3 946:8, 1353:8**lagar3**(MUNUS.HUB2) S. "(vertrauter) Diener; Zofe"; eine Priesterin; *lagaru*; aS-nS. aS/Srg Ni in PN**ama-lagar3**; "Diener(in)" Srg Um R 2-bi USP 31:2; Priesterin nS Gi ITT 3 6563:24; hierherwohl nS Um **lagar3**(NI+HUB2)-**e a la2-a** TCL 5 6040 iii 12. iv 7.19**lah** Vb. (I) "trocknen"; *abālu*; nS. nS Gi Feld (**a**)-**ba-da-lah-lah**^{1a} ITT 2 2730:4.8^{dug}**laḥtan2** (NUNUZ.AB2/KISIM5×SILA3) S. "Pithos, Vorratsgefäß"; *laḥtānu*; aS, nS. aS Gi**laḥtan2**(LAK450) DP 507 ii 6; nS ^{dug}R; bis 300 Liter nS Gi ITT 2 892 vii 12', Ur UET 3 878:1;nS Ur **mangaga R-e ba-ab-dab6** "wurde mit Palmbast umgeben" UET 3 1768:8'; nS Ni **šika****laḥtan2** NATN 577:1; mit Asphalt verschmiert nS Is BIN 10 173; im Grab als BedeckungNATN 852: 68f.; auch aus Metall nS Ur **zabar laḥtan2'** **ku3-babbar** UET 3 730 ii 8'. AlsFlurN nS Gi **a-ša3 laḥtan2**# ^{dug}**laḥtan2 gid2-da** "länglicher Pithos"; nS. nS Ni **šika laḥtan2** NATN 717:3; nS Is R ^{ḡe}**dur****ba-ab-dub** BIN 10 158:10**lal3*** S. "Honig"; *dišpu*; aS (Ni), Srg-nS. In Gefäßen oder (ab Srg) Hohlmaß gemessen; bei

Delikatessen (Sahne, Obst); nS Um von Händler (deshalb kaum "Dattelsirup"). In Namen aS-

nS; aS Ni, aS Gi nur **lu2-lal3** DP 135 vii 14; aS Is **lal3-ama-ni-da** "H. bei seiner Mutter" MVN3 53: 6; aS Ni **mu-ni-R** ECTJ 11 iv 2, **nin-R** OSP 1 23 v 4, aS Ad **lal3-la** "von H." Mes. 8 p.68fiii 11, vi 1; Srg Ad **ama-R** (z.B. Adab 869:5); nS **a-da-lal3** "beim Wasser ist H.?" (oder akk.?Hilgert, Imgula 5, 271f.); → ^(d)**lu2-lal3****lal3-ḥur** S. "Bienenwabe, Wachs" (wörtl. "Honig-Höhlung?"); *iškūru*; nS. nS Ur imKunsth Handwerk UET 3 567, 1498 i 1. [Vgl. ab **tuḥ-lal3**, wörtl. "Treber/Rückstände des

Honigs"]

- (ĝeš)lam S. "Mandelbaum, Mandelbaumholz"; *šiqdu, lammu*; nS. Steinkeller, LATIM S.59f. Für Möbel, nS Um "Bett" **ĝeš-nu2** ĝešlam-ma, "Tisch" **ĝešbansur lam-ma** AAICAB I/3 Bod.S 138 ii 3. 5, auch "Sessel" **ĝešgu-za**, "Fußschemel" **ĝešĝiri3-gub**; nS Ur UET 9 458 i' 4. Hierher nS Ni FlussN **sur-lam** NATN 533:4?; vgl. → **mes-lam?**
 # **lam gal** eine (große) Nuss, Terebinthe(?); *buṭuttu, lupānu*; Srg. Steinkeller, LATIM S.59f. Srg Um **lam gal-gal, lam tur-tur** LATIM 27 ii 12f.
 # **lam tur** eine Nuss; *tu/ar'azu*; Srg. Srg Um **lam tur-tur** neben → **lam gal-gal** LATIM 27 ii 13
- LAM.KUR.RU S. ein Metall; Srg. Srg Ad, Um; Srg Um Preis Silber : R = 1:3 BIN 8 392:12; Srg Ad für(?) Bronze R **zabar** OIP 14 157:1
- duglam-re S. ein Braugefaß, wohl ein Gärgefaß; aS, nS; *lamsisû*. aS Gi aus Holz **ĝešlam-re**, nS Gi duglam-re
- ĝešLAM-saĝ S. "Stamm"; aS Gi. Von 4 1/2 bis 10 Ellen Länge; LAM-saĝ als Element in PNN
- lamma-r S. "Genius; fürbittende Göttin"; *lamassu*; aS-nS. Als GN allein und Genius von GN, Tempeln, König, z.B. aS Gi R **ba-u2** DP 62 iii 6, R **tar-sir2-sir2** DP 54 iii 3; nS PD, Um R **lugal**; am Grab R **ki-mah** NATN 852:49. Figurine nS PD aus Gold an Ohrring → **niĝ2-ĝeštu**; vgl. nS Ur UET 3 686:1. In PNN z.B. nS Ur R-ra-i3-sa6; nS Ni **nin-d.lamlamma-ĝu10** NATN 294:4
- le-um S. "Tafel, Holztafel"; = *lē'u*; nS. Als Schrifträger nS Ur **le-um-ma nu-ub-ĝar** UET 3 1097 l.Rd.; als Objekt nS Gi **le-um gag** unkl. ("Schießscheibe?") RTC 221 v 10
- li S. "Wacholder", wohl *Juniperus oxycedrus*; *burāšu*; aS-nS. Aromaticum, für Duftöl; nS Gi 0.2.0 **še li** / 0.0.3 **li** (**li** entspricht demnach **pa li**) RTC 221 vii 6' f.; nS Ur auch **šem li** UET 3 790:6, **ĝešli** UET 3 1767 r.ii 3'. → **pa li** "Wacholder-Spitzen, -Nadeln(?); → **še li** "Wacholderbeeren"
 LI Adj.(?) Bezeichnung von Lämmern, "Frühjahrs(-Lamm)"; aS. Deutung Selz, NABU 1993/50. aS Gi, neben **nim**
- LI S. unkl.; aS-nS. Element in PNN **gan-/ur-/geme2-LI**, nS Gi **ur-LI-kal-la**
 LI-e3 = e3-LI
- li-im S. ein Objekt; nS. Nach Civil, ARES 4, 72¹⁴⁹ **li-im** viell. für → **lim_x(BUR)**. Nur nS Gi **li-im gag** RTC 225 i 4'
- li-li (LI.LI) S. unkl. Element in PN; aS-Srg. aS Ur **eden-R**, Srg Gi **ur-R**
- li-li-da S. ein Halsband; aS Gi. Qualifiziert **gu2 (za)** "(Schmuck-)Kette", neben **zi-um** "Halsband" DP 72 bzw. an dessen Stelle DP 74; aus Gold, mit Karneol (und Lapislazuli)
- urudali-li-iš S. "Kesselpauke"; *lilissu*; nS. Nur nS Um zu **20 ma-na** (ca. 10 kg) Gewicht, TCL 5 6055 ii 9
- li-um lies → **le-um**
- li2-ig-tum S. ein Öl; = akk. *liqtum*, wörtl. "Auswahl" (AHw., CAD: *niqdam*); nS. Nur nS Um TCL 5 6037 vi 16, sonst **li2-ig-tum al-la-ḥa-ru** nS Um, auch TCL 5 6037 vi 2 (bei Fetten); → **al-la-ḥa-ru**
- libir Adj. "bestehend, von früher, aus Altbestand"; *labiru*; aS-nS. "alt, bestehend": nS Gi Tempel **e2 libir** (neben **e2 gibil**) ITT 2 695:14; "von früher, aus Altbestand": aS-nS Tiere, Personen, Güter **libir, libir-am3**, (Personen) **libir-me** "von früherer (Abrechnung, Bestandsaufnahme)"
 LIBIR Srg Um → **dusi2**
- libir-ra Adj. "von früher, aus Altbestand"; *labiru*, nS. Nur nS Ni PNN **libir-ra-me** NATN 629:7'
- lid2-ga S. Hohlmaß in Größe des Kor (zu 240 **sila3**); *litiktu*; aS-Srg. aS-Srg Ni für Trockengüter (Gerste, Zwiebeln)
- lil-la Adj.(?) "tolpatschig"(?); *lillu*; aS-Srg. PN aS Ni R, Srg Gi **lu2-R** = Ni **lu-R**, aS Gi **aia2-lu2-R**
- lil2 S. "Wind, Hauch"; *zīqīqu*; aS-nS. In GN **en-lil2, nin-lil2** (Etymologie umstritten); Tempeln **eš3-lil2-la2** (→ **eš3**), in aS-nS PN **ur-R**
- lim-ma = **lim4-ma**
- lim4-ma Adj. unbek. Bed. in Zwiebelsorte → **šum2-gara4 lim4/lim-ma**, kurz **šum2 lim-ma** DP 381 i 3
- lim_x(BUR) eine Steinschale; aS. Lesung nach Civil, ARES 4, 72 ad 074. aS Gi **1 lagab** NA4 R; vgl. auch aS Ur AN.UNUG.IGI.BUR.ME.MU

- limmu** Num. "vier"; *erbe*; aS-nS. aS Gi 4-**am6**, nS 4-**am3**; R=POSS "die vier": aS Gi 4c-**a-ne-ne-kam** "von den vier (Beschenken) ist es" DP 74 iv 5; nS **lugal an-ub-da limmu2-ba**, nS Ur **ki-a-naĝ lugal 4-ba-še3** UET 3 242:11; vgl. TAB.TAB
- lirum**(ŠU.KAL) → **lirum3**(KIB)
- lirum-us2** S. "Zweiter im Ringkampf"; nS. Nur nS PD PN R, nach **dub-saĝ** "Erster" TCL 2 5549:5
- lirum3**(KIB) S. etwa "Ringkampf"; vgl. *abāru* "Umklammerung"; *kirimmu* "Armbeuge"; nS. Nur nS Ur in → **ĝešba2 lirum3(-ma)** "Faust- und Ringkampf"; nS PD **lirum** in → **lirum-us2**
- lu** Vb. (I) "wimmeln; verrühren"; *duššû, kamāru*. "verrühren, mischen": nS Ni (Volumen) **a-ĝa2-ri2-in ba-lu5-lu5** "Lehmbrei verrührt" NATN 84:1-3; sonst → **im lu**
- # **im lu** "Ton rühren"; nS Gi, Ni, Um. nS Ni, Um **im** (Attribut) **lu-a**
- # **gu2**(=POSS=LOC) **lu** eine Bez. von Fischen, vielleicht "an ihrem Ufer wimmelnd/vermehrt?"; Srg, nS. Srg Ad n **gu2 lu-a** Adab 905:7; nS Ur **ku6 saĝ-PAP gu2-ba lu** UET 3 1296:3, **ku6 gu2-ba lu-a** 1311:4, **ku6 gu2 lu-a** 1298:1', nS PD **ku6 gu2-ba lu**(TUŠ)-a TrDr 81 r.4
- lu**^{sar} S. aS-Srg, 1× nS = **lu-ub2**^{sar}
- lu-lu-bu3** S. "aus Lullubu" (< ON **lu-lu-bu-um/bum2** usw.); Srg. Srg Gi Kuh **ab2 R** RTC 136 iv 7';
- lu-ub2**^{sar} S. "Rübe"(?); *laptu*; aS-nS. aS-Srg, 1× nS Gi **lu**^{sar}, nS **lu-ub2**^{sar}. aS-Srg Gi, Ad gemessen in **sa** "Bündeln", Srg Ni in **gun2**; nS Gi nur "Samen" **nuĝun lu-ub2**^{sar} RTC 307 iv 10 // **lu**^{sar} ITT 2 892 iv 11; → **ma2 lu-ub2**(^{sar})
- (^{kuš})**lu-ub2** S. "Ledertasche, -sack"; *luppu*; aS, nS. aS → **ma2 lu-ub2**, hierher wohl MonatsN z.B. **iti lu-ub2 še duru5(A) (il2-la) ʿnašše-ka** DP 270 ii; nS Gi, Is ^{kuš}**lu-ub2**; Is auch ^{kuš}**lu-ub2 šir**-še3 BIN 10 71:6?
- lu2**; in Phrasen **lu2** → **balag** aS Ni, **lu2** → **du6-la**; **lu2** → **ge-di-da**; **lu2** → **ge-zi(-k?)**; **lu2** → **ĝeštin**; **lu2 ki** → **enim-ma**; **lu2** → **ĝešpana**, **lu2** → **umum-ma**,
- lu2-enim** nS Ni → **lu2-enim-ma**
- lu2-enim-ma-k** S. "Zeuge"; *šibu*; Srg-nS. Srg Ni nur OSP 2 69:32, sonst aS-Srg **lu2 ki** → **enim-ma**; nS *passim*; nS Ni auch **lu2-enim**. Unter Zeugenliste R-**bi-me**, nS Ni -**bi**, -**me**; mit Verben: **e3** "herausgehen, auftreten"; **tum2** "bringen", **gur** "ablehnen, wegschicken"; nS Um R-**ke4 nam-erim2-bi u3-ub-ku5**; → **nam-lu2-enim-ma**
- lu2-kaš4-k** S. "Läufer"; Srg-nS (nS Gi, Ni, Ur, Is). In der Regel Genitiv-Konstruktion: Srg Gi **e2 PN R-kam** ITT 5 6752:6; nS Ur **lu2-kaš4-ke4-ne** UET 3 1504 ix 15', 1730:2, UET 9 41:12, aber R-**e-ne-še3** UET 3 1610:10. nS als Beruf, vgl. PN R **maškim** ITT 2 746:15; PN **sugal7 R** NATN 870:3 (Entwurf Siegel); s. nS PD → **kaš4(-k)** "Läufer"
- lu2-la-ga** S. "Räuber"; Srg Gi → **la-ga**; → **nam-lu2-la-ga**
- (^d)**lu2-lal3** S. "Honig-Mann" (→ **lal3**), Beiname Dumuzis; nS. nS in PN Gi **geme2-R**, Um **ur-R**, Um, Ur, Is **ur-dR**
- lu2-lu7** S. "**Menschenwesen**"(?); *amēlu, amēlūtu*; nS. Als PN nS Um TCL 5 6050 iii 6; nS Gi PN **lu2-lu7-ba-gid2** RTC 274:4; vgl. → GIŠGAL (**lu7/ulu3?**)
- lu2-mu7-mu7-ĝ** "Beschwörer"; *āšipu*; nS. nS PD **lu2-mu13-mu13** (**mu13**, KA×ŠA für **mu7**, KA×LI) TCL 2 5482 iv 3
- lu2-mu13-mu13-ĝ** = **lu2-mu7-mu7-ĝ**
- lu2 niĝ2-sam2 aka** → **a5**
- lu2 sam2 aka** → **a5**
- LU2×GANA2-t. = LU2×SE3, lies **heš5** in **heš5-a** → **dab5**
- LU2×GANA2-t.-a **dab5** lies **heš5-a** → **dab5**
- LU2×SE3-še3 **du11-g** → **du11-g**
- lu2-ĝeššeneg** S. "Tamariskengärtner"; aS. aS Gi als Beruf, auch **lu2-šeneg**
- lu5-g** → **lug_x** ("lu5*" oft unklar in PN, → LUL)
- ĝešlu5-ur2-ma** = **ĝešnu-ur2-ma**
- lug_x**(LUL) Vb. (I) intrans. "sich aufhalten, weiden (Tiere)"; vgl. *re'ûm, rabāšum*; aS-nS. Mit Kom. Tier (Singular) "weidet bei NN": aS Gi 1 **sil4 ... mu-da-lug_x-ka-am6** DP 338 i 4; aS **an-da-lug_x** LATIM 9 *pass.*, Srg Um **i3-da-lug_x** USP 54:3. In PN aS-nS; PN aS Ni **an-da-lug_x** "er weidet bei ihm" (OSP 1 69 i 2). PN aS-Srg **na-ba-lug_x**, nS **ḥa-ba-lug_x-ge2**, nS auch **ḥa-ba-lug_x-ge** (Gi

- RTC 264 iii 4', Ni z. B. NATN 267:9). nS PN **ba-lu5-lu5**, **ḫa-lu5-lu5**, **na-lu5** (Lesungen konventionell) hierher? Vgl. → LUL; zum Verbum → **til3**
- lugal** "König", **mu lugal** → **mu lugal(-bi) pa3-d**; → RU **lugal**, **zi lugal** → **zi lugal pa3-d**; Adj. → **ban2**
- lugal** → **šar3**
- lugud2-da** Adj. "kurz, gedrungen; jung"; *kurû*; aS-nS. Menschen: aS Gi als PN "Kurzer"; Objekte: aS Gi **ma2 R** "kurzes (= rundliches?) Boot"; nS Gi, Um **dug lugud2-da** "gedrungenes Gefäß", → ^{du}**niĝ2-lugud2-da**; Zicklein, Schafe "jung" (zwischen Kitz/Lamm und ausgewachsenem Tier): aS Gi **maš lugud2-da** "kleines Zicklein" als Opfertgabe (neben **maš sig**); nS Gi selten **maš2/udu R**
- luḫ** Vb. (I) "reinigen"; *mesû*; nS. 1. Personen: "König" nS Ur Ritual **lugal luḫ-am3** UET 3 57:12' f. 2. div. Objekte: "Kanal", nS Gi (Holz) **i7 a luḫ-da** RTC 307 vi 5, nS Ur **a2 pa4 šal luḫ-ḫa** UET 3 1429 iii 8'; "nicht gereinigte Zypressen(zweige)" nS Ur **šu-ur2-me nu-luḫ-ḫa** UET 3 968:3. 1777:6; "Stoffe" nur nS Ur **tu9 diĝir luḫ-ḫa** UET 3 1498 ix 2. → **niĝ2-ki-luḫ** 3. Metalle "raffinieren", → **ku3 luḫ-ḫa** "Silber"; **uruda** "Kupfer", nS Ur **uruda luḫ-de3** UET 3 494:8f.; → **uruda luḫ-ḫa**; unkl. aS Gi RTC 23 ii 4 (erg.). 4. unklar nS Ur **esir2 luḫ** UET 3 839:3
- # **ki luḫ** "den Boden reinigen" → **niĝ2-ki-luḫ**
- luk_x(LUL)** → **lug_x**
- lukur** S. "lukur-Priesterin", → **nam-lukur**
- lul** Adj. "trägerisch, falsch"; *sarru*; aS-nS. aS Is **lul-lam** "das ist gelogen/Lüge" LATIM 6 ii 4'. PN aS(?) Ur **lul-le** UET 2 S.25 ii 7 hierher?; → **niĝ2-lul**
- # **ki lul** "trägerischer, falscher Ort"; nS. In PN Typ **ses-ki-lul(-le/-la/la2)**
- LUL Vb.(?) unkl.; aS-Srg. In PN aS-Srg **a-NE-LUL**, **kiš-a-NE-LUL**; ON aS Ni **du6-LUL** ECTJ 45, OSP 1 129 u.a.
- LUL-**gu** S. "Ersatz"; aS-Srg. aS Gi Lämmer LUL-**gu e3-a sila4-kam** RTC 45 ii 1; Srg Ni von Silber. Hierher wohl auch aS GU.LUL: aS Ni OSP 1 82 ii 5; aS Gi in PN **nin-ra-a-na-GU.LUL** DP 112 i 16; **iri-na-a-na-GU.LUL** DP 112 ii 10, [**iri-na-a-na-LUL.GU** CT 50 34 ii 13]
- LUL-**gu a5** → **a5**
- LUL-**gu-aka** S. "Ersatz" (< LUL-**gu a5**); Srg. Als PN Srg Ad, Gi, Ni, Um
- lulim** S. "Hirsch"; *lulīmu*; aS-Srg. nS Gi, PD, Um als Zuchttier, R **niga**, R **munus**; aS-Srg als PN
- LUM lies **guzza_x?** in → **aktum guz-za**
- LUM.GAB S. ein goldener Schmuckteil im Kranz; nS. nS PD, Ur in Abfolge → **za-ellaĝ2** LUM.GAB **u3 R**. [Lesung **ĝurgu2** nach UET 3 nicht möglich]
- lum-lum** Adj. etwa "prächtigt, üppig"; *unnubu*, *uššubu*; Srg. Srg Ad **siki R** Bez. von Wolle oder PN? OIP 14 153:1; Srg Ni PN ECTJ 28:8
- lum-ma** Adj. "prächtigt"; *uššubu*; aS, nS(?). aS Gi FlurN **en-eg2/ig-lum-ma**, nS PN **ku3-R**
- lum-ma** S. "Prächtiger"; *uššubu*; aS-nS. In Namen, z.B. aS Gi R-**diĝir-ĝu10**, Srg, nS Gi R-**ĝu10**, aS-nS **ur-R**
- ma = ama**
- ĝeš^{MA} S. e. Schiffsteil; nS. Nur nS Um ĝeš^{MA} **ma2-a-bi** TCL 5 5673 i 15, ĝeš^{MA} **ma2-bi** *ib.* ii 8, bei größeren Schiffen
- ma-a-al-tum** = ĝeš^{MA}**ma-al-tum** "Bett, Liege"
- ma-ad-kum** Adj. "süß"; = *matqu*; nS. Nur in nS Gi **i3 ma-ad-kum** RTC 109:3. r.1 (Gudea)
- ma-ag-ra-tum** S. Monatsname; = *maqrattum* "Tenne" (CAD: *maqrattu*); nS Ni
- ma-al-ga** S. "Rat"; *milku*; aS. aS Gi in PN nur in R → **su3-g** oder KurzN R
- ma-al-ku-um** S. eine Feier, etwa "Königs-Totenopfer" (im viii./ix. Monat); = *malkum*; nS. Güter nS Ur **ma-al-ku-um-še3**, nS PD **ma-al-kum-še3**
- ma-al-kum = ma-al-ku-um**
- ĝeš^{MA}**ma-al-tum** S. "Bett, Liege"; = *majjaltum*; nS. nS Is ĝeš^{MA}**ma-al-tum**, so auch nS Ur (nicht immer von "Schale, Teller(?)" zu trennen); nS Gi (Gud.) 1 ĝeš^{MA}**ma-a-al-tum zabar gar-ra zu / 4**
- ĝeš^{MA}**ma-a-al-tum dib** (zu, **dib** unkl.) RTC 221 iv 5f.; nS Ur ĝeš^{MA}**u3 ma2-al-tum** "Bettplanke(?)" UET 3 805:1

- (^{NA4}/^{ĝeš})**ma-al-tum** S. "Schale, Teller(?); = *maltum*; nS. Aus Holz^{ĝeš}R, auch Stein^{NA4}R, Glas nS Gi
an-zaḥ RTC 304 i 11. Als → **bur** bezeichnet: nS PD ^{NA4}R **gid2-da bur tur** TCL 2 55299:20', nS
Gi ^{NA4}**bur** R RTC 304 i 19, Formen nS Ur ^{ĝeš}R **gid2-da tur / za3-HAR** UET 3 1498 vi 19f.; auch
gal, tur
ma-an-"ga" lies → **ma-an-gara2**
ma-an-gara2 S. 1. ein "Meißel"; 2. etwa "Spalte (in Granatapfel)"(?); < *maqqu* (so mit CAD; zu
naqāru "einreißen, heraus-, einkratzen"); nS. Meist als **ma-an-"ga"** verlesen. 1. ein "Meißel":
nS Gi R **zabar** nach → **bulug4**. 2. nS Ur **ma-an-gara2 nu-ur2-ma** "Spalte(?) von
Granatapfel(frucht)" wird mit Steinen besetzt
^{du}**ma-an-ḥara4** S. ein Tongefäß, wörtl. etwa "Aufnahmegefäß", < *namḥaru*; [aS], nS. [aS Gi **ma-**
ḥara4], nS Gi, Um zu 3 bis 20 **sil3**, nS Gi auch **ma-an-ḥara_x**(UBUR₃)
^{ge}**ma-an-sim** S. "Sieb" (< **sim** Vb. "es ist mir darin gesiebt"); *nappitu*; nS. aS Gi **ma-sim** bei
Pflugausstattung; nS Um, Is; Arten nS Um R **saga10 (lugal)/us2**, bzw. für Mehle R **dabin,**
zi3-gu (auch nS Is), **niĝ2-ar3-ra**
ma-az-gar3-tum S. ein Objekt, Schmuckstück?; akk. Etymologie unklar; nS. Nur nS PD mit Gold
überzogen **ĝar-ra** MVN 3 152:31
ma-az-ḥa-ru-um S. ein Objekt, ein kleines Gefäß?, = *mašharum*; nS. Nur nS Ur aus Elfenbein
neben 2 Spateln für Gewürze **mar za3-ḥi-li** UET 3 765:3 = 1498 i 9
(^{ĝeš})**ma-BU** S. ein Wagen- und Dreschschlittenteil, wohl "Achse" (für Räder) bzw. "Querstrebe"
(für Kufen); aS-Srg. Lesung und Deutung unsicher; traditionell **ma-gid2** für **mu-gid2** =
mašaddu "Deichsel"; vgl. auch ^{ĝeš}.BU = **madal, mudul** usw. = *maššû, mandû, mālalu, gašišu*
usw. Ḥḥ VI 80a–87, Diri II 315–328, also hier ^{ma}**madal_x/madul_x**(BU)? Kaum **ma-**
gim7/kim3(BU) = *bukānu*. aS Gi **ma-BU/ĝešma-BU mar** "von Karren", HA.HAR-**da** "von
Dreschschlitten", **niĝ2-šu-ka** "von Wagen (Streitwagen?)"; R **sa6-ga**; Srg Gi ^{ĝeš}**ma-BU** ITT 2
5725:3
ma-da S. "Land, Gebiet"; < akk. *mātu*; aS-nS. 1. "(freies) Land" (vs. Stadt): aS-nS GN ^d**nin-ma-da**;
nS in PNN, nS **bad3 ma-da**, [vereinzelt **ma-da^{ki}**] JahresN Š 37/38, nS Is Titel **lugal ma-da-**
na; nS Ur sein "Riegel" → **saĝ-kul**. 2. "Land, Umland, Gebiet": nS **ma-da** ON, nS Ur "oberes
Land" **ma-da igi nim-ma**. 3. "Land" (politisch, Ausland) nS in JahresN **ma-da za-ab-ša-li^{ki}**
ŠS 7, **ma-da a-wa-an^{ki}(-ka)** IS 14; ONN (**u3**) **ma-da-bi**, vereinzelt **ma-da^{ki}** Š 46, Š 48, AS 7
ma-da-lum S. ein wertvoller Stein; = *mad/tallum*; nS. Nur nS Um in Beute von Elam, Siegel
kišeb3 und Ringscheiben **ĝeš-bu10** R TCL 5 6044 i 13'. iv 14. v 1
ma-da-nu-um S. ?; nS. Nur nS Is Rohrstangen, -bündel (^{ge}**gilim**) R-**še3** BIN 10 166:2 [Mit BIN 10,
Index zu *mandanum*? Bedeutung unklar]
^{ĝeš}**ma-dim2** aS = ^{ĝeš}**me-dim2**
^{tu9}**ma-dul5** S. textile Schuheinlage(?) (wörtl. "es hat mir bedeckt"); nS. nS Gi in Paaren (**e2-ba-**
an) ITT 2 902; nS Ur stattdessen → ^{tu9}**tun3-dul5**
(^{ĝeš})**ma-gid2** → lies (^{ĝeš})**ma-BU**
MA.LUM S. nS Ur UET 3 1498 vii 32 → UR.LUM
ma-ma → **ma-mi**
^d**ma-mi, ma-ma** S. "Mama, Mami", ein Name der Muttergöttin; aS-nS. ^d**ma-mi** aS(?) nS in PN
aS(?) nS **geme2/ur-^dma-mi**, nS Gi, Ni auch ohne Det. in PN **ur-ma-mi. ma-ma** aS-nS in
sumer. PN und ON, nS auch mit Det. in PN **ur-^dR**, aS-nS auch im akk. PN *puzur4-ma-ma*
ma-na S. Gewichtsmaß "Mine" (ca. 500 g); *manû*; aS-nS. Gewichtsmaß für Metalle, Steine, Wolle
u.a.
ma-na-bu3 S. "Palmbast, Bastfasern"(?); *mangāgu*(?); nS. Nur nS Ni NATN 237:7, wohl Variante
zu → **mangaga** [vgl. paralleles KA×SA BE 3/1 105:6]
(^{ĝeš})**ma-nu** S. "Weide"; *e'ru*; aS, nS. nS Ni auch ^{u2}**ma-nu**; LOC nS Ur ^{ĝeš}**ma-nu-a** UET 3 854:2. Meist
Maß in "Bündeln" aS Gi, nS Ni, Um **sa** (^{ĝeš})**ma-nu**, nS Ni **sa** ^{u2}**ma-nu**; "Ballen" nS Ni, Um **gu-**
kilib; nach Gewicht ("Talent") nS Gi, Ur, nS Um **gun2 pa** ^{ĝeš}**ma-nu**. Arbeiten: tragen, nS Um
bu3-ra "abbrechen", nS Ni **haš**(KU5)-**a** "abbrechen, -schneiden". Objekte daraus aS Gi, nS Gi,
Ur. aS Gi **e2 ma-nu** als Speicherort. In FlurN aS Gi **ma-nu-ma-nu**; nS Um (^{ĝeš})**ma-nu**, nS Gi **a-**
ma-nu (hierher?)

ma-ra-tum S. eine Holzart; nS. Kaum mit AHw. 612 *marratum*, wörtl. "das Bitter", eine Dattelpalme; etwas vorsichtiger CAD M/1 286 *marratu* D. Nur nS Ur ^{ĝeš}RU R UET 3 812:4 = 1498 vii 15

ma-sa2 = ma-sa2-ab

^(ge)**ma-sa2-ab** S. "Korb"; *masabbu*; aS-nS. Schreibung aS Gi, Srg Ni **ma-sa2**; Srg, nS ^(ge)**ma-sa2-ab**; nS Um, Is ^{ge}R; nS Ur oft ^(ge)**ma-sab**; aS, Srg ohne Det. 1. "Korb" aus Rohr ^(ge)R, zum Transport von Obst, Fisch, Brot u.a., 5–60 l Inhalt. 2. "Schale (mit flachem Boden), Teller" aus Silber, Kupfer; auch nS Ur *uruda*R UET 3 739:2'

ma-sab = ma-sa2-ab

^{ku6}**ma-sar** S. ein Fisch; nS Ur. Lesung unsicher

ma-sim aS = **ma-an-sim**

ma-ša-lum S. "Spiegel"; ab aB = *mušālum*; Srg-nS. **Westenholz, Fs. Foster 463-484**. nS Ur *uruda***ma-ša2**!(UD)-**lum** UET 3 327: 3.6 hierher? Löst älteres → **zabar-šu** ab; aus Bronze, Kupfer, Silber, Gold, Lapislazuli. Die Bedeutung "Schminkplatte", so akk. *mušālu* als Übertragung von "Spiegel", lässt sich für **ma-ša-lum** nicht nachweisen

ma-šum S. ein Objekt, ein Gefäß?; = akk. *māšum* "Zwillings"-(Gefäß?)?; Srg. Nur Srg Ni aus Kupfer zu 7 Minen Gewicht OSP 2 45 i 9, 48 i 12

^{ĝeš}MA×TAG4 aS Ni OSP 1 126 iii' 5' → ^{ĝeš}**hašhur**

ma2 S. → ^{ĝeš}**eme-sig (ma2 sig-ba/NI-na)**, → ^{ĝeš}MA, → **ma2 diri-g**, → **ma2 du8**

ma2 delmun "Dilmun-Boot, Magan-Boot"; *tilmunnītu*; aS-nS. Boot Srg-nS **ma2 delmun**, nS Is Bitumen für **ma2 delmun**^{ki} **gu-la**; aS Gi als Form von Gefäß → **zabar3 (dilim2) ma2 delmun**, unkl. Form **delmun-da** DP 70 i 1

ma2 lu-ub2^(sar)-**k** S. "Schlauchboot"; aS, nS. Stol, RIA 6, 538. aS Gi **ma2-laḥ5 ma2 lu-ub2-ka** DP 428 iii 3; nS Ur **ma2-lu-ub2**^(sar) von 5 bis 60 Kor UET 3 272 r.vi, 830. Schreibung aS "Sack-" (→ **lu-ub2**), nS "Rüben-Boot".

ma2-al-tum = ^{ĝeš}**ma-al-tum** "Bett, Liege"

ma2 diri-g → **diri-g**

^{ĝeš}**ma2-du3** S. "Spanten" (?) (wörtl. "Boot-Errichtendes"); vgl. *germadû, usmadû* (Hḫ IV 391-395; MSL 5 183, 9 171); aS Gi, nS Ur. Entspricht wohl den nS Um als ^{ĝeš}**a-ra** und ^{ĝeš}**a-da** differenzierten Spanten

ma2 du8 → **du8**

ma2-gid2 → **eše2 ma2-gid2**

^{ĝeš}**ma2-gu2** S. "Steven(holz)" (?) (die 2 oder 4 Balken, die die Steven bilden; wörtl. "Schiffshals"); aS Gi, Srg Gi, nS

ma2-gur8 S. "Reiseboot, Prunkboot"; *makurru*; aS-nS. In PN, v.a. **lugal/nin-ma2-gur8-re/-e**

ma2-ša3-g S. "Bootsinneres" (**ma2** "Boot", **ša3-g** "Inneres"); nS. nS Um Matten ^{ge}**ge2 ma2-ša3-ga**

^{ĝeš}.**ma****madul**_x(BU) lies → **ma-BU**

maḥ Adj. "erhaben, stattlich" → **tur maḥ-ba** aS; als Epitheton → **abulla**; zur Differenzierung z.B. FlurN → **ad2-ad2 R/tur**; **ĝa2** "Hof", → NA4 "Gewichtsstein"; → **gada-maḥ, šutur**(TUG2.MAH) **ki-maḥ** "Grabstätte", Berufe (vgl. → **gal**): **dam-maḥ, dub-sar-maḥ, gaeš3^{ga}-maḥ, gala-maḥ, sagi-maḥ, sugal7-maḥ**; → **nam-maḥ**; Tiere s. → **eme3 maḥ2**

maḥ-di-d Adj. "Groß-Sprecher" (→ **maḥ du11-g**); *tiz/šqāru*; nS. GN nS Ni PN **ur-d^{maḥ}-di-an-ka** NATN 937:14;

maḥ2 Adj. in → **ab2 maḥ2**, → **eme3 maḥ2** (auch **maḥ**)

mangaga(KA×SA) S. "Palmbast, Bastfasern (von Blattwurzel der Dattelpalme)"; *mangāgu*; Srg-nS. Srg Ad Seil **eše2 mangaga**(KA×SA' wie KA×KID) Adab 890:10; nS Gi, PD, Ur nach Gewicht gemessen; nS Ur → **šu-sar** R; zum Umhüllen von Gefäßen **sa mangaga**, unklar → **eš-gan** und s. → **laḥtan2**

mar "Spaten, Schaufel" → **inda3** (KA) **mar**

mar "Karren", → **anše mar**, Phrase → **da ri**; Teile: → (^{ĝeš})**mud**

mar = **ĝar** in → **enim-ĝar**

mar-du2 → **ĝar7-du2**

mar-ḥu-ša S. "Marhaši-Stein, Chlorit(?)"; nS. Var. nS Ur UET 3 693:3 **mar-ḥu-ta**; für Steingefäße

- mas-su** S. "Anführer"; *massû*; aS-nS. aS, nS Gi **mas-su**, Srg Is, nS Ni **mas-su2**. In PN **lugal-/lu2-^den-lil2-R**
- mas-su2 = mas-su**
- maš** S. "Hälfte" → **gag maš** "Hälften-Pflöcke" (von Wagenrädern(?), aS Gi)
- maš** S. "Omen" = **maš2**
- maš** S. "männliches Ziegenkitz" = **maš2**
- maš-da-re6-a = maš2-da-ri-a**
- maš da ri** → **ri**
- maš-da-ri-a = maš2-da-ri-a** "festival provisions", "Festgabe"
- maš-dara3** S. "Inscription"; < akk. *maštaru*; nS Ur. Aus Elfenbein neben → **saĝ-ta3** UET 3 770 Rs. 10, 1498 i 17
- (ĝeš)MAŠ-ti-HAR S. ein Holzobjekt; aS. **ti-HAR** zwar in Archaic Hh A 238 (Civil, ARES 4 [2008] 109) und in Ebla im Kontext von Wagenteilen, aber nicht in den aS Urkunden; Ansatz des Lemmas unklar. aS Gi **umbin** MAŠ-ti-HAR DP 481 ii 2, 482 iv 1; aS Ni ECTJ 140 i 1.
- maš-maš** S. "Beschwörer"; *mašma(š)šu*; Srg-nS. nS Ur "für die Amurriter (und) B., die (nach) Dilmun gehen" **mu ĝar7-du2 R dilmun e-ra-ne-sze3** TRU 305:3-4; Srg Ad als PN Adab 719 ii 5'
- maš2** S. "männliches Ziegenkitz, Zicklein"; *urīšu*; aS-nS. aS **maš**, Srg-nS **maš2**. Srg Gi, nS Gi, PD **maš2 ga** "(männliches) Milch-/Saug-Ziegenkitz", mit Kreuzungen nS PD **maš2 ga a tarah_x** TRU 227:1, **maš2 ga šimaški** CT 32 38-40 iv 17; → **lugud2-da (maš/maš2 lugud2-da)** # **maš2 gaba** "(an) Brust (zu tragendes?) männliches Ziegenkitz"; aS, nS. aS Gi, nS PD, Ur; [nS Ni R **lugal** als Ritus]
- maš2** S. "Omen", nS auch **maš** in → **maš2=DIR pa3**; "Ertrag" auch in → **burux-maš**; vgl. → **e2-maš**
- maš2-da-re6-a = maš2-da-ri-a**
- maš2 da ri** → **ri**
- maš2-da-ri** Srg Ad = **maš2-da-ri-a**
- maš2-da-ri-a** S. "Kult-, Festes-Abgabe, -Steuer" (→ **maš2 da ri**); *erbu*; aS-nS. Schreibung aS Gi Ur, nS Gi, PD, Ni, Ur **maš-da-ri-a**, aS Ni, nS Gi, PD, Ur **maš2-da-ri-a**, Srg Ad **maš2-da-ri**, nS Um, Ur **maš-da-re6-a**, nS Um **maš2-da-re6-a**. aS Gi Summe *n* {**maš**} **maš-da-ri-a** RTC 44 viii 1 (Haplographie, s. *ib.* i 1); sonst *n* **maš maš da ri-a**; s. auch **maš da ri**. Von PN, Orten, nS PD R **sipa-ne**; für Feste, z.B. nS R **a2-ki-ti/izim-mah**, für König usw. R **lugal**, nS Ur **ki lugal-še3** "zum König", **ki en-na-še3**; Beteiligte nS PD **lu2 maš2-da-ri-a-ke4-ne(-še3)**, Stiftungen nS Ur **gud maš2-da-ri-a lugal**, nS Ur **siki maš2-da-ri-a**
- maškim** S. "Kommissär"; → **nam-maškim**
- me** "sein"
- me** Vb. "sein" aS Gi **-ne** statt **-me** in **lu2 ga ku3 de6-a-ne** DP 178 ii 3
- me** S. "Macht, Wesen, Numen"; vgl. *paršu, simtu*; aS-nS. **mi2** in aS Gi PN **mi2-sag3-nu-di** DP 135 i 11. In Namen passim mit Adj. **du10-ga, gal-gal, kal-la, zi(-da)**; mit Verben **bad-r, šu du7, du10-g, sag3 du11-g, pa e3, ge4, ĝal2, si, šar2(?), tum2, ur4**
- me-bur-ku-um** S. → ^{tu9}**da-ki-ru-um me-bur-ku-um**
- ĝeš**me-dim2** S. ein Schiffsteil (Teil der Steven?, Übergang zum Kiel?); aS, nS. aS Gi ĝeš**ma-dim2**; nS Um, Ur R
- me-en = men**
- me-ga** in Srg PN **ur-R = eme2-ga?**
- me-ki-ĝal2** S. ein Monat, etwa "die Macht ist am Ort vorhanden"(?); nS. nS PD **iti diri** R nur TRU 118:15, nS Ur (12. Monat) Zeit Sulgis, nS Ni; PD, Ur sonst meist → **izim-(d)R**; nS Ur **iti diri me-ki-ĝal2-e us2-sa**
- me-lim4** S. "Glanz, Schreckensglanz, Aura"; *melemmu*; aS-nS. nS Ur JahresN Ibbi-Suen 20 **me-lim4-a-ni kur-kur-ra bi2-in-dul9** UET 3 260:7. aS-nS in PN, **me-lim4-ma-ni** nS Ni NATN 936:10; mit GN nur ^d**utu-R(-a)** z.B. nS Gi ITT 2 963:6, vgl. → **su3-g** Vb.
- me-me** S. eine Personenbezeichnung, Lallwort; aS-nS. In PN aS Ad **e2-R**, Srg-nS **ur-R**, nS R-**sa6-ga**
- me-na-še3** Pron. "bis wann?"; *adi mati*; aS. aS Ni PN **nin-me-na-(še3), me-na-še3**

- me-te** S. "Eigenheit, Selbst; Passendes, Zierde"; *ramānu, simtu*; aS-nS. Schreibung aS Gi **mete**_(TE.ME); in Bedeutung "Selbst" nS → **ni2-te**. "Passendes, Zierde" nS in Namen, PN KN-**me-te-kalam-ma** "des Landes", auch **an-na** "des Himmels", **iri-na** "ihrer Stadt"; aS Um PN MUŠ3-**me-te** hierher?
me-te=POSS.3P "sein Selbst; sein/ihr eigenes"; aS-nS. aS Gi **eš3 u4 mete-na-ka** (Lok.) "Heiligtum, (für) ihre (sc. der Gottheit) eigene Zeit"; kaum zu **u4 ten** (pace Landsberger, Kult.Kal. 54); aS-Srg in PNN Typ aS **en-mete-na**, Srg-nS **en/lugal/nin-me-te-na**
- me-teš2 i** → **i**
- me3** S. "Schlacht"; *tāhāzu*; aS-nS. Srg Ad → **a2-me3** "Bewaffnung"; aS-nS Gi in Namen, vor allem Typ **lugal-/piriġ-/nin-me3**(-...)
- men** S. "Krone"; *agū*; aS-nS. Schreibung aS Gi **men_x**(ĜA2×EN), aS Ad, Is, Ni, Srg-nS **men**. Als Objekt aS Gi **men_x**(ĜA2×EN), auch aus Silber **ku3 luḥ-ḥa, saġ si-ga** "auf Kopf gesetzt" als Weihung für Gottheiten; aS Ad für PN R **ku3** Mes. 8 p.68f. ii 7. In PN häufig aS; nS PN Ur **en-men-an-na** UET 3 864 r. 2, GN nS Um **nin-me-en-ka** (Gen.) TCL 5 6055 iv 16, in PN nS Gi **nin-men-dba**-U2 ITT 2 3532:2
- men_x**(ĜA2×EN) = **men**
- mes** S. "junger Mann"; *eṭlu*; aS-nS. In PN besonders aS/Srg, aS Gi **mes-sa**, selten nS; in GNN **mes** S. "Zürgelbaum (*Celtis australis*)"; *mēsu*; aS-nS. aS Ni R **gegge**, R **babbar2** gewachsen ECTJ 141:1-2, [R **babbar2** aS Gi]; nS Gi, Um, Ur für Stühle, Betten, Peitschenstiel (UET 3 809), "Gefäßständer" **ga-an-nu-um mes** UET 3 1498 vi 30
(**mes**) **ḥa-lu-ub2** ""Steinweichsel, Felsenkirsche (*Prunus mahaleb*)"; aS-Srg Gi für (Srg-)nS → (**mes**) **ḥa-lu-ub2**; für Möbel, Srg Gi aus Baumgarten
- mes-lam** S. Kultort (des Herrn der Unterwelt); aS-nS. Nur in GNN **mes-lam-ta-e3(-a)**, **lugal-mes-lam(-ma)**; PN aS Ni **ur-mes-lum** ECTJ 107:3 hierher?
- mete**_(TE.ME) = **me-te**
- mete**_(TE.ME) **i2** = **me-teš2 i**
- MI.EZEM (**mi-sir3**) = **mi-sir2**
- mi-ri2-za** S. "Planken"; vgl. **ma2-ri2-za** = *parisu*; nS (Gi, Um, Ur, Is). Als Planken neben → **eme-sig**; angebliches ***mir-za**, wohl **aga/aga3-za+**, ist keine Variante dazu. → **mesig mi-ri2-za**
- mi-sir2** S. "Metallband (als Querriegel am Türblatt)"; < akk. *meserru* "Band, Gürtel" (Heimpel, CUSAS 5, 181 Fn.13); Srg-nS. Srg Gi **mi-sir3**(EZEM) **uruda** STTI 36 r.3; nS Ur **mesig mi-sir2** UET 3 272 r.v 2-3
- mi-sir3** = **mi-sir2**
- mi2** Element in → **a2-mi2, e2-mi2**(?)
- mil** (iš) S.? eine Spezifizierung von Mehl in → **zi3 mil ba-ba** [Srg LATIM 24:29 (Um) **inda3 mil?** unsicher und zu streichen]
- mes**"MIR"-**za** lies → **mesTUN3-za**
- MIR.ZA Namen-Element in → **a/e2-MIR.ZA**
- mu** S. "Name", → **mu tuku**, → **mu lugal(-bi) pa3-d**
- mu-r** wohl zu → **mu4** "bekleiden"; → **ki-mu-ra**
- mu-du-lum** S. "Pökelfleisch"; = *muddulum*; nS. nS PD **mu R u3 usu3 UD-še3**, auch TRU 356 **sa2-du11 mu-du-lu-še3?**; nS Is Korb dafür **ḥal** R BIN 10 170
- mu-DU8-um** S. ein Frauengewand, ein Umhang?; = *mudûm* (so AHW. 666)?; nur nS Gi (früh, bis Šulgi)
- mu-ri** nS in GN **nanna(-e)-mu-ri(-a)-na-ba-a5** → **mu4-r**
- mu-tuku5** S. (< Vb.) "Gewebe" (wörtl. "sie hat gewebt"); nur nS Ur (ab Amar-Suena) in **tu9 mu-tuku5** "Stoff-Gewebe"
- mu-TUM** S. eine Frucht; nS. Nur nS Gi 1 **sil3** R RTC 217:7. r.3, 218 r.4
- mu2** Vb. (I/II)
munu4 mu2 "mälzen" nur im Berufsname → **munu4-mu2**
- mu4-r** Vb. (II) Bm **mu4-mu4**, trans. "jmd.m (OO/Lok., Dat.) etw. (Abs.) anziehen"; *labāšu*; aS Ni, Is; Srg Gi. nS wohl **mu-r**; hierzu nS → **ki-mu-ra**, nS Ur, PD GN **nanna(-e)-mu-ri(-a)-na-ba-a5** (→ **a-na**) vielleicht "Nanna, was hat er für *das Bekleiden* (**mu-re**, Dir.) gemacht?"?

mu6-sub3 hier = **musub_x**

mu7-mu7-ĝ S. "Beschwörung"; *šiptum*; aS, nS. Für **mu7**(KA×LI) auch **mu13**(KA×ŠA), **mu11**(KA×SAR), **mu_x** = PU3(KA×KAR2 bzw. KA×ŠU); s. dazu nS PD SIG4-**te-la2-ni lu2** PU3.PU3(KA×KAR2)-**ĝa2** AUCT 1 959 r. 1 = SIG4-**de3-li lu2** PU3.PU3(KA×ŠU) HLC 23 pl.62 i 22 = **S. lu2 mu13-mu13** PDT 1 68:6; **lu2 mu7-mu7** bei S. JCS 40 114, 6:3-4. aS Gi in PN **mu_x-mu_x(PU3)-ĝa2-ni-du10** "ihre (der Gottheit) B. (ist) gut" DP 113 vii 11 = **mu_x-mu_x(PU3)-ni-du10** DP 132 vi 10 = **mu11-mu11-ni-du10** DP 227 v 1 (identische Person, *sagi*). → **lu2-mu7-mu7-ĝ**, → **niĝ2-mu7-mu7-ĝ**

mu11-mu11-ĝ = **mu7-mu7-ĝ**

mu13-mu13-ĝ = **mu7-mu7-ĝ**

mu_x(PU3)-mu_x(PU3)-ĝ = **mu7-mu7-ĝ**

mud Vb. (I) "hervorbringen, schaffen, gebären"; *banû*; aS. In PN; Ergativ aS Um **en-ne2-mud** HUCA 49 n.8 ii 3, sonst Lebensquelle **a, i7, niĝar, ur2**, z. B. **niĝar-mud** aS Gi RTC 17 iv 1, aS Ur UET 2 S.14 r.ii 1

gara3 mud "... hervorbringen"; aS-Srg. In FlurN, z. B. **gara3-mud** aS Gi DP 623 iii 7, Srg LATIM 37 rev 6', **da-iš-gara3-mud** aS Gi DP 501 ii 1

(ĝeš)**mud** S. "Nabe" (?), ein Teil der Achse (? (**ma**-BU, von Karren, Dreschschlitten); *uppu*; aS Gi.

"Nabe" nach Selz, AWAB zu Nr. 104 2:4. aS Gi **mud-bi** (von **ma**-BU, des Dreschschlittens, HA.HAR-**da**) DP 482 ii 2, meist ĝeš**mud mar** z. B. DP 413 iii 3; "Bronze-Pflock" → **bulug4 mud**

mug S.(?) "Wollreste, Kämmling; Kurzhaar(?)" ; *mukku, nuqāru*; aS-nS. 1. "Wollreste, Kämmling" aS Ni, Srg Ni, Ad; nS; in **siki mug** bzw. **tu9 mug** "Stoffe aus m.-Wolle"; Qualitäten nS Um **tu9 mug kala / murub4** TENS 401. 2. "Kurzhaar" (?) o. ä. In PN wohl Bezug auf Haare aS Ad **R-si**, Srg R-**gi4**, R-**zi**; aS-nS GN **nin-mug** hierher?, z.B. nS Um PN **šu-nin-mug-ga** TCL 5 6047 **mug^{sar}** S. ein Gemüse (?); vgl. **mug** = *ballukku*?; nS. Nur nS PD unter Nahrungsmitteln **sa mug^{sar}** nach **šum2-sikil** TCL 2 5528 i 6 (koll.)

muḥaldim → **e2-muḥaldim**

mul S. "Stern"; *kakkabu*; aS, nS. aS Gi PN **mul-la**, nS → **mul du11-g**

mul du11-g → **du11-g**

***mulug** hier → **bulug_x** gelesen

mun S. "Salz"; *ṭabtu*; aS-nS. 1. Als Gewürz: gemessen in Hohlmaß, selten **dug**; vom Händler, für Suppe; nS Gi, Ur nach Gewicht **šeg12 R** "Salz-Ziegel" RTC 307 iv 19, UET 3 1021 r.6'; **mun-na** (Gen.) "von Salz" bei Fisch (auch **mun**) aS Gi → **agargara**^(ku6), → ^(ku6)**gir**, → TA×ŠE^{ku6}, nS Ur **ku6-sin2**^{ku6} **mun**. 2. Als Feldqualität aS Gi, aS Gi meist → **ki-mun**, nS Ur → **du6-mun**; in FlurN Orte mit Versalzung: aS **ki-R**, → **dul2-R** "Grube" (auch in GN), **u2-R** "Gras(land)". → **gara3-mun-si** (ein Objekt)

mun^{ku6} S. ein Fisch, wörtl. "Salziger" (?); aS Gi. Nach Kontext eher Fischart

mun-du S. ein Gefäß (?) (oder ein Gebäck?); aS Gi. Lesung **mun-du** statt besser **mun-DU** konventionell; *pace* Powell, BSA 1, 52, nicht akkad. *mundu*. aS Gi als Maßeinheit von Mehl (gezählt), **zi3 R** "m.-Gefäße mit" oder "m.-Gebäcke aus Mehl"; eine vollständige Mahlzeit als Opfer **mun-du-kam**

munu4 S. "Malz"; *buqlu*; in PN nS Gi **geme2-R-ku3-ga**; → **munu4-GAZ**, **munu4-gu7**, **munu4-mu2**,

munu4 KUM "Malz-Schrot"; aS Ni ECTJ 162 i 3; für Srg-nS → **ba-ba munu4**

munu4 si-e3 "gekeimtes Malz" (wörtl. "das ein Horn = Keimling herausstreckt"); nS

munu4-GAZ S. "Malz-Schroter"; aS Gi als Beruf

munu4-gu7 S. Monatsname "Malz-Verzehr(-Monat)" (→ **munu4 gu7**); nS. nS Gi, 5. Monat

munu4-mu2 S. "Mälzer"; *bāqilu*; aS-nS

munus S. "Frau"; *sinništu*; aS-nS. In PN aS-nS; ON aS Ni **munus-nemur2**^{ki} ECTJ 45 i 1'; vgl.

FlussN **nin-nemur2**; → **dumu munus** "Mädchen, Tochter", → **e2-munus** (hier → **e2-mi2**); → HAR.TU

MUNUS S. "weibliches Tier, Stute"; aS Gi. Bei Equidenbezeichnungen **MUNUS DUN.GI**, **MUNUS kunga2**, im Ersteintrag stattdessen → **MUNUS.ANŠE** bzw. → **NITA.ANŠE**; "Mutterschaf" **MUNUS nim** bei Schaf DP 41 i 2; → **amar-MUNUS** aS Ni

- MUNUS.AMA S. "Eselstute"; aS Gi. Nur in aS Gi MUNUS.AMA (ANŠE) DUN.GI "Hausestelstute"; vgl. Srg Um **eme3 ama**
- MUNUS.ANŠE S. "Stute"; aS Gi. R **ama-šagan**_x(GAN)^{ša}, DUN.GI, **kunga2** im Ersteintrag einer Liste, sonst verkürzt zu → MUNUS (Lesung /eme/?). Sonst Lesung → **eme3**
MUNUS.ANŠE LIBIR Srg Um → **dusi2**
- MUNUS.DU8.A S. ein Schmuckstück, nur nS Um aus Lapislazuli AAICAB I/1 Ashm. 1911-240 ii 2
MUNUS.HUB2 lies → **lagar3**
- MUNUS-**siki** S. nS Um im FlurN MUNUS-**siki-nu-du3** für → **nu-siki?**
- MUNUS.UŠ S. "Griff (eines Messers, Dolchs)"; nS Ur, PD. Aus Metall, Stein, Horn, Holz (šesR, UET 3 418:5 u.ö.), z.T. **ni2-ba** "aus demselben Material" wie Messer (Elfenbein, Bronze)
- mur** S. "Mastfutter"; *imrû*; nS. nS Um Arbeiter **mur-da gub-ba** im Rinderstall TENS 205:5; nS Ur Futter pro Maultier bzw. Schaf **mur-ra šid-da** "als Mastfutter berechnet" (? Lesung unsicher), nS Ni **še mur amar-re nu** "den Kälbern hingelegt" NATN 632:1
mur gud "Mastfutter für Rinder"; nS. nS Gi, PD?, Ni, Ur Gerste **še** (nuġun) **mur gud** "(Saatgut und) Rinder-Mastfutter"; wegen nS Ni **mur gud hu-nu** "für schwache Rinder" nicht als **mur-gud** aufgefasst; nS Um → **mur gud a5**
- mur-ra-num2** S. ein Holz für Aromata; Srg. Nur Srg Um Öl **i3 mur-ra-[num2]** USP 40:1
- murub4** Adj. "mittlerer", *qablu* → **mug**, → ^{du}**gutul2** (nach **gal**)
- mussa** (MUNUS.UŠ.DI, d.h. MUNUS.UŠ^{sa2}) S. "Schwiegersohn"; *emu šeḥru*; aS-nS. Identifikation PN1 **mussa** PN2 aS Gi, Ni, Srg Is (BIN 8 175:12), nS Ni (z. B. NATN 850 11f.); nS in Rechtsurkunden, Gi ITT 2 960+, Ni NATN 893:2 **mussa**_x(UŠ.MUNUS.DI)-**na** "seinem S.", [aber Molina, Fs. Sigrist (2008) no.1, BM 106527:13 **mussa**([MUN]US.UŠ.DI)-**ga-ni-ir**]; PN aS Gi **en-mussa-zi** ELTS 22 iv 42; → **nam-mussa**; → **niġ2-mussa**; aS U2.MUNUS.UŠ LATIM 10:6 lies → **ubur2**
- musub**_x(PA.USAN) S. "Hirte"; *rē'û*; aS-nS. Als Beruf nur aS Ni ECTJ 164 i 6, Srg(?) Ni ECTJ 95:3, nS Ni NATN 604. Als PN aS Gi; in ON aS Gi **du6-R**
- muš** S. "Schlange"; *šerru*; nS. In FlurN R-**bi-an-na/eden-na**; → (šes) **ge-muš** "Ruder, Stakstange" (hierher?), → ^{NA4}SU.MUŠ (^{NA4}**su-muš?**)
- muš** S. unb. Bed. → **muš tum2**
- muš** unb. Bed. in → **še-muš** (aB **še-muš5**), unkl. in → UŠ-**muš**
- muš = muš3**
- ^{NA4}**muš-ġiri2** S. ein Stein(?), wörtl. "Schlangenzahn"; *muššaru*; nS Ur (nur als Einsatzort UET 3 1500:3', 1502:1')
- muš-huš** S. "Schlangendrache" (wörtl. "fürchterliche Schlange", → **huš**); *mušhuššu*; nS. nS Ur PN **lugal-R** UET 3 929:4
- ^{ku6}**muš-U2** S. ein Fisch; nur nS PD TrDr 81 r.12
- muš3** S. "Antlitz, Fassade"; *zīmu*; aS-Srg. aS-Srg **e2-muš3**, aS Ni auch **e2-muš** OSP 1 24 iii 12, als Element in Namen
- muš3-bar** S. etwa "Außenfassade, Schaufront"; aS. aS Gi GN ^{an}**nin-R**, PN **lugal-R-ki-aġ2** (**muš5**(šes) in **še-muš5** → **še-muš**)
- mušen** S. "Vogel, Geflügel"; *iššuru*; aS-nS. nS Ur FlurN **pu2-mušen-nu2** "Brunnen, wo die V. ruhen"; aS Gi Gerste "um V. zu füttern" R-**ne2 gu7-de3** DP 143 i 1, **mušen-mušen-ne2 gu7** DP 158 x 3; Körbe für V. nS Um **šeḥal gid2-da** R, nS Is **egur** R; "Vogelstall" nS Um **e2 R-k**; V. als Speise aS Gi, Srg, nS Ni, Ur, z.B. Srg Gi R **dar-ra** ITT 2 5711:1. Personen bei V.: aS Gi **usandu mušen**; nS Ni, Ur **sipa R(-na)**; Srg Ni **lu2 R si-ga** OSP 2 136:24 u.ö.; **lu2 R uz-ga** OSP 2 146:6'. Produkte: Eier nS Gi, Um → **nunus**; "Flügel" **a2 mušen** nS Gi RTC 229 ii, → **pa mušen** nS; → **amar-saġ**
mušen tur "Kleingeflügel", d.h. wohl "Hühner"; aS-nS. Srg, nS **mušen tur** neben **mušen** und Vogelarten; aS Gi **mušen tur-tur**; **mušen-mušen tur-tur** ITT 5 9230 ii 1; Srg Gi **nunus mušen tur**
- na** Vb. = -n-a5 → a5
- na** S. Stein, Steinobjekt → **na du3**, → **na-du3-a**. [aS Gi ^{NA4}**na eren/šem**, wohl Mörser für Zeder, Aromata, neben HAR "Mahlstein" VS 25 75 ii 6f., VS 27 26 ii 6f.]
- na** S. → **na de5-g**

na = a-na (nS)

na-aḥ-ba-aš2-tum S. ein Rohrbehälter; = *naḥbaštum*; nS. Nur nS Um TCL 5 6036 xiv 42 aus Rohr und Bitumen; Versehen für → **na-aḥ-ba-tum**?

(ḡeš/kuš) **na-aḥ-ba-tum** S. "Behälter", = *naḥbātum*; nS. nS Ur, Is aus Holz (ḡešR) oder Leder (kušR) für wertvolle Objekte; nS Is **na-bešeḡ** ḡešR "Kasten (als) Behälter" BIN 10 112:1; nS Ur **kušR du10-gan tu9** "Ledersack-B. für Stoffe" UET 3 1289:3; UET 3 795:3 unkl. nS Is mit Leder und "Knüpfwerk" (**tu9 du8-a**) ausgeschlagen z.B. BIN 10 116

(tu9) **na-aš2-ba-ru-um** S. ein Gewand; = *našparum*; Srg bis früh-nS (Gudea)

na-ba-šu-ḥu-um S. ein kostbares Textil, = *nabašuḥḥum* (AHw. *namaššu'um*, Kopie aber BA, nicht MA); nS Ur (R **saga10**)

na-bi2-ḥu-um S. ein kleines Goldschmuckstück; = *nāpiḥum*, etwa "Aufleuchter"(?); nS. nS Ur, PD, immer aus Gold, 1/4 bis 1/2 Schekel, nicht in Ketten

na de5 → **de5-g**

na du3 → **du3**

na-du3-a S. "Stele" (< **na du3** "Stein(objekt) aufrichten"); *narû*; aS-nS. aS R, nS dR als Kultobjekt bei NinMAR.KI, z.B. aS Gi DP 69 i 3; nS JahresN Šu-Suen 6 **mu R maḥ ba-du3**; aS-nS (d)R theophores El. in PN, meist **ur-/lu2-/geme2-R**; → **na-du3-a du3**

na-du3-a du3 → **du3**

na-gada S. "Hüter, Hirte"; *nāqidu*; aS-nS. aS Gi, Srg Gi, nS Gi, Ni, PD, Um, Ur. Hirte für aS Gi Rinder, Esel, Schafe; nS meist Ziegen, Schafe; Unterschied zu **sipa-d** "Hirte" (dies auch Hyperonym) unklar

na-ma-ru-um S. 1. ein Metallgegenstand, 2. tu9R ein kostbares Textil; = *nāmarum*; nS. 1. Ein Metallgegenstand; wohl nicht, so AHw. 726, "Spiegel"; nS PD TCL 2 5589:1. 2. tu9 **na-ma-ru-um** ein kostbares Textil (Tuch?) nS PD R **tur-tur** YOS 4 296:35, nS Ur UET 3 1750:4f.

na-ma-šu-ḥu-um lies → **na-ba-šu-ḥu-um**

na-me-du3 S. ein Leinentuch aus ^{gada}U2.KI.KAL für Götter; nS Ur UET 3 1562:2, 1587 r. v 6', [vgl. UET 9 252]

na-nam Part. "fürwahr"; *annu*; aS. Nur aS Gi in PN, z.B. **ba-u2-R**

NA4 S. "Stein"; *abnu*; aS-nS. 1. "Stein", allgemein, nS; in FlurN **kar-NA4 aS-Srg Um**, KA-NA4-**abzu-eg2** aS Gi, **a-gar3-NA4** nS Gi. 2. "Gewichtsstein", aS Gi, Srg Gi, nS; NA4 BAD3.AN^{ki} "aus Der" aS Gi DP 513 i 4; NA4 **maḥ** nS Gi RTC 263:1; NA4 **gun2-na** NA4 **kala-ga** "von 1 Talent, starker(?) Stein" nS Um AAICAB I/3 Bod.S 138 iii 1. iv 5; → ^{NA4}**igi** (oder NA4-**igi**)?

NA4 **si-sa2** "normaler (Gewichtsstein), Standardgewichtsstein"; aS Gi

NA4 **ša3-tu9** "Stein der Textilien, Gewichtsstein für Stoffe"; aS Gi. NA4 **ša3-tu9-kam** DP 509 ii 5 u.ö.

nagga(AN.NA+) S. "Zinn"; *anāku/annaku*; aS-nS. Lesung **nagga/niggi** (so Nabnītu IVa [MSL 16, 86] 251), nicht ***an-na-k** wegen aS Gi **niḡ2-sam2** AN.NA-**kam** DP 517 i 2, nS Gud. Cyl. A xvi 28 AN.NA-a; aS Gi, Srg Gi, nS Gi, [Ni], Um, PD, Ur. aS-nS für Bronze (10–17%), Zinn allein selten, nS Um für "Ohrringe" **niḡ2-ḡeštu**, **en8-za-ab-tum**, nS Ur als Weihung UET 3 754 ii 22', nS Ur zum "Plattieren" **ḡar**, UET 3 723:3. → **uruda nagga kun2**(PA)-**na**; Srg Ad NI-**na** (nur Adab 666) hierher (Civil, ARES 4, p.87)?

nagga zabar "Zinn für Bronze", Srg-nS; aS Gi **nagga zabar3** (RTC 19 iv 5)

naḡ Vb. (II) Bm **na8-na8** "trinken", PN nS Ur **nin-ḡu10-a-na-naḡ**; → **i3 naḡ** "Trink-Sahne"

a naḡ "Wasser trinken; (Tote) mit Wasser versorgen"; vgl. *šatû*; nS. nS Ur Figur **tarah a na8-na8** "wassertrinkende Wildziege". → **ḡeš-a-naḡ**, → **ki-a-naḡ**

naḡa S. "Kali-Salzkraut"

naḡa si-e3 "austropfendes Kali-Salzkraut", d.h. mit ausgetretener Salzlauge(?); nS

***naḡ3**(GAZ) Vb. → GAZ-ḡ

naḡa3(GAZ) = **naḡa4**(KUM)

naḡa4(KUM) S. "Mörser, Reibschale"; *esittu*; aS, nS. aS Gi **naḡa3**(GAZ), nS Gi, Ni, Ur, Is **naḡa4**(KUM). nS für **šum2** "Knoblauch", nS Gi **naḡa4 ḡeš šum2-ma-da** "mit Holz-(Stößel) für Zwiebeln" RTC 210 iv 3; nS Ni ^{NA4}**esi naḡa4 šum2-ka** "Diorit für 'Knoblauch'-Mörser" NATN 890:6; nS **naḡa4 esir2** "Bitumen-Mörser". → **ḡeš naḡa3** "Stößel" (wörtl. "Mörser-Holz") aS Gi

NAḠAR auch für → **dulum2**; ^dNAḠAR lies ^d**alla** = **al-la**

- naĝar** S. "Tischler, Schreiner"; *naĝāru*; aS-nS. aS Gi **naĝar-re2-ne**; als Beruf aS-nS unter **ĝeš-kiĝ2-ti** Handwerker; auch in PN aS-nS; nS Gi **ugula** R, nS Um, Is R **lugal**, nS Um R **e2-gal**; nS Ur **a2 R huĝ-ĝa2**; nS Gi R **mar-sa** "der Werft", nS Ur **e2 naĝar** "Tischlerei, Schreinerei" UET 3 1498 viii 15, nS Is **kiĝ2 R**
- naĝar-gal** S. "Ober-Tischler, -Schreiner"; aS-Srg. aS Um, Srg Ad, Um
gal-naĝar S. "Ober-Tischler, -Schreiner"; aS Gi
- NAĜAR.BU S. wohl ein Tischler, Schreiner; aS Um, neben **naĝar-gal** (und **naĝar**). Lies → **dulum2?**
- nam** S. "Art, Wesen; Geschick"; *šimtu*; aS-nS. In PNN, z.B. aS Gi **nam-iri-na-še3**
- NAM S. als Objekt, unklar (vgl. → **sin2**); aS, nS. aS Gi NAM **zabar3** DP 75 ii 3. nS Um ^{kuš}NAM (aus 9 oder 12 Schafshäuten) TENS 357, hierher wohl auch TCL 5 6165:19 R IL2-**de3-am3**
- nam-da6-g** S. "Sünde, Strafe"; Srg-nS. In PN nS Ur **a-ba-nam-da6-in-til** "Wer hat die S. beendet?"; Srg Gi **lugal-nam-dag** ITT 1 1100:7; [aS Gi **nin-nam-dag-nu-tuku**]
- nam-dag = nam-da6-g**
- nam-dam** S. "Gattenschaft, Ehe" (→ **dam**); *aššutu*; aS-nS. aS Ni PN R-**ke4** ECTJ 116:2; nS Gi "als Gattin, zum Beischlaf" R-**še3-am3** ITT 2 948:11; R-**ni-ta** auf Ehe mit ihr (verzichten) ITT 2 3547:2; PN aS Gi **nam-dam**
- nam-dub-sar** S. "Schreibarbeit"; *tupšarrūtu*; nS. Nur nS Gi R von PNN ITT 2 651:4
- nam-dumu** S. "Kindschaft; Kinder (kollektiv); Jugend" (→ **dumu**); *mārūtu*; aS, nS. "Kindschaft" als PN aS, nS **nam-dumu** (vgl. **nam-ses**, **nam-dam**); "Kinder (kollektiv), Nachkommenschaft" (eines Stadtfürsten o.ä.) als Verantwortliche von Besitz aS Gi **nam-dumu ensi2-ka(-kam)**, PN **nu-banda3** R, aS Ni, nS z.B. **gud** R; "Jugend, Prinzenstatus, -zeit" nS Ur in Siegeln **urdu2 R-ka-ni** UET 3 52 Si.b ii 2; **du10-us2-sa** ("Gefährte") R-**ka-ni-[ir]** UET 3 242 ii 4
- nam-eme2-ga** S. "Milchammenschaft" (→ **eme2-ga**); aS. PN aS Um **nam-eme2-ga-ni**
- nam-en** S. "Herrschaft; Hohepriesterinnen-Amt"; *bēlūtu*; nS. "Herrschaft", nS Um als Bezeichnung von Herden oder Hirten; "Hohepriesterinnen-Amt" nS Ur Objekt **niĝ2 nam-en en eridu^{ki}-kam** UET 3 296:3
- nam-engar** S. "Pflugarbeit, Ackerbau" als Aufgabe von Personen; aS, nS. aS Gi **ki** R als Verwaltungsstelle, aS Ni R PN ECTJ 67; nS Ni NATN 971; nS Ur bei Fest;
- nam-enku-dr** S. "Fischereisteuer" (→ **enku-dr**); nS. Nur nS Ur **ku6 R-ra** UET 3 1310:4
- nam-ensi2** S. "Stadtfürstenamt"; Srg. Nur Srg Gi PN=ERG **nam-ensi2 urim5^{ki}-ma** KönigsN[-**ra**] **i3-na-a5-ka** RTC 83:11
- nam-erim2** S. "(assertorischer) Eid" (wörtl. "Übel, Böses" der Selbstverfluchung, → **erim2**); *māmītu*; aS-nS. nS Ni **nam-ri** NATN 293:4. nS PD über Verluste; nS Gi (Aussage) PN R-am3 "dafür" ist PN unter Eid"; aS Gi PN **ses-R-ma**; → **nam-erim2**=ABL **gur** nS, → **nam-erim2** **ku5** Srg-nS, → **nam-erim2**=DIR/TERM **šum2** nS
- nam-erim2**=ABL **gur** → **gur**
- nam-erim2** **ku5** → **ku5**
- nam-erim2**=DIR/TERM **šum2** → **šum2**
- nam-^{ga}gaeš3** S. "Fernhandel, Meershandel" (→ ^{ga}**gaeš3**); aS Gi, nS Gi, Ur. aS Gi; **nam-gaeš3^{ga} šem-ke4/saĝ-ĝa2-ne-ke4 ba-de6** "(Güter, Silber) wurden für den Gewürz-/Sklaven-Fernhandel gebracht", **za3-u nam-^{ga}gaeš3 a-ab-ba-ka** UET 3 341:6; aS Gi → **nam-gaeš3^{ga} a5**
- nam-gala** S. "Trauer, Klage" nS in → **nam-gala**=TERM **ku4**, [**nam-gala a5**]
- nam-geme2** S. "Leibeigenschaft, Status als Sklavin; Arbeiterinnen (kollektiv)" (→ **geme2**); nS. Rechtlich (zu **geme2** 2.) nS Gi, Ur; kollektiv (zu **geme2** 3.) bei Fest nS Ur UET 3 192:6
- nam-gibil** S. etwa "Neuware"? (→ **gibil**); aS. Nur aS Ni **niĝ2-du3** R OSP 1 51:8
- nam-giĝ4-la2** S. "Wiegemeister-Amt" (wörtl. "Amt des Schekel-Wiegens", **giĝ4 la2**); nS. Nur nS Ur **uš-bar R(-a)** "Pensum der Wiegemeister" (d.h. der leitenden Goldschmiede)
- nam-gu2** S. etwa "Unterwerfung" (→ **gu2**); vgl. *dullulu*, *habālu*; aS-nS. PN nS Gi **lugal-nam-gu2** ITT 2 928:16; aS-nS → **nam-gu2 a5**; PN aS → **su3-g**
- nam-gu5-li** S. "Freundschaft" (→ **gu5-li**); *ibrūtu*; aS. PN aS Gi R-**ni-du10** DP 230 xii 2'
- nam-i3-ge4-la = nam-ibila**

- nam-ibila** S. "Erbsohnstatus" (→ **ibila**); *aplūtu*; nS. nS Ni **nam-i3-ge4-la-še3** NATN 920:4, [nS Gi, Ni **nam-ibila**]
- nam-IL2.NE** unklar nS Um SU R-**am3** TCL 5 6165:19
- nam-iri** S. "Stadtbevölkerung"? (→ **iri**); aS. Nur aS Gi Feldfläche R **gu7-a** DP 546 i 1
- nam-kur-ġar-ra** S. "*kurgarrū*-Dienst", etwa "Waffentanz, Schaukampf" (→ **kur-ġar**); nS. Zum *kurgarrū* als Schaukämpfer mit Waffen Peled, JNES 73 (2014) 295-297. Nur nS **u4 nin R-aš ib2-ta-e3-a** (nach Uruk) "als die Herrin zum W. hinausging" UET 3 1211 ii 6'
- nam-lu2-enim-ma** S. "Zeugenschaft, Zeugnis" (→ **lu2-enim-ma**); nS. nS Um → **e3**
- nam-lu2-la-ga** S. "Raub, Verbrechen" (→ **lu2-la-ga**); nS. nS Gi R **ba-ġulu** "wurde durch R. geschädigt" ITT 2 3547:21, ITT 3 5276+:19
- nam-lu2-lu7** S. "Menschheit; Human-" (→ **lu2**); *amīlūtu*; nS. Nur nS Ni **a2** R "menschliche Arbeit" NATN 837 r.1
- nam-lukur** S. "*lukur*-Priesterinnen-Amt" (→ **lukur**); nS. Nur nS Ni NATN R-**še3 il2-la** "erhoben" 901:5
- nam-maġ** S. "Erhabenheit, Stattlichkeit, Größe" (→ **maġ** Adj.); aS-nS. Schreibungen: aS Ni **nam-ma** ECTJ 42 ii 4'; nS **nam-ġa-ni**; nS Ur **nam-ra-ni** UET 3 1504 x 15' (so?). Nur in PN: aS-nS **nam-maġ**, aS-Srg **nam-maġ-ni**, nS **nam-ġa-ni**, Srg-nS R-**abzu**/GN, Srg **lu2-R**, nS **lugal-/nin-R**, nS **nin-R-zu/su**
- nam-maškim** S. "Kommissärsamt" (→ **maškim**); nS. Nur nS Gi ITT 2 6753:8.13, [Srg Gi ITT 5, 6681:4']
- nam-mussa** S. "Schwiegersohnschaft" (→ **mussa**); nS Gi. In Rechtsurkunden R-**še3 enim ġar** "die S. einklagen" ITT 2 960+:4, vgl. ITT 3 6578:10
- nam-nar** S. "Musikerberuf, -tätigkeit" (→ **nar**); Srg?, nS. Nur nS Ur Wolle **a2 šu du7-a R¹-še3** UET 3 1504 x 33'; Srg Ad PN **sipa-nam-nar** (oder **sipa-nam nar**?) Adab 652:8
- nam-nun** S. "Fürstentum" (→ **nun**), *rubūtu*; aS. Nur in PN aS Gi **e2-me-nam-nun** ELTS 22 ii 54
- nam-ra** S. "Beute; Erbeuteter"; *šallatu*; nS. nS Ur Objekte "Ertrag aus Beute" **gun2 nam-ra**, → **nam-ra a5**
- nam-ra a5** → **a5**
- nam-ra-aka** S. "Beute; Erbeuteter" (wörtl. "Erbeutetes", → **nam-ra a5**); *šallatu*; Srg-nS. nS Tiere, Objekte, oft R OrtsN; nS Ur PN **nam-ra-ak-ta ġen-na**; Srg Gi, nS Um Kiste für Beute → **bešeġ nam-ra-aka**; Srg-nS "Erbeutete, Verschleppte" (Personen), auch nS PD **lu2 nam-ra-aka-ne**, **saġ nam-ra-aka**
- nam-ses** S. "Bruderschaft" (→ **ses**); *aġġūtu*; nS. Als PN nS Gi **nam-ses(-a)**, nS Ni **nam-ses-ša** NATN 268:8(?)
- nam-sipa-d** S. "Hirtentum" (→ **sipa-d**); *rē'ūtu*; aS. Als PN aS Gi DP 92 iii 1
- nam-ša3-tam** S. "Kontrolleursamt, Kontrolle" (→ **ša3-tam**); *šatammūtu*; nS. nS Um **kiše3 R PN** "Siegelung durch den Kontrolleur PN"; nS Is **niġ2 nam-ša3-tam-kam** BIN 10 130 iv 8
- nam-šita** S. "Gebet"; *ikribū*; aS, nS. In PN; → **nu-nam-šita**
- nam-ta3-g** lies → **nam-da6-g**
- nam-teš2** S. "Wesen von Lebenskraft" (→ **teš2**); Srg. Als PN Srg Ad Adab 989:10
- nam-til3** S. "Leben" (→ **til3**); *balātu*; Srg-nS. In PN Srg Um **nam-til3-la-ni** LATIM 36:2; nS beim Tempel z.B. nS Ni **e2-R-e**, nS Ur **e2-u2-R-la**; nS Ur **en-R**, KN-R-**ġe2-ab-sud-re6**
- nam-tur** in PN lies → **nam-dumu**
- nam-ušur4** S. "Nachbarschaft" (→ **ušur2**); *ši/e'itu*; aS-nS. In PN nur Ni, aS **nam-ušur3-ni(-še3)** OSP 1 23, Srg-nS **nam-ušur4**
- NAM2.AN = NAM2-**nun**
- NAM2-**nun** S. unkl. im GN ^dNAM2-**nun** ("^dTUG2.NUN"); nS. Krebbernik, RIA 9, 140. nS in PN, nS Um **lu2-^dNAM2.AN(-ka)**
- nar**
- # **nar balaġ** "Leierspieler"; nS. nS Gi PNN **nar balaġ-me** (NAR.BALAG = **tigi2** hier unwahrscheinlich)
- nar-gal** S. "Obermusiker"; *nargallu*; aS, nS. aS Ni, nS Gi, Ur
- # **gal-nar** S. "Obermusiker"; aS Gi
- (ġeš)NE.DU.KU LIES → (ġeš)**šar9-ša4-bid3**

ne nS in PN = **e-ne**

ne-ge-bu-um S. eine Prunkwaffe(?), ein Feldzeichen(?); = *nēkepum* (mit AHw. zu *ekēpu* "ganz nah herankommen"); nS. nS Ur aus Holz (^{ĝeš}R) bzw. mit "Holz-Stiel" (^{ĝeš}), aus Bronze (R **zabar**), mit Gold und Silber verziert, auch auf "dessen Kopf und Rückseite" (**saĝ-ba egir-ba** UET 3 578); wegen Material und wegen Kombination mit **ha-ad** "Stab" und Waffen (z. B. UET 3 1498 iv 6, vi 36) eine Prunkwaffe bzw. ein Feldzeichen (nicht "Lampe", so Salonen u.a.; "Haushaltsgerät")

NE.GI S. unkl.; aS. In Zusammenhang mit Holz; lies **gibil4**^{gi} "Feuer"? Nur aS Gi 32 **gun2** NE.GI ^{ĝeš} "Feuer-Holz"(?) (nach Brennholz) DP 431 vi 1, 24 ^{ĝeš}**eme-sig** NE.GI **dul5-la** "Planken, vom Feuer versengt (wörtl. bedeckt)"(?) DP 423 i 1

NE.GI.**bar** → **še** NE.GI.**bar**

ne-mur S. "Glut, Asche"; *tumru*; nS. nS PD 1 **sil4 ga ne-mur-ta ba-šeĝ6** "in der G. gegart" TRU 327 1f.; → **inda3 ne-mur-ra**

NE-**ra** → **šar9-ra**

al-lu²NE-**ra** = **al-ur5-ra**

NE-**saĝ**, hierher → **inda3** NE-**saĝ**(?)

ne-te = **ni2-te**

nemur2(PIRIG.TUR) S. "Leopard, Panther"; *nimru*; aS-nS. aS-Srg Gi Feld-/FlussN R=GEN**7-du** (vgl. → **piriĝ**), nS Gi FlussN ⁱ⁷**nin-R** ITT 2 621 iii 2; aS/nS Gi, Ni PN **lugal-R**

NI → ^{ĝeš}**eme-sig ma2** NI-**ka**

NI **tu9** S. ein Textil; aS Ad, Is, Ni

NI-**a-a** S. Name oder religiöser Titel; aS Gi. In PN R-**ama-da-ri2**

NI-**gi4-ib2** (oder NI-**gi4-tum**) S. ein Aromaticum; vgl. **ligidba**(ŠIM.^dNIN.URTA) = *nikiptu* (AHw., CAD "*nigītum*" v.s. hierher); aS-nS. Offensichtlich /nigibt-/ > /ligibd-/ > /ligidb-/. aS Gi **niĝ2-ib** RTC 20 i 2, RTC 21 i 2; Srg Gi ^{ĝeš}NI-**ki-ib2** ITT 2 4573:3; nS Gi (Gudea) **nin-ki-ib-tum** RTC 109 r.2, nS Ni ^d**nin-ib-tum** NATN 618:4, [vgl. nS Ni **šem** NI-**ki-ib2** TMHNF 1/2 307:11], nS Um NI-**gi4-ib2** TCL 5 5680 ii 13, TCL 5 6042 i 13

NI+HUB2 → **lagar3**

^{ĝeš}NI-**ki-ib2** (oder ^{ĝeš}NI-**ki-tum**) = NI-**gi4-ib2**

NI-**lam-ma** in aS Gi PN **amar-R** → **lam-ma**

^{ĝeš}NI-**lu-lu** → ^{ĝeš}**i3-lu-lu**

NI-**na** S. ein Material; Srg. Nur Srg Ad Adab 666. Zu → AN.NA (dies → **nagga**)?

NI-**nun** aS Ur = **a-nun-na**

ni2, in: **ni2-ba** "aus demselben Material", von MUNUS.UŠ "(Messer)griff" nS PD, Ur; nS Ur Türteil **ni2-ba-bi** "die davon aus demselben Material" UET 3 826 iii 9f.

ni2-te S. "Selbst"; *ramānu*; nS

ni2-te=POSS.3p "er selbst"; nS PN Gi **lugal-ni2-te-na**, nS Um **-ne-te-na**

niga Adj. "gemästet"; nS PD Mästungsgrade R **niga saga10/saga10 us2/3-kam us2/4 -kam us2** bei → **ešgar_x**

niĝ2 "Sache", Phrasen: → **niĝ2 diri3**, **niĝ2 ĝal2-la**

NIĜ2 S.(?) Element bei Berufsamen im älteren Sum. → NIĜ2.NUNGU-sur aS Ni

niĝ2-a2-zi-g S. "Gewalt, Unterdrückung" (< **a2 zi-g** "Gewalt ausüben, unterdrücken"), in → **niĝ2-a2-zi-g a5**

niĝ2-a2-zi-g a5 → **a5**

niĝ2-ar3-ra S. "Schrot, Geschrotetes, Grütze" (→ **ar3** "mahlen, schroten"); *mundu*; Srg-nS. Von Zerealien: Srg, nS **niĝ2-ar3-ra imĝaĝa3** (ein Emmerderivat) → **imĝaĝa3**; von Hülsenfrüchten nS Ni R **gu2 gal** NATN 187:5; für → **ar-za-na**

niĝ2-BAD → **niĝ2-bara4-g** = **niĝ2**-^{ba}**bara3-g**

niĝ2-banda3^{da} S. ein Maßgefäß; aS. aS Gi für **ga** Milch, **i3** Öl, **i3-nun** "Butterfett"; Wortstellung **ga/i3** R oder R **ga/i3**; aS Ni mit Honig **lal3** R. In PN aS Gi → **banda3**

niĝ2-bar-3 tu9 S. ein Gewandstück; aS. Nur aS Ad Mes. 8 p.68f. ii 14

(^{tu9})**niĝ2-bar-ba** S. ein Gewandstück; aS

niĝ2-^{ba}**bara3-g** S. "Decke, Schirm (fig.)" (→ **bara3-g** "ausbreiten"); aS-Srg(?). In PN aS Gi **lu2-niĝ2**-^{ba}**bara3-ga** z. B. DP 133 ii 6, cf. RTC 39 iv 6 (ohne **-ga**), aS Ni **nin-niĝ2**-^{ba}**bara3-ge** ECTJ

- 34 iv 13, **lugal-[niĝ2]-^{ba}bara3-du10** OSP 1 46 i 3; aS Is, Ni, Srg Ni **lugal-niĝ2-bara4-du10**; Srg Ni **nin-niĝ2-bara4(BAD)-ge** OSP 2 50 i 2; Srg Ni **niĝ2-bara3** OSP 2 140:3 (hierher?) ^{tu9}**niĝ2-bara3** S. "Decke" (aus Wollstoff) (→ **bara3-g** "ausbreiten"); *tīpu*; aS, nS. aS Gi **niĝ2-^{ba}bara3** DP 75 iii 8, aS Ni OSP 1 95:9; nS Ur ^{tu9}**niĝ2-bara3** UET 3 1505 iii 33f., 1681:1 zu 18
Minen, nS Ni für Bestattung NATN 852:31
- niĝ2-bara4(BAD)-g = niĝ2-^{ba}bara3-g**
- niĝ2-buru3** S. "Tiefe"; aS-Srg. Selz, FAOS 15/2/1, 234: **niĝ2/inda3 u**. In PN aS Is, Ni, Srg Ni (**lugal-)****niĝ2-buru3-ta**; aS Gi **nin-niĝ2-U-ĝu10** hierher? Für aS Gi → **ki-buru3**
- niĝ2-da-ga** S. eine Schmuckkette (an Hüfte?) für männliche Gottheiten; nS. nS PD, Um (Sulgi, Enimanizi) UTI 6 3800 i 9'-18', MVN 4 147:7-13 [AUCT 1 9]
- (^{gada}/^{tu9})**niĝ2-dara2** S. "Gürtel, Binde"; *ḫulāpu*; nS Gi, Ur. Spezifiziert auch Stoffe und Gewänder (vgl. → (^{tu9})**guz-za**, ^{tu9}**niĝ2-E2×U**), → **niĝ2-tal2-dara2**
- niĝ2=DIRI-g** lies → **niĝ2 diri-g**
- NIG2.DU → **niĝdan_x**
- niĝ2-du3** S. ein Gefäß als Maß von Obst, Käse, wörtl. etwa "Aufzurichtendes" (→ **niĝ2-du3-a**); aS Ni. Maß für **ĝeš-peš3** "Feige", **ĝešḫašḫur**/MA×TAG4 "Apfel", auch **ga'ar** etwa "Käse" OSP 1 126 iii'
- niĝ2-du3-a** S. ein Gefäß als Maß von Obst, wörtl. etwa "Aufgerichtetes" (vgl. Transport- und Lagergefäße mit Spitzboden); aS Gi. aS Ni → **niĝ2-du3**. Maß, wohl von einigen Litern, nur für **ĝešḫašḫur** "Apfel" und **ĝeš-peš3** "Feige", auch bei Lieferungen von Gärtnern
- niĝ2-du10-g** S. "Gutes"; Srg-nS. Vereinzelt in PN, **ur2-niĝ2-du10** Srg Gi STTI 86 iii' 7', nS Ni NATN 543:3
- niĝ2-dul5** → **niĝ2-dul9**
- niĝ2-dulx**(LAGAB×TIL) S. unkl. (wörtl. "Mulden-Sache"?); Srg. Lesung unsicher. Nur in Srg PN **ur-niĝ2-dulx-la** LATIM 57:3; oder zu → **niĝ2-dul9?**
- niĝ2-dul9** S. "Nackenjoch"(?) (auch für Equiden), aS, nS. aS Gi **niĝ2-dul5**; nS **niĝ2-dul9**. Meist aus Leder; Tuch für Joch bei Wagenbespannung nS Is **tu9 niĝ2-dul6** BIN 10 73:4; vgl. → **šutul4** "Kopfjoch" (nur für Rinder)
- ^{tu9}**niĝ2-E2×U** S. ein Textil; nS. Nur nS Gi ^{tu9}**niĝ2-E2×U niĝ2-dara2**
- niĝ2-erim2** S. "Böses, Übel"; vgl. *raggu*; aS, nS. aS PN R-**bar-ra** "entfernt", nS GN, Tempeln R-**nu-dib** "durchquert, passiert nicht, geht nicht durch"; → **niĝ2-erim2 ĝar** aS
- niĝ2-erim2 ĝar** → **ĝar**
- niĝ2-gal** S. wörtlich "Großes"; Srg, nS. Srg Ad als Objekt zu 1 Mine OIP 14 183:8; nS Ur → **ĝešUR2×A.NA niĝ2-gal**
- NIG2.GAN S. eine Mehqualität; aS. Nur aS Ni **zi3** NIG2.GAN vor Broten, **inda3** OSP 1 126 ii' 2'
- niĝ2-ge-na** S. "Beständigkeit" (→ **ge-na**); *kittu*; nS. Nur in PN nS Ur **niĝ2-ge-na-ni-du10** "seine B. ist angenehm" UET 3 986:5, nS Um **niĝ2-ge-na-zu** "deine B." TCL 5 6038 viii 1
- NIG2.^{gun}NUN^{sur} S. "Feldschätzer" (→ **gu-sur**); aS. Element NIG2 wie in Fara. aS Ni ECTJ 168 i 4, NIG2.NUN^{gu-sur} ECTJ 164 i 3
- niĝ2-gu3-de2** S. "Bestelltes, Bedarf" (< **gu3 de2** "anfordern, verlangen, bestellen"); nS. nS Gi, Ur, Is, z.B. R **ĝeš-kiĝ2-ti** "für die Handwerker"
- niĝ2-gul** S. als Qualifikation des Mahlsteins → HAR **niĝ2-gul**
- niĝ2-gul** S. "Hackarbeit"; vgl. **niĝ2-gul** = *akkullu* "Haue"; nS. nS Ni als Feldarbeit; nS Ni in → **niĝ2-gul a5**
- niĝ2-gul** S. "Zerstörung" in → **niĝ2-gul a5**
- niĝ2-gul a5** → **a5**
- niĝ2-gur11** → **e2-niĝ2-gur11**
- niĝ2-ĝeštu-g** S. "Ohring" (wörtl. "Ohr-Sache", → **ĝeštu-g**); nS. Aus Gold, Silber, auch Zinn, Kupfer (auch nS PD ^{uruda}R OIP 115 483:13); paarweise (**e2-ba-an**); dekoriert, figürlich mit Lamma nS PD R **lamma gub-ba** UTI 6 3800 i 19'; für Frauen, König, Göttinnen
- niĝ2-ḫi-a** S. "Legierung" (wörtl. "Vermischtes", → **ḫi**); nS. nS PD, Ur **niĝ2-ḫi-a ku3-si22** "Goldlegierung" (von Gold mit anderen Metallen); nur nS PD **niĝ2-ḫi-a ku3-babbar** "Silberlegierung" UTI 6 3800 r.iii 26

- niĝ2-i3-de2-a** S. "Süßspeise" (wörtl. "etwas, in das Öl gegossen wurde"(?)); *mersu*; Srg-nS. Für aS Gi → **inda3 gu2-gu2**
- niĝ2-i3-de2-a** S. ein Gefäß, wörtl. "Öl-Gießer"; nS. Nur nS Ur figürlich verziert für Nanna UET 3 101
- niĝ2-ib** = NI-gi4-ib2
- duĝniĝ2-inda3-a-su-su** S. ein Gefäß, wörtl. "etwas, um Brot im Wasser einzutauchen"; nS Gi ITT 2 892 viii 8', RTC 307 viii 12
- ^(kuš)**niĝ2-ka-g** S. "Abdeckung" (eines Gefäßes; wörtl. "Öffnungs-Sache"); nS. nS Um aus Leder ^{kuš}**niĝ2-ka** (statt sonst **ka-tab**) TENS 40:1-3, hierher wohl **niĝ2-ka** TCL 5 6044 i 4'-6'
- ^{ĝeš}**niĝ2-ka** S. ein Element im Schiffsbau; nS Um. 3-5 Stück pro Boot (zu 30-120 Kor) TCL 5 5673 i 16, ii 9, iii 7
- niĝ2-ka9** S. "Abrechnung"; *nikkassu*; aS-nS. Lok. nS Ni **niĝ2-ka9-a** NATN 25 i' 6. Über Personen, Srg Ni z.B. R **ugula uš-bar-ke4-ne** ECTJ 205:1'; nS R PN; nS über Güter, z.B. R **siki-ka** (Lok.); über Zeiträume, Dienste; Srg Um **ki niĝ2-ka9-ka i3-na/ne-ĝa2-ĝa2** "bei der A. wird er es ihm/ihnen (= Empfängern) anlasten, anschreiben"; nS Gi R-ta šu su-ba "gelöscht"; → **niĝ2-ka9 a5**, → **niĝ2-ka9(-aka) il2** (...) = DIR il2
- niĝ2-ka9 a5** → a5
- niĝ2-ka9-aka** S. "(durchgeführte) Abrechnung" (→ **niĝ2-ka9 a5**); *nikkassu epšu*; Srg-nS. nS Ur **niĝ2-ka-aka** UET 3 37:2, **niĝ2-ka-a5-ga** UET 3 350:3, **niĝ2-aka-ka** UET 3 717:2, alle **ka(-ga) ge-na** "bestätigt"; **niĝ2-ka9-ga** UET 3 1107:7. Lok. nS Ur **niĝ2-ka9-aka-ka la2-a** UET 3 1379:17; Srg Gi, nS über Güter, Personen, Dienste; nS Reste usw. **si-i3-tum, diri** R usw., nS Ni R-a NATN 204:3 als Zeitpunkt: **egir R-ta** NATN 103:2; "Abrechnung" als Tafel: "Tafelkorb" **bešeĝ (dub-ba)** R; → **niĝ2-ka9(-aka)** (...) = DIR il2
- niĝ2-ka9(-aka) il2** (...) = DIR il2 → il2
- niĝ2-kala-ga** S. "Glocke"; *niĝkalagû*; nS. nS Ur "Pflock" davon → **bulug4 niĝ2-kala-ga**
- niĝ2-kas7(-aka)** lies → **niĝ2-ka9(-aka)**
- niĝ2-kaš4** S. "Lauf"; Srg. In PN Srg Ad **en-R**
- niĝ2-ki** S. "Getier" → **ku6-niĝ2-ki**
- niĝ2-ki-luḥ** S. "Besen, Palmbesen"; *mušēšertu*; nS. nS Gi, gezählt oder nach Gewicht, auch aus **pa** ^{ĝeš}**ĝešnimbar** "Palmwedeln"
- niĝ2-ki-saḥ7** S. "(Opfer) bei Aufbruch, Abreise" (wörtl. etwa "Sache beim Verlassen des Ortes"); nS. Nur nS PD R-še3 als Opferanlass
- niĝ2(-)kum4-ma** → **kum4**
- ^{tu9}**niĝ2-la2** S. "Binde, Schärpe, Gürtel"; *šim/ndu*; aS, nS. aS Gi für Männer (vs. **niĝ2-šal-la** für Frauen), nS meist ^{tu9}**bar-si niĝ2-la2**
- ^{tu9}**niĝ2-lim4** S. ein Stoff und ein gängiges Gewandstück (für Männer wie Frauen); *lamaḥuššû*; aS-nS. aS Gi selten, aS Ni; Srg, nS; glatter Stoff, ab Srg viele Qualitäten und Verwendungen
- duĝniĝ2-lugud2-da** S. ein Gefäß, wörtl. etwa "Gedrungenes" (→ **lugud2-da**); Srg Um
- niĝ2-lul** S. "Trug, Falschheit" (**lul** "trügerisch, falsch"); *sartu*; aS-Srg. In PN aS Ni **niĝ2-lul-le** OSP 1 41 i 2, **ses-niĝ2-lul-le** OSP 1 68 ii 3, Srg Gi **en-niĝ2-lul-la** z. B. RTC 81:14 bzw. **-la2** ITT 1 1261:2
- niĝ2-mu7-mu7-ĝ** S. "Beschwörung" (→ **mu7-mu7-ĝ**), nS. nS Ur 1 Zicklein für Großwesir UET 3 165:5
- ^{tu9}NIG2.MUNUS.LAL.SAĜ = (^{tu9}NIG2.SAĜ.LAL.MUNUS)
- niĝ2-MUNUS.UŠ** = **niĝ2-mussa**
- niĝ2-mussa**(MUNUS.UŠ.DI) S. "Brautgabe, Hochzeitsgeschenk" (→ **mussa**; insbes. von Bräutigam und Familie an die Braut für die Hochzeitsfeier); *terḥatu*; aS-nS. aS **niĝ2-mussa**_x(MUNUS.UŠ) LATIM 10 r.1'. nS PD Tiere für B.; nS Ni Lebensmittel NATN 887; nS Um im Kult R **dumu-zi-da**; "als B. darbringen" → **niĝ2-mussa a5**
- niĝ2-mussa a5** → a5
- NIG2.NUNĜu-sur aS Ni = **gu-sur**
- niĝ2-sa-ḥa-ba** S. "Grünzeug-Zuteilung" (→ **ba**); aS. aS Gi, beim Bawu-Fest
- ^{tu9}**niĝ2-saĝ-ĝa2-k** S. "Kopfband" (für Frauen; wörtl. "das des Kopfes"); nS. nS Ur (in Gi, Um → ^{tu9}NIG2.SAĜ.LAL.MUNUS); Qualitäten **nin, saga10, us2 nin, 3-kam us2**

- niĝ2-saĝ-ĝa2-keše2** S. "Kopfband" (wörtl. "das um den Kopf Gebundene"); aS, Srg. aS Ad **niĝ2-saĝ-keše2** Mes. 8 p.68f. iii 2, Srg Ad R Adab 905:10
- niĝ2-saĝ-keše2 = niĝ2-saĝ-ĝa2-keše2**
^(tu9)NIĜ2.SAĜ.LAL.MUNUS S. "Kopfband" (für Frauen); vgl. **balla2 (ba-al-la-a)**
^{tu9}NIĜ2.SAĜ.LL2.KEŠDA.MUNUS = *upur sinništi* (Diri V 123); aS, nS. aS Gi ohne Det.; nS Gi
^(tu9)NIĜ2.SAĜ.LAL.MUNUS, nS Um ^{tu9}NIĜ2.MUNUS.LAL.SAĜ; nS Ur stattdessen → ^{tu9}**niĝ2-saĝ-ĝa2**
^{tu9}**niĝ2-saĝdu-a** S. eine Kopfbedeckung; nS. Nur nS Ni NATN 521:6f.
- niĝ2-sam2** S. "Kaufpreis"; *šimu*; → aS-Srg **niĝ2-sam2 a5**
niĝ2-sam2 a5 → **a5**
- niĝ2-sig-ga** S. eine Speise, wörtl. "etwas Schmales(?)"; aS Gi. Neben **kiĝ2-gur-ra** von Rinderhirten als Festesgabe gebracht
- niĝ2-su3-a** S. "Draht, Filigrandraht, Filigran"; nS Ur, Is. Meist Gold, auch Silber
^{tu9}**niĝ2-sumur** S. ein Textil, etwa "Abdeckung, Schirm" (→ **sumur**); Srg. Nur Srg Gi R **saga10** STTI 86 ii 10'
- ^{tu9}**niĝ2-šal-la** S. ein Cape/Schal für Frauen, wörtl. "Feines, Glattes"; aS Gi. Alterniert mit dem hochwertigerem ^{tu9}**gu2-la2**
- niĝ2-šu-k** S. ein Wagen, "Streitwagen" (?); vgl. ^{ĝeš}**niĝ2-šu gi**₍₄₎ = *narkabtu*; aS, nS. aS Gi **ma-BU/ĝeš-gaba niĝ2-šu-ka**; nS Ur ^{ĝeš}**ĝigir niĝ2-šu** UET 3 272 r.iv 15
- niĝ2-tal2-dara2** S. ein Textil, wörtl. etwa "weiter Gürtel"; nS. Nur nS Gi ^{tu9}**uš-bar** R MVN 5 155 i 8f.
- ^{tu9/gada}**niĝ2-tun3-du3** S. ein einfaches Gewand; aS Gi., Srg Gi (nur ITT 2 5804:3'). aS Gi aus Wolle als einziges einfaches Gewand für Männer (2 Minen), für Frauen im Set; aus Leinen für hochgestellte Frauen
- niĝ2-U.NU-a** S. "Gesponnenes" (→ U.NU+); nS. nS Um, Ur, Is, in Wendung R **siki** "aus Wolle", nS Is **eše2** R **siki ud5**; gewogen,
***niĝ2-ub-ba = niĝ2-ub5-ba**
- niĝ2-ub5-ba** S. "Eckstück" (des Daches); nS. nS Ur Rohr, Halfagras **niĝ2-ub5-ba-še3 ba-a5** UET 3 781:6, für ***niĝ2-ub-ba** mit Heimpel, CUSAS 5 (2009) 217
- niĝ2-UD** S. "Trockenheit"; aS Gi nur in → **ab2 niĝ2-UD**
- ^{tu9}**niĝ2-dzuen** S. ein Textil, wörtl. "Sache des Mondgottes", nS Ur. Nur R **šar3** UET 3 1504 i 1
- niĝar** S. ein Kultort; aS-nS. Wegen **niĝar = kūbu** "Fötus" und aS PN **niĝar-mud** Beziehung zu Geburt und Schöpfung? [Opfer am Kultort **niĝar** aS Gi Nik 1 153 ii 5]. aS-nS in PN, z. B. aS **me-niĝar-ta** RTC 61 iv 6; nS auch Schreibung **niĝar^{ĝar}**; z. B. **niĝar^{ĝar}-ki-du10** Um TENS 25:8; unkl. nS Gi **niĝar^{ĝar}-e-RU** RTC 293:31'
- niĝdan_x**
- niĝen2** Vb. (II) Bm **ni10-ni10** "umgeben, umkreisen"; *saĥāru, lawû*; in FlurN aS Gi **niĝen2-na (gu-la/tur)**, aS Ni **eg2-ga-niĝen2** ECTJ 59 i 3; → Aš-**niĝen2**; "umhergehen in (Abs.)" i.S. von "sich um etw. (Abs.) kümmern" in Berufsbezeichnungen → **a-niĝen2** (um Wasser), → **agar4-niĝen2** (um Fluren)
dub tur-tur=ABL niĝen2 "von den Einzelabrechnungen zusammentragen"; aS Gi **e-ta-niĝen2**
ka=LOC niĝen2 "Öffnung, Öse (Lok.) mit etw. (Abs.) umrahmen"; nS Um. **tu-di-da gug za-gin3 ku3-si22 ĝa2-ra ka-ba ku3-si22 niĝen2 -na** "Gewandnadel aus Karneol (und) Lapislazuli, mit Gold plattiert, ihre Öse mit Gold umrahmt" AAICAB I/1 Ashm. 1911-240 i 12; → **ka-niĝen2**
- niĝen8(LAL2×SAR)** → KIN^(ku6) **dar-ra** aS Gi
- niĝir** S. "Herold"; *nāgiru*; aS-nS. aS Gi auch R ON; bei Rechtsakt **niĝir-re2** RTC 17 viii 4.
Qualifikationen: aS-Srg Ni R **iri**; Srg Gi R **lugal**; nS Ni R **aga3** NATN 920:12. In PN aS-nS
- niĝir-gal** S. "Groß-Herold"; aS. Nur aS Is MVN 3 53 iv 3 (sonst auch Fara)
gal-niĝir S. "Groß-Herold"; aS Gi, Ni ECTJ 164 i 7
- niĝir-maḥ** S. "Groß-Herold"; aS, nS. aS Gi PN R statt sonst PN **niĝir (ĝir2-su^{ki})** nur RTC 17 iii 4; aS Ni, nS Ni
- niĝir-si** S. "Brautwerber"; *susapinnu*; aS, nS. Als PN z. B. aS Gi DP 171 iv 7; nS Ni NATN 730 Si.
- nim** Adj. aS bei Lämmern vor → **e3-LI**

NIM unkl. in nS Ur **ku3** NIM als Goldlegierung UET 3 300:4 (Text korrekt?)

nin S. "Herrin"; *bēltu*; in PN, GN aS-nS (teilw. **ereš?**), zur Lesung **ḏniġ2-subur**, **ḏniġ2-zu** in PNN NATN 707 i 2. 6

ḏnin-ib-tum = NI-**gi4-ib2**

nin-ki-ib-tum = NI-**gi4-ib2**

nin9 S. "Schwester"; *aḫātu*; aS-nS. In PN nS R; aS-Srg **nin** geschrieben: aS Ni **nin-gu** ECTJ 159 iv 14, **nin-gu-la** z. B. OSP 2 51:11 // PN **ses-gu-la**, vgl. noch PN **nin-tur(-tur)**, **nin-kal-la**, **nin-du10-ga**, Tempeln aS **nin-ne2-ġar(-ra)**.

NINDA2×GAR3 Srg Ni = **indagra**

ninta S. "Mann"; *zikaru*; aS-nS. In PN aS-nS **ninta**, nS auch **ninta2**; zum Auslaut vgl. nS Ur PN **ninta2-a-ni** UET 3 19:23, **ninta2-ni** UET 3 1040 ii 8. nS in GN **ninta**; → **dumu ninta/ninta2**

ninta2 S. "männlich"

anše ninta2 "Eselhengst"; nS. Lesung **dur3** wegen → **dur9** wenig wahrscheinlich; s. auch → **anše eden-na ninta2**. Srg → ANŠE.NINTA2

dusi2 ninta2 "Eselhengst, männlicher Hausesel" (→ **dusi2**); nS

anše kunga2 ninta2 "männlicher Onagerhybride (Onager-Eselin-Hybride)" (→ **anšekunga2**); nS

NINTA S. "Hengst"; aS Gi. Bei Equidenbezeichnungen NINTA DUN.GI "Hauseselhengst", NINTA **kunga2** "Onagerhybridenhengst"; im Ersteintrag stattdessen → MUNUS.ANŠE bzw. →

NINTA.ANŠE, mit **gal-gal** aber meist **anše NINTA (kunga2) gal-gal**

NINTA **gub** "Bestand-Fohlen", aS Gi. Lesung unsicher

NINTA.ANŠE S. "Hengst"; aS Gi. R DUN.GI, **kunga2** im Ersteintrag einer Liste, sonst verkürzt zu → NINTA; aS Gi statt sonst → ANŠE.NINTA2

ninta2 = ninta

nir S. "Ansehen"; vgl. *etellu, tukultu*; aS-nS in PN. nS Ur **en-nir-zi-an-na** UET 3 911:13, 1320 Si. (oder → **šer7-zi?**); meist kurz für → **nir ġal2**, z. B. aS Ni **nin-da-nir** ECTJ 136 i 3

nir-ġal2 Adj. "angesehen" (→ **nir ġal2**); vgl. *etellu, tukultu*; aS-nS in PN. aS Gi **dumu-R**, Srg-nS **lugal-R**, aS Gi **nin-e2-unu^{ki}-ga-R** DP 229 ii 4.

^(NA4)**nir3** S. "Band-Achat"; *ḫulālu*; nS. aB **nir2**(ZA.GIN2); Schreibungen nS Gi, Um **nir3**(ZA.NIM), nS PD, Ur **nir7**(ZA.MIR). → **a-ri2-LUM**, → **a2-suku5**, → **za-ellaġ2**

^{NA4}**nir7 babbar 1/2/3** "1-/2-/3-fach weiß gestreifter Band-Achat"; nS

^(NA4)**nir3/nir7 igi** "Augen-Achat"; nS

nir7 = nir3

nisi-g "Grünzeug, Gemüse, Pflanze" nS Ni **nisi šum2** "Pflanzen und Zwiebeln" NATN 964 ii 5; vgl. → **gal-sar** (Lesung **gal-nisi?**)

nita₍₂₎, **NITA**₍₂₎ → **ninta**₍₂₎, **NINTA**₍₂₎

ku6nu-KA-7 S. ein Fisch; nur nS PD TrDr 81:4

ġešnu-KU ein Türteil?; nur nS Is BIN 10 89:2

ġešnu-kuš2 S. ein Teil der Türanlage, vielleicht "Türzargen"(?) (wörtl. "das sich nicht abmüht?"); *nukuššû*; aS, nS Ur, Is. aS Gi stets R **an-na** "oberer" bzw. R **ki-ta** "unterer"; nS Ur R **da-bi** "an der Seite" UET 3 826 ii 8; Kupfer davon *ibid.* ii 11; ausgestattet mit → **si-gud**

ḏnu-muš-da S. GN mit unb. Etymologie; Srg-nS. Srg Ni **ur-ḏnu-umušmuš-da** ECTJ 39 iv 5

nu-nam-šita S. "Betender" (< **nu-nam-šita?**); aS. In PN aS Gi **nin-nu-nam-šita** z. B. DP 113 iv 4

nu-siki-k S. "Waise"; Srg Ni → **dumu nu-siki**, nS Um → MUNUS-**siki?**

nu-TAR^{ku6} S. ein Meeresfisch; aS Gi

nu-U2.NUNUZ S. eine Bezeichnung von Gerste; aS(?), Srg. Srg Ad 0.0.3 **še** R für Saatgut **nuġun** Adab 964:1.5; hierher GN aS Ni **ḏnu-U2.NUNUZ-zi** (in PN **ur-ḏn.**)?

^(ġeš)**nu-ur2-ma** S. "Granatapfel, Granatapfelbaum/strauch"; *nurmû, lurmû*; aS, nS. 1. Als Frucht: aS Ni; nS Gi, Ur, Is; Variante **ġešlu5-ur2-ma** nS Gi RTC 221 vii 21'; auch **duru5** "frisch"; → A.HA R nS Is. 2. "Granatapfel" als Schmuckstück nS Ur aus Gold und Edelsteinen, → **ma-an-gara2** R; vgl. → **ġešUR2×A.NA**, **ġešUR2×A+HA**

nu2 Vb. (I) "ruhen, liegen"; *itūlu*. aS in PN "ruhen", z. B. aS Ur **lugal-iri-na-nu2** "in seiner Stadt" UET 2 S.14 r. i 4, **lugal-ušur3-ra-nu2** "in der Nähe", z. B. aS Gi RTC 39 ii 7; aS Ni **e2-ki-nu2-a** ECTJ 150:4, **mes-nu2-a** ECTJ 31 iii 2; in FlurN auch nS Ni **pu2-mušen-nu2**; → **ki-nu2**

- # **a-ra2 nu2** "am Weg (Dir.) ruhen (lassen)"(?) (→ **a-ra2 2.**); aS-Srg. In PN z. B. Srg Ad **sipa-a-ra2-nu2** Adab 719 iii 6, aS Gi **ama-bi-a-ra2-nu2** z. B. DP 110 vi 6, **eden-ba-a-ra2-nu2** DP 135 ii 4, **en-kur-ra-a-ra2-nu2** z. B. DP 113 iv 14
 NU2 unkl. in →**ĝešzar3-da** NU2 ("liegendes z."?)
nuĝun S. "Samen; Saatgut" →**ĝešeme nuĝun(-na)**, → **še nuĝun šum2**, → **šum2 nuĝun**;
 "(Saat)körner" von Gewürzen GANA2.ŠE3, **garaš6^{ga}sar**, **gu-gu-tum**, **ḫi^{sar}**, **šum2-gaz**, **šum2-sikil**, **u2-ĝeškiri6**, **za3-ḫi-li**; → **šu-nuĝun**
^{u2}NUMUN2 "Binse", aS Gi, vereinzelt nS Ur → A.ZI+Zi.A
nun Adj. "fürstlich", aS-nS. In Namen z. B. **dur2** "Sitz" PN aS Ni **dur2-nun-ta** ECTJ 9 iv 1, **e2** "Haus" (vgl. → **agrun**), aS Is **ur-e2-nu-na** Lambert-Tafel A i 8 u.ö., **gu3** "Stimme" PN aS Gi, Is **e2-gu3-nun(-di)** (→ **gu3-nun du11-g**); **i7** "Fluss" ON Srg Gi **gu2-i7-nun** ITT 2 4410:3; **me** "(numinose) Macht", PN Srg Ni **me-nun-abzu** ECTJ 185:13; **ku3** "Silber", GN nS **ḏnin-ku3-nun-na**, PN aS Gi **ir11-ku3-nun-na** DP 55 v 5, nS **ur-ku3-nun-na**; → **ĝa2-nun**, → **ĝiri2-nun**, → **ĝiri2-nun-na-DU-ra^{ku6}**, → **i3-nun**, → **ir-nun**
nun S. "Fürst, Fürstin, fürstlich"; **rubû**; aS-nS in Namen. Götter: GN nS **ḏnun-me-te-an-na** z. B. UET 3 679:11, nS PN **en-nun-ne2/e-ḏamar-ḏzuen-ra-ki-aĝ2**; hierher auch **ḏnuska** wegen nS Ni **ur-ḏnun-nuska** NATN 379: 3? Enki: **ḏdam-gal-nun(-na)**; "Fürstin" **ḏnun-gal**; → **a-nun-na**, → **nam-nun**, → **NAM2-nun**
NUN → **agargara**(**KU6.NUN**), **in**: **E2.NUN** → **agrun** und → **nun**,
 ((**gu**)**NUN**^{sur}, Fara) = **gu-sur**
^{ku6}NUN.IGI.A S. ein Fisch; Srg Gi, nS Gi
nunus S. "Ei; Sprössling" (?); **pēlu**; aS-nS. Srg Gi **nunus mušen tur** "Kleingeflügeleier", **nunus uz** "Gänseeier", nS Gi, Um **nunus mušen** oder **nunus** als Speise, gezählt oder in Korb; nS Gi **nunus ga-nu11^{mušen}** "Straußen-Ei"; FlurN **nunus-u2-ga** "Krähen-Ei" → **u2-ga**; aS Gi PN **ušur3-R**, hier übertragen "Sprössling"?
pa S. "Ast, Zweig", aS, nS. aS Gi **pa**, selten **ĝešpa** gezählt, meist als Bündel **pa sa la2-a** (→ **la2**) neben → (**ĝeš**)**pa-ku5**, nS Gi, Um, Ur Traglast **gun2 pa**, nS Ur **ĝešpa** gezählt; nS Um **pa gu2 ku5** TENS 33:6, → **pa e3**
 # (**ĝeš**)**pa** (**ĝeš**)**ĝešnimbar** "Palmwedel"; nS Gi, Um, Ur. Meist gezählt, nS Ur nach Gewicht oder "Ballen" **gu-kilib**; für **niĝ2-ki-luḫ** "Besen"
 # **pa li** "Wacholder-Spitzen, -Nadeln(?)"; nS Um. Neben **še li**; im Hohlmaß gemessenes Schüttgut, deshalb nicht "Zweige"
 # **pa mušen** "Vogelflügel"; nS. nS Um Erlös aus Verkauf **ku3 R TCL 5 6045 i 4**, nS Is BIN 10 44:2 als Schmuck
pa = **pa3-d**
 PA in **e2-PA** → **e2-ĝidru**, **ḏnin-PA** → **ĝešĝidru**; **ḏPA** aS Gi lies → **ĝidru** oder → **ugula**?
pa-bil2 S. unkl. in nS **ḏpa-bil2-saĝ**, aS Gi **ḏpa-bil4-saĝ**
pa-bil4 aS = **pa-bil2**
pa e3 → **e3**
 (**ĝeš**)**pa-ku5-dr** S. "Astschnitt" (< **ku5-dr** "schneiden"); aS-nS. aS Gi als große Äste (oder "Astgabel, gegabelter Ast"?) neben **pa sa la2-a** "gebündelte Äste"; Srg Gi, nS Um, Ur; nS Ur neben → **saĝ-ku5** "Zopfholz, Wipfelschnitt"
PA-lagab-PA-lagab S. ein Summenbegriff(?); nur Srg Ad Kleinvieh R-**ba [gu]b-ba** Adab 684 iv 4'
PA-na → **kun2-na**, → **uruda nagga kun2(PA)-na**
pa-paḫ S. "Empfangsraum"; **papāḫu**; Srg. Nur Srg Gi Plan RTC 145
 PA.URU S. aS Gi, Ni, nS Ni → **ugula iri**
 PA.URU S. etwa "Vorarbeiterin (im Außendienst?)", Außendienst" (?); Srg. Srg Ur Vorarbeiterin PA.URU bei Textilarbeiterinnen UET 2 S.33 r.3, S.49 Rd.; wahrscheinlich zu später → **zilulu**(PA.ĜEŠGAL)
 PA.USAN → **musub_x**
pa3-d*Vb. (I) "finden"; **atû**; aS-nS. Auch nS PD **ba**, nS Ni **pa**, nS Ur **pa4**. Srg. in frgm. Kontext. Personen nS Gi **dam ib2-pa3-da-ra** "ihrem erwählten Gemahl" ITT 2 4191: 10; aS-nS in PN, z.B. aS-Srg **ses-pa3-da**, aS-nS **lu2-pa3-da**, nS **pa3-da-ĝu10**. Dinge: nS Um auf Wort des

- Boten hin etwas "eröffnen" **in-na-an-pa3-de3-eš** TCL 5 6047:3; "finden, erwählen" FlurN aS Gi **kuĝ2-en-lil2-e-pa3-da** u.ä.; PN aS Ur **para10-an-ne2-pa3-da**
- # **maš2=DIR pa3-d** "durch Omen bestimmen, auswählen"; aS, nS. nS Um PN **maš2-e pa3-da** TCL 5 6038 ii 14; in JahresN Lagaš II (Priester) **maš-e pa3-da/i3-pa3/ba-pa3-da**, Ur III, Isin **en ... maš/maš2-e i3-pa3**, nS Ni, Ur auch **ib2-pa3**. aS Ni ON **maš(-e)-pa3-da**
- # **mu lugal(-bi) pa3-d** "den Königsnamen (dafür) anrufen, (dies betreffend) beim König schwören"; nS. nS **mu lugal-bi in-/i3-pa3**, **in-pa3-de3-eš2**, nS Ni **im-pa3**; Schreibung auch nS PD **in-ba** TCL 2 5541:6, nS Ur **in-pa4** UET 3 10:8; nS Ni **in-pa**; Formen weiters nS Ur **ba-pa3**, nS Ni **al-pa3**, **al-pa**, nS **pa3**; nS Ni, Ur gemeinsam **teš2-bi ib2-da-pa3**, **pa** UET 3 29:8; nS "jmd.m gegenüber" **in-na-(an)-pa3**
- # **pu2-ta pa3-da** "im Brunnen gefunden" = "Findelkind"; aS, nS. aS Gi Sklavin **pu6-ta pa3-da-am6** RTC 16 i; nS Ni PN **pu2-ta-pa3-da**; vgl. → **pu2**
- # **ša3-g=DIR pa3-d** "für das Herz bestimmen, auswählen"; aS-nS. aS-Srg TempelN **ša3(-ge)-pa3(-da)**
- # **zi lugal pa3-d** "das Leben des Königs anrufen, beim König schwören"; nS. Sehr selten nS Gi **i3-pa3**, nS Ni **in-na-an-pa3**
- pa4** Vb. nS Ur = **pa3-d**
- pa4-r***, **pa5** S. "Rinne, Bewässerungsrinne, Graben"; *atappu*; aS-nS. **pa5** aS, selten nS; **pa4** nur nS, nS Um MN/GN → ^(a)**pa4/pa5-u2-e**. aS Gi bei Pflanzungen, z.B. **pa5-bi 1-am6/2-kam-ma-am6**; nS → **pa4 a-da-ga/R ba-al** "graben", 10 **giĝ4** (= 3 m³) pro Tag TENS 207; als FlurN; nS Ur **a2 pa4 šal luḥ-ḥa** "schmale Grabenseite gereinigt" UET 3 1429 iii 8'. aS-Srg häufig in ON, FlurN, aS Is für FlussN; nS Ur FlurN z. B. **pa4-dlisin** UET 3 1109 iii 5'
- # **pa4 a-da-ga** "wasserführender Graben" (→ **a-da-ga**); nS.
- pa4-pa4** S. Titel der Paranamtara, Kurzname?; aS Gi in PN
- pa4-ses** S. etwa "Begleiter, Diener, Betreuer"; aS; *pašišu*. aS Gi, Is als Beruf
- ^(e)**pa4-ti-um** = **ba-ti-um**
- pa4-u2-e**, **pa5-u2-e** S. Fest- und Monatsname in Umma, "der mit (Wasser-)Gräben das Grasland (füllt)"; nS. nS Um, **iti** R 11. Monat, selten ^d**pa4-u2-e**
- pa5-r** = **pa4**
- pa5-u2-e** = **pa4-u2-e**
- pad** S. ein Ort oder Anlass für Riten; nS. Kaum zu **pad** Vb. "(zer)brechen"; *kasāpu*. Nur nS Ur **siškur2 ša3 pad-da** UET 3 69:10 [auch UET 9 1020:3]
- pad** Vb. "ausreißen" lies **bu15-dr** = **bu3-r**
- ^{ĝeš}**pana** S. "Bogen"; *qaštu*; aS-nS. aS Gi womöglich ^{ĝeš}**pana** zu lesen. nS Gi verschiedene Arten RTC 221 ix 15'-22', 222 ii 4-7. v 7-12; nS PD R **elam**; R **e2-a** (GEN) etwa "mit Hülle"(?) TRU 384:1; als PN aS Gi DP 112 ix 7
- # **lu2 ĝešpana** "Bogenkämpfer, Bogenschütze"; nS PD, Ur
- ^{ĝeš}**pana-dim2** S. "Bogenmacher" (< **dim2** "verfertigen"); nS. nS Ur
- PAP als Ankreuzen, Markierung bei einzelnen Urkundeneinträgen aS Gi, Ni, Srg Ad, Gi, Ni, Um, nS Ni
- ^{ku6}**para10** S. ein Meeresfisch; aS, Srg. aS Gi **para10^{ku6}**, **ku6 para10** DP 203 vi 6; Srg Gi ^{ku6}**para10** ITT 2 4422:9
- # **para10^{ku6} dar-ra** "gespaltener p.-Fisch"; aS Gi
- # **para10^{ku6} su-su** "frischer p.-Fisch"; aS Gi DP 320 ii 3
- para10-g** S. "Podest, Kultsockel"; *parakku*; aS-nS. aS Gi **e2 R-ga** DP 83 iii 2; im Kult **para10** GN Srg-nS; Srg Ad ^d**para10** GN (Lesung so?). Stuhl, Thron davon Srg Gi ^{ĝeš}**iš-de3** R ITT 2 5742, nS Ur, Is ^{ĝeš}**gu-za** R. In GN, PN, FlurN aS-nS, besonders aS-Srg; **en/ama-para10(-ge)-si** "der Herr/die Mutter erfüllt den Kultsockel"; aS Um **para10-ga-ni-du10**, nS Ur **para10-he2-na-ge**. "aufstellen, errichten" → **ĝar**, → **ri**
- # **para10 za3-g** S. etwa "Ehrenplatz, Hauptpodest"(?) nur im MonatsN Ni → **para10-za3-ĝar**
- para10-g** S. "Tragesack, Sack"; *bašāmu*; aS. aS Gi R **še/ziz2** DP 515 ii 5-iii 1
- para10 a5** → **a5**
- para10 ri** → **ri**

- para10-si-ga** S. "Postament; Kultstelle" (wörtl. "eingegrabenes, verankertes Podest", → si-g);
b/parasiĝû; aS-nS. Als OrtsN, in PN aS-nS, auch kurz **para10-si**
- para10-za3-ĝar(-ra)** S. Name des 1. Monats in Nippur, wörtl. etwa "den Ehrenplatz, das Hauptpodest aufstellen, einrichten" (→ **para10 ĝar**); aS-Srg, selten nS Ni **para10-za3-ĝar**, nS Ni meist R-ra
- peš** S. "Palmfieder, Palmblatt"; *libbu*; nS. Gemessen nach Anzahl der jeweiligen **ĝurgu2** "Mittelrippen", nS Um, Ni **ĝurgu2 peš**, nS Gi, PD, Ur, Is **peš ĝurgu2**; nS Ur auch nach Gewicht und Hohlmaß
- peš2** S. "Maus"; *ĥumšīru*; nS. PN nS Ni **peš2-tur-tur** NATN 258:4. 12 u.ö., nS Um **peš2-am3**
 # **peš2 ĝeš-ge** wörtl. "Röhricht-Maus"; *ušummu*; aS, nS. Als Delikatesse aS Ur UET 2 S.43:1, nS Ur R **niga** UET 3 102:5, 141:6
 # **peš2 igi-gunu3** wörtl. "Buntaugen/-gesichts-Maus"; *barmu*; nS. Als Delikatesse nS PD TCL 2 5528 i 8. iv 35, nS Ur R **niga** UET 3 102:6, 141:7
- ĝeš**peš3** lies → **ĝeš-peš3**
- peš5 = peš6**
- peš6**(ŠU.PEŠ5) Vb. (I) "(Wolle) zupfen"; *napāšu*; nS. nS Ur, Um **siki ... peš6-a**, nS Is **peš5-a**, **peš6**
 PI-na lies **te_x-na = da-na**
- PI.KIŠ^{sar} S. eine Gemüsepflanze, Lesung unklar, Srg Gi **sa** R ITT 2 4381:3
 tu⁹PI-**ru-um** S. ein Gewandteil (ein Band?); nS Ni. MAD 3 60, Waetzoldt, RIA 6 199: *wa/we-ru-um*
 tu⁹PI.TUG2 → tu⁹**ĝeštu-dul5**
- PI.ZA.AN S. Lesung und Bedeutung unklar, qualifiziert eine männliche Holzstatuette nS Ur UET 3 815:3, 1498 i 28
- PI-**zi-ri2-um** S. unkl. Gegen AHw. 871 s.v. *pizzer(ium)* bei CAD P 452f. Verbindung zu *pizzer* "Spinnennetz" abgelehnt. nS PD, Ur qualifiziert Diadem, Kranz **ki-li2-lum**
- piriĝ** S. "Löwe"; *nēšu*; aS-nS. In Namen, Vergleich: aS-Srg FlussN **i7-piriĝ=GEN7-du**, vgl. → **nemur2**(PIRIĜ.TUR); beschreibend PN aS Um **piriĝ-šu-ba** "L. auf seinen Pranken" HUCA 49 n.21 i 2; Srg Gi **piriĝ-zi-ga** "aufgerichteter L." ITT 2 4582:18; aS Gi R-**kur-ra** "des Gebirges" RTC 61 x 6 u.ö., Srg-nS Gi R-**me3** "der Schlacht" z. B. RTC 127 ix 8; Personen als "Löwe", etwa GN aS-nS ^d**nin-piriĝ** (in PN); aS Gi **lugal-piriĝ** z. B. RTC 31 i 5, FlussN nS Gi, Ni ^d**sul-gi-piriĝ**
- (NA4) **piriĝ-gunu3** S. "Leoparden-Stein"; *piriggunû*; nS PD. Ein gesprenkelter Stein (belegt: Hornblende-Diorit) für Gefäße
- pisaĝ** lies → **bešeĝ**
- pu2**(LAGAB×U) S. "Brunnen, Wasserloch, Becken"; *būru, būrtu*; aS, nS. aS-Srg **pu6**(LAGAB×TIL), nS **pu2**(LAGAB×U); die graphische Entwicklung entspricht der Vermutung von G. Selz, FAOS 15,2, 175f., doch wird, *pace* Steinkeller, ZA 71, 26–28, nicht graphisch zwischen **dul2/tul2** und **pu2** differenziert. Laut Proto-Aa 36 und ZA 85, 171:27. 29 **pu2** = *būrtu*, mit Wasser; **dul2** dagegen "Mulde" ohne Wasser. aS Is Garten **gu2 pu6** Lambert-Tafel ii 7; nS Ur (UET 3 837:3, 9 465), Ni (NATN 136. 686), Is (BIN 10 91:5. 156) Asphalt (für Dichtung), Gefäße; "Becken" im Hof, Stall, Speicher, Palast; Verb nS Ur **ba-al** UET 3 1432:12. **pu6/pu2** im PN aS-Srg Gi **pu6-ta**, aS Ni LAGAB-**ta** OSP 1 23 iv 11 hierher?; nS **pu2-ta(-pa3-da)** "Findelkind" (→ **pa3-d**), im FlurN nS Ur **pu2-mušen-nu2** "W., wo die Vögel lagern" UET 3 1392:2'. "Brunnen" = "Tonne" als Form: nS PD, Um? NA4 **gug pu2** "Karneol-Tönnchen" [Paoletti, BPOA 10, 138]. → **dugdur2-pu2**
- PU3 → **gal** PU3, → **inda3** PU3
 PU3.PU3-ĝ (**mu_x-mu_x-ĝ**) → **mu7-mu7-ĝ**
- pu6** aS-Srg = **pu2**
- ra** Vb. (II) Bm **ra-ra** "schlagen, klopfen"; *maḥāšu*; aS-nS. Mit Faust (ABS) "schlug mich" **ĝešba2^{ba} mu-ra** TCL 5 6168:18; Körperteile: Kopf mit offener(?) Hand = "ohrfeigen"(?) nS ONN **saĝdu-bi** [Var. **saĝ-du**] **šu-BUR2-a bi2-ra-a** JahresN Šulgi 45; **te ra** "Wange schlagen" (als Trauergestus) nS PD **a** (Tränen) **te ra-a** YBC 4190:11. Mit Stoff (ABS) etw. (LOK) "ausschlagen, beziehen" **tu9 du8-a kuš-a ra-a** UET 3 795:2, vgl. UET 3 1754 r.ii 8, aS Gi → **ša3-ra** "Auskleidung, Futter"; Leder auf Streifen(?) nS Ur **a2-si-še3 ba-ab-ra** UET 3 826 ii 1.

- Übertragen Land "schlagen, besiegen" PN **lugal-e** ON **bi2-ra** JahresN Išbi-Erra 16, **u4 elam ba-ab-ra-a** JahresN Išbi-Erra 15; → **e2-ra**, ^{ġeš}**e2-ra** (? , unklar)
- # **eg2 ra** "Deich festklopfen", nS Um **kiġ2 eg2 ra-a**
- # **gu3 ra** "Beschwerde führen"; *šasû*; aS, nS. "Beschwerde führen" nS Um **nu-^{ġeš}kiri6-ke4 gu3 ba-an-ra** "hat Beschwerde geführt" TCL 5 6163:4, **gu3 ra-a-ba** "auf diese Beschwerde hin" ib. 10; aS Gi PN **en-gu3-ra-a-ni**
- # **ġeš ra** "(mit Holzschlitten) dreschen"; *rapāsu*; aS-nS. aS Gi **še** NP=ERG **ġeš be2-ra**; aS Ni, Srg Ad, Gi, Um, nS Ni, Ur **še ġeš ra-a** von Feldern, Lagerplatz
- # **izi ra** "vom Feuer erfasst werden, betroffen sein"(?); aS Gi Hölzer **ġeš izi ra-a-am6** DP 409 iii 4
- # **kišeb3 ra** "Siegel abdrücken, siegeln"; *kanāku, barāmu*; Srg-nS. Trans. Srg **kišeb3 ħe2-ra-ra**, nS Ni **bi2-ra**; intrans. nS Gi, Ni, Ur, Is **kišeb3** PN **ib2-ra**, // nS Gi, Ur **ib2-ta** ITT 2 4136:9, UET 3 1121:6; nS PD **nu-u3-ub-ta** TRU 3:7, nS Ur **nu-ub-ra**; inf. nS Ur **ra-a**, nS Um **nu-ra-a**, nS Ur **nu-ra**. nS Ur, Is **kišeb3 ra-a** "gesiegelte Urkunde", nS PD **im kišeb3 ra-a** TCL 2 5626:2
- # **saġ ġeš ra** "jmd.n auf den Kopf schlagen, erschlagen"; *dāku, nēru, rāsu*; Srg. Srg Gi als Straftat **bar saġ ġeš ra-(a-)ka** ITT 2 5853:6', RTC 96 v 4
- ra** Vb. (Tiere) Bplur zu → **tum2** "führen, treiben" aS Gi z.B. **gurušta-e ba-ra, mu-ra**, nS Gi (Gudea) **gud ra**, nS PD Tiere NP-ta **ra-a**; → **gab2-ra**
- ra-gaba = ra2-gaba**
- ra-šum** aS Ni nur in → **zi3 ra-šum**
- ra2** Vb. (I)
- # **i3 ra2** "Aroma in Öl mischen"; aS. aS Gi Butterfett **i3-nun**: "um Duftöl zu mischen" **i3 ir-a ra2-de3** DP 271, DP 272; [nS Um andere Konstruktion **šem i3-a ra2-a** Birmingham 2 120:15]; nS Ur **i3** → **du10-g**; → **i3-ra2-ra2** "Ölmischer"
- ra2-gaba** S. "Fahrer, Chauffeur" (auf Wagen, Booten); = *rakbû, *rakkābu*(?); Srg-nS. Schreibung **ra2-gaba** Srg Um, nS Gi, Ni, PD, Um, Ur, Is; auch **ra-gaba** nS Gi, Ur; zu Formen: nS PD **ra2-gaba-e-ne**, nS PD **ra2-gaba-e** (ERG). Srg-nS häufig Reisende, Begleiter von Waren; nS PD bei (königlichen) Frauen
- re6 = ri** in **gaba re6, maš2 da re6**
- ri, ru** Vb. (I) "auf etw. hinsteuern, hinwerfen"; *ramû*; nS **ri**, aS-nS **ru**. nS Um auch **re6** in **gaba re6, maš2 da re6**. Mit Abl. "hinaussteuern" aS Gi **balag e-ta-ru-a** DP 167 iv 1; Srg Gi **ma2 ... e-ta-ru-a** USP 5:15; "entfernen"(?) nS Um **mu ġešgem ib2-ta-ri-a-še3** TCL 5 6048:27 "weil er das Kennzeichen entfernt(?) hat"
- # **da ri** "(Tiere, Karren) führen, steuern; (Tiere) treiben" (wörtl. etwa "zur/an der Seite steuern"); aS-nS. "Rinder" (**gud**) nS Ni, Um, Ur **a2 gud da ri-a**; aS Gi Eselin für Herrin **da mu-na-ri** DP 214 iii 2; unsicher Srg Gi **maš-bi da ga-na-ab-ri**(?) ITT 1 1119:9; "Karren" (**mar**) nS Um **mar da ri-a**; s. auch → **maš2 da ri**
- # **gaba ri, ru** "jmdm. (Dat.)/etw. (Lok.) angehen, entgegen bringen"; *maḥāru*; nS. Schreibung **ri, re6**: einem Boot nS PD, Um **ma2-gur8 GN-ka/ma2-a gaba ri-a**, dem Sturm nS Um **u4-da gaba ri-a**, nS Um FlurN **en-gaba(-an)-re6**. Schreibung **ru**: Srg Ni Zwiebeln **ensi2 lugal-ra gaba i3-ru-a** OSP 2 121:6, **ma2 delmun gaba i3-ru-a**; → **gaba-ri**
- # **maš2 da ri** "als Festes-Abgabe liefern" (wörtl. etwa "Abgabe treiben"). aS Gi Zwiebeln **maš da ri-ri-a-am6** DP 408 iii 7; nS Um Kuh **maš2-še3-am3 da i3-na-an-re6-a** "dass sie PN ihm als Abgabe hingeführt hat" TCL 5 6169:9; → **maš2-da-ri-a**
- # **para10 ri** "Podest, Kultsockel anlegen"; Anlass für Opfer nS PD **para10 ri-a** TCL 2 5501 i 27
- # **saġ ri** "(Wagen, Lok., mit Leder) auskleiden", **kuš ^{ġeš}gigir PN-ka saġ ri-a** TCL 5 5672 v 14
- ri** Adj. "jener (ferne)"; *ullû*; aS. Nur aS PN **u4-ri-mu-dib** DP 120 i 6
- ri-g** Vb. vgl. → **ru-g**
- RI** S. ein Fest und 5. Monat in nS Um
- RI.HU** S. ein im Ackerbau tätiger Beruf; aS Gi. Wohl nicht "Vogelverscheucher" o.ä., s. Selz, AWAS, S. 84–86. Hierzu wohl aS Um HU.RI HUCA 49 n.20 i 6. iii 1
- RI-nu** nS Ni → **ḥu-nu**

(ĝeš)ri-gi4-bi2-lu2/(ĝeš)ri-gi-bi2-lu2 = (ĝeš)ar-ge4-bi2-lu

ĝešri2-a-num2 = ĝeši-ri2-a-num2

*rig7 Vb. nur in

saĝ rig7 "schenken"; *šarāku*; nS. Inf. nS Gi e2 saĝ rig8-a; → saĝ-rig7

rig8(PA.HUB2) → saĝ rig7, saĝ-rig7

rig9(HUB2.DU) → saĝ-rig7

rig_x(MUNUS.HUB2.DU) → saĝ-rig7

ru Vb. = ri, ru

a ru "stiften"; *šarāku*; aS. aS Gi (Objekte) NP=ERG a be2-ru; udu a ru-a-am6; → a-ru-a

gaba ru → ri

ru-g Vb. (I) "richten (auf), abrichten"; *maḥāru*; aS, nS. Ordalsfluss nS PD 4i7-lu2-ru-gu2 "Fluss, der sich dem Mensch entgegenstellt"

amar ru-g "Jungvieh (zu Arbeitstieren) abrichten"; aS Gi. aS Gi gud amar ru-ga DP 99 vi 2; sonst sipa amar ru-ga-k

ĝeštu-g=LOC ru-g "zu Gehör bringen, bekannt machen"; Srg-nS. Srg Ad ĝešĝeštu-ga-na

he2-na-ni-ib2-ru-gu2 Adab 636:21; ĝeš-tu9ĝeštu-ga ru-dam Adab 774; nS Ni ĝešgesztu^{tu9}-ga

ru-gu3 NATN 174:7; ĝeš-tu9-ga ru-gu2-dam NATN 234:4, ĝeš-du3-ga ru-gu2-dam NATN 239:6

RU vgl. → E.RU

RU lugal S. etwa "königliche Gefolgsleute"(?); aS Gi. Etymologie unklar; erste Gruppe des Personals

ĝešRU → ĞEŠ.RU

RU.UŠ unkl. in → ge-RU.UŠ

sa Vb. unkl. aS. aS Gi Arbeiten am Deich (eg2) u2 sa-sa-dam DP 641 viii 6, zu sa2?

sa Vb. "rösten"

še sa "Röstgerste"; aS, nS. Selten še sa aS Ni OSP 1 74 i 1; "Herd" dafür nS Gi ma2 kir13 R

ITT 2 3503:21; meist Mehl daraus zi3 še sa aS Ur UET 2 S.21 i 4, nS Gi, Ur (neben Gewürzen UET 3 905:14, 909:11), unkl. nS Ni še sa imĝaĝa3 NATN 853:11

sa S. "Bündel, Bund"; aS, nS. Als Maß von Zwiebelpflanzen aS Ni šum2 sa; nS sa šum2 z.B. 1-3 R für Boten; → sa ge4 "ausrüsten", → sa la2 "bündeln"

sa S. "Netz"; aS Gi šukud2 sa šu bad-ra2 "Netzfischer" → šu bad-r

sa A.ZI+ZI.A "Reusenkorb" (< wörtl. "Binsen-Netz"), aS Gi. Selz, AWAS p.585. Als Zählinheit von Fischfang; nach DP 328iv 1 aus → A.ZI+ZI.A

sa S. "Sehne", → sa la2 "(mit) Sehne (eine Peitschenschnur) anbinden"

sa-bil S. wohl ein Beruf, nur aS Um HUCA 49 n.22 ii 4, zu → sa-bil3?

sa-bil3 nur in → sa-bil3 a5, vgl. → sa-bil?

sa-bil3 a5 → a5

sa-du8 S. eine Einrichtung oder Tätigkeit am Bewässerungssystem, "Abdichtung"? (wörtl. "mit Bündeln abdichten?"), in → sa-du8 a5

ĝešsa-du8 S. ein Holzstück oder Bündel (vom Baum); aS Gi

sa-du8 a5 → a5

sa-gaz S. "Raub, Verbrechen"; < akk. *šaqāšu*; vgl. lu2 sa-gaz = *ḥabbātu*; aS-nS; nur in → sa-gaz a5

sa-gaz a5 → a5

sa ge4 → ge4

sa2 Vb. (I) intrans. "gleich, quadratisch sein"; *kašādu, mithuru*; aS-nS. "jmd.m (Kom.) gleichen, gleichkommen": aS-Srg Ni PN a-ba-a/an-da-sa2 "Wer gleicht ihm/ihr?"; aS Gi PN dam-da-nu-sa2 "der Gemahlin gleicht nichts". "gleich lang, quadratisch sein", nS Ur Holz für

Fensteröffnung ka ab-ba u3-suh5 1 kuš3-e sa2-a UET 3 826 iii 6; dazu → gab2-sa2, →

ib2-sa2; nS Um GN lugal-ki-sa2-a hierher?; → sa2 du11-g; vgl. → sa Vb.?

kiĝ2 sa2 "walken"; nS Gi. Rubrik tu9 kiĝ2 sa2-a ITT 2 902+

si sa2 "recht leiten, führen; ordnen, korrigieren(?); (Weg) anlegen; (mündlich) anordnen;

(Prozess) leiten"; *ešēru, šutēšuru*; aS-nS. Personen "recht leiten, führen": In PN aS-nS, finit nur nS Gi nin-ĝu10-si-mu-sa2 RTC 304 v 6, sonst inf. "rechtleitend" Typ

GN/lugal-R. Abrechnungen "ordnen, korrigieren(?)", aS-Srg, z.B. Srg Um Tontafel im si

sa2-a; Weg "anlegen": nS NP-e ... **ġiri3 si bi2-sa2-a** "als (König Urnamma) ... die Wege angelegt hatte"; nS Ur Arbeiter **ġiri3 lugal si sa2-e-da gub-ba** UET 9 41 r.ii 14-15. mündlich "anordnen": aS Gi NP=ERG... **enim ka-ka-na si be2-sa2-a** "als es (der Stadtfürst) mündlich angeordnet hatte" DP 220 xi 7; PN aS Gi **e2-enim-R**. Prozess "leiten": Srg NP=ERG **di-bi si bi2-sa2**; → **si-sa2**

sa2 Adj. "gleich (lang)"; *išaru*; aS, nS. aS **us2** Seite bzw. **saġ** Kopfseite **sa2** "gleich lang"; nS Gi Stoff **sa2-bi 5 kuš3** ITT 2 909 i 9

sa2 = sa6

sa2-sa2-a Adj. unkl. nS PD, Ur "Blei-Ohring" **a-gar5 ġeštu sa2-sa2-a**

sa6-g Vb. (I) "gut, schön sein/werden"; trans. "gut, schön machen; Gutes bewirken; schlachten"; *damāqu*; aS-nS.

1. aS-nS in PN. Intransitiv "gut, schön sein": **al-sa6** aS, Srg, selten nS (z.B. NATN 498:5 **den-lil2-la2-al-sa6-ge**, Erg.); **i3-sa6** vereinzelt Sarg., passim nS, oft Typ **digir-ġa2-i3-sa6** "das meines Gottes wurde gut"; mit Präfix **na-**: **na-(ba)-sa6** vereinzelt Sarg., nS; dazu nS Um **na-na-sa6/sa3?**; mit Konj.: Srg-nS **ġe2-sa6**, vgl. Srg Ni **ġe2-sa6-sa6** OSP 2 147:7, nS Gi **ġe2-na-sa6** RTC 271:3; **ba-sa6(-ga)** nS.

Trans. "gut, schön machen", nS **i3-sa6**, z.B. **lugal-e-i3-sa6** nS Um **in-sa6, in-sa6-sa6**; nS **ba-(an)-sa6**, z.B. **lugal-e-ba-an-sa6**; nS PN **na-ba-sa6 = na-ba-sa2** TENS 200:5 und Si.

Infin. "Gutes bewirkend, schön machend", z.B. Typ aS Gi **ba-U2=GEN7-a-ba-sa6** "wer bewirkt Gutes wie Bawu?" DP 112 v 6, Typ nS **ba-U2-lu2-sa6** UET 3 371 r.4, vgl. nS **lu2-sa6-(sa6), lu2-sa6-ga**, nS Gi **nin-lu2-sa6-sa6** RTC 400 vii 4.

2. aS "schlachten", z.B. DP 219 ii 2 **ba-na-sa6** "(1 Schaf) wurde für sie geschlachtet".

ša3 sa6-g "das Herz ihm gg.über gut machen" = "(in Bezug auf etw.) wohlgesinnt sein" **ša3-bi2-sa6-sa6** aS Ni OSP 1 23 ii 14';

ur5 sa6 "gute Laune schaffen"; nS in PN. nS Um PN **ur5-sa6** "gute Laune" TENS 423:11, nS Um, Ur **ur5-sa6-sa6**; nS Ur PN **nin-ki-ur5-sa6** "Quelle guter Laune"

sa6-g Adj. "gut, schön"; *damqu*; aS-nS. In PN Typ Nomen-**sa6** (z.B. **ses-sa6**) Sarg. passim (aS eher → **sa6** Vb., nS stattdessen → **sa6-ga**), nS (Ur III) selten, z.B. **bala, enim, igi**

sa6-sa6, aS-nS als PN, in PN (mit aS **ša3**, nS **enim, ma2**)

sa6-ga Adj. "gut, schön"; *damqu*; aS-nS. In PN *passim*; aS Typ Person-**sa6-ga**, selten Srg, vor allem nS (Ur III) (vgl. aS → **sa6** Vb., Srg → **sa6** Adj.); in Um häufig auch → **saga10**, z.B. **ses-saga10 = ses-sa6-ga** TENS 232:7 und Si.; "Herrschaft" in nS PN (**lu2-)****bala-sa6-ga/saga10; niġ2 sa6-ga** "etwas Gutes, Schönes" aS-nS in PN

als Qualitätsbezeichnung: → ^(ku6)**gir** aS, → ^{KIN(ku6)}aS; vereinzelt Sarg. Ni, sonst → **saga10**

sa6-sa6-ga nS als PN (und **ur-R**), nS Gi auch **sa6-ga-sa6-ga** ITT 2 752:14

sa10 Vb (II) Bm **sa10-sa10**

sag3 aS für = **sag3saga7**

sa2/sag3saga7 → **sag3saga7 du11**

saga10 "gut" (→ **sa6-ga**); Srg-nS für Angabe der Qualität, etwa: → **gada-ħal**, → **ġešig suħ4**, → **na-ba-šu-ħu-um**, → ^{tu9}**niġ2-DUL3**, → **zi3 ba-ba**, → **zi3 gum**, → **zu2-lum**; **saga10** vs. **us2**

"zweitrangig, nachfolgend": **i3 bulugx** → **bulugx**, → **eša**, → **zi3-gu**; **saga10** vs. **du** "gängig,

gewöhnlich" → **babir**, → **dida**, → **inda3**, → **kaš gegge**; **saga10 lugal** "gut, königlich": → **zi3-gu**

saga10 in **igi saga10** → **sag5**

saga11 → **tu9-saga11, tu9-sagay(SE.KIN)**

sagay(SE.KIN) → **tu9-sagay(SE.KIN)**

sagi S. "Mundschenk" (für Durchführung von Opfern); *šāqû*; aS-nS. Schreibung SILA3.ŠU.DU8; Srg Gi auch SILA3.ŠU.DU8.A ITT 2 5699:4. Zur Form: aS Ur **sagi-ne** UET 2 S.23; Ergativ aS Gi **sagi**,

nS PD auch **sagi-e** UTI 6 3800 vii 9'. Als Beruf aS-nS; mit Dienstherrn nS Gi R **lugal**, nS Ni R

ensi2-ka, nS Ur R **ġe6ġepar-ra**; von Göttern nS Gi, Ni; nS Ur **alan munus sagi**. Funktion nS

für Opfer R **maškim** "als Bevollmächtigter" oder **ġiri3** R; mit anderen Berufen aS Ni

muhaldim R, R **uz-ga** OSP 1 33 iii 3'. iv 1; Srg Gi, nS Is, Ni **e2 sagi**

sagi-gal S. "Ober-Mundschenk"; aS-nS, nur Nippur

sagi-maħ S. "Ober-Mundschenk"; aS-nS. aS Gi, Srg Ad, Gi, nS Gi, Ur

- saĝ** S. "Kopf; Mensch, Person"; *rēšu, qaqqadu*; aS-nS. aS in PN **saĝ-ĝa2**.
 "Sklave": aS Gi → **nam-gaeš3^{ga} saĝ-ĝa2-ne-ke4**
saĝ als Qualitätsbezeichnung vorgestellt: aS Ni **saĝ** → **zi3 za-(al-)tum**, Srg Gi **saĝ** → **šum2**
 "Knoblauch" (vs. **us2**); **saĝ** → **ab2** nS Ni.
 Von Pflanzen: "Knolle" von Zwiebelartigen aS Gi **saĝ** → **šum2-ĝešnimbar**, **saĝ** → **šum2-sikil**
 DP 394 vii 3; aS Gi **šum2-ĝešnimbar saĝ-bi sa6-ga**; "Spitze" von Pflanzen **saĝ** → **ħirin_x-na**,
 Von Objekten: "Spitze" → **tu-di-da** "Gewandnadel"; unkl. → **zi3 ba-ba A saĝ**.
 "Erster, Haupt-" → **iri saĝ**;
 Komposita: → **ab2-saĝ** "Kopfgeschirr der Zugkuh"; → **amar-saĝ** "Küken, Jungvogel", → **bur-saĝ**
 "Vorzugsschale; Opferdiener", → **dub-saĝ** "Spitze, Erster", → **dul2-saĝ**, → **e2-saĝ**
 "Getreidespeicher; Abschnitt"(?) → **gada-saĝ-ĝa2**, → **kuĝ2-saĝ** "Treppe, Rampe", → **niĝ2-saĝ-ĝa2**;
 → **ĝeš^{LAM}-saĝ**; → **ur-saĝ**.
 Phrasen: → **saĝ du8**, → **saĝ-bi e3**, → **saĝ il2**; → **saĝ ĝeš ra**; → **saĝ ri**, → **saĝ rig7**, → **saĝ NP tuku**,
 → **saĝ=POSS.=DIR. tuku**
 # **saĝ an-na-k** "Oberseite" (eines Feldes), aS Gi, z.B. **saĝ an-na-ka/-ke4/-ka-kam**
 (**ĝeš**) **saĝ-apin** S. "Grindel" (Pflugsäule mit der Anspannvorrichtung, wörtl. "Pflug-Kopf"); *qaqqadu*;
 aS Gi, nS. Zuletzt Hruška, RIA 10 (2005) 512
saĝ-apin(-na)-k S. "Pflugführer"
saĝ-du S. "Kopf, Haupt" (physisch); aS-nS. Von Buckelrind aus Lapislazuli nS Ur **saĝdu ab2-za-za**
 UET 3 415:1; Metaphor. von Land **saĝdu** (SAĜ×DU [Var. **saĝ-du**]) in JahresN Šulgi 45 → **ra**;
 aS Ni, Srg Ad als PN; nS Gi → **ĝuruš saĝ-du** "Vollarbeiter"; unkl. Srg Gi ITT 2 4690 iii 1
 (**ĝeš**) **saĝ-du** S. "Kettbaum" (wörtl. "Kopfh Holz" des Webstuhls); *asû*; nS Ur
saĝ-du3 S. "Dreieck" (wörtl. etwa "das die Spitze aufstellt"); aS, nS. aS Gi, nS Um als FlurN
saĝ du8 → **du8**
saĝ-e3 S. etwa "Spitze; Schäftung; Kopfstück" (wörtl. "oben Herauskommendes"); nS. Bei
 Stangenwaffen, auch → **a-la2 saĝ-e3**; aus Holz (**ĝeš**) **saĝ-e3** als Verbindungsstück zwischen
 Bambusschaft und Metallspitze bei Speeren UET 3 803:3
saĝ=POSS.3n e3 → **e3**
 (**ĝeš**) **saĝ-erim2** S. ein einfaches Bett- oder Stuhlbein, wörtl. etwa "falscher Kopf"; aS, nS. aS Gi
 (**ĝeš**) **ur2 saĝ-erim2** aus (**ĝeš**) **ge-gid2** für **ĝešnu3** "Bett", kontrastiert mit (**ĝeš**) **ur2 umbin**
 "Unterbau mit Füßen", nS Ur von **gu-za** "Stuhl", **ĝešnu3** aus **ħa-lu-ub2-** bzw. **mes-** Holz
saĝ-GAN S. ein Aromaticum, nur in nS Ur UET 3 1767 r. ii 2' (Kopie korrekt?)
 NA⁴ **saĝ-giri17-mud** S. ein Stein (nicht "Amethyst"); aB **saĝ-gil-mud** = *ħašmānu*; nS Ur
saĝ-gul = **sag-kul**
saĝ-ĝar → **inda3 saĝ-ĝar**, → **al saĝ-ĝar**
saĝ ĝeš ra → **ra**
saĝ il2 → **il2**
saĝ-inda3 S. "Kopf-Brot" (Bedeutung?); aS?, Srg. Srg Gi, Um 20/15/7 pro Seah (**ba-an-ne2**
 20/15/7 **du8**, bes. RTC 125), neben **inda3**, größer als **inda3 u2**; hierher auch aS Ni **saĝ** (= **saĝ-inda3**?)
zi3 za-tum ECTJ 157 ii 5?
saĝ-kal Adj. "erster, vornehmster"; *ašarēdu, sagkallu*; aS. aS Gi in PN (**lugal**)-R [ECTJ 63 i 6 bei
kala-g]
saĝ-keše2-d/r S. 1. bei Fisch, 2. bei Obst, → **ħašħur**, 3. Kopfschmuck
gada **saĝ-keše2-d/r** S. Leinen-Kopfbinde, wörtl. "Kopf-Binder"; nS Gi, Ur. Aus Qualitäts-Leinen
 (**ša3-gu**)
 (**kuš**) **saĝ-keše2-d/r** S. ein Lederband, -riemen (bei Peitschen); nS. nS Gi RTC 239 i 9', Um TENS
 154:6, 489:17
saĝ-ki S. "Stirn, Stirnseite"; *pūtu*; nS. [von Rind nS PD AUCT 1 503:3]. "Stirnseite" von Feld nS Ur
 UET 3 1109 iv 6', als FlurN **saĝ-ki-sa6** nS Um TCL 5 6168:10; → **e2-saĝ-ki**
 (**ĝeš**) **saĝ-ku5** "Wipfel, Zopfholz" (wörtl. "Spitzen-Schnitt"); nS Gi, Ur. Von (**ĝeš**) **šeneg** Tamariske,
 (**ĝeš**) **u3-suħ5** Kiefer, (**ĝeš**) **asar2** Euphratpappel
saĝ-kul S. 1. (**ĝeš**)R "Riegelholz" (an der Tür); *sikkūru*; 2. Teil von Metallgefäßen; 3. Riegel
 (übertragen). 1. "Riegelholz": aS Gi, nS Ur, Is. aS Gi, nS Ur **saĝ-kul**, nS Ur, Is **saĝ-gul**. Pro Tür
 zwei Stück. 2. Teil von Metallgefäßen: nS Um, PD, Ur; nS Gi **saĝ-gul** MVN 5 155 iv 13;

- qualifiziert **zabar** bzw. **gal**, auch aus Gold, Silber, Stein (TCL 2 5529). 3. "Riegel" (übertragen): des Landes **ki mar-du2 saĝ-kul ma-da-ka-še3** UET 3 1685:3
 # ^{ĝeš}**saĝ-kul** (var. **saĝ-gul**) **šu si-sa2 si3-ga** "Riegelholz mit eingesetztem geraden Handgriff"; nS Ur; paarweise (**e2-ba-an**)
- ^{ku6}**saĝ**-PAP S. ein Fisch (kleiner als ^{ku6}**kuĝ2-zi**) oder eine Qualifikation von Fisch; nS (Gi, Ni, Um, Ur). nS Um ^{ku6}**saĝ**-PAP **sig** "kleiner s.-Fisch" (zu günstigerem Preis) TCL 5 6052 ii 7
- saĝ ri** → **ri**
- saĝ rig7** → **rig7**
- saĝ-rig7**(PA.HUB2.DU) S. "Schenkung, Geschenk, Geschenkter" (→ **saĝ rig7**); vgl. *šeriktu, šarrāku*; aS-nS. nS Person, nS Gi **saĝ-rig_x**(HUB2)-**še3 ... šum2** ITT 2 932:3; nS Um **R-a-ni** TCL 5 6047:37. aS-nS in ON **iri-R^{ki}**, auch aS Ni **iri-saĝ-rig9**(HUB2.DU), Srg Gi **-rig8**(PA.HUB2), aS Ni **-rig_x**(MUNUS.HUB2.DU)
- saĝ**-SUM → **inda3 saĝ**-SUM
- saĝ-ta**-UR S. ein Stein; lies **saĝ-ta-sur_x?**, vgl. **saĝ-ta-šur** = *sag/ntašurrû* (H_h XVI 323); nS PD
- saĝ-ta3** S. "Dreieck, Keil" (?); vgl. *santakku* (nicht direkt belegt); nS. Yoshikawa, ASJ 11 (1989) 353-355 "stylus". nS Ur aus Elfenbein neben → **maš-dara3** UET 3 770 Rs. 9, 1498 i 16; unkl. als Bez. von Arbeiter (**ĝuruš**) UET 3 1399 i 13
- saĝ** NP **tuku** → **tuku**
- saĝ**=POSS=DIR **tuku** → **tuku**
- (^{tu9})**saĝ-uš-bar** S. "Qualitäts-Webstoff" (→ **uš-bar+**); nS Um, Ur
- saĝ5** Vb (I) nur in:
igi saĝ5 "überprüfen; auswählen, sortieren". Waetzoldt, Fs. Owen (2010) 245–255. "sortieren" nS Um helle Zwiebelknollen **saĝ šum2-sikil igi (nu-)saga10**
- SAG×DU lies → **saĝdu** → **saĝ-du**
- saĝdu** → ^{tu9}**niĝ2-saĝdu-a**
- saĝĝa** S. "Tempelherr"; *šangû*. aS als PN, aS Gi DP 191 iv 1, aS Ur **amar-R(?)** UET 2 S.2 r. ii 1
- SAGŠU S. "Kopfbedeckung, Helm"; *kubšu*; Srg-nS. Aus Metall oder Stoff
- saĝ7** "fliehen", → **niĝ2-ki-saĝ7**
- saĝ7-ĥi-in** S. "Sauerteig"; *saĥindu*; nS. In nS Ur **babir saĝ7-ĥi-in** neben **babir du8**
- saĥar** S. "(trockene) Erde, Erdboden, Erdmaterial, Lehmboden, Staub"; *eperu*; aS-nS. "Erdboden" als Angabe von Feldfläche nS Ur UET 3 1363; in FlurN aS-nS, z.B. nS Ur **du6-saĥar-ra** "Erdhügel", Um **saĥar-u2-u2(-ka)** "E. von Bewuchs", Srg Ad TempelN **e2-aša5-R**. "Erde, Erdmaterial" zur Bearbeitung auf Feld, nS Um, Ur; s. → **saĥar ku5-dr**, "Erde, Erdmaterial" für Deiche, nS Um, Ni; für Hackarbeit **al**, pro Arbeitstag 6–10 **giĝ4** (= 1,8–3 m³); nS Um auch **kiĝ2 saĥar(-ra)** "Erdarbeit", **kiĝ2 u2 saĥar-ba** "Arbeit von Gestrüpp und Erde"; vgl. → **saĥar si-g**; als Aushub beim Kanalgraben (nS Um **ba-al**), nS Um, Is pro Arbeitstag pro Haue (**al**) 7,5–10 **giĝ4** (= 2,25–3 m³); **saĥar** "(zu bewältigendes) Erdmaterial"; Werkzeug aS Gi, Ni **ĥa-zi saĥar(-ra)** "Hacke (für) Erd(-Arbeit)" → **ĥa-zi-in** "(trockenes) Erdmaterial" nS Gi, Ni für Lehmziegel, Stampflehm (**im-du8-a**), z.B. nS Ni NATN 300-301 r.; → **bara3** "ausbreiten" (neben **im lu** "Ton einwässern, anrühren"). "Staub", nS Ur Form von Gold **ku3-si22 saĥar-ba** UET 3 414:2
 → **saĥar ku5-dr, saĥar si-g, saĥar zi-g**
- saĥar ku5-dr** → **ku5-dr**
- saĥar si-g** → **si-g**
- saĥar zi-g** → **zi-g**
- SAL lies → MUNUS
- sam2** S. → **niĝ2-sam2**
- sam2** S. "Kaufpreis" → **sam2 a5** (mit **lu2 sam2 aka**)
- sam2 a5** → **a5** (mit **lu2 sam2 aka**)
- saman4** S. "Ölgefäß, Unguentarium" → **bur R**
- saman4-keše2** S. "der Ölgefäße (in Leder) verschnürt, einpackt", nur aS Gi als Handwerksberuf
- saman4-la2** nur nS Ur in → ^{ĝeš}**dib**-DU3 R
- sar** Vb. (I) "schreiben"; → **dub-sar**, → HAR **sar-ra** (HAR "Mahlstein") (?)

- # **dub sar** "Tafel schreiben", *tuppa šatāru*; aS, nS. aS Ad PN **um-mi-a dub mu-sar** Mes. 8 p.68f. viii, nS Gi **dub-a-ni in-[sar-e-a]** ITT 2 1008; → **dub-sar**
- # **dub=ABL sar** "von Tafel abschreiben, übertragen"; aS Gi, **dub še-ba nin-ġir2-su-ka-ta e-ta-sar**
- # **im sar-ra** → (ge)**bešeġ im sar-ra-k**
- sar** "Pflanze, Beet" aS Gi Einzelpflanze im Bund, **gu sa** bzw. **gu-la2 šum2-gara4 sar-bi n**, → **šum-gara4 sar**, → **si4-lum**; → **gal-sar**
- SAR×KIB LIES → **šennur^{sar}**
- sas/zaz** (KI.KAL) vgl. → U2.KI.KAL
- se2-er-tum** → **ze-er-tum**
- se24-d** Adj. "kalt"; *kašû*; Srg-nS
- # **a se24** "kaltes, kühlendes Wasser"; Srg-nS. Im Kult Srg Ad **a se24**(MUŠ3×A) Adab 730:7; nS Um **a se27**(MUŠ3) **de2** (→ **de2**)
- se24-d** S. "Kälte, Winter"; *kūšu*; Srg-nS. Srg Ad **se24**(MUŠ3×A) **hulu-bi i3-ġal2-am3** "es gab fürchterliche Kälte" (vgl. → **ama-ga**); Adab 988:3; nS PD **anše se24**(A.MUŠ3) "Winter-Esel" (?) als Tierbezeichnung
- se27**(MUŠ3) → **se24**
- ser3** S. "Lied"; aS?. Nur PN aS Gi KEŠE2=GEN7-**du2** DP 187 ii 2 lies **ser3=GEN7-du2?**
- ses** S. "Bruder", *aġu*; in PN aS-nS; → **nam-ses** (auch **nam-ses-ša**) nS
- si** Vb (II) Bm **si-si** "füllen"
- si-?** Vb. unkl. → **a2-si**, → **bar-si**, → **gara3-mun-si** (ein Objekt)
- si** S. "Horn" → **am-si** "Elefant", → **gag si** "Hornspitze"; → **si du3**, **si sa2**, → **si-e3** "austretend, sprießend"
- # **si am** "Auerochsen-Horn"; nS Ni NATN 855:2
- si** S. = **še**
- si-g** Vb. (I) "hineinstecken; (etw.) anziehen, überstreifen; etw. (Lok.) umhüllen mit (Abs.)", → **bar-si-g** "außen Überzuziehendes" (?); "aufhäufen, ansammeln" vielleicht in **esir2 a-ba-al si-ga** → **a-ba-al**, vielleicht in → **ġeš-a-si-ġi4**
- # **a=LOC si-g** "in Wasser tauchen"; aS, nS. aS Gi MonatsN, Fest **iti/izim amar a-a si-ga-a, si-ge-da(-ka)**, Srg Gi **iti izim amar a-a si**, nS **iti amar-a-a-si** "Kalb ins Wasser tauchen" [anders J. Bauer, AfO 36/37 89 **aia2-a** "in die Alt(tiere)"]; nS PD Gerste **zuġ-a a-a si-ga** "gestohlen, ins Wasser getaucht" TRU 376:11f.
- # **eg2 si-g** "Deich auffüllen" (?); nS Ni
- # **para10-g si-g** "Podest (in Boden) eingraben; Postament errichten" → **para10-si-ga**
- # **saġar si-g** "Erdmaterial aufhäufen, mit Erdmaterial bedecken"; nS. nS Um Deiche (**eg2**), **kab2-tar** usw. **saġar si-ga**, zu 6 bis 10 ġiġ4 (= 1,8–3m³) pro Arbeitstag
- # **tu9-g ur2=LOC si-g** "Tuch, Gewand über Hüfte streifen"; nS. nS Gi **tu9 ur2-ra si-ga** als symbol. Handlung (?) der Witwe ITT 2 3529
- # **tu9 si-g** "pflügen, umbruchpflügen", aS Ni in → **eme tu9-si-ga**; vgl. nS → **tu9-saga11**
- # LAK483 **si-g** "pflügen, umbruchpflügen", aS Gi. Feld PN **saġ-apin-ke4/gud gal-gal-e** LAK483 **i3-si**; Futter für Rinder, Esel LAK483 **si-ga**, Feld LAK483 **si-ga**; → **eme** LAK483-**si-ga**; nS vgl. → **tu9-saga11**
- si-du3** unkl. → **du3**
- si-e3** "austretend, sprießend" (wörtl. etwa "Horn, Spitze herausstreckend"); nS; **naġa si-e3** "Kali-Salzkraut mit austretender Lauge" (?); **munu4 si-e3** "gekeimtes Malz"
- si-gud** S. "Rinderhorn" (ein kupferner Geräteteil); nS Ur. Kupfer **gag R urin-še3 ba-dim2** "wird zu einem R.-Pflock am Emblem verarbeitet" UET 3 318:2, **urudaR nu-kuš2 ig** UET 3 752 r.ii 27f.
- si-ġar** S. "Trenner (bei Schmuckkette)"; *šigāru*; nS. "Trenner" (bei Schmuckkette, engl. *separator*, fasst einzelne Fäden der Brustketten zusammen) oder "Verschluss" (?). nS Ni, PD, Ur meist Silber, auch Gold, meist paarweise (bei **za-gaba** und **gu2**). ["Riegel" als Teil einer Tür in Urkunden nicht belegt; vgl. evtl. Srg Brief AOAT 275 248 n.1:13].
- si-ig-tum** → **ši-ig-tum** (*šiqdum*)
- si-il** "prüfen", **si-il-la** "geprüft", nS Ur **tu9 si-il-la** "überprüfte Stoffe" → **gi16-sa**

SI.MA2, ^aSI.MA2(.A) = ^a**addir3**^{dir}

si-nim ? nur bei → **agargara**^(ku6)

si sa2 → **sa2**

si-sa2 Adj. "normal, regulär, Standard-" (→ **si sa2**); → **ku3-si22 si-sa2** "normales Gold" (= einfachste Goldqualität) nS PD, Ur; "regulär, Standard-" aS bei Längen- (**ge**), Srg bei Hohlmaßen (**gur, ban2**), → NA4 **si-sa2** "Standardgewichtsstein"; Srg Um **im si-sa2** "reguläre (Aufstellung auf einer) Tontafel"; → **saĝ-kul šu si-sa2 si3-ga** nS Ur; → **gag-si-sa2** "Lanzen, Speer"

si-sa2 S. "Rechtleitender, Ordner" (→ **si sa2**) in nS Gi ^d**si-sa2-kalam-ma** ITT 2 695:15

si-U.NU S. "Netz"(?) (→ U.NU); aS. aS Gi beim Fischfang **saĝ** R "Stück/Kopf im Netz"(?); als Obj. im Speicher

si3-g Vb. (I) → **ĝešad-kul si3-ga**, → ^{NA4}HAR **šu si3-ga** ("Mahlstein, mit Läufer ausgestattet"), → **saĝ-kul šu si-sa2 si3-ga**

šu si3 → ^{tu9}**šu-si3-ga**

si4-lum S. eine Knolle; aS Gi. Lesung nicht gesichert; Waetzoldt, BSA 3 (1987) 35. 1. Eine Knollenpflanze: **si4-lum, si4-lum^{sar}**, neben Rüben **lu^(sar)** bzw. neben Zwiebeln, gemessen in **sa** "Bündeln" zu 40 **sar** "Pflanzen" DP 384 ii; "ernten" = **ba-al** "ausgraben" DP 381; unter **šum2** "Zwiebeln" gezählt DP 384. 2. Ein Werkzeug **si4-lum uruda** RTC 22 ii 2

si7-gal S. "Ober-Metallgießer"; aS, Srg. aS Um, Srg Ad

gal-si7 S. "Ober-Metallgießer"; aS Ni

si12-a → **ga-si12-a**

sibir2 S. "Krummstab, Hirtenstab"; *šibirru*; nS nur in → **ĝešgag sibir2** wohl "krummer Haken (**gag**), Haken in Krummstab-Form"

sidar_x(IM.UD.UD) S. "Gips" → IM.BABBAR2

sig Adj. "schmal, dünn; klein" von Fischen, nS (^{ku6}**saĝ-PAP**, ^{ku6}**ša3-bar**, ^{ku6}ŠE+SUHUR), aS aber **tur-tur**; vs. **gal** "groß" → **ĝešu3-suh5**; → **ĝešeme-sig**, → **ge-sig-ga**, → **inda3 sig**, → **niĝ2-sig-ga**

amar sig "Kalb, Fohlen"; aS, nS. aS Gi nachgestellt bei Rindern, Eseln, z.B. **gud amar sig**; aS Ni **amar sig** ^{anše}**kunga2/eme3** SIG7 OSP 1 100; nS Gi **eme6 amar sig** ITT 2 1008:3

sig Adj. "unterer"

sig-ba "unten" → **ĝešeme-sig ma2 sig-ba**

^(tu9)SIG.SIG-**hu-um** S. ein Textilband; = *šišiḫum*; nS. Nur nS Ur UET 3 1702:1, 1745:1f. (R, **bar-si u3-gunu3** R)

SIG4.ANŠE S. "Ziegelhaufen, -stapel"; nS; *amaru*. nS Um, Rohr R-**še3 nu2-a** "für Z. bereitgelegt" TENS 172:4

SIG7.LAGAB lies → **agar4-niĝen2**

sig15(KAL) → **inda3 sig15**, → **kaš2** KAL(?), → **zi3-gu sig15**, → **zi3 sig15** (s. dort zur Lesung)**sig18**(KIN) hier **saga11** in → **tu9-saga11**

siki S. "Wolle"; *šipātu*; aS-nS. **siki tu9** "Wolle für Stoffe" in Qualitäten **šar3, us2 šar3, 3/4/5-kam us2**, → **mug**

siki ḥad2/ḥa-ad "reine, gereinigte Wolle" aS Gi → **ḥad2**

siki ur3 eine Rohwolle (von Fettschwanzschafen); nS Ur UET 3 1505 *passim* u.ö.

siki-ba S. "(jährliche) Wollzuteilung" (→ **ba**); *lubuštu*; aS, nS. aS Gi oft **lu2 siki-ba** "Leute der W."; nS meist **siki-ba** von Personen; oft **še-ba siki-ba** "Gerste- und Wollzuteilung"; nS Gi Personen **siki-ba-ke4** "von/bei der W." empfangen Brot; aS Gi Gewichtsmaß **siki-ba gal-gal**

sikil Vb. (I) "reinigen"; *ebēbu, elēlu*. "reinigen" im Kult wohl **a2 sikil** nS Ur UET 3 899:1; PN aS Gi **i7-lu2-sikil** z. B. DP 142 iv 2 (// → **dadag**)

sikil Adj. "rein"; *ebbu, ellu*; aS-nS. In Namen: Tempel **e2-sikil** aS-nS; Tempeln **ki-sikil** aS Um HUCA 49 n.4 i 5; **eš3** "Heiligtum" nur in PN nS Ni **lu2-eš3-sikil** NATN 242:5 (// **e2-s**. NRVN 1 142:3); aS Gi **šu sikil** "reine Hand" (// → **dadag**) in Namen Typ **aia2-šu-sikil**. → **šum2-sikil**

sila "Weg"; Tempeln **sila**(TAR)-**sir2-sir2**, Phrase: → **sila-a ĝal2**

sila3 Hohlmaß "Liter" → **sila3 du8**, → **bur sila3 tur**

^{dug}**sila3** S. "Litergefäß", ^{dug}**sila3** → **za3-HAR3**

- sil4** S. "Lamm"; *puḥādu*. aS Ur, nS PD, Um, Ur **sil4 ga** "Milch-, Sauglamm", nS PD Kreuzungen und Arten **sil4 ga a udu ḥur-saĝ** TRU 204:1, **sil4 ga a tarah_x**, **sil4 ga gegge**, **sil4 ga lu2-lu7-um**; aS Gi **sil4 ga sub_x-ba** "milchgesäugt", aS Ni **sil4 ga gu7(-a)** "milchtrinkend", → **sil4 du3** "entwöhnen" (?)
 # **sil4** A.LUM eine Schafrasse → A.LUM
 # **sil4** (...) **gaba** "(an) Brust (zu tragendes?) männliches Lamm"; nS: nS Ni, PD, Ur; nS PD auch **sil4** A.LUM **gaba**
- sil11-ĝa2** S. "Teig"; *lišu* vgl. → LAGAB-**ĝa2** nS Ur?
- silig** Vb. (I) "aufhören, zu Ende gehen, beenden, versiegen"; Srg-nS. Nur in PN, Srg Um **lugal-silig-e**, nS Ur **amar-dzuen-dnanna=GEN7-nu-silig-ge**
- silim**, PN na-silim = na-si-im
- sim** Vb. (I?) "sieben" → **ĝema-an-sim**
- sim-da** S. "Brandzeichen, Brennstempel"; *šimtu*; aS-Srg. aS Ni **sim-da urin uruda ab-šuš** "(Tiere) wurden mit dem kupfernen Emblem-Brennstempel gekennzeichnet" OSP 1 102 iii 8f.; ECTJ 158:4; PN Srg Ni **nin-sim-da-ni**
- sin2** S. "Schwalbe"; *sinuntu*; nS. Veldhuis, CM 22 (2004) 279f. s.v. **sim**. Aus Kupfer nS PD **eme sin2-na uruda** "S.-Zunge" OIP 115 483:16; nS Ur als Verzierung **urudagag-si sin2 (si3-ga)** UET 3 752 r.ii 15. 25 unsicher; → **ku6-sin2**
- sipa-d** S. "Hirte"; *rē'û*; aS-nS. Form: aS Gi, nS Um **sipa-de3-ne**, nS PD, Um, Ur **sipad-e-ne**, nS Gi, PD **sipad-ne(-ka)**.
 Tiere: Srg Gi R **maš2 anše udu** STTI 86 r.ii 10; Schafe (nur mit Qualifikation) aS Gi, Ur R **udu siki-ka**, aS Gi R **u8**, Srg Gi R **udu niga**, nS Gi, Ur R **udu** GUKKAL, nS Um R **udu** DU.DU, nS Ur R **udu eme-gi-ra-ke4-ne**; Ziegen aS-nS R **ud5(-da)** oft, aS Gi, Ni R **maš/maš2** (...); Rinder aS Gi, nS R **gud**, nS R **gud niga**, aS Gi R **gud tur-tur**, R **amar ru-ga** (→ **ru-g**); Equiden aS-nS sehr oft R **anše**, aS Gi R **anše sur_x-ka**, aS Gi R **ama-šagan_x(GAN)^{ša}-k**; nS Gi R **anše zi-zi**, aS Gi, nS PD R **ama-šagan_x(GAN)^(ša)**; Schweine aS Gi, Srg Gi R **šaha_x**; Hunde: nS Gi R **ur**, nS PD, Ur R **ur-gi7-ra**, nS Is, PD R **ur-ra**; Vögel: nS Um R **bebad**, nS Ni, Ur R **mušen(-na)**.
 Dienstherr, Ort: aS Gi, Ni, nS Ni, Ur R GN; aS Gi R **nam-dumu** "für Kinder (des Stadtfürsten); Srg R **ensi2-ka**, nS PD R **lugal**, nS Gi R **nin**, nS Gi R **e2-munus-ke4-ne** RTC 185 r.2, nS Ni, PD R **na-gab2-tum**, nS PD R ON. Mit anderen Berufen z. B. nS Gi **sipa gab2-us2**, nS PD **sipa gurušta_x**, nS PD, Um, Ur **sipa unu3(-e-ne)**.
 In Namen aS-nS; Srg-nS PN **ur-sipa-da**, mit Kopula nS Ni **sipa-dam** NATN 436:6; ON nS **e2-duru5-sipa-e-ne** "Hirtendorf"; ab Srg Wz. SIPA; → **nam-sipa**
- sir2(-ra)** Adj. unb. Bed.; aS-Srg. aS-Srg **pa5-sir2**, aS **du6-sir2-ra** und Zusammensetzungen
- sir2-sir2** Adj. etwa "abgeschlossen" (?), vgl. *esru, sunnuqu*; aS. aS Gi TempelN **sil4(TAR)-sir2-sir2** und davon gebildete Namen. Zur Lesung **sil4** s. Selz, UGASL 26f.
- sir2-sir2-ra** Adj. unb. Bed.; aS. aS Gi als Bez. von **ĝešGUL.BU, ĝešeldig** DP 409
- sir3-da** S. "Sänftentragestange"; *serdû*; nS Ur. Paarweise (**e2-ba-an**), aus Holz, Bronze **zabar** UET 3 390, in → **ĝešgu-za sir3-da** "Sänfte"
- sis** Adj. "bitter, salzig"; *marru*; aS, nS.
 # **a sis** "Brackwasser, Salzwasser". aS Gi **šukud2 a sis(-k)** "Brackwasser-Fischer"; nS Ur **a sis** als Bezeichnung von Landflächen UET 3 1369:2, 6, 9; unkl. nS Um **udu a sis** (Lesung so?) TENS 452:68
- siškur2** S. "Gebet, Ritus"; *ikribū, nīqu*; nS. In PN nS **lugal-siškur2-re**; → **siškur2 du11-g**
- su** Vb. (II) Bm **su-su** "untergehen (von Schiff)"; *tebû*; nS. nS Ur Boot **ma2 al-su-a** UET 3 830 ii 5' (2 Boote von mehr als 200); → **dušniĝ2-inda3-a-su-su**
- su** "leer" nS Um = **su3**
- su** "leeren" nS Ur = **su3**
- su-b** Vb. "verpichen" → **sub6**
- su-g** Vb (II) Bm **su-su** "ersetzen", aS Gi Gerste **ku3 maš-ba i3-su3** DP 555 ii 4
- SU-a** Adj. etwa "gedreht(?), geflochten(?)"; Srg Gi, nS. Qualifiziert Sehnen (**sa**), "Seile, Geflecht" (?) (**tu9 du8-a**), "Gürtel" (**ib2-la2**, nS Gi RTC 221 vi 1), "Schnur" (**gu**) an Schuhen und Stiefeln, auch Srg Gi **tu9 niĝ2 SU-a bala** RTC 106:3, nS Gi 3 **giĝ4 siki SU-a** ITT 2 892 iii 14
- ^{NA4}SU.A S. ein Stein o.ä.; nS. Am Ende von Steinreihen (also etwas wie "Koralle"?)

su-be6 = subī3

^{NA4}SU.MUŠ S. ein Stein; nS PD. Vielleicht **su-muš** "Schlangen-Körper" (vgl. immerhin **igi muš** = *in šerri*). Nur in TCL 2 5529 für Gefäße

su-sa2 S. in: **su-sa2 ir-nun** ein Aromaticum; aS Gi. Lesg. Civil ARES 4 p.105f., "duftende Lilie" (?). Für Duftöl

su-su Adj. "frisch" (von Fisch); aS. aS Gi bei bestimmten Fischen neben **dar-ra** "gespalten" (statt sonst **a-de2**) → ^{ku6}**gir5-gir5**, → ĞEŠ.PI(^{ku6}), → ^{ku6}**para10**

su-ub Vb. "verpichen" → **sub6**

su3 Vb. (I?) trans. "(Wasser) verspritzen, vergießen, verstreuen", vgl. *erû, salāhu*; nS.

"vergießen" nS Um **i3-ġeš ġešapin** GN-**da su3-a**; nS Ur Öl, Datteln "wurden verstreut" **ba-su3** UET 3 281:6'; **šu-nir-da ba-da-su3** UET 3 281:7; unkl. nS Ur Stoffe **su3-a**; → **niġ2-su3-a** "Draht, Filigrandraht, Filigran"

ir su3 "Tränen vergießen"; nS. nS PD, Ur Fest **ir2 su3-a**

su3-g Vb. (I) trans. "erfüllen (mit, ABS), sättigen (fig.)". aS-nS in PN: [aS Gi ^{dba-U2}**ma-al-ga-su3-ge-iri-ka-ge-na-ra-ki-gub-ma-na-pa3** Nik. 1 322:1-3; **e2-i3-gara2-su3-ge** VS 14 132 ii 4]; aS Ni **e2-i3-gara2-su_x(TAG)** OSP 1 45 v' 5'. aS, nS in PN Abgrenzung von → **sud** oft unsicher, s. unten **arġuš, en3/en8-tar** (Srg), **ġi-li** (aS, nS), **ma-al-ga** (aS), **nam-gu2** (aS), sowie **i3-gara2** (aS); wohl auch **ġeštin** (aS), **ġe2-ġal2** (? nS), **me-lim4** (? aS Gi **e2-me-lim4-R**), **nam-e2** (? aS), **u2-il2** (? aS)

arġuš su3-g(? SUD) "mitfühlend sein"; *rēmēnû*; nS. Vgl. **ma-al-ga su3-g**. In PN nS Gi, z. B. nS Gi **nin-arġuš-su3** ITT 2 3547:6

en3-tar su3-g etwa "betreuen"; Srg. [Lesung **su3-g** wegen Schreibung TAG in Srg Ni und semant. Parallele zu **ma-al-ga su3-g**.] In PN Srg Ad, Ur **lugal-en3/en8-tar-su3**, Ur **lugal-e-tar-su3** z. B. UET 2 S.30:8, Srg Ni **lugal-en3/en8-tar-su_x(TAG)** z. B. OSP 2 96 iv 4, 80:8.

ġi-li su3-g(? SUD) etwa "bezaubernd sein/machen"; aS, nS. In PN z.B. **nin-R** aS Gi DP 55 iv 3, nS Gi ITT 2 3547:20

ma-al-ga su3-g "mit Rat versehen (sein)"; aS. Zur Lesung s. oben bei **su3-g**. aS Gi in PN, z. B. **nin-ma-al-ga-su3** RTC 18 vii 4

nam-gu2 su3-g etwa "(jmdn.) der Gewalt unterwerfen"; aS. aS Gi in PN **lugal-nam-gu2-su3** z. B. RTC 27 iv 1

su3-g Adj. "leer"; *rīqu*; aS-nS. **su3** Gefäße oft aS-nS; Feld "ohne Ertrag" Srg/nS Gi; nS Um **ma2 su-gur-ra** "zurückgebracht" TENS 147:6; → **ša3-su3-g**

su3-g Vb. = **su-g** "ersetzen"

su3-GAN S. "Borax (Natriumborat)"(?); nS. nS Ur **su3-GAN**; nS Ni, [Gi] auch **su-GAN**, nS Um **su-GAN**; Waetzoldt/Bachmann/Pernicka, OA 23 (1984) 1-18. nS als Zusatz bei Bronzeherstellung, ca. 1/60-1/30 der Menge Kupfer; nS Um Preis 1/2 **ġiġ4** pro Mine TCL 5 5680 iii 18.

su4 Adj. "rot, rot-braun"; *sāmu*; aS, nS. aS Gi Bier → **kaš2 su4**, Ziegen, Emmer **ziz2**; nS PD Ziegen; vgl. auch → **SU-a**

su_x(TAG) = **su3-g** (auch **en3-tar su3-g**)

su_x(MUŠ) → **muš** (Lesung **su_x** nicht übernommen)

sub6(TAG), su-b

esir2 sub6 "mit Bitumen überziehen, verpichen"; *peġû*; aS-nS. Schreibung selten aS Gi, Srg Gi, nS Is **sub6**; aS Gi, nS Um (oft), Is **su-ba**, nS Um, Ur **su-bu-de3**; nS Um, Ur **su-ub**; nS Ur 1× **su-ub-ba** UET 3 272 r.v 3. Objekt: Türen, Gefäße, Siebe, Matten, Holzgegenstände; im Dir.

z.B. Srg Gi **esir2 e2 duru5 ġešig-e ib2-sub6** STTI 88; nS Um **ge2 e2 GN-ka-ke4 ba-ab-su-ub** TCL 5 5680 iii 31; aS Gi **esir2 nu-su-ba** DP 473 i 5; selten explizit nS Um, Is **esir2 e2 duru5**

sub_x(KA×SU) Vb. (I?) "saugen, säugen"; vgl. **sub(KA×GA)** = *našābu*; aS. aS Gi "Milch-, Sauglamm" **silā4 ga sub_x-ba** "mit Milch gesäugt"

subi2(ZA.MUŠ3) = **subi3**

^{NA4}**subi3(MUŠ3.ZA)** S. "Muschel"; *šubû*; aS-nS. 1. "Muschel" als Objekt und Material, meist mit Det.

^{NA4}**subi3**, Srg Gi nur ITT 2 5817:17, nS. 2. "Muschel" als Form, aus Gold, Silber, Karneol, Lapislazuli und Holz [nS ^{ġeš}**subi3** MVN 3 105:28]. 3. **subi3** in PN aS-nS, nS Ni auch

subi2(ZA.MUŠ3); aS-nS häufig **amar-subi3/2**, aS Ni **amar-su-be6** ECTJ 132 i 4; auch nS **lugal-subi3**, **nin-subi3**, aS Gi **subi3-nu-si** DP 374 ii 3; vgl. → **ellaġ2**; → **a2-subi3**

- sud-r** Vb. (I) intrans. "lang sein, andauern", trans. "verlängern"; *nesû, réqu*. nS in PN: nS Um **he2-sud-e** TENS 369:7, [nS Ni **u4-he2-sud-e** BBVO 11 274, 6 NT 195 r. i 12], nS Ur **amar-^dzuen-ke4-nam-til3-he2-ab-sud-re6** UET 9 1374:4'; Abgrenzung zu → **su3-g** oft unsicher
- sud-r** Adj. "lang, fern"; *rûqu*. aS-nS in PN: z. B. aS Gi **til3-u4-sud-še3** DP 173 ii 6, u.ö. mit **u4**; aS Ni **gal:lu-ša3-sud4** OSP 1 38 ii' 4 (hierher?)
- SUD, Lesung → **su3**, → **su3-g** oder → **sud** oft unklar
- sud-aĝ2** S. eine gelbglänzende Materie; *elmēšu*; aS. aS Gi als TempelN DP 159 iii 2, in PN **ur-R** DP 40 iii 8
- sugal7** S. "Adjutant, Assistent, Wesir"; *sukkallu*; aS-nS. aS Kom. **sugal7-da**, nS Erg. **sugal7**. Mit Dienstherr: aS Gi R **ensi2**, Srg, nS R **lugal**, nS Um R **e2-gal**; Srg Um R **šabra e2**, R **šagana**; nS Ni R **zabar-dab5**, nS Ni R **gurušta**, nS Ur R **i3-du8**, nS Ni R **lu2-kaš4** (oder "und Läufer"?); bei Fluss, Hafen: Srg Ni R **i7-da**, nS Ni R **kar-ra**; bei Tempel: aS Ni, nS Ni **sugal7 eš3**, Srg Gi, nS Ni, PD **sugal7** GN. Zur Bezeichnung von Körben: nS Um **gegur sugal7**. In PN: ab aS Gi, Ni, Ur **diĝir-R** (z. B. DP 120 v 7, ECTJ 69 i 3), **lugal-R** (UET 2 S.48 i 6), ab Srg **ama-R**, nS **nin-R**; nS **ur-R**; nS GN (^d)**sugal7-an-na** "Wesir Ans" in PN **lu2-(^d)R-an-na/ka**
- sugal7-maḥ** S. "Großwesir"; *sukkalmahu*; aS-nS. Als Titel aS-nS *passim*, nS Gi R **ensi2** "G. und Stadtfürst", Ur III Girsu Titel des Stadtfürsten **ensi2**. In FlurN nS Ur **ušur2-sugal7-maḥ** ("Nachbar des G.") UET 3 1351 i 12'
- suḥ4** in → **ĝešig suḥ4**
- suḥ5-ḥa** Adj. "erlesen"; aS Gi. Truppen **surx suḥ5-ha-am6** "Elitetruppe, einsatzbereite Truppe" z.B. DP 135, neben **ama surx** "Heerbann"; als Qualitätsbezeichnung Flachs **gu suḥ5-ḥa** vs. **gu us2**; hierher unorthogr. **gu zuḥ-a-am6** (oder "gestohlen"?) DP 371 ii 2; R vs. **us2-bi** bei Zwiebeln → **šum2 delmun**, → **šum2-gara4**, → **šum2-ĝešnimbar**; Holzbalken **ĝešur2** **ĝešgušur** R vs. **za3-gu2-la2** DP 426 i 1
- (^{kuš})**suḥub2** S. "Stiefel"; *s/šuhuppattu*; nS. [nS Ni z. B. TMHNF 1/2 241:2 ^{kuš}**zu-ḥub2**]; vgl. → **tu9tun3**
- (^{ku6})**suḥur** S. ein (häufiger) Süßwasserfisch, "Karpfen"; *purādu*; aS-nS. aS Gi **suḥur**(^{ku6}), **suḥur tur-tur** DP 327 i 2; Srg Ad, Gi **suḥur**(^{ku6}); nS (^{ku6})**suḥur**; → ^{ku6}**ab-suḥur** # **suḥur**(^{ku6}) **dar-ra** "gespaltener s.-Fisch"; aS Gi, Srg Gi. Insbesondere **suḥur**(^{ku6}) **dar-ra gal-gal**
- suku5**(^{MUŠ2}) S. "Zinnen, Bekrönung (architekt.); Türstange"; *tiqnu, šukû*; nS. "Zinnen(kranz), Bekrönung (architekt.)": nS PD **suku5** GN als Opferstätte YBC 4190; GN **lugal-R-DU.DU**, TempelN R-DU.DU; FlurN nS Um **suku5-gibil-du3-a**. (^{ĝeš})**suku5** "Türstange" nS Um, Ur. 4m hohe Holzstange nur bei Türen; etwa Mittelpfosten für Tür und die Oberlichte über Türsturz?
- sul** aS Gi PN → **tukur5**
- SUM → **inda3 saĝ-SUM**
- sumaš**(^{ku6}) S. ein Fisch; aS Gi, Srg(?). **dubsig** ("Abgabe") **sumaš**(^{ku6})**-kam** DP 311 ii 1, 16,00 **sumaš**(^{ku6}) **ab su-ga** "des tiefen(?) Meeres" DP 311 i 1, vom Süßwasserfischer DP 302 i 1; Srg Gi **sumaš**? ITT 2 5727:4 # **sumaš**(^{ku6}) **dar-ra** "gespaltener s.-Fisch"; aS Gi
- sumun2** S. "Wildkuh" (literar. Wort); *rimtu*; aS-nS. In PN, z.B. aS **amar-R**; aS Gi R-**ama-ĝu10** DP 112 ix 18; nS Um R-**izim** (vgl. **amar-izim**) TCL 5 5676 i 3; aS-nS GN **nin-sumun2**
- sumun2** S. "Maische"; *nartabu*; nS. Nur nS Gi R **du** ITT 2 892 i 5' (feuchte M. sonst nicht in Urkunden); **dug sumun2** "M.-Gefäß" (zu 20-30 l) nS Gi ITT 2 892 vii 18' // RTC 307 vii 18
- sumur** Vb. (I) unklar, vielleicht "abdecken"(?); nS. Bedeutung abgeleitet aus Nomen **sumur** "Schutzschirm". nS PD **gud ba-sumur** vielleicht "wurde abgedeckt (d.h. gehäutet)" (kaum "wurde wild"), da es **ba-dar** "wurde zerlegt" und Verarbeitung zu **mu-du-lum** vorangeht
- sumur** Adj. "wild, heftig"; *ekdu*; aS. In FlussN aS Gi **i7-sumur-du7-(ra2)** "passende Wildheit"
- sumur**(^{DUL3}) S. "Schutzschirm, -schicht", 1. "Schutzdach, -hütte, Schirm", 2. "Putz, Verputz", 3. bei Hohlmaß; *šulūlu*; aS(?), nS. Civil, RA 61, 63ff. zu MUNSUB (= **sumur3**), SUHUR (= **sumur2**), KA-r; Heimpel, CUSAS 5 (2009) 268. 1. aS Gi Matte **ge2 sumur**, nS Gi **ge2 KA-ra-še3** ITT 2 783:2; nS Ur **ĝešsumur umbin** zu 90kg, wohl "Schutzschild" bei Wagen UET 3 272 iii 13; FlurN **ĝeš-ge-KA-ra** DP 348 hierher?; nS Ur ^{tu9}**KA ma2** "Plane" für Boot UET 3 1680. 2. nS Ni

- in → **im sumur-ra**. 3. Srg Um **gur saĝ-ĝal2 sumur** (vs. **si-sa2** "normal") als Hohlmaß; → **tu9niĝ2-sumur**
- sur** Vb. (I)
 # **i3 sur** "Öl pressen"; *ṣaḫātu*; nS. nS Ur **a2-ĝeš-ĝar-ra i3 sur-e-de3** UET 3 1465:3'f; → **i3-sur** "Ölpresser(in)"
 # **tu9 sur** "Stoffe waschen"(?); nS. Waetzoldt, UNT 161f.: letzte Stoffbehandlung durch Walker. nS Gi, [Ni?]
- sur** Vb. → **gu-sur**
 SUR "Halbbrot" lies → **šur**
 SUR.GU aS Um = **gu-sur** "Feldschätzer"
- sur**_x(ERIN2) S. "Joch", ~~genauer wohl "Doppeljoch"~~, für Wagen; "Gespann; Truppe"; aS-nS. [aS Ad **anše sur** CUSAS 11 318]. 1. "Joch"; aS, Srg. aS Gi ~~ĝeš~~**sur_x mar** eines Karrens, Srg Ad übertragen **sur_x kalam-ma** Adab 874:3. [nS]. 2. "Gespann" von Equiden, meist Zählheit von 4 Tieren; aS Ad, Gi, Ni; Srg Gi, Um, nS Gi (Lag. II), nS PD (TRU 43). aS Gi von Onagerhybriden 2 **sur_x 3 i3=DIRI** "2 Gespanne, 3 sind übrig" DP 152 i 4; aS Gi "Hirten von Gespanneseln" **sipa** (einmal **lu2**) **anše sur_x-ka(-me)**. 3. "Truppen"; aS Gi, Srg Ad, Gi, Ni. aS Gi **ziz2-ba sur_x-ra-kam** DP 161 i 2; **sur_x → suḫ5-ḫa** "Elitetruppe, einsatzbereite Truppe", auch **ses sur_x-ra**, → **ama sur_x-kam** "Heerbann"; (Kanalarbeit) **sur_x-re2** (Erg.) **e-dab5** DP 654 v 5; aS Gi, Ur selten in PN: R-**teš2-ĝu10**, R-**nin-si-sa2**, **lugal-surx-re/ra-ki-aĝ2**
- ŠA.GAN = **šašagan_x** in: → **ama-šašagan_x(GAN)**
- ša3-g** → **e2-ša3-g**, → **ma2-ša3-g**, → **ur4-ša3-g**, ein Kultort, → **zi-ša3-ĝal2**; → **ša3-g ḫul2**, → **ša3-g kuš2**, **ša3-g sa6-g**, **ša3-g=DIR pa3-d**
 # **ša3 dub(-ba)** "Person auf Liste, Verzeichneter"; aS Gi in PNN **ša3 dub e2-gal(-me)**, **ša3 dub-ba e2-gal** DP 114 ix 8 "Aufgelisteter, Verzeichneter des Palastes", **ša3 dub dili-dili** "einzelne, verschiedene Verzeichnete"
 # **ša3** (~~ĝeš~~)**ĝešnimbar** "Palmherz" (der Vegetationskegel der Dattelpalme); *libbi gišimmari*; nS. nS Ur, 4 bzw. 5 Stück unter Delikatessen
- ^{ku6}**ša3-bar** S. ein Fisch (kleiner als ^{ku6}**kuĝ2-zi**) oder eine Qualifikation von Fisch; Srg-nS (Gi, Ni, Um). Srg Gi ^{ku6}**ša3-bar-ra** ITT 2 4446:1; nS Um ^{ku6}**ša3-bar sig** "kleiner š.-Fisch" TCL 5 6052 ii 5
- ^{ku6}**ša3-bar-ra** → ^{ku6}**ša3-bar**
- ša3-DU** ein Mehl(?), kurz für **zi3 R in** → **inda3 ša3-DU**
ša3-du10 als Bezeichnung von Kleinvieh → **ešgarx ša3-du10** (neben R **gaba**)
 (^{tu9/gada})**ša3-ga-du3** S. "Schärpe, Hüftbinde" (wörtl. "das innen *fixiert* ist?"); *šakattû, nēbeḫu*; aS-nS. Standard-Gewandstück für Männer, viele Qualitäten
^{tu9}**ša3-ge-dab6** S. ein Gewandstück, wörtl. "das das Innere umschließt"; Srg, nS früh (Gudea) Gi, nS (Ur III) Ni
- ša3-gu** S. "Qualitätsleinen" (wörtl. "Innen-Flachs"); nS. Bezeichnet qualitätvolle Leinenstoffe; womöglich aus Langfasern, gehecheltem Flachs, ohne Werg
- ša3-ĝal2** aS Ni in PN kurz für → **zi-ša3-ĝal2**
- ša3-ḫa** Adj. "ausgerüstet"; *šaḫû, ḫabû*; Srg (Ad), nS. Einfache Textilien nach Behandlung durch **azlag7** "Walker, Wäscher"
- ša3 ḫul2** → **ḫul2**
- ša3-KAL**
- ša3 kuš2** → **kuš2**
- ša3-la2** Adj. "mitfühlend"; nS. In PN **lugal-R**, z. B. **lugal-R-e** NATN 697:3
- ša3-la2** S. "Mitleid"; aS in PN → **ša3-la2 tuku**
- ša3-la2-tum** S. ein Textil für Wagen; = *šallatum* (so die Wbb.); nS Ur. R aus Knüpfwerk (**tu9-du8-a**); nS Is ^{tu9}**še-le-tum**
- ša3=DIR pa3-d** → **pa3-d**
- ša3-ra** "Auskleidung, Futter" (eines Behälters; wörtl. "Inneres ausschlagend, -kleidend"); nS Ur, Is. Aus Knüpfwerk (**tu9-du8-a**)
- ša3 sa6-g** → **sa6-g**

- (ĝeš)š**a3-si** S. "Querstrebe, Verstrebung" (wörtl. "Inneres Füllendes"); aS Gi, nS. Nach Selz, AWAB zu Nr. 104 2:2 "Achse", vgl. dazu **ma**-BU?. nS Ur (ĝeš)š**a3-si** v.a. für Türflügel **ar-ge4-bi2-lu**, nS Um **gilim ša3-si** "Rohrpfosten" als Querstreben
- š**a3-su3-g** Adj. "fruchtlos; leer" (wörtl. "leeres Inneres"); vgl. *nebrītu, mērēnu*; nS. "fruchtlos, nicht tragend": Dattelpalmen nS Um, Ur ĝešĝešnimbar š**a3-su3**; nS Um ĝeš š**a3-su3**. "leer": nS Gi Bett in Inventar ITT 2 694:7; nS Um Gefäß(?) **mun-mun ku3-si** R AAICAB I/1 Ashm. 1911-240 i 11
- š**a3-tam** "Kontrollleur"; *šatammu*; aS, nS. aS Gi nur PN **lum-ma**-R; nS Um, Is PN R; nS Is **kišeb3/i3-la2 R-e-ne**; → **nam-ša3-tam**; für **ab2 R** → **ša3-UD**
- š**A3.TAR** → **tigidlu**(?)
- š**a3-tu9** S. etwa "Textilien"(?); aS Gi in: → NA4 **ša3-tu9**
- š**a3-tu9-tuku5** S. ein Textil, Variante zu **ša3-tuku5**, etwa "Einlage"(?); nS Gi. nS (Gudea) RTC 221 v 13, 222 v 8
- š**a3-tuku5** S. etwa "Einlage" (wörtl. etwa "Innen-Gewebe"; → **tuku5**); nS PD, Um, Ur, Is
- š**a3-UD** nS Ni, Um in → **ab2 ša3-UD**
- š**ašagan**_x → **ama-šašagan**_x(GAN)
- š**aḥa**_x(ŠUL) "Schwein". Lesung šaḥ no.23) nach Borger, šaḥ2. → **i3 šaha**_x "Schweinefett, Schmalz" # **šaha** **ĝeš-ge** "Wildschwein"
- š**aka(n)ka**(KI.LAM) → KI.LAM
- š**akir3**(ĜEŠGAL×GA) S. "Butterfass"; aS. Nur aS Gi **dug ga šakir3 duru5** "Gefäß frische Buttermilch" DP 59 xvii 12
- š**al** = **šal2**
- ku⁶š**al-šal** S. ein Fisch (s. MSL 8/2 105 zu Ḫḫ XVIII 42); nur nS Ur UET 3 1301:4
- š**al2** Adj. "zierlich" von → **umbin** "Fuß" bei ĝeš**gu-za**; "fein, glatt" → ^{tu9}AŠ(**bar?**)-š**al2**, → **gag-šal2**, → **ge-šal**, → **inda3 šal-la/šal-šal/šal2**, → ^{tu9}**niĝ2-šal-la**;
- š**ar2** "Umkreis, Kreis" → (vorläufig) HI **la2**
- š**ar2-ra-ab**-DU S.
šar2-ra-ab-DU **eše2** nS Um, R-**me** TCL 5 6038 vi 34
- š**ar2-ur3** S. "Myriaden niederwalsend"; nS. Name der Götterwaffe Ningirsus nS Gi in Gudea-JahresN **mu** ĝeš**szar2-ur3-ra ba-du3-a**, "als Š. aufgestellt wurde"; Gi (Lagaš II) Opfer für (ĝeš)š**ar2-ur3**, nS Gi Ur in PN, z.B. **lugal-šar2-ur3-re** UET 3 358:4. Si.
- š**ar3**(LUGAL) Adj. "königlich" als Stoffqualität (< akk. *šarru*); aS-nS. aS Ni **tu9 šar3-ra** ECTJ 46 iii 6; Srg, nS ab etwa Sulgi 30 für die beste Woll- und Textilqualität statt zuvor **saga10/ensi2**; für Frauengewänder stattdessen **nin**
- š**ar9-ra** Adj. "..."; nS. nS Gi **niĝ2-siškur2-ra ab2 šar9-ra**
- (ĝeš)š**ar9-ša4-bid3**(NE.DU.KU) S. ein (hartes, wohl dunkles) Nutzholz; *šaršabitū*; nS. Heimpel, CUSAS 9 (2011) 128. nS Gi Holzstück, für ĝeš**gu-za** "Stuhl", ĝeš**ĝiri3-gub** "Fußschemel", RTC 221, 222
- š**e** S. "Gerste; Getreide; Korn; Gran (Gewichtseinheit)"; *še'u, utṭatu*; aS-nS. Zur Form: unorthogr. nS Ni NATN 257:6 **si-ni** für **še-(a)-ni**; zur Endung: nS Um **še-ni** TCL 5 6048:51 u.ö.; Lok. Srg Gi Monatsname **iti mes-a**-DU **še-a nu2** ITT 2 4560:12, cf. ITT 2 4416:6.
1. "Gerste", aS-nS *passim* dominant in Anbau und Verbrauch; Saatgut **še nuĝun** Viehfutter **mur-gud**: 2 Kor/**bur3**, z. B. nS Gi RTC 409; für Rationen → **še-ba**; als Zahlungsmittel, z. B. aS Gi Feldkauf ELTS 22 i 11-15; nS Um **ge še-ta sa10-a** "Rohr, für Gerste gekauft" TENS 143; aS Gi **še kib3 ziz2** "G., Weizen, Emmer" in Summen, Abfolge im Text aber immer **še, ziz2, kib3**, z. B. RTC 71; für Produkte, z. B. für Küche **še zi3-gu** "G. für Feinmehl", aS Gi **še inda3 durun-na** "G. für Ofenbrot" DP 152 iv 4. 6 u.ö., für Bierbereitung **še titab2** "G. für Treberkuchen", **še babir3** "G. für Sauerteig", **še munu4** "G. für Malz" aS Gi DP 149 v 3-5 u.ö.; nS Ur **še kaš** "G. für Bier", **še inda3** "G. für Brot", **še duḡutul2** "G. für Suppentopf" nS Ur UET 3 267 i 21f.
- še gibil** "neue G.", z. B. aS Gi **lu2 kaš2 še gibil-ka** DP 186 ii 2; **še šumun** "alte G.", z. B. als Schweinefutter nS Ni NATN 279, 282; Produkte aus Gerste: → **inda3 še**, → **še sa**, → **zi3 ba-ba še**. Vgl. → **še il2**
2. "Getreide", aS-nS, schließt auch **ziz2** "Emmer" ein, z. B. aS Gi **še niĝ2-en-na** RTC 66 ix 4,

- Srg Um **še ġeš ra-a** "G. entspelzt" USP 20:8.
 3. "Korn"; "Körner" von Gewürzen, Pflanzen s. unten **še ġeš-i3**, **še li**, **še u3-suh5**, **še zi-bi2-tum**.
 4. "Gran", Gewichtseinheit von 1/180 **ġiġ4** "Schekel" (ca. 47 mg), Srg-nS. Srg Gi z. B. ITT 1 1091 r.1, Ni OSP 2 183:1
 5. unklar → KIN^(ku6)
 Zu 1.-2.:
 # **še kur-ra** eine (sehr seltene) Getreidesorte, wörtl. "Gerste des Gebirges"; aS Gi. Nur DP 559 nach **kib3** "Weizen" in kleinen Mengen; vergleichbar (identisch?) mit → **še NE.GI.bar**. [nS Ni TCS 1 125:5, TMHNF 1/2 155:12 **še kur** dazu?]
 # → **še-muš**
 # **še NE.GI.bar** eine (seltene) Getreidesorte; aS Gi. Regelmäßig R **babbar2/gegge** "weiß/schwarz", nach **še** "Gerste", **ziz2** "Emmer" und **kib3** "Weizen", geringere Mengen als letzteres, in DP 559 mit **kib3** und **ziz2**-Sorten unter **kib3 ziz2** subsummiert, vgl. → **še kur-ra** (identisch?); Saatgut, Eselfutter, z. B. DP 530; abweichend: R als **še-ba** "Gersteration" DP 142
 # **še sa** → **sa**
 Zu 3.
 # **še ġeš-i3** "Sesam"; *šamaššammū*; Srg-nS. Für Sesam(körner) meist so statt → **ġeš-i3**. Srg Ad, Um; nS Gi, Ni, Um, Ur; nS Gi **še gur ġeš-i3** ITT 2 924:30; nS Ni auch **ġeš-i3 še** NATN 317; **še ġeš-i3 ... sur-de3** NATN 526:1; nS Ur **engar še ġeš-i3** statt üblichem → **engar ġeš-i3**, nS Ur **tuḥ še ġeš-i3** statt üblichem → **tuḥ ġeš-i3**
 # **še li** "Wacholderbeeren" (→ **li**); *kikkiriānu*; nS. Srg Um LATIM 27 ii 15 wegen Kontext nicht hierher. nS Gi, Um, Ur; nS Ur 0.0.5 8 **šem še li** UET 3 1115:1
 # **še nuġun šum** "Zwiebelsamen"; Srg Ni OSP 2 80 i 1
 # **še u3-suh5** "Kiefern-, Pinienzapfen" (→ **u3-suh5**) bezeichnet Form von → **gal** "Becher"
 # **še zi-bi2-tum** "*zibitum*-Gewürz-Körner" (→ **zi-bi2-tum**); nS Gi, PD, Ur
še Part. der direkten Rede; aS, nS(?). Edzard, HdOr. 71, 157f.; altbab. lit. **e-še**. aS Ur **dam dumu-ġu10 me-a(-)še** "wo sind..." UET 2 S.25 r.i 9-10 (hierher?); nS PD(?) **in-da-tuku-ši** TCL 2 5557:3
še-a S. ein Getränk(?); nS. nS Gi **1 dug še-a** nach → **ga-si7-a** ITT 2 3802:6; nS Ni **dug še-a** NATN 825:3. 7. 19. r.6; wohl nicht verlesen für → **ga-še-a**
še-ba S. "(monatliche) Gerstezuteilung, -lohn" (→ **ba**); *ipru*; aS-nS. aS Gi auch **lu2 še-ba tur maḥ-ba** "G.-Leute, mit kleiner und großer (Zuteilung)", nS Gi, Ur **lu2 še-ba**; aS Gi **še-ba ziz2-ba**; nS Gi, Ur **še-ba-e taḥ-ḥa** "(Person) zu G. hinzugefügt", nS Ur **i3 še-ba-a-ta** "aus Öl anstelle von G."
še-da S. eine Örtlichkeit(?); aS. aS Gi in **ḏnin-ḥur-saġ še-da**, in Ortsangabe
^(ġeš)**še-du10** S. ein Holz; aS-nS. Heimpel, CUSAS 6 (2012) 128f. Wacholder ("juniper"). aS Gi ein lokal geerntetes Nutzholz, **pa** R "Äste"; Srg Gi; selten nS Um, beim Händler
še-er-gu S. "Schnur (für Feigen)"; = *šerku*; Srg, nS. Srg Um **še3-er-gu** LATIM 27 iv 3, nS **še-er-gu**. Als Maß für Feigen **ġeš-peš3** Srg-nS, nS Um zu 1/3 **kuš3** "Elle"; nS Ni zu 7 bzw. 3 **kuš3** NATN 237:3f.; nS Ur 5 Liter **ġeš-peš3** pro R UET 3 273 i 2'f., 15 Liter pro R UET 3 76 i 4'f.; nS PD? R **tab-ba**
še-er-ḥu-LUM S. "Granulationsperle"; = *šerḥūnum* (AHw., nicht mit CAD zu *šerḥullum*); nS PD, Ur. Aus Gold, selten Silber; Anzahl (bis 200) und Gewicht von 5 **še** (ca. 0,23g) entsprechen *kuptatinnu* "G." für Granulation (*ša tutturim*) in Mari
^{tu9}**še-er-ti** S. ein Tuch für den Bogen; < *še/irṭu*; nur nS Ur UET 3 789 R ^{ġeš}**pana** "von Bögen" (**še-er-zi** = **šer7-zi**)
še il2 → **il2**
še-KIN-ku5 → **a2-ki-ti še-KIN-ku5**
^{tu9}**še-le-tum** = **ša3-la2-tum**
še-lu2 S. "Koriander"; *kisibirru*; aS-nS
še-muš S. eine Form der Gerste(?); vgl. **še-muš5**(SES) = *šigūšu*; aS, nS. aS Gi fast 30 **gur** R DP 559 iii 2; nS Ur **i3-dub3 R-ta** UET 3 1337:2; nS Ni 3.0.0 **še gur lugal** R NATN 848:1. Kultort aS Gi

- pa5-R DP 159 iii 5.** Sehr selten in Urkunden, aber mit hohen Mengen; bezeichnet also wohl eine bestimmte Qualität von Gerste.
- (še-muš5 = še-muš)**
ŠE.NUNUS+(?) S. ein Aromaticum, nur nS Ur UET 3 1115:2 **šem** R (sehr unsicher, lies **šem-ge17**!?)
ku6ŠE+SUHUR S. ein (häufiger) Meeresfisch; aS-nS. Entspricht nach Landsberger, MSL 8/2 114f. späterem **ubi**, *abūtu*. aS Gi ŠE+SUHUR^{ku6}; Srg Ad ŠE+SUHUR OIP 14 173:2. 4, Srg Gi ^{ku6}ŠE+ŠE.SUHUR ITT 2 5891 ii 2'; nS Ur ^{ku6}ŠE+SUHUR **sig** "schlanker š.-Fisch" UET 3 1306:1
 # ^{ku6}ŠE+SUHUR **ab-ba** "Meeres-š.-Fisch"; nS. TrDr 81:5, UET 3 1297:2, 18
 # ŠE+SUHUR^{ku6} **dar-ra** "gespaltener š.-Fisch"; aS Gi
- tu9še-tu-ru-um S.** ein Textil; = *šeturrum*; nS Ni nur NATN 910:9. r.8
- še3-er-gu Srg = še-er-gu**
- še10-mašda(?)** in **gu2-gu2 KU-mašda** → **gu2**
- še14(ŠID) du11** → **du11**
- še14(ŠID) ge4** → **ge4**
- šed12(MUŠ3)** lies → **se27** (→ **se24**)
- šeg9-bar** ein Wildtier, "Damhirsch"(?); *šapparu*. Milchjunges nS PD **amar šeg9-bar ninta2 ga** TRU 237:1-2; **amar šeg9-bar munus ga** TRU 209:5
- šeg12** "Ziegel; Erdklumpen" nS Ni wie sonst **lag, la-ag** in → **šeg12 de5-de5-g**; → **šeg12 du8**, vgl. → SIG4.ANŠE
 # **šeg12 al-ur5-ra** nS, **šeg12 BAHAR2** aS, nS, **šeg12 al-lu2NE-ra** Srg "gebrannter Ziegel"; *agurru* → **al-ur5-ra**
- šeg12 de5-de5-g** → **de5-de5-g**
- šeg12 du8** → **du8**
- šem**, → HAR **šem** "Mahlstein für Aromata"; vor bestimmten Aromatica → **ad2**, → **bulug_x**, → **dam-ši-lum**, → **eren**, → **gu4-ku-ru**, → **li**, → ŠE.NUNUS, → **šu-ur2-me**, → **za-ba-lum**
 # **šem** GAM-GAM-**ma** ein Aromaticum, "Terebinthe"; aS-nS
 # **šem tal2-tal2** ein Aromaticum, "Fenchel"; *urānu* (Civil, ARES 4, 105); aS Gi. Für Duftöl
- šem-"du10"** → **šem-ḫi-ib**
- šem-gana2 S.** ein Aromaticum ("Weihrauch"); nS Um statt sonst → **šem-ge17**, für Duftöl
- šem-ge17-g S.** ein Aromaticum, wörtl. "schlechter Duft", traditionell "Weihrauch", *kanaktu*; aS-nS. aS Gi; Srg Um, Srg Gi **šem-ge17 tur** bzw. **bar** STTI 61:5. 7, nS Gi, nS Um nur TCL 5 6037 ix 16; nS Ni GIG **gal** bzw. **tur** NATN 618 r. 3-8? [aB auch ^{ḡeš}**šem-ge17** ELA 400]. aS Gi zum Aromatisieren von Öl, aber nicht nS Um (→ **šem-gana2**)
- šem-ḫi-ib S.** ein Aromaticum; nS. Vgl. MSL 11, 122:12 (Nippur Forerunners to HAR-ra XXIII-XXIV). **šem-ḫi-ib** Srg Gi ITT 2 4461:5 und nS Ur UET 03 1060 r.i 2'; **šem-ḫi** nS Gi, Um (meist "**šem(-)du10**" gelesen; vgl. Snell, YNER 8, 233f.)
- šem-IM S.** ein Aromaticum; aS Gi, Srg Um, nS Um
- šembi(ŠIM×SIG7) S.** "Schminke, Augenpaste"; *egû*; aS Gi. Neben **i3 eren** "Zedern-Öl/Fett"; **bur šembi** (...) "Schminkschale, -palette" DP 75 v 4
- šembirida(U2.KUR) S.** eine Gewürzpflanze; *nīnû*; nS. Lesung im Vgl. mit Diri IV 1 (MSL 15, 150)
šim-bi-ri-da U2.KUR.RA^{sar} = [*nīnû*]
- "šemešal(ŠIM×MUNUS)"** in Srg Gi STTI 30 lies → **bulug_x**
- ^{ḡeš}**šeneg S.** "Tamariske"; *bīnu*; aS-nS. aS Gi, nS Ur auch **šeneg**. aS Gi in Pflanzungen **ša3 ḡeššeneg-ka** DP 449 iii 1, nS Ur; am Deich aS Gi DP 641 i 4f., nS Ur; aS Gi → ^{ḡeš}**eme** als Teil des Stamms; aS Gi, Srg Gi, nS Gi, Um, Ur als Nutzholz, u.a. Balken, für ^{ḡeš}**bansur** "Tisch", ^{ḡeš}**gu-za** "Stuhl", Holzstücke auch ^{ḡeš}**šeneg gal**, nS Ur "Astwerk" ^{ḡeš}**pa-ku5 šeneg** UET 3 272 iii 9, nS Ur "Wipfel" ^{ḡeš}**saḡ-ku5 šeneg**; nS Gi in FlussN **pa5-R**, in FlurN **ki-HAR-R**, nS Um ^{ḡeš}**šeneg**; → **lu2-ḡeššeneg** aS "Tamariskengärtner"
- šennur^{sar} S.** ein Obst; *šallūru*; aS. Zur Identifikation Heimpel, CUSAS 6 (2011) 123. aS Ni R (Zeichen SAR×KIB) **gurdub** "Korb" ECTJ 155:10
- šer7-da** "Schuld" nS
- ^d ^{še3}**šer7-da S.** GN, *Aja*; aS Gi, Ni
- ^{ḡeš}**šer7-du8-na S.** ein Teil der Deichsel (an Pflug und Wagen); aS Gi. ^{ḡeš} ^{še3}**šer7-du8-na** DP 479 ii 1, ohne Det. DP 482 ii 4. Aus Holz, einfach vorhanden

šer7-ru-um S. Bezeichnung von Matten; *šēru*; nS Um. nS Um ^{ge}**ge2 šer7-ru-um**

šer7-zi S. "Glanz", *šarūru, barīru*; aS-Srg (nS?) in PN. aS Gi **nin-šer7-zi** z. B. DP 110 vii 4; Srg Ad **nin-šer7-zi** Adab 989:11; nS Ur **en-NIR-zi-an-na** (UET 3 911:13, 1320 Si.) hierher?

ši-ig-tim = ši-ig-tum

ši-ig-tum S. "Mandel"; = *šiqdu*; nS. Srg-nS Gi in **i3 ši-ig-tum**, nS Gi **i3 ši-ig-tim** → **du10-ga** RTC 215:1; nS Ur als Holz für Waffen ^{šeš}**tukul si-ig-tum**

šID lies še14 in **še14** → **ge4/** → **du11-g**

šID → **ge-šID**

šID-**ma** → **šudum-ma**

šita S. (ein Priester?); *ramku*; aS. In PN aS Ni **nin-šita** ECTJ 128 i 2; šITA unkl. in div. Namen

šita-ab-ba S. ein Priester; nS. nS Ur, auch **šita-ab** (oder **šita eš3**) hierher?

šITA2.U (Lesung?) S. eine Personenbezeichnung, Srg Gi RTC 96 v 9

šu S. "Hand; Verfügungsgewalt" → **inda3 šu**, → **zabar-šu** "Bronze-Hand" = "Handspiegel; Handgriff" → **TIL-e3, šu si-sa2** → **saĝ-kul**; "Läufer" bei Mahlsteinen → ^{NA4}HAR (**šu, šu si3-ga, šu nu-tuku**); Phrasen → **šu-bala a5, šu bad-r, šu bar**, → **ĝeš šu de5-de5** → **šu du7, šu du11-du11, šu=POSS=LOC ge-n, šu(=POSS)=LOC gi4, šu=POSS=LOC ĝal2, šu il2, šu ur3**

šu bad → **bad**

šu-bala a5 → **a5**

šu bar → **bar**

šu-BUR2-a "offene Hand" oder "Faust"?; nS. JahresN Šulgi 45 → **ra**

(^{šeš})**šu-dim2** S. "Spanten, Balken für Schiffsbau"; aS, nS. [Nicht zu **giraḥ**(šU.DIM2) = *suppin itinni!*]. Wohl allgemeine Bez. "Spanten" anstelle der Spezialausdrücke in nS Um ^{šeš}**a-da** und ^{šeš}**a-ra**

šu du7 → **du7**

šu-du7-a Adj. "vollendet, perfekt, ausgestattet"; *šuklulu*; aS-nS. Textilien: aS Ni **tu9 R**, aS Gi **tu9 R e2-ba-an**, Srg Gi ^{tu9}**niĝ2-lim4 saga10 R bala**; Fahrzeuge: aS Gi ^{šeš}HA.HAR-**da** R; nS Um ^{šeš}**gigir**; andere aS Gi **gug2 R**; nS Gi, Ur "be-, aufgespannt" vom Tuchbaum → **ĝeš-ge-na šu-du7-a**

a2 šu-du7-a "Ausstattung; abgeschlossene Arbeit" nS Ur R **ma2** GN, nS Is, Ur R für Personen;

šu-du7-a S. "Ausstattung, Herstellung, Abschluss"; nS Um R **apin**, nS Um R **ma2 NN-kam**

šu-du8 S. "Festhalten" nur Srg Gi (^{šeš})**a2 šu-du8(-a)** "Haltegriff"

šu-du8-a S. "Bürge, Bürgschaft" (wörtl. "festgehaltene Hand"); aS-nS. nS Ur KA **šu-du8-a** "Aussage über Bürgschaft"(?) UET 3 927:16; in → **šu-du8-a de6**

šu-du8-a de6 → **de6**

^{tu9}**šu-du8-ur3** = ^{tu9}**šutur**

šu du11-du11 → **du11-g**

šu=POSS=LOC ge-n → **ge-n**

šu(=POSS)=LOC gi4 → **ge4**

šu-ge4 Adj. "alt; alte Dattel" als Aromaticum → ^{šeš}**ĝešnimbar šu-ge4**; von Gegenständen: → ^{NA4}HAR **šu si3-ga/nu-tuku**, von Tieren → **ab2 šu-ge4** nS Um

šu-gid2 Adj. "alt, zur Ausmusterung"; → **ab2 šu-gid2** nS PD

šu-gur S. "Fingerring"; *unqu*; nS. nS Ni, PD, Um, Ur, meist aus Gold, auch Silber, Bronze (nur NATN 852:1), zu 1/4 bis 1 Schekel (ca. 2,3 bis 8.3g)

šu-gur kam-kam-ma-tum "offener (?) (tordierter?) Fingerring"; nS PD. Aus Gold, 1/2– 1 Schekel; JCS 54, 7–9 Nr.52 v 7. 12; wohl in Form des Armreifs (→ **kam-kam-ma-tum**) beim Ring; oder so nS PD für **kur2-kur2-ra** in Ur?

šu-gur kur2-kur2-ra "tordierter(?) Fingerring"; nS Ur

^{tu9}**šu-gur-ra** S. "Haube"; *šugurru, kubāru*; nS Gi. Nur ^{tu9}**šu-[gur-ra]** (?) ITT 2 931:7

šu=POSS=LOC ĝal2 → **ĝal2**

šu-i S. "Barbier, Bader"; *gallābu*; aS-nS. (aS), Srg, (nS Ni) **šu-i2**; Srg Gi **šu-i2-e** STTI 92:3, nS PD

šu-i-e (Erg.) UTI 6 3800 iii 28' u.ö. aS Gi neben **muhaldim** und **sagi**; weiblicher B. R **munus-am6** DP 116 xi 12 u.ö.; aS Ni als Gerichtskommissär **maškim** ECTJ 159 iv 4. vi 7; nS Ur R **gu2-en-na, R šabra**; "Messer" des B. nS Ni, PD, Ur **ĝiri2** R; als PN aS Ni ECTJ 123:1

šu il2 → **il2**

- ĝeššū-kara2** S. "Zubehör, Werkzeug, Ausstattung"; vgl. *unūtu*; aS-nS. "Werkzeug" (von Handwerker) nS Ur; "Ausstattung" von Tür (**ĝešig**) nS Ur
 # **ĝeššū-kara2 apin-na** "Ausstattung des Pflugs" (Teile und Zubehör); aS Gi
šū-niĝen2 S. "Bündel", aS Ni für Rohr **ge R gu-la** ECTJ 151
šū-nir S. "Standarte"; *šurinnu*. nS in PN selten, nS **lugal-šū-nir-re**, nS Is **lu2-^dšū-nir** BIN 10 271:15
šū-nuĝun → **a2-ki-ti šū-nuĝun**
šū-si S. "Finger"; *ubānu*; aS-nS. Als Längenmaß = 1/30 Elle (1,67 cm)
^{tu9}**šū-si3-ga** S. ein Textil; aS. Nur R **bala** aS Ni ECTJ 112 i 1, aS Is Lambert-Tafel i 17
šū.TUR unkl. in aS Gi PN R-**ga-til3**
šū-ur2-me S. "Zypresse" (ein duftendes Holz); *šurmēnu*; aS-nS. aS Gi, Um **šū-me surmen_x**(EREN); Srg Gi **šem šū-me**; Srg Um **šū-me surmen_x**, **surmen_x šū-me**; nS Um, Ni **šū-ur2-me**. nS Ur **ĝeššū-ur2-me nu-luḥ-ḥa** ("ungereinigte"); nur für Duftöl, nie als Holz gebraucht. aS Gi, Um in PN **aia2-/munus-šū-me šurmen_x** "Duft(holz)"
šū ur3 → **ur3**
 (ĝeš)**šū4-dul5** = ĝeš šzu4**šutul4**
šū.UR(-a) Adj. unkl.; aS Gi. Nur aS Gi mit (ĝeš)**eme** "Wurzel" (?) von Tamariske; in **ĝeššū eneg eme** šū4.UR "Tamarisken-Wurzeln(?), ..." DP 469 ii 1 u.ö., **ĝeššū eneg ur2-ba eme** šū4.UR-a **ĝal2-la2** "Tamarisken, an deren Stamm ... Wurzeln vorhanden sind" DP 437 i 4 u.ö.; neben **eme dar-a**, vielleicht "gespalten"
šub Vb. (I) trans. "fallen lassen, aufgeben, verwerfen; vernachlässigen, (eines Amtes) entheben; brach liegen lassen; (Metall) einlegen, tauschieren"; *maqātu, nadū*; aS-nS. 1. "aufgeben, verwerfen"; Feld "brach liegen lassen" aS Gi **i3-šub**; nS Haus "vernachlässigen" **e2 i3-šub**; Srg Gi eines Amtes "entheben" **nam-maškim[-da/ta] mu-di3-ni-šub-eš** "ich habe sie enthoben"; nS Um (Anklage) "aufgeben, fallen lassen" (?) PNN ... **anše zuḥ-a-ke4-eš lu2 PN ba-an-šub^{ub}** TCL 5 6168:4; negiert in Namen Srg Ur **lugal-nu-šub**; nS Ur **nu-mu-šub-bi-in** "du verwarfst mich nicht". Unkl. nS PD **dur šub-ba** als Opferstätte TCL 2 5482 ii 16.
 2. "einlegen, tauschieren"; nS PD, Ur Silber, Gold in Bronze, Kupfer, in Holz **ba-an-šub**, **šub-ba**, **šub-bu-de3**, auch Stein in Ring
 # **enim šub** "für etw. (Kom.) Wort, Anordnung aufgeben"; nS. nS Gi **enim e2-gal nu-u3-da-an-šub-ba-(aš)** "ohne dass er die A. des Palastes dafür aufgegeben hat"
 # **ĝeš šub** "Los werfen"; nS. Nur nS Ur **ĝeš šub-ba** UET 3 274:9 unkl., nS Gi FlussN **i7-ĝeš-šub-šub-ba** hierher?
^{u2}šub5(ZI:ZILAGAB oder ZI.ZI.ŠE3)
šudu3-d S. "Gebet"; *ikribu*; aS-nS. aS-Srg in PN, z. B. aS Gi **lugal-šudu3-de3-ba-gub** "der König ist für das G. eingesetzt" DP 59 x 19, aS Ni **nin-šudu3-ĝal2-la** OSP 1 45 viii' 2'; nS nur **en-šudu3-de3** UET 3 942:2
šudum-ma Adj. "gezählt" (?); nS. Zur Lesung Ludwig, Santag 2, 180 Fn.448. nS Ur 30,06,30 **ku6 šudum_x-ma ḥi-a** UET 3 1314:8'; qualifiziert sonst nS Ur → ^{ku6}**agargara**; auch UET 3 1308:1
šuku , → **aša5-g šuku**, → **gana2 šuku** → **GANA2 šuku**
šukud2-r
 # **šukud2 a-DUN-a-k** "Fischer an Wasserläufen" (→ **a-DUN-a**); aS. aS Gi
 # **šukud2 sa šu bad-ra2** "Netzfischer"; aS. aS Gi als "Meeresfischer" **šukud2 ab-ba** z.B. RTC 35, → **šu bad-r**
šukur(IGI.GAG) S. "Speer, Lanze"; *šukurru* aS, [nS]. aS Ni OSP 1 51:6(?), [nS mit Waffen], vgl. → **dala2**(IGI.GAG)
šum2 Vb. (I) "geben"; *nadānu*
 # **nam-erim2=DIR/TERM šum2** "zum (assertorischen) Eid geben"; nS. nS Gi **igi NP-(k)a-ka nam-erim2-še3 ba-an-šum2**, nS Um NP **nam-erim2-e ba-šum2**; kaus. nS Gi **nam-erim2-[še3] bi2-in-[šum2]**
šum2 S. "Zwiebelgewächs; Zwiebel, Knoblauch(?); *šūmu*; aS-nS. aS Um, Ni, Srg, nS allgemein "Zwiebelgewächs" als Gut, meist Speise, nie spezifiziert, nie in Opposition zu **šum2-sikil** usw.; Oberbegriff "Zwiebel(gewächse)" für Zwiebelsorten aS Gi (einschließlich → **si4-lum**), Srg Ni; aS Gi **šum2 tur maḥ-ba** "groß und klein", Srg Ni **šum2 ḥi-a-bi** OSP 2 138:1;

- "ausgraben" **šum2** → **ba-al**; Maße Srg Ni → **kab2-ku5**, → **lid2-ga**; "Bündel, Bund" aS Gi → **gu-la2**, aS, Srg Ni **šum2** → **sa**, nS Um → **sa šum2**; Saatgut aS Gi → **šum2 nuĝun**, Srg Ni → **še nuĝun šum2**; Srg Gi Qualität **saĝ šum2** vs. **šum2 us2** ITT 2 4417; → **ki-šum2(-ma)**
 # **šum2 delmun** eine Art Zwiebeln, "Dilmun-Zwiebel"; aS Gi. In Girsu angebaut; gemessen in Hohlmaß und Bündeln (**gu-la2**), Qualitäten **suh5-ĥa** "erlesen", **us2-bi** "nachfolgend" DP 405 i 3-ii 1; aus Speicher R **e2-niĝ2-gur11** DP 385 ii 2
 # **šum2** GAZ → **šum2-gaz**
 # **šum2(-)GUD** → **šum2-gara4**
 # **šum2 ĥa-ab2** eine Form von Zwiebeln; nS. Nur nS Um(?) NATN 375:11 20 unter Gewürzen
 # **šum2 nuĝun** "Zwiebel-Saatgut"; aS Gi **šum2 nuĝun-am3** DP 404 ii 4 (zu **šum2-sikil**)
 # **šum2 sar** "Zwiebelpflanze" (→ **sar** S.); aS, nS. aS Gi **šum2 sar sur-ra** "Zwiebelpflanzen (zu Zöpfen, Bündeln **gu-la2**) geflochten" DP 386 ii 1 u.ö.; nS Ur **šum2 sar ma2-gan**^{ki} UET 3 751 r.3'; nS Um **sar šum2**
 # **šum2 tu-lu2** eine Zwiebelart; Srg. Nur Srg Ni, in **kab2-ku5**, Hohlmaß (**lid2-ga**), nach Traglasten (**gun2**) oder Bündeln (**sa**) gemessen; neben **šum2-gaz** und **šum2-sikil**
 # **šum2 ʾutu** "Sonnen-Zwiebel", eine Zwiebelart; nS. Nur nS Um **sar [x] šum2 ʾutu** TCL 5 6051 i 15
- šum2-gara4** S. "Frühlingszwiebel" (?) (→ **gara4** "früh"); aS Gi. Zu Deutung und Lesung **šum2-gara4** Waetzoldt, BSA 3 (1987) 29. 33. Qualitäten aS Gi R **suh5-ĥa** "erlesen", **us2-bi** "nachfolgend", **saĝ-bi sa6-ga** "mit guter Knolle" (aber nicht in Bündeln) DP 376, 392; Pflanze aS Gi R **sar suh5-ĥa/us2-bi** DP 393 u.ö.; "ernten" **ba-al** (wörtl. "ausgraben"); R **bu15-ra2** "abgerissen" (ohne Blattstengel); NI.UL **šum2-gara4-ka** (Lok.) "in der Mitte(?) der F.n" DP 403 iv 5
 # **šum2-gara4 e2-niĝ2-gur11(-ra)** "Frühlingszwiebel aus Speicher(?)"; aS Gi. Neben → **šum2-gara4 sar** DP 377 ii 1 u.ö.
 # **šum2-gara4 kaskal** "Weg-Frühlingszwiebel(?)"; aS Gi DP 408 vii 6 u.ö.
 # **šum2-gara4 kur-ra** "Berg-Frühlingszwiebel(?)"; aS Gi DP 377 i 2
 # **šum2-gara4 lim4-ma** eine Frühlingszwiebel(?) -Sorte/-Qualität; aS-Gi. **šum-gara4 lim4-ma** DP 386 i 2 (nach **šum2-gara4 sa6-ga**), [TSA 41 iii 6], **šum2.gara4 lim-ma** DP 375 iii 2 für Aussaat, kurz **šum2 lim-ma** DP 381 i 3
 # **šum2-gara4 sar** "Frühlingszwiebel-Pflanze"; aS Gi. Einmal **sar-ra** DP 377 i 4, neben → **šum2-gara4 e2-niĝ2-gur11(-ra)**
- šum2-gaz** S. eine (häufige) Zwiebelart; [aS,] Srg-nS. Nach H. Waetzoldt, BSA 3 (1987) 32 vielleicht "rote Zwiebel". Lesung **gaz** wegen lex. **šum2 gaz-za/-ze** mit Waetzoldt, BSA 3, 30. 32. [aS Gi nur VS 27 30 i 2, ii 2]. Srg Ni, nS neben **šum2-sikil**; Srg Ni, nS Gi gemessen in Hohlmaß und (auch nS Um, Ni) **gun2** "Traglast"; "Bund" Srg Ni **šum2-gaz** → **sa**, **kab2-ku5**, **lid2-ga**; nS Gi **kilib** "Bund"; nS Um **nuĝun** R für Händler
- šum2-GUD** → **šum2 gara4**
- šum2-ĝešnimbar** S. "'Dattelpalm'-Zwiebel" (d.h. ausgewachsene Zwiebel mit Blättern in Palmform); aS Gi. Waetzoldt, BSA 3 (1987) 33. Selten kurz **ĝešnimbar** DP 383, 387. Qualitäten aS Gi R **suh5-ĥa** "erlesen", **us2-bi** "nachfolgend", **saĝ-bi sa6-ga** "mit guter Knolle" (im Hohlmaß, nicht in Bündeln); gemessen in Hohlmaß, in Bündeln (**gu-la2**)
 # **šum2-ĝešnimbar e2-niĝ2-gur11(-ra)** "'Dattelpalm'-Zwiebel aus Speicher"; aS Gi. DP 383, 385
- šum2-sikil** S. "helle, weiße Zwiebel" (wörtl. "reine Zwiebel" → **sikil**); *šamaškillu*; aS-nS. Waetzoldt, BSA 3 (1987) 34f. aS Gi, nS Um je einmal R **sar** "Pflanze". Gemessen in Bündeln (**sa**, aS-nS), im Hohlmaß (aS-nS), Srg Ni in **kab2-ku5**, nS PD in **gurdub**, nS Gi, Ni nach Traglasten (**gun2**). Zur Pflanzung aS Gi R **gal-gal** oder → TU R "Steckzwiebeln", beide im Hohlmaß; Srg Ni R **tu7** "für Suppe". Teile: aS Gi, nS Um "Knolle" **saĝ** R; nS Um Samenkörner **nuĝun** R als Handelsgut. aS Gi FlurN **ki-R**
- ĝeš**šumun-gi4** S. ein Holzobjekt (aS unbestimmbar, altbab. wohl zum Rechnen); *šumekkû*; aS Gi. Variante ĝeš**šumun-gi** DP 446 ii 1

- šur** S. "Halbbrot" (d.h. zu 1/2 **silā3**); aS Gi. Hrozny, Getreide 116 zu DP 159. Neben anderen Broten (**inda3**), Sorten (wie → **inda3**): 10 **šur zi3-gu** / 40 **šur tur-tur** DP 65 i 1f., **šur** GUD (→ **gu2** GUD), **gug2 šur** (→ **gug2**) DP 336 i 2. 5
- šurum_x**(TAKA4) S. "Dung; Viehlager"; vgl. **šurum** = *kabūtu, rubšu*; aS-nS Ni. Lesung nach PEa 206, altbab. **šurum**(LAGAB×GUD:GUD), vgl. **šurun2**(LAGAB×TAKA4) Aa I/2 296; Zeichen für /**šurum**/ semantisch "Zurückgelassenes" oder "Batzen vom Rind". aS-nS Ni in PN **ur-šurum_x-ma**, Srg Ni, nS Ni **geme2-R-ma** ECTJ 43:3', NATN 901:4
- šuš3** S. "Herdenaufseher" (d.h. Betreuer von Herden und Hirten für die Eigentümer); *kizû*; aS-nS. Zur Form: Erg. aS Gi **šuš3** z.B. DP 243 iv 2; nS Um auch **šuš3-e** TCL 5 6163:11. Dienstverhältnis: aS Gi R **e2-munus**, R **ensi2**, R **nin-ġir2-su**, nS Gi R **en-na-ke4** RTC 293:19. Belege aS Gi, Is, Ni, Um, Ur; Srg Ad, Gi, Um, nS Gi, Is, Ni, PD, Um, Ur. In GN aS Gi, nS **šūš3-^aba-u2**.
- šutul4** S. "Joch", genauer "Kopfjoch" (Joch für Rinder); *nīru*; aS, nS. aS Gi (^{ēš})**šu4-dul5**(TUG2), aS Ur, nS Gi **šutul4** (UR-g.-š.), nS Is **šutul4**, **šutul5** (UR-š.). aS Gi unterschieden von → **niġ2-dul5** "Nackenjoch" (?) und → **sur_x** "Doppeljoch"
- šutur**(TUG2.MAH) S. ein kostbares, schweres Textil; *tuzzu, nalbašu, gadmaḥḥu, tumahḥu*; aS-nS. aS Gi **tu9-šu-du8-ur3+**; Srg-nS R. **e2-R** nur Srg Ni ECTJ 34 i 9; in PN **lugal-šutur** Srg-nS
- ta-ba** S. ein Stein; nS. Vgl. Ni.-Vorl. zu Hh XVI, MSL 10, 57:78 **ta-ba**. Nur nS PD **1 ta-ba gid2-da** OIP 115 483:24
- TA×ŠE^{ku6} S. ein Meeresfisch; aS Gi. Bauer, AWL 378 liest hier **ubi**; dies aber → ŠE+SUHUR?
TA×ŠE^{ku6} **dar-ra** "gespaltener T.-Fisch"; aS Gi
TA×ŠE^{ku6} **mun-na** "gesalzener T.-Fisch"; aS Gi
- ta3-g** → **saġ-ta3**, → **tu9-ta3**
ki-la2 ta3-g "abwiegen" (von Stoffen); nS. In **tu9** (auch **gada**) **ki-la2 ta3-ga** als Rubrik
- tab** Vb (I) "verdoppeln", → **ad-tab** (Etymologie so?)
- tab-ba** Adj. "geschlossen" (vgl. **ka-tab**), → **bešeġ tab-ba** "mit Deckel; doppelt" → **dur10-tab-ba**
TAG → **su_x** = **su3-g**
- taḥ** Vb. (I) "hinzufügen"; (*w*)*ašābu*; in PN Srg-nS, GN-**mu-taḥ**, nS **e2-i3-gara2-taḥ-ḥa** RTC 39 viii 13
a2 taḥ "helfen" → **a2-taḥ**
- taka4** Vb (II) Bm **da13-da13**
dub taka4 "Tontafel ausstellen(?)" oder "aufgeben(?)", nS Ur **dub-bi da13-da13-dam** UET 3 1189:11
- TAKA4 → **šurum_x**
- tal2** Adj. "breit"; vgl. *rapāšu, rupšu*; nS Ur. Als Qualifikation von Stoffen nS Ur; → **gada-tal2**, → **niġ2-tal2-dara2**
- tal2-la** Adj. "breit (gemacht)"; *rappušu*; aS. aS Gi in TempelN **e2-tal2-la**
- tal2-tal2** → **šem tal2-tal2**
- tam**(UD) Vb. (I) etwa "überprüfen"; *bēru*.
bar tam etwa "außen überprüfen, auswählen" → **bar-tam**
ša3 tam etwa "innen, gründlich überprüfen" → **ša3-tam**; vgl. auch → **kum4**
- tan6** Vb. "reinigen" → **gab2-tan6**
- tar** Vb. (I); hierher wohl → **du3-a-TAR**
al tar "Mörtel (mit Haue) rühren"; nS. nS Gi, Ur, z.B. **saḥar bara3 im lu al tar šeg12 il2** "Lehm ausbreiten, Ton anmischen, Mörtel rühren, Ziegel tragen" RTC 402:4; vgl. → **al-TAR**
ka tar "loben" → **ka-tar**
en3 tar "überprüfen, untersuchen, befragen"; *paqādu, šālu*; Srg-nS. Schreibung **en3**, auch nS Ni[, Um] **en8**, Srg Gi **in**. Srg Gi **in-bi ḥe2-tar-e** RTC 84:12. 17; nS Um **en3 u3-un-tar^{ar}** TCL 5 6048:48; nS Gi Kaufpreis **en3 i3-bi2-tar** (Prospektiv) ITT 2 2751:9; nS PD, Um, Ur **en3-bi tar-re/e-dam** "das ist zu untersuchen"; nS Ni **en8-bi tar-re-dam** NATN 60:8. Passivisch nS Um **en3 ba-an-tar** "wurde befragt, verhört" TCL 5 6168:17; **la-ba-na-tar^{ar}** TCL 5 6047:27; → **en3-tar** (**en3/en8/e-tar**) "Betreuung" in PN
- tar^{ku6}** S. ein Fisch; *ziqtu*; aS Gi. Lesung nach A III/5 127
- TAR Vb. → **amar-TAR**, → **du3-a-TAR**

TAR S. lies → **sila** in Tempeln TAR-**sir2-sir2** aS Gi. Selz, UGASL 26f.

^{tu9}TAR S. ein Kleidungsstück (für Frauen); aS Gi. Aus Wolle R (**siki**) **u2-ka**; kann im weiblichen Gewand ^{tu9}**niĝ2-lim4** ersetzen

TAR-**si** S. ein Beruf; aS. aS Ni ECTJ 11 ii 3, aS Um HUCA 49 n.7 iii 7

tarah S. "Wildziege"; *turāhu*; aS-nS. Schreibung **tarah**(DAR3) aS, nS Gi, Ni, Um, Ur; PD ab Šu-Suen 2, **tarah_x**(DARA4) insbes. nS PD bis Šu-Suen 2, Ni. In nS PD **tarah_x ninta** "männlich", R **niga** "gemästet", **tarah_x munus ga** "weiblich milchsaugend"; Ziegen-Kreuzung nS PD **maš2-gal/ešgar_x/ud5 a tarah_x** "mit Herkunft von W."; **maš2/ešgar_x ga a tarah_x. a2 tarah** "W.-Horn" (Hirschhornsalz als Reinigungsmittel) aS Gi DP 515 i 3; nS Ni, Um. Als Tier Enkis **ma2 tarah/tarah_x abzu** ^{en-ki-ka} JahresN ŠuSuen 2, nS Ni auch **ma2 a2 tarah_x**. Als Figurine **tarah a na8-na8** "Wasser trinkend" UET 3 378:3

tarah_x(DARA4) = **tarah**

te, ti Vb (III) Bm **teĝ3-e, tiĝ4-e**,

te-na = da-na

te8^{mušen} S. ein Raubvogel, "Bussard" (?); *erû*; Srg-nS. Srg Gi ITT 2 4561:8, nS Gi Helmdekor RTC 221 vii 22' // 222 iv 12

te_x(Pi)-**na = dana**

^{ĝeš}**tehi3**(NIM) S. ein Strauch, "Alhagistrauch"; *baltu, ĥandašpiru*; nS. nS Um Arbeiter R **ku5-ra2** "geschnitten", 10-20 (1× 40) **sar** pro Arbeitstag

ten Vb (II)

u4 ten "abkühlen" (vom Tag) in → **a2-u4-ten-na**

teš2 S. "Lebenskraft"; *bāštu*; aS-nS in PN. aS häufig Typ GN/**nin/lugal**/usw.-R-**ĝu10** "ist meine Lebenskraft", Srg nur Ni OSP 2 177:3; aS Gi **nin-igi-ĝa2-teš2-bi** "Die Herrin (ist?) L. meiner Augen", z. B. DP 116 xi 11. Srg-nS Typ GN/**lugal-teš2**; KN-**teš2-kalam-ma** nS Ur UET 9 1371:8'; → **nam-teš2**

teš2 S. "Gemeinsamkeit"

teš2-a "gemeinsam". nS Gi **teš2-a si3-ge4-dam** "(Pfründe) ist gemeinsam zu besetzen" RTC 288:18

teš2-ba "gemeinsam"; *ištēniš, mithāriš*; nS Ni NATN 762:7

teš2-bi "gemeinsam"; *ištēniš, mithāriš*; nS Ur, Ni, z. B. R **lugal-bi ib2-da-pa3** NATN 131:7f.

ti Vb = **te**

ti = di (in **ge-di-d**)

ti S. "Rippe, Brust", bei Gewändern → ^{tu9}**uš-bar**, → **ĝeš-ti**

TI unkl. → HAR (**ĝeš** HAR TI)

ti-bala S. eine Qualifikation von Ledersäcken; vgl. *šaddu, štabalkut(t)u?*; nS. nS Is in → ^{kuš}**du10-gan ti-bala** "umwendender(?) Lederbeutel"

ti-HAR → **MAŠ-ti**-HAR

ti-ri2-da S. ein Vogel; nS. Veldhuis, CM 22, 288. nS Gi als PN RTC 399 iii 30 (ein Musiker)

ti-um S. "Flechtwerk mit Lehmbewurf" (engl. *wattle and daub*; Heimpel, CUSAS 5 [2009] 177-179); = *t/dium*; nS. Dafür Rohrmatte TENS 30, Rohr **ge ti-um-ma-še3** UET 3 849; "Lehm stampfen" **im R du8** NATN 620 iii 2' (vgl. → **im du8**)

tibir(TAG) S. "Faust"; *qātu, rittu, upnu*; nS. PN nS Gi KA-**ama-tibir-ra-bi**

tibira S. "Bildhauer (für Inkrustationen, Einlegearbeiten, Kompositstatuen)"; *qurqurru*; aS-nS. aS Ni, Srg Ni, nS Gi, Um, Ur als Beruf. Srg Ni **tibira-e gu7-de3** OSP 2 142: 5; nS Um **ša3-gal tibira-e-ne** TENS 407:10, nS Ur **sa2-du11 tibira-ne** UET 3 117:13. ON nS Ur **bad3-tibira^{ki}**, nS Ur **bad3-bi2-ra**, aS Gi **bad3-dab5-ra** (Volksetymologie?)

tigi → E2.BALAG(?)

tigi2(NAR.BALAG) wohl nicht belegt → **nar balaĝ**

tigidlu(ŠA3.TAR) S. ein Vogel, ein Musikinstrument; aS, nS. Veldhuis, CM 22, 288 mit Lit.; Lesung unsicher. Musikinstrument nS Is ^{ĝeš}R; nS Ur **lu2** ^{ĝeš}R; aS Gi, Ur als PN(?)

til Vb. (I) "beenden"

di til "Rechtsfall beenden"; nS. nS Gi **di til-la**, nS Ni **maškim di til-la**

- ĝešTIL** S. ein Holzteil, wörtl. "Ende" (?; Lesung **til**); aS Gi. Für Pflug **ĝešTIL apin** und Boot [vgl. **ĝešTIL ĝe-muš** "vom Ruder" TSA 26 v 4], dies legt Zusammenhang mit (**ĝeš**)TIL-**du3** und (**š**)TIL-**e3** nahe
- (**ĝeš**)TIL-**du3** S. ein Teil des Schiffszubehörs (bei Rudern usw.); aS, nS Ur. Entspricht nS Um **ĝešĝiri3?**; → **ĝešTIL(?)**
- (**ĝeš**)TIL-**e3** S. ein Teil bzw. Befestigung von Ruder-/Stakstange (wörtl. **til-e3** "wo das Ende herausragt?"); aS Gi. **ĝešTIL-e3 ge-muš** DP 436 v 1; **pa-ku5 šu TIL-e3 ge-muš** "Äste als Handgriffe von T. für Ruder/Stakstangen" DP 413 ii 7, 414 ii 5; → **ĝešTIL+**
- til3** Vb. (IV) **Bplur si12** "leben", → **ga-til3** "Weihgabe", → **nam-til3**, → **ga-si12-a(?)**
ĝešgem til3 "vertrauen (auf)"; *takālu*, vgl. **ĝešgem-til3** = *tukultu*; aS. aS in PN aS Gi, Ni **nin-ĝešgem-til3**, aS Gi **ĝešgem-nu-til3** (als rhetorische Frage)
- titab2**(GUG2.MUNU4) S. "Malzkuchen, Treberkuchen" (der Maische entnommene Feststoffe); *titāpū*; aS, nS. aS Gi **še R** "Gerste für M." mit **še babir3** "für Sauerteig" und **še munu4** "für Malz" (2:1:1) für **kaš2 gegge** "dunkles Bier"; nS Um **gege2 titab2-ba esir2 su-ba** "mit Bitumen überzogene Matten für M." TCL 5 6036 ix 34. x 15'. xiii 30
- TU, ein Priester der Muttergöttin(?); Srg. Als Priester Srg Ad vor **a-du2** OIP 114 182:3; als PN Srg(?) Ur UET 2 S.31:5
- TU S. "Steckzwiebel"; aS Gi. R **šum2 delmun**, R **šum2-ĝešnimbar**, R **šum2-sikil**; Hohlmaß und Bund (**sa, gu-la2**); TU **šum2-sikil** (bzw. **šum2-ĝešnimbar**) **gal-gal/tur-tur** DP 390 i 4. ii 1, DP 403 ii 5. 7. Srg Ni OSP 2 117:2 lies **tu-lu2**
- TU in GN **nin-R** und als GN ^(a)R → **dur11**
- tu-di-da** S. "Gewandnadel"; *tudittu*; nS. nS Um, Ur **tu-di-da**, Ni, Ur **tu-ti-da**, PD **du-ti-da** (*urudad*. OIP 115 483:11); aus Silber (meist 3 **giĝ4**), Gold (meist 1–2 **giĝ4**), Bronze (oft 2 **giĝ4**), Kupfer (2–9 **giĝ4**), aus Karneol (z.B. TCL 5 6044 vi 2); mit "Kopf" (**saĝ**), "Schaft, Hals" (**gu2**) nS PD **du-ti-da zabar saĝ za-gin3 gu2-ba ku3-babbar ĝar-ra** OIP 115 483:7; "Öse" → **ka-niĝen2**; dekoriert (Edelsteine, Silber, Gold)
- tu-dur** S. eine Schmuckperle; vgl. *tutturru*(?, Gleichung lex. nicht belegt); nS PD, Ur. Meist aus Gold, Achat, auch andere Steine
- ĝeštu-gul** S. ein Teil im Gerüst/Skelett des Schiffs(?); nS Um
- tu-lu2** → **šum2 tu-lu2** Srg Ni
- tu-ru-ḥa-um** S.; nS PD. Qualifikation von Goldgefäß **ba-ti-um** R JCS 54 p.7-9 n.52 r.vi 4'
- tu-ti-da** = **tu-di-da**
- tu5, tu17** Vb. (II) Bm **tu5-tu5** "baden"; aS. Nur aS Gi **e2-ša3-ga i3-tu7-a-a** (Lok.) DP 410 viii 3 statt sonst → **a tu5/tu17**
a tu5 "baden"; *ramāku*; aS, nS. aS Gi **tu17**(A.TU5). aS MonatsN GN **a e2-ša3-ga (i3-)tu17-a-a**; nS Ur **a i3-tu5-tu5** UET 3 57:11', nS Ni NATN **a tu5-tu5-da** 778:2; → **a-tu5-a**
- tu7** S. "Suppe, Eintopf, Brei"; *ummaru*; aS-nS. Als Speise oft 1 **silā3** pro Person; Ingredienzien → **ar-za-na** und → **niĝ2-ar3-ra** "Geschrotetes"; nS Ur als Arbeitseinsatz **tu7 šeĝ6** "Suppe erhitzen" UET 3 1495:19(?)
- tu9-g** S. "(Woll-)Stoff, Tuch, Kleidungsstück (aus Wolle)"; *šubātu*; aS-nS. Zahlreiche Qualitäten; auch für Verpackung; aS Gi → **gada tu9** "Stoff aus Leinen". Verweise (Auswahl): → **mug**, → **niĝ2-dul9**, → **siki**, Verben: → **de6 (tu9-g=LOC de6)**, → **šu du7**; → **kiĝ2-ge4-a-aš ge4**, → **sa ge4**, → **ĝeš-a ĝal2**, → **kiĝ2 sa2**, → **si-il**, → **sur**, → **ki-la2 ta3**; Zusammensetzungen mit **tu9**: → **ša3-tu9**, → **ša3-tu9-tuku5**, Phrasen: → **tu9 sur**, → **tu9 ur3**;
tu9 a-bala "Wasserschöpfer-Gewand"; nS. Nur nS Ni NATN 494:15
tu9 (...) **bala** "Wechsel-Stoff, -Gewand" (?) (unklar); aS-Srg. aS Ni OSP 1 95:10, Srg Gi STTI 30 r. 6', 86 ii 9'(?), mit → **tu9 šu-si3-ga** u.ö.
tu9 gada "Woll- und Leinenstoffe"; nS. In Summenformeln
tu9 gu2 anše(-ka) "Decke für Eselnacken"; aS Gi. Auch R **šumun-šumun**
tu9 ĝeš e2/e2-gal "Tuch der Haus-/Palast-Hölzer" (= Zeltgerüst); nS Gi
tu9 ĝurgu2 "Rückentuch"; nS. Nur nS Ur R **siki ud5**, um auf Pferde Rücken zu fixieren (**keše2**) UET 3 1531:1
tu9 iz-zi "Wand-Plane"; nS Gi. Für Zelt, R **saga10/gada** RTC 221 vi 8.10
tu9 → **mu-tuku5** "Gewebe"

- # **tu9 šu** "Hand-Tuch"; nS Gi. RTC 203:2
 # **tu9 ... ti** "Brust-(wörtl. Rippen-)Gewand" (?); Srg Gi. Nur Srg Gi **tu9 uš-bar/us2/da ti**
 # **tu9 uġ3-ga6** "Träger-Gewand" (→ **uġ3-ga6-ġ**); nS Ni
 # **tu9 ur3** "Dach-Plane"; nS Gi. Für Zelt
tu9-ba S. "(jährliche) Gewandzuteilung" (→ **tu9 ba**); nS. nS Gi, Ni, Um?, Ur; neben **še-ba, i3-ba, siki-ba**
tu9-g=LOC de6 → **de6**
tu9-du8 S. "Stoffknüpfer" (→ **tu9 du8**); aS-nS. Zur Form: Srg Gi **tu9-du8-e** (Erg.) STTI 43:4; nS Ur **a2-ġeš-ġar-ra tu9-du8-e-ne-še3** UET 3 1508:2
tu9-du8-a S. "Knüpfwerk" (→ **tu9 du8**); Srg(?), nS. Für Möbel, Schuhe usw., auch R **babbar**
tu9-gur8 S. letzter Schritt des Umbruchpflügens (→ **tu9-saga11**); nur nS Um
tu9-maḥ → **šutur**
tu9-saga11(KIN) S. "(das) Umbruchpflügen"; nS. nS Ni, Um **tu9-saga11**, nS Um meist **tu9-saga_y(ŠE.KIN)**; auch **tu9-saga_y, tu9-gur8**; vgl. aS Gi LAK483 **si-g**, aS Ni **tu9-si-ga**; → **tu9-saga_y(ŠE.KIN) a5**
tu9-saga_y(ŠE.KIN) a5 → **a5**
tu9-si-ga S. "(das) Umbruchpflügen"; aS Ni in → **eme tu9-si-ga**; aS Gi → → LAK483 **si-g**, → LAK483-**si-ga**
tu9-siga18 lies hier → **tu9-saga11**; s. **tu9-si-ga**
tu9 sur → **sur**
tu9-ta3-g S. "Umbruchpflügung"; aS Ni. Civil, FI S.168. Als Feldbezeichnung ECTJ 66; vgl. → **tu9-si-ga**
tu9 ur3 → **ur3**
 TU9 siehe unter TUG2
tu17(A.TU5) aS Gi = **tu5**
tub2 "schlagen, hämmern, erbeben lassen"; *napāšu, tarāku, rubbu*; aS-nS. Land: PN aS Gi **lugal-kur-tub2** z.B. DP 31 iv 1. Metalle, Metallobjekte "hämmern": nS Um Werkzeuge **kiġ2 tub2-ba** "Hämmer-Arbeit"; nS Ur *uruda***ḥa-bu3-da (al-)tub2-ba**; → **uruda tub2-ba**. Andere: Tafeln Srg Gi **tub2-ba** ("zerbrochen") RTC 85:4; nS Ur **še asaġ2(E2×ŠE) tub2-ba** unkl. UET 3 1352, 1353:9; nS PD GIR **tub2-tub2** unkl. TCL 2 5638:2; → **ġeš-tub2-tub2**; → **ġeš-tub2-tub2^{ku6}**
 # **bar tub2** etwa "zusätzlich daraufschlagen" (?); aS. aS Gi eine Abgabe von Silber **ku3 (luḥ-ḥa) bar tub2-ba**
 TUG2.AN lies → NAM2.AN
 TUG2.NUN lies → NAM2-nun
 TUG2.TAG Vb. (II) Bm TUG2.TAG.TUG2.TAG "weben" (?); aS Gi. Wohl aS Gi für nS **tuku5(TAG)**.
 Gewänder als Rationen TUG2.TAG.TUG2.TAG-**de3**. Vgl. → **tu9-ta3-g** "Umbruchpflügung"
tuḥ Vb. (I) "lösen, öffnen"; **tuḥ-a** → **a2-suku5**
 # (ġeš)**apin tuḥ** "Pflug ausspannen" nur in MonatsN → (ġeš)**apin-tuḥ-a**
tuḥ "Treber, Pressrückstand"; *tuḥḥu*
 # **tuḥ ġeš-i3** "Sesam-Treber, -Pressrückstand", nS. Als Nahrung für Truppen nS Gi ITT 2 2601, nS Ur **tuḥ še ġeš-i3** UET 3 1427:6
tuku Vb. (II) Bm **du12-du12** "bekommen, (Prt./Pf.) haben"; *rašû, išû*; aS-nS. In Namen PN nS Um **ses-ba-tuku** TCL 5 6038 vii 19, FlurN aS Gi **du6-/ul-nu-tuku** "ohne Hügel, Blumen" z.B. DP 559 iii 5, 529 iii 2; unkl. Srg Ni **e2-i-nu-tuku** ECTJ 34 i 5, nS Ur **lugal-in-nu-tuku** UET 3 343:3; → ^{NA4}HAR **šu nu-tuku** ("Mahlstein ohne Läufer")
 # **a2 tuku** "Kraft haben, kräftig sein"; vgl. *emûqu*; aS. Nur PN aS Ni **lugal-R** ECTJ 29 vi 9
 # **dam tuku** "Ehefrau haben, verheiratet sein; erhalten = heiraten"; aS-nS. Finit "Frau heiraten, nehmen" **dam a-ba-an-tuku** NATN 893:4; infinit aS Gi PN **dam e-/nu-tuku**; Srg Gi **ku3 dam tuku-a** ITT 2 2917:2, nS Gi, Ur **dam nu-tuku(-ni)**
 # **gaba-ri tuku** "Widerpart haben"; nS. Nur PN nS Gi **nin-gaba-ri-nu-tuku** RTC 304 v 1
 # **gu2 tuku** "Einfluss haben, mächtig sein"; vgl. *ašarêdu, gitmālu, šarû*; nS. Nur PN nS Ur **lugal-R** UET 3 1350:11
 # **ġeš tuku** "hören", *šemû*; Srg. Nur PN Srg Ni **lugal-ka-e-R** z.B. OSP 2 45 ii 14. [nS Um **ġeš la-ba-ra-an-tuku** TCS 1 39]

- # **mu tuku** "Namen haben, berühmt sein"; aS. Nur FlussN aS Is **pa4-R-ḥur-saĝ** Lambert-Tafel xii 21
- # **saĝ NP tuku** "Mensch, der NP (= einen Gott) hat (d.h. der Glück hat)"; aS-Srg. In PN aS-Srg Ni, Srg Ad **saĝ-diĝir/nin-tuku**, nS **saĝ-GN-tuku**
- # **saĝ=LOC/POSS=DIR tuku** "jmd.m beistehen(?), jmd.n berücksichtigen(?)" (wörtl. etwa: "an seinem Kopf haben"); aS. Nur in PN aS Gi **saĝ-ĝu10-ab-tuku** z.B. DP 115 vii 12, **nin-saĝ-ĝa2-tuku** z.B. DP 117 iv 6, **saĝĝa^{ga2}-tuku-a** RTC 68 ii 5; (vgl. LURUK XII 36)
- # **ša3-la2 tuku** "Mitleid haben, mitfühlend"; aS. Nur in PN aS Gi **lugal-/nin-R**, z. B. RTC 32 iii 1, DP 112 xiii 13
- tuku5** Vb. (II) Bm TUKU5.TUKU5 "weben"; *šê'u, maḥāṣu (ša šubāti)*; nS. aS Gi → TUG2.TAG. Nur inf. **tuku5, tuku5-a, TUKU5.TUKU5-de3**; → **mu-tuku5**, → **ša3-tuku5**, → **ša3-tu9-tuku5**
- # **ga tuku5** "buttern" (?); vgl. (**ga**) **tuku4** = *maḥāṣu*; nS. Nur nS Ur **ga tuku5**(TAG)-a nach **gagara3** UET 3 1043:3, 1217:7. Deutung unsicher, aber eher nicht **sub6** zu lesen
- tukur2**(KA×ŠE) S. eine Waffe, etwa "Zermalmer" (?); vgl. **tukur2** = *kasāsu*, "kauen, nagen"; aS-nS. nS aus Kupfer **uruda^{da}tukur2 gal/tur, urudaa-la2** ("Tüllen") R MVN 5 155 iii 11-13; zu schäften **uruda^{da}tukur2 ĝeš-a du3** ibid. v 8; aS Gi PN **en-sul-tukur2** (Vgl. Ukg. 46:1 **ba-u2** R PN-{ak} **bi2-du11**); Srg PN **ge-tukur2** LATIM 36:3?
- tul2** lies hier → **dul2**
- tul8** aS-Srg = **dul2** (lies hier **dulx**)
- TUM×GANA2-t. (LAK497) unkl. aS, nS. aS Gi PN R-**ra** DP 153 i 4, frgt. nS Gi RTC 228:3'
- tum2**; Bplur laḥ4 plural. Tiere → **ra**
- # **dam tum2** "Ehefrau heimführen, heiraten"; aS, Srg. aS Gi **dam-ni ba-tum2-ma-a** DP 75 viii 4, Srg Ni OSP 2 154:2
- # **muš tum2** "aufhören"; aS-Srg. aS Ni **gud R kaskal-kam** ECTJ 83:2, Srg Ad Adab 727:13 (unkl.)
- tum2** einmal nS Ni für **tum3** → **de6**
- tum3** Bm zu → **de6** "bringen"
- tum12^{mušen}** (TU) S. eine Taube; *summatu*; nS
- tum12-gur4^{mušen}** S. eine Haustaube; *sukanninu*; nS. nS PD **tum12-gur4^{mušen}**, Ur **tum12-gur8^{mušen}**, Um **tum12^{mušen}-gur8^{mušen}** TENS 286:1
- tum12^(mušen)-gur8^{mušen}** = **tum12-gur4^{mušen}**
- tumu** "Wind, "Windrichtung"; **tumu** → **u5** (aS, Srg)/**ulu3** (nS)
- tumu u5** "Süden", [aS Gi], Srg Gi in Lagebeschreibungen
- tumu ulu3** "Südwind, Süden"; nS Ur **ĝar7-du2 a2** R "Martu, Macht des Südwind/Südens" JahresN Ibbi-Suen 17
- tun3** "Oberlippe, Schnurrbart" → **inda3 tun3**, → **tu9/gadaⁿⁱĝ2-tun3-du3**
- tu9tun3** S. textile Schuheinlage, wörtl. "Oberlippe, Schnurrbart"; vgl. *sūnu* "Lappen"; nS. Nur nS Ur R **kuš^{su}hub2-ba**, in Paaren UET 3 1607 ii 3'. iv 7', [vgl. UET 9 255:1']
- TUN3 S. aS Ni in → **zu2-lum** TUN3
- ku6tun3**-AS S. ein Fisch, wörtl. "Einzellippe" (vgl. MSL 8/2 103, Ḥḥ XVIII 37); nS PD, Ur. Hierher auch nS Ni **ku6tun3?** NATN 746:4
- tu9tun3-dul5** S. textile "Schuheinlage" (?; wörtl. "(Schuh-)Lippe bedeckend"); nS. nS Ur in Paaren (**e2-ba-an**) UET 3 1607; in Gi stattdessen → **tu9ma-dul5** (oder nur epigraph. Problem?)
- ku6tun3**-SAR lies → **ku6ma-sar**
- TUN3.UH3-k unkl.; aS Gi FlurN
- [**ĝeš^{tu}TUN3-za** S. ein größerer Schiffsbauteil; nS. Meist als MIR-**za** verlesen; von → **ĝeš^{mi}ri2-za** zu trennen und wohl nicht zu → **a-MIR.ZA**]
- tur** Vb. (I) "abziehen"
- # **dub=ABL tur** "von Abrechnung abziehen; Abrechnung darum verringern"; nS Ni, Ur **dub-ta tur-ra**, nS Ur **dub-ba-ni nu-ta-tur** UET 3 295:5;
- tur** Adj. "klein"; "klein"; aS Gi **dub tur-tur** "Einzeltafeln" (→ **niĝen2**) vs. **dub daĝal** (→ **ĝar**), zur Bezeichnung von Sorten → **mušen tur(-tur)**; **tur** vs. **gal** → **gu2 tur**, → **ĝeš^{lam} tur**;
- Differenzierung **tur** vs. **gu-la** → **bur**, → **bar^{bar}barim** "trockenes Land" in FlurN, → **ig ĝeš du7-a**;
- tur** vs. **gal** → **aktum**; nur **tur** → **tu9AB**, → **ĝeš^{be}bešeg**, → **ĝeš^{ig}suḥ4** (sonst **saga10**); **tur-tur** →

- eše2**, → **inda3** KA-gu7, → **dugutul2**; vs. **gal-gal** → **ġešgag al**, → **ġešgag baḥar-ra-(an)-na**, → **inda3 babir3**, → **lam**, → **suḥur^(ku6) dar-ra**, → TU, → **u2-bil**, → **um-dur**, → **zu2 am-si baḥar(-ka)**; in Wörtern → **dam-tur** (vs. **dam-maḥ**)
 # **tur maḥ-ba** "groß und klein" aS Gi in Summen; z.B. **šum2 tur maḥ-ba**
tur3 S. "(Rinder-)Hürde"; *tarbašu*; aS, nS?. aS Gi TempelN **e2-tur3**, aS Gi in PN, z.B. **amar-R**; nS Ur **nanna tur3**? UET 3 283:11; nS sonst → **e2-tur3**
tuš Vb. (IV) "sitzen". → **i3-tuš** "Besitzer (eines Feldes)"
 # **ġiri3=POSS=DIR tuš** "zu ihren (der Gottheit) Füßen sitzen"; aS. In PN aS Gi, Ni **ġiri3-ni-ba-tuš**, z.B. RTC 16 iii 3, ECTJ 140 iii 2. Lesung **tuš(DUR2)** in Fara gesichert (Bauer, OLZ 98, 531)
u Num. "zehn"; *ešer(et)*; aS-nS. **u-am6/-am3**; → **nam-u**, → **za3-u**
 U.NU Vb. "(mit Spindel) spinnen"; vgl. NU.NU = *ṭamû*; nS. Schreibung phonograph. oder Zeichenähnlichkeit zu **zara6(BAD.AŠ)**? Lesung **sir5(NU)** nach MesZL 269f. nicht nachweisbar. Nur inf. nS Ur **geme2** U.NU-bi UET 3 1554 v 10; → **niġ2-U.NU-a**, → **si-U.NU aS**
u2 "Gras" → **pa4-u2-e, pa5-u2-e**; "grasgefüttert" → **ab2 u2**
u2 "Reisig, Strauchwerk" → **u2 il2**
u2 "Nahrung" → **inda3 u2**
^{tu9}U2 S. ein einfacher, schwerer Stoff; nS. nS Um, Ur, [Ni], Arten **gegge** "dunkel", **murub4** "mittlerer Qualität" [neben **kala** "stark"]
u2-bil S. (wörtl.) "Reisig-Verbrenner", ein "Anfeuerer, Heizer, Köhler(?)"; vgl. **u2-bil2-la2 = upellû**; aS. aS Gi ein Beruf; **u2-bil-la-ni** "sein Heizer" DP 121 viii 5 [= **u2-bil-ni** STH 1 10 ix 2]
u2-bil S. "Feuer-Reisig", aS. Nur aS Gi Holz, Rohr (**ge**) **u2-bil** DP 350 i 1, 421 i 4; sonst (auch aS Gi) **ġeš-u2 bil2-la** (→ **bil2**)
u2-bu3 aS Is = **u2-gu de2** (→ **de2**)
u2-ga S. "Rabe"; *āribu*; nS. nS Um FlurN **nunus-u2-ga** "Raben-Ei" TENS 78:3
^{ku6}**u2-ga** S. ein Fisch, wörtl. "Rabe" (Hh XVIII 118, MSL 8/2 119); aS, nS. aS Gi **u2-ga uga3^{ku6}**, [VS 25 42 iv 2 **ku6 u2-ga uga3^{mušen}**], nS ^{ku6}**u2-ga**
u2-gu → **u2-gu de2**
u2-^{NA4}gug S. "Schmirgel"; *šammu*; nS. nS Ur, auch ^{NA4}**u2-gug**
u2-ġeš S. "Holzreisig"; nS. nS Ur als Feuerholz, in Traglasten **gun2** gemessen; vgl. → **ġeš-u2**
u2-ḥab2 S. "Krapp, Färberröte"(?); *ḥūratu, būšānu*(?); aS-nS (nicht aS Gi). Nach Gewicht, seltener Hohlmaß gemessen zum Färben von **kuš u2-ḥab2**, z.B. nS Is BIN 10 130 i. Wurzeln der Färberkrapp-Pflanze als Grundlage von **u2-ḥab2** wohl → **e-ri2-na**
 # **u2-ḥab2 babbar** nur Srg Um **gurdub u2-ḥab2 babbar** "1 Korb heller K." USP 63:4 1
u2-ḥab2 Adj. "rot" (< **u2-ḥab2** S.); nS. Farbe von Leder (**kuš**) und Lederprodukten neben **babbar** "weiß", **gegge** "schwarz", bei Schuhen auch **du8-ši-a** "grün". → **kuš-e-sir2**
u2 il2 → **il2**
^{gada}U2.KI.KAL S. eine Pflanzenfaser; *arantu, lardu, sassatu*; nS. Lesung **sas_x/zaz_x** (cf. MesZL 192 zu **sas/zaz** KI.KAL)? nS Ur (**gada-maḥ, na-me-du3**) für Götter
u2-ġeš^{ku6}kiri6 S. ein Gewürz, wörtl. "Gartenkraut"; vgl. **u2^{ku6}nuġun-kiri6** = *šallapānu*; nS. Nur nS Gi **nuġun** R ITT 2 892 iv 13 // RTC 307 iv 12
 U2.KUR → **šembirida**
 U2.MUNUS.UŠ → **ubur2**
u2-sa = us2 "zerreiben, zerstoßen, zerdrücken"
u3 Konj. "und, auch"; = *u*; aS (?), Srg-nS. aS(?) LATIM 10:5 (PN1 **u3** PN2). 1. "und" zwischen Nominalphrasen (NP) Srg-nS passim, nS auch zwischen Genitivgliedern; einmal pro Reihe Typen NP1 **u3** NP2 NP3, NP1 NP2 **u3** NP3, vgl. nS Gi **urdu2 geme2 u3 dumu ninta2 dumu-munus-ni** RTC 290:11. 2. "auch" am Satzanfang Srg-nS, z.B. Adab 636:22, BIN 8 156: 9; nS "und" zwischen Sätzen, z.B. NATN 131; nS zwischen infiniten Phrasen
u3 S. "Schlaf"; FeldN **u3-ge17-ga/ka** → **ge17-ga**
u3 S. unkl. → **u3 ku4** "schlafen, ruhen"
u3-du2-d = du2-d
u3-gunu3 S. "Einlegearbeit, Ornament"; *iḥzētu*; nS Ur. Bei Metall, Textilien

- u3-ḫu-in** S. "frische Dattel"; *uḫinnu*; nS. 1. nS Ur auch als Ration; **zu2-lum** R wohl "Datteln und Frischdatteln" UET 3 1098. 2. goldenes Schmuckstück in D.-Form, nS Ur UET 3 546:2
- (gada)**u3-la2** S. ein feines Leinengewand für Frauen, eine Art Chiton? (// **niġ2-tun3-du3**); aS, nS. aS Gi **gada delmun u3-la2**, nS Gi ^{gada}**u3-la2** RTC 232 ii 3'
- u3-mu2** S. "Fischteich"; aS. Alster, RA 85 (1991) 5f. zu ^{u3-mu2}**u2-mu11** in Ukg. Hierher aS Gi FlurN **u3-mu2-i7-LAK175-ka** DP 573 i 3?
- (ġeš)**u3-SAR** S. ein Teil der Tür (Rahmen eines Türfensters?); nS. nS Ur, Um aus Holz TCL 5 6037 iv 2, nS Ur mit Leder ausgelegt (**si-g**) UET 3 826 ii 14-16
- ġeš**u3-suḫ** = ġeš**u3-suḫ5**
- ġeš**u3-suḫ5** S. eine Kiefer, "Aleppo-Kiefer (*Pinus halepensis*)"; *ašūḫu*; aS-nS. Heimpel, CUSAS 6 (2011) 103–111. Schreibung einmal nS Ni ġeš**u3-suḫ ig** (für Tür) NATN 676:1. In Baumgärten; für Geräte, Möbel, Türen, Schiffe, Gebäude; nS Um R **gal** "groß", R **sig an-ta-ġal2** "dünn, (von) oben" TCL 5 6036 iii; nS Ur R **kur4-ra** "dick" UET 3 826 iii 4; Äste nS Ur ġeš**pa-ku5 u3-suḫ5**, nS Ur einmal → ġeš**zi2-na** R. nS PD ON ġeš**u3-suḫ5**^(ki); → **še u3-suḫ5** "Kiefern-, Pinienzapfen"; aS Gi R → **ġeš-a-si-gi4** "Rinde"?
- u3-šub** S. "Ziegelform"; → **ġa2 i3-šub-ba(-k)** wörtl. "(umschlossenes) Areal, Umfassung der Ziegelform (→ **u3-šub**)", d.h. "Umfassung zur Lehmziegelproduktion", aS
- u4-d** "Sturm" in → **u4-d=ERG de6**
- u4-d=ERG de6** → **de6**
- u4 ten** → **ten** (in → **a2-u4-ten-na**)
- u4-tuḫ-ḫu-um** S. eine Brotsorte; = *utuḫḫu*; nS. nS Ur **inda3 u4-tuḫ-ḫu-um** UET 3 907:3, nS Is **inda3 i3-tuḫ-ḫu-um** BIN 10 184:3
- u5** S. "Süden"; *šūtu*; Srg (nS → **ulu3**). → **tumu u5**
- u5**^{mušen} S. ein Wasservogel; nS. Nur nS PD Bab. 8 p.XI n.10 r.5
- u5-sin2**^{mušen} S. ein Wasservogel; *qaqû*; nS. Nur nS Ur UET 3 102:7
- u6** S. "Staunen, staunendes Betrachten"; *tabrātu*; aS-nS. In PN aS Ni ^a**utu-u6, u6-e**, aS Ni, nS **e2-u6-e**, Srg Ni, nS **u6**(?)
- u8** S. "Mutterschaf, (weibliches) Schaf"; *lahru*; aS-nS. aS Um FlurN **u8-e-ġar-ra**
u8 A.LUM eine Schaftsorte → A.LUM
u8 ama "Mutterschaf"; aS. aS Ur UET 2 S.20 i 2; aS LATIM 9 i 10; aS Gi → **ama u8**
- ub** S. "Ecke, Winkel" Schreibung **ub5** in → **niġ2-ub5-ba**; → **an-ub-da** "Weltgegend, Himmelsrichtung"
- ub5** S. "Trommel"; *uppu*; aS, nS. aS **ub5** = AB2.KID2, nS **ub5** = AB2×KID2. 1. Musikinstrument nS Ur *uruda***ub5**, dessen "Stier" und "Pflöcke" *urudagud/urudagag ub5-ba* UET 3 752:10-12. 2. Als Kultgegenstand aS Gi, nS Gi **ub5-ku3**; aS Gi **lu2 ub5-ku3-ga**
- ub5** = **ub** in → **niġ2-ub5-ba**
- ubi** S. ein Fisch vgl. → ŠE+SUHUR (oder → TA×ŠE?)
- ubur2** S. "Schwiegevater, -mutter"; *emu*; aS. Hierher wohl aS **nin-ġeš-da-na-ni u3 ses-gu-la** U2.MUNUS.UŠ-me "N. (Frau!) und S. sind Schwiegereltern" (voran geht **e2-gi4-a** "Braut"; anders Steinkeller: "(competing?) suitors") LATIM 10:4-6
- UD Adj. "getrocknet" →, → ġeš (ġe6)**ġepar**, → **ġeštin**, → ġeš**ḫašḫur**, → **inda3** (so?), → **ġeš-peš3**, → **usu3**
esir2 UD "trockenes, getrocknetes Bitumen"; *kupru*; aS-nS; → **esir2**
ku6 UD "Trockenfisch", sehr selten, meist stattdessen **ku6 dar-ra**; Srg Um, nS Ur; → **niġ2-UD** (nur in → **ab2 niġ2-UD** aS Gi)
- UD-**ma** → **kum4-ma** aS Gi
- UD-**ga** lies → **dam2-ga** Srg
- UD-**ša**^{mušen} S. ein Vogel; aS Gi. Nur DP 59 (als Speisevogel)
- ud2-duru5**(ZIZ2.A) S. wörtl. "feuchter Emmer"?; aS-nS. Ni im Monatsname **iti ud2-duru5**; zur Lesung s. **iti ud-du-ru-u** NATN 311:11. aS z. B. ECTJ 82:6; im Kontext nur aS Ni 20 **ud2-duru5 KA-du8** ECTJ 168 iv 4, vi 4, unklar, wohl eine Speise (neben Bier, **kaš**, und **šaha_x**); vgl. hier das Emmerprodukt **imġaġa3**(ZIZ2.AN)
- ud5** "Ziege" → **ama ud5** "Mutterziege" aS Gi
- udu** "Schaf"; → **i3 udu** "Hammelfett, Schaffett", → **lugud2-da** "jung", → **udu ur4** "Schafe raufen"

- # **udu** A.LUM eine Schafrasse, → A.LUM
 # **udu** BU3.BU3 eine Schaftsorte; nS PD TRU 214:3
- udug2** S. "Keule" (als Prunkwaffe); *kakku*; nS. Als Weihobjekt nS Gi (Gudea) **šita saĝ ninnu** JahresN
- udul12**(LAK442 = RSP333) S. ein Hirte(?); aS-Srg Gi. Selz, RA 83 (1989) 7–12. Nur in GN **ṣul-R ug5-ga** Adj. "hoch"(?); vgl. **ug5** = *šaĝû, elû*; aS-nS. Nur im GN **ṣnin-tin/ti-ug5-ga uga3** = *ku6u2-ga*
- u-gu3****ugu4-bi** S. "Affe"; *pagû*; nS. Nur in nS Ur JahresN IS 23 R **dugud** "gewaltige Affe" (= Išbi-Erra) **ugula** → **uš-bar**; aS Gi **ṣpa-igi-du**, **ṣpa-kala**, PN **amar-ṣpa** hierher?, **e2-PA** → **e2-ĝidru**
- # **ugula iri** ein hohes städtisches Amt, wörtl. "Aufseher der/in der Stadt"; aS, nS. Selz, FAOS 15/2, p.546f.; vgl. → PA.URU, **zilulu**(PA.ĜEŠGAL). aS Gi, Ni als Funktion/Beruf, nS Ni 1. Zeuge **igi** PN **ugula iri nibru^{ki}-ka-še3** NATN 920:10
- uĝ3** S. "Menschen, Volk, Leute"; *nišû*; aS-nS. aS Gi "Leute" des Bawu-Tempels R-**še3 e-dab5** DP 120 xi 10; nS Um, Ur Abkürzung für → **uĝ3-ga6**. In Namen aS-Srg (nS) **lugal/nin-uĝ3-ĝa2**; aS-Srg Ni, Um **lu2/nin-uĝ3-da**, nS **uĝ3-sa6-ga**, **uĝ3-da-ga**; Differenzierung von → **kalam** manchmal unklar; → **gal-uĝ3-k**
- uĝ3-ga** = **uĝ3-ga6-ĝ**
- uĝ3-ga6-ĝ** S. "Träger, Fronarbeiter" (wörtl. "Trage-Leute"); Srg-nS. Koslova, BPOA 5, 151f. Srg Ad, Ni, nS Gi, Um, Ur Bez. von Arbeitern, Ur III vs. **dumu-gi7**; Plural R-**ne** UET 3 1505 ix 42'. Als PN Srg (Ad, Is, Ni, Um) und nS; nS Ni **uĝ3-ga** NATN 102:2 u.ö., Gi **uĝ3-ga-ĝu10** ITT 2 926:11; Textil → **tu9 uĝ3-ga6**
- uku2-dr** Adj. "arm"; nS. Nur im nS FlurN **uku2-nu-til3** "(wo) kein Armer lebt"
- ul3-la** → **ḥul3-la**
- ulu3** S. "Süden"; *šûtu*; nS ([aS,] Srg → **u5**) → **tumu ulu3** "Südwind"
 ULU3 → ĜEŠGAL
- ulu3-di-d** S. "Klagerufer"; aS-nS. **ulu3** = **i-lu** J. Bauer, RIA 6, 420. aS Gi zwischen **gala** und **um-ma ir2** DP 159 i 2; nS Ur **ulu3-di** (PN?) **muš-laḥ5** UET 03 1119:2. 4; nS als PN, Gi ITT 2 3354:3 u.ö.; → **gal-ulu3-di** aS Gi
- um** S. "Band"(?); *ummu* III; aS Gi in → **um-dur**, **zi-um**
- um-dur** S. "Halskette" (?) (**um** "Band" (?), **dur** "Seil, Band"); aS Gi. Als Qualifikation von → **gu2 za** "(Schmuck-)Kette" (bzw. **gu2 gug**), zwischen **ad-tab** "Geschirr, Brustband" und **zi-um** "Halsband" angeführt; auch **gal-gal** und **tur-tur** DP 74, auch aus Silber (**ku3 luḥ-ḥa**) oder Gold (**ku3-si22**)
- um-ma** S. "alte Frau"; *šibtu, puršumtu*; aS-nS. Srg Ni z. B. **um-ma-me** ECTJ 185 vi 1, nS PD **um-ma ṣnin-lil2-la-ke4-ne(-še3)** TCL 2 5527:12. aS-nS als PN, nS auch PN-Element, z. B. Gi **um-ma-ku3-zu** RTC 399 xi 21
- # **um-ma ir2-ra** "Klageweib", aS Gi **um-ma ir2** DP 159 i 3; vgl. → **ama ir2-ra** nS Ni
- um-mi-a** S. "Meister", nS auch "Gärtnermeister"; *ummânu*; aS-nS. 1. aS Ad Tafelschreiber Mes. 8 p.68f. viii 2 (als Vermesser wie Fara?); aS Gi Funktion unklar **en-ku3** (= PN) R; Srg-nS als PN. 2. nS Ni, Ur "Gärtnermeister, Obergärtner"; nS Ur **um-mi-a-ni** UET 3 1368:8.
- umbin** S. "Fuß, Huf; (Bett-, Stuhl-)Fuß; Rad"; *šupru*; aS-nS. 1. "Fuß" von Tier: nS Ur 6 **ma-na sa** R "Sehnen vom Fuß" unter Arbeitsmaterial UET 3 1749:3. 2. "Fuß" von Bett: **ĝeš-nu2, ĝešnu3** aS-nS, oft R **gud** "Rinder-Fuß"; von Stuhl: **ĝešgu-za**, oft R **šal2-la** "zierlich" (so einmal aS Gi auch von Bett DP 75 i 3), auch mit Elfenbein, nS Is auch **ĝešdur2-ĝar**; nS Metall-Fassung bei Bett und Stuhl. 3. "Rad" von Wagen Srg-nS; Srg Ad **ĝešgigir e2** R 2 "zweirädriger Kastenwagen" Adab 636:4. 10; (**ĝeš**)**umbin** von **mar-gid2-da** "Karren" nS Gi, Ur; nS Um **ĝešumbin** bei Schiff TCL 5 5673 unkl. 4. aS Gi unkl. **umbin** → MAŠ-ti-HAR; Srg-nS Stoffe (für) **umbin** unkl. PN nur aS Gi R-**ki-du10**
- ummu3** in FlurN nS Ni **ĝeš-kušummu3** und Var.
- umum** S. "Kunst"; *mummu*; aS, nS. nS → **e2-umum**
- # **lu2 umum-ma** S. etwa "Reiniger(in) (?)"; aS Gi, auch Frauen, R-**me** mit **šu-i** Barbier und **azlag3** Wäscher DP 175 iii 1-3
- umun7** Num. "sieben"; aS-nS; *sebe*. nS FlurN **du6-7(-ṣig-alim)**

- umuš** S. "Verstand"; *tēmu, milku*; nS. Viell. in PN nS Gi, Ur **lugal/nin-TUG2-mah?**; vgl. Lw. Srg Ni in PN **ur-dnu-umušmuš-da** ECTJ 39 xiv 5
- unken** S. "Versammlung"; *puhru*; Srg-nS. Srg Gi, Ur, nS Um PN **lugal-unken-ne2** und Kurzformen
- UNU S. unkl. aS. In Tempelbezeichnung im PN aS Gi **e2-UNU-a-tum2** DP 135 ix 14
- UNU^{ku6} S. ein Fisch; aS Gi; DP 342 ii 3 [Nik 1 270 i 4]
- unu6**(TE.AB) S. "Speiseraum, Mahlzeit"; *mūšabu, mākālu, paššūru*; nS. Nur nS in PN **en-unu6-gal-an-na** JahresN Amar-Suena 5
- ur-bar-ra**^{ku6} S. ein Fisch, wörtl. "Wolfs-Fisch"; aS Gi. Nur als Speise (für Opfer), DP 46 iii 3 **ur-bar-ra**^{ku6}, DP 203 iii 4 **ur-bar**^{ku6}
- UR.LUM S. unkl.; nS Ur. Qualifiziert ^{ĝeš}**ig dib** UR.LUM "U.-Eingangstür" ("MA".LUM UET 3 1498 vii 32, UR."MI" 1347:6); als "Stamm, Pfosten" (5 m lang, 1 m "Umfang, Durchmesser", **gu-kilib**) nur UET 3 1498 vii 34 ^{ĝeš}UR.LUM
- ur-saĝ** S. "Held"; *qarrādu*; aS-nS. nS Gi ^{ĝeš}**tukul** R "heldenhafte Waffe" (in JahresN). In PN aS-nS. Beachte aS: Typ GN/**ama/diĝir/lugal**-R nur Ni, in Gi nur PN **ur-saĝ**, z.B. R-^{ĝeš}**26** (Erg.) DP 442 i 4. Wz. UR.SAĜ ab Srg Ni PN *be-lí*-U. OSP 2 138:11
- ur2** S. "Hüfte, Oberschenkel, Schoß; Schenkel, Fuß (von Tieren); Stamm; Fundament"; *pēmu, sūnu, išdu*; aS-nS. 1. "Hüfte, Schoß", auf Gottheit bezogen: aS-nS **ur2(-ra)-ni**, nS **ur2-ra-ni-du10**, nS **lugal-/nin-/en-ur2-ra-ni**; geschr. **lugal-ur3-ra-ni** nS Ni NATN 105:13; lebensspendend **ur2-mud**; von Mensch in nS Ur **ĝiri2 ur2-ra** "Hüft-Dolch"; symbol. nS Gi → **tu9 ur2=LOC si-g**.
2. "Schenkel, Fuß" von Tieren; nS PD Ziegen **ur2 tab-tab** "doppelt" (?), **udu ur2 ia7** "fünfbeinig"; "Schenkel" als Fleischteil nS Ni NATN 746:3; → **ab2-ur2**
3. (^{ĝeš})**ur2** "Stamm" von Bäumen, aS-nS; in Baumgärten nS Ur **ur2-ba** "zwischen ihren Stämmen"; als Holz; aS Gi ^{ĝeš}**ur2-am6** DP 413 ii 6 u.ö.; aS Gi **ur2-ba** → **eme** "Wurzeln" (?); nS Um → **da-ba-la2**; Srg Ad "Schaft" (?) von Tisch ^{ĝeš}**bansur**_x(ASARI); nS Um "Boden" (?) von → **gu2-ne-saĝ-ĝa2**.
4. "Fundament", von Tempel in PN aS-nS **e2-ur2-bi-du10** u.a.; → **a-ur2** "Grundwasser"
- ur2** → **du6-ur2**
- ur2** Vb. = **ur3** → **šu ur3**
- ^{ĝeš}UR2×A+HA nS Um → ^{ĝeš}UR2×A.NA
- (^{ĝeš})UR2×A.NA S. ein Obst(baum), "Granatapfel" (?); nS. nS Ur ^{ĝeš}UR2×A+HA, nS Um ^{ĝeš}UR2×A+HA. Nach Heimpel, CUSAS 6 (2011) 120, identisch mit → ^{ĝeš}**nu-ur2-ma** "Granatapfel" und wohl /urum/ o.ä. zu lesen. nS Ur selten Holz, z.B. für Sichelgriffe ^{ĝeš}**ma-nu** R UET 3 774:2, Astwerk ^{ĝeš}**pa** R, ^{ĝeš}**pa-ku5** R; Früchte in Hohlmaß, in KIŠ-**lam** "Gebinde" (?), **e2-da** "Schachtel" (?), **ma-sab** "Korb"; nS Um Früchte ^{ĝeš}UR2×A+HA TCL 5 6040 vi 12. vii 19 # (^{ĝeš})UR2×A.NA **niĝ2-gal** ein Obst(baum), "Granatapfel"; nS Ur. Wohl ausführlichere Bezeichnung für identisches ^{ĝeš}UR2×A.NA. Nur Früchte in KIŠ-**lam** (1 bis 5 Liter), **ma-sab** "Korb" (10 Liter), **e2-da** "Schachtel" (?) (1 Liter)
- UR2×PA S. wohl bronzene Füße bzw. Fußbeschläge eines Throns (Element UR2 → **ur2**); nS. Nur nS Gi 4 R aus Bronze von ^{ĝeš}**dur2-ĝar** "Thron, Stuhl" ITT 2 691:1
- ur3** S. "Dach, Dachfläche" ("Ebenes", → **ur3** Vb.); *ūru*; aS-nS. aS, nS "Dach", für Getreide, nS Ur ^{ĝeš}**ig a-gu3 ur3-ra** Rohrzaun oben am Dach; als Opferstätte Srg Ad **ur3-še3** Adab 947:6; nS Ur R **lugal** UET 9 1046:3; nS Is **siškur2 ur3-ra**; "Dachraum" aS Gi **e2 ur3-ra**, nS PD **e2 ur3** TRU 389:4; unkl. nS Ur **ša3-gal udu ur3-ra-ka-še3** UET 3 941:1'; nS Gi aus Stoff → **tu9 ur3** bei Zelt. In Namen: Speicher **še ur3-re2 mu2-a** "Gerste, die bis ans Dach wächst" (?) aS Gi z. B. DP 121 xiii 3; nS PN **ur3-re-ba-(ab)-du7**; aS-Srg Gi GN ^a**nin-ur3**; unkl. GN nS ^a**ur3-bar-tab**; → **e2-ur3(-ra)** "Dachraum"
- ur3** Vb. (I) "einebnen, glattstreichen"; nS. nS Um (**kuru13-a**) **im ur3-ra** "(am Speicher) Lehm glattgestrichen"; → **siki ur3**
- # ^{ĝeš}**ur3** "eggen"; *šakāku*; aS, nS. aS Gi **še ĝeš ur3** "Gerste für (Rinder zum) Eggen" RTC 65; nS Um **a-ra2** 3/2/1 0.1.0^{GANA2}-**ta** (oder weniger) R-**ra**; **a2** R-**ra**; Rinder nS Ur **gud ĝeš ur3-ra**, nS Ni **gud** ... ^{ĝeš}**ur3** NATN 105, **gud** R-**ra-bi** 11 NATN 978 ii 5; → ^{ĝeš}**gana2-ur3** "Egge"

- # **šu ur3** "einebnen, glätten; ausbreiten"; nS. 1. Felder "glätten, einebnen": nS Um **šu ur3-ra a-ra2 1/2-kam**. 2. Fluss(ufer) "planieren": nS Gi, Um, Ur, z. B. **i7-da šu ur3-ra** UET 3 1429 r.iii 2'. 3. Garben "ausbreiten": nS Ni, Um (**geme2/ġuruš**) **zar3 tab-ba šu ur3-ra**; nS Um einmal **šu ur2-ra** TENS 302:2. → **inda3 šu ur3-ra** nS Gi
- # **tu9 ur3** "verzichten, Verzicht leisten" (wörtl. "Tuch ausbreiten"); nS. nS Gi in Rechtsurkunden NN-**e tu9 in-ur3** "hat Verzicht geleistet"; **tu9 bi2-in-ur3**; **nam-dam-ni-ta** (PN-**e**) **tu9 ib2-da-an-ur3** "PN hat auf ihre Ehe verzichtet" ITT 2 3547:22-23
- ur3** → **du6-ur2**, → **ab2-ur3**
- ur4** S. unkl.; aS, nS. In GN **ᵁnin-ur4-ra** nS Um, aS Ni in PN **ᵁnin-ur4-men** ECTJ 114: 3
- ur4** Vb. (I) "einsammeln, raufen"; *hamāmu*; aS-nS. "raufen" von Schafen. In PN: **a** "Wasser", aS Gi **nin-a-ur4-ra-ni** DP 230 vii 13 (vgl. → **a KIN**); **me** "numinose Macht" aS Ni **me-ur4** OSP 1 96 r. i 1
- udu ur4** "Schafe raufen"; in → **ġa2 udu ur4** "Pferch des Schafe-Raufens" aS-Srg
- ur4-ša3-g** S. ein Kultort in Umma; nS. aB **e2-ur5-ša3-ba** (ES) Tempel von Lisin, George, MC 5, 157:1197. In PN nS Um **ur4-ša3-ki-du10**, **lu2-ur4-ša3-ga** z. B. TENS 192:4
- ur5** "Leber, Gemüt, Laune"; *kabattu*; nS. In PN **ur5 sa6** → **sa6**. Hierher auch Srg Ni **nin-HAR-ni**, nS **lugal-HAR**, nS Gi **nin-HAR-e** RTC 399 i 32 (vgl. auch → **mur**)?
- ur5** = **ur4** in → **ur4-ša3-g**
- ur5 sa6** → **sa6**
- ur5, uru5** "Mahlstein" → HAR
- ur5-du2** aS "Unfreie(r)" → HAR.TU
- uraš, urta** S. "Erde"; *eršetu*; aS-nS. Nur in GN nS Um **ᵁuraš** und aS-nS **ᵁnin-urta**
- urdu** = **urdu2**
- urdu2-d** S. "Diener, Sklave"; (*w*)*ardu*; Zur Lesung: **urdu-ku3-ga** TCL 2 5541:2 = **urdu2-ku3-ga** TCL 2 5542:3 = **ur-du6-ku3-ga** TCL 2 5573:3 u.ö. **urdu** statt **urdu2** in sum. Namen in der Regel Fehlkopie. In PN nur nS, PN nS **urdu2-da-ni** (aS Ni OSP 1 21 iv 1 kein PN!)
- urin*** S. "Standarte, Emblem"; *urinnu*; aS-nS. aS Ni. auf Brandeisen aus Kupfer **sim-da urin**
- uruda** OSP 1 102 iii 8; aus Silber Srg Ni OSP 2 76:4; Rohr für "Gerstenschnitt"-Standarte nS Um **ge urin** ŠE.KIN-**ku5** TENS 80:2; nS Ur mit Rinderhorn (**si-gud**) aus Kupfer UET 3 318:2; als Kultort nS Ur 5 **gudu4 šu-nir urin gal** UET 3 1063:2. aS-nS in Namen, oft **lugal**/GN-**urin**, Feldname aS-nS **urin-du3-a**
- urta** → **uraš**
- uru5, uru5** "Mahlstein" → HAR
- uruda** S. "Kupfer"; (*w*)*erû*; aS-nS. Aus Delmun, Magan, Meluhha; für Bronzeherstellung, an Schmiede/Gießer; Silberpreis nS meist 1:90. Selten als Zahlungsmittel, aS Is LATIM 4 xvii 9'f., nS Um TCL 5 6037 i 12f. Arten: → A.EN-**da**; nS Ur R **tub2-ba** "gehämmert(?)" UET 3 346:1. PN Srg Gi **uruda-ku3**
- # **uruda nagga** PA-**na** (lies **kun2-na**?) unkl. Srg Gi ITT 2 5728:1
- # **uruda luḥ-ḥa** "gereinigtes, raffiniertes Kupfer" (→ **luḥ**); nS. nS PD, Ur, zur Bronzeherstellung UET 3 429. 752 i. 1498 ix 6, nS Ur für Objekte: **am-am**, **ġiri2**, in **šu-gur**
- # **uruda zabar** "Kupfer (mit) Bronze (gemischt)"; aS-Srg
- us2** Vb (I) "folgen", → von Nahrungsmitteln, → **gu2 tur**, → **ku6 al-u2-sa**; "folgender": **lirim-us2** "Zweiter (im Wettkampf)"; → **du10-us2**, → **du10-us2-sa**, **ku6ġiri2-us2** (hierher?),
- us2** Adj. "nachfolgend, zweitrangig", als Qualität: **us2** → nS Ur **ba**, → nS Ur **ga-gazi**; **us2** vs. **saga10 i3 bulug_x** → **bulug_x**, → **eša**; → **zi3-gu**; **us2** vs. **saġ** → **šum2** Stoffe: **us2 nin**, **3-kam us2** → **ᵁniġ2-saġ-ġa2-k**, **4 us2**: → nS Ni (**ᵁni**)**da-ki-ru-um**; bei Berufen: → **enku-us2-(a)k** "des Nachfolgenden"
- # **us2-bi** "nachfolgend, zweitrangig", als Qualität, aS Gi vs. **suḥ5-ḥa** → **šum2 delmun**, **šum2-gara4**, **šum2-ġešnimbar**
- usan6**(DUR) "Abend" → **an-usan6**
- usu3** S. "Fleisch"; *šīru*; aS, nS. aS LAK350 LATIM 12 i 3; hierher aS Ni X (wie "AH+NIŠ") **šaḥa_x** OSP 2 185 i 2'. iii 1'. vi?; nS von Groß- und Kleinvieh, auch Schwein NATN 563:2; nS Ur "Fleischstück" (gezählt) R → **za3-dib**

- # **usu3 a bala**, eine Zubereitungsart, wörtl. "Fleisch, (darueber?) Wasser zu schöpfen"? (unkl.); nS. nS PD bei großen Opfern
- # **usu3** UD "Dörrfleisch" (?); nS. nS PD Schafe **mu mu-du-lum u3 R-še3** z.B. TRU 116:1-3
- uš** S. "Fundamentgraben, Grubensohle"; *uššu*; Srg, nS. Srg JahresN **uš e2 4en-lil2-ka ki ab-gâr** OSP 2 94 iv 2, vgl. nS Daten Sulgi 2, 4, 5; nS PD **uš šur3-ra-ke4** "der (Grab-)Grube" YBC 4190 viii 15. PN nS Gi **uš-ki-gâr-ra** ITT 2 752:18
- uš-bar** S. etwa "Posten, Zuteilung"; aS Ni, nS Ur
- uš-bar** S. "Weberei; Weber, Weberin"; *i/ušparu, i/ušpartu*; aS-nS. 1. "Weberei": aS Gi "Weberei", R-še3 DP 479 iii 3; Srg, nS **ugula uš-bar-(ra-)k**, Pl. **ugula uš-bar-ke4-ne** v.s. "Aufseher der Weberei". 2. "Weber, Weberin": Srg, nS sehr selten; Srg, nS **geme2 R** (Pl. **geme2 uš-bar-e-ne**) "Weberin", nS Ur **guruš R** nur UET 3 1449 iv 14; → **e2-uš-bar**
- (^{tu9})**uš-bar** S. "Webstoff"; aS-nS. aS-Srg Gi nur **bar-dul5 uš-bar**, Srg Ni-nS (^{tu9})**uš-bar**, nS Ur auch **gadauš-bar**; Srg Gi ^{tu9}**uš-bar ti** ITT 2 5734:1; Qualitäten → **a-ge4-um**; → **saĝ-uš-bar**
- UŠ.MUNUS(.DI) → **mussa**
- UŠ-**muš** unkl. in PN aS Gi **lugal-R**. aS Gi Lesung **su_x(MUŠ)** Bauer, ZA 79 (1989) 9, wenig plausibel.
- uš2** Vb. (IV) → **ba-uš2** Adj.
- # **a uš2** "Wasser absperren"; nS. nS Um **guruš ... a uš2-a** an Bewässerungseinrichtungen
- ušum-gal = ušumgal**
- ušumgal** S. "Drache"; *ušumgallu*; aS-nS. nS Gi **balaĝ ušumgal kalam-ma** (JahresN) RTC 201:7', lit. nS **ušum-gal-e** TrDr 1:7. In Namen: **ušum-gal** aS Ur z.B. **eš3-u**. UET 2 S.16 ii 2, Srg Gi RTC 80:7; oft **ušumgal** Srg-nS; Srg-nS PN u. Feldname **lugal-ušumgal**, FlussN **4nin-gir2-su-ušumgal** z. B. RTC 201:3'
- ušur2** S. "Nachbar"; aS-nS. aS **ušur3**(LAL2×LAGAB), selten **ušur4**(LAL×LAGAB); Srg **ušur4**; nS **ušur2**(LAL×SAR), **ušur3**, **ušur4**. In Namen etwa "Vertrauter, Nahestehender" aS-nS; → **nam-ušur4**
- ušur3 = ušur2**
- ušur4 = ušur2**
- 4utu, utu** S. "Sonne, Sonnengott, Utu"; *Šamaš*; aS-nS. Gott aS in Namen oft **utu**(UD), z.B. aS Gi R-**lu2-ĝu10, e2-R=GEN7-e3**; nS Ur als Zeuge **igi 4utu-še3**; "Sonne" aus Silber (ca. 50 **giĝ4**) nS Um AAICAB I/1 Ashm. 1911-240 iii 16f.; → **4utu e3** "aufgehen (von der Sonne)", → **ki-4utu** "Sonnenaufgangritus", → **ki-4utu a5**
- 4utu** unorthogr. nS Ni → **iti**
- (^{dug})**utul2** S. "Topf"; *diqāru*; aS, nS. 1. nS als Gefäß: Keramik, Größen von ^{dug}**utul2** z.B. nS Gi **gal** ("groß"), **murub4** ("mittel"), 5/½ **sila3** ITT 2 892 vii 15'f., viii 12', ix 6; Leder **ka R tur-tur-ra-še3** "für die Öffnung der kleinen T."; als Formbezeichnung für Steingefäße nS PD, Um, Ur, z.B. UET 3 692:1 ^{NA4} **dugutul2 bur**; als Holzgefäß nS Ur ^{ĝeš} **dugutul2** zu 5/4 **giĝ4** UET 3 1498 vi 51. vii 1; zum Kochen von Suppe (**tu7**), z.B. nS Ur Zutaten **niĝ2 R-kam** UET 3 207:16; Korb für T. nS Is ^{eg}**gur R** BIN 10 103:6. 2. In GN aS Ni **4nin-utul2**(HI×DIŠ)-**la** OSP 2 57:18
- uz^{mušen}** S. "Gans"; *ušu*; aS, nS. Ohne Det. aS Ur **uz-uz** UET 2 S.35:1, Srg Gi **uz tur-tur** RTC 135:6. In ON "Gänse-Feld" aS Ni **e2-gal-GANA2-uz^{ki}**; in FlurN nS Ni **uz-IGI-[x (x)]-sa6** NATN 94:6?; → **bebad**
- uz-ga** S. etwa "Tabu"; wohl = **(m)uzug2 = (m)usukku**; aS-nS. aS-Srg Personen im "Tabu-Bereich, Privatbereich(?)" beim König (und im Tempel?): aS Ni, Srg Gi, Ni **lu2 uz-ga**, Srg Ad, Um **uz-ga**, Srg Ad **uz-ga-me, uz-ga-ne**, aS Ni **sagi uz-ga**, Srg Gi **saĝĝa uz-ga**; Srg Ni **lu2 mušen uz-ga**; nS → **e2-uz-ga**
- wa-ru-um** → **PI-ru-um**
- za** S. "Schmuckstein, (Halb)edelstein"; *abnu*; aS-nS. 1. "Schmuckstein, (Halb)edelstein" als Material: aS Um PN **zadim za** "Steinschneider von S." HUCA 49 n.1 vi 11; aS Gi, → **ad-tab** "Geschirr" 1.; → **gu2** "(Schmuck-)Kette", aS Gi **gu2 za**; nS Um **za-gin3 za gid2-da** "16 längliche Steine Lapislazuli" TCL 5 6044 v 3 16, vgl. ibid. iv 13. 2. "Schmuckstein" als (zählbares) Objekt: Attribute: nS Gi **za elam** "elamische S." RTC 203:7; **za ku3-si22 1 šu-si, za ku3-babbar gal** "goldener S. von 1 Finger (Länge), großer silberner S." RTC 204:4'f.; **za kur4-ra ku3-si22** "silberner dicker S." RTC 204 r.4. In Juwelen: aS Gi **za ad-tab ku3-si22** "goldener Geschirr-Schmuckstein" z. B. DP 75 iv 3, **za men_x** "S. von Krone" DP 70 ii 1; Srg Ni

- za lagab gu2** "Block-Stein von Halskette" OSP 2 48 iii 14. In FlurN nS Ur (Element) **za-banda3^{da}**, nS Gi **za-ul/za-u2-la** "Edelstein-Rosette"; → **zadim**
 # **za an-zaḥ** "Fritte-Schmuckstein", nS → **an-saḥ**
- za** Srg Ad Schreibung für **za-(al-)tum** in → **inda3 za**, → **zi3 za-(al-)tum**
za-al-tum S. eine Mehlbezeichnung; Srg Um → **zi3 za-(al-)tum**
- za-an = za-na**
 (ĝeš)**za-ba-lum** S. ein Aromaticum, wohl "Wacholder", *Juniperus drupracea*; = *supālu*; Srg-nS. Srg Um, nS Um **za-ba-lum**, nS Ur ĝeš**za-ba-lum**, Srg Gi ĝeš**zu[!]-ba-lum** ITT 2 4573:4, **šem zu2-ba-lum** ITT 2 4587:2
- (NA4)**za-ellaĝ2** S. "Nieren-Stein"; nS. nS PD, Um, Ur aus Stein oder Metall; identisch mit → **ellaĝ2**, doch nie im selben Text; nS PD NA4**nir7 ellaĝ2** "Achatperle" UTI 6 3800 r.iv 12f. statt **za-ellaĝ2** NA4**nir7** "Steinperle aus Achat" ibid. ii 14'
 # **za-ellaĝ2** LUM.GAB "Nieren-Stein mit(?) / in Form von(?) L."; nS; nS PD, Ur nur aus Gold, Teil von Kränzen; zu ca. 5,3 g (UET 3 607), in Abfolge **za-ellaĝ2** LUM.GAB **u3** LUM.GAB
- za-gaba** S. "Brustschmuck" (wörtl. "Brust-(Schmuck)stein"); nS. 1. "Brustschmuck, Pektorale": nS PD, aus mehreren Ketten (**gu2**). 2. "Schmuck, Schatz" einer Gottheit, nS Ur, kann auch Textilien umfassen
- (NA4)**za-gin3** S. "Lapislazuli, Blaustein"; *uqnû*; aS-nS. Sehr selten in PN, ON **kar za-gin3**
- za-ḫi-li = za3-ḫi-li**
za-ḫi-ru-um S. ein Schuhriemen; = *sāḫiru*; nS. nS Is BIN 10 149:4
za-ir-NAM-tum → **za-lu2-NAM-ra(?)**
za-ir-GAM.KA → **za-lu2-NAM-ra(?)**
za-lu2-NAM-ra S. ein Schmuckobjekt aus Gold; nS. Lesung unsicher. nS PD UTI 6 3800 r. iii 13f., "**za-ir-NAM-tum**" JCS 54 p.7-9 n.52 r.v 2'; hierher nS Gi **za-ir-GAM.KA** RTC 255:2?
- za-na** S. "Puppe"; *passu*; aS, nS. aS, nS Gi als PN; nS Ur **za-na-til3** dazu? In FlurN → **ab2-za(-an)/za-na/za-ni?**
- za-ra** S. "Polschuh" bei Tür; *šerru*; aS. Selz, UGASL 288. Theophores El. in PN aS Gi **ur-(^d)za-ra**
za-ra S. ein Geräteteil; nS. nS Ur in → **gag za-ra**, bei Tür, aber Zusammenhang mit **za-ra = šerru** "Polschuh" nicht ersichtlich
- ĝeš**za-ra** S. "Deichsel(?); Achse(?)"; *zarû*; nS. nS Gi 2 pro Wagen, **mar-gid2-da**, nur RTC 239 ii 3'
za-ri2 = za-ri2-in
za-ri2-in Adj. etwa "unsortiert" oder "grob gereinigt"; *gurnu, zarinnu*; aS-nS. K. Reiter, AOAT 249 (1997(203f. aS Ni, Srg Ad Fisch **ku6 za-ri2**; nS Ur Metalle **zabar, ku3-babbar, ku3-si22**, nS Ur, Gi Wolle **siki**
- za-tum** S. eine Mehlbezeichnung, nur in → **zi3 za-(al-)tum**
- za3-g** S. "Schulter, Seite, Grenze"; → **gag za3-ga** "Seiten-Pflock" (am Wagen, aS Gi), → **an-za3-g** "Horizont", **para10 za3-g** etwa "Ehrenplatz, Hauptpodest" im MonatsN → **para10-za3-ĝar**; → **za3 e3**
- za3-dib** S. "Schulter, Schlegel, Keule"; *imittu*; nS. Als Fleischstück nS Ur **usu3 R udu** UET 3 288; nS Ni NATN 746:3
za3 e3 → **e3**
- za3-HAR** S. eine Qualifikation von Gefäßen, wohl deren Form betreffend; nS. nS Gi **dugsila3 za3-HAR** ITT 2 892 ix 3 (// RTC 307 ix 10), nS Ur ĝeš**ma-al-tum za3-HAR** UET 3 799:3 (// 1498 vi 20)
- za3-ḫi-li** S. "Kresse"; *saḫlû*; → **mar za3-ḫi-li**, → **dugsila3 za3-ḫi-li**
 # **nuĝun za3-ḫi-li** "Kresse-Samen, -Körner"; nS. nS Ur, nS Gi **nuĝun za3-ḫi-lisar**; Srg Ni **nuĝun za-ḫi-li^{sar}** OSP 2 184:5
- za3-la2** S. wohl "Schultertragriemen" UET 3 836, → **e3**
- ĝeš**za3-la3-il2** S. ein Holzobjekt; aS. aS [Gi], Ni in hohen Stückzahlen, aus "Langrohr"
- zabar** S. "(Zinn-)Bronze; Bronzegefäß"; *siparru*; aS-nS. Schreibung aS Gi **zabar3**(KA×UD.BAR), aS Ad Mes.8 68f. ii 6 KA.BAR.UD. Lesung [Srg CUSAS 26 62:8 PN *zabar-de3-um* = 61:10 *za-bar-ti-um*]. Deutung UD.**zu2-bar** nach Krebernik, B&B 3, 83, < elam. *zupar*.
 1. "(Zinn-)Bronze", aS-nS: als Legierung aus Kupfer (**uruda**) und Zinn (**nagga**, ca. 7–8:1), Zuschlag von Borax (? **su3-GAN**). Sehr selten als Determinativ (z.B. Srg Gi **zabarza-ḫu-um** usw.

- STTI 8). Bronze als Erz (im Gewichtsmaß) oder als Material von Objekten (nachgestellt); → **nagga zabar, uruda zabar**; aS in PN: aS Gi **nin-zabar3**, aS Ni **zabar-tur**.
2. ein (prunkvolles) Gefäß; aS-nS: aus Kupfer, Silber, gelegentlich steinverziert (z.B. TCL 2 5529:6'f.); nS oft weiter differenziert, nS Ur **lahṭan2(?)** UET 3 730 ii 8', R **ma2-gur8**, R **saḡ-kul**; nS Gi mit "Griff" **šu** RTC 203:8; wird gezählt, z.B. Srg Ad **zabar ḥi-a** OIP 14 103:10; **ḡeše2-zabar**
- # **zabar kir2** ("zabar-Prunkgefäß in **kir2**-Form"); nS. nS PD, Ur, aus Silber, Gold, zu ca. 16-300g; vgl. → **kir2**
- # **zabar uruda** "Kupfer-Bronze"; aS-Srg Ni. z.B. **ḥa-zi** "Äxte, Hacken" OSP 1 98:1, OSP 2 44 i 3 (neben A.EN-**da uruda**); vgl. auch **zabar 2**.
- zabar-šu** S. "Handspiegel" (wörtl. "Bronze-Hand"); aS-Srg. aS Gi **zabar3-šu**; auch aus Kupfer oder Silber; Srg-nS dann stattdessen → **ma-ša-lum**, Srg Ad beide nebeneinander OIP 14 103; → **na-ma-ru-um**
- zabar3** aS Gi = **zabar**
- zadim** S. "Steinschneider" (wörtl. "der Halbedelsteine → **za** bearbeitet → **dim2**"); *zadimmu*; aS-nS. nS Ur **sa2-du11 ku3-dim2 zadim-me-ne-[še3]** UET 3 264:8, (Alabaster?) **a2-ḡeš-ḡar-ra zadim-e-ne-še3** UET 3 362:3; aS Gi, nS Ur unter **ḡeš-kiḡ2-ti** "Handwerkern", nS Ur **e2 zadim** UET 3 1498 v 27; aS Um **zadim za** (→ **za**)
- zah3** lies hier → **saḥ7**
- zal** Vb. (I)
- # **a zal** "fließen (vom) Wasser"; nS. Nur nS Ur Ritual **a zal-la-bi-še3** UET 3 57:2' - lies u4 zal (ḡeš) **zar3-da** S. ein Teil von Karren (**mar**) oder Pflug, viell. vom Rad; vgl. **ḡešzar-du3** = *zardû*, *kālītu*; aS Gi. **ḡešzar3-da** NU2 **mar** DP 431 iv 1, 446 ii 4; [ohne Det. VS 27 48 iii 2], **ḡešzar3-da** NU2 DP 432 iv 1 (bei Pflug)
- ze-er-tum** S. "Olive"; = *serdu*; nS. Nur nS Gi RTC 216:1 i3 R "Olivenöl"
- zi** S. "Leben", in → **ge-zi?**; **zi lugal** → **zi lugal pa3-d**
- zi-g** Vb. (II) Bm **zi-zi** "sich erheben"
- # **a zi-g** "steigen (vom) Wasser"; Srg, nS. Srg Um (Maße pro Tag) [**a zi-ga** "gestiegenes Wasser" LATIM 31; nS Gi PN **a zi-ga-še3 ḡen-na**
- # **a-gu3** NP(GEN)-**ta zi-g** "von Abrechnung über PN nehmen"; nur nS Ur **a-gu3** PN-**ta zi-zi-dam**, **a-gu3** PN-**ka ḡa2-ḡa2-dam** UET 3 12:9-11
- # **a2 zi-g** "Gewalt ausüben, unterdrücken"; → **niḡ2-a2-zi** (→ **a5**)
- # **dub**=ABL **zi-g** "von Tafel entfernen"; aS Gi **dub** NP-**ta nu-ta-zi**
- # **gu2 zi-g** "sich am Horizont erheben" (von Sonne) in → **a2-gu2-zi-ga**
- # **saḥar zi-g** "Erde ausheben, Erde aufgraben(?)" nS. Bei Bewässerungssystem, z.B. nS Um **kab2-tar i7-šal2-la^{ki}-ta saḥar zi-ga** TENS 276:9f.; von Feld nS Ur **a2 saḥar zi-ga-bi** 1.0.0^{GANA2}-**a 5 sar-ta** (90 m³ auf 6,48 ha, d.h. durchschnittlich 14cm Höhe) UET 3 1429 ii 9', bei Hausbau(?) nS Ur UET 3 1444 iii 9
- zi-r** = **zi-ir**
- zi-bi2** S. ein Stein(?); *zību*; aS-nS. Civil, ARES 4, 77 Fn. 170: "clay". Nur als Qualifikation von Mahlsteinen → ^(NA4)HAR **zi-bi2**
- zi-bi2-bi2-a-nu** = **zi-zi-bi2-a-num2**
- zi-bi2-tum** S. ein Gewürz; = *zibītum*; nS. nS Gi, PD, Ur immer → **še zi-bi2-tum**
- ḡešzi-gan** S. "(Steuer-)Ruder"; *si(k)kānu*; nS. nS Ur **ḡešzi-gan**, nS Um **ḡešzi=GEN7**; neben "Ruder, Riemen, Stakstange" → **ḡešge-muš**, → **ḡešzi-gan**, 1 Stück pro Schiff
- ḡešzi=GEN7** = **ḡešzi-gan2**
- zi-ir** Vb. (I) "auslöschen"
- # **dub zi-ir** "Tontafel auslöschen, ungültig machen"; nS Um **dub** PN **nu-zi-ir**, **nu-u3-zi-ra**; nS PD **ba-zi-ir** (oder → **kišeb3** zu lesen?)
- zi-ir-tum** → **ze-er-tum**
- ^{tu9}**zi-la-ma-ḥu-um** S. ein Textil; = *silammaḥum*; nS. nS Ur UET 3 1727:1, 1756:3; identisch mit → ^{tu9}**zi-li-ḥi+**
- (^{tu9})**zi-li-ḥi** S. ein Stoff (für Bänder); nS. nS PD ^{tu9}R YOS 4 296:34, ^{tu9}**bar-si** R MVN 3 152:3, ^{tu9}**zi-li-ḥu-um** *ib.* 2; identisch mit → ^{tu9}**zi-la-ma-ḥu-um?**

tu⁹zi-li-ḫu-um = (tu⁹)**zi-li-ḫi**

zi-ša3-ḡal2 S. "Lebensodem"; aS-nS. In PN aS Gi, selten kurz **ša3-ḡal2**, und nS in PN Typ GN/e2-R

zi-um S. "Halsband" (**zi** "Kehle", **um** "Band"); aS. aS Gi, als Qualifikation von → **gu2 za** "(Schmuck-)Kette", nach **ad-tab** "Geschirr, Brustband" und **um-dur** "Halskette"(?) angeführt

zi-zi-bi2-a-num2 S. ein Gewürz; = *zizibiānum*, *zibibānu*; Srg-nS. Srg Gi, nS Gi, Ni **zi-zi-bi2-a-num2**, Srg Um **zi-bi2-bi2-a-nu**

ZI+ZI.A → **zukum2**, vgl. → A.ZI+ZI.A

(ḡeš)**zi2-na** "Mittelrippe, Rachis" (vom Palmwedel), "(nadeltragender) Ast, Trieb"; *zinû*, *ašītu*; nS. nS Gi, Is, Ni, Um, Ur von Dattelpalme, im Handwerk (aS Gi stattdessen → **ḡurgu2**); nS Ur ḡeš**zi2-na ḡešnimbar** UET 3 782:8; einmal nS Ur von "Kiefer" ḡeš**zi2-na u3-suḫ5** wohl "(nadeltragender) Ast" UET 3 805:12

zi3-d S. "Mehl"; *qēmu*; aS-nS. Sorten (in Brotbezeichnungen): **zi3** → **bar-si**, → NIḠ2.GAN, → **ša3-DU**; Mehl aus Hülsenfrüchten: **zi3** → **gu2 gal**, **zi3 gu2 tur-tur** (→ **gu2 tur**), aus Zerealien **zi3** → **imḡaḡa3** (ein Emmerderivat), **zi3** → **kib3** ("Weizen"), **zi3 še** → **sa** ("aus Röstgerste"); Maß, Gefäß, Gebäck(?) → **mun-du** aS Gi

zi3 ba-ba eine Mehlsorte aus **ba-ba**-Getreideschrot; Srg, nS. Srg **zi3 ba-ba** neben Mehlen wie **zi3-gu**, **zi3 za-tum** Gi RTC 127 i 11' u.ö., Um USP 26:9, Ad FAOS 19 Ad 5:1; nS ebenso, z. B. Ni NATN 725:2f., Gi **ma2 zi3 ba-ba zi3 gum** RTC 254 i 5; Qualifikationen: A **saḡ**, unkl., nS Gi RTC 317:24; **saga10** "gut" nS PD TCL 2 5521 r.4, Ur UET 3 81:1 u.ö., Brot daraus nS Ur **inda3 zi3 ba-ba saga10** UET 3 81:1; **še** "aus Gerste" nS Gi RTC 307 ii 6, Ni NATN 187:4

zi3 bar-si ein Emmermehl; aS Gi. Fast immer direkt nach **zi3-gu sig15** in ähnlichen Mengen, z. B. RTC 58 iv 7, wohl aus **ziz2 babbar2** z. B. DP 149 vii 5-7 bzw. aus **ziz2 gu2-nida** DP 158 iv 6-7; für Küche, Bäckerei, z. B. DP 149 vii

zi3 dub-dub "Aufhäuf-Mehl" (→ **dub**), für Opfer; *serqu*, vgl. *zidubdubbû*; nS. Einmal nS Ni auch **zi3 dub** NATN 853 r.12' [nS Ni, Inana-Tempel **dabin dub-dub**]

zi3 gu2-nida ein Emmermehl (vgl. aS (**ziz2**) **gu2-nida**); nS. Nur nS Gi ITT 2 892 ii 3, Um **dug ba-ba u3 zi3 gu2-nida niḡ2-i3-de2-a** "Gefäß (mit) *baba*-Schrot und *gunida*-Emmermehl für Süßspeise" TENS 216:3

zi3 gum ein Gerstenmehl, etwa "Mahlmehl" (< Vb. **gum** "mahlen"); *isqūqu*; nS.

Abgrenzung zu **dabin** unklar; selten **zi3 gum saga10** nS Um TENS 40:1-3, NATN 49:2; für Brot nS PD **zi3 gum inda3 ḡeš-AŠ** TCL 2 5521 r.2; nS Ur für **lugal** bzw. **nin**, z. B. UET 3 907, 908; aS Gi **zi3 kum4-ma** (UD-**ma**) → **kum4**

zi3 KAL → **zi3 sig15**

zi3 kum4-ma (UD-**ma**) → **kum4**

zi3 mil ba-ba eine Mehlsorte; vgl. **zi3-mil** = *kukkuš(t)u*; nS. nS Ni NATN 187:6, Brot daraus nS Gi **inda3 zi3 mil ba-ba** ITT 2 892 i 13', RTC 307 i 6'

zi3 ra-šum "Qualitäts- (wörtl. Kopf-)Mehl"; akk. *rāšum* mit Westenholz, ECTJ p.67; aS. aS Ni vor **zi3 za-tum** ECTJ 125:1, 156:1

zi3 sig15 (normales) Emmermehl; *ḫišlētu*; aS Gi, Srg-nS. Lesung: **sig15**(KAL) wegen **mu zi3 sig15-ga-ba** BPOA 6 1293:5, **ma2 zi3-sig15-ga** BPOA 7, 2248, vgl. ḫḫ XXIII (MSL 11 76):19 [**ninda**]^{si-ga}KAL, aber SpTU 3 115 iv 21' **zi3**-^{ka-al}KAL = *qé-me ḫi-iš-li*. nS Um 10 Liter pro Arbeitstag nach TCL 5 5669 i 10f. Brot daraus: Srg Ni **inda3 zi3 sig15** OSP 2 185 ii 4', nS Gi; nS Ur für **inda3 ne-mur-ra** "Aschenbrot" UET 3 276:4', für nS Ni → **inda3 šal-la**; für nS Gi, Ur → **gug2**; für Srg Um → **inda3 ba-ba**, für nS Ur → **niḡ2-i3-de2-a** UET 3 267 i 11

zi3 za-(al-)tum ein Mehl; = *z/s/saltum*; ; aS Ni, Srg. Ansatz mit Foster, USP p.12: *saltum*, nach AHw. 1586 eine Hülsenfrucht; *pace* Wbb. "*zātum*". Formen: Srg Um **zi3 za-al-tum** USP 2; aS Ni, Srg Gi **zi3 za-tum**, z. B. RTC 127, neben **zi3-gu** u.a. Mehlen; Srg Ad **zi3 za**. Für Brot Srg Gi RTC 126 iv 3 f., aS Ni auch **saḡ zi3 za-tum sa2-du11** "*sa2-du11*-Gefäße Qualitäts-*zaltum*-Mehl" ECTJ 157 ii 5. Könnte nS **zi3 gum**, vielleicht auch aS Gi **zi3 kum4-ma**(?) entsprechen

zi3-gu-k S. "Feinmehl" (aus Gerste; wörtl. "Faden-Mehl"); aS-nS. Aus Gerste z. B. aS Gi **še zi3-gu-ka** (neben **še zi3 kum4-ma**) DP 149 vi 4 u.ö.; aS Gi **še-bala**-Wert 1/6, z. B. DP 152 iv 4;

- ge-ma-an-sim zi3-gu** "Sieb für F." nS Um TCL 5 6036 vi 3, Is BIN 10 185:6; nS Gi oft für Boten, Opfer.
 Qualitäten von F.: nS Gi R **saga10 lugal** "gut, königlich" / **saga10** "gut" / **us2** "gewöhnlich" ITT 2 892, RTC 307 ii 5-8, R **saga10** nS häufiges F., nur 8 Liter pro Arbeitstag nach nS Um TCL 5 5669 i 14 [5 Liter nach MVN 20 166:1f., s. CDLI-Foto]; R **us2** (statt **zi3-gu**) nS Gi, Um, Is seltener; nS Um **zi3-gu šagana** "Generals-F." TCL 5 6036 v 32; nS Gi **zi3-gu gibil** RTC 255:9.
 Brot aus F.: **inda3 zi3-gu** aS Gi DP 220 xi 1, nS Gi, Ur; **inda3 zi3-gu saga10** nS Gi, Ur; **šur zi3-gu** "Halbbrot aus F." aS Gi DP 65 i 1; anders → **inda3 gu**
 # **zi3-gu sig15** "Emmer-Feinmehl"; aS, nS. Lesung analog zu **zi3 sig15** (s. dort). aS Gi neben **zi3 sig15**, aus **ziz2 babbar2**, z. B. DP 149 vii 2-3; Brot daraus **inda3 zi3-gu sig15** DP 52 i 1, DP 204 i 1; nS Ur nur UET 3 1069:3
- zikum**(ENGUR) S. unkl.; Srg-nS. Lexikalisches **zikum** = *šamû* "Himmel" hier wohl nicht relevant. nS Ur **siki R-ma** UET 3 1505 i 4'. viii 13, eine schlechte Wollqualität; Srg-nS in PN **ur-geme2-zikum-ma**
- zilulu**(PA.ĜEŠGAL) S. etwa "Außendienst"; *saḥḥiru, zilulû*; nS. nS Ur Arbeiterinnen R **u3 dur11-ra** "krank" UET 3 1554 vi 6-8; Srg Ur PA.URU hierzu? aS Gi, nS Ni besser → **ugula iri**
- ziz2** S. "Emmer"; *kunāšu*; aS-nS. Mengen immer deutlich nach **še** "Gerste" und über **kib3** "Weizen", höherer Saatgutbedarf als **kib3** (nS Gi RTC 409). aS Gi Sorten → **ziz2 babbar2** und → **ziz2 gu2-nida** zusammenfassend, in Summen (**še kib3 ziz2**; "Gerste, Weizen, Emmer". Für Brot, Bier, z. B. aS Gi 1.1.0 **ziz2 inda3**, 1.1.0 **ziz2 kaš2**, **ziz2 bala-bi** 0.1.4 DP 152 iv 13-15; für "Emmer-Rationen" (**ziz2-ba**) aS Gi RTC 61 u.ö.; aS Ni FlussN **pa5-ziz2**
 # **ziz2** A.DUG, eine Emmersorte; aS Gi. DP 559 vii 3 (nach **kib3**), DP 550 i 1
 # **ziz2 babbar2**, "weißer Emmer"; aS Gi. Dort Hauptsorte von **ziz2** "Emmer", mit → **ziz2 gu2-nida**, in Summen → **ziz2**
 # **ziz2 ga** ein Emmer-Produkt (**ga** "Milch"?); aS Gi. Neben Mehlen
 # **ziz2 gu2-nida** eine Emmersorte; aS Gi. Folgt (mit kleineren Mengen) auf **ziz2 babbar2**, mit diesem als **ziz2** "Emmer" in Summen (z. B. DP 534 i), für Mehl usw., Saatgut; auch Kurzform → **gu2-nida**
 # **ziz2 kib3** "Weizen"; Srg Ad (Adab 1209 u.ö.) für → **kib3** "Weizen"
- ZIZ2.A → **ud2-duru5**
 ZIZ2.AN → **imġaġa3**
- ziz2-ba** S. "Emmerzuteilung" (→ **ba**); aS. aS Gi, bei Festen, neben **še-ba**
- zu** Vb. (II) Bm **zu-zu** "wissen"; unkl. als Attribut von → ^{ġeš}**ma-al-tum** "Bett, Liege"
 # **gal zu** "Großes wissen", in PN: aS Ni **ama-kiġ2-gal-zu** (OSP 1 23 ix 21); → **gal-zu**
 # **ġeš zu** "eingespannt werden" (wörtl. "das (Quer)holz kennen"); nS. nS PD zweijährige Kuh **ab2 mu 2 ġeš nu-zu** als Opfergabe YBC 4190:14; eher so, nicht "unbesprungen" (**ġeš** = **ġeš3**, wörtl. "die den Penis nicht kennt", wegen nS Ni **gud ġeš** neben **gud ab2** "Zuchtbulle" NATN 62:9
 # **ku3 zu** "Heiliges wissen", in PN Srg Gi **KA-ku3-zu-da-ri2** (ITT 2 5734:4), nS Ur **ša3-bi-ku3-zu** (z. B. UET 3 1606:6), PD **ša3-ta-ku3-zu** (z. B. TCL 2 5484:5); → **ku3-zu**
- ^{ġeš}**zu!-ba-lum** = (^{ġeš})**za-ba-lum**
zu-ḥa-ra = **zu-ḥar-ra**
zu-ḥar-ra unkl.; < akk. *ṣuḥāru* "Knabe" oder Verbum **zu-ḥar** (vgl. **zu-ḥu-r**)?. nS Ni in FlurN ^{ġeš}**kiri6-zu-ḥar-ra**, Var. **-zu-ḥa-ra**
- zu-ḥu-r** Vb. etwa "fassen, verziern" (?); nS. nS Um 55 **giġ4** Silber ^{uruda}**hu-bu-um zu-hu-re-de3** um kupfernen Ring zu z." TCL 5 6037 vii 4; vgl. → **zu-ḥar-ra**?
- ^{kuš}**zu-ḥub2** = ^{kuš}**suḥub2**
- zu2** S. "Zahn"; *šinnu*; "Zinken" von Egge → **ġeš-gana2-ur3**
 # **zu2 al-lu5** "Krabben-Zange" (wörtl. "-Zahn"), ein Holzgerät; aS Gi. **zu2 al-lu5** ^{ġeš}**dašgari** DP 75 vi 5
 # **zu2 am-si** "Elfenbein"; *šinni pīri*; Srg-nS. Srg Gi, nS Gi, Ur

- # **zu2 am-si** ^{ba}**ḥar-(ka)** "Elfenbein"; aS Gi. **zu2 am-si** ^{ba}**ḥar-ra gal-gal/tur-tur** "große/kleine 'Weg-Elefanten'-Zähne" DP 490 ii 2f., "kleine Statuette" **dim3 zu2 am-si** ^{ba}**ḥar-ka tur** RTC 19 i 4
- ^{NA4}**zu2** S. "Obsidian, Feuerstein"(?); *šurru*; nS PD, Ur.
^{NA4}**zu2 gegge** "Bergkristall"(?), nS PD an *zabar*-Gefäß TCL 2 5529:6'; nS Ur ^{NA4}**zu2** GI UET 3 290:4? hierher?
- zu2-ba-lum** = (^{ḡeš})**za-ba-lum**
zu2-gal-la-tum = KA-**gal-la-tum**
zu2-lum zu2-lum la2 "Datteln tragen"
 # **zu2-lum** HAR.HAR "... Datteln"; nur nS Gi MVN 5 155 ii 11
 # **zu2-lum** KAL eine gute Dattelqualität; nur aS Ni **zu2-lum** KAL **gurdub, zu2-lum gurdub** 0.1.0 KAL; vor **zu2-lum** und → **zu2-lum** TUN3 ECTJ 157 i
 # **zu2-lum saga10** "gute Datteln"; Srg-nS. Als Sorte nach → **zu2-lum** HAR.HAR
 # **zu2-lum** TUN3; nur aS Ni **zu2-lum gurdub** TUN3 ECTJ 157 i 4 neben → **zu2-lum** KAL
- zu2-lum la2** → **la2**
zubud^{ku6} S. ein Meeresfisch, wörtl. "Keule(?); *zubuttû*; aS Gi
^d**zuen**(EN.ZU) S. "Suen; Mondgott, Mond" (etwa /*sujin*/). aS-nS. aS-nS in Namen. nS Gott *passim*. "Mond, Mondgott" nS Um R-**ra igi du-a** (für **du8-a**) "den M. erblickt" TCL 5 6053 iv 20; als Objekt aus Gold, Silber, Kupfer nS PD, Um, Ur, z.B. Um ^{uruda}R gid2 TCL 5 6055 iii 20, Ur als Weihung UET 3 754. → ^{tu9}**niġ2-dzuen**
- zuḥ-a** = **suh5-ḥa**(?)
 (^{tu9})**zuḥ** → **sumur3**
- zukum2**(ZI+ZI.A) Vb. "walken, hämmern"; vgl. **zukum**(ZI+ZI.LAGAB = NUMUN2) = *kabāsu*; Srg. Civil, ARES 4, 97. Nur Srg Gi ^{tu9}**bar-dul5 R-ma** ITT 2 4385:2
 KWU318 → **ḥirin_x**
 KWU543(^{amaš_x})-ME-e3 = ^{NA4}**amaš-pa-e3**
 KWU844 = LAK734 → E2×U
 KWU895 → **eren**
 KWU896 → **eren**
 LAK093^{ku6} S. ein Meeresfisch; aS Gi
 LAK173 → **esir4** → **e-sir2**
 LAK175 → **ḥirin_x**
 LAK176 → **kinda**
 LAK212 in → **asar2**
 LAK350 → **usu3**
 LAK449 → **la-la**
 LAK450 → **laḥtan2**
 LAK453 = RSP353 altsum. für dida?
 LAK483-**si-ga** "Umbruchpflügen" (→ **si-g**); aS Gi in → **eme** LAK483-**si-ga** (// **eme tu9-si-ga** aS Ni); vgl. nS **tu9-saga11**
 LAK490 **ga'ara** → **ga-ara3**
 LAK496 aS Gi PN **amar-R** DP 136 xiii 1
 LAK497 → TUM×GANA2-t.
 LAK524 = **gariġ2** → **gariġ**
 LAK526 → **kinda2**
 LAK734 = KWU 844 → E2×U
 LAK 736 → E2×PAP = E2×U
 RSP353 lies LAK453